

Treff

Rück- und Ausblick

Liebe Walzenhauserinnen und Walzenhauser
Geschätzte Leserinnen und Leser

Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen, Raumplanung, Durchgangszentrum Sonneblick, Gewerbeausstellung, Anstellung eines Bauverwalters, Erneuerung Wasserleitungen Brückenwaage-Kuss und Ledi-Moos, Sanierung und Erweiterung Werkhof Almendsberg, Erwerb der Liegenschaft «Walz», Anschaffung einer Strassenreinigungsmaschine, Einführung eines neuen Schulmodelles auf der Sekundarstufe, externe Evaluation der Schule, Amtsantritt des neuen Gemeindepräsidenten, Strassensanierung Ledi-Lebau, Stellenaustritt der Gemeindeführerin, Entwicklung Dorfczentrum, Zukunft Alterswohnheim, Personalwechsel Leitung Einwohner- und Sozialamt, Einwohnerzahlen, Pensionierung des Heimleiters, Leerwohnungsbestand, Revision der Gemeindeordnung, ... ein bewegtes und intensives Jahr neigt sich dem Ende zu. Gemeinsam konnten zahlreiche Themen und Projekte angegangen und vertieft verfolgt werden. Zur Weiterverfolgung und Klärung der verschiedensten Themen sind nach wie vor ausserordentliche Anstrengungen und Ausdauer notwendig. Trotzdem dürfen wir mit Zufriedenheit und Dankbarkeit zurückblicken. Zufrieden über das bereits Erreichte – dankbar über die konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Bevölkerung.

Walzenhausen, ein Dorf, in dem man gerne lebt, wohnt, arbeitet und die Freizeit verbringt. Bleiben wir gemeinsam dran. Der Gemeinderat bedankt sich für das Mittragen und Mitgestalten der reichhaltigen Projektlandschaft und für das Vertrauen in die Tätigkeit der Behörden.

Von Herzen wünschen wir Ihnen fröhliche Festtage und ein gutä Rutsch ins 2019. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und gfreuts Jahr zum Wohle der Gemeinde Walzenhausen und deren Bevölkerung.

Herzlichst
Gemeinderat Walzenhausen

- 01 Titelgschicht
- 03 Gmaand
- 09 Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 14 Veschiedes
- 18 Kurzgschicht
- 19 Verehn
- 23 Kirche
- 24 Neus us de Gmaand

In der nachfolgenden Tabelle informieren wir Sie über die wichtigsten laufenden Projekte und Aufgaben.

Projekt-/Aufgabenbereich	Arbeitsschritt 2019
Abfallwirtschaft	Ausarbeitung Gebühren gemäss Spezialfinanzierung
Alterswohnheim Zukunft	Entwicklung Strategie Grundsatzentscheid
Aufgaben- und Finanzplanung	Erarbeitung und Einführung
Entwicklung Dorfzentrum	Erarbeitung Masterplan
Erlebnis Walzenhausen	Bildung Arbeitsgruppe Auslegeordnung mögliche Freizeitangebote für Bevölkerung und Tourismus
Exekutive / Legislative	Gesamterneuerungswahlen 2019 – 2023
Fahrzeuge	Ersatzanschaffung Fahrzeug Bauamt
Gemeindechronik	Veröffentlichung der Chronik 1988 – 2018
Gemeindestrassen	Sanierung Friedhofsstrasse
Jugendarbeit	Einführung «Aufsuchende Jugendarbeit»
Reorganisation Gemeindeführungsstrukturen	Erarbeitung Entschädigungsreglement Erarbeitung Reglement «Vollamt Gemeindepräsidium» Regelung Kompetenzen Ressorts Definition operative und strategische Kerntätigkeiten Umsetzung der Reorganisation
Raumplanung	Ausarbeitung Richtplanung Vernehmlassung Richtplanung
Sammelstelle Almendsberg	Anschaffung von Containern
Sanierung Deponie Heldholz	Ausarbeitung Sanierungsprojekt
Sanierung und Erweiterung Werkhof	Abschluss der Arbeiten
Sanierung Mehrzweckanlage	Planung der 2. Sanierungsetappe
Sanierung und Optimierung Vorplatz Werkhof/Sammelstelle	Durchführung und Inbetriebnahme
Schule	Jubiläum 150 Jahre Sekundarschule Erste Evaluation der Umsetzung neues Schulmodell Sekundarschule Arbeiten an den Schwerpunkten der externen Evaluation
Schwimmbad	Ausarbeitung Vorprojekt (je nach Resultat Machbarkeitsstudie)
Strassenverzeichnis	Vorprüfung kantonale Stellen Planaufgabe
Strategische Zielsetzung Gemeinderat	Erarbeitung Leitbild/Legislaturziele
Tourismus	Überarbeitung Kurtaxenreglement
Wasserentsorgung	Überprüfung Schmutzwassernetz Zonen Leuchen, Gaismoos, Heldstadel, Wilen, Oberwilen, Kohlgrueb
Wasserversorgung	Netzsanierung Weid-Kehr, Sonnenberg-Almendsberg, Gebert-Steig

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Reorganisation Gemeindeführungsstrukturen | Seit Start des Projektes «Reorganisation Gemeindeführungsstrukturen» 2016 hat der Gemeinderat u.a. in Begleitung durch die Fachhochschule St. Gallen zahlreiche Sitzungen und Workshops durchgeführt. Im Mai 2017 fand ein Workshop mit der Bevölkerung mit Schwerpunkt «Ausgestaltung Gemeindepräsidium» statt. Seit Februar 2018 ist das Arbeitspensum für das Amt des Gemeindepräsidenten mit 100 Stellenprozenten festgelegt. Zwischenzeitlich wurden für alle Kommissionen Pflichtenhefte erarbeitet und die Verwaltung durch Fachpersonen gestärkt. Die revidierte Gemeindeordnung, welche die Rahmenbedingungen für die Gemeindeführungsstrukturen festlegt, wurde am 25. November 2018 mit 83 % Zustimmung durch die Bevölkerung genehmigt.

Die derzeit bestehende Land-/Forstwirtschaftskommission und die Umweltschutzkommission werden neu in der Kommission Natur und Umwelt zusammengefasst. Die Betriebskommission Mehrzwecklage wird aufgehoben, da die Liegenschaftsverwaltung durch die Bauverwaltung erfolgt. Neu wird eine Finanzkommission gebildet.

Vorgesehen ist folgende Ressortstruktur mit fünf Ressorts bzw. Gemeinderatsmitgliedern:

- Sicherheit und Umwelt
- Bildung und Kultur
- Finanzen und Verwaltung
- Gesundheit und Soziales
- Hoch- und Tiefbau

Entwicklung Dorfzentrum | Aus Sicht des Gemeinderates, einigen Liegenschaftsbesitzern und diversen Anspruchsgruppen ist im Dorfzentrum Handlungsbedarf und Entwicklungspotential bezüglich verschiedenster Themen vorhanden.

Die Arealentwicklung des Kantons AR, welche die Gemeinde bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung des Bauplatzes «Holzkirche» begleitet, berät und unterstützt die Gemeinde ebenfalls in der komplexen Gesamtplanung «Dorfzentrum». Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass eine ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung erfolgt, obwohl es sich z.T. um voneinander losgelöste Einzelprojekte handelt. Die Abstimmung der verschiedensten Bedürfnisse und Ansichten ist zentral wichtig, um die Gemeinde mit der Entwicklung des Dorfzentrums in eine gewinnbringende Zukunft zu führen

Die Zentrumsgestaltung ist eng mit der Überarbeitung der Ortsplanung verknüpft. Dies bietet die Möglichkeit, raumplanerische Entwicklungsschwerpunkte zu setzen.

Zurzeit arbeitet der Gemeinderat ein Strategiepapier mit Zeithorizont 2025 aus, um sich und der Bevölkerung einen Überblick über die verschiedensten Themen zu verschaffen. In den nächsten Monaten sind Gespräche mit den Liegenschaftsbesitzern vorgesehen, um sie bereits in dieser frühen Projektphase aktiv einzubeziehen. Im Frühling 2019 ist ein erster Informations- und Austausch Anlass mit der Bevölkerung vorgesehen.

Kontakt Bestattungsamt | Das Bestattungsamt steht Ihnen auch ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten unter 076 533 49 80 zur Verfügung.

Forstkorporation Vorderland | Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2017/2018 und den Voranschlag 2018/2019 genehmigt. Zustimmend hat er auch von der Bauabrechnung der Maschineneinstellhalle mit Büro und vom Jahresbericht Kenntnis genommen.

Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2019 – 2022 | In das kantonale Strassenbauprogramm wurde die Gesamterneuerung Lachen-Moos, Abschnitt Weiler Moos, aufgenommen. Weitere werterhaltende Strassenbauprojekte wie Lachen – Schönenbühl, Wilen – Katzenmoos oder Ledi – Moos werden ebenfalls weiterverfolgt und je nach Entwicklung umgesetzt. Das Strassenbau- und Investitionsprogramm kann unter www.ar.ch > Verwaltung > Departement Bau und Volkswirtschaft > Tiefbauamt > Abteilung Strassen- & Brückenbau > Mehrjährige kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramme heruntergeladen werden.

Stiftung Frauenhaus St. Gallen; Integrale Verlängerung der Leistungsvereinbarung | Seit vielen Jahren haben der Kanton und die Ausserrhoder Gemeinden eine Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Frauenhaus St. Gallen. Darin werden die Aufenthalte von gewaltbetroffenen Frauen aus Appenzell Ausserrhoden im Frauenhaus St. Gallen geregelt, namentlich deren Finanzierung. Die laufende Vereinbarung aus dem Jahr 2016 endet per 31. Dezember 2018. Der Kanton St. Gallen revidiert momentan das Sozialhilfegesetz und ordnet die Finanzie-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

zung des Frauenhauses grundlegend neu. Die Gesetzesänderung soll voraussichtlich per 1. Januar 2020 in Kraft treten. Auf Vorschlag von Kanton und Stiftung Frauenhaus hat der Gemeinderat deshalb einer integralen Verlängerung der bestehenden Leistungsvereinbarung bis 31. Dezember 2019 zugestimmt.

Velounterstand Lachen | Gegen den geplanten Velounterstand auf dem Parkplatz beim alten Schulhaus auf Parzelle Nr. 1537, Lachen, sind seinerzeit drei Einsprachen eingegangen. Dies hat den Gemeinderat veranlasst, in Übereinkunft mit den Elternvertretern nach einer anderen Lösung zu suchen. Diese wurde auf dem Grundstück von Markus Rohner und Cornelia Meier-Rohner in verdankenswerter Weise auch gefunden. So konnte der Platz neben dem Bushaltesthäuschen leicht ausgebaut

und mit 3 Fahrradständern für total 9 Fahrräder versehen werden. Der Gemeinderat hat das Baugesuch deshalb zurückgezogen, und die drei Einsprachen können durch die Baubewilligungskommission als gegenstandslos abgeschrieben werden.

Kommissionsprotokolle | An der letzten Sitzung hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:
Musikschule Appenzeller Vorderland, Protokoll vom 17.09.2018
Baubewilligungskommission, Protokoll vom 23.10.2018
Liegenschaften Kirche/Pfarrhaus, Protokoll vom 24.10.2018
Abwasserverband Altenrhein AVA, Protokoll vom 31.10.2018
Betriebskommission MZA, Protokoll vom 01.11.2018

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

ŠKODA
Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken -
- Pneuservice -
- Handel mit Neu- und Occasionswagen -

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Ergebnis der Volksabstimmung vom 25. November 2018

Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)»

Stimmberechtigte Personen	1371
eingelegte Stimmzettel	633
leere und ungültige Stimmzettel	10
in Betracht fallende Stimmzettel	623
es stimmten Ja	332
Nein	291

Stimmbeteiligung: 46.17 %

Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»

Stimmberechtigte Personen	1371
eingelegte Stimmzettel	638
leere und ungültige Stimmzettel	8
in Betracht fallende Stimmzettel	630
es stimmten Ja	299
Nein	331

Stimmbeteiligung: 46.54 %

Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)

Stimmberechtigte Personen	1371
eingelegte Stimmzettel	661
leere und ungültige Stimmzettel	15
in Betracht fallende Stimmzettel	646
es stimmten Ja	420
Nein	226

Stimmbeteiligung: 48.21 %

Voranschlag und Steuerfuss 2019

Stimmberechtigte Personen	1307
eingelegte Stimmzettel	584
leere und ungültige Stimmzettel	10
in Betracht fallende Stimmzettel	574
es stimmten Ja	509
Nein	65

Stimmbeteiligung: 44.68 %

Revision der Gemeindeordnung

Stimmberechtigte Personen	1307
eingelegte Stimmzettel	578
leere und ungültige Stimmzettel	12
in Betracht fallende Stimmzettel	566
es stimmten Ja	471
Nein	95

Stimmbeteiligung: 44.22 %

Projektplanung WAK (Wasser-/Abwasserkommission)

Die Projektplanung für die Jahre 2019–2023 wurde von der Wasser-/Abwasserkommission angepasst und weitergeführt. Als Grundlage diente die mit dem Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, erstellte «Generelle Wasserversorgungsplanung». Mit dem heutigen Wissensstand wird in den nächsten Jahren weiterhin von einem Investitionsbedarf von jährlich ca. CHF 600 000.00 ausgegangen.

FOLGENDE PROJEKTE SIND IN DEN JAHREN 2019 – 2023 VORGESEHEN:

2019: WL Weid – Kehr, WL Sonnenberg – Almendsberg, WL Gebert – Steig

2020: WL Weid – Griff, WL Klosen – Sonneblick, Sanierung Technik Reservoir Franzenweid

2021: Förderleitung Käsgaden – Leuchen

2022: WL Gebert – Brand – Rüti

2023: WL Gütli – Ruten, WL Gütli – Ippen, WL Birkenfeld

Aufgrund kantonaler Bauprojekte oder Verzögerungen während dem Bewilligungsverfahren etc. kann es vorkommen, dass einzelne Projekte vorgezogen oder nach hinten geschoben werden müssen. Die betroffenen Grundeigentümer und Flurgenossenschaften werden jeweils im Vorjahr mit separatem Schreiben auf die geplanten Bauvorhaben aufmerksam gemacht und entsprechend in die Bauprojekte eingebunden. Die Bauprojekte werden durch ein Ingenieurbüro sowie den Wasserwart von Walzenhausen professionell begleitet.

Die Wasser-/Abwasserkommission ist bemüht, eine einwandfreie Wasserversorgung zu gewährleisten, welche den heutigen Anforderungen entspricht. Die Kommission dankt der Bevölkerung von Walzenhausen für das Verständnis für die geplanten Bauarbeiten. *gp*

Den Kommissionsmitgliedern gedankt

Der Gemeinderat lud alle Kommissionsmitglieder sowie die Delegierten am 16. November zum gemütlichen Abendessen.

Dies als Dank für das Engagement zum Wohle Walzenhausens. Bild: Iris Oberle

Über 30 Kommissionsmitglieder folgten der Einladung der Gemeinde.

IRIS OBERLE • Erlebnisraclette hiess es auf der Einladung. Wenige kannten dies bereits, die meisten waren gespannt. Draussen vor dem Vereinslokal waren spezielle Grills aufgestellt, drinnen gab's ein Buffet mit vielen Raclette-Variationen, verschiedenen Fleischsorten, Beilagen und Saucen. Doch bevor es ans Essen ging, begrüßte Gemeindepräsident Michael Litscher die über 30 Kommissions- und GPK-Mitglieder, Gemeinderäte und Delegierte.

ÜBER 1 100 STUNDEN KOMMISSIONSARBEIT

Litscher zeigte sich beeindruckt: Über 1 100 Kommissionsstunden seien allein über Sitzungsgelder abgerechnet worden. Dabei seien die Vor- und Nachbereitungszeiten nicht mit eingerechnet. Die effektive Zeit dürfte also um einiges höher ausfallen. Er unterstrich die Wichtigkeit von Kommissionen: verschiedene Erfahrungen, Ansichten und Hintergründe der Mitglieder trafen aufeinander, gemeinsam werde nach Lösungen gesucht. Kommissionen seien nicht mehr wegzudenken. Doch damit das System funktioniere, brauche es Menschen, die einen Teil ihrer Freizeit opferten, um mit viel Energie und Herzblut das Beste für Walzenhausen herauszuholen.

Im Namen des Gemeinderates bedankte er sich bei allen für das grosse Engagement zu Gunsten der Allgemeinheit.

RACLETTE MAL ANDERS

Danach erklärte Florian Caviezel von der Molkerei und Mosterei Caviezel, wie das mit dem Raclette funktioniere. Jeder bekam ein eigenes Pfännchen, bestückte es mit Käse und Fleisch und briet es draussen auf den Grills. Drinnen gabs noch gekochte Kartoffeln, Saucen und weitere Zutaten, und an den

gedeckten Tischen konnte der feine z'Nacht genossen werden. Natürlich war auch für allerlei Getränke gesorgt.

Im Freien, beim Kochen, traf man immer wieder auf andere, meist bekannte Gesichter, was den Anlass spannend und abwechslungsreich machte. Ein kurzweiliger Abend mit einem vorzüglichen Essen.

Freiwillige für Jugendraum gesucht!

Wer hat Lust, unsere Jugendarbeiterin von Zeit zu Zeit bei ihrer Arbeit zu unterstützen? Gesucht sind zum Beispiel Studenten, Eltern von Jugendlichen sowie natürlich alle erwachsenen Personen (Mindestalter 20 Jahre), die Freude im Umgang mit Teenies haben. Die Einsätze sind sporadisch und werden wenn möglich frühzeitig abgesprochen. Der Jugendraum ist jeweils Mittwochnachmittags von 14 bis 17 Uhr und Freitagabends von 19 bis 22 Uhr geöffnet. Die Einsätze werden im kleinen Rahmen entschädigt als Anerkennung der Freiwilligenarbeit. Die Aufgaben der Jugendraum-Aufsicht sind: Betreuen und Begleiten von Jugendlichen der Sekundarstufe. Auch muss darauf geachtet werden, dass die Hausordnung eingehalten wird. *ed*

Die Jugendarbeit Walzenhausen freut sich, von Ihnen zu hören. Stefanie Brown, stefanie.brown@walzenhausen.arch oder 077 268 81 96.

Yvonne Oberlin neue Gemeindegeschreiberin

Der Gemeinderat hat Yvonne Oberlin per 1. März 2019 zur neuen Gemeindegeschreiberin gewählt. Yvonne Oberlin, zurzeit wohnhaft in Bronschhofen, bringt eine breite Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung – insbesondere in Stadt- und Gemeindegeschreiberin – mit.

Als Gemeinderatsschreiberin-Stellvertreterin und Sachbearbeiterin Gemeindegeschreiberin konnte sich Yvonne Oberlin die notwendigen Basiskompetenzen aneignen. Yvonne Oberlin wird mit einem 100 %-Pensum angestellt. Eine ausführliche Vorstellung von Yvonne Oberlin erfolgt in der Treffpunkt Ausgabe von Ende Februar 2019. Der Gemeinderat wünscht viel Freude und Erfüllung bei der neuen Tätigkeit.

Das Pensum der bisherigen Gemeindegeschreiberin Nathalie Cipolletta wurde nach deren Mutterschaftsurlaub im Januar 2018 situationsbedingt von 100 auf 80 Stellenprozente angepasst. Durch den personellen Wechsel und den Ressourcenbedarf in der Gemeindegeschreiberin wird das Pensum wieder auf den erforderlichen 100 Stellenprozente festgelegt. *gk*

Reden Sie mit uns
über Ihre Bankgeschäfte.
In allen Lebenslagen.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
raiffeisen.ch/unteres-rheintal

RAIFFEISEN

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

 A black and white advertisement for Just Ringelblume cream. The main text reads 'Was Just⁺ bringt ist gut'. Below the text is a tube of cream with a floral design and the text 'RINGELBLUME', 'KRAUTERCREME', 'CREME-AUX-HERBES', 'HERBAL CREAM', and 'MADE IN SWITZERLAND'. A small cap is shown next to the tube.

© 0800 5878 24 | www.just.ch

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Michele Iseli, Leitung Küche Alterswohnheim

Sie ist verantwortlich für die Gastro-Abteilung des Alterswohnheims. Mit ihren Gerichten verwöhnt Michele Iseli Bewohner und an verschiedenen Tagen Schüler von Lutzenberg und Walzenhausen. Bild: Isabelle Kürsteiner

In ihrer Freizeit – Michele Iseli wohnt in Balgach – tanzt sie gerne und singt, auch ganz für sich alleine. Viel Zeit verbringt sie ausserdem mit Freunden und mit der Familie, insbesondere mit ihren kleinen Nichten und ihrem Neffen.

ISABELLE KÜRSTEINER • Seit sechs Jahren kocht Michele Iseli im Alterswohnheim Walzenhausen. Im November 2017 übernahm sie dann die Leitung der Küche. Ihr obliegt damit die Hauptverantwortung betreffend Gastronomie. Menüpläne erstellen, Bestellungen tätigen, auch für die Schule und die diversen Spezialanlässe des Hauses, den Arbeitsplan für sie und die zweite Köchin ausarbeiten und vieles mehr gehören zu den Aufgaben. «Ich liebe die Verantwortung, sonst würde es mir schnell langweilig», ist Michele Iseli überzeugt. Speziell hier im Almendsberg ist die Nähe zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. «Das habe ich bisher noch nie erlebt.»

Natürlich ist Michele Iseli auch Ansprechpartnerin bei Essenswünschen. Sie werden direkt, zum Beispiel beim Schöpfen des Essens, mitgeteilt, oder sie erhält einen Zettel. An jedem Geburtstag wird zudem das Lieblingsmenü der Jubilierenden gekocht. Birchermüesli und Riz Casimir sind die Spitzenreiter der Beliebtheitsskala.

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**
Informatik GmbH
071 880 04 13

**...wünscht schöni Wiehnacht
und en guete Rutsch is 2019!**

Was macht mich tanzen?

Gisa Frank bringt die Musik- und Tanzproduktion «gemischte Beine – bewegte Gefühle» auf die Bühne. Die in Rehetobel wohnhafte Künstlerin geht in diesem Stück der Frage nach, was die Menschen – heute und früher – zum Tanzen veranlasst. Entstanden ist ein Kaleidoskop von Tanz- und Musikelementen aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen.

Als Gisa Frank mich in Rehetobel empfängt, steckt sie mitten in den Vorbereitungen für ihre neue Tanz- und Musikproduktion. Sie trägt den Titel «Gemischte Beine – bewegte Gefühle». Hier ein Telefonat, um das Stück zu bewerben, da eine Absprache mit der Texterin. Nach wenigen Minuten sitzen wir gebeugt über Youtube-Videos auf dem Stubenboden, hören Musikstücke an und hin und wieder springt Gisa Frank auf und zeigt Bewegungselemente vor, von denen sie gerade spricht.

Eine Forschungsreise

Alle vier bis fünf Jahre entsteht ein Tanzstück, weil es lange dauere, bis sich das Thema rauskristallisiert, erzählt die Choreografin. Diesmal trieb sie die Frage um, was die Menschen zum Tanzen bringe. Tanzen wir, weil andere auch tanzen? Oder weil wir beim Tanzen andere Menschen treffen? Oder weil es uns begeistert, eine Schrittfolge zu lernen und zu können? Oder weil wir uns von allen Konventionen lösen und unser Innerstes zum Ausdruck bringen können?

Um diesen Fragen nachzugehen, hat Gisa Frank in der Ballhaus-Ära des 19. Jahrhunderts in Berlin geforscht, hat sich mit Tanzstilen unterschiedlichster Epochen und Kulturen auseinandergesetzt wie dem Haka aus Neuseeland, dem Hierig aus dem Appenzellerland und den höfischen Tänzen aus dem Mittelalter. Dabei ist sie auf einige Grundmuster von Bewegungen – oder Ur-Bewegungen – gestossen: Das Wippen in der Vertikale und das Drehen in der Horizontale seien überall auf der Welt zu finden. Sie unterscheiden sich jedoch in der Vielfalt. Tanzen sei immer ein Ausloten von Freiheit und Grenzen – ein sich ganz der Musik und dem Tanz hingeben bzw. einem Befolgen strenger Schrittfolgen und Regeln. Politische Verbote und

gesellschaftliche Moralvorstellungen haben den Tanz ebenfalls beeinflusst. So sei beispielsweise in Hitler-Deutschland der Swing verboten gewesen. Deshalb hätten die Menschen damals Swing mit den Fingern getanzt.

Zu einem Ganzen zusammenfügen

Diese Forschung und die damit verbundenen Ideen hat Gisa Frank nun zu einer Tanz- und Musikproduktion verwoben. Diese ist inspiriert von verschiedenen Kulturen und Epochen des Tanzes. Das 15-köpfige Ensemble ist so vielfältig wie der Tanz selbst und ergänzt die Ideen von Gisa Frank mit eigenen Farben und Akzenten. «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» enthält Muster von uralten Stammesritualen und modernen Tanzstilen, und kreiert damit etwas ganz Neues und Eigenes.

Und welche Antworten hat Gisa Frank auf die Frage gefunden, die am Anfang dieser Forschungsreise stand? Auf die Frage: Was bringt die Menschen zum Tanzen? Sie berichtet, dass Menschen in allen Zeitepochen unter anderem getanzt haben, um andere Menschen zu treffen, um Sinnlichkeit zu erleben und in andere Bewusstseinszustände zu geraten. Sicherlich sei Tanz auch deshalb faszinierend, weil er erlaube, den Körper und das Ungreifbare – man mag es Spiritualität oder Verbundenheit mit der Welt nennen – miteinander zu verbinden. Für sie selber sei Tanz Erlebnis, Spielfreude und Sprache. Das ist offensichtlich. Mir fällt es entsprechend schwer, nur in Worte zu fassen, was sie mir anlässlich dieses kurzen Treffens über den Tanz erzählt hat. In Bewegung, natürlich.

Veranstaltungshinweis

Am 11. Januar 2019 feiert die Musik- und Tanzproduktion «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» im Kursaal in Heiden Premiere. Am 12. Januar 2019 findet eine weitere Aufführung statt. Danach geht das Stück auf Tournée. Die genauen Aufführungsdaten und -orte finden Sie auf www.frank-tanz.ch.

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Quellschutzüberprüfung zeigt erste Ergebnisse

Das Amt für Umwelt hat in den letzten Wochen in einigen Ausserrhoder Gemeinden den provisorischen Schutz der privaten Quellen überprüft. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor: Bei mehr als der Hälfte der Quellen kann der provisorische Schutzstatus aufgehoben werden.

Im Auftrag des Amtes für Umwelt hat ein Hydrologe in den Gemeinden Waldstatt, Herisau, Urnäsch, Stein, Heiden, Grub, Walzenhausen und Wolfhalden nun den Schutzstatus von 130 privaten Quellen überprüft. Dabei wurde die Lage, die Qualität der Schächte und des Quellwassers sowie deren Nutzung erfasst und dokumentiert. Die Auswertung zeigt: Bei mehr als der Hälfte der Quellen kann der öffent-

lich-rechtliche Schutzstatus aufgehoben werden, weil die Schutzkriterien (bspw. Schüttungsmenge, Nutzung, Abgabe von Trinkwasser an Dritte) nicht erfüllt sind. Bei rund 15 % der Quellen muss die Grundwasserschutzzone ausgeschieden werden, und bei ca. 30 % sind weitere Abklärungen nötig. Im nächsten Schritt werden die Quelleigentümer, die Nutzungsberechtigten, die Eigentümer, die Wasserversorgung, das kantonale Lebensmittelinspektorat sowie die Gemeinden über die Prüfung informiert.

In Walzenhausen wurden 6 provisorisch geschützte Quellen resp. Quellgruppen überprüft, in den Gebieten Heldholz, Pulverhütte und Dornesslen. **ar**

Weiterbildungen nicht nur für Landwirtschaft

Die Abteilung Beratung im ländlichen Raum im Amt für Landwirtschaft stellt jedes Jahr ein spannendes Weiterbildungsprogramm vor. Neben produktionstechnischen Kursen in Tierhaltung oder Pflanzenbau für Personen aus der Landwirtschaft werden auch Veranstaltungen für weitere Interessierte organisiert.

Die Kurse und Veranstaltungen der ‚Beratung im ländlichen Raum‘ im Amt für Landwirtschaft sind jeweils gut besucht. Viele der Angebote richten sich an in der Landwirtschaft Tätige. Doch wie jedes Jahr, finden sich im umfangreichen Weiterbildungsprogramm fürs kommende Jahr auch Kurse und Veranstaltungen, die nicht nur Bäuerinnen und Landwirte

interessieren. Dank der Zusammenarbeit mit den Beratungen der Kantone Appenzell Innerrhoden und St. Gallen sowie der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden ist es möglich, eine breite Palette interessanter Weiterbildungen anzubieten. Alle Angebote werden von erfahrenen und ausgewiesenen Personen geleitet und durchgeführt.

Das Weiterbildungsprogramm ist auf www.ar.ch/alw/Weiterbildung > Kurse, Veranstaltungen > Weiterbildungsprogramm aufgeschaltet. Bestellt werden kann es beim Amt für Landwirtschaft, Beratung im ländlichen Raum (lisbeth.lieberherr@ar.ch / 071 353 67 52). **ar**

Erfolgreiche Tagung «Frühe Kindheit» in AR

100 Personen aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Gemeinwesen nahmen am 16. November an der Tagung «Frühe Kindheit» teil, die von den Departementen Gesundheit und Soziales sowie Bildung und Kultur im Rahmen der Konzepterarbeitung «Frühe Kindheit» veranstaltet wurde. Die Beteiligten diskutierten im Plenum und in Gruppen über die Situation im Kanton, hoben Stärken hervor und zeigten Felder auf, in denen Handlungsbedarf besteht. Die Ergebnisse fliessen in den weiteren Prozess der Konzepterarbeitung ein.

Ausführlichere Informationen zum kantonalen Konzept «Frühe Kindheit» finden Sie auf der Website des Amtes für Soziales, Abteilung Chancengleichheit (www.ar.ch/chancengleichheit). **ar**

Offiziers-Beförderungen

Beförderungen im Offiziers-Kader der Schweizer Armee per 24. November 2018:

Neuer Grad Name / Vorname Einteilung Wohnort

Leutnant Frei Yves Mob Flab Lwf, Stabsbtr 11, Walzenhausen

Leutnant Jeker Gabriel (noch offen), Urnäsch

Leutnant Kern Roman Ristl Kp 4/3, Reute

Ausserrhoder Sport

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die zweite Tranche der Sportfonds-Gelder in diesem Jahr verteilt. Insgesamt wurden 76 Gesuche von Verbänden, Vereinen und Trägerschaften bewilligt. Damit wird der Ausserrhoder Sport mit weiteren rund 516 000 Franken auf breiter Basis nachhaltig unterstützt.

Firmenbesuch bei HBB Biegetechnik AG

Innovative und leistungsstarke Unternehmen sind für den Kanton Appenzell Ausserrhoden von zentraler Wichtigkeit. Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons wird massgeblich von Unternehmungen mitgetragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können. Bild: zvg

v.l.n.r.: Rolf Bölsterli, Regierungsrat Dölf Biasotto,
hinten: Daniel Lehmann, Michael Litscher, Heinz Reifler

AR • Das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik hat einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima und deren Entwicklung einer Region. Dabei ist es zentral, dass sich beide als Partner verstehen. Neue Impulse können daraus wachsen, wenn der direkte Kontakt mit den Unternehmungen unseres Kantons gelebt und gepflegt wird. Aus diesem Grund besuchen die Regierung und das Amt für Wirtschaft und Arbeit regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen.

Am Donnerstag, 15. November 2018, besuchte Regierungsrat Dölf Biasotto

zusammen mit dem Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, Daniel Lehmann, einem weiteren Vertreter des Amtes, Martin Geiser, und dem Gemeindepräsidenten von Walzenhausen, Michael Litscher, das Unternehmen HBB Biegetechnik AG in Walzenhausen. Unter der informativen Führung des Geschäftsführers Rolf Bölsterli und dem Verkaufsleiter Heinz Reifler erhielten die Besucher eine beeindruckende Sicht in die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmung.

Die HBB Biegetechnik AG, 1996 von Hans Byland gegründet, beschäftigt

heute in Walzenhausen über 25 Mitarbeitende, inklusive zwei Lernende. Dabei gehören das Biegen von einfachen bis sehr komplexen Profilen aus verschiedensten Materialien, wie Aluminium, Titan oder Stahl zu den absoluten Stärken. Trotz dem beachtlichen Exportanteil, insbesondere nach Deutschland und der Schwestergesellschaft RONDON Biegetechnik GmbH in Görlitz, Deutschland, wollen die Eigentümerschaft und die Unternehmensführung auch künftig am Standort Walzenhausen festhalten. Schliesslich wird gerade aufgrund der hohen Kompetenz, dem Innovationsgeist und der Zuverlässigkeit das Unternehmen auch von den zahlreichen Kunden aus dem Fahrzeugbau (Schiene, Luft und Strasse), der Fördertechnik und der Industrie sehr geschätzt. Auch im aktuellen Jahr investierte das Unternehmen wiederum einen beachtlichen Betrag in die maschinelle Weiterentwicklung und die bauliche Infrastruktur. Ziel dieser Investitionen ist es, sich noch stärker vom Wettbewerb zu unterscheiden und den Kunden einen Mehrwert an Innovationskraft und Flexibilität zu bieten.

Die angeregte Diskussion bestätigt den gegenseitigen Gewinn des Austauschs auf Augenhöhe zwischen Unternehmung, Verwaltung und Politik.

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum!

Respektieren Sie die Würde der Tiere. Es gibt bestimmt sinnvollere Geschenke. Unterstützen Sie den Tierschutz Appenzeller Vorderland mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied beim TAV. Wir danken Ihnen im Namen aller Tiere.

www.tierschutz-ar.ch, Postcheck-Konto 90-6885-9

tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

3-Gang-Comedy im Hotel Hecht mit Joël von Mutzenbecher

Der preisgekrönte Komiker Joël von Mutzenbecher verzichtet für einen Abend auf die Bühnen der Schweiz oder Deutschland und serviert am Samstag, 19. Januar 2019, im Hotel Hecht ein zum Essen passendes Comedy-Programm. Aufgetischt wird ein harmonisches Bouquet aus Stand-Up, Kabarett, Musik und Improvisation.

Wofür andere an Theaterkassen anstehen, erleben die Gäste im Restaurant Hecht in intimer Esszimmer-Atmosphäre aus der ersten Reihe. Ein perfekt abgeschmecktes 3-Gang-Comedy-Menü, wo feines Essen mit der nötigen Prise Humor Hand in Hand

durch den Abend führen. Wem nach diesem Abend der Bauch wehtut, dann definitiv nur vom Lachen.

Im Preis von 95 Franken sind ein Apéro, ein 3-Gang-Gourmet-Menü und die Comedy-Show mit Joël von Mutzenbecher inbegriffen. Tickets sind auf starticket.ch oder direkt im Hotel Hecht erhältlich.

Hotel Hecht

Hauptstrasse 51, 9424 Rheineck, Telefon 071 888 29 25,
www.hotelhecht-rheineck.ch, info@hotelhecht-rheineck.ch

3-GANG-COMEDY
MIT
JOËL VON MUTZENBECHER

IM HOTEL HECHT RHEINECK
SAMSTAG, 19.01.2019
GOURMET-COMEDY IN 3 GÄNGEN

MENÜ IN 3 GÄNGEN | APÉRO MIT HÄPPCHEN, BUNTER SALAT MIT HAUSDRESSING, KALBSBRATEN MIT CHNÖPFLI UND ROTKRAUT, HAUSGEMACHTER SCHLORZFLADEN MIT VANILLEGLACE UND RAHM.

EINTRITT: CHF 95.-
APÉRO, MENÜ UND VORSTELLUNG INKL.
FREIE SITZPLATZWAHL

APÉRO: 18:00 UHR
BEGINN: 19:00 UHR
ENDE: 22:30 UHR

ALTERSBESCHRÄNKUNG: KEINE
DIE LOKALITÄT IST ROLLSTUHLGÄNGIG
WWW.JOELVONMUTZENBECHER.CH

TICKETS AUF STARTICKET.CH ERHÄLTlich ODER DIREKT IM HOTEL HECHT
TEL: 071 888 29 25 ODER INFO@HOTELHECHT-RHEINECK.CH

HOTEL HECHT, HAUPTSTRASSE 51
9424 RHEINECK, SCHWEIZ

Seit 60 Jahren ist der rote Triebwagen unterwegs

Seit Anfang Dezember 1958 verkehrt zwischen Rheineck und Walzenhausen der heutige Triebwagen der Bergbahn.

Die Rheineck-Walzenhausen-Bahn (RhW) ist mit einer Länge von nicht ganz zwei Kilometern die kürzeste Linie der

Appenzeller Bahnen (AB). Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Ein Achsenbruch am 1. Mai 1958 besiegelte das Schicksal der alten, 1896 eröffneten und nur mit dem Gewicht von Wasser betriebenen Drahtseilbahn. Schon vor dem Achsenbruch aber war eine umfassende Bahnsanierung beschlossene Sache, so dass die bereits eingeleiteten Bauarbeiten nach dem verhängnisvollen Zwischenfall intensiviert wurden. Das Bauprogramm umfasste das Ersetzen der Eisenbrücken im Hexenkirchlitolbel, die Erstellung eines neuen Bahnhof- und Postgebäudes in Walzenhausen, die Erneuerung der auf St. Margrether Territorium gelegenen Station Ruderbach und den Abbruch der zwischen Ruderbach und Rheineck SBB verkehrenden Trambahn.

KUNDENFREUNDLICHER HALBSTUNDENTAKT

Herzstück der Bahn war der neue Zahnrad-Triebwagen, der eine Fahrt ohne Umsteigen von Rheineck SBB bis Walzenhausen ermöglicht. Das verschiedentlich revidierte Schienenfahrzeug legt die Talfahrt in neun und die Bergfahrt in nur sechs Minuten zurück. Fast während des ganzen Tages verkehrt heu-

te die Bahn im Halbstundentakt, und nachts sorgt ein Bus für die Verbindung von Walzenhausen ins untere Rheintal.

GRATISFAHRT FÜR SCHÜLER

Am 1. Dezember 1958 wurde die Bahn offiziell eröffnet. Ganz in Rot, seine Vorgänger waren grün gewesen. Rösli Sturzenegger erinnert sich: «Vorbei war die Zeit, in der im alten Wagen das Licht vorerst flackerte und dann für Sekunden ganz ausging. Einmal öffnete sich gar die Tür und ein leerer Kinderwagen stürzte in die Tiefe. Die ebenfalls transportierten Postsäcke blieben im Innern stehen. Wir nannten die Wagen «Nudelkischte». Den Grund dafür habe ich vergessen.» Bereits am 30. November aber wurden sämtliche Schülerinnen und Schüler von Walzenhausen, Rheineck und dem St. Margrether Schulhaus Nebengraben zu einer Gratisfahrt mit der neuen Bahn eingeladen. Die Kinder wie auch die Erwachsenen waren begeistert über die Neuerung. Heute aber denkt man oft mit Wehmut an das alte «Bähnli», dessen nostalgische Technik heute Seltenheitswert hätte.

MEHRFREQUENZEN DANK WITZWANDERWEG

Als in den 1980er Jahren die Zahl der beförderten Passagiere auf gegen 80 000 pro Jahr absank, war hin und wieder von einer Einstellung des Bahnbetriebs zu hören. Mit dem 1993 eröffneten Witzweg wurde aber die magische

100 000er Marke wieder erreicht und gar überschritten, weil viele Wanderer zu den Bahnbenützern gehören. Dabei ist es bis heute geblieben. Damit sind die Hoffnungen berechtigt, dass die Bergbahn auch in Zukunft die beiden Orte Rheineck und Walzenhausen verbindet.

Seit genau 60 Jahren verbindet der Zahnrad-Triebwagen Walzenhausen mit Rheineck

Ad-hoc-Chor feiert kleines Jubiläum

Am 25. Dezember verschönern sie mit ihrem vierstimmigen Liedgut wieder den Gottesdienst in der Kirche Walzenhausen; und das seit 15 Jahren.

ISABELLE KÜRSTEINER • Nach der Aufgabe des Kirchenchors wurde die Idee eines Ad-hoc-Chors für die Gestaltung des Weihnachts-Gottesdienstes geboren. Judith Marti leitete ihn, zwei Jahre später übernahm Michael Weber die Aufgabe. Dann folgte für ein Jahr Lukas Bolt, im zweiten Jahr obliegt die Leitung nun Martin Küssner. Insgesamt werden sieben Lieder eingeübt. Einige der über dreissig Sängerinnen und Sänger sind von Beginn weg beim Projekt, andere beteiligten sich einige Male oder singen erstmals in Walzenhausen mit. Die Schar Frauen und Männer ist bunt zusammengewürfelt aus Gemeindemitgliedern aber auch aus der weiteren Regi-

on stammend. Altersmässig ist das Singen ebenfalls generationenübergreifend. Martin Küssner dirigiert feste Chöre, ist sich von seinen Studenten jedoch auch wechselnde Formationen gewohnt. Regula Künzler, sie begleitet das Projekt von Seiten der Kivo, war von Beginn weg mit dabei. «Es ist ein zeitlich begrenztes Projekt. Da ist die Bindung nicht so lange. Ich geniesse die Zeit des gemeinsamen Singens, es gefällt mir aber auch, dass es ein absehbares Ende hat.» Dann beginnt die Probe. Zuerst stehen Dehnungs- und Atemübungen auf dem Programm, danach sind die einzelnen Stimmen und schliesslich der Gesamtchor gefordert. Am 25. Dezember beginnt der weihnächtliche Festgottesdienst um 10 Uhr. Das ist der einzige Auftritt, an dem der Ad-hoc-Chor von Walzenhausen gehört werden kann. Ein grosser Besucheraufmarsch dankt den Singenden ihren Einsatz.

Es weihnachtet – auch ohne Schnee

Nach dem Aufruf der Kommission Kompass waren 21 Fenster gemeldet. Doch wer sich umschaute, konnte sehr viel mehr beleuchtete Gärten oder weihnachtlich dekorierte Fenster bestaunen. Bilder: Isabella Kürsteiner, Iris Oberle

IRIS OBERLE • Auch dieses Jahr suchte die Kommission Kompass Personen oder Institutionen, welche sich bereit erklärten, daheim ein Fenster schön zu gestalten oder etwas im Garten zu beleuchten. Einzige Bedingung war, die Dekorationen vom 1. bis zum 24. Dezember zu beleuchten, damit sie bestaunt werden konnten. Jede einzelne Gestaltung war einzigartig, und man konnte oftmals erahnen, wie viel Arbeit dahinter steckte.

Die Kommission Kompass dankt schon jetzt allen Mitwirkenden für ihre grosse Arbeit und hofft, dass auch im nächsten Jahr wieder viele mithelfen, Walzenhausen in der Weihnachtszeit noch ein wenig schöner zu machen.

Drei Schmutzlis, zwei Kläuse und ein Esel

6. Dezember. Samiklaus-Tag. Ein ganz besonderer Anlass.
Nicht nur für Kinder. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Was der Klaus nicht alles weiss: Der Nuggi ist noch immer ein ständiger Begleiter, das Zimmer wird zu selten aufgeräumt, die Hausaufgaben werden meist auf den letzten Drücker gemacht. Das muss sich ändern. Und die Kinder – reumütig von den rot und schwarz gekleideten Herren – versprechen Besserung. Die Eltern sind voller Hoffnung, dass sich nun alles ändern wird. Wenn nicht, dann halt im nächsten Anlauf in einem Jahr. Die beiden Kläuse und Schmutzlis wussten aber auch viel Gutes zu berichten, spätestens nach dem Sprüchli waren sie mit allen zufrieden und verteilten prall gefüllte Klaussäcke (hergestellt vom Heis-Lädeli in Zelg). Für jedes Kind gab es eins. Und wer den Gang vor die Kläuse überstanden hatte, durfte eine Runde auf dem Eseli, geführt vom dritten Schmutzli, reiten.

Die Mütterle Rundi hat, initiiert von der Kommission Kompass, den diesjährigen Klaus-Anlass organisiert. Trotz des grossen Aufmarschs war es ziemlich ruhig auf dem Pausenplatz im Dorf. 60 Kinder waren angemeldet, insgesamt kamen etwa 120 Personen. Und bei milden Temperaturen genossen alle – im Stehen oder gemütlich an den Festbänken – noch Suppe oder Wienerli mit Brot und Glühwein oder Punsch.

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau
- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

SERVICE & QUALITÄT
R.SHATRI

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Lesezeichen

Wieder einmal dürfen sie sich auf viele neue, spannende Bücher in der Bibliothek freuen. Kommen Sie doch einfach mal wieder vorbei und stöbern in unseren Neuanschaffungen.

Tom Hazard sieht aus wie vierzig, doch in Wirklichkeit ist er über 400 Jahre alt. Eines war er über die Jahrhunderte hinweg immer: einsam. Denn zu grosse Nähe zu anderen Menschen wäre lebensgefährlich gewesen. Niemand durfte von seinem Geheimnis wissen. Jetzt aber tritt Camille in sein Leben. Und damit verändert sich alles.

Wie man die Zeit anhält, Matt Haig, dtv Verlagsgemeinschaft München, ISBN 978-3-423-28167-6, gelesen von Rita Frischknecht

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00 – 11.00 Uhr

Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr

Freitag 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Wie zukunftsfähig ist die Kinder- und Jugendarbeit

Am diesjährigen «Kinder- und Jugendworkshop» diskutierten Verantwortliche der professionellen Jugendarbeit und der kommunalen Jugendpolitik von Appenzell Ausserrhoden über Potentiale, Wirkungen und Funktionen der Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden. Sie stellten fest, dass die Kinder- und Jugendarbeit ein wichtiges Lernfeld für Jugendliche darstellt. *ar*

Weitere Auskunft erteilen:

Carina Zehnder

Fachleitung Familie / Kind / Jugend,

+41 71 353 64 48, carina.zehnder@ar.ch

Ernst Pletscher

Gemeindepräsidienkonferenz Ressort

Jugend, +41 71 898 82 64,

ernst.pletscher@reute.ar.ch

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis

Gossauerstrasse 2

9100 Herisau

058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch

www.proinfirmis.ch

PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Laientheater Wolfhalden

Nun ist es wieder so weit: seit Kurzem laufen die Proben für die Mitglieder des Vereins «Laientheater Wolfhalden» mit dem Stück «De Sauna-Gigolo» von Andreas Wening aus dem Breuninger Verlag.

DIESE STÜCK STEHT UNTER DER REGIE VON HANS SCHMID.

Diesmal treffen in der turbulenten und lustigen Komödie drei Damen in der Sauna auf einen muskulösen Masseur. Die Eifersucht ist vorprogrammiert. Sei es unter den Damen oder der Saunameisterin gegenüber ihrem muskulösen Arbeitskollegen. Zu dumm nur, dass alle drei Saunaschönheiten verheiratet sind. Am Schluss kommt es soweit, dass die Ehemänner einschreiten müssen.

Lassen Sie sich überraschen, wie es heutzutage in einer Damensauna hergeht.

Die ersten Proben im November gingen mit viel Spass über die Bühne, und nun heisst es, sich wieder in die Rollen einzufinden. Die ganze Theatercrew freut sich schon heute auf die Aufführungen im März 2019: an zwei Samstagabenden 23. und 30. März 2019 und am Sonntagnachmittag, 24. März 2019, im Kronensaal Wolfhalden. *mh*

Königlicher Zvieri

Das Alterswohnheim offeriert am Sonntag, 6. Januar, einen Imbiss im Hof. Draussen am Feuer gibt es zwischen 15- 17 Uhr heisse Getränke und Wärmendes in die Hände.

Die Bevölkerung der Region ist herzlich eingeladen, den Dreikönigstag bei einem Besuch im Almendsberg ausklingen zu lassen.

Alterswohnheim Walzenhausen

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

«Huffus mistus gigantus stincus»

«Mein Sohn soll es einmal besser haben!» Deshalb schickte Bauer Kellenberger seinen Sprössling Alfred ins ferne Basel, wo er Medizin und Latein zu studieren hatte...

Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

Em Alfred oder ebe em Fridli häds z Basel onn sau guet gfallt. Nöd s Schtudium, aber de Firoobet, womme mit Koleege defürer glueget häd, as es de Wiertslüüt guet gohd. Am Morge häd me de zuekümfti Herr Tokter schtatt im Höörsaal vo de Universität im Bett gfonde, wo-n-er si vo de schtrenge Beize-Schtrapaaze erholt häd. Ond a de Nommittäg ischt er am Rhii noo gi schpaziere. Ond gschtüift jede Monet häd em de Vatter Geld geschickt.

I de Zitt vo de Wienachtsferi isch de Fridli dehaam z Walzehuuse gsii ond hett uf em Puurehof söle helfe. Aber ebe, da ischt em Herr Schtudent z vill gsii, ond schtatt am Morge früe in Schtall ischt er geg de Mittag schö aagleite am Dorf zue, wo-n-er im «Krüüz» zom Aperitif erwartet worde-n-ischt. Am hendere Tisch bim warne Kachelofe, wo no meh fuuli ond wuermstichegi Schtuudebröölle gkhocket sönd, wo ierne Aalte o uf em Geldseckel glege sönd.

Wo da noobel Püerschtli miteme wackere Schtüüber zruggo ischt, häde de Vatter, wo de Sach scho lang nomme trauet häd, uf d Prob gschellt. Er zaaget uf de grooss Mischthuffe ond frooget de Bueb, wa dä uf Latiinisch haassi. «Huffus mistus gigantus stincus», seid de Jung. «Ond do, die Gable?», wott de Aalt wiiter wisse. «Gabelus mistus», isch d Antwort gsii. «Ond d Mischtbääre?» «Karrus mistus.» «Ond de Suschtall?» «Stallus schweinus grunzus.»

Etz häds em Vatter entli gschaalte. «So, du keibe Schnuderius! Etz nehntsch augeblickli de Karruss ond d Gabeluss ond gohscht in Schtalluss schweinuss grunzus! Ond ladscht de Mischtuss uuf ond laufscht mit em Fueederuss zom Huffuss mischtuss gigantuss schtinkuss gi ablade! Ond da gschwinduss, süs iuss schtechuss gabeluss i dis Füdliuss! Mit Aal-auffuss! Häsch gkhöört, du eelende Luftibuss schmarotzuss fuuluss!»

De Fridli kapiert augeblickli, was gschellet häd. Er folget ond isch noch em Neujohr nomme zrug uf Basel gi Medizin oder besser gseid gi Wirtschafft schtudiere. Ond noodisnoo ischt er en oordli guete Puur worde. Glichzitti aber häd Walzehuuse en berüemte Tokter ond groosse Latiiner veloore.

*sau guet gfallt: sehr gut gefallen
gchtüift jede Monet: regelmässig jeden Monat
«Krüüz»: Wirtschaft «Kreuz» (heute Ärztehaus im Dorf)
wuermstichegi Schtuudebröölle:
lebensuntaugliche Phrasendrescher
Mischtbääre: Mistkarrette
ond noodisnoo: und nach und nach*

Kleintiere Vorderland Heiden-Walzenhausen dankt

Keine kantonale Ausstellung kann ohne viele Freiwillige gelingen. So auch der kantonale Anlass, welchen der Verein Kleintiere Vorderland Heiden-Walzenhausen in der MZA organisierte. Als Dank waren die Helferinnen und Helfer zum Vereinsausflug in den Zoo Wilhelma in Stuttgart geladen. Weil solche Daten meist nicht von allen wahrgenommen werden können, fand im November ein zweiter Dankes Anlass statt. Es hiess Spaghetti-Essen. Präsident Daniel Mettler dankte allen für ihren Einsatz, auch dem mitorganisierenden zweiten Verein OV Speicher-Trogen. Bereits ist ein nächster Anlass in Vorbereitung: im Mai findet im Vereinslokal Lachen die Jungtierschau statt. *iks*

Winterfit

An sechs Abenden bieten wir Ihnen bei einem intensiven und abwechslungsreichen Training die Gelegenheit zum Mitturnen. Frauen und Männer jeglichen Alters sind dazu herzlich eingeladen.

Bei Fragen geben die Leiterin Anita Stricker (071 880 01 83/ 079 237 68 61) oder die Präsidentin Renate Bruderer (071 888 57 64) gerne Auskunft.

Das Training wird an folgenden Abenden durchgeführt:

Mittwoch 16., 23., 30. Januar
und 06., 13., und 20. Februar 2019
Zeit: 20.00 bis 21.15 Uhr
Ort: in der Turnhalle der MZA
Kosten: Fr. 5.- pro Abend (zu bezahlen jeweils nach der Turnstunde)

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Ihnen

Coiffure Markus und Familie

Danke für Ihre Kundentreue

Tel. 071 888 70 24

Umzug Walzenhausener Maskenbälle vom 9. März 2019

Liebe Fasnächtler,

Die Vorbereitungen für den nächsten Maskenball/Umzug sind bereits wieder angelaufen. Am 09. März 2019 (13.30 Hasenbrunnen) findet unser alljährlicher Fasnachtsumzug statt. Um einen schönen Umzug zu gestalten brauchen wir auch euch. Wenn ihr Interesse habt, dann sendet mir dieses Anmeldeformular bis zum 18. Januar 2019 zurück. Details werden später bekannt gegeben.

Bitte bis spätestens 18.01.19 an:

Luca Rechsteiner , Ruten 134 , 9428 Walzenhausen
luca.rechsteiner94@gmail.com, 079 574 80 93

Mit Freundlichen Grüßen

Luca Rechsteiner
Maskenball-OK Walzenhausen

Anmeldetalon

Bei Teilnahme mit Wagen bitte Kopie des Fahrzeugausweises des Zugfahrzeuges/Anhänger sowie die Versicherungsbestätigung mitschicken

Name der Gruppe / Verein:

Motto:

Verantwortliche Person:

Adresse:

Telefon- oder Natelnummer, E-Mail:

Bemerkungen:

Wagen

Laufgruppe

Der Landfrauenverein Walzenhausen ist Geschichte

Trotz jahrelanger Versuche, Neumitglieder zu gewinnen, ist es uns leider nicht gelungen, die Mitgliederzahl unseres Vereins aufzustocken. Bild: zVg

CHRISTIANE NIEDERER • Da in den letzten Jahren einige treue Mitglieder altershalber ausschieden, sind die Landfrauen Walzenhausen auf eine kleine Gruppe von nunmehr 12 Personen geschrumpft, die sich noch aktiv am Vereinsleben beteiligt haben. So haben wir an der letztjährigen HV beschlossen, unseren Verein dieses Jahr stillzulegen und dies mit einem einstimmigen Abstimmungsresultat an der diesjährigen HV im November besiegelt.

Der erweiterte Vorstand der Landfrauen AR hat an seiner Sitzung den Antrag auf Stilllegung genehmigt und den gesamten Vorstand entlastet.

Dieses Jahr hatten wir trotzdem ein ereignisreiches Jahresprogramm. Dazu gehörte, dass wir im April einen 2-tägigen Ausflug ins Südtirol nach Kaltern am See machten und die Umgebung dort genossen, in Rheineck Minigolf spielten, gemütliche Abende bei feinem Essen und netten Gesprächen verbrachten und natürlich der obligatorische Ausflug im September, der immer von unserer Präsidentin a. D. Rita Kellenberger organisiert wurde und mit dem Landwirtschaftlichen Verein stattfand.

Dieses Jahr führte uns die Reise zum Brunch auf die Alp Schrina der Familie Schmid oberhalb von Walenstadt, anschliessend mit dem Schiff auf dem Walensee nach Quinten und nach einem kurzen Aufenthalt in Weesen mit unserem

Bus an den Obersee bei Näfels im Kanton Glarus.

Wir waren gerne Landfrauen Walzenhausen, und vielleicht haben junge Frauen vom Lande in Zukunft eine Vision und werden den Verein wieder auferstehen lassen.

Das Dorfleben aktiv mitzugestalten, die Nähe zur Natur in Walzenhausen und der Umwelt Sorge zu tragen ist ein gutes Thema, um sich in einem Verein zu organisieren und in Zukunft den Landfrauen Walzenhausen beim geselligen Miteinander eine neue Chance zu geben.

Vital Cuisine
Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

«schön & gut» faszinierte

Sie halten den Besuchern den Spiegel vor. Mit Wortwitz und Gesang sowie fantasievoller Satire. Die Sprache ist von den Gewinnern des Schweizer Kleinkunstpreises, von «schön & gut», die bereits zum zweiten Mal Gast der «Walzehuser Bühni»

waren. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter sind «schön & gut». Seit 2003 erzählen sie in brillanter Weise über Grosshöchstetten. Ein Ort, der sich wohl überall befinden könnte. Sie halten den Besuchern den Spiegel vor, im neusten Stück «Mary» zum Thema Asylwesen, Macht und Machtmissbrauch. Die Lettin Agneta, Haushälterin des Gemeindepräsidenten Kellenberger, will sich einbürgern lassen. Kellenberger ist sich sicher, dass sie den Schweizer Pass bekommt. Er will das so. Doch dann eskaliert die Sache. Kellenberger ist eifersüchtig auf den Bankrott gegangenen Metzger Schön. Dieser aber schwärmt für die Deutsche Gut. Verwicklungen und Verwirrungen sind vorprogrammiert.

WORTWITZ UND GESANG

Salzburger Stier, Schweizer Kabarettpreis Cornichon, Schweizer Kleinkunstpreis; damit wurde «schön & gut» bereits ausgezeichnet. Ralf Schlatter ist wohl vielen auch vom Radio her durch seine Morgengeschichten bekannt. Zusammen mit Schauspielerin Anna-Katharina Rickert läuft das Duo zu Hochform auf. Sie erzählen das Spiel um Macht, also die heutige politische und soziale Geschehen aus der Sicht von Betroffenen. Schnell, mit brillantem Wortwitz und viel Satire. Aus besonderem Blickwinkel beleuchten die Protestgesänge aber auch die Gespräche des Meisenvogel-Ehepaares das Zeitgeschehen.

RITA GARTMANN GEEHRT

Präsident Albert Decker verdankte nicht nur das einzigartige Spiel von «schön & gut», dass mehr als sein Name war. Besser beschreiben es die Worte: faszinierend von Anfang bis Ende, schön frech, aufdeckend, mutig. Decker verabschiedete auch Rita Gartmann, die Frau an der Kasse seit beinahe acht Jahren. Sie verlässt das Team auf Ende Jahr. «Es war eine schöne und interessante Zeit. Ich habe es gerne gemacht» blickt die Walzenhauserin zurück.

Das glückselige Leben

Das eigens für Trogen geschriebene und komponierte Theaterstück DAS GLÜCKSELIGE LEBEN, das vom 16. August bis 14. September 2019 im Dorf Trogen uraufgeführt wird, erzählt von der Suche nach einem glückseligen Leben. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit bietet das Freilufttheater ein spezielles Angebot mit einem Vor-Vorverkauf von Gönnetickets.

www.dasglueckseligeleben.ch

schön & gut hielt den Besuchern den Spiegel in Fragen ums Asylwesen, um Geld und Macht vor.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM JANUAR

06.01.19, 17.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger, Musik: Andrea Mannhart, Violine und Martin Küssner, Orgel, im Anschluss Neujahrsapéro, Fahrdienst

13.01.19, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

19.01.19, 17.00 Uhr ökum. Chinderfiir, Pfr. Klaus Stahlberger und Team, im Anschluss kleiner Imbiss

20.01.19, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

27.01.19, Gottesdienst in einer Nachbargemeinde gem. Kirchenzettel Rheintaler Weekend, Fahrdienst

MUSIKALISCHER GOTTESDIENST

Die Kirchenvorsteherschaft lädt Sie herzlich zum ersten Gottesdienst im neuen Jahr mit Apéro im Anschluss ein. Gestaltung: Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Andrea Mannhart, Violine und Martin Küssner, Orgel. Der Gottesdienst steht unter dem Motto: «Drei Könige, die keine Könige waren ...»

ÖKUMENISCHE CHINDERFIIR

Auf viele kleine und grosse Besucher ab 3 Jahren freuen wir uns am Samstag, 19.01., an der ersten ökum. Chinderfiir im neuen Jahr.

FAHRDIENSTE

Für die Gottesdienste vom 6. und 27. Januar bieten wir einen Fahrdienst an. Anmeldung bitte bis Vortag, 12 Uhr, bei Frau Micheline Dürst (Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87).

GEMEINDEFERIEN

Die Gemeindeferien 2019 führen uns nach Schlesien ins Schlosshotel Lomnitz der Familie von Küster. Sonntag, 1. 9.19 bis Sonntag, 8.9.2019. Die Ausschreibungen mit den Anmeldeformularen liegen ab 1. Januar in der Kirche auf und sind im Sekretariat erhältlich.

169. Ausgabe, Nr. Januar / 2018

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschluss 2019

1. Januar, 1. Februar, 1. März,

1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. August,

1. September, 1. Oktober,

1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

BAUVERWALTUNG

BAUBEWILLIGUNGEN

Rolf Eisenhut, Moos 692, 9428 Walzenhausen, Neubau Werk- und Lagerhalle mit Garagentrakt an best. Gebäude, Parz. 1563, 679, Assek. Nr. 1543, Moos

Peter Tanner, Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen, Einbau Speicherofen mit Specksteinverkleidung, Parz. Nr. 703, Assek. Nr. 13, Lebau

Beat Frick und Karin Lutz, Liten 717, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Gas-Brennwertkessel, Parz. Nr. 1518, Assek. Nr. 717, Liten

Anton und Veronika Mannhart, Loch 570, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 192, Assek. Nr. 570, Loch

Margrit Alder, Loch 569, 9428 Walzenhausen, neue Gasheizung, Ausserbetriebnahme Ölheizung, Parz. Nr. 165, Assek. Nr. 569, Loch

Frank und Christine Remus, Platz 257, 9428 Walzenhausen, Ersatz Stückholzheizung durch Erdsondenwärmepumpe, Parz. Nr. 390, Assek. Nr. 257, Platz

Rosmarie Ruppolo Kästner, Zugerstrasse 66, 6330 Cham, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 686, Assek. Nr. 704, Moos

Georges und Erika Kellenberger, Leuchen 422, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 441, Assek. Nr. 422, Leuchen

Stefan und Myriam Schmid, Wilen 397, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 496, Assek. Nr. 397, Wilen

Urs Züst, Höchi 1246, 9428 Walzenhausen und Herbert Züst, Höchi 1455, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizung, Sanierung Abgasleitung, Parz. Nr. 224, Assek. Nr. 160, Gütli

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN NOVEMBER 2018

Beatrice Forster, Staad, Erwerb 12.05.2009, an Anton Stephan Brändle, Walzenhausen, GB Nr. 319, Wohnhaus Nr. 489, 602 m² Grundstücksfläche, Äschi

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TODESFALL

28.11.2018 in Walzenhausen: **Schiess-Coray Theresa**, geb. 1935

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.11.2018 zählte die Einwohnerkontrolle 1 972 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Oktober 2018 eine Zunahme von 2 Personen.

Veranstaltungen im Jänner

Redaktionsschluss Treffpunkt

Mo., 1. Jan., 24.00 Uhr

Königlicher Zvieri

So., 6. Jan., 15 - 17 Uhr, Alterswohnheim
OK Alterswohnheim, Details siehe S. 17

Mittagessen für Senioren

Di., 8. Jan., 12 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Sprachen-Café

Fr., 11. Jan., 15 - 17 Uhr, Feuerwehrdepot
Mitenand-Walzenhausen

Offenes Singen

Mo., 14. Jan., 14.30 - 16 Uhr,
Alterswohnheim
Adrian Keller

Ökum. Chinderfiir

Sa., 19. Jan., 17 Uhr, Kirche
Ökumene, Details siehe S. 23

Papiersammlung der Schule

24. Jan., 07.30 - 11.30 Uhr,
ganzes Gemeindegebiet
Schule Walzenhausen

Treff

15 Jahre Markt im Dezember

Der Weihnachtsmarkt feierte im Dezember ein kleines Jubiläum. Seit 15 Jahren werden mit viel Liebe und Herzblut gefertigte Gebrauchs- und Geschenksartikel in der MZA angeboten. Bilder: Isabelle Kürsteiner/ZVg

ISABELLE KÜRSTEINER • Einmal mehr empfangen vor der MZA Rot- und Weisstannen die Besucher. Wer am Nachmittag kam, hatte nur noch eine kleine Auswahl an Christbäumen. Nach wie vor sind die Mitglieder der Land- und Forstwirtschaftskommission für den Tannenverkauf verantwortlich. Sie standen in den letzten fünfzehn Jahren bei jedem Wetter im Freien. Bei ihnen ist ein Hauslieferdienst neu hinzugekommen. Auch werden die ausgesuchten Christbäume gleich vor Ort in ein Netz gepackt, sodass sie an der Hand oder im eigenen Auto bequem transportiert werden können. Ebenfalls im Freien werden traditionell Grilladen und Maroni angeboten.

MARKT AN DER WÄRME

In der MZA aber kommen die Besucher in eine wunderschön mit Sternen und einem grossen Christbaum geschmückte Halle. Dort stehen die Stände seit einigen Jahren in zwei Kreisen, dazwischen sind die Bänke der «Piazza», der Festwirtschaft. Im Dezember präsentierten zwanzig Ausstellende ihre Schätze. Ob Floristik, Keramik oder Holz- und Textilarbeiten; die Produkte zeugten von viel Fantasie und Liebe zum Detail. Da gab es elegante oder lustige Engel, dort Vogelfutterhäuschen und Insektenhotels zu kaufen. Ob Socken, Jeanstaschen, Edelweisshemden, Schmuck – alles war wunderschön ausgearbeitet und fand seinen Käufer. Erstmals stellten gleich zwei in Walzenhausen ansässige Wohnheime ihre künstlerischen Dinge aus: Das Haus im Ruthen und die Stiftung Waldheim. Die Palette der verschiedenen Angebote war äusserst gross, denn auch der einheimische Rebberg am Gupfen pries edles Hochprozentiges an. Genau die Hälfte der Produkte kam aus der Gemeinde selbst; unter anderem auch Bienenhonig, Glasartikel, Taschen, Gestricktes und gar ein zweites Mal Edelbrände. Erstmals nutzte Jugendarbeiterin Stefanie Brown die Plattform und stellte die

- 01 Titelschicht
- 02 Gmaand
- 04 Gwerb
- 05 Kanto ond Land
- 08 Veschlides
- 09 Schuel
- 10 Verejn
- 13 Rezept
- 14 Kirche
- 15 Neus us de Gmaand

Jugendarbeit der Gemeinde an einem Infotisch vor. Ausserdem gibt es seit jeher eine Kinderbastecke.

Speziell am Walzenhauser Weihnachtsmarkt ist, dass er an der Wärme stattfindet und dass musikalisch ebenfalls einiges geboten wird. Von Anfang an war es für das OK klar, dass der Weihnachtsmarkt Jugendgruppen fördern will. So hat die Vorderländer Musikschule einen festen Platz. In diesem Jahr trat auch die Schlagwerkgruppe auf. Seit einigen Jahren sind die Weihnachtsbläser Altenhein-Staad ebenfalls ein fester Programmbestandteil. Neben der Förderung von Jugendlichen in ihrem musikalischen Hobby hat der Weihnachtsmarkt von Beginn weg einen Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft einem guten Zweck in der Gemeinde selbst gestiftet. Zum Zuge kamen alternierend das Alterswohnheim sowie die Wohnheime Haus im Ruthen und Stiftung Waldheim. Initiantin Elsbeth Züst, im OK für die

Ausstellenden verantwortlich, zeigte sich am 15. Weihnachtsmarkt erfreut über die grosse Besucherschar. Sie ist sich sicher, dass es auch eine 16. Ausgabe geben wird. Gar einen Bilderbogenauftritt auf Facebook stellte Michael Bättschmann, Werbung, nach dem Weihnachtsmarkt zusammen. Dort kann an Hand der fotografischen Impressionen der Markt einmal mehr virtuell besucht werden. Nach wie vor waren Pius und Marianne Bättschmann mit ihrem Team für die Festwirtschaft und damit für die Grilladen und die traditionelle Gersensuppe zuständig. Auch sie konnten einen guten Besuch verzeichnen.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

**Schreinerei und Innenausbau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel**

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Gemeindeordnung | Anlässlich der Urnenabstimmung vom 25. November 2018 haben die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Walzenhausen einer revidierten Gemeindeordnung zugestimmt. Diese tritt nun mit der Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 11. Dezember 2018 in Kraft. Damit sind an den kommunalen Gesamterneuerungswahlen vom 17. März 2018 nebst dem Gemeindepräsidenten nur noch vier Gemeinderäte zu wählen. Zudem untersteht die Jahresrechnung 2018 erstmals dem fakultativen Referendum. Die Jahresrechnung 2018 wird nochmals in gewohnter Form zu gegebener Zeit allen Haushaltungen zugestellt. Ebenfalls wird eine öffentliche Orientierungsversammlung durchgeführt.

Erwerb Kartensammlung und historisches Material |

Der Einwohnergemeinde Walzenhausen wurde von einer Privatperson eine Postkartensammlung (450 Exemplare) ab 1900 und weiteres historisches Material von Walzenhausen (u. a. Walzenhauser Tafelwasser, Stickmuster Walter Blatter) zum Kauf angeboten. Nach Abklärungen mit Experten sollten die Kartensammlung und das historische Material unbedingt in den Besitz der Einwohnergemeinde

übergehen. Der Gemeinderat hat der Anschaffung zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt mit einem Fondsbezug. Die Kartensammlung wird nach Aufarbeitung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Kommissionsprotokolle | An der letzten Sitzung hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:

Schulkommission, Protokoll vom 01.10.2018
 Betriebskommission, Protokoll vom 01.11.2018
 Forstcorporation Vorderland, Protokoll vom 01.11.2018
 Umweltschutzkommission, Protokoll vom 05.11.2018
 Jugend für Jugend Kommission, Protokoll vom 07.11.2018
 Büro Gemeinderat Protokoll vom 12.11.2018
 Wasser-/Abwasserkommission, Protokoll vom 12.11.2018
 Betreuungszentrum Heiden, Protokoll DV vom 15.11.2018
 Kompass, Protokoll vom 15.11.2018
 Schulkommission, Protokoll vom 19.11.2018
 REGIO Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee, Protokoll MV vom 22.11.2018
 Zweckverband Kehrrechtverwertung Rheintal, Protokoll VR vom 22.11.2018
 Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), Protokoll vom 29.11.2018

Geselliger Silvesterapéro

Bereits zum dritten Mal lud der Gewerbeverein - im Auftrag der Kommission «Kompass» - zum Silvesterapéro. Leider spielte auch dieses Mal das Wetter nicht mit, nichtsdestotrotz wurde im Freien auf das neue Jahr angestossen.

Der Silvesterapéro findet schon seit 2001 alljährlich statt. Initiiert wurde er damals vom Gewerbeverein zum 100-jährigen Jubiläum und als Dank an die Bevölkerung für deren Unterstützung des heimischen Gewerbes. Zwischendurch wurde der Anlass auch vom Italienerverein und vom Verkehrsverein organisiert. Bei Prosecco, Glühwein oder Punsch stiessen die Walzenhauser, darunter auch Ferienhausbesitzer und neu Zugezogene, aufs neue Jahr an. Und für den Hunger gab es feines Raclette.

Mitarbeit Projektgruppe «Erlebnis Walzenhausen»

Walzenhausen verfügt mit dem Schwimmbad, Witzwanderweg, Friedensweg, Spielplätzen, Feuerstellen, Wanderwegen etc. über ein infrastrukturelles Grundangebot im Freizeitsektor. Um das vorhandene Potential in Walzenhausen zu nutzen und eine Erweiterung des Freizeitangebotes zu prüfen, wird eine Projektgruppe gebildet. Die Projektbegleitung erfolgt durch das Büro für Landschaftsarchitektur Kollektiv Nordost (www.kollektivnordost.ch), welches u. a. das Projekt Baumwipfelpfad im Neckertal SG begleitet hat.

Die Verantwortlichen der Jugend für Jugend Kommission, Kommission Kompass und Sportvereinen werden direkt zur Mitwirkung angeschrieben. Die Projektgruppe soll durch drei weitere Personen aus Bevölkerung/Gruppierungen/Vereinen ergänzt werden.

Interessierte Personen melden sich bis zum 15. Februar 2019 bei Gemeindepräsident Michael Litscher per E-Mail an michael.litscher@walzenhausen.ar.ch oder telefonisch unter 071 886 49 84. *gk*

Von Geschichten über Maroni bis Glühwein

Klaus- und Weihnachtsfeier, Geschichten erzählen, anstossen auf das Neujahr und königlicher Zvieri; im Alterswohnheim war einiges los. *Bilder: zvg*

ISABELLE KÜRSTEINER • Er begeisterte mit seiner Geschichte, Heimleiter Thomas Aepli. Die Bewohner hörten gerne und begeistert zu, als er an einem Dezemberrnachtsmittag erzählte. Geschichten sind im Almendsberg stets beliebt, weshalb Pflegepersonen an den vier Adventssonntagen ebenfalls zur Geschichtsstunden einluden. Die Atmosphäre war in der Kaffeestube wie im ganzen Heim mit dem weihnächtlichen Schmuck in den Gängen und an den Wänden festlich. Gros-

se Freude bereiteten auch der schöne, grosse Tannenbaum und die beiden Adventsfenster.

Wiederum wussten Klaus und Schmutzli viel zu erzählen. Da und dort wurde gestaunt, was die beiden Männer übers Jahr alles erfahren hatten. Schlechte Erfahrungen aus der Kindheit mit den beiden Gesellen gerieten durch die netten und lobenden Worte schnell in Vergessenheit. Elsa O. hatte gar ein ganzes Gedicht geschrieben, lustig gereimt und dem Klaus mit kräftiger Stimme vorgetragen.

Die Weihnachtsfeier begann mit einem einfühlsamen Gottesdienst von Klaus Stahlberger. Anschliessend erfolgte die Bescherung, in diesem Jahr mit einem für Wohngäste individuell ausgesuchten Geschenk. Danach ging es über zu einem festlichen Essen an der langen Tafel.

Am 1. Januar wurde dann mit einem Glas Perlwein aufs Neujahr und besonders auf eine gute Gesundheit angestossen. Letztere sei das Wichtigste, war überall zu hören. Premiere! Erstmals lud das Alterswohnheim die Bevölkerung zu einem königlichen

Zvieri ein. Trotz des massiven Schneefalls fanden einige den Weg in den Almendsberg, um bei Maroni, Knoblibrot, Punsch und Glühwein die märchenhafte Winterlandschaft auf dem Vorplatz und die Geselligkeit zu geniessen.

Im Endjahresschreiben der Heimleitung an die Mitarbeitenden stand unter anderem: «Gemeinsam haben wir eine echt starke Leistung erbracht und ein intensives Betriebsjahr erfreulich gemeistert. Das Wichtigste dabei ist das Wohl unserer Bewohner und Bewohnerinnen, welche wir in ihrem letzten Lebensabschnitt umsorgen dürfen.» Hier gilt ein grosses Dankeschön allen Walzenhauserinnen

und Walzenhausern, die zu Besuch im Almendsberg weilten, sich als Jasspartner zur Verfügung stellten, die Spielnachmittage zum Erlebnis werden liessen, das gemeinsame Singen verstärkten oder an den öffentlichen Anlässen teilnahmen. Die Liste könnte wohl noch beliebig erweitert werden. Der Dank gilt allen, die zum Gelingen des abwechslungsreichen Alltags im Almendsberg beigetragen haben und allen, die im 2019 wiederum dazu beitragen werden.

Mietvertrag Sonneblick-Kanton angepasst

Der Regierungsrat hat mit der Stiftung Sonneblick Walzenhausen eine Anpassung des Mietvertrags vereinbart. Bis Ende 2020 kann der Kanton unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf Ende eines jeden Monats vom Mietvertrag zurücktreten.

AR Der Regierungsrat wird das Urteil des Obergerichts zum Sonneblick, Walzenhausen, sowie das Prüfungsergebnis des Standorts Krombach, Herisau, abwarten und sobald als möglich weitere Entscheide in Sachen Asylzentrum fällen.

Im Juli 2016 haben die Stiftung Sonneblick Walzenhausen als Vermieterin und der Kanton Appenzell Ausserrhoden als Mieter einen Mietvertrag für die gleichnamige Liegenschaft abgeschlossen. Das Mietverhältnis begann am 1. Januar 2017. Dies aufgrund der zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen hohen Dringlichkeit und dem frühestmöglichen Datum für die Einstellung des Gästebetriebs der Stiftung. Der monatliche Mietzins beträgt 21 000 Franken. In der Miete enthalten ist das Mobiliar für den Betrieb des Asylzentrums. Zudem übernimmt die Stiftung Sonneblick baulich und betrieblich notwendige Anfangsinvestitionen bis 200 000 Franken. Für den Fall, dass das Mietobjekt nicht wie vorgesehen genutzt werden könnte, hatten die Parteien eine Rücktrittsklausel in den auf zehn Jahre befristeten Vertrag aufgenommen.

Die Betriebsaufnahme im Sonneblick in Walzenhausen ist aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens blockiert. Der Regierungsrat hat am 7. November 2018 bekanntgegeben, dass er deshalb den Standort Krombach in Herisau als Alternative prüft. Favorisierter Standort für ein neues Asylzentrum bleibt jedoch der Sonneblick.

Die Rücktrittsklausel im Mietvertrag zwischen Kanton und Stiftung wurde nun neu verhandelt: Der Kanton hat das Recht, bis Ende 2020 unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf Ende eines jeden Monats – erstmals per 30. Juni 2019 – vom Mietvertrag für den Sonneblick zurückzutreten. Der Regierungsrat wird das Urteil des Obergerichts zum Sonneblick sowie das Prüfungsergebnis des Standorts Krombach abwarten, bevor er weitere Entscheide fällen wird.

Kulturförderbeiträge

Mit der dritten Fördertranche in diesem Jahr aus dem Kulturfonds hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden auf Empfehlung des Kulturrates fünf Projekte mit insgesamt 63 000 Franken unterstützt. Zudem hat das Departement Bildung und Kultur von Juni bis Mitte Oktober für 35 Gesuche insgesamt 66 400 Franken gesprochen. Die unterstützten Projekte werden im Kulturbblatt OBACHT KULTUR Nr. 32 aufgeführt, das verschickt wurde und sich der Fotografie widmet.

Prämienverbilligung 2019

An der Dezembersitzung hat der Kantonsrat im Rahmen des Voranschlags 2019 33,5 Millionen Franken für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung genehmigt. Von diesen 33,5 Millionen Franken bezahlt der Bund rund 18,72 Millionen Franken; 14,78 Millionen Franken übernimmt der Kanton.

Ein Antrag auf Prämienverbilligung ist bis spätestens 31. März 2019 möglich. Weitere Informationen zur Prämienverbilligung finden sich auf www.sovar.ch.

Pensionskasse AR

Die Verwaltungskommission hat am 17. Dezember 2018 beschlossen, die Altersguthaben der aktiven Versicherten für das Geschäftsjahr 2018 mit 1,75 Prozent zu verzinsen. Damit sollen diese vom guten Anlageergebnis im Jahr 2017 profitieren, in dem die Pensionskasse AR eine erfreuliche Rendite von 9,2 Prozent erwirtschaftet hat. Der geschätzte Deckungsgrad liegt per Ende November 2018 bei ca. 110 Prozent.

Heinrich Bauer; Fotos online

Das Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden hat rund 1 000 Fotografien von Heinrich Bauer (1883–1960) ins Internet gestellt. Die Fotografien sind Teil des im Staatsarchiv archivierten Fotonachlasses, der 2500 Negative umfasst und im Zeitraum von 1920 bis 1955 entstanden ist. Die Fotografien sind über www.staatsarchiv.ar.ch/recherche einsehbar.

Minderjährige Asylsuchende

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (MNA) wurden seit dem Frühling 2016 in zwei Häusern im Kinderdorf Pestalozzi untergebracht und vom Verein tipiti betreut. Die Anzahl MNA ging seit letztem Jahr stetig zurück. Der Kanton kündigte im Sommer das erste Haus per Ende 2018. Nun löst er per Ende Juni 2019 auch den Vertrag für das zweite Haus auf. Die Jugendlichen werden ab Juli 2019 in Wohnungen betreut.

Ärztefon neu beim SVAR

Seit über acht Jahren gibt es im Kanton eine einheitliche Telefonnummer für ambulante medizinische Notfälle: 0844 55 00 55. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat den Auftrag zum Betreiben des früheren Ärztefons neu an den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden SVAR erteilt.

AR Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat den Leistungsauftrag für das Betreiben des so genannten Ärztefons neu vergeben. Ab dem neuen Jahr wird der SVAR die telefonische Anlaufstelle für ambulante ärztliche Notfälle im ganzen Kanton unter der gleichbleibenden Nummer 0844 55 00 55 betreiben. Der SVAR richtet eine telefonische Triagestelle ein, die der Ausserrhoder Bevölkerung an 365 Tagen im Jahr und während 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Die nach der Triage folgende ambulante Notfallversorgung wird nach wie vor durch die Notfalldienst leistenden Ärztinnen und Ärzte – meist handelt es sich dabei um Hausärztinnen und Hausärzte – sichergestellt. Der Kanton entschädigt den SVAR für das Betreiben der telefonischen Anlaufstelle für ambulante ärztliche Notfälle mit 130 000 Franken pro Jahr.

Bei akut lebensbedrohlichen Situationen steht weiterhin die Nummer 144 (Rettungsdienst) zur Verfügung.

Weitere Auskunft erteilt: Rosa Lopardo, stv. Leiterin Amt für Gesundheit, 071 353 65 74.

Volksschule AR digitalisiert

In der Frage der Digitalisierung geht es nicht um gut oder schlecht: Die Digitalisierung ist da. Sie ist Change und Chance zugleich. Die Schule muss sich daher auf die digitalen Mittel und den Umgang mit ihnen einlassen. Rund 130 Ausserrhoder Lehrpersonen befassten sich im Dezember 2018 in Speicher mit dieser Thematik.

Richtplannachführung/ Baugesetz ab 1.1.19 in Kraft

Per Jahresbeginn treten die Nachführung des kantonalen Richtplans und die Teilrevision des Baugesetzes in Kraft. Damit hat Appenzell Ausserrhoden die planerischen und gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der RPG-Revision 2012 geschaffen. Die Gemeinden können nun ihre zukünftige räumliche Entwicklung neu gestalten.

AR Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, die Nachführung des kantonalen Richtplans und die Teilrevision des Baugesetzes auf den 1. Januar 2019 in Kraft zu setzen. Zudem hat er eine Teilrevision der Bauverordnung erlassen, die dann ebenfalls in Kraft tritt.

Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz mussten alle Kantone ihre Richtpläne an die neuen Vorgaben anpassen. Der nachgeführte kantonale Richtplan regelt neu das bis ins Jahr 2040 notwendige Siedlungsgebiet sowie seine regional abgestimmte Verteilung für rund 60 000 Einwohner und 21 600 Beschäftigte. Grundlage dafür ist das neue Raumkonzept des Kantons, das als übergeordneter Rahmen themenübergreifende Leitsätze für die zukünftige räumliche Entwicklung enthält.

Das teilrevidierte Baugesetz regelt insbesondere den vom Bund verlangten Ausgleich von Mehrwerten, die bei der Einzonung von neuem Bauland entstehen. Neu wird in solchen Fällen eine Abgabe von 20 % des Mehrwerts erhoben. Angepasst wurden auch die Bestimmungen im Bereich der Nutzungsplanung. So unterstehen beispielsweise künftig alle Nutzungspläne dem fakultativen Referendum. Darüber hinaus erfährt das Baugesetz kleinere Änderungen aufgrund der Praxis und der Rechtsprechung. In der ebenfalls teilrevidierten Bauverordnung wird unter anderem das Verfahren für die Erstellung von Solaranlagen neu geregelt. Mit den neuen Grundlagen sowie den Teilrevisionen des Baugesetzes und der Bauverordnung schafft Appenzell Ausserrhoden per Jahresbeginn die planerischen und gesetzlichen Fundamente für die Umsetzung der RPG-Revision 2012.

Bodenständige Schweinereien all inclusive

beim Küchenchef in der Hecht-Küche am Samstag, 9. Februar 2019,
für 66 Franken Metzgete-Festgelage, Wein, Bier, Mineral, Kaffee und
Spirituosen so viel Sie mögen.

An allen anderen Tagen vom 10. bis 23. Februar,
Gourmet-Metzgete à la Carte

Reservation unter: 071 888 29 25 oder
per E-Mail: info@hotelhecht-rheineck.ch

Hotel Hecht, Hauptstrasse 51, 9424 Rheineck

Clever essen schont die Umwelt

Schweizerinnen und Schweizer belasten beim privaten Konsum mit der Ernährung die Umwelt am stärksten. Rund 30 Prozent der Belastung entfallen auf Essen und Getränke – gefolgt von den Bereichen Mobilität und Wohnen. Ein bewusster Konsum von Fleisch trägt am meisten dazu bei, bei der Ernährung die Umweltbelastung zu senken.

RETO FREI • Einkauf und Genuss von Nahrungsmitteln setzen sich aus vielen, oft täglichen Einzelentscheidungen zusammen. So bieten sich auch unzählige Möglichkeiten eines bewussten Verhaltens. Wer an ein paar Regeln beim Einkaufen denkt, trägt sehr viel dazu bei, Umweltbelastung und Energieverbrauch bei der Ernährung zu reduzieren – ohne dass der Genuss leiden muss:

- Weniger ist mehr. Kaufen Sie nur was Sie brauchen. So verhindern Sie, dass Nahrungsmittel verderben und im Abfall landen.
- Geniessen Sie regelmässig vegetarische Gerichte. Tierhaltung ist besonders ressourcenintensiv.
- Kaufen Sie saisonale Nahrungsmittel aus der Region. So können Sie Transporte mit dem Flugzeug, lange Lagerung und Kühlung sowie Produkte aus dem Gewächshaus vermeiden.
- Wählen Sie nach Möglichkeit Nahrungsmittel aus biologischem Anbau. Verschiedene Label informieren über die Nachhaltigkeit der Produkte.

Aufschluss über die Saison von Früchten und Gemüse bietet: **bio-suisse.ch** > Konsumenten > Publikationen. Einen Überblick über verschiedene Label in der Schweiz: **www.labelinfo.ch**. Dabei gilt die Faustregel: Die verbreiteten unabhängigen Labels setzen in der Regel höhere Standards als die firmeneigenen Labels. Tipps rund um cleveres Konsumieren hat die Stiftung für ökologische Entwicklung, Biovision zusammengestellt: **clever-konsumieren.ch**. Einige «nachhaltige» Rezepte sind zu finden unter: **wirlebenzoowatt.com/ernaehrung/tipps** und **rezeptefürdiezukunft.com**.

Das Forum für nachhaltige Entwicklung hat Ideen und Beispiele in Schweizer Gemeinden und Kantonen in der Publika-

tion «Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ernährung» zusammengefasst: **www.are.admin.ch** > Medien & Publikationen > Publikationen > Suche: Eingabe «Ernährung»

WEITERE INFORMATIONEN

In der Schweiz werden sogenannte Umweltbelastungspunkte (UBP) verwendet, um die Umweltbelastung in einer Ökobilanz zusammenzufassen und zu vergleichen. Dabei fliessen Herstellung, Transport, Verpackung und Verzehr in die Beurteilung eines Produktes ein und lassen sich Aspekte wie Art des Energieverbrauchs, Landnutzung, Treibhausgasemissionen, Gesundheitsschäden oder Überdüngung berücksichtigen. Bei der Umweltbelastung durch die Ernährung ist besonders auffällig: Rund 60 Prozent fallen ausserhalb der Schweiz an. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Schweiz nur etwa die Hälfte des eigenen Lebensmittelbedarfs deckt. Ökobilanz mit UBP: **www.esu-services.ch/de/projekte/iaa**

Verteilung Alkoholzehntel 2018

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhodens hat über die Verwendung der Mittel aus dem Alkoholzehntel entschieden. Insgesamt gehen 163 220 Franken an Institutionen und Organisationen, die sich aktiv in der Prävention und in der Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs engagieren. **ar**

MAARTPLATZ

Gesucht: Abstellraum ca. 50 m² gross. Befristet für ca. max. 2 Jahre.

Bitte melden unter 079 307 96 03

Suchen Sie etwas oder können Sie etwas anbieten? Dann platzieren Sie diese Information hier. Kontaktieren Sie uns: **Redaktion, tp@walzenhausen.ch**

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Internationaler Frauentag; Einladung

Die Frauenzentrale AR ist ein unabhängiger Frauendachverband mit rund 400 Einzel- und 38 Kollektivmitgliedern. Wir engagieren uns im gesellschaftlichen und politischen Bereich und ermutigen die Frauen, sich in der Öffentlichkeit zu engagieren. Wir setzen uns für die Chancengleichheit ein und vernetzen die Frauen in unserem Kanton.

FABIENNE DUELLI • Im Dezember 2018 wurde in verschiedenen Restaurants und Lokalen im Kanton mit dreieckigen «Prix Zora» Bierdeckel auf die Preisverleihung aufmerksam gemacht. Vorschläge für Frauen, die im vergangenen Jahr durch ihr Wirken aufgefallen sind, konnten von der ganzen Bevölkerung bis Ende 2018 der Frauenzentrale gemeldet

werden. Von den eingegangenen Vorschlägen nominierte der Vorstand der Frauenzentrale AR in der Januarsitzung die Preisträgerinnen vom Jahr 2018.

Am Freitag, 8. März 2019 – dem internationalen Tag der Frau – feiern wir zusammen mit hoffentlich ganz vielen Frauen aus unserem Kanton ab 19.15 Uhr auf der Waldegg in Teufen. Alle Frauen sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Die Veranstaltung ist kostenlos, das gemeinsame Nachtessen wird von jeder Teilnehmerin selbst bezahlt. Im Anschluss an das Essen findet eine moderierte Gesprächsrunde mit den Preisträgerinnen des «Prix Zora» statt. Weitere Details und die Anmeldung entnehmen Sie der Website www.frauenzentrale-ar.ch.

Lachen und Platz waren von «9499» nicht betroffen

Bis Ende 1978 sorgte die sechsmalige Vergabe der Postleitzahl 9499 für grosse Verwirrung. Die Zahl wurde kleineren Büros zugeteilt, wobei im Gegensatz zu Zelg (Wolfhalden) Lachen und Platz nicht betroffen waren.

PETER EGGENBERGER • 1964 wurden in der Schweiz die Postleitzahlen eingeführt. Dabei erhielten sechs kleinere Postbüros im Rheintal und im Appenzeller Vorderland die Zahl 9499. Nebst der im Westen an Walzenhausen angrenzenden Zelg (Wolfhalden) waren es die Orte Altenrhein, FrümSEN, Haag, Oberschan und Sax, womit Fehlleitungen programmiert und an der Tagesordnung waren.

EIN WIRRWARR

Die im Sattel, Walzenhausen, aufgewachsene ehemalige Zelg-Posthalterin Heidi Hohl-Rohner erinnert sich gut an den Wirrwarr, der durch die Mehrfachverwendung der Postleitzahl 9499 angerichtet wurde. «Uns erreichten immer wieder

Briefe und andere Postsachen mit Adressaten, die nicht in unserem Zustellgebiet wohnhaft waren. Mit Hilfe des Telefonbuchs versuchten wir meist mit Erfolg, den richtigen Wohnort der Betroffenen festzustellen. Anschliessend stellten wir die Briefe dem zuständigen Postamt zu.

EIGENSTÄNDIGKEIT VOR 40 JAHREN

Vor vierzig Jahren erhielten die erwähnten Postämter endlich unterschiedliche Leitzahlen, wobei die Ziffer 9429 der Post Zelg zugewiesen wurde. Erstaunlicherweise erhielten die beiden Walzenhauser Aussenpoststellen bereits zu Beginn eigenständige Leitzahlen: Lachen 9412 und Platz 9432. Im Jahre 1992 wurde die zuletzt von Heidi Sturzenegger geführte Poststelle in Lachen aufgehoben, und 2002 fiel auch Platz dem Schliessungsentscheid zum Opfer. Als letzte Postfrauen gingen Elisabeth Marti, Margrit Züblin und Sonja Schreiber in die Plätze Postgeschichte ein. 2015 erfolgte dann auch die Aufgabe der Post im Dorf mit Rita Frischknecht und Irène Gmür. Als Ersatz dient heute die Postagentur im Mercato.

NUR ALTENRHEIN HAT ÜBERLEBT

Die Pensionierung von Heidi Hohl im Jahre 1994 bedeutete übrigens auch das Aus für 9429 Zelg. Von den sechs seinerzeitigen 9499er Büros hat einzig das Postamt in Altenrhein überlebt, wobei hier nebst Postgeschäften zahlreiche weitere Dienstleistungen angeboten werden.

Besuch in der Backstube

Am Donnerstag, 13. Dezember 2018, besuchten die grossen Kinder des Kindergartens Walzenhausen den Dorfbeck in seiner Backstube. Wie staunten die Kinder, als sie die grossen Schüsseln, Öfen und Schwingbesen sahen. Zuerst durften die Kinder ihren Grittibänz formen – jeder sah anders aus – einer schöner als der andere! Als die Grittibänze ruhten, durften die Kinder sogar noch einen Tannenbaum-Biber verzieren. Mmmh, wie lecker schmeckte doch der Zuckerguss! Nach dieser anstrengenden Arbeit hatten sich die Backkünstler einen Schluck Cola, Rivella oder doch eine heisse Schokolade redlich verdient! Beladen mit Grittibänz und Tannenbaum ging eine glückliche Schar Kinder fröhlich nach Hause. Wir hoffen, der Grittibänz hat es trotz hungriger Mäuler heil bis nach Hause geschafft. Herzlichen Dank Herr Meyerhans! hg

«Firefighters» an der Schule

Nachdem die Mitarbeitenden der Schule Walzenhausen bereits Mitte August des letzten Jahres eine theoretische Schulung im Brandfall durch die Feuerwehr unter der Leitung von Kommandant Stefan Schmid erhalten hatten, inszenierte die Feuerwehr Walzenhausen am 13. September 2018 in den vier Schulhäusern Dorf, Gütli, Bild und Wilen einen nicht angekündigten Ernstfall. Die Mitarbeitenden hatten dabei den Auftrag, die erhaltenen theoretischen Inputs anzuwenden, die Schulhäuser zu evakuieren und mit den Lernenden die definierten Sammelplätze aufzusuchen. Am 24. Oktober traten die Mitarbeitenden der Schule Walzenhausen im Rahmen des zweiten Weiterbildungsteils erneut in Aktion und absolvierten Brandschutzübungen mit Feuerlöschern sowie Löschdecken. ¶

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

150 Jahre Musikverein Walzenhausen wird nicht gefeiert

1869 und damit vor 150 Jahren wurde der Musikverein Walzenhausen gegründet. Allerdings wird das Jubiläum nicht gefeiert, wurde doch der Verein im Januar 2016 aufgelöst.

Stolz präsentierte sich der Musikverein Walzenhausen mit Dirigent Leo Manfredotti im Jahre 1971 dem Fotografen.

PETER EGGENBERGER • Im Frühjahr 1869 versammelten sich auf Initiative von Artillerietrompeter Albin Rohner, Ledi, 14 musikbegeisterte junge Männer im «Anker» im Wilen. Nach einer Geldsammlung standen 554 Franken zum Kauf von Instrumenten zur Verfügung. Bis 1889 wirkte Gründer Albin Rohner als Dirigent, und als Probelokal diente der «Falken» im Brand (Lachen). Im Jahre 1880 fiel dem Walzenhauser Korps die Ehre der Landsgemeindemusik zu, und mit Stolz begleiteten die Walzenhauser das aus tausenden Männerkehlen ertönende Lied «Alles Leben strömt aus Dir».

STREIT UND ABSPALTUNG

Der unter anderem auch an der Einweihung der Drahtseilbahn (1896) positiv in Erscheinung getretene Verein verzeichnete einen steten Mitgliederzuwachs. In ernsthafte Streitigkeiten ausartende Meinungsverschiedenheiten liess 1923 einen Teil der im Platz wohnhaften Musikanten austreten, und unter dem Namen «Alperösli» kam es zur Gründung eines zweiten Vereins. Bereits 1924 aber wurde Friede geschlossen, und ab Dezember erfolgten die Proben wieder gemeinsam.

EINE FAHNE IM JAHRE 1947

Stickereifabrikant und MV-Gönner Alfred Hausamann verhalf dem Verein 1947 zu einer ersten Fahne. 1964 wurde die alte grüne Uniform durch ein Tenü in kräftigem Blau ab-

gelöst. In diese Zeit fiel auch die Aufnahme von Damen als Mitglieder, und 1975 wurde erstmals die neue Uniform mit weinroter Jacke und schwarzer Hose getragen. Um den Verein in besonderem Masse verdient gemacht hat sich Leo Manfredotti, der von 1961 bis 1986 den Dirigentenstab führte.

«WIR HABEN ALLES VERSUCHT ...»

Verändertes Freizeitverhalten und die kleiner gewordene Bereitschaft, sich zu engagieren und gemeinsam ein Ziel zu erreichen, setzten auch dem Musikverein zu. «Es fehlte der Nachwuchs, aber wir haben alles versucht, die Krise zu überwinden, leider erfolglos», erinnert sich Rita Frischknecht, die in den 2010er Jahren als Aktuarin im Vorstand mitwirkte. «Auch eine Fusion mit einer anderen Vorderländer Musikgesellschaft haben wir in Betracht gezogen, mussten dann aber davon absehen, so dass wir uns am 29. Januar 2016 schweren Herzens für die Auflösung entschieden.»

DORNRÖSCHENSCHLAF IM GEMEINDEARCHIV

Fahne, Uniformen, ein Teil der Instrumente und Notenmaterial verharren seither im Gemeindearchiv im Dornröschenschlaf. Aber wer weiss, vielleicht gibt es in einigen Jahren eine Gruppe junger Musikantinnen und Musikanten, welche die grosse Tradition des MV Walzenhausen wieder aufleben lassen.

Ein Anlass für Gross und Klein

Am Sonntagnachmittag, 9. Dezember 2018, lud die Walzehuser Bühne zum alljährlichen Familienanlass in die Mehrzweckanlage. Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli rissen alle mit. Bild: iris oberle

IRIS OBERLE • Traditionell ist er geworden, der Familienanlass der Walzehuser Bühne am Ende des Jahres, welcher zusammen mit der Muettere Rundi durchgeführt wird. Bereits ab 15 Uhr konnte am reichhaltigen Kuchenbuffet geschlemmt werden, bevor eine Stunde später die Aufführung begann.

Und schon beim ersten Lied riss Christian Schenker mit seiner Band die Kinder mit und lud sie zum Mitsingen ein. Im zweiten Song war gar ein Wettkampf Kinder gegen Erwachsene angesagt, den die über 50 Kinder in Lautstärke und Begeisterung gewannen. Auch in den folgenden Liedern durften die Kinder mitsingen, mittanzen oder miträtseln. Dabei sind alle Kinderlieder direkt aus dem Leben gegriffen oder vermitteln Lernenswertes. Verpackt in groovige Rhythmen mit einfachen Refrains, die auch die Kleinsten zum Mitmachen animieren. So waren die Kinder zeitweise kaum mehr zu halten oder wollten nicht aufhören zu singen.

MUSIK AUS DEM LEBEN

Christian Schenker beweist mit seinen Liedern ein gutes Gespür für die Welt der Kinder und zieht dabei auch Eltern wie Grosseltern mit ein. Der ehemalige Kindergärtner und Musiklehrer verdient mittlerweile seit 15 Jahren seinen Lebensunterhalt damit, Kinder und Erwachsene mit seiner Musik zu begeistern. Die Ideen für seine Texte holt der zweifache Vater aus seinem Alltag daheim oder überlegt sich, welche Themen die Kinder interessieren könnten. Dies alles verpackt er in lustige, lehrreiche oder berührende Lieder für Jung und Alt. Seit 1992 schreibt Schenker vor allem Kinderlieder, 2002 erschien eine CD für Erwachsene. Mittlerweile treten

Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli an Festivals, Schulen, Dorffesten und Theatern auf, und Schenker schreibt Auftragslieder für Verlage, Kindergärten, Firmen und Musicals. Auch die Walzehuser waren begeistert; von den Kleinsten bis zu den Grosis.

AUCH 2019 MIT VIEL KULTUR

Die Walzehuser Bühne bietet durchs ganze Jahr ein umfassendes und interessantes Kulturprogramm. In diesem Jahr werden es sechs Anlässe sein, dafür fällt der Familienanlass für einmal aus. An dessen Stelle tritt am 7. Dezember 2019 "Anderscht" auf, doch zuerst lädt die Walzehuser Bühne am 9. Februar zu "Lapsus" mit dem Programm "On/Off". Übrigens werden laufend Aktivmitglieder gesucht. Wer Interesse an der Mitgestaltung und -arbeit hat, wende sich an den Präsidenten Albert Decker.

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Lesezeichen

Im neuen Roman von Bestsellerautor Paulo Coelho nimmt er uns mit auf eine bisher kaum bekannte Etappe seiner aussergewöhnlichen Lebensreise.

Tauchen Sie hinein in die Hippiezeit von 1970, wo Paulo Coelho auf der weiten Reise von Amsterdam nach Kathmandu die Freiheit und den tieferen Sinn des Lebens entdecken möchte. Zusammen mit anderen Gleichgesinnten, darunter eine jungen Holländerin, in die er sich verliebt, fahren sie mit dem «Magic-Bus» dem Hippie-Trail entlang. Unterwegs durchleben sie kleine und grosse Revolutionen, stellen sich ihren Wünschen und Ängsten und entdecken neue Werte, die sie für immer verändern werden.

**«Hippie» von Paulo Coelho, Diogenes Verlag. ISBN: 978 3 257 07049 1
Gelesen von Sylvia Huber**

Leseabend in der Bibliothek

Im November letzten Jahres war es wieder soweit. Die Bibliothek veranstaltet ihren zweiten Leseabend unter dem Thema Geschichten- und Märchenstunde. Die Aufregung und freudige Anspannung vor dem Geschichtenabend standen den Kindern förmlich ins Gesicht geschrieben. Alle freuten sich darauf mit ihren Gspänli «zuelose» zu können. Ausserdem zog der leckere Geruch von Popcorn durch die Bibliothek, und der Sirup stand auch schon für die Pause bereit. Die zahlreichen Kinder brachten überwiegend ihre Papas mit, aber auch einige Mamas und sogar ein Opa kamen zum Leseabend. Nachdem Susanne Janovics alle anwesenden begrüsst hat, wurden die Bücher von zwei Teammitgliedern verlesen. Die Kinder durften entscheiden, ob unser Vorleseabend nach der ersten Geschichte enden sollte oder ob noch eine weitere Geschichte angehört werden möchte. Das Märchen von «Schneeweisschen und Rosenrot» wurde als erstes verlesen, im Anschluss gab es noch ein kleines Geschenk für alle Teilnehmer. Der böse Zwerg hat die gestohlenen Edelsteine hinterlassen, und so durfte sich jeder einen Stein als Erinnerung aussuchen. Monty Maulwurf machte mit seiner Geschichte «Aufräumen? Mach ich morgen» den Abschluss des Abends. Das Bibliotheksteam bedankt sich bei allen zahlreich erschienenen Kindern und Begleitpersonen und freut sich schon auf viele weitere Abende, an denen es wieder heisst: Geschichten- und Märchenstunde in der Bibliothek. Ein weiterer Abend findet im Laufe des neuen Jahres statt. *bs*

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00 – 11.00 Uhr

Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr

Freitag 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Vital Cuisine

Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**
Informatik GmbH
www.doppel.net

**Güetli 160 / 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 / mail@doppel.net**

Walzehuser
Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Gemüse-Lasagne

Zutaten

300 g Lasagneblätter oder selbstgemachte Nudelteigblätter, 50 g Reibkäse, 1 Stück Aubergine in dünnen Scheiben, 1 Stück Zucchini in dünnen Scheiben, 2–3 EL Öl

Bechamelsauce

30 g Butter, 3 EL Mehl, 5 dl Milch, Vital-Aroma Muskatnuss

Vegetarische Bolognese-Sauce

500 g Gemüse der Saison fein geschnitten oder gehackt, 1 Stück Zwiebel gehackt, 2 Zehen Knoblauch gehackt, 2–3 EL Öl, 400 g gehackte Tomaten (Pelati aus Konserve), 2 dl Gemüsebouillon, Gusto italiano Gewürze

Zubereitung

1. Die Auberginen- und Zucchettischeiben in Öl anbraten, zur Seite stellen.
2. Bechamelsauce: Butter zerlassen, das Mehl begeben und gut vermischen, die Milch angiesen und unter stetem Rühren aufkochen, auf kleiner Hitze ca. 10 Minuten kochen lassen, abschmecken.
3. Bolognese-Sauce: Zwiebel und Knoblauch im Öl anschwitzen, die Gemüse begeben und mit anschwitzen, gehackte Tomaten und Gemüsebouillon angiesen und ca. 10 Minuten köcheln lassen, abschmecken, etwas abkühlen lassen.
4. Fertigstellen: Fertigstellen: Form einfetten und 3 EL Wasser hineingeben, mit Lasagneblättern auslegen, die Gemüsescheiben darauf legen, mit Bolognese bedecken, diesen Vorgang noch 1-2 mal wiederholen, mit Lasagneblättern abschliessen. Die Bechamelsauce darüber verteilen, mit Reibkäse bestreuen (am besten einige Stunden vorher zubereiten, damit die Teigblätter quellen können). Im Ofen bei 170° ca. 50 Minuten backen.

Tipps

- Mit Salat servieren
- Die entsprechenden Gewürze gibt es bei Vital-Cuisine (siehe Inserat im Treffpunkt) und in der Metzgerei Heis

Maartplatz

Suchen Sie einen original Walzenhauser-Mineralwasser-Sonnenschirm oder würden Sie einen Hund für ein kleines Sackgeld spazieren führen? Egal, ob Sie etwas suchen, etwas zu verkaufen oder zu tauschen haben: Der «Maartplatz» ist die Plattform für Ihr Inserat.

Einfach den untenstehenden Talon ausfüllen und zusammen mit Fr. 20.— an folgende Adresse schicken: Iris Oberle, Wilen 1043, 9428 Walzenhausen

- zu verkaufen
 zu verschenken (gratis)
 gefunden
 tauschen
 gesucht
 sonstiges

Anzeige-Text (max. 100 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Vorname, Name

Adresse, Ort

E-Mail

Telefon

Sollte der Betrag nicht mitgeschickt werden, kann das Inserat leider nicht veröffentlicht werden. Ebenso entscheidet die Redaktions-Verantwortliche über die Nicht-Veröffentlichung von unangebrachten Annoncen. Das Formular kann auch auf der neuen Website der Gemeinde heruntergeladen oder direkt in der Gemeindeganzlei bezogen werden. Inserate werden nach deren Eingang bearbeitet; die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM FEBRUAR

03.02.19, 09.30 Uhr: Regionaler Gottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger, Vorderländer Pfarrkollegen und Martin Küssner, Orgel

10.02.19, 09.15 Uhr: Gottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

17.02.19, 17.30 Uhr: Wie klingt Religion? Judentum, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Martin Küssner, Orgel und Katholischer Kirchenchor Oberegg

24.02.19, Gottesdienst in einer Nachbargemeinde mit Fahrdienst gem. Kirchenzettel Rheintaler Weekend

REGIONALER GOTTESDIENST

Auch im Jahr 2019 feiern die Vorderländer Kirchgemeinden gemeinsam Gottesdienste. Herzlich heissen Sie Pfarrer Klaus Stahlberger und seine Vorderländer Pfarrkollegen in der Kirche Walzenhausen am 3. Februar um 09.30 Uhr willkommen.

WIE KLING RELIGION?

Die Reformierten Kirchen im Appenzeller Vorderland und die katholische Seelsorgeeinheit über dem Bodensee präsentieren in einer Reihe von Abendveranstaltungen die Rolle der Musik in den Weltreligionen.

Donnerstag, 7.2.19, Buddhismus, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Heiden

Sonntag, 17.2.19, Judentum, 17.30 Uhr, Evang. Kirche Walzenhausen

Sonntag, 10.3.19, Islam, 17.30 Uhr, Evang. Kirche Wolfhalden
Donnerstag, 21.3.19, Christentum, 17.30 Uhr, Evang. Kirche Grub AR

Donnerstag, 04.04.19, Afrika, 19.30 Uhr, Kath. Kirche Heiden

FAHRDIENSTE

Für den 17.2. und 24.2.19 bieten wir einen Fahrdienst an. Bitte melden Sie sich jeweils bis spätestens am Vortag, 12 Uhr, bei Frau Micheline Dürst an (Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87).

Katholische Kirchgemeinde Walzenhausen

BEGRÜSSUNGSGOTTESDIENST

PFARRER EUGEN WEHRLI AM 2. DEZEMBER 2018

Uschi Frei-Blank, Präsidentin der kath. Kirchgemeinde Walzenhausen, begrüsst in der vollen Klosterkirche St. Ottilia Herrn Pfr. Eugen Wehrli als neue Pfarrperson in Walzenhausen. Die kath. Kirchgemeinde gehört zur Seelsorgeeinheit über dem Bodensee. Uschi Frei-Blank hiess Pfr. Eugen Wehrli herzlich willkommen, überreichte ihm ein Begrüssungspräsent und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Der Begrüssungsgottesdienst fiel dabei auf den 1. Sonntag im Advent, Beginn der Vorbereitung auf Weihnachten. Wohlwissend um die stressige Vorweihnachtszeit gab Pfr. Wehrli den Zuhörern auch Inputs mit, wie man sich trotz der Hektik in besinnliche und ruhigere Momente begeben kann, um sich auf die Ankunft des Christkinds

vorzubereiten. Der Gottesdienst wurde musikalisch wunderschön umrahmt von einem Ensemble, bestehend aus Michael Weber, Patrik Brülisauer und Sr. M. Daniela und dem kath. Kirchenchor Walzenhausen unter der Leitung von Rahel Simmen. Im Anschluss an den Gottesdienst folgte ein reichhaltiger Apéro im kürzlich umgebauten Saal des Pfarrhauses. Dabei fand ein reger Austausch untereinander und mit Pfr. Wehrli statt.

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

BAUVERWALTUNG**BAUBEWILLIGUNGEN**

Gertrud Bernhard, Höchi 937, 9428 Walzenhausen, Fensterersatz im Erdgeschoss, Parz. Nr. 1161, Assek. Nr. 937, Höchi

Adrian Steinmann, Rämeggässli 1a, 3067 Boll, Komplette Dachsanierung mit Einbau einer Gaube, Parz. Nr. 1279, Assek. Nr. 320, Grusegg

Wasserversorgung Walzenhausen, Gütli 156, 9428 Walzenhausen, Ersatz und Erweiterung Wasserleitung Kuss-Brückenwaage, Parz. Nr. div.

Joel und Sandra Vautier, Ruten 144, 9428 Walzenhausen, Neubau Haus im Ruthen, Parz. Nr. 1700, Assek. Nr. 1545, Ruten

Swiss ECOTECH GmbH, Haufen 198, 9426 Lutzenberg, Fassadensanierung, Fensterersatz, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 32, Assek. Nr. 109, Dorf

Peter und Ursina Lenggenhager, Platz 256, 9428 Walzenhausen, Renovation der Fassade, Parz. Nr. 468, Assek. Nr. 256, Platz

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN DEZEMBER 2018**

Maria Dobler, Heiden, Erwerb 26.03.1993, an Auke Remerie und Yvonne Scholta, Sommeri, ME zu je 1/2, GB Nr. 1278, Wohnhaus Nr. 1041, 609 m² Grundstücksfläche, Moos

Neher-Gallus Antonie Erbegemeinschaft, Erwerb 26.07.2017, an Falk Merz, Arbon, GB Nr. 597, Wohnhaus Nr. 720, 245 m² Grundstücksfläche, Lachen

Roland Lauber, Eggersriet, Erwerb 01.11.2007, an Joël und Sandra Vautier-Mischon, Walzenhausen, ME zu je 1/2, ab GB Nr. 216 zur Vereinigung mit GB Nr. 1700: Gartenanlage, 623 m² Grundstücksfläche, Ruten

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 19.02.2018, an Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel, GB Nr. 133, Wohnhaus Nr. 582, 319 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

170. Ausgabe, Nr. Februar / 2019
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin:

Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. Februar, 1. März, 1. April,
1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–
Für Ortsansässige gratis
Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

27.11.2018 in Heiden: **Langemeier Sophie Lynn**, Tochter des Langemeier Scott und der Langemeier Manuela

TRAUUNG

07.12.2018 **Städler Peter** mit **Züst Yvonne**, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.12.2018 zählte die Einwohnerkontrolle 1 979 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende November 2018 eine Zunahme von 7 Personen.

Veranstaltungen im Horner

Redaktionsschluss Treffpunkt

Fr., 1. Feb., 24 Uhr

Regionaler Gottesdienst

So., 3. Feb., 09.30 Uhr,
Evang. Kirche Walzenhausen
Evang. Kirchgemeinden

Wie klingt Religion? - Buddhismus

Do., 7. Feb., 19.30 Uhr,
Evang. Kirche Heiden
Ökumene

Sprachen-Café

Fr., 8. Feb., 15.30 - 17.30 Uhr
Feuerwehrdepot
mitenand-walzenhausen

Lapsus

Sa., 9. Feb., 20 Uhr, MZA
Walzhuser Bühni

Abstimmungssonntag

So., 10. Feb., Gemeinde-/Wandelurnen
Eidg. Volksabstimmung,
Kant. Gesamterneuerungswahlen

Offenes Singen

Mo., 11. Feb., 14.30, Alterswohnheim
Thomas Aepli

Wie klingt Religion? - Judentum

So., 17. Feb., 17.30 Uhr,
Kirche Walzenhausen
Ökumene

Was **Just⁺**
bringt ist
gut

Just⁺
ORIGINAL - SINCE 1930
RINGELBLUME
KRÄUTERCREME
CRÈME AUX HERBES
HERBAL CREAM
MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

150 Jahre Oberstufe

Vor 150 Jahren ermöglichten 107 Einwohner die Eröffnung einer eigenen Realschule in Walzenhausen. Sie gründeten kurzerhand eine Aktiengesellschaft als Trägerschaft. Am 14. Mai 1869 war es dann soweit: Für 16 Schüler begann der Unterricht.

ISABELLE KÜRSTEINER • Bis 1869 besuchten die Oberstufenschüler von Walzenhausen in Rheineck die Realschule. Ab 1869 unterrichtete der erste Realschullehrer U. Graf aus Schwanden noch in Privathäusern. Unter anderen boten die «Rheinburg», das Haus Jacques Niederer-Keller (heute im Besitz der Gemeinde, Walz Druck AG) und der «Hirschen» im Gütli (heute doppelnet Informatik GmbH) Gastrecht. Erst 23 Jahre nach ihrer Gründung erhielt die Realschulklasse eine vorläufig endgültige Bleibe im neu gebauten Schulhaus Dorf. Von 1884 bis 1911 führte Johannes Ammann die dreiklassige Oberstufe alleine. Seine Attribute waren Bocksbärtli und schwarzer Flügelrock. Erst dann wurde eine zweite Lehrstelle bewilligt und mit A. Hofstetter besetzt. Ab 1914 unterrichtete Paul Spörri bis 1959 an der Realschule Walzenhausen. Ihm wurde 1954 zum 40-jährigen Wirken gar ein Gedenkspiel in der Kirche gewidmet. 1959 zog die Realschule dann ins neu erbaute Schulhaus im Gütli. 1962 erfolgte die Umbenennung in Sekundarschule. Mit der Fertigstellung der Mehrzweckanlage übersiedelte die Sekundarschule 1983 zurück ins Dorf.

In der 150-jährigen Geschichte der Oberstufe Walzenhausen wurden immer wieder Schüler aus anderen Gemeinden in Walzenhausen unterrichtet. Zuerst waren dies Schüler aus Wolfhalden, danach aus Heiden und aktuell aus Lutzenberg. Auch die Bezeichnung der Schulklassen wechselten von Realschule zu Sekundarschule, Abschlussklasse, Berufswahlklasse bis zu Oberstufe.

Das 150-Jahr-Jubiläum wird am Dienstag, 28. Mai 2019, von 19 bis 22 Uhr gefeiert. Dazu eingeladen sind sämtliche Schülerinnen und Schüler, die in Walzenhausen die Oberstufe besucht haben. Das bedeutet, alle sind zu Apéro, Musik und Vortrag eingeladen, die in unserer Gemeinde die

- 01 Titelschicht
- 02 Gmaand
- 08 Wahlen
- 16 Kanto ond Land
- 17 Gwerb
- 18 Veschiedes
- 24 Schuel
- 27 Verein
- 28 Kurzgschicht
- 29 Kirche
- 30 Neus us de Gmaand

Abschluss-, Berufswahlklasse, Real- oder Sekundarschule, also die 7. bis 9. Klasse, absolviert haben.

Neben dem geschichtlichen Rückblick und Musik haben die Lehrer Markus Tobler und Martin Gugger zugesagt, ihre Schülerbilder der Jahre 1967 bis 2004 auszustellen. Die Arbeitsgruppe mit Jürg Wickart, Michael Weber, Yves Rohner, Rita Baur, Gemeinderätin Elsbeth Diener-Kellenberger und Jugendarbeiterin Stefanie Brown arbeitet bereits auf Hochtouren, damit die 3-Stunden-Feier gelingt. Gesucht werden noch bis Ende März Klassenfotos von vor 1967 und alte Utensilien wie Schreibgeräte oder Hefte.

150-Jahr-Feier Oberstufe

Am **Dienstag, 28. Mai 2019**, wird **von 19 bis 22 Uhr** in der MZA gefeiert. Alle, die in Walzenhausen die Abschluss-, Berufswahlklasse, Real- oder Sekundarschule besucht haben sind herzlich dazu eingeladen. Das genaue Programm folgt in der Maiausgabe. Es ist keine Anmeldung nötig.

GESUCHT

Klassenbilder von vor 1967, das Klassenbild der 1. Sekundarklasse 1969 und alte Utensilien wie Schreibgeräte oder Hefte. Bitte bis 31. März 2019 an Jürg Wickart, MZA, abgeben oder melden unter Juerg.Wickart@schule-walzenhausen.ch.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Zentrumsentwicklung in Walzenhausen | Durch die privilegierte Lage über dem Bodensee in einer intakten Naturlandschaft mit attraktivem Naherholungsgebiet, guter Verkehrsanbindung, ausgebauter Infrastruktur und einem Schulangebot vom Kindergarten bis zur Sekundarschule mit Tagesbetreuung bietet Walzenhausen eine attraktive Wohnlage.

In Walzenhausen fehlt es an modernem und zeitgemäßem Wohnraum für Personen in den unterschiedlichsten Lebensabschnitten, von jungen Erwachsenen über Familien bis hin zu Wohnen im Alter.

Das Alterswohnheim wird durch ein engagiertes Team kompetent geführt und geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Die Infrastruktur entspricht jedoch nicht mehr den heutigen und zukünftigen Anforderungen. Bei einer vom Gemeinderat befürworteten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lutzenberg könnte nachhaltig ein Neubau im Zentrum bzw. in Zentrumsnähe realisiert werden. Je nach Anspruch an das zukünftige Alterswohnheim kommen verschiedene Standorte auf dem Gemeindegebiet in Frage.

Als Vertreter des Gemeinderates ist Gemeinderat Markus Pfister für das Projekt «Zukunft Alterswohnheim» zuständig. An der Orientierungsversammlung vom 8. November

2018 und mit Medienmitteilung vom 28. November 2018 hat der Gemeinderat informiert, dass er die Zentrumsentwicklung zusammen mit den Liegenschaftsbesitzern und der Bevölkerung angehen wird. Die Standortfrage für modernen Wohnraum wie auch für das Alterswohnheim und weitere Elemente zur Steigerung der Attraktivität des Dorfzentrums bzw. von Walzenhausen werden dabei vertieft thematisiert. In der komplexen Gesamtplanung «Dorfzentrum» inkl. «Gebiet Holzkirche» wird die Gemeinde von der Arealentwicklung des Kantons AR beraten und begleitet. In den nächsten Monaten sind Gespräche mit den Liegenschaftsbesitzern geplant. Im Frühling 2019 ist ein erster Informations- und Austausch Anlass mit der Bevölkerung vorgesehen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit einer attraktiven und bedürfnisgerechten Zentrumsgestaltung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Walzenhausen zu leisten.

Bahnbetrieb Rheineck – Walzenhausen | Gemäss Medienmitteilung vom 17. Januar 2019 der Departemente Bau und Volkswirtschaft AR und Volkswirtschaft SG werden alternative Betriebsformen für die Strecke Rheineck – Walzenhausen geprüft. Begründet wird die Überprüfung mit der rückläufigen Nachfrage und der tiefen Wirtschaft-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

lichkeit. Ausserdem stehen in den nächsten Jahren Investitionen in Infrastruktur und Rollmaterial an.

Die Einwohnergemeinde Walzenhausen ist durch Gemeindepäsident Michael Litscher in der Begleitgruppe vertreten. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, das ÖV-Angebot aufrecht zu erhalten und wo sinnvoll und möglich auch auszubauen. Er wird sich für die Aufrechterhaltung der Verbindung Walzenhausen–Rheineck, insbesondere für den Weiterbestand unseres «Bähnli», einsetzen. Erste Resultate der Studie liegen voraussichtlich Mitte 2019 vor.

Kündigung Grundbuchverwalterin Grundbuchamt Lutzenberg-Reute-Walzenhausen | Grundbuchverwalterin Ruth Widmer hat ihr Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde Walzenhausen per Ende April 2019 gekündigt. Sie hat ein Stellenangebot als Grundbuchverwalterin der Gemeinde Speicher angenommen. Der Gemeinderat dankt Frau Widmer für ihr überaus grosses Engagement zugunsten der Gemeinde Walzenhausen und wünscht ihr beruflich und privat alles Gute. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben worden.

Freizeitangebot | 2017 hat eine Gruppe von angehenden Lehrpersonen im Rahmen eines Projektes der Pädagogischen Hochschule Rorschach den «Gschichteweg» (www.gschichteweg.ch) in Walzenhausen in Zusammenarbeit mit Pit Fritz (Beauftragter Wanderwege) aufgebaut. Nach ersten Erfahrungen haben die Initiantinnen und der Gemeinderat beschlossen, den Weg permanent anzubieten. Eine spannende Geschichte als Hörbuch begleitet die Nutzer auf dem Rundweg Kirche-Steigbüchel-Kloster Grimmenstein-Burgruine Grimmenstein-Kirche. Die Restkosten belaufen sich nach Abzug von Sponsorenbeiträgen auf CHF 6000.–. Der Bezug erfolgt aus dem Vermögen

nach Auflösung des Verkehrsvereins, welches 2016 an die Gemeinde ging. Der Gemeinderat ist überzeugt, ein attraktives Freizeitangebot insbesondere für Familien und Gruppen anzubieten. Die definitive Eröffnung mit entsprechender Publikation ist auf Frühjahr 2020 vorgesehen.

Beglaubigungskompetenz Leiterin Einwohneramt | Neben der Gemeindegemeinderin und den Mitarbeitenden des Grundbuchamtes ist neu auch die Leiterin des Einwohneramtes, Michelle Hasler, bevollmächtigt, Unterschriften zu beglaubigen.

Parkplatz Schwimmbad/ Schlussrechnung Stützmauer | Der Gemeinderat hat die Schlussrechnung im Gesamtbetrag von CHF 25 284.15 mit einer Kreditüberschreitung von CHF 1 284.15 genehmigt.

Historischer Bergsprint 2019 | Der Historische Bergsprint vom 17. und 18. August 2019 wird mit einem Sponsorenbeitrag von CHF 5 000.– unterstützt. Der Gemeinderat dankt dem OK und den zahlreichen Helfenden für den Einsatz in den Vorbereitungsarbeiten. Der Historische Bergsprint lässt Walzenhausen weit über die Region hinaus erstrahlen.

Der Gemeinderat in ... | Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, den direkten Austausch und regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung zu pflegen. Im Mai/Juni 2019 ist die Bevölkerung jeweils an einem Freitagabend in Lachen, im Dorf und im Platz eingeladen, den Feierabend bei Verpflegung vom Grill in ungezwungener Atmosphäre zu verbringen. Datum, Ort und Zeit werden in der Treffpunktangabe von Ende April publiziert.

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Geplante Vernehmlassungen | Gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung sind bei Vorlagen zu allgemeinverbindlichen Reglementen sowie bei anderen wichtigen Geschäften die interessierten Kreise zur Vernehmlassung einzuladen. Folgende Vernehmlassungen sind geplant: Entschädigungsreglement, Februar/März 2019
Reglement Vollamt Gemeindepräsidium, Februar/März 2019
Strassenverzeichnis, Mai/Juni 2019
Kurtaxenreglement, ca. Herbst 2019
Kommunaler Richtplan, ca. Herbst 2019
Entschädigungsreglement, Reglement Vollamt Gemeindepräsidium und Kurtaxenreglement unterstehen dem fakultativen Referendum. Beim Strassenverzeichnis erfolgt eine Planaufgabe. Die Beschlusskompetenz beim behördenverbindlichen kommunalen Richtplan liegt beim Gemeinderat. Detaillierte Informationen zu den Vernehmlassungen und Verfahren erfolgen rechtzeitig in den Publikationsorganen.

Ortsplanung – Ergebnis der Vernehmlassung zum Grobkonzept | Am 3. März 2013 haben die Stimmberechtigten einem revidierten, eidgenössischen Raumplanungsgesetz zugestimmt. In der Folge hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Richtplanung sowie das Baugesetz angepasst. Der bundesrechtliche Grundsatz «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» bedeutet für die Planungsinstrumente von Walzenhausen, dass die Bauzonen zu verkleinern und deren Erhältlichkeit zu sichern sind. Mit dem Grobkonzept hat der Gemeinderat die grobe Strategie in Bezug auf die Anpassung des Zonenplanes an die neuen bundesrechtlichen und kantonalen Vorgaben definiert und der Volksdiskussion unterstellt. Das Ergebnis dieser Vernehmlassung liegt vor. Die räumliche Strategie bleibt unbestritten. Damit ist das Fundament für die nächsten Planungsschritte gelegt. Gemäss dem vom Bundesrat am 17. Oktober 2018 genehmigten und per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen kantonalen Richtplan muss die Bauzone von Walzenhausen hinsichtlich des Einwohner-Fassungsvermögens um 4.4 Hektaren reduziert werden. Mit der vom Kanton verlangten und vom Gemeinderat erlassenen Planungszone wird die Wahrung der Planungs- und Beurteilungsfreiheit der Planungsbehörde im Hinblick auf die dargelegte Planungsabsicht sichergestellt. Der Gemeinderat möchte das auf einem grossen Teil des noch unüberbauten Gemeindegebiet liegende Bauverbot zeitnah durch eine revidierte und bundesrechtskonforme Zonenplanung ablösen. Aus diesem Grund hat er bereits

vor einem Jahr die Revision der Ortsplanungsinstrumente an die Hand genommen. Die Bevölkerung konnte sich vom 8. Oktober bis 9. November 2018 zum erarbeiteten Grobkonzept der räumlichen Entwicklungsstrategie äussern. Es sind acht Stellungnahmen eingegangen. Ebenfalls hat sich die Abteilung Raumentwicklung des Departementes Bau und Volkswirtschaft Kanton AR zum Grobkonzept geäussert.

Die Hauptaussage des Grobkonzeptes, die Bauentwicklung auf die drei Schwerpunktgebiete «Dorf», «Lachen» und «Platz-Wilen» zu konzentrieren, während in den übrigen Siedlungsfragmenten künftig auf eine Erweiterung des Siedlungsgebietes weitgehend verzichtet werden soll, bleibt dabei unbestritten.

Über konkrete Ein- und Auszonungsflächen macht das Grobkonzept noch keine abschliessenden Aussagen. Einige Grundeigentümer, welche von der Planungszone betroffen sind, haben sich kritisch zu diesem Thema geäussert. Soweit dabei Forderungen nach dem Erhalt oder der Anpassung der heutigen Zonenordnung eingebracht wurden, werden diese vom Gemeinderat in den weiteren Planungsschritten vertieft geprüft. Konkrete Entscheide hinsichtlich der Zonenzuweisung sind im Moment verfrüht, da die Grundlagen in Erarbeitung sind. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Einsprachen und Rekursen bezüglich Planungszone wie auch in den Stellungnahmen zum Grobkonzept teilweise für die gleichen Teilflächen sich widersprechende Anträge gestellt wurden.

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass substanzielle Einzonungen auch nach der Reduktion der Bauzone voraussichtlich erst langfristig oder im «Abtausch» mit Auszonungen möglich sein werden. Gemäss Berechnungen des Kantons weist Walzenhausen auch nach der Reduktion der Bauzone um 4.4 Hektaren ausreichende Entwicklungsreserven aus.

Im Rahmen der Mitwirkung zum Grobkonzept wurden ergänzende Informationen in Bezug auf die Erschliessungsproblematik bestehender oder potenzieller Bauzonen, wie auch in Bezug auf privatrechtliche Erschwernisse, angebracht, welche für eine tatsächliche Bebauung von Teilgebieten hinderlich sein könnten. Diese Hinweise fliessen in die weitere Verfeinerung der Planungsarbeiten ein.

Im Zusammenhang mit der Reduktion der Bauzonen wurde die Frage nach einem Baulandtransfer zwischen Auszonungs- und Bedarfsgemeinden erneut aufgeworfen. Der Gemeinderat verfolgt diese Möglichkeit bereits seit Frühjahr 2018. Er steht dabei mit Kanton und Gemeinden in Kontakt, um eine entsprechende Lösung zu finden. Fest

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

steht, dass ein Transfer zwischen Gemeinden nur möglich wäre, wenn die entsprechende Auszonungs- und die Bedarfsgemeinde über oberbehördlich genehmigte Richtplanungen verfügen und die Baulandtransfers diesen entsprechen. Zum heutigen Zeitpunkt liegen in den Gemeinden Appenzell Ausserrhoden noch keine überarbeiteten und genehmigten kommunale Richtpläne vor.

Das räumliche Grobkonzept wird von der Abteilung Raumentwicklung als Grundlage für die Erarbeitung des kommunalen Richtplans begrüsst. Die Überlegungen werden als nachvollziehbar und schlüssig eingeschätzt. Die Abteilung Raumentwicklung hält nochmals fest, dass die Planungsinstrumente gemäss neuem kantonalen Richtplan zu erarbeiten sind.

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Vernehmlassung der Richtplanung hat die Bevölkerung im Rahmen von Informations- und Mitwirkungsanlässen die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Ortsplanung zu informieren, zu diskutieren und Rückmeldungen anzubringen. Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit zu den Veranstaltungen im Herbst 2019 in den Schwerpunktgebieten «Dorf», «Lachen» und «Platz-Wilen» einladen.

Der Gemeinderat bedankt sich für die eingereichten Stellungnahmen und die konstruktiven Rückmeldungen.

Amtsrücktritte 2018/2019 | Auf Ende des Amtsjahres 2018/2019 haben den Rücktritt erklärt:

Kantonsrat
Wickart Jürg, seit 2010

Gemeinderat
Diener Elsbeth, seit 2013

Kommissionen
Pighin Rosmarie, Zählbüro für Urnenabstimmungen seit 1993
Rempfler Heinz, Landwirtschafts- und Forstkommission seit 2006
Wickart Jürg, Umweltschutzkommission seit 2008
Wyss Daniel, Schwimmbadkommission seit 2013

Betriebskommission Mehrzweckanlage (Auflösung auf-

grund Reorganisation)
Bicaj Esat, seit 2018
Mauchle Benjamin, seit 2016
Schreiber Sonja, seit 2009
Steingruber Karin, seit 2008

GPK
Mathys Roger, seit 2014

Wir brauchen Sie!

Finanzkommission (neu aufgrund Reorganisation):

3 Mitglieder

Schwimmbadkommission: 1 Mitglied

Zählbüro für Urnenabstimmungen: 3 Mitglieder

Die Ergänzungswahlen in die Kommissionen erfolgen durch den Gemeinderat. Vorschläge sind bis am 31. März 2019 der Gemeindeganzlei einzureichen. Die politisch aktiven Gruppierungen werden zusätzlich mit einem Schreiben zu Wahlvorschlägen eingeladen. Die Verabschiedung der zurücktretenden Personen erfolgt an der Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 2. Mai 2019.

Der Gemeinderat dankt allen für ihren engagierten Einsatz zum Wohle der Gemeinde Walzenhausen.

Für Auskünfte steht Ihnen Gemeindepräsident Michael Litscher, Tel. 071 886 49 85/michael.litscher@walzenhausen.ch, zur Verfügung.

Gesamterneuerungswahlen 2019–2023 | Für die Gesamterneuerungswahlen stellen sich folgende Personen zur Verfügung. Der erste Wahlgang findet am 17. März 2019 statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang am 28. April 2019.

Kantonsrat (2 Mitglieder)
Gut Peter, bisher
Litscher Michael, neu
Pfister Markus, neu

Gemeindepräsidium
Litscher Michael, bisher

Gemeinderat (4 Mitglieder)
Pfister Markus, bisher
Rüesch Roger, bisher
Zünd Walter, bisher
Züst Hanspeter, bisher

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Mathys Roger, neu
Steingruber Karin, neu

Präsident Geschäftsprüfungskommission
Enzler Mario, bisher

Geschäftsprüfungskommission (4 Mitglieder)
Frölich Veronika, bisher
Lenggenhager Ursina, bisher
Schär Michael, bisher
Wyss Daniel, neu

Entschädigungsreglement | Aufgrund der Reduktion des Gemeinderates von 7 auf 5 Mitglieder und des erhöhten Pensums des Gemeindepräsidenten muss das Entschädigungsreglement angepasst werden. Der Gemeinderat hat das Entschädigungsreglement in zwei Lesungen behandelt und zur Vernehmlassung verabschiedet. Der Vorschlag sieht keine Anpassungen der Entschädigungen vor. Die Vernehmlassung erfolgt gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung und wird vom 15. Februar bis am 7. März 2019 durchgeführt. Eingeladen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Walzenhausen. Eine entsprechende Publikation erfolgt.

Reglement Vollamt Gemeindepräsidium | Gemäss Art. 21 Abs. 2 der Gemeindeordnung erfüllt der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin die ihm/ihr vom Gesetz übertragenen Aufgaben und führt seine/ihre Tätigkeit im Rahmen eines Vollamtes aus. Die Definition des Vollamtes erfolgt in einem allgemeinverbindlichen Reglement. Der Gemeinderat hat das Reglement Vollamt in zwei Lesungen behandelt und zur Vernehmlassung verabschiedet. Die Vernehmlassung erfolgt gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung und wird von 15. Februar bis 7. März 2019 durchgeführt. Eingeladen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Walzenhausen. Eine entsprechende Publikation erfolgt.

Fahrplan | Der auf Dezember 2018 eingeführte Fahrplan hat zu viel Unmut und Unverständnis geführt. Unter anderem haben zahlreiche Anschlussverbindungen, das Kursangebot und die Schülertransporte eine deutliche Verschlechterung erfahren. Ruedi Tobler (Lachen), Adrian Keller (Dorf) und Myriam Schmid (Platz) haben sich bereit erklärt, mit der zuständigen Gemeinderätin Elsbeth Diener und mit Michael Litscher die Anliegen zusammenzutragen und gebündelt bei der PostAuto AG einzubringen. Meldungen können bei Elsbeth Diener, elsbeth.diener@walzenhausen.ar.ch, Tel. 071 888 14 73 gemacht werden. Der Gemeinderat bedankt sich bei den drei Personen für die Bereitschaft mitzuarbeiten und der Bevölkerung für die Rückmeldungen. Der Gemeinderat ist bestrebt, Verbesserungen zu erzielen.

Taxordnung Alterswohnheim | Der Gemeinderat hat die Taxordnung 2019 rückwirkend per 1. Januar 2019 genehmigt. Diese ist unter www.alterswohnheim-walzenhausen.ch > Info & Dokumente > Dokumente aufgeschaltet.

Inspektion Grundbuchamt | Das Departement Inneres und Sicherheit AR hat am 4. Januar 2019 vom Inspektionsbericht Kenntnis genommen und unterbreitet diesen dem Gemeinderat ebenfalls zur Kenntnisnahme. In der Gesamtbeurteilung wird festgehalten, dass das Grundbuch Lutzenberg-Reute-Walzenhausen von Reto Herzig und Ruth Widmer kompetent, sorgfältig und speditiv geführt wird. Sämtliche Rechtsgeschäfte sind im Grundbuch rechtsverbindlich nachgeführt.

Kommissionsprotokolle | An der letzten Sitzung hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:
Soziale Dienste Vorderland AR Mitgliederversammlung, Protokoll vom 30.08.2018
Feuerschutzkommission, Protokoll vom 03.12.2018
Schwimmbadkommission, Protokoll vom 03.12.2018
Abwasserverband Altenrhein Verwaltungsrat, Protokoll vom 05.12.2018
Gemeindepräsidentenkonferenz AR, Protokoll vom 13.12.2018

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Yvonne Oberlin, Gemeindeschreiberin

Am 1. März hat Yvonne Oberlin die Stelle als Gemeindeschreiberin angetreten. Sie freut sich auf die neue Herausforderung, ihre Aufgaben und Zuständigkeiten kennen zu lernen und auf die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsteam. Bild: zvg

IRIS OBERLE • Die Gemeindeverwaltung in Bronschhofen war der Lehrbetrieb von Yvonne Oberlin. Dort absolvierte sie die kaufmännische Ausbildung. Danach wechselte sie in die Privatwirtschaft, wo sie in einem Auktionshaus in Wil Erfahrungen sammelte. Doch es zog sie wieder in die öffentliche Verwaltung, und so war die Stadtverwaltung Romanshorn für sechs Jahre ihr Arbeitgeber. Vier Jahre lang arbeitete sie im Einwohneramt, zwei in der Stadtkanzlei. Während dieser Zeit absolvierte sie die Gemeindefachschule in St. Gallen. Im Herbst 2016 wechselte sie zur Gemeindeverwaltung Steinach als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin. Derzeit bildet sie sich als Sachbearbeiterin Personalwesen weiter und wird die Weiterbildung im Juni dieses Jahres abschliessen. Auf die Stelle aufmerksam geworden ist sie im Amtsblatt. Walzenhausen kennt sie bisher nur flüchtig, vom Spazierengehen. «Ich habe vor, in die Nähe zu ziehen. Konkrete Pläne sind jedoch noch nicht vorhanden», sagt die neue Gemein-

deschreiberin. Derzeit wohnt sie in Bronschhofen.

In der Freizeit spielt Yvonne Oberlin leidenschaftlich Volleyball; während den Wintermonaten in der Halle, im Sommer ist sie auf dem Beachfeld anzutreffen. Sie fährt gerne Ski und liebt das Wandern in den Bergen. Da hält das Appenzellerland die perfekte Umgebung für sie parat.

Gerne steht Yvonne Oberlin ab 1. März den Einwohnerinnen und Einwohnern von Walzenhausen als Gemeindeschreiberin zur Verfügung. «Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit viel Freude und Motivation setze ich meine Erfahrungen und mein Wissen ein, um die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen zu meistern.»

Walzenhausen wählt

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Ausgangslage der Gesamterneuerungswahlen ist in unserer Gemeinde spannend geworden, weil sich für das Gemeindepräsidium und den Gemeinderat (neu vier Sitze) nicht nur alle Bisherigen zur Verfügung stellen, sondern zusätzlich gleich zwei Personen, eine Frau und ein Mann, ebenfalls für einen Gemeinderatssitz kandidieren. Somit haben die Stimmberechtigten eine wirkliche Aus-Wahl unter sechs Personen für vier Gemeinderatssitze.

Das Gemeindepräsidium ist unbestritten. Hierfür hat sich keine weitere Kandidatur ergeben. Erstmals wird der Gemeindepräsident gemäss neuen Richtlinien separat und direkt ins Amt gewählt. Er muss nicht auf der Gemeinderatsliste geführt werden.

Ebenfalls auswählen können die Stimmbürgerinnen und -bürger beim Kantonsrat. Für zwei Sitze in der kantonalen Legislative stellen sich sowohl der bisherige Kantonsrat als auch zwei weitere Männer als Kandidaten zur

Verfügung. Somit kann für die zwei Sitze unter drei Personen ausgewählt werden. Eine Bestätigungswahl erfolgt bei der Geschäftsprüfungskommission. Sowohl der Präsident wie auch drei Mitglieder stellen sich wiederum zur Verfügung. Für den fünften Platz konnte ein Kandidat gefunden werden.

Weil es sich um Gesamterneuerungswahlen handelt, stellt der Treffpunkt sämtliche bisherigen sowie die neuen Kandidatinnen und Kandidaten für die verschiedenen Sitze und Ämter vor.

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN GEMEINDEPRÄSIDIUM GEMEINDERAT

Michael Litscher, Gemeindepräsident, bisher

Hinter mir liegt ein spannendes, eindrückliches und intensives erstes Jahr als Gemeindepräsident. An Arbeit und Herausforderungen mangelt es nicht – sie motivieren mich, mich mit viel Herzblut, Ausdauer und Geschick für unser Dorf und die Bevölkerung einzusetzen. Zahlreiche Projekte konnten in den letzten Monaten intensiv verfolgt, teilweise bereits abgeschlossen werden. Der Entwicklung des Dorfzentrums, der Zukunft des Alterswohnheims, der Revision der Ortsplanung, der Umsetzung der angepassten Gemeindeführungsstrukturen oder der Bevölkerungsentwicklung ist weiterhin eine sehr grosse Aufmerksam-

keit zu schenken. Das Handeln zum Wohl aller Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde steht hier im Vordergrund. Den ständigen Kontakt, Austausch und die Zusammenarbeit mit den Anspruchsgruppen, insbesondere mit der Bevölke-

rung, nehme ich als grosse Bereicherung wahr. Die vielen positiven Rückmeldungen und Ermutigungen bestärken mich, den eingeschlagenen Weg weiterzuerfolgen. Immer wieder orientiere ich mich an meinen Leitsätzen, welche auf dem Grundsatz «Walzenhausen – me fühlt sich wohl» basieren (siehe dazu Treffpunktausgabe 2/2018). Es liegt noch viel Arbeit vor uns.

Ich bedanke mich bei allen Personen, welche sich mit viel Engagement zugunsten unseres Dorfes einsetzen und dabei einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Walzenhausen beitragen. Es braucht Sie und mich – uns alle.

Gerne stehe ich Ihnen weiterhin als Gemeindepräsident zur Verfügung. Danke für Ihr Vertrauen.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Roger Rüesch, Gemeinderat, bisher

Seit acht Jahren bin ich im Gemeinderat. In dieser Zeit hatte ich diverse Ressorts, die mir verschiedene Einblicke in das Gemeindeleben gewährten. Während des inzwischen sechsjährigen Vizepräsidiums konnte ich meine Kenntnisse noch einmal vertiefen, insbesondere in den 4 Monaten als Interims-Gemeindepräsident. In dieser Zeit war es möglich, die Verbindung zum Kanton und den anderen Gemeindepräsidenten zu intensivieren. Durch die langjährige Führung der Ressorts Soziales, Feuerwehr und Sicherheit sowie der Kommission Kompass ergaben sich verschiedene wertvolle Kontakte, welche meine Arbeit noch interessanter gestalteten.

Im Moment gibt es spannende Aufgaben und Projekte in unserer Gemeinde, bei denen ich gerne weiter mitarbeiten und meine Erfahrung einbringen möchte. Zentral ist dabei, dass wir insbesondere Lösungen betreffend zeitgemässen und auch altersgerechten Wohnungen finden.

Als langjähriges Mitglied in verschiedenen Vereinen sah und sehe ich, wie positiv sich eine gute Zusammenarbeit auswirkt. Auch diesen Wert wünsche ich mir weiterhin für die Gemeinde. Eine Wiederwahl in den Gemeinderat würde mich aus den genannten Gründen sehr freuen.

Als langjähriges Mitglied in verschiedenen Vereinen sah und sehe ich, wie positiv sich eine gute Zusammenarbeit auswirkt. Auch diesen Wert wünsche ich mir weiterhin für die Gemeinde. Eine Wiederwahl in den Gemeinderat würde mich aus den genannten Gründen sehr freuen.

Markus Pfister, Gemeinderat, bisher

Seit 2016 darf ich Ihnen als Gemeinderat dienen. Nach den Ressorts Gesundheit und Schwimmbad wechselte ich im Sommer 2017 ins Ressort Bildung. Als Schulpräsident durfte ich 2018 zusammen mit Schulkommission, Schulleitung, Lehrpersonen und Mitarbeitenden das ausgezeichnete Resultat der externen Evaluation unserer Volksschule entgegennehmen. Zusammen mit unserem motivierten Team werde ich daran arbeiten, die sehr hohe Qualität aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Es ist unser Ziel, in Walzenhausen das ganze Volksschulangebot anzubieten, vom Kindergarten bis hin zur Sekundarschule. Dabei sind wir aber offen, mit unseren Nachbargemeinden, wo sinnvoll, zusammenzuarbeiten.

Den zweiten Schwerpunkt plane ich in den nächsten vier Jahren bei der Jugendarbeit zu setzen. Wir haben flotte junge Menschen in unserer Gemeinde, die entsprechende Freiräume benötigen, um ihre Ideen umzusetzen und ihren positiven Beitrag zur Entwicklung von Walzenhausen zu leisten.

Den zweiten Schwerpunkt plane ich in den nächsten vier Jahren bei der Jugendarbeit zu setzen. Wir haben flotte junge Menschen in unserer Gemeinde, die entsprechende Freiräume benötigen, um ihre Ideen umzusetzen und ihren positiven Beitrag zur Entwicklung von Walzenhausen zu leisten.

In Walzenhausen fehlt es an modernem und zeitgemässen Wohnraum für Personen in den unterschiedlichsten Lebensabschnitten; von Wohnraum für junge Familien bis hin zu betreuten Wohnkonzepten fürs Alter (altersgerechtes Wohnen oder Generationenwohnungen). Dies ist der dritte Schwerpunkt, woran ich im Gemeinderat mitarbeiten werde.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und verspreche, meine Zeit und berufliche Erfahrung für Sie und Walzenhausen zur Verfügung zu stellen.

Walter Zünd, Gemeinderat, bisher

Wohnhaft seit bald 30 Jahren in der Ebni. Jahrgang 1957, verheiratet, 2 erwachsene Kinder und von Beruf Kaufmann/Pilot. Seit September 2017 bin ich Mitglied des Gemeinderates und stehe den beiden Ressorts Gesundheit und Schwimmbad vor.

Es gelang der Kommission unter meiner Führung zuerst eine neue Leitung sowohl des Alterswohnheimes wie auch des Pflegedienstes zu finden. Nach Jahren mit teilweise massiven Verlusten erwirtschaftet das Alterswohheim nun stabile Gewinne. Mit diesen versuchen wir nun, unser Wohnheim Schritt für Schritt den modernen Anforderungen anzupassen.

Ein Mahlzeitendienst für betagte oder kurzfristig in Not geratene Mitbürger wurde von mir aufgebaut. Oft fahre ich am Wochenende persönlich und lerne so immer wieder die Bedürfnisse unserer Bevölkerung kennen.

Wer sein Geld immer selber erwirtschaften musste, gibt auch Steuerfranken

nicht leichtfertig aus. Im Gemeinderat bin ich für mein Kostenbewusstsein bekannt.

Freizeit = Badizeit. Klar, dass mir die Entwicklung der Badi sehr am Herzen liegt. Zusammen mit der Kommission haben wir 2018 einen neuen Bademeister gefunden und auf die Saison 2019 auch den Kiosk in einen Restaurantsbetrieb mit neuer Führung umgestaltet. Man muss diese Perle unserer Gemeinde pflegen und weiterentwickeln. Nicht zuletzt im Hinblick auf unsere Jugend ist eine Erweiterung mit einem integrierten Multifunktions-Spielplatz in Planung.

Mit Ihrer Hilfe würde ich gerne die begonnenen Projekte weiterführen. Besten Dank für Ihre Stimme.

Hanspeter Züst, Gemeinderat, bisher

Vor eineinhalb Jahren haben die Stimmbürger/innen mich in den Gemeinderat gewählt. Als Landwirt freue ich mich, das Ressort Land und Forstwirtschaft sowie das Ressort Wasser/Abwasser zu leiten. Für die Erneuerungswahlen vom 17. März 2019 stelle ich mich als Gemeinderat gerne wieder zur Verfügung. Besten Dank.

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Roger Mathys, Gemeinderat, neu

Wer bin ich?

Ich bin 57 Jahre alt, verwitwet und lebe mit meiner Partnerin seit Februar 2012 in Walzenhausen. Ich hatte diverse Stellen im In- und Ausland, als Geschäftsführer in der Hotellerie und bin gelernter, leidenschaftlicher Koch. Ich arbeite im Seniorenheim Lutzenberg und verwöhne ältere Leute, unter anderem auch durch unseren Mahlzeitendienst, mit köstlichen Speisen.

Was bin ich?

Als dipl. Hotelier mit einem Handelschul-Abschluss und diversen Weiter-

bildungen, so zum Beispiel als Verkaufsleiter, bringe ich sehr nützliches Know-how für dieses Amt mit. Meine Erfahrungen auf politischer Ebene, die ich als mehrjähriges Mitglied der GPK gesammelt habe, und mein Wissensstand über die aktuellen Geschäfte und Projekte könnten dem Rat von grossem Nutzen sein.

Warum kandidiere ich?

Ich kandidiere, weil ich unsere Gemeinde Walzenhausen und deren künftige Projekte tatkräftig unterstützen will.

Karin Steingruber, Gemeinderat, neu

So fragte ich mich, wenn nicht jetzt, wann dann?

Seit 20 Jahren bin ich in der Baubewilligungs-Kommission tätig und habe dort mit meinen Kommissions-Kollegen viele spannende Baugesuche bearbeitet. Seit 11 Jahren bin ich Vereinsvertreterin in der Betriebskommission der Mehrzweckanlage und kann dort die Anliegen der Vereine einbringen und vertreten.

Warum nicht noch einen Schritt weiter gehen und mich noch mehr für die Gemeinde einsetzen? Diese Frage habe ich mir schon unzählige Male gestellt, und jetzt weiss ich endlich, dass es

Mir ist es ein grosses Anliegen, die Zukunft unserer Gemeinde mitzugestalten. Ich sehe es als einmalige Chance und gleichzeitig als grosse Herausforderung, einmal etwas ganz anderes in Angriff zu nehmen und damit etwas für die Gemeinde zu tun. Meiner Meinung nach funktioniert der Gemeinderat am besten, wenn dieser aus Personen mit verschiedenen Ideen, Berufen und Vorstellungen zusammengesetzt ist. Die Mehrzweckanlage wird sicher weiterhin ein Projekt sein, an dem ich gerne mitarbeite und dazu kommen sicher noch andere interessante Aufgaben.

keinen Grund gibt, nicht für den Gemeinderat zu kandidieren.

Walzenhausen hat einen speziellen Dorfcharakter mit seinen vielen Ortsteilen. Am meisten schätze ich das gemütliche Leben und die Freundlichkeit der Bevölkerung.

Ich freue mich über jede Stimme, die mich einen kleinen Schritt näher an meine neue Herausforderung bringt.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Rufen Sie uns an
für Ihre nachhaltige
Zukunft aus Holz.

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Innenausbau
Umbauten
Möbel & Schränke

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN KANTONSRAT

Peter Gut, Kantonsrat, bisher

Gradlinig – Unabhängig – Tatkräftig:
Peter Gut wieder in den Kantonsrat

Nach den kommenden Wahlen wird es im Kantonsrat rund einen Drittel neue Gesichter geben. Das bringt einerseits frischen Wind in das Gremium, andererseits gehen auch viel Wissen und Erfahrung verloren. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich noch einmal der Wahl für einen Sitz in den Kantonsrat zu stellen. Dank meiner bisherigen Tätigkeit bin ich sehr gut vernetzt. So durfte ich bereits fünf Jahre in der Staatswirtschaftlichen Kommission, der Geschäftsprüfungskommission der Regierung und in der Verwaltung

mitarbeiten. Von 2011 – 2013 hatte ich dabei das Präsidium inne. Eine besondere Ehre war für mich die einstimmige Wahl zum Kantonsratspräsidenten 2016/17. Dieses Amt konnte bis jetzt erst von zwei Walzehusern ausgeübt werden. Vor mir war das Ulrich Jüstrich im Jahr 1958, meinem Geburtsjahr. Das Interessan-

teste im Kantonsrat ist die Mitarbeit in vorbereitenden parlamentarischen Kommissionen (PK). Dabei ist die Bandbreite der Themen sehr gross. So war ich in den letzten Jahren Mitglied der PK zum Hundegesetz, der PK zum Gesetz über den Justizvollzug, und die PK zur Teilrevision des Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes durfte ich präsidieren. Eine grosse Freude war die deutliche Erheblicherklärung meiner Motion für die Schaffung einer kantonalen Ombudsstelle, obwohl sich die Regierung dagegen gewehrt hat. Auch in Zukunft werde ich mich bei einer Wiederwahl sachorientiert und unabhängig im Kantonsrat für unsere Gemeinde, das Vorderland und den Kanton einsetzen. Danke für Ihre Stimme.

Michael Litscher, Kantonsrat, neu

Als Mitglied der Gemeindepräsidienkonferenz setze ich mich über die Dorfgrenzen hinaus mit Themen im ganzen Kanton auseinander. Das angeeignete Wissen und Verständnis kombiniert mit den Erfahrungen als Exekutivpolitiker ermöglichen es mir, mich auch für den Kanton gewinnbringend einzusetzen. Meine Interessen und mein Bestreben liegen darin, tragbare Rahmenbedingungen und Regeln für das tägliche Zusammenleben zu entwickeln, zu diskutieren und festzulegen. Dabei handle ich verantwortungsbewusst zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner, nehme

deren Anliegen ernst und setze mich dafür ein. Den Menschen in unserem Kanton soll es gut gehen, sie sollen sich wohl und sicher fühlen.

In den nächsten Jahren stehen einige Herausforderungen wie die Totalrevision der Kantonsverfassung oder die Überarbeitung des Volksschul- und des Baugesetzes an. Auch das Gesundheits- und Sozialwesen wird weiterhin intensiv beschäftigen. Ich setze mich u. a. ein für eine überlegte Finanzpolitik mit einer gerechten Ver-

teilung der Lasten zwischen Kanton und Gemeinden, die Stärkung des Bildungssystems durch zukunftsgerichtete Rahmenbedingungen, die Stärkung von Kooperationen zwischen Gemeinden, die Intensivierung der Zusammenarbeit des Kantons mit den Nachbarkantonen z. B. in den Bereichen Asylwesen und Gesundheitswesen, Entwicklung von Strukturen für das Gleichgewicht und die vernünftige Regulierung des Gesundheits- und Sozialwesens sowie des Baugesetzes.

Ich bin überzeugt, mit meinem sachlichen und engagierten Politstil mit Kontinuität und Zielstrebigkeit einen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen beizusteuern.

Für Dorf und Kanton stehe ich neben meinem Amt als Gemeindepräsident gerne auch als parteiunabhängiger Kantonsrat für Ausserrhoden zur Verfügung.

Markus Pfister, Kantonsrat, neu

Jahrgang 1960, verheiratet, Vater zweier Töchter und Grossvater, wohne ich im Freienland. Nach dem Abschluss einer Banklehre, der Offiziersschule und dem Betriebsökonomiestudium arbeite ich nun seit mehr als 10 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung für ein mittelständiges, international tätiges Unternehmen mit 2500 Mitarbeitern.

Die Kenntnisse und das Wissen aus meiner über 40-jährigen Berufserfahrung möchte ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Ich bin es gewohnt, mich in Gremien, vergleichbar mit dem Kantonsrat, konstruktiv und kollegial einzubringen und durchzusetzen. Ich

kann mich dabei auf meine langjährige praktische Erfahrung in Projektarbeit, Finanzen sowie rechtlichen und regulatorischen Fragen stützen.

Das Wohl von Walzenhausen liegt mir am Herzen. Keiner Partei angehörend und

somit nur Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger von Walzenhausen, verpflichtet, möchte ich Ihnen im Gemeinderat und neu auch im Kantonsrat dienen. Walzenhausen braucht eine aktive Interessensvertretung im Rat. Ich werde mich für günstige Rahmenbedingungen für unser Gewerbe, ein gefälliges, modernes Wohnumfeld mit attraktivem Schulangebot und Anbindung an den öffentlichen Verkehr (inkl. Zahnradbahn) im Einklang mit unseren natürlichen und finanziellen Ressourcen einsetzen. Mein Ziel sind einfache, praktikable und transparente Lösungen mit einem Minimum an neuen Vorschriften. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und verspreche, mich für Sie, unseren Kanton und Walzenhausen einzusetzen.

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Maskenball Walzenhausen

9. März 2019

Umzug 13:30 Uhr
mit anschliessendem Kindermaskenball
Türöffnung 20:00 Uhr
Ab 18 Jahren

Partyband Supreme • Rübä-Forzer
Wolfshüüler • Nuklear-Spränger
Mehrzweckblaari • Senfoniker

Maskenprämierung

Gratis Shuttle Bus nach Hause
Von 1 bis 5 Uhr in die umliegenden Dörfer
Genauere Infos auf unserer Homepage
www.stv-walzenhausen.ch

Michael Schär, GPK, bisher

Nach den ersten Jahren in der Geschäftsprüfungskommission freue ich mich, erneut für dieses Amt zu kandidieren. Die Arbeit in der Kommission findet hauptsächlich im Stillen statt, ist jedoch für das ordnungsgemässe Funktionieren einer Gemeinde und für unser politisches System unerlässlich. Seit fünf Jahren wohne und lebe ich in Walzenhausen und bin glücklich, dass ich mit meiner Arbeit in der Geschäftsprüfungskommission meinen Beitrag zum Zusammenleben leisten kann. Eine weitere Motivation für die erneute Kandidatur ist auch, dass meiner

Meinung nach eine gewisse Beständigkeit in den Gremien wichtig ist. Aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass drei bisherige GPK-Mitglieder sich bereit erklärt haben, ebenfalls erneut zu kandidieren und die Arbeit weiterzuführen.

Mein beruflicher Hintergrund als Produktionsleiter in einem multinationalen Unternehmen im Rheintal sowie als Dozent an Höheren Fachschulen für Technik hilft mir, die Arbeit in der Geschäftsprüfungskommission bestmöglich zu erfüllen. Meine vor über 15 Jahren absolvierte Berufslehre als Polymechaniker dient dabei heute noch als Basis meiner Arbeit. Bei der Arbeit in der Geschäftsprüfungskommission geht es um Zahlen, Fakten und Daten. Sie benötigt keinerlei Schnörkel und ist ebenfalls ein solides Handwerk. Ich würde mich freuen, auf Ihre Unterstützung zählen zu können und verpflichte mich gleichzeitig die Aufgabe bestmöglich zu erfüllen.

Daniel Wyss, GPK, neu

Nach meiner Berufsausbildung zum Feinmechaniker arbeitete ich 10 Jahre im St. Galler Rheintal in mittelgrossen Industrieunternehmen im Bereich der Prototypen-Fertigung wie auch in der Qualitätssicherung. Dabei schloss ich die berufsbegleitende Weiterbildung als SAQ-Quality System Manager erfolgreich ab. Der berufliche Alltag änderte sich im Jahr 2014 grundlegend. Die Gründung der eigenen Firma stand an, wurde initialisiert und erfolgreich gestartet. In diesem Jahr darf bereits auf das fünfjährige Bestehen und auf die äusserst positive Weiterentwicklung zurückgeschaut werden.

Nachdem Walzenhausen zum Wohnort wurde, erfolgte knapp zwei Jahre darauf, also im Jahr 2013, der erste Beitritt in eine Kommission. Als leidenschaftlicher Taucher lag es quasi auf der Hand, diese Tätigkeiten als Mitglied in der Schwimmbadkommission aufzunehmen. Die vergangenen sechs Jahre erwarb ich durch die Kommissionstätigkeiten interessante und lehrreiche Erfahrungen und Kenntnisse.

Das Interesse für die Gemeinde als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission zu kandidieren, war geweckt. So will ich die Chance ergreifen, mich mit meinem Wissen und den Befähigungen aus den beruflichen Tätigkeiten in die Gemeinde einzubringen. Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich bereits heute und freue mich auf eine spannende Tätigkeit in der GPK.

Richtige Heckenpflege für mehr Vielfalt

AR Der Winter ist die Zeit der Heckenpflege. Die Pflege ist entscheidend für die Vielfalt und den Wert einer Hecke. Damit sich die Menschen und die Natur an einer vielfältigen Hecke freuen können, gibt es Bewirtschaftungsgrundsätze zu beachten. Viele verschiedene Straucharten, einzelne Bäume, ein zurückhaltender Schnitt und einen geringen Eingriff der Flächen schaffen den grössten ökologischen Nutzen.

Pflegegrundsätze

- Zeitpunkt Rückschnitt; zwischen November und März.
- Selektiv pflegen; schnell wachsende Sträucher wie Hasel oder Eschen auf den Stock setzen. Langsam wachsende Arten wie Geissblatt, Pfaffenhütchen, Schneeball, Holunder und Dornensträucher gezielt freistellen – nur in die Wiese überhängende Äste schneiden. Einzelne aufkommende Bäume wie Wildkirsche, Vogelbeere, Bergahorn stehen lassen. So nimmt die Artenvielfalt zu und der Pflegeaufwand ab.
- Abschnittsweise pflegen; Rückschnitt unterteilen. Faustregel: 20 – 30 Meter am Stück, pro Jahr maximal ein Drittel der Hecke. Damit bleiben für die Tiere Rückzugsmöglichkeiten, und der landschaftliche Eingriff ist nicht zu stark.

Wildernde Hunde reissen drei Rehe in AR

AR Am dritten Januarwochenende mussten die Jagdaufseher des Kantons Appenzell Ausserrhoden zweimal wegen wildernden Hunden ausrücken. Dabei sind in Heiden zwei und in Speicher ein getötetes Reh gefunden worden. Die Wildtiere hatten bei den derzeit herrschenden Schnee- und Witterungsverhältnissen keine Chance, den Hunden zu entkommen. Die fehlbaren Hundehalter konnten bis heute leider noch nicht ermittelt werden. Wer Hunde wildern lässt, macht sich strafbar und muss auch Schadenersatz für die getöteten Tiere entrichten. Wildernde Hunde können im Kanton Appenzell Ausserrhoden gestützt auf Art. 33 der kantonalen Jagdverordnung von den Jagdpolizeiorganen jederzeit entschädigungslos abgeschossen werden.

Vital Cuisine

Naturbelassene Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

«Responsive» Gesetzessammlung

Seit dem letzten Freitag im Januar ist die Web-Oberfläche der Gesetzessammlung vom Kanton Appenzell Ausserrhoden «responsive» ausgestaltet. Das heisst konkret: Die Website wird flexibel auf allen Displays dargestellt. Dies erleichtert die Navigation für jedes Gerät, denn immer mehr Nutzer greifen über ihr Smartphone oder Tablet auf das Internet zu. Die offizielle Website des Kantons ist seit 2016 «responsive». Die Gesetzessammlung ist unter: www.bgs.ar.ch abrufbar. **ar**

Vergabestatistik 2018

Das kantonale Tiefbauamt hat für das Jahr 2018 die Statistik der Arbeitsvergaben in den drei Kategorien Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen veröffentlicht. Für rund 13 Millionen Franken wurden in verschiedenen Submissionsverfahren Arbeiten vergeben.

Weitere Auskunft erteilt Urban Keller, Kantonsingenieur, urban.keller@ar.ch, Tel. +41 71 353 65 00. **ar**

Neues «Checkpoint»-Material

Die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden hat zusammen mit vier weiteren Kantonen die «Checkpoint»-Materialien für den Jugendschutz aufgefrischt. Das Gesetz verbietet den Verkauf sowie die Abgabe von Spirituosen, Aperitifs und Alcopops an unter 18-Jährige, während den unter 16-Jährigen auch der Verkauf sowie die Abgabe von alkoholischen Getränken und Tabakwaren verboten ist. Am Verkaufspunkt ist laut Gesetz ein gut sichtbares Hinweisschild anzubringen, welches auf das Abgabeverbot alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche hinweist. Die «Checkpoint»-Jugendschutzmaterialien unterstützen seit Jahren Gastronomiebetriebe, Detailhandel und Veranstalter bei der Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen vor Ort.

Weitere Auskunft erteilt Markus Meitz, Leiter Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden, 079 371 65 15 **ar**

Innovative Hasler Haustechnik

Daniel Hasler ist ein kreativer Kopf und Tüftler. Zusammen mit einem Berufskollegen aus Schweden hat er ein weltweit einzigartiges Wassersystem entwickelt. Das Wichtigste bleibt für ihn jedoch sein Haustechnik-Geschäft und das Fördern seiner Mitarbeitenden und Lernenden. Bild: Iris Oberle

Daniel Hasler mit Michael Waldner, Lernender im 1. Lehrjahr.

IRIS OBERLE • Michael Waldner aus Marbach hat letzten Sommer mit der dreijährigen Lehre als Sanitär-Installateur bei Hasler Haustechnik in Walzenhausen begonnen. «Eigentlich wollte ich eine Ausbildung als Lebensmitteltechnologie machen», berichtet Michael Waldner. «Meine Eltern rieten mir, noch etwas Handwerkliches zu schnuppern. Ich durfte eine Woche nach Walzenhausen/Marbach und wusste schnell: «Das ist es! Und ich habe es nicht bereut.» Derzeit bildet Daniel Hasler drei Lernende aus, so viele wie nie zuvor. Es ist ihm wichtig, einen Beitrag an die Ausbildung von Jugendlichen zu leisten. «Und es macht Spass mit den Jungen», ergänzt Hasler. Im Sommer 2020 ist eine weitere 3-jährige Lehrstelle als Sanitär-Installateur EFZ frei.

EINZIGARTIGES WASSERSYSTEM

Neben der täglichen Arbeit entwickelte Daniel Hasler zusammen mit einem schwedischen Berufskollegen vor drei Jahren das weltweit einzigartige Wassersystem 3Eflow (www.3eflow.com). Es funktioniert folgendermassen: Die Wasserleitungen im Haus sind grundsätzlich leer. Dreht man den Warmwasserhahn auf, wird das heisse Wasser direkt aus dem Boiler gespiesen. Wird der Hahn wieder zuge dreht, fliesst das heisse Wasser in den Leitungen komplett in den Speicher zurück. Dies hat den Vorteil, dass massiv Energie und Wasser gespart wird. Daneben werden Bakterien praktisch eliminiert, deren Nährboden normalerweise das «stehende» Wasser in den Leitungen ist.

Kürzlich hat Hasler auf Anfrage im NEST – dem Forschungs- und Innovationsgebäude der Empa und der Eawag in Dübendorf – dieses System installiert. «Wir konnten das Problem mit den langen Leitungen (Ausstosszeit, bis heisses Wasser beim Hahn ist) als einzige lösen. Eine Zusammenarbeit mit der Empa zeugt von Innovationskraft», erzählt Hasler begeistert. «Die Hürden sind zwar sehr hoch – ohne Forschungsnachweise geht nämlich nichts – aber eine bessere Werbepattform für ein neues Produkt gibt es nicht.»

Es ist zu erwarten, dass wir noch viel von der 3Eflow-Technik hören werden – schweiz- und europaweit, vielleicht bald auch von der anderen Seite des Erdballs.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Hans Sturzenegger feierte den 90. Geburtstag

Der Jubilar ist in Walzenhausen aufgewachsen, ebenso wie seine vor eineinhalb Jahren verstorbene Ehefrau. Noch immer macht er mit Hilfe seiner Nichte den Haushalt selber. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Vom Sturmbüchel zog die Familie Sturzenegger zur Grusegg und weiter in den Almendsberg, wo Hans Sturzenegger mit mehreren Geschwistern aufgewachsen ist. Nach der Schulzeit arbeitete er bei Saurer. Damals war nicht an ein Auto zu denken, ganz im Gegensatz zu später. Für den Weg zur Arbeit musste die Bahn ab Rheineck genommen werden. Später wechselte der Walzenhauser in die «Konservi», die Roco, in Rorschach. «Konservi» war der Übername, weil sie einst Konservenfabrik Bernhard & Co geheissen hatte. Dann folgte der Wechsel zur Herrmann AG in Walzenhausen. Dort blieb er 34 Jahre bis zu seiner Pensionierung. Zu Anfang sei es noch eine kleine Firma mit 4 bis 5 Personen gewesen. Dann sei der Betrieb stetig gewachsen.

VW-BUS FÜR DIE HERRMANN AG

«Zmol hät s'Gschäft e Auto kauft.» Weil er zu jener Zeit der einzige gewesen sei, der fahren konnte, übernahm er die Transporte mit dem VW-Bus zum und vom Bahnhof der Rheineck-Walzenhausen-Bahn ins Nord. Auch musste er den Heimarbeiterinnen ihre Waren ausliefern und sie wieder abholen. Bald war der VW-Bus zu klein, es folgte erst ein kleiner, dann ein grösserer Lieferwagen. «Uf eimol hät's gheisse, mer kaufid en Laschtwage.» Um diesen chauffieren zu können, absolvierte Hans Sturzenegger mit fünfzig Jahren die Lastwagen-Prüfung und bestand sie auf Anhieb. Privat fuhr er ebenfalls Auto, sein erstes war ein kleiner Renault Heck, sein letztes ein Subaru.

FRAU BEIM HIRSCHEN-MASKENBALL GETROFFEN

Seine Frau, ebenfalls in Walzenhausen aufgewachsen, aber im Platz, er im Almendsberg, lernte er bei einem Maskenball im «Hirschen», Gütli, kennen. Sie seien 64 Jahre lang verheiratet gewesen und hätten praktisch nie Streit gehabt. Zuerst wohnten die beiden im Kuss. Als die Schwiegermutter verstarb, zogen sie

in den Platz. «I ha e gueti Frau gha», erklärt Hans Sturzenegger. «Wir haben beide gearbeitet, da wir bewusst abgemacht hatten, dass wir keine Kinder wollen.» Dann und wann hätten Bekannte gesagt: «Ihr händ's jo schön.» Gemeint war, schön ohne Kinder. Der 90-Jährige mutmasst, dass gerade, weil sie keine Kinder gehabt hätten, es zu so wenig Streitereien gekommen sei.

HAUS UMGEBAUT, TIERE GEHALTEN

Dafür hat er zusammen mit seiner Frau das Haus umgebaut. Vorausschauend für das Alter gibt es zwischen Stube und Küche keine Schwellen und breite Türen. So könne man sich auch mit einem Rollstuhl gut im Haus bewegen. Auch die Küche erweiterte der Walzenhauser. Dazu brach er rückseitig gar Fels aus. Zudem baute er zwei Garagen ans Haus an. Sein Hobby waren bis zur Pensionierung seine Tiere. Schafe, Hühner und Kaninchen hielt er. Die Tiere füllten seine Freizeit vollends auf.

HAUSHALT UND RADIO HÖREN

Heute hört das Geburtstagskind in seiner Freizeit Radio. Fernsehen und Zeitungen lesen lassen die Augen nicht mehr zu. «S'Augeliecht loht noh!» Dann besorgt er den Haushalt. Die Wäsche macht ihm seine Nichte. Sie holt ihn auch zweimal pro Woche zum Mittagessen ab, ebenso sein Schwager. Das sind schöne Momente, leuchten die Augen des Senioren doch bei dieser Schilderung. Die drei übrigen Mittagessen bezieht er vom Mahlzeitendienst. Infolge des schwindenden Augenlichts musste Hans Sturzenegger vor rund zehn Jahren das Autofahren aufgeben. Er tat dies freiwillig, ohne dass ihn sein Arzt darauf aufmerksam machen musste.

Das alles und noch viel mehr Anekdoten hörte Gemeindepräsident Michael Litscher bei seinem Gratulationsbesuch am 15. Januar 2019.

Frauenfrühstück 2019

Das Vorbereitungsteam möchte Sie alle herzlich zum Frauenfrühstück am Samstag, 23. März 2019, in die Turnhalle der MZA einladen. Als Referentin konnten wir Monica Kunz gewinnen. Sie ist in ganz unterschiedlichen Situationen als Coach und Mediatorin tätig. Sie wird zum Thema «Aus Wünschen Ziele machen» sprechen. Wir alle haben Wünsche, sie begleiten uns ein Leben lang. Nur machen wir ganz unterschiedliche Erfahrungen damit: Während sich die einen Menschen darüber beklagen, dass ihre Wünsche nicht in Erfüllung gehen, machen sich andere daran, ihre Wünsche zu verwirklichen. Die Referentin arbeitet seit Jahren mit Suchenden, die ihr Leben aktiv gestalten und damit Ziele erreichen wollen.

Sie wird uns Beispiele aus ihrem grossen Erfahrungsschatz weitergeben und uns konkrete Möglichkeiten aufzeigen, wie auch wir unsere ganz persönlichen Wünsche verwirklichen können. Und dass es dabei keine Altersgrenzen gibt!

Der Anlass beginnt um 8.45 Uhr mit Musik und einem reichhaltigen Frühstück. Das Referat dauert bis ca. 11 Uhr. Ein Büchertisch mit passender Literatur wird bereitstehen. Für Ihre Kinder wird eine unentgeltliche Kinderhüte angeboten. Bei der Anmeldung bitte Anzahl und Alter der Kinder angeben. Der Kostenbeitrag ist CHF 18.– *bm*

Wegen der Frühstücksvorbereitungen bitten wir um Anmeldung bis 16. März bei Edith Mauchle, Tel. 071 888 18 50, E-Mail edith.mauchle@bluemail.ch oder Doris Mayer, Tel. 071 888 18 43, E-Mail doris.mayer@live.com.

Funkensamstag auf der Franzenweid

Der Fassdaubenclub organisiert zum siebten Mal den Funkensamstag auf dem Sportplatz Franzenweid.

Das Datum haben wir auf den **Samstag, 16. März 2019**, festgelegt. Besammlung für den gemeinsamen Fackelmarsch zum Funken ist um 19 Uhr beim Schwimmbadparkplatz. Alle Schulkinder, die eine Fackel haben, dürfen um ca. 19.30 Uhr auf Anweisung der Organisatoren den Funken anzünden. Die Schulkinder, die am Fackelmarsch teilnehmen, erhalten einen Bon für einen Snack mit Getränk.

In der Sportplatzhütte betreibt der Fassdaubenclub eine Festwirtschaft, jedermann ist herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Bis am 16. März 2019, am Funkensamstag

beck
meyerhans.ch
9428 Walzenhausen

Metzgete
im Restaurant Bahnhof
z'Walzehuuse.

28. Feb. und 1./ 2. März
bis 23.30 Uhr

Als Walzenhausen zwei Regierungsräte stellte

Zwei Kandidaten für zwei frei werdende Sitze ... Die am 10. Februar erfolgten Wahlen in den Ausserrhoder Regierungsrat mit zwei Kandidaten für zwei Sitze boten keine Auswahl, und einmal mehr kam das Vorderland nicht zum Zug. Waren das noch Zeiten, als Walzenhausen sogar zwei Regierungsräte stellte! Bild: Peter Eggenberger

Die Walzenhauser Peter Flisch (rechts) und Werner Hohl waren Mitglieder des Regierungsrats. Beide verstarben 1977.

PETER EGGENBERGER • Walzenhausen verstand sich früher als Hauptort des äusseren Vorderlandes, und mit 2700 Einwohnern in den 1930er-Jahren lag die Gemeinde nur knapp hinter Heiden, das 3000 Einwohner aufwies. Jahrzehntlang war Walzenhausen in der Ausserrhoder Regierung vertreten, und mit Konrad Keller-Künzler (1919 gewählt) und Peter Flisch (1932 gewählt) stellte die Gemeinde in den 1930er-Jahren sogar zwei Mitglieder der kantonalen Exekutive.

RIDEAUXFABRIKANT UND GEMEINDEHAUPTMANN

Der im Weiler Gütli in einem herrschaftlichen Haus wohnende Konrad Keller-Künzler (1876–1952) war Gemeindehauptmann, Landwirt und Rideauxfabrikant. 1919 wurde er in die Ausserrhoder Regierung gewählt, der er bis 1943 angehörte.

NACHFOLGER DES BERÜHMTEN WEBERPFARRERS

Der Bündner Peter Flisch (1886–1977) wirkte von 1908 bis 1932 als Lehrer im Schulhaus Bild, Walzenhausen. 1917 gründete er eine Ortssektion der sozialdemokratischen Partei. 1932 wurde er als Nachfolger des verdienten Weberpfarrers Howard Eugster in den Regierungs- und zugleich auch in den Nationalrat gewählt. 20 Jahre wirkte er im Regierungs- und gar 23 Jahre im Nationalrat mit.

WERNER UND HANS UELI HOHL

Mit Werner Hohl, Lachen (1900–1977), war Walzenhausen von 1955 bis 1966 erneut im Ausserrhoder Regierungsrat vertreten. Sein Sohn Hans Ueli (Jahrgang 1929) war ab 1980 ebenfalls Mitglied der Kantonsregierung, der er bis 1994 unter anderem als Landammann angehörte.

Betriebsgruppe Jugendraum

Im August 2018 wurde die Betriebsgruppe durch die 1. Sekundarschülerinnen und -schüler neu durchmischt. In der Betriebsgruppe sind Jugendliche, welche in ihrer Freizeit freiwillig im Jugendraum und an Anlässen mitwirken, sich aktiv für andere Jugendliche engagieren und ihre eigene Ideen einbringen. Im letzten halben Jahr halfen die Jugendlichen am Jahrmarkt, an der Halloweenparty sowie am Weihnachtsmarkt mit. *sb*

STIMMEN DER MITGLIEDER

Silvan B.

Ich bin in der Betriebsgruppe, weil ich den Jugendraum sehr cool finde und deswegen auch gerne mithelfe. Mir gefällt der Jugendraum sehr gut, da ich dort einfach mal nicht an die Schule und an andere Sachen denken muss.

Kimi A.

Ich bin der Techniker vom Jugendraum, weil ich dort etwas bewirken und für mein Umfeld tun kann. Der zweite Grund ist, dass ich technisch sehr interessiert und begabt bin.

Nadine J.

Ich bin in der Betriebsgruppe, weil es Spass macht und ich dadurch mehr bewirken kann als «nur» eine Besucherin.

Auf dem Foto sind von links nach rechts obere Reihe: Lennja Nussmüller, Nina Beutler, Nadine Jakob, Rebecca Plüss, Naemi Ostler, Janina Christ, Stefanie Brown (Jugendarbeiterin), Aroha Lipej.

Untere Reihe: Tobias Volk, Kimi Appenzeller, Silvan Beutler, Roman Jakob, Pascal Züst, Christian Kohler. Silvan Egli fehlt auf dem Foto.

Nicole Konrad für Iris Oberle

Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Mit dieser Ausgabe endet die Arbeit von Iris Oberle im Korrektorat. Vor zehn Jahren übernahm Iris Oberle von Gabi Kellenberger das Korrektorat des Treffpunktes. In der Zwischenzeit gab es anstatt sechs deren 11 Ausgaben und sie beinhalteten meist mehr als 20 Seiten. Ausserdem wurde das Aussehen total verändert, neu wurde das Informationsheft der Gemeinde farbig. Iris Oberle prägte den Treffpunkt. Ihrer Professionalität ist es zu verdanken, dass die Ausgaben nicht nur fehlerfrei oder fehlerarm, sondern auch in guter Seitengestaltung gedruckt werden konnten. Ihre komplizierte Aufgabe bestand darin, dass sie die verschiedenen Korrekturen von Gemeinde und Redaktionsleiterin unter einen Hut bringen musste. Meist gelang es ihr. In letzter Zeit ist der Zeitaufwand gewachsen. Aus diesem Grund wünschte sich Iris Oberle Entlastung. Neu übernimmt Nicole Konrad diese Aufgabe. Nach wie vor wird Iris Oberle aber Berichte und Interviews für den Treff-

Nicole Konrad übernimmt das Korrektorat des Treffpunktes von Iris Oberle.

punkt schreiben. Das Treffpunkt-Team dankt dir, Iris, ganz herzlich für deinen grossen Einsatz im Korrektorat. Es freut uns, dass du uns als Journalistin weiter erhalten bleibst. Nicole wünschen wir in unserem Team und mit dem Korrektorat viele interessante Stunden. Danke, dass du diese Aufgabe übernimmst.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

1989 verschwand die letzte Drogerie

Unglaublich, wie die Jahre vergehen ... Bereits ist es drei Jahrzehnte her, dass die letzte von einst drei Drogerien verschwunden ist. Und auch sonst war 1989 ein Jahr mit vielen Veränderungen. Bild: Peter Eggenberger

Der 1989 wiederbelebte Jahrmarkt befand sich rund um den Bahnhof.

PETER EGGENBERGER • Mit den drei Drogerien Schütz im Bild, Eggenberger im Dorf und Schreiber beim Bahnhof verzeichnete Walzenhausen bis in die 1960er-Jahre fast ein Überangebot an Läden dieser Branche. Als letzte Drogerie schloss 1989 der Laden von Familie Schreiber beim Bahnhof seine Pforten. In den Lokaltäten richtete sich neu das «Textilhüsli» von Anneliese Zimmermann und Werner Ruch ein, die ihr Lädli vorher im heutigen Haus Fetz (Dorf 99) betrieben hatten. Das Textilgeschäft wurde aber schon bald wieder aufgegeben. Nachdem die Räume einige Zeit leer gestanden hatten, wurde 1994 der genossenschaftlich betriebene Laden «Dorf 48» mit einem breiten Sortiment an verschiedensten Artikeln des täglichen Bedarfs eröffnet. Dessen Schliessung erfolgte im Sommer 2009. Heute ist hier «Akupunktur im Dorf» domiziliert.

JAHRMARKT REAKTIVIERT

Nachdem der Walzenhauser Jahrmarkt 1944 aufgegeben worden war, wurde er vor dreissig Jahren auf Initiative des Verkehrsvereins reaktiviert. Standort war 1989 die Ringstrasse rund um das Bahnhofgebäude. Die engen Platzverhältnisse und die beeinträchtigten Zugänge zum Hotel Kurhaus-Bad und zur Bäckerei Meyerhans führten dann aber zur Verlegung an den heutigen Standort entlang der oberen Dorfstrasse.

CAFÉ MOOS GESCHLOSSEN

1983 eröffnet, erfreute sich das von Sigi Philipp und Franz Wild geführte, neben der Postautohaltestelle Moos gelegene

Café mit seiner Aussichtsterrasse grosser Beliebtheit. Leider erfolgte 1989 dessen Schliessung. Im Restaurant «Säntis», Lachen, feierten Gottfried und Elsa Messmer-Schläpfer das 40-jährige Wirtsjubiläum. Nach 29-jähriger Tätigkeit trennte sich Marie Kressbach von ihrem Hotel-Restaurant «Linde». Wiedereröffnet werden konnte 1989 das erneuerte Schwimmbad, das in der Saison 1988 wegen Umbauarbeiten geschlossen war. Schweizweit bekannt wurde Walzenhausen mit der beliebten TV-Sendung «Chumm und lueg», deren Hauptschauplatz der Festsaal im Hotel Kurhaus-Bad war.

ALTERSHEIM OHNE LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB

1989 wurde der zum Altersheim Almendsberg gehörende Landwirtschaftsbetrieb vom Heim abgekoppelt und privatisiert. Während der gesamte Viehbestand und die Fahrhabe versteigert wurden, erfolgte die Verpachtung von Land und Stall an Landwirt Hans-Peter Tobler. Als neue Heimleiterin im Almendsberg trat Alice Geisser die Nachfolge von Cornelia und Werner Heim an, die sich zur Auswanderung nach Kanada entschlossen hatten. An der Urnenabstimmung vom 7. Mai wurde dem Autobusbetrieb Heim Almendsberg bis Dorf mit 196 Ja gegen 46 Nein zugestimmt.

ZWEIMAL FEUER

Am 11. November 1989 wurde das Bauernhaus von Jakob Altherr, Weid (oberhalb des Friedhofs), im Rahmen einer praxisorientierten Feuerwehrrübung niedergebrannt. Am 16. Dezember brach bei einem heftigen Föhnsturm im Dachstock der früheren Ferienpension «Felseck» im Gaismoos Feuer aus, das glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht und eingedämmt werden konnte.

PERSONALIEN

Im Platz wurden die Briefträger Noldi Sturzenegger (43 Dienstjahre) und Ernst Rohner (20 Dienstjahre) pensioniert. Zu den 1989 Verstorbenen gehörten «Gambrinus»-Wirt und Bergbahn-Wagenführer Hans Berger, Dorfarzt Dr. med. Walter Frei, Alt-Gemeindepolizist Fritz Epper, Schreinermeister Oskar Kellenberger, Alt-Bezirksrichter Walter Rohner, Dachdecker Karl Plüss und Gemeinde-Verwaltungsangestellte Ingeborg Voumard.

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 9. März 2019, findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14 bis 16 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

DO MÖST MER MUSIG MACHÄ

Die Jugendmusik Heiden bildet seit mehr als fünf Jahrzehnten Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Welcher Klang welches Blasinstrument hat und wie beispielsweise die Schlegelhaltung bei der Trommel funktioniert, zeigen dir gerne unse-

re Ausbildner. Um 14 Uhr stellen wir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren.

MEH AS GAD MUSIG

In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig.

Informationen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.

Wir freuen uns, dir unsere Instrumente und unseren Verein näherbringen zu dürfen. Lueg doch ine! *m*

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag, 23. März 2019, findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Ob Badehosen, Shorts, Sonnenhut, Sandalen, Spielsachen oder andere Kinderartikel – es lohnt sich auf alle Fälle, durch das saisonale, vielfältige und gut erhaltene Sortiment zu stöbern.

Die Annahme findet am Freitag, 22. März 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie, solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 20. März 2019. Am Verkaufsmorgen ist das «Börsen-Kafi» geöffnet und bietet bei Kaffee & Gipfeli die Möglichkeit für einen gemütlichen

Schwatz. Im «Chinderhüeti-Dienst» gleich im Kursaal dürfen die kleinen Gäste die Wartezeit vertreiben.

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen gespendet.

Dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen ist es möglich, diesen Anlass durchzuführen. Dafür werden alle Helferinnen einmal im Jahr zu einem Essen eingeladen.

Das Börsen-Team der Häädler Frauen freut sich auf Ihren Besuch. *nn*

Auskunft: Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57, E-Mail: boerse@haedler-frauen.ch

Spezialveranstaltungen im Kino Rosental

Sonntag, 10. März 2019, 19:00 Uhr: Awake2Paradise – ein Reiseführer ins Leben

Wir befinden uns an einem Punkt in unserer Evolution, an dem unser Handeln über unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheidet. Was aber ist die grundlegende Ursache für unseren Zerstörungsdrang gegenüber uns selbst, anderen Lebewesen und der Erde?

Und – ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance, das Paradies auf Erden zu leben? Mit diesen Fragen im Gepäck macht sich C. Roland auf eine neue, transformierende Reise, um Wissenschaftler, Coaches und Visionäre zu befragen, wie wir wieder in Balance kommen können.

Die Regisseurin Catharina Roland wird den Film persönlich begleiten.

Donnerstag, 14. März 2019, 19:30 Uhr: Männerreigen – der neueste Film von Kuno Bont

Ein Film über die Röllelibutzen Altstätten und ihren Faschnachtsbrauch.

Nach Gesprächen der Röllelibutzen mit dem Rheintaler Filmmacher Kuno Bont («Die Rheinholzer») ist ein Filmprojekt zustande gekommen, welches die Röllelibutzen während beinahe vier Jahren mit der Kamera begleitete. Kuno Bont erarbeitete das Konzept für den Film, führte Regie, und seine Tukan Film Productions mit Studio in Oberriet haben den Film produziert.

«Männerreigen» konzentriert sich auf die Gegenwart des Butzenbrauchtums und geht der Frage nach, wie viel vom einstigen Butzengeist das Brauchtum der Röllelibutzen heute noch prägt und wie dieser Butzengeist in der heutigen Zeit überlebt. *am*

Regisseur Kuno Bont wird für Fragen zur Verfügung stehen.

Jahresabschluss und Weihnachtsanlass der Oberstufe

Die Oberstufe Walzenhausen feiert den Jahresabschluss und Weihnachtsanlass als Gesamtschule in Heiden. Bild: zvg

JOSÉ A. LORCA

SINGEN

Unter fachkundiger Anleitung und Begleitung von Lehrer Michael Weber am Klavier wärmen die Schülerinnen und Schüler ihre Stimmbänder auf und singen vergnügt und bemüht deutsche und englische Weihnachtslieder.

EISLAUFEN

Trotz winterlicher Temperaturen schwitzen einige Schülerinnen und Schüler schon bei den ersten Gehversuchen auf dem Eisfeld Heiden. Spätestens beim Fangis bekommen aber sicher alle genügend warm.

ACTIONBOUND

Bei der digitalen Schnitzeljagd durch Heiden werden verschiedene Rätsel gelöst, und auf dem 41 Meter hohen Kirchturm kann die wunderschöne Rundum-Aussicht genossen werden.

Nach dem dreistündigen Programm ist der Hunger gross und der Bewegungsdrang klein, und so wird genüsslich und gemütlich der mitgebrachte Lunch gegessen.

Nach dieser Mittagspause wird in den Klassen gearbeitet, bevor die zuvor eingeübten Weihnachtslieder nochmals zum Besten gegeben werden. Schliesslich fährt das Extra-Postauto alle heil und munter und voller Vorfreude auf die bevorstehende Ferien- und Festzeit wieder zurück nach Walzenhausen.

Zurück in der Zeit – Seniorin/Senior gesucht

Die Schule Walzenhausen möchte den Austausch zwischen Generationen fördern und sucht auf diesem Weg eine motivierte Seniorin oder einen motivierten Senior für die 1./2. Klasse im Schulhaus Bild. Als ehrenamtliche Tätigkeit dürfen Sie die Kinder begleiten, ihnen Geschichten erzählen, sie beim Malen und Werken oder anderen Einzelarbeiten je nach Bedarf unterstützen. Es soll eine ungezwungene Tätigkeit in einem respektvollen und auf Vertrauen basierenden Umfeld geschaffen werden. Hierfür sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. *aj*

*Über Ihr Interesse oder Ihre Fragen würde ich mich sehr freuen.
andrea.jaeckle@schule-walzenhausen.ch, Schulhaus Bild
071 886 66 44.*

Themenwoche Oberstufe Walzenhausen

Nach langer Planungsphase startete mit dem neuen Schuljahr an der Sekundarschule Walzenhausen das neue Schulmodell adL (altersdurchmisches Lernen). Ein wesentlicher Bestandteil dieses Schulmodells sind Themenwochen, in denen während einer Woche fächerübergreifend intensiv an einem Thema gearbeitet wird. Bilder: zVg

ISABELLE WIGGENHAUSER • In der Woche vom 28. Januar bis am 1. Februar fand die Themenwoche «Mensch» statt. Weil Anfang Schuljahr sämtliche Klassen neu gebildet worden waren, sollten während der Themenwoche die Farbklassen Gelb, Grün und Orange unter sich unterwegs sein, um sich untereinander noch besser kennenzulernen. Montag, Dienstag und Donnerstag haben sich die Klassen mit den Themen «Ich als Mensch», «Menschen rund um die Schule» und «Mensch und Gemeinschaft» beschäftigt. Es wurden Szenen zum Thema Schule gespielt und daraus Filme gedreht und geschnitten oder Menschen vermessen und analysiert. Die Schüler beschäftigten sich auch mit wichtigen Themen wie Rassismus und Fakenews und versuchten gemeinsam, eine mehrteilige Matheaufgabe in kurzer Zeit zu lösen oder sportliche Herausforderungen zu meistern. Zwischendurch gab es immer wieder Lektionen, in denen «Mal was anderes» gemacht wurde: Verschiedene Varianten von «Mensch ärgere dich nicht», Vorbereitungen für das Mittagessen am Freitag, Spiele, Dekorationen, aber auch die Wochenaufgabe «Ich kenne alle Schülerinnen und Schüler unserer

Interviews im Alterswohnheim

Ich als Mensch

Sich besser kennenlernen

Schule mit ihrem Namen» wurden in dieser Zeit bewältigt. An zwei Vormittagen wurden die 2. Sekler vom Samariterverein Lutzenberg zu Nothelfern ausgebildet. Die restlichen Schüler bereiteten einen sozialen Einsatz vor, den sie am Freitagmorgen in ortsansässigen Institutionen durchführten. Den Abschluss dieser Woche bildete das gemeinsame Mittagessen am Freitagmittag. Eine intensive, arbeits- und abwechslungsreiche Woche fand ihr Ende und schliesslich wurde noch getestet, ob die Wochenaufgabe erfüllt worden war und alle per Handschlag und Namen ins Wochenende entlassen werden konnten.

Theaterkurs brilliert mit «My Way»

Zum Abschluss der Themenwoche «Mensch» der Oberstufe Walzenhausen führte die Theatergruppe unter der Leitung von Jürg Wickart das Stück «My Way» auf. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Handy, Sucht und Kriminalität kamen auch zur Sprache.

ISABELLE KÜRSTEINER • Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass Jürg Wickart mit viel Herzblut einen Theaterkurs durchführt. Die Aufführung ist jeweils zum Schluss der Themenwoche im Winter. In diesem Jahr wagte sich die Theatergruppe an «My Way» des zeitgenössischen Autors Thomas Brückner. «Die Schülerinnen und Schüler ernten mit der Aufführung die Früchte des Kurses», eröffnete Jürg Wickart die Schülervorstellung am 25. Januar in der MZA. Vorangegangen seien intensive Proben. Ausserdem hätte die Gruppe mehr als einen Mittwochnachmittag für Haupt- und Zwischenproben eingesetzt. Bereits zum fünften Mal verhalf Theater-Coach Res Beutler mit seinem Fachwissen zu noch mehr Professionalität der Schauspielenden.

ENGAGIERTES SPIEL

Im Spiel brillierten die jungen Schauspieler bereits in der Schülervorstellung. Am darauf folgenden Donnerstag fand die öffentliche Vorstellung um 19 Uhr in der MZA Walzenhausen statt. Spannend war, was in der am Montag, 28. Januar, beginnenden Projektwoche «Mensch» noch in das Stück gepackt worden war. «My Way» beginnt mit den jungen Menschen Nadine, Lilly, Lennart und Eugen, die sich plötzlich im gefühlsmässigen Nirgendwo treffen. Ihnen gemeinsam ist ihre Orientierungslosigkeit. «Hier läuft etwas ganz schräg ab», stellen sie fest. Sie meinen, vom Weg abgekommen zu sein und stellen fest, dass sie sich hier

gleichwohl am genau richtigen Ort befinden. Sie treffen auf den personifizierten Ehrgeiz, der ihnen eröffnet, dass sie sich am Scheideweg befinden. Dies würde noch oft passieren in ihrem Leben. Es gelte, sich zu entscheiden. Die Gestalten Egoismus, Risiko, Toleranz und Vernunft kreuzen ebenfalls ihre Wege. Genauso wie die Erfahrung, welche sich von den anderen abhebt und behauptet, dass auch falsche Entscheide Erfahrungen bringen würden. Es könne daraus gelernt werden. Die Erfahrung führt die Teenies denn auch zur eigenen Identität.

Nachdem die jungen Leute ihren ganz eigenen Weg einschlagen, treffen sie sich Jahre später wieder. Infolge ihrer verschiedensten Entscheidungen wurden sie Drogenbaron, Säufer, Influencerin und Lehrerin.

Die Walzenhauser Theatergruppe hat den schwierigen Stoff mit einem einzigen Bühnenbild bestens interpretiert.

Nadja Eugster, Sophie Widmer, Tristan Kretels, Yannick Wiggenhauser, Janina Christ, Aroha Lipaj und Christina Lehnerr spielten mit viel Engagement und überzeugten in ihren Rollen. Für das Make-up war Sarah Reifler zuständig. Die Bühnentechnik oblag Aaron Richner und Assistent Christian Kohler. Regie führte Jürg Wickart.

Ihr Spiel war hervorragend.

Übernachten in der Turnhalle

Mit Schwung, Elan und vielen Turnspielen starteten wir das neue Jahr mit einem Wochenende, das für die Jugendriegen des STV Walzenhausen unvergesslich wurde.

VANESSA NIEDERER • Mitte Januar war es wieder soweit und die Turnerinnen und Turner erreichten schwer bepackt mit Turnkleidern, Schlafzeug und Schlafsack die MZA.

Mit einer aus Turngeräten selbstgebauten Minigolfbahn starteten wir das Wochenende. Turnerisch folgte ein Postenlauf mit Ballübungen, Mattenvölk und am Schluss noch einige Runden Versteckis. Zwischendurch assen wir Toast Hawaii und Äpfel. Auch Basteln für den Fasnachtswagen stand auf dem Programm. Dabei haben einige etwas mehr gebastelt, andere vertrieben sich die Zeit lieber mit Fussball spielen.

Mit Salat und Pizza haben wir den Abend begonnen. Die Spannung stieg zwischenzeitlich beim weltberühmten Schoggispiel – in Zeitungspapier eingepackte Schokolade,

die mit Messer und Gabel aufgeschnitten werden muss – an und war mit Händen zu greifen. Danach war es auch schon Zeit, ins Bett zu gehen, und nach einigem Rumgerenne und Geflüster konnten doch alle gut auf den weichen Turnmatten einschlafen.

Der nächste Morgen begann mit dem Aufräumen des Schlafplatzes und dem Frühstück. Danach liessen es sich einige nicht nehmen, noch mehr Fussball zu spielen, während andere doch lieber eine Burg bauten. Mit diesem Abschluss war es auch schon wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Mit müden, aber glücklichen Gesichtern verliessen uns die Kinder am Vormittag. So endete ein spannendes und lustiges Wochenende.

Senioren-Theater St.Gallen

Unterhaltsamer Nachmittag in der MZA Walzenhausen mit dem Theaterstück «Feminine Charme - E Nachbarschaftsaglägäheit»

Datum: 27.3.19 ab 14 Uhr

Im Anschluss wird Kaffee und Kuchen serviert, der Eintritt ist wie immer frei.
Bei Fragen steht Ihnen Myriam Schmid unter 071 888 60 34 zur Verfügung.

Es laden ein: Frauenvereine Lachen und Platz, die Katholische Frauengemeinschaft sowie die Häädler Frauen.

Tanzabend

Angelehnt an den im 2018 durchgeführten Tanzkurs der Mütter-Rundi laden wir alle Tanzbegeisterten herzlich am Freitag, 15. März 2019, um 20 Uhr, zu einem lockeren Tanzabend in den Singsaal der MZA Walzenhausen ein. Für alle, die gerne das Tanzbein schwingen – egal ob Anfänger oder fortgeschrittene Tänzer, hier sind alle willkommen! Der Anlass ist kostenlos. Es wird kein Tanzlehrer vor Ort sein.

Auskunft/Anmeldung bei Käti Berisha,
Tel. 071 888 07 29, kaeti.albertin@gmx.ch

Fachangestellte/-r Gesundheit (FaGe, FaSRK)

50-100%, Tag-/Spätdienst

**WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG**

Pflegeassistent/-in SRK

30-100%, Tag-/Abenddienst

ALTERSWOHNHEIM
WALZENHAUSEN

Kennen Sie geeignete Personen?

... die gesundheitlich zwäg und zwischen 18-62-jährig sind? Die gut deutsch sprechen, empathisch sind & über eine hohe Leistungsbereitschaft verfügen?

Wir freuen uns über jegliches Interesse:
Alterswohnheim Walzenhausen
alterswohnheim@walzenhausen.ar.ch

Stelleninserate sind auf der Homepage.
Für Auskünfte steht Heimleiter Thomas Aepli mit Freude zur Verfügung:
071 886 49 90

De Tüechli-Schelm

Waren das noch Zeiten, als in der Ära von Arthur und Hélène Brunner-Savoy im Hotel Kurhaus-Bad in den 1980er- und 90er-Jahren jeden Nachmittag zu Kaffee und Kuchen bei dezenter Klaviermusik eingeladen wurde. Pianisten wie der im Platz wohnhafte Leo Aschwanden oder Guido Minicus, St. Gallen, gastierten regelmässig im Kurhaus. Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

Jede Nommittag ond o wider jede-n-Oobet isch d Terasse mit de tolle Uussicht pumpevoll gsii, ond bim Esse ond Tischgeriere hand si d Gäscht über d Hendergrondmusi vo de Pianiste gfreut. De tunkelhüüti Adam Grace aber häd z fescht uf d Tasche gkhaue, wa d Lüüt bim Schwätze gschtört häd. «Nöd ase luut, heinomol», hädem de Turi Brunner allpott ond gad wider gseid. Ond entli häders gkapiert, ond d Klaviermusi isch tüütli liisliiger worde.

Glichzitti isch de Zimmermaatle ond de Guvernante ufgfalle, as uf de WC ond i veschidene Zimmer d Handtüechli abhande gko sönd. Brunners hand doo de Hans Küenzler, de Polizist (me hädem «Säntis-Hans» gseid), biizoge. Er häd all wider vo veschidene veschteckte Blätzli uus d Lüüt beobachtet. Aber d Gäscht ond di Aagschtellte sönd nöd uffälli gsii, ond wiit ond braat häd de Haschier nünt vomme Schelm gsäche.

Am schpöötere Oobet häd de Adam Grace vo de Terasse an schwarze Flügel i d Bar überi gwegslet, ond o do isch d Musi lang nomme ase luut gsi wie vorher. De Turi Brunner häd wie all sin Rondgang gmacht, zeerscht im Resterand, wo-n-er d Lüüt früntli begrüesst, en Guete gwünscht ond o no e kli gschröchlet häd. Denn ischt er i d Bar, wo de Adam am Schpile gsi ischt.

De Tirekter isch bim Flügel sctoh plibe ond häd em Musikant über d Aagsle glueget. S Instrument häd irgendwie en goolige Too gkhaa, s häd e kli dumpf gkittet, ond de Turi häd si überleid, a waa as es könnt hebe. S Rätsel ischt aber eerscht doo glöst worde, wo de Adam vom Leo Aschwande abglöst worde-n-ischt.

Am eerschte-n-Oobet vom sim Lisatzmonet isch de Leo i de Bar an Flügel gkhocket ond häd d Titelmelodie vom berüemte Film «Der dritte Mann» agfange schpile. Aber nöd lang. De Too vom Instrument hädem gär nöd gfalle, ond er häd em Turi grüeft. O d Helen isch gko gi luege, wo de Pianist de grooss Teckel vom Flügel lupft. «Heinomol, etz logid emol do here! De Adam isch denn schon o en glatte Siech! Wil er nöd liisli ka schpile, häd er onder d Saite Tüechli gleid. Ase isch de Klang dämpft worde.» O de Polizist häd gschtuunet ond mäant: «Denn wär jo dä Fall glöst!» Druffai ischt er a d Bar überi, wo-n-em de Turi en toplete Krüüter iigschenkt häd.

Schelm: Dieb

tischgeriere: diskutieren

allpott: immer wieder

Haschier: Polizist

en goolige Too: ein seltsamer Ton

a waa as es könnt hebe: woran es fehlen könnte

etz logid emol: jetzt schaut einmal

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM MÄRZ

- 03.03.19**, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel
09.03.19, 17 Uhr ökum. Chinderfiir, Chinderfiir-Team, im Anschluss kleiner Imbiss
10.03.19, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger, Musik: Esther Keller, Klavier mit Flötengruppe und Martin Küssner, Orgel, im Anschluss: Kirchenkaffee und Flöten-Matinée
17.03.19, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dorothee Dettmers Frey und Martin Küssner, Orgel
24.03.19, Gottesdienst in einer Nachbargemeinde, Fahrdienst
31.03.19, ökum. Gottesdienst zum Suppentag, Pfr. Klaus Stahlberger, Pfr. Eugen Wehrli, Fachperson RU Manuela Sieber mit Schülerinnen und Schülern der 5./6. Religionsklasse und Martin Küssner, Orgel

31. MÄRZ ÖKUM. SUPPENTAG MIT ROSENAKTION

Um 10 Uhr sind Sie herzlich zum ökum. Gottesdienst in der evang. Kirche, ab 11 Uhr zum Suppenzmittag in der MZA, eingeladen. Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um Kuchenspenden für den Dessert. Abgabe: gerne Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA. Der Reinerlös sowie die Kollekte gehen an die Projekte «Brot für alle» und «Fastenopfer» wie auch der Erlös aus dem Verkauf der Max Havelaar-Rosen. Dieser erfolgt nach dem Gottesdienst und in der MZA zum symbolischen Preis von CHF 5.–

FAHRDIENST

Für den 24.03.19 bieten wir einen Fahrdienst an. Anmeldung: bis Samstag, 23.03., 12 Uhr, bei Frau Micheline Dürst (Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87).

Erinnerung: Anmeldeschluss für die Gemeindeferienreise ist der 15.03.2019.

EXERZITIEN IM ALLTAG

Wir kommen auf die Welt und werden geprägt von unserer Familie, der Umwelt, der Bildung, von Erfahrungen und auch von Schicksalsschlägen, die in unserem Leben Bruchstellen hinterlassen. Damit solche Brüche nicht ein schmerzhaftes Hindernis bleiben, das unsere freie Entfaltung behindert, ist es wichtig, sich mit den Bruchstellen im eigenen Leben auseinanderzusetzen.

Hier setzen die «Exerzitien im Alltag» an. Wir nehmen uns jeden Tag Zeit, um Texte zum Thema «Halte die Bruchstellen heilig» auf uns einwirken zu lassen. Was lösen sie in mir aus? Welche Gefühle oder Erinnerungen wecken sie? Die Auseinandersetzung damit bringt Klärung und eröffnet neue Möglichkeiten.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen Weg auszuprobieren. Es sind dazu keine Vorkenntnisse erforderlich. Wir treffen uns zum ersten Abend am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr, im Kirchgemeinderaum der Evang. Kirche zur Einführung mit dem Begleitheft. Darauf an vier Mittwochabenden (13., 20., 27. März und 3. April) im Kirchgemeinderaum der Evang. Kirche Walzenhausen. An diesen Abenden lassen wir uns auf Texte ein und nehmen uns Zeit zum Austausch.

Mit diesem ökumenischen Angebot möchten wir Sie einladen, spannende Entdeckungen zu machen und sich neue Erkenntnisse und Erfahrungen schenken zu lassen. Damit genügend Begleithefte bereitgestellt werden können, bitten wir um Anmeldung an:

*Pfarrer Klaus Stahlberger, Pfarrhaus, Kirchplatz 112,
 Tel.: 071 888 12 02, E-Mail: pfarramt.walzenhausen@ar.ref.ch
 oder an Doris Mayer, Gaismoos 478, Tel.: 071 888 18 43,
 E-Mail: doris.mayer@live.com*

171. Ausgabe, März / 2019
 Gütli 187, 9428 Walzenhausen
 T 079 933 80 52
 tp@walzenhausen.ch
 Herausgeberin:
 Gemeinde Walzenhausen
 Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.
 Auflösung: 300 dpi
 Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. März, 1. April, 1. Mai, 1. Juni,
 1. August, 1. September, 1. Oktober,
 1. November, 1. Dezember.

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–
 Für Ortsansässige gratis
 Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Lesezeichen

Weil wir Flügel haben

Seit vierzehn Jahren arbeitet die 33-jährige Letty von morgens bis abends. Ihre zwei Kinder werden von ihrer Mutter aufgezogen. Als Lettys Eltern unerwartet zurück nach Mexiko ziehen, muss sie zum ersten Mal Verantwortung als Mutter übernehmen. Panisch versucht sie sich dieser zu entziehen, als sie nach einem Auto-unfall, einer ungewöhnlichen Begegnung und einem Krankenhaufenthalt endlich die Möglichkeit erhält, denen, die sie liebt, ein schöneres Leben zu bieten ...

Doch kann Letty ihre Ängste überwinden und ihre zweite Chance nutzen?

Weil wir Flügel haben, Vanessa Diffenbaugh, Verlag Random House GmbH, ISBN 978-3-7341-0524-1, gelesen von Belinda Schmidt.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

BAUVERWALTUNG

BAUBEWILLIGUNGEN

Gertrud Bernhard, Höchi 937, 9428 Walzenhausen, Fensterersatz im Erdgeschoss, Parz. Nr. 1161, Assek. Nr. 937, Höchi

Adrian Steinmann, Rämeltgässli 1a, 3067 Boll, komplette Dachsanierung mit Einbau einer Gaube, Parz. Nr. 1279, Assek. Nr. 320, Grusegg

Wasserversorgung Walzenhausen, Gütli 156, 9428 Walzenhausen, Ersatz und Erweiterung Wasserleitung Kuss-Brückenwaage, Parz. Nr. diverse

Joel und Sandra Vautier, Ruten 144, 9428 Walzenhausen, Neubau Haus im Ruthen, Parz. Nr. 1700, Assek. Nr. 1545, Ruten

Swiss ECOTECH GmbH, Haufen 198, 9426 Lutzenberg, Fassadensanierung, Fensterersatz, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 32, Assek. Nr. 109, Dorf

Peter und Ursina Lenggenhager, Platz 256, 9428 Walzenhausen, Renovation der Fassade, Parz. Nr. 468, Assek. Nr. 256, Platz

Mauro und Carmen Meier, Grund 545, 9428 Walzenhausen, Ersatz bestehendes Garagentor, Assek. Nr. 545, Einbau Garagentor bei Anbau, Parz. Nr. 155, Assek. Nr. 545, Grund

Gastro-Fachplaner Ruedi Menet GmbH, Almendsberg 585, 9428 Walzenhausen, Fassadenbeschriftung, Parz. Nr. 1485, Assek. Nr. 1531, Almendsberg

Gemeinde Walzenhausen, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Projektänderung zu BG 18-01, Umbau/Erweiterung Werkhofgebäude, Parz. Nr. 135, Assek. Nr. 1128, 1135, Almendsberg

MOVIDA, Sonnenberg 1, 9428 Walzenhausen, Anbau Tierunterstand/ Umnutzung Pferdestall/Mistlager, Parz. Nr. 205, Assek. Nr. 1452, Sonnenberg

BEG Bauland Erschliessungs AG Walzenhausen, c/o Clemens Wick, Dorf 77, 9428 Walzenhausen, Strassensanierung / Belagseinbau Sägentobel-Wilen, Parz. Nr. 1631, 1573, 157, 152, 1888, Sägentobel-Wilen

Urs Held, Platz 219, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser Wärmepumpe, Parz. Nr. 297, Assek. Nr. 221, Platz

Daniel und Karin Hasler, Grund 1441, 9428 Walzenhausen, Anbau Atelier mit Autounterstand, Parz. Nr. 1615, Assek. Nr. 1441, Grund

Gravag Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen, Neubau Gashauszuleitung, Parz. Nr. 819, Grusegg

Kathrin Schmid, Sattel 712, 9428 Walzenhausen, Einbau Speicherofen, Parz. Nr. 663, Assek. Nr. 712, Sattel

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Verbundsteine Vorplatz Schwimmbad, Parz. Nr. 695, Ledi

Jens Kurzke, Lachen 742, 9428 Walzenhausen, Einbau Speckstein-Kaminofen, Parz. Nr. 1224, Assek. Nr. 742, Lachen

Sven Vollmer, Schutz 631, 9428 Walzenhausen, Ersatz Kachelofen durch Schwedenofen, Parz. Nr. 113, Assek. Nr. 631, Schutz

Sonja und Jennifer Dohm, Neckar-Alb-Strasse 80, D-72127 Kusterdingen-Mähringen, Wohnraumerweiterung mit Wintergarten, Parz. Nr. 1233, Assek. Nr. 1055, Lachen

JUST Schweiz AG, Dorf 62, 9428 Walzenhausen, Abbruch und Wiederaufbau Haus A mit Verbindungspassage zu den Häusern B, C und D, Parz. Nr. 55, 56, Assek. Nr. 60, Dorf

Bruno und Marianne Geeler, Gütli 1031, 9428 Walzenhausen, Fassadenrenovation, Parz. Nr. 15, Assek. Nr. 1031, Gütli

Hugo Steingruber, Äschi 513, 9428 Walzenhausen, Ersatz Stückholzkesel, Parz. Nr. 376, Assek. Nr. 513, Äschi

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN JANUAR 2019

Albert und Rosmarie Ursula Eberle, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 29.09.1988 / 26.09.1994 / 21.12.2000, an Angela Näf, Widnau, GB Nr. 343, Wohnhaus Nr. 486, 779 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Züro Schreinerei AG, Walzenhausen, Erwerb 13.10.1999, an Urs Viktor Züst, Walzenhausen, GB Nr. 903, Wohnhaus mit Anbau Nr. 797, 956 m² Grundstücksfläche, Bärloch

Kirschstein Franz Horst Erbegemeinschaft, Erwerb 15.02.2002 / 19.03.2015, an Peter Christoph Kübler und Sarah Oesch Kübler, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1715, Wiese, Weide, 914 m² Grundstücksfläche, Platz

Willy Rohner, Walzenhausen, Erwerb 10.12.1988 / 29.07.1991, an Peter Rohner, Rheineck, GB Nr. 852, geschlossener Wald, 1 569 m² Grundstücksfläche, Kolgrueb; GB Nr. 860, Strasse, Weg, Wiese, Weide, 11 770 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; GB Nr. 877, Strasse, Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 2 188 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; GB Nr. 1156, geschlossener Wald, 2 953 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; GB Nr. 1705, Wohnhaus mit Scheune Nr. 343, 1 198 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

Veranstaltungen im März

Redaktionsschluss Treffpunkt

Fr., 1. März, 24 Uhr

Exerzitien im Alltag

Do., 7. März, 19.30 Uhr,
Kirchgemeinderaum der Evang. Kirche
Ökumene, Details S. 29

Wahlpodium mit allen Kandidierenden

Do., 7. März, 20 Uhr, Singsaal, MZA
Findungsgruppe

Sprachen-Café

Fr., 8. März, 15.30 – 17.30 Uhr,
Feuerwehrdepot
mitenand-walzenhausen

Fasnachts-Umzug und Kinder-Maskenball

Sa., 09. März, 13.30 Uhr Hasenbrunnen
anschliessend Kinder-Maskenball
OK Maskenball und Muettere-Rundi,
Details S. 13

Ökumenische Chinderfiir

Sa., 9. März, 17 Uhr, Kirche
Ökumene, Details S. 29

Maskenball

Sa., 9. März, 20 Uhr, MZA
OK Maskenball, Details S. 13

Fortsetzung Folgeseite

Dimitri und Nina Seelinger, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 21.08.2012, an Daniel Stefan und Aline Christine Schelling, Heerbrugg, ME zu je 1/2, GB Nr. 1264, Wohnhaus Nr. 1120, 632 m² Grundstücksfläche, Ledi; GB Nr. 1271, Garagengebäude Nr. 1126, 47 m² Grundstücksfläche, Ledi

Elsbeth Honegger-Züst, Herisau, Erwerb 01.10.1988 / 28.12.1993, an Thomas Philipp Züst, Horgen, 1/2 ME an GB Nr. 1530, Wiese, Weide, 1 385 m² Grundstücksfläche, Lachen

Bruno Künzler, Walzenhausen, Erwerb 07.12.1984, an Stefan und Fabienne Tabea Behrendt, Muolen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1004, Wohnhaus Nr. 173, 638 m² Grundstücksfläche, Güteli

Ida Zürcher-Tagmann, Heiden, Erwerb 02.09.2004, an Yannick Jürg und Fabienne Frei, Heerbrugg, ME zu je 1/2, GB Nr. 68, Wohnhaus mit Büro Nr. 102, 155 m² Grundstücksfläche, Dorf

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.01.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 979 Einwohner. Die Einwohnerzahl ist gegenüber Ende Dezember 2018 unverändert.

Wahlpodium

Das Wahlpodium mit allen Kandidierenden findet am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr im Singsaal der MZA statt. Veranstalter ist die Findungsgruppe aus FDP, SP, SVP, Gewerbeverein und Lesegesellschaft. Die Moderation übernimmt Hans-Ulrich Sturzenegger, Präsident der Lesegesellschaft und Leiter der Findungsgruppe.

Veranstaltungen im März (Fortsetzung)

Offenes Singen

Mo., 11. März, 14.30 Uhr, Alterswohnhelm
Thomas Aepli

Mittagessen für Senioren

Di., 12. März, 12 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Tanzabend

Fr., 15. März, 20 Uhr, Singsaal
Müettere-Rundi, Details S. 27

Funkensamstag

Sa., 16. März, 19 Uhr, Schwimmbadparkplatz
Fassdaubenclub, Details S. 19

SEN-Trio

Sa., 16. März, 20 Uhr, MZA
Walzehuser Bühne

Abstimmungssonntag

So., 17. März, Gemeinde-/Wandelurnen
Kommunale Gesamterneuerungswahlen
Details S. 8-15

Wahlapéro

So., 17. März, 14 Uhr, Foyer MZA
Gemeinde

Kinderartikelbörse Heiden

Sa., 23. März, 8.30-10.30 Uhr, Kursaal
Nicole Naef, Details S. 23

Frauenfrühstück

Sa., 23. März, 8.45 Uhr, MZA
OK Frauenfrühstück, Details S. 19

Seniorentheater

Mi., 27. März, 14 Uhr, MZA
Versch. Vereine, Details S. 27

Ökum. Gottesdienst zum Suppentag

So., 31. März, 10 Uhr, Kirche
Ökumene, Details S. 29

Suppentag mit Rosenaktion

So., 31. März, 11 Uhr, MZA
Ökumene, Details S. 29

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treffpunkt einst & heute

Nachdem Walz Druck den Treffpunkt neu digital herstellt – der kommende Treffpunkt gibt darüber Auskunft – musste das Aussehen des Informationsmediums von Walzenhausen angepasst werden. Somit veränderten sich insbesondere die Titel- und die letzte Seite sichtbar bei der aktuellen Ausgabe. Die Veranstaltungen werden neu separat auf der letzten Seite aufgeführt.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Im Impressum werden die Redaktionsschlüsse nach wie vor aufgeführt, dafür nicht mehr unter Veranstaltungen. Ausserdem sind dort die Angaben betreffend Foto-Qualität zu finden, denn immer wieder können Fotos nicht veröffentlicht werden, weil sie im Kilobyte-Bereich liegen. Wir benötigen aber Fotos von mindestens zwei Megabyte Grösse. Wichtig ist, dass die Fotos in einer Fotodatei der E-Mail angehängt werden. Texte mit integrierten Fotos müssen wir leider verwerfen. Ebenfalls vorgegeben ist die maximale Grösse von Berichten von 3500 Zeichen. Je nach Anzahl der Beiträge und somit der Gestaltung der Seiten werden die Texte entsprechend gekürzt.

Wir vom Redaktionsteam mit Isabelle Kürsteiner, Redaktionsteam-Leiterin, Yvonne Oberlin, Vertreterin der Gemeinde, Iris Oberle und Peter Eggenberger, Berichterstattende, und Nicole Konrad, Korrektorat, werden nach wie vor in elf Ausgaben über das Leben in Walzenhausen in Schrift und Bild berichten. Während der Vertretung im Gemeindeschreiberamt übernahm Gemeindepäsident Michael Litscher den Sitz im Redaktionsteam. Neu ist Yvonne Oberlin dafür zuständig. Ihr obliegt auch die Annahme der Inserate. Ebenso müssen Beilagen bei Yvonne Oberlin angemeldet werden. Wir danken Michael Litscher für seine umfangreiche Arbeit und begrüssen Yvonne Oberlin herzlich.

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 13 Wahlen
- 14 Kanto ond Land
- 16 Veschiedes
- 20 Verein
- 22 Schuel
- 25 Rezept
- 26 Kirche
- 27 Neus us de Gmaand

Mit der Angleichung des Treffpunktes an die neue Produktionsform wechselt das Medium sein Aussehen. Bei der Treffpunkt-Gründung gab es einige Ausgaben in Schwarz-grün. Danach folgte eine schwarz-weiße Phase. Schliesslich erhielt der Treffpunkt ein ganz neues und farbig-modernes Aussehen mit einer Titelseite, welche die Textilvergangenheit der Gemeinde sichtbar darstellte. Jeder Ausgabe wurde eine Farbe zugeteilt. Diese Monats-Farben bleiben bestehen

und der digitalen Druckform marginal angeglichen. Mit der Farbigeit erfolgte die Änderung von sechs auf elf Ausgaben jährlich, um durch beinahe monatliches Erscheinen insbesondere Nachrichten aus der Gemeinde zügiger veröffentlichten zu können.

Wir vom Redaktionsteam wünschen unseren Leserinnen und Lesern bei der Treffpunkt-Lektüre nach wie vor eine gute Information über das Gemeindeleben und viel Vergnügen.

Ressorts im Team

Damit jedes Anliegen an die richtige Adresse gelangt:

Beiträge: Isabelle Kürsteiner, tp@walzenhausen.ar.ch
 Inserate, Beilagen: Yvonne Oberlin, gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
 Walzenhausen/Rheineck
 M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
 IN FARBE**

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Genehmigung Budgetüberschreitungen 2018 | Bei den Kreditüberschreitungen handelt es sich um gebundene Ausgaben. Gemäss Art. 15 des Finanzhaushaltsgesetzes können im Voranschlag nicht vorgesehene Ausgaben der Jahresrechnung ohne Einholung eines Nachtragskredites belastet werden, sofern es sich um gebundene Ausgaben handelt. Die Finanzkompetenzen wurden gemäss Gemeindeordnung eingehalten.

Die Einholung eines Nachtragskredites bei den Stimmbürgern ist somit nicht notwendig. Der Gemeinderat hat sämtliche Überschreitungen geprüft, zur Kenntnis genommen und wenn nötig in der Jahresrechnung erklärt.

Jahresrechnung 2018 mit Ertragsüberschuss | Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 14 049 457.43 und einem Ertrag von CHF 15 247 529.66 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 1 198 072.23 ab. Der Voranschlag 2018 rechnete noch mit einem Aufwandüberschuss von CHF 355 650.00.

Zum guten Ergebnis haben vor allem folgende Verbesserungen gegenüber dem Voranschlag beigetragen:

- Mehrertrag Schulgelder von anderen Gemeinden (Anzahl Schüler aus Lutzenberg plus 80%) CHF 198 350.00
- Mehrertrag Alterswohnheim Almendsberg (hohe Belegung) CHF 231 222.56
- Mehrertrag Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre CHF 531 193.18
- Mehrertrag Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre CHF 170 115.10
- Mehrertrag Einkommenssteuern juristische Personen Vorjahre CHF 319 338.91
- Mehrertrag Einkommenssteuern juristische Personen laufendes Jahr CHF 110 837.95
- Mehrertrag Handänderungssteuern CHF 166 633.20
- Mehrertrag Gewinnablieferung Elektra CHF 103 166.76

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 17 037 58.56 gegenüber budgetierten CHF 3 130 000.00. Die Hauptinvestitionen in die Infrastruktur waren die Sanierung des Werkhofes CHF 862 442.30, Strassenbauten Kantonsstrasse Lebau-Ledi sowie der Gehweg Loch-Griffelbach, die Ein-

fahrt Werkhof CHF 320 779.00 und Netzsanierungen der Wasserversorgung mit CHF 500 959.26.

Der Ertragsüberschuss von CHF 1 198 072.23 wird dem Eigenkapital zugewiesen, welches sich somit von CHF 7 388 071.80 (Stand Vorjahr per 31.12.2017) auf CHF 8 586 144.03 erhöht.

Gestützt auf Art. 8 der Gemeindeordnung vom 11. Dezember 2018 untersteht die Genehmigung der Jahresrechnung dem fakultativen Referendum. Das fakultative Referendum dauert vom Freitag, 3. bis Donnerstag, 23. Mai 2019.

Die Rechnung 2018 wird an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 2. Mai 2019, um 20.00 Uhr im Singsaal der MZA durch den Gemeinderat erläutert.

Weiter wird über das Entschädigungsreglement, das Reglement Vollamt Gemeindepräsidium und das Strassenverzeichnis informiert. Ebenfalls werden die austretenden Behördenmitglieder verdankt.

Finanzkommission Pflichtenheft | Per Juni 2019 nimmt die neu gebildete Finanzkommission ihre Tätigkeit auf. Der Gemeinderat hat in zwei Lesungen das Pflichtenheft beraten und verabschiedet. Interessierte Personen melden sich beim Gemeindepräsidenten, Michael Litscher, michael.litscher@walzenhausen.ar.ch, 071 886 49 85.

Erlebnis Walzenhausen – Wahl Projektgruppe

Auf den Aufruf der Gemeinde zur Mitarbeit in der Projektgruppe «Erlebnis Walzenhausen» haben sich zwei Personen aus der Bevölkerung gemeldet.

Der Gemeinderat hat folgende Personen in die Projektgruppe gewählt: Michael Litscher (Vertretung Gemeinderat), Yvonne Oberlin (Aktuariat), Lukas Züst (Vertreter Kommission Kompass), Stefanie Brown (Vertreterin Jugend für Jugendkommission), Vanessa Niederer (Vertretung Sportvereine), Isabelle Wiggenhauser und Rosmarie Gasser Bänziger. Die Projektgruppe wird ihre Arbeit Anfang April 2019 aufnehmen. Der Gemeinderat bedankt sich für die Bereitschaft mitzuarbeiten.

Baurecht Spritzenhaus | Gemäss Dienstbarkeitsvertrag betreffend Baurecht für ein Hydrantenhäuschen von 1952 räumt der jeweilige Eigentümer der Parzelle 505, Wilen, der Gemeinde Walzenhausen das Recht ein, auf seinem Boden an der Landstrasse ein Hydrantenhäuschen (Assekuranz-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

nummer 374) zu erstellen. Das Hydrantenhäuschen wird von der Einwohnergemeinde Walzenhausen bereits seit ein paar Jahren nicht mehr ordentlich genutzt. Abklärungen haben ergeben, dass langfristig kein Eigenbedarf besteht. Der Gemeinderat hat beschlossen das Baurecht zu lösen. Das Hydrantenhäuschen geht in den Besitz des Grundeigentümers der Parzelle 505 über (Heimfall gemäss Schweizerischem Zivilgesetzbuch).

Historischer Bergsprint – Bewilligung Nutzung Areale Einwohnergemeinde Walzenhausen | Am 17. und 18. August 2019 findet zum fünften Mal der Historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen statt. Das Organisationskomitee investiert sich bereits seit längerem in die Vorbereitungen des Anlasses. Auf Gesuch des Organisationskomitees hat der Gemeinderat die Nutzung des Schwimmbadareals (teilweise), des Areals rund um das Bahnhofsgebäude inkl. Parkplätze, des Parkplatzes Vereinslokal Lachen, der Mehrzweckanlage und des Werkhofareals der Einwohnergemeinde Walzenhausen bewilligt.

Durchgangszentrum Sonneblick | Mit Entscheid vom 22. Februar 2019 hat das Obergericht Appenzell Auserrhoden die Beschwerde der Einwohnergemeinde in der Hauptsache (Erschliessung und Betriebs-/Sicherheitskonzept) abgewiesen. Somit bestätigt das Obergericht den Rekursentscheid des Departements Bau und Volkswirtschaft vom April 2018. Der Gemeinderat hat vom Entscheid Kenntnis genommen. Nach dem Eintreffen und der Analyse des begründeten Urteils wird der Gemeinderat über das weitere Vorgehen befinden.

Betreibungs- und Konkursamt Rechenschaftsbericht 2018 | Der Gemeinderat hat vom Rechenschaftsbericht 2018 des Betreibungs- und Konkursamtes Kenntnis genommen. Details entnehmen Sie der Jahresrechnung 2018.

Kommissionsprotokolle | An der letzten Sitzung hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:
 Umweltschutzkommission, Protokoll vom 22.01.2019
 Schulkommission, Protokoll vom 24.01.2019
 Altersheimkommission, Protokoll vom 28.01.2019
 Jugend für Jugendkommission, Protokoll vom 28.01.2019
 Wasser-/Abwasserkommission, Protokoll vom 12.02.2019

Häckseldienst

Am Montag und Dienstag, 8./9. April 2019, ab 08.00 Uhr, findet die Häckseltour statt. Anmeldungen nimmt der Leiter Bauamt Lukas Züst, lukas.zuest@walzenhausen.ar.ch, 078 743 55 58 bis Freitag, 5. April 2019, entgegen. Das Grüngut ist gut zugänglich bereitzustellen. Bitte beachten Sie, dass kein Grüngut mit Dornen zum Häckseln bereitgestellt werden darf. Dieses kann im Grüngut-Container beim Werkhof Almendsberg entsorgt werden.

Öffnungszeiten Ostern

Die Gemeindeverwaltung schliesst am Donnerstag, 18. April 2019, um 16:00 Uhr. Vom Freitag, 19. bis Montag 22. April 2019, bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Notfallnummern:

Todesfall: 076 533 49 80
 Wasserschaden: 079 656 07 78

Strassenkies

Strassenkies für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum 17. Mai 2019 beim Leiter Bauamt, Lukas Züst, lukas.zuest@walzenhausen.ar.ch, 078 743 55 58, bestellt werden. Dieser Strassenkies darf ausschliesslich für öffentliche Fuss- und Fahrwege und nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden.

Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse können zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen werden.

AVA Geschäftsjahr 2018 – Kurzbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2018 total 8.0 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Obwohl die Wassermenge gegenüber dem Vorjahr um 17 % markant abgenommen hat, bewegte sich die Gesamtschmutzfracht gegenläufig und nahm zu. Der Kläranlage floss somit im Mittel wesentlich stärker verschmutztes Abwasser zu. Die Reinigungsleistung der ARA war trotzdem insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

ZVG • Die Bauarbeiten der vierten Reinigungsstufe schreiten voran, sodass im Sommer 2019 mit der Elimination von Mikroverunreinigungen und Spurenstoffen aus dem gereinigten Abwasser gestartet werden kann. Das Kombi-Verfahren, bestehend aus einer Ozonierung und einer nachgeschalteten Filtration mit granulierter Aktivkohle ist mit brutto CHF 21.8 Mio. Gesamtkosten veranschlagt. Nach Abzug der Bundesbeiträge im erwarteten Umfang von CHF 12.1 Mio. verbleiben zu Lasten des Verbands CHF 9.7 Mio.

Bei der Faulanlage konnte ein umfassendes Erneuerungs- und Erweiterungsprojekt grösstenteils abgeschlossen werden. Die umgebaute Anlage erlaubt die verbesserte Entwässerung der Schlämme, eine längere Verweilzeit in den Faultürmen und somit eine höhere Gasausbeute. Optimiert wurde auch das Speichern und die Zudosierung von Co-Substraten.

Die Delegierten gaben im Berichtsjahr einen Kredit zum Umbau der Stapel- und Mischbehälter frei. Diese Anlagen- teile werden energetisch optimiert und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Ebenfalls beschlossen wurde der Bau einer zweiten Annahmestelle für Co-Substrate. Da die angelieferten Mengen an Speiseresten und Lebensmittelabfällen stetig zugenommen haben, bestehen Kapazitätsengpässe, welche es zu beseitigen gilt.

Das Einzugsgebiet der ARA Altenrhein wurde bereits im Jahre 2016 um die stillgelegte ARA Rehetobel erweitert. Im Herbst 2018 erfolgte die Erstableitung der bisher auf der ARA Speicher gereinigten Abwasserfrachten. Nachdem auch Trogen und Wald die Stilllegung der bisher gemeinsam betriebenen ARA und den Beitritt zu unserem Verband beschlossen haben, werden diese beiden Gemeinden ebenfalls in den Verband in-

tegriert. Ab 2021 wird der Verband dann 17 Gemeinden und rund 62 000 angeschlossene Einwohner umfassen.

Im Bereich der überregionalen Schlamm- entsorgung wurden im Berichtsjahr von knapp 20 Kläranlagen 117 000 m³ Flüssigschlamm sowie 2 600 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 5 300 t Klärschlammgranulat verarbeitet und danach im Zementwerk verwertet. Die Trocknungsanlage wird in der ersten Hälfte 2019 um eine Pelletierung ergänzt, was zu einer besseren energetischen Leistung beitragen wird.

Der Gesamt-Stromverbrauch 2018 lag bei 7.3 GWh. Davon wurden 6.5 GWh in den Blockheizkraftwerken selbst produziert. Die Eigenstromproduktion nahm mengenmässig nochmals zu. Zwei moderne, sehr leistungsfähige Blockheizkraftwerke sind zentral für die Versorgung mit Ökostrom und Abwärme aus eigenen Quellen.

Kennzahlen der Gebührenerhebung und der Jahresrechnungswerte EW	2017	2018
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	77 438	77 908
Davon natürliche Personen	56 749	57 699
Davon Industrie und Gewerbe	20 689	20 209
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	8 479 000	8 609 000
Effektivguthaben (+) / Effektivschuld (-) am Jahresende	- 2 134 000	- 1 962 000
Brutto-Investitionssumme	10 461 000	10 419 000

Schreinerei und Innenausbau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

ZÜRO Schreinerei AG
 9428 Walzenhausen
 9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
 F +41 71 888 51 19
 www.zuero.ch

Schweizer Familie Feuerstelle Steigbüchel

Die Einwohnergemeinde betreibt im Steigbüchel auf privatem Grund eine Feuerstelle. Dieses Freizeitangebot wird von der Bevölkerung mit viel Dankbarkeit und Sorgfalt genutzt. In den letzten Jahren hat der Vandalismus stetig zugenommen. Es musste festgestellt werden, dass insbesondere Jugendliche mutwillig Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Bäume, Zäune etc. beschädigten. Dosen, Flaschen und weitere Gegenstände werden auf das Landwirtschaftsland geworfen, was Schäden bei Tier und Maschine zur Folge hat. Dies ist bei sachgerechtem Verhalten vermeidbar. Mit Start der Grillsaison 2019 wird versuchsweise ein mobiles WC-Häuschen aufgestellt, welches wöchentlich geleert wird. Somit muss die Notdurft nicht mehr im Wald verrichtet werden. Jegliche Beschädigungen sind zu unterlassen. Das Befahren der Waldstrassen ist untersagt. Abfall ist in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Holz darf nur in

vertretbaren «Lagerfeuerungen» verbrannt werden. Die Sicherheit von Mensch und Umwelt ist nicht zu gefährden. Der Sicherheitsdienst und die Polizei führen regelmässige Kontrollen durch.

Der Gemeinderat bedankt sich bei Raphael Graf für die Bereitschaft, das Waldgrundstück der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Helfen Sie mit, dass dies weiterhin möglich ist.

Der Gemeinderat bittet alle Nutzer um einen wertschätzenden und sachgerechten Umgang mit der zur Verfügung gestellten Infrastruktur und wünscht eine tolle Grillsaison 2019. **gk**

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Strassenunterhalt

Bitte
Termine
einhalten

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis Ende Juni 2019 einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und Seitengräben ausgejätet

sein. Überhängende Äste und Sträucher sind zu entfernen. Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. **gk**

Sanierung Werkhof/Sammelstelle

Die Sanierung und Erweiterung des Werkhofgebäudes ist in vollem Gange. Bild: zvg

GK • Ab ca. Mitte April 2019 erfolgt – vorbehaltlich der Bauwilligung – die Sanierung und Optimierung des Werkhofvorplatzes und der Sammelstelle. Es muss mit punktuellen Einschränkungen und angepasster Organisation der Sammelstelle gerechnet werden.

Die Bauherrschaft ist bemüht, dass die Sammelstelle auch während der Bauphase optimal durch die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg genutzt werden kann.

Für Fragen steht Ihnen Lukas Züst, Leiter Bauamt, 071 886 47 83 oder 078 743 55 58 zur Verfügung.

Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR) – Amtsbericht 2018

Der KVR Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal ist zuständig für die Abfallbewirtschaftung der 13 Rheintaler und weiterer 3 Appenzeller Gemeinden. Er arbeitet nach dem Verhaltenskodex ...

1. Die Vermeidung von Abfällen mit entsprechenden Angeboten unterstützen.
2. Die Verwertung von Abfällen hat Vorrang vor deren Beseitigung.
3. Die Verwertung von Abfällen wird einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft zugeführt.
4. Die Entsorgung von Abfällen erfolgt umweltgerecht, sicher und möglichst schadlos.

ABFALLSAMMLUNG

Für Siedlungsabfall werden bei Wohnsiedlungen vermehrt Unterflursammelsysteme eingebaut. Die Akzeptanz solcher Sammelsysteme ist hoch, die Anzahl wird weiter steigen. Im gesamten Jahr 2018 sind die Sammlungen aller Abfallfraktionen von den beauftragten Entsorgungsunternehmungen wieder einwandfrei durchgeführt worden.

ABFALLVERWERTUNG

Abfälle

Die Gesamtmenge bei den Sammlungen von Siedlungsabfall und von Industrieabfall zeigen sich leicht verändert gegenüber dem Vorjahr, entsprechen aber dem langjährigen Schnitt.

Recycling Sammlungen

Die Papiersammelmengen sind weiterhin stark rückläufig und haben sich gegenüber dem Jahr 2012 um etwa 30 % reduziert. Dies leider zu Lasten der Vereine, die sich in den einzelnen Gemeinden um die Papiersammlungen kümmern und so etwas in die Vereinskasse erwirtschaften. Ebenfalls eine kontinuierlich sinkende Tendenz zeigt sich bei den Sammel-mengen von Aluminium- und Blechdosen, sowie beim Alteisen. Diese Entwicklung ist durch die Substitution von Metall durch Kunststoff gegeben und wird sich weiterhin fortsetzen. Die restlichen Sammelfraktionen haben sich im vergangenen Jahr im Rahmen der üblichen Schwankungen verändert.

FINANZIELLES

Laufende Rechnung 2018

Die Jahresrechnung 2018 schliesst bei Einnahmen von CHF 6 370 681.72 und Ausgaben von CHF 5 843 972.30 mit einem Überschuss von CHF 526 709.42. Vorgesehen war ein Vorschlag von CHF 58 600.00. Die Besserstellung beläuft sich somit auf CHF 468 109.42.

Beim Kehricht sind die Aufwände in den Bereichen Kehrichtsammlung und -verbrennung wie auch die Entsorgungskosten den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Die Erträge aus Verkauf Kehrichtsäcke und den Recycling-sammlungen sind leicht höher ausgefallen. In der Deponie Lienz konnte dank überdurchschnittlicher Anlieferungsmengen ein besserer Ertrag erwirtschaftet werden. Auch in der Kostenstelle Verwaltung konnten die Ausgaben weiter unter Budget gehalten werden.

RECHNUNG 2018 ÜBERSICHT

	Budget 2018		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Verwaltung	284 400.00	96 000.00	257 275.55	100 591.12
11 Werkplätze Au und Altstätten	8 500.00	64 500.00	1 939.10	64 023.70
12 Deponie Lienz	177 500.00	400 000.00	189 039.20	649 898.00
13 Kehrichtverwertung	4 139 500.00	4 131 000.00	4 105 432.55	4 281 032.60
14 Grünabfahren	690 000.00	690 000.00	650 661.10	650 661.10
15 Tierkörpersammelstellen	186 500.00	186 500.00	190 367.40	190 367.40
16 Papiersammlungen	430 500.00	430 500.00	423 110.05	423 110.05
17 Projekt <i>richtig fäshta</i>	49 000.00	26 000.00	26 147.35	10 997.75
99 Saldo laufende Rechnung	58 600.00		526 709.42	
	6 024 500.00	6 024 500.00	6 370 681.72	6 370 681.72

BUDGET 2019

Das Budget 2019 zeigt sich ähnlich wie im Vorjahre. Die erwarteten Werte für Sammlungen und Erträge aus Recycling wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Alternative Variante – Rechnung 2018 Übersicht

	Budget	Rechnung	Abweichung
10 Verwaltung	- 188 400.00	- 156 684.43	31 715.57
11 Werkplätze Au + Altstätten	56 000.00	62 084.60	6 084.60
12 Deponie Lienz	222 500.00	460 858.80	238 358.80
13 Kehrichtverwertung	- 8 500.00	175 600.05	184 100.05
14 Grünabfahren	0.00	0.00	0.00
15 Tierkörpersammelstellen	0.00	0.00	0.00
16 Papiersammlungen	0.00	0.00	0.00
17 Projekt <i>richtig fäshta</i>	- 23 000.00	- 15 149.60	7 850.40
Total Ergebnis	58 600.00	526 709.42	468 109.42

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Sonja Schreiber, Schulsekretärin

Sie ist die gute Seele der Schule. Seit 18 Jahren laufen bei Sonja Schreiber viele Fäden zusammen. Sie organisiert, plant, koordiniert. Dabei versucht sie stets, den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Aufgewachsen ist Sonja Schreiber im benachbarten Rorschach. Nach der Schulzeit besuchte sie die Handelsmittelschule und perfektionierte ihr Französisch dreieinhalb Jahre in einer internationalen Handelsfirma in Lausanne. Noch während der Zeit im Welschland besserte sie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ihr Englisch auf. Zurück in der Ostschweiz war sie für eine St. Galler Textilfirma tätig, bevor es sie wieder in die Ferne zog; dieses Mal für 15 Monate ins Tessin. Mit nahezu perfekten Italienischkenntnissen kehrte sie zurück und bekam einen spannenden Job in einer Rorschacher Werbeagentur, für die sie manchmal ins Ausland reisen durfte.

DER LIEBE WEGEN IN WALZENHAUSEN GELANDET

Ende der 70er-Jahre lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Huldi kennen und zog nach Walzenhausen. 19 Jahre arbeitete sie bei der Post. Währenddessen kamen ihre Kinder Cyrill,

Rebecca und Rahel zur Welt. 2001 bot man Sonja die Stelle als Schulsekretärin an. Eine Zeitlang arbeitete sie jeweils montags auf der Poststelle – erst im Platz, dann im Dorf – den Rest der Woche, Teilzeit, im Schulsekretariat.

SPANNENDE, ABWECHSLUNGSREICHE AUFGABEN

Nach 18 Jahren ist es immer wieder dasselbe – so scheint es. Obwohl sich in dieser langen Zeit viel Routine eingeschlichen hat, empfindet sie ihren Job noch immer als grosse Bereicherung. «Er ist sehr abwechslungsreich: ich organisiere viel – von der Koordination des Schulbusses bis hin zur MZA-Belegung und der Tagesstrukturen.» Sonja ist bescheiden. Natürlich gehört noch viel mehr dazu, damit der Schulalltag reibungslos verläuft. «Die Arbeit ist sehr spannend; ich begegne immer wieder neuen Situationen, auf die ich mich einstellen muss, wechselnde Lehrer und Schüler und mit ihnen Eltern. Ich erlebe sehr viel und lerne immer wieder Neues dazu.» Und was macht der so ausgeglichenen, freundlichen Bürofrau Kopfzerbrechen? «Eigentlich nichts – ausser die Technik, allen voran die Computer, funktionieren mal wieder nicht. Das bringt uns hin und wieder auf die Palme – aber jeweils nur kurz.» (lacht).

In der Freizeit hütet Sonja regelmässig ihre beiden Enkel, Luca und Lio. Sie liest leidenschaftlich, und letzthin war sie mit Luca wieder mal Ski fahren. «Es war wirklich toll», schwärmt sie. Sie freut sich riesig auf die Badi-Saison, wenn sie ihrem grossen Steckenpferd, dem Schwimmen, wieder

frönen kann. Ihre herzliche Art kommt bei allen gut an. Loyalität und Respekt sind ihr wichtig – dem Arbeitgeber gegenüber, aber auch den Schülern, Eltern, Arbeitskollegen und der gesamten Bevölkerung.

Wahlpodium zu den Gesamterneuerungswahlen

Am Donnerstagabend, 7. März, fand im Singsaal ein Wahlpodium statt. Die zur Wiederwahl stehenden Amtspersonen sowie zwei neue Kandidaten standen Red und Antwort. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Die Ausgangslage für die Gesamterneuerungswahlen am 17. März ist klar: Es müssen vier Gemeinderäte, ein Gemeindepräsident (der automatisch dem Gemeinderat angehört) sowie zwei Kantonsräte gewählt werden. Sechs Personen wollen sich einen Gemeinderatssitz ergattern, drei stellen sich fürs Kantonsparlament zur Verfügung. Ebenfalls zu wählen ist die Geschäftsprüfungskommission inklusive deren Präsident. Die Bisherigen stellen sich – bis auf Roger Mathys – zur Wiederwahl. Über 50 Interessierte fanden sich im Singsaal der MZA in Walzenhausen ein. Unter den Zuhörern war die gesamte Geschäftsprüfungskommission sowie Daniel Wyss, der neu für die GPK kandidiert. Durch den Abend führte Hans-Ulrich Sturzenegger, Präsident der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen und Leiter der Findungsgruppe.

Nach einer kurzen Begrüssung bat Sturzenegger die schon amtierenden Gemeinderäte sowie die beiden neu Kandidieren-

den, Karin Steingruber und Roger Mathys, an die frühlinghaft dekorierten Stehtische.

TREFFENDE FRAGEN DES MODERATORS

Hans-Ulrich Sturzenegger – in Walzenhausen/Lachen aufgewachsen – weiss, wo der Schuh drückt und stellte passende Fragen: «Welche Schwerpunkte habt ihr bisher gesetzt und woran erkennt man eure Handschrift? Walzenhausen muss sich weiterentwickeln. Was muss passieren, dass Fortschritte erzielt werden können?» Jeder der Räte bekam Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Die beiden «Neuen» wurden gebeten, ihre bisherigen Tätigkeiten innerhalb der Gemeinde zu beschreiben. So ist Karin Steingruber seit 20 Jahren Mitglied der Baubewilligungskommission und vertrat 11 Jahre lang die Vereine in der Betriebskommission MZA. Roger Mathys ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

Hans-Ueli Sturzenegger führte mit gutem Geschick durch den Abend.

Über 50 Interessierte kamen zum Wahlpodium.

Die amtierenden Gemeinderäte Hanspeter Züst, Michael Litscher (GP) und Markus Pfister (v. l.).

Gemeinderat Walter Zünd (l) und die neu Kandidierenden Karin Steingruber und Roger Mathys.

Auch das Walzenhauser Bähnli wurde thematisiert. «Wer muss Verantwortung übernehmen?», fragte Sturzenegger. Der Tenor war eindeutig: Sowohl der Kanton, als auch die Gemeinde und das Gewerbe seien gefragt. Und natürlich die Bevölkerung, die die Bahn unbedingt nutzen solle. Danach wurde es märchenhaft. «Was würdet ihr euch für Walzenhausen wünschen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet?», wollte der Moderator wissen. 2200 Einwohner, ein Dorfzentrum mit Wohnungen und einer grossen Parkgarage, eine durchmischte Bevölkerung, Platz für Jugendliche waren die Antworten. Und natürlich bekam jeder Einzelne Gelegenheit, für sich zu werben. Die Gründe für die Kandidatur, die Visionen wurden vorgetragen und wie bei allen Wahlen Versprechen an die Bevölkerung abgegeben.

DREI KANDIDATEN FÜR ZWEI KANTONSRATSSITZE

Nach einer kurzen Pause standen die Kantonsratswahlen im Fokus. Peter Gut berichtete über die 12 Jahre seiner Amtstätigkeit und dass er sich der Konstanz wegen einer Wiederwahl stelle. Gemeindepräsident Michael Litscher erläuterte, weshalb es seiner Meinung nach Sinn mache, dass der Gemeindepräsident im Kantonsparlament mitreden soll. Auch Markus Pfister erläuterte seine Motivation für eine Kandidatur.

Nach weiteren Fragen von Hans-Ulrich Sturzenegger an die drei (Erhalt oder Schliessung des Kantonalen Spitals Heiden, Windkraftanlagen, Wahlsystem) stellten sich die Kandidierenden den Befragungen des Publikums.

Wer von den Kandidierenden die besten Karten hat, ging aus dem Orientierungsabend nicht hervor. Nur eines ist sicher: Die Wahlen versprechen Spannung. Und um es mit den Worten des Moderators zu sagen: «Es ist doch schöner, wenn man auswählen kann, statt nur Lücken zu füllen».

sich Zuhause fühlen – wohnen im schönen Walzenhausen

An einer ruhigen Lage mit traumhafter Sicht ins Grüne befinden sich grossflächige 4.5 + 5.5-Zimmer Wohnungen, die nicht nur durch ihren grossräumigen Wohn-/ und Essbereiche überzeugen:

- moderne und helle geschlossene Küche mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler, genügend Stauraum
- Bad mit Doppellavabo
- sep. WC mit Lavabo
- Einbauschränke
- Garderobe
- Sonniger Balkon mit Sicht ins Grüne
- Abstellraum

Bei Bedarf kann zusätzlich ein Einstellplatz für CHF 100.00/mtl. oder ein Aussenparkplatz für CHF 50.00/mtl. dazu gemietet werden.

In nur wenigen Autominuten finden Sie diverse Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote und Bildungsinstitutionen.

Miete ab CHF 1'290.00 inkl. HK/NK

Für weitere Auskünfte und Besichtigungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

IT3 St. Gallen AG | +41 71 226 09 20
naja.eigenmann@it3.ch | www.it3.ch

Die Neu- und Wiedergewählten.
Es fehlen: Hanspeter Züst und Michael Schär.

Walzenhausen hatte die Wahl

Am 17. März standen die Gesamterneuerungswahlen an. Bis zuletzt war spannend, wer den Einzug in den Gemeinde- und Kantonsrat feiern konnte. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Es mussten vier Gemeinderäte, ein Gemeindepräsident, zwei Kantonsräte und die Geschäftsprüfungskommission mit deren Präsidenten gewählt werden. Mit mehr Kandidaten als Sitze hatte die Bevölkerung gar eine Auswahl. So war auch nicht verwunderlich, dass die Stimmbeteiligung höher war als üblich.

EINE NEUE GEMEINDERÄTIN

Karin Steingruber stellte sich erstmals für den Gemeinderat zur Verfügung. Und schon im ersten Wahlgang ergatterte sie einen Sitz. Dies zu Ungunsten des bisherigen Gemeinderats Walter Zünd und Roger Mathys, welcher wie Steingruber das erste Mal zur Wahl antrat. Wiedergewählt wurden Roger Rüesch, Markus Pfister und Hanspeter Züst. Auch Michael Litscher wurde in seinem Amt als Gemeindepräsident bestätigt.

SPANNENDE KANTONSRAATSWAHLEN

Aufregend waren die Kantonsratswahlen. Das absolute Mehr von 228 Stimmen erreichten alle drei. Die meisten Stimmen erhielt Peter Gut, gefolgt von Michael Litscher und Markus Pfister. Gewählt sind somit Gut und neu Litscher.

DANIEL WYSS NEU IN DER GPK

Für die Geschäftsprüfungskommission stellten sich Veronika Frölich, Ursina Lenggenhager, und Michael Schär zur Wiederwahl, ebenfalls Mario Enzler als Präsident. Sie alle wurden wiedergewählt. Neues Kommissionsmitglied ist Daniel Wyss. Bei einem Apéro gratulierte Gemeindepräsident Michael Litscher allen Wahlsiegern und wünschte ihnen viel Freude im Amt.

ERGEBNIS DER VOLKSABSTIMMUNG VOM 17. MÄRZ 2019

Wahl 2 Mitglieder des Kantonsrates

Gut Peter: 334 Stimmen | Litscher Michael: 268 Stimmen | Pfister Markus: 261 Stimmen | Vereinzelte: 48 Stimmen

Es haben das absolute Mehr (228 Stimmen)

erreicht und sind gewählt:

Gut Peter: 334 Stimmen

Litscher Michael: 268 Stimmen

Wahl 4 Mitglieder des Gemeinderates

Pfister Markus: 380 Stimmen | Rüesch Roger: 373 Stimmen |

Zünd Walter: 220 Stimmen | Züst Hanspeter: 263 Stimmen |

Mathys Roger: 117 Stimmen | Steingruber Karin: 281 Stimmen

Es haben das absolute Mehr (217 Stimmen)

erreicht und sind gewählt:

Pfister Markus: 380 Stimmen

Rüesch Roger: 373 Stimmen

Steingruber Karin: 281 Stimmen

Züst Hanspeter: 263 Stimmen

Wahl Gemeindepräsident/Gemeindepräsidentin

Litscher Michael: 396 Stimmen | Pfister Markus: 14 Stimmen

Rüesch Roger: 12 Stimmen | Vereinzelte: 39 Stimmen

Es hat das absolute Mehr (231 Stimmen)

erreicht und ist gewählt:

Litscher Michael: 396 Stimmen

Detaillierte Wahlergebnisse

Die detaillierten Wahlergebnisse sind unter dem folgenden Link auf der Gemeinde-Website einsehbar:

www.walzenhausen.ch/politik/abstimmung---wahlen.htm

Die neuen Freiwilligen – Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation

Vereine, gemeinnützige Organisationen und informelle Netzwerke sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Sie sind für das Funktionieren der Schweiz unverzichtbar. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass viele Vereine und auch Gemeinden sich schwer tun, Freiwillige zu finden. Wie ist dieser Trend zu verstehen? Das Gottlieb Duttweiler Institut hat im Auftrag von Migros-Kulturprozent untersucht, wie es um das freiwillige Engagement in der Schweiz steht. Die Studie zeigt, dass viele Menschen sich auch künftig engagieren wollen. Allerdings müssen wir umdenken.

Die Studie bestätigt zwar, was wir in Gemeinden und Vereinen unserer Region erkennen und zu hören bekommen: Die Bereitschaft, sich langfristig und in formellen Strukturen wie Vereinen freiwillig zu engagieren nimmt ab. Daraus jedoch zu schliessen, dass die Schweizerinnen und Schweizer generell keine Freiwilligenarbeit mehr leisten wollen, wäre falsch. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten haben sich verändert. Wenn wir weiterhin das grosse Potential der Gesellschaft aktivieren wollen, müssen wir umdenken. Die Studie zeigt, dass sich Menschen engagieren, weil sie etwas Sinnvolles tun möchten. Wer sich engagieren will, möchte

1. sich schnell und projektbezogen einsetzen;
2. nicht nur Gratis-Arbeit leisten, sondern mitdenken und mitbestimmen;
3. Projekte auf Augenhöhe mitentwickeln.

Wissen, wo und wofür ich mich einsetzen kann

Voraussetzung für jedes zivilgesellschaftliche Engagement ist, dass ich überhaupt weiss, wo und wofür ich mich einsetzen könnte. Digitale Plattformen spielen dabei für Austausch und Vernetzung eine immer grössere Rolle. Gerade das wollten wir durch eine regionale AüB-Plattform aufgreifen. Das Projekt kann derzeit leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Wir bleiben jedoch dran. In der Zwischenzeit können die gemein-

deigenen Webseiten dafür genutzt werden. Auch Benevol (www.benevol-jobs.ch) ist als Vermittlungsplattform für freiwilliges Engagement etabliert.

Von Freiwilligenarbeit zu Beteiligung

Die Trennung zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen hebt sich bei der neuen Freiwilligkeit auf. Probleme gemeinsam anzugehen, statt vorgegebene Aufgaben abzuarbeiten, das steht im Vordergrund. Denn die neuen Freiwilligen sind partizipativ und potenzialorientiert. Das gilt es bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen zu berücksichtigen, sei es in der Politik, in Sportvereinen oder in der Kultur. Die Studie empfiehlt daher, nicht mehr von Freiwilligenarbeit, sondern von Partizipation (also Beteiligung) zu sprechen. Die Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts steht gratis zum Download zur Verfügung. Der Link befindet sich auf unserer Webseite: www.aueb.ch.

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen. Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Staatsrechnung schliesst besser ab als budgetiert

Das Gesamtergebnis der Staatsrechnung 2018 von Appenzell Ausserrhoden weist einen Ertragsüberschuss von 14,9 Mio. Franken aus. Gegenüber dem Voranschlag fällt das Ergebnis um CHF 9,4 Mio. besser aus.

AR Gründe dafür sind höhere Anteile an eidgenössischen Erträgen, Mehrerträge bei den Staatssteuern, tiefere Kosten bei der Spitalfinanzierung und tiefere Beiträge im Bereich der Bildung. Das operative Ergebnis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6,4 Mio. ab. Die Nettoinvestitionen liegen mit CHF 17,0 Mio. ebenfalls um CHF 5,5 Mio. tiefer als veranschlagt. Mit dem Ergebnis der Rechnung 2018 steigt der Bilanzüberschuss auf CHF 40,4 Mio.

Der Rechnungsabschluss 2018 zeigt, dass die Stabilisierungsmassnahmen der letzten Jahre erfolgreich umgesetzt werden konnten und auch notwendig waren. Das gute Jahresergebnis 2018 konnte dank höheren Anteilen an Bundeserträgen, der hohen Gewinnausschüttung der SNB, dem guten Wachstum bei der Staatssteuer sowie tieferen Ausgaben bei den Spital- und Bildungskosten erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Wachstumsraten bei den Steuern sinken werden und entsprechend auch die hohen Anteile des Bundes nicht mehr garantiert sind. Auf der Kostenseite werden die für die kommenden Jahre geplanten höheren Ausgaben bei den Prämienverbilligungen der Krankenkassen ausgeschöpft werden, wegen Projektverzögerungen die Kosten beim Sachaufwand und die Ausgaben bei den Investitionen wieder höher ausfallen. Aus heutiger Sicht erscheint der aktuelle Finanzplan 2020-2022 mit einigen Anpassungen weiterhin plausibel. Der Regierungsrat wird diesen in der kommenden Planungsphase einer detaillierten Analyse unterziehen.

Weitere Informationen können im Internet abgerufen werden, siehe bit.ly/2BKeNJ4

Abteilung Chancengleichheit

Die Abteilung Chancengleichheit in Appenzell Ausserrhoden erhält eine neue Leiterin. Isabelle Dubois wird per 1. Juni 2019 die Leitung der Abteilung Chancengleichheit im kantonalen Amt für Soziales übernehmen. Sie tritt die Nachfolge von Lars Thoma an, der die kantonale Verwaltung nach über 20-jähriger Tätigkeit Ende Juni 2019 verlassen wird. Die Abteilung Chancengleichheit befasst sich mit der Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten, der Chancengleichheit von Frau und Mann, sowie der Familien- und Jugendförderung.

AR neu auf Twitter

Appenzell Ausserrhoden ist mit dem Nutzernamen **@AppAusserrhoden** neu auf Twitter.

Folgen Sie uns:

twitter.com/appAusserrhoden

Vital Cuisine

Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Vom Fondue-Höck bis zur Fasnacht

Die fünfte Jahreszeit kennt keine Altersgrenzen: Im Almendsberg feierten auch die 100-jährige Beth Weishaupt und die 103-jährige Frieda Altherr fröhlich Fasnacht, aber es gab noch viele weitere Aktivitäten. Bild: zvg

Rösli Sturzenegger und Fredi Walser beim Rüsten

ISABELLE KÜRSTEINER • Für einmal waren die Mitarbeitenden Gäste. Mitte Januar stand zuerst Eisstockschiessen auf dem Programm. Danach zog es die Gruppe ins warme Fondue-Chalet in Heiden. Ob bei Fondue oder Hackbraten, es wurde ein geselliger Abend. Jedes Jahr organisiert Aktivierungsfachfrau Gertrud Hänggi auch für die Bewohnenden einen Fondue-Höck. Beim beliebten Anlass trafen sich die Vierergruppen im oberen Stübli und genossen das Zusammensein in vollen Zügen.

Natürlich durften die Jass-Nachmittage, jeweils mittwochs, ebenso wenig fehlen wie die wöchentliche «Fitness-Bewegungslektion». Genauso beliebt sind die monatlichen Spiel- und Singnachmittage. Isabelle Kürsteiner führte in einem Diavortrag durchs vergangene Jahr. Zum Zug kamen Anlässe im Almendsberg und in der Gemeinde. Dabei wurden immer wieder Bekannte und gar Verwandte auf den Bildern entdeckt. Die Bewohnenden erinnerten sich an die verschiedensten Begebenheiten. «Weisch no ...» oder «dä kennsch oo» waren da und dort zu hören.

Nur einmal pro Jahr wird die fünfte Jahreszeit zelebriert. Dazu trifft sich die Alterswohnheim-Familie in der geschmückten Kaffeestube. Zuerst wird kostümiert und geschminkt, danach getanzt. In diesem Jahr spielte das Duo Ignaz & Pia Foppa mit Akkordeon und Schwyzerörgeli auf. Heimleiter Thomas Aepli liess es sich nicht nehmen, verschiedene Bewohnerinnen zum Tanz aufzufordern. Ein Tänzchen wagten sogar die ältesten Bewohnerinnen mit 100 und 103 Jahren. Beide, Beth Weishaupt und Frieda Altherr, feiern gerne Feste und nehmen jedes Jahr am lustigen Fasnachtstreiben teil. Die betagten Herren der Schöpfung sind dem Tanzen weniger zugeneigt, umso mehr aber schätzen sie die frischen «Pfannkueche», «Fasnachtsküechli» und «Schenkeli».

Ausmisten und Jugendraum unterstützen!

Wer kennt diese Situation nicht? Endlich ist der Frühjahrsputz geschafft, der Dachboden entrümpelt und schon stellt sich die Frage, wohin mit den ganzen aussortierten Sachen, die noch gut im Schuss sind. Nutzen Sie im April unser Angebot: Jugendliche der Betriebsgruppe Jugendraum holen Ihre nicht mehr gebrauchten, aber trotzdem noch gut erhaltenen Sachen wie zum Beispiel DVD, Kleidung, Kindersachen, Bücher, alte funktionstüchtige Handys oder andere elektronische Geräte, Modeschmuck, Dekoartikel, Küchenutensilien, Instrumente etc. ab oder Sie bringen diese direkt zum Jugendraum und geben diese persönlich in unsere Hände. Möbel beziehungsweise grosse und schwere Gegenstände können aus logistischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Mit diesem Angebot möchte sich die Jugendarbeit Walzenhausen für die Nachhaltigkeit einsetzen und das Bewusstsein der Jugendlichen sowie der Bevölkerung zum Wiederverkauf von Sachen oder generell zum Recyceln schärfen. Gleichzeitig wird durch diesen Anlass die Jugendraumkasse aufgestockt und die Betriebsgruppe bekommt einen Zustupf zum geplanten Ausflug in den Europapark. Die Sachen, welche nach dem Flohmarkt übrigbleiben, werden an ein Brockenhaus abgegeben. Gerne können Sie sich bei Stefanie Brown, Jugendarbeiterin Walzenhausen, per Telefon, SMS/WhatsApp oder E-Mail melden unter 077 268 81 96 oder stefanie.brown@walzenhausen.ar.ch zvg

Dorothea Eisenhut zum Neunzigsten

Am 25. Februar feierte Dorothea Eisenhut-Tobler ihren neunzigsten Geburtstag. Als junge Frau erlernte sie den Beruf der Hebamme, danach führte sie zusammen mit ihrem Ehemann Samuel einen Bauernhof in Oberegg, um schliesslich nach Walzenhausen umzuziehen. Bild: Isabelle Kürsteiner

Dorothea Eisenhut will baldmöglichst wieder in ihr «Paradies» zurück.

ISABELLE KÜRSTEINER • Dorothea Eisenhut-Tobler wuchs zusammen mit drei Geschwistern in Wolfhalden auf. Nach «Dienstmädchen»-Jahren, auch in Lausanne, arbeitete sie am Spital Biel, um später die zweijährige Ausbildung zur Hebamme in Bern zu absolvieren. Es war damals eine nicht alltägliche Sache, dass die Eltern jungen Frauen eine Ausbildung erlaubten. Oft galt der Spruch: Was braucht ein Mädchen eine Lehre, sie heiratet ja doch bald. Nachdem die Wolfhändlerin ihren Mann Samuel aus Oberegg kennengelernt hatte, wurde der Weg per Eisenbahn nach Biel und zurück in die Ostschweiz für Treffen zu weit. Sie hätten sich aus finanziellen Gründen wohl nur einmal im Jahr gesehen, mutmasst die Neunzigjährige. Deshalb suchte sie eine Anstellung in der Nähe und fand sie in Thal unter Arzt Kurt Bösch. Das Spital war damals für seine Wöchnerinnenabteilung in der ganzen Region bekannt. Es folgte die Heirat mit Samuel. Sie lebten auf dem Hof der Schwiegereltern und bewirtschafteten diesen, da die Schwiegermutter zusammen mit ihrem Mann nach Lachen zog. Auf Blatten «hät's ere gfücht». Nicht so Dorothea Eisenhut. Sie fühlte sich dort vom ersten Augenblick an wohl. Nachdem ihre vier Söhne alle eine Lehre absolviert hatten, galt es, den Hof weiterzugeben. In der Übergangszeit kam die junge Familie mit fünf Kindern jeweils über das Wochenende auf Blatten. Mit der Zeit wurde es der Grossmutter etwas zu streng und so verbrachte das Ehepaar die Samstage und Sonntage in einer

Wohnung im Leuchen. Als Dorothea Eisenhut dem Gratulanten Michael Litscher am Geburtstag erklärte, wo genau das war, merkten die beiden, dass sie im jetzigen Haus des Gemeindepräsidenten in der einen Haushälfte gewohnt hatte. Mit wachen Augen erzählt Dorothea Eisenhut weiter. Nachdem sie den Hof während 42 Jahren geführt hatten und ihn definitiv übergeben wollten, suchten sie «dorab» ein Häuschen. Weil der Mann die Schule für 20 Franken Schulgeld im näheren Walzenhausen besucht hatte, kannte er hier viele Leute. Bei einem Besuch bei «Frau Murer Künzler» kam Sohn Martin hinzu und sagte: «I weiss jetzt öppis.» Dorothea Eisenhut verliebt sich sofort in das Haus an der Strasse im Sonnenberg. «Ein Paradies» – gemeint ist die herrliche Aussicht auf den Bodensee. Hinzu kam dann ein Hund. Das Dreierteam half nach wie vor auf dem Bauernhof der Familie des Sohnes und eine zeitaufwändige Beschäftigung war das «Büschele». Wer nach Heiden fuhr, begegnete dem Trio oft. Der plötzliche Tod des Mannes nach 62 Ehejahren im vergangenen Jahr hinterliess eine grosse Trauer, denn das Ehepaar hatte sich nie gestritten, einzig Probleme gemeinsam ausdiskutiert. Hinzu kam in diesem Jahr eine Lungenentzündung, weshalb die Jubilarin ihren 90. Geburtstag in ihrem ehemaligen Heim auf Blatten während der Rekonvaleszenz feierte. Aber sobald es die Kräfte zulassen, wird Dorothea Eisenhut-Tobler wieder nach Walzenhausen in ihr «Paradies» ziehen.

Die «Holzkirche» erinnert an den Dorfkönig

Rund vierzig Stickereifabrikanten bildeten in Walzenhausen ums Jahr 1900 die Oberschicht. Führender Kopf war der immer wieder als Dorfkönig betitelte Titus Rohner. An ihn erinnert das markante Gebäude «Holzkirche» ob dem Bahnhof, das derzeit immer wieder als Schlüssel liegenschaft für die weitere Zukunft der Gemeinde im Gespräch ist. Bild: Peter Eggenberger

Der Abriss der «Holzkirche» würde eine Überbauung an zentraler Lage ermöglichen.

PETER EGGENBERGER • Zwischen 1850 und 1914 erlebte die Stickerei in Walzenhausen goldene Zeiten. Nebst den Fachkräften an ihren wuchtigen Handstickmaschinen waren zugleich zahlreiche Heimarbeiterinnen in der Gemeinde und deren Umgebung, aber auch im Bregenzerwald für die Fabrikanten tätig, deren Produkte via die Stickereimetropole St. Gallen in alle Welt exportiert wurden. Der Ruf Walzenhausens als blühendes Dorf zog viele auswärtige Sticker an, und mit 3284 Bewohnern verzeichnete die Gemeinde im Jahre 1910 den höchsten Einwohnerstand in ihrer Geschichte.

ROHNER'S GROSSE MACHTFÜLLE

Titus Rohners Vorfahren betrieben unmittelbar gegenüber dem Bahnhof eine kleine Landwirtschaft, deren Gebäulichkeiten in den 1940er-Jahren abgebrochen wurden. Der 1838 geborene Titus profitierte vom Boom der Stickerei. Sein stetig wachsendes Unternehmen krönte er 1877 mit dem Bau der grossen Fabrik ob dem Bahnhof. In der darunterliegenden Villa (heute Gemeindehaus) wohnte er mit seiner Familie standesgemäss, und hier führte seine Gattin die Ablage der Ausserrhoder Kantonbank. Als einflussreiche Persönlichkeit wurde Rohner nach seiner Tätigkeit als Oberrichter (1890 – 1893) im Jahre 1893 in den Regierungsrat gewählt, dem er bis 1899 angehörte. Er war folglich grösster Arbeitgeber, ent-

schied über die Vergabe von Krediten und hatte kraft seines Amtes grossen politischen Einfluss. Mit Gleichgesinnten förderte er massgeblich die 1896 eröffnete Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn.

KRACH MIT DEM DORFPFARRER

Dass Bäume bekanntlich nicht in den Himmel wachsen, musste auch Dorfkönig Rohner erfahren. Ein Stück weit Gegenspieler der Mächtigen im Dorf waren immer wieder Ortsgeistliche. So auch der 1889 nach Walzenhausen gewählte Paul Sutermeister. Er prangerte in seiner anonym verfassten Schrift «Der Dorfkaiser» das Gebahren der sich auf dem Buckel der kleinen Leute bereichernden Walzenhauser Stickerbarone an, die sich vom Pfarrer in den Schmutz gezogen fühlten. Schon bald herrschte Klarheit über den Autor. Sutermeister wurde 1898 abgewählt, wobei der Dorfkönig die Abwahl massgeblich beeinflusste. Bei den Sympathisanten des Pfarrers aber fiel Rohner in Ungnade, der an der Landsgemeinde von 1899 überraschend auf eine Wiederwahl als Regierungsrat verzichtete. Er verstarb 1915.

WOHNRAUM FÜR JUNG UND ALT

Die Fabrik blieb bis 1920 im Eigentum der Nachfahren von Titus Rohner. Dann folgte ein St. Galler Unternehmen. 1930

wurde Schreiner Fritz Lutz neuer Besitzer, der im Erdgeschoss eine Holzwerkstatt einrichtete. 1962 wurde mit Alfred Hausammann Junior einer der letzten Walzenhauser Stickereifabrikanten Eigentümer des Hauses. Schon bald aber verschwanden die letzten Stickmaschinen, und das nun ausschliesslich Wohnzwecken dienende Gebäude wurde 1979 von Jakob Hohl gekauft. Seit 1994 steht das Haus im Eigentum der 1980 vom damaligen Gemeindehauptmann Hugo Knoepfel gegründeten Bauland Erschliessungs Aktiengesellschaft (BEG). Nachdem die BEG unlängst angrenzendes Land erwerben konnte, wird nun gemeinsam mit der Gemeinde versucht, im Ortszentrum zeitgemässen Wohnraum für Jung und Alt zu realisieren.

WARUM «HOLZKIRCHE»?

Die 1930 von Fritz Lutz im Untergeschoss der als Holzkonstruktion erstellten Fabrik eingerichtete Schreinerei wurde 1942 aufgegeben. Ab diesem Zeitpunkt dienten die Lokalitäten bis 1992 der regionalen neuapostolischen Gemeinde als Kirchenlokal, was zum bis heute gängigen Namen «Holzkirche» führte.

Nachmittagskino Kino Heiden

Seit dem vergangenen Herbst zeigt sich das Kinomol-Programm in neuer Form. Stets am ersten Dienstag des Monats wird ein aktueller Film gezeigt. Beginn ist jeweils um 14.15 Uhr. In der Pause kann man sich bei Kuchen und Kaffee in der Bar verwöhnen lassen.

Haben sie den Zwingli-Film noch nicht gesehen? Er wird am 2. April nachmittags in unserem Kino Rosental gezeigt für all jene, die ihn bisher verpasst haben oder die einfach gerne tagsüber das Kino besuchen.

**Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
kompetent, effizient und zum
besten Preis**

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

Hier können Sie was erleben!

Pro Senectute AR hat wieder viele neue Angebote für Senioren und Seniorinnen organisiert und diese im neuen Erlebniskalender aufgeführt.

Ein Angebot, welches erstmals stattfindet, ist die «Schatz-Suche». Mit dieser Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlern-Treff eine ideale Möglichkeit für eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic-Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Kursprogramm zu studieren. Dieses ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ar.prosenectute.ch

Auskunft und Anmeldung: Telefon 071 353 50 30 oder E-Mail an info@ar.prosenectute.ch.

Kasperlitheater Firelfanz

Tri-tra-trallala, de Kasperli isch do!
Was Kasperli und seine Freunde im Stück «De rot Ballon» wieder Spannendes erleben, erzählt und spielt das Walzenhauser Kasperlitheater Firelfanz unter der Regie von Muriel Wernli. Zur Stärkung gibt es natürlich wie immer ein Kuchen- und Getränkebuffet.

Datum: Mittwoch, 03. April 2019

Zeit: 15.00 - ca. 16.00 Uhr, Bühne MZA

Kosten: CHF 3.- pro Person

Auskunft: Isa Wiggerhauser, Tel. 071 888 22 93,
wiggerhauser.isabella@epost.ch

Die Komiker der Zukunft

Man kennt sie unter anderem vom Arosa Humorfestival oder dem Zirkus Knie – das Komikerduo Lapsus. Am Samstag, 9. Februar, sind sie mit ihrem Programm On/Off für die «Walzehuser Bühne» aufgetreten.

ZVG • Schon zu Beginn des Abends sorgten die Komiker Hitzig und Bruno von Lapsus im rund 230-köpfigen Publikum für Lacher. Als Walzehuser Bühne-Präsident Albert Decker auf der Bühne seine Begrüssungsrede halten wollte, übernahm Hitzig kurzerhand, las sie selbst vom Blatt ab und liess ihn kein Wort sagen. «Super Rede, danke», fügte Hitzig an und schickte Decker von der Bühne. «Statt Digital Natives sehe ich hier nur Digital Gruftis», führte Hitzig fort und erklärte das neue Programm mit dem Namen «On/Off». Er und Bruno seien nur eine Nachbildung, menschenähnliche Roboter, eigentlich genannt Humanoiden, sie seien jedoch Humoroiden. Mit ihrer Technik würden die beiden nun alle Daten der Handys der Besucher abrufen und aus den Vorlieben der Zuschauer ein massgeschneidertes Programm entwerfen.

Das Komikerduo spielte den ganzen Abend mit typischen Begriffen aus dem Internet und brachte damit die Zuschauer zum Lachen. Das Bühnenbild passte mit seinen Bildschirmen und Knöpfen perfekt zum Programmnamen. So hatte das Pu-

blikum, wie dies beispielsweise bei Facebook üblich ist, zuerst allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu akzeptieren, die man ohne gross nachzulesen gerne einfach wegklickt. Das Kleingedruckte hatte es in diesem Fall aber in sich: Der Applaus müsse mindestens 110 Dezibel betragen und zudem habe sich das Publikum gerade für eine Standing Ovation zum Schluss des Programms verpflichtet.

Ein Sketch der beiden Komiker bestand darin, dass sie ihre Roboterhirne mit dem Handy verbanden und so ihre Gedanken auf dem grossen Bildschirm zu sehen waren. Bruno sagte zwar nichts, das Publikum sah jedoch was er wirklich über Hitzig dachte («Trottel!»). Besonders gut kam es im Publikum an, als Hitzig und Bruno gekonnt eine Kür à la Stéphane Lambiel auf E-Boards vorführten. Durch Gewichtsverlagerung fährt man auf dem Brett mit elektrischen Rollen hin und her und Lapsus liess dies fast schon wie einen Tanz aussehen. Am Ende hielt sich das Publikum sogar freiwillig an die AGB: Die Komiker wurden mit einer lauten Standing Ovation beklatscht.

Aufruf zur Unterstützung als Bergsprint-Helfer/-in

Das OK des Historischen Bergsprints ist bereits seit einigen Monaten dabei, den Bergsprint vom 17. und 18. August 2019 aufzugleisen. Bild: zvg

ZVG • Vieles konnte bereits in die Wege geleitet werden, anderes ist in Erarbeitung oder wird in den nächsten Monaten in Angriff genommen. Vakanzen im (erweiterten) OK mussten besetzt werden, die Homepage www.bergsprint.ch wurde aufgefrischt, die Sponsorsuche lanciert und die Fahreranmeldungen laufen auf Hochtouren. So stellten sich neu Florian Caviezel (Molkerei Caviezel, Ressorts Verpflegung und Bergsprint-Abend MZA), Peter Gloor (Ressort Zuschauerräume) sowie Kenni Dürst (Ressort Helfer) für die Mitarbeit im OK zur Verfügung. Vielen Dank diesen dreien! Insbesondere bei den Fahreranmeldungen ist der Zuspruch erneut bemerkenswert. Viele Fahrer wollen ihr Fahrzeug-Bijou am Bergsprint vorführen und unbedingt ins Teilnehmerfeld aufgenommen werden. Der Anlass «Historischer Bergsprint» mit seiner beachtlichen Organisation erfreut sich nach wie vor eindrucksvoller Beliebtheit.

HELPER-AUFRUF

Als nächstes steht nun die anspruchsvolle Suche nach den zahlreichen Helferinnen und Helfern für den Grossanlass an. Das OK und insbesondere Kenni Dürst hofft, dass sich möglichst viele Helfer der vergangenen Bergsprints erneut anmelden und so den Bergsprint in Walzenhausen unterstützen werden. Die bisherigen Helfer, deren E-Mail-Adres-

sen dem OK bekannt sind, erhielten bereits Anfang März den Aufruf mit der Bitte um Anmeldung via neu erstellter Online-Plattform zugestellt. Ab sofort können sich auch alle weiteren willigen Helferinnen und Helfer via www.bergsprint.ch / «Helfer-Info» (wo sich dazu auch eine Anleitung findet) auf unserer neuen Plattform bergsprint.helferapp.ch anmelden.

Wir danken allen für die Unterstützung des Bergsprints 2019 und für die Bereitschaft, als Helfer, Sponsor, Zuschauer etc. daran teilzunehmen. Wir freuen uns auf euch!

Achtzig Wagemutige auf Fassdauben

Schnee zu Hauf: Dann schnallen in Lachen wagemutige Frauen und Männer ihre Fassdauben an und kämpfen auf einer markierten Strecke gegen die Zeit und noch viel mehr mit dem Gleichgewicht. Im 42. Jahr pflegt der Fassdaubenclub Lachen die Sportart des ursprünglichen Skifahrens auf gebogenen Mostfasswandstücken (Dauben). Die Schuhe werden von einem Riemen gehalten. Wer die Technik beherrscht, ist auch ein Gleichgewichtsmeister. In Lachen ging es aber vor allem um Spass und Freude, wie die Bilder des «Rheintalers» aufzeigen. *iks, Bilder: Der Rheintaler*

Wir Tiere sind keine Geschenkartikel!

Denn wir sind weder ein Spielzeug noch ein „Umtauschobjekt“ noch soll man uns bei Nichtgefallen, Überforderung oder Unerwünschtheit einfach entsorgen.

Wenn Sie etwas „tierisch Gutes“ machen wollen, unterstützen Sie uns mit einer Spende und/oder Mitgliedschaft.

Besten Dank im Namen aller Tiere

www.tierschutz-ar.ch, tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch, Postcheck-Konto 90-6885-9

Lesezeichen

Was dem jungen Paar in seinem perfekt eingerichteten Haus widerfährt, ist nichts weniger als eine Heimsuchung.

Gerda und Yann sind gerade in ein heruntergekommenes Haus am Stadtrand gezogen. Gerda ist arbeitslos und investiert ihre ganze Energie in das Haus. Sie leistet sich eine imaginäre Affäre – anfangs nur ein Spiel, nimmt diese immer mehr Macht über sie ein.

Auch Yann lernt ein rätselhaftes Mädchen kennen voller Forderungen.

Die Nachbarin fragt sich nach einer Affäre, ob ihr Leben gerade jetzt nochmals neu beginnt.

Drei mögliche Liebesgeschichten, die Hälfte findet nur in der Fantasie statt, doch dann wird aus einem Zufall ein Unfall.

«KUSS» von Simone Meier
ISBN 9 783 036 957 944
gelesen von Susanne Jankovics

Ganz Walzenhausen eingeladen

Das 150-Jahr-Jubiläum der Oberstufe wird am Dienstag, 28. Mai 2019, von 19 bis 22 Uhr in der MZA gefeiert.

Nebst sämtlichen Schülerinnen und Schülern, die in Walzenhausen die Oberstufe besucht haben, ist die ganze Bevölkerung von Walzenhausen dazu eingeladen.

Um 19 Uhr findet die Begrüssung durch Schulkommissionspräsident Markus Pfister statt, danach hält Ingrid Brühwiler um 19.15 Uhr das Festreferat «150 Jahre Sekundarschule Walzenhausen mit Blick über den Kanton».

Schliesslich folgt ab zirka 20 Uhr der gemütliche Teil mit musikalischer Umrahmung. Ein Flyer, welcher in der Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt verschickt wird, enthält Detailinformationen.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
 Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00 – 11.00 Uhr
 Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr
 Freitag 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau
- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
 net**
 Informatik GmbH
 www.doppel.net

Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net

150 Jahre Oberstufe – Gedenkspiel für Reallehrer

Zur seinem 40-Jahr-Jubiläum im Schuldienst schrieb Jakob Boesch aus Berneck für Reallehrer Paul Spörri ein Gedenkspiel, welches am 27. März 1954 in der Kirche Walzenhausen aufgeführt wurde. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Im Mai 2019 feiert die Oberstufe ihr 150-jähriges Bestehen. Paul Spörri lehrte während 45 Jahren – beinahe einem Drittel der bisherigen Existenz der Oberstufe – in Walzenhausen. Er war von 1914 bis 1959 tätig. Hier einige Auszüge aus dem feierlichen Gedenkspiel mit Schülerchor, drei Einzelstimmen, Sprecher und Chronist. Zum 40-Jahr-Jubiläum begrüßte dazu in der Kirche Friedy Limacher-Schiess, die OK-Präsidentin.

UNTER 10 ANWÄRTERN AUSGEWÄHLT

Der Chronist erklärt: «Im Protokoll des Gemeinderates von Walzenhausen steht aufgezeichnet: Zur Wiederbesetzung der durch die Wahl des Herrn Reallehrer Albert Hofstetter nach Uzwil frei gewordenen Lehrstelle haben sich 10 Bewerber gemeldet. Die Realschulkommission beschliesst, drei Anwärter zu einer Probelektion einzuladen. Es sind dies die Herren G. Gremlich von Rapperswil, Emil Knellwolf von Herisau und Paul Spörri von Uster.» Weiter ist zu lesen, dass Paul Spörri die von Gemeindehauptmann Konrad Keller-Künzler und Gemeindeschreiber Johannes Graf unterzeichnete Bestallungsurkunde anderntags erhielt. Er war für die sprachlich-historischen Fächer gewählt worden.

SAPPERLOTTER-STREICHE ERKANNT

An anderer Stelle steht: «Am Burgstock unten rauchten ein paar Buben: im Wilen wurde eine Strassenlampe durch einen Steinwurf glattweg abgeschossen; am Rosenberg – in einer Winterschlacht – fiel einem Ball ein Fensterlein zum Opfer; ein Lausubub stopfte einem alten Holzer Schiesspulver in den Kopf der Stummelpfeife; ein Schülerpaar – entbrannt in erster Liebe – zog seinen Heimweg reichlich in die Länge, um so die Scheidestund' hinauszuzögern. Kurzum, was sich in weiter Rund' begeben hat – er weiss es ganz bestimmt am andern Morgen. Im Lauf des Tages wird darauf angespielt ... nur angedeutet und leicht angetupft. Ein flammend Rot durchglüht der Sünder Wangen, und der Beweis liegt da, vor aller Augen. Der Jubilar tut einen Sperberblick und wiegt sein Haupt, als ob er sagen wollte: Glaubst ihr es endlich nun, ihr Sapperlotter – ob eure Streiche noch so fein gesponnen – ich ziehe sie halt doch ans Licht der Sonnen.»

INSPEKTOREN SCHREIBEN

«Der Unterricht des Herrn Spörri zeichnet sich durch Lebendigkeit und straffe Führung aus. Der Lehrer schöpft aus vollem Wissen und Können. Die Langeweile hat in seiner Schulstube kein Gastrecht. Aber alles Fachliche wird erst wertvoll, wenn es durch eine geistig gehaltvolle Persönlichkeit dargeboten wird. Herr Spörri hat in diesem Sinne

als Erzieher durch sein Beispiel das Beste geleistet. Sein charakterfestes und dienstbereites Wesen hat als kraftvolle geistige Zelle in fruchtbarem Wirken überzeitliche Werte geschaffen. Dank dieser Führung, in die sich Herr Spörri in schönstem Einvernehmen mit seinen Kollegen teilt, steht die Realschule Walzenhausen auf einer beachtlichen Höhe. Sie steht im Vergleich mit gleichartigen Schulen in und ausser dem Kanton sehr gut da.»

GESANG UND JASSEN

Betreffend Freizeit heisst es, dass der Jubilar sich dem «Männergesang» verschrieben habe. «Wohl vorbereitet, pünktlich wie die Uhr, steht er vor seiner treuen Sängerschar. Mit Schwung und Schneid führt er allzeit das Szepter, feilt Ton und Wort, erzwingt Wohlklang und Reinheit und lässt nicht markten, bis die Sache klappt». Danach wird am Stammtisch gejasst. Die Stimme schliesst das Kapitel Freizeit mit den Worten: «So wird denn die Geselligkeit für ihn zum reichen Quell ehrbarer Lust und Freude.»

Skilager 5./6. Klasse in Klosters

Montag, 18.02.19

Am Morgen standen wir früh auf und wurden zum Bahnhof St. Margrethen gefahren. Schon bald waren wir im Zug nach Landquart und Davos. Mit der Standseilbahn und dem Gondeli fuhren wir zum Lagerhaus. Dort richteten wir alles ein. Anschliessend assen wir Spaghetti Bolo zum Zmittag und gingen dann Ski fahren. Das Wetter war mega schön ;-). Am Abend bauten wir eine Minibobbahn. Meine Gruppe hat gewonnen, denn unser Bob war 15.2 Sekunden unterwegs. Dann mussten wir ins Bett.

Anton Bösch

Dienstag, 19.02.19

Ich finde die Skigruppen cool und sie sind super eingeteilt. Die Pisten sind angenehm zu fahren. Die Berge sind sehr schön und auch hoch. Ich wurde auch besser im Skifahren, sagt Alexander. Ich bin sehr zufrieden mit den Gruppen und auch mit dem Lagerhaus – wir haben bis jetzt sehr viel Spass gehabt. Ich kann auch viel besser Ski fahren und freue mich auf die nächsten Tage, sagt Joris.

Alexander Knöpfli / Joris Behrendt

Mittwoch, 20.02.19

Wir sind um ungefähr 7 Uhr aufgestanden, haben Frühstück gegessen und sind direkt auf die Ski. Meine Gruppe ging noch einmal nach Davos auf die Piste. Die meisten konnten schon alleine mit dem Sessellift hochfahren. Nicht viel Interessantes passierte für eine Weile. Aber oben, wo der Sessellift hielt, hatte es ein bisschen Eis oder nassen Schnee. Kurz vor dem Nachhausegehen rutschte ich darauf aus und fiel auf mein Steissbein. Das war gar nicht schön, da ich anschliessend kaum mehr gehen konnte. Isik hatte kurz danach auch noch seine Stöcke verloren ... Ojemine. Am Nachmittag sind einige noch Schlittschuh laufen gegangen.

Elias Seng

Donnerstag, 21.02.19

Die Anfängergruppe hat es geschafft, auf dem Weissfluhjoch Ski zu fahren. Wow – war das toll! Unser Einsatz war so gross, dass das Nachmittagsprogramm ein Besuch in der Notaufnahme war. Zum Glück war es nichts ernstes und wir hatten beim Casinoabend mega Spass. Bei Poker, Maier, Roulette und Blackjack konnte man den Süssigkeitenvorrat auffüllen. Die Nachtruhe zögerte sich zum ersten Mal etwas heraus.

Alissia, Mathilda

Freitag, 22.02.19

Wer hätte das gedacht – zum ersten Mal diese Woche spielte uns das Wetter einen Streich. Dicker Nebel und Schneegestöber erlaubten es nur den Härtesten Ski oder Snowboard zu fahren. Wir anderen sassen im Restaurant, erzählten uns Witze und spielten die mitgebrachten Spiele. Ganz gemütlich eigentlich. Als wir um drei Uhr dann Klosters verliessen, waren alle etwas traurig, aber auch voller Vorfreude auf zu Hause. Schliesslich gab es ja wirklich viel zu erzählen von dieser absolut gelungenen Woche. *zvg*

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM APRIL

07.04.19, 10.00 Uhr: Konfirmationsgottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Band «Easy» und Martin Küssner, Orgel

14.04.19: Gottesdienst in einer Nachbargemeinde, Fahrdienst

19.04.19, 9.15 Uhr: Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Andreas Eisenhut, Viola und Martin Küssner, Orgel

21.04.19, 9.15 Uhr: Ostergottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Hajes Wagner, Musik: Tabea Keller, Querflöte und Susanna Dübendorfer, Orgel

28.04.19, 9.15 Uhr: Gottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

Im Anschluss: Kirchgemeindeversammlung und Apéro

7. April, Konfirmation: 7 junge Menschen stehen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Nina Beutler (Ebni),

Nora Keller (Dorf), Christina Lehnerr (Sägentobel), Rebecca Plüss (Güetli), Alexandra Walli (Lutzenberg), Luka Walli (Lutzenberg) und Pascal Züst (Lutzenberg). Musikalische Begleitung: Band «Easy» und Martin Küssner, Orgel
Im Anschluss: Apéro.

FAHRDIENST

Für den 14.04.19 bieten wir einen Fahrdienst an. Anmeldung bitte bis spätestens Samstag, 13.04., 12.00 Uhr, bei unserem Mesmer Reto Niederer, Tel. 076 335 33 50.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Am Sonntag, 28. April, findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Kirchgemeindeversammlung statt. Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde erhalten dazu eine Publikation mit Stimmausweis.

RECHNUNG 2018 UND VORANSCHLAG 2019

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 28. April 2019

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresbericht 2018
3. Jahresrechnung 2018
4. Voranschlag 2019
5. Steuerfuss 2019
6. Wahl eines Mitgliedes in die Kirchenvorsteherschaft
7. Mitteilungen und Umfrage

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

EVANGELISCH
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
WALZENHAUSEN

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

BAUVERWALTUNG**BAUBEWILLIGUNGEN**

Peter Zähler, Heldstadel 456, 9428 Walzenhausen, Renovation der Süd-Fassade, Parz. Nr. 354, Assek. Nr. 456

Jens Kurzke, Lachen 742, 9428 Walzenhausen, Dachsanierung Steildach, Parz. Nr. 1224, Assek. Nr. 742, Lachen

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN FEBRUAR 2019**

Hochreutener Management GmbH, Goldach, Erwerb 20.12.2017, an Immo Fux AG, Gais, GB Nr. 251, Wohnhaus Nr. 200, 1 584 m² Grundstücksfläche, Gütli

Ernst Staub, Walzenhausen, Erwerb 01.03.1972, an Marianne Züst-Staub, Walzenhausen, GB Nr. 399, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 401, 230 m² Grundstücksfläche, Wilen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**GEBURT**

04.02.2019 in St. Gallen: **Schmid Lio Beda**, Sohn des Schmid Benjamin und der Schmid Rahel

TODESFALL

13.02.2019 in St. Gallen: **Züst Hansruedi**, geb. 1933

EINWOHNERSTATISTIK

Am 28.02.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 979 Einwohner. Die Einwohnerzahl ist gegenüber Ende Januar 2019 unverändert.

172. Ausgabe, April / 2019
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin:
Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.
Auflösung: 300 dpi
Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–
Für Ortsansässige gratis
Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.rueesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Veranstaltungen im April

Redaktionsschluss Treffpunkt

Mo., 1. April, 24.00 Uhr
(s. Impressum; zweitletzte Seite)

Tri-tra-trallala, de Kasperli isch do!

Mi., 3. April, 15-16 Uhr, Bühne MZA
Müettere-Rundi, Details S. 19

Bärlauch sammeln und verarbeiten

Sa., 6. April, 13-18 Uhr, Löwen
Monika Schläpfer, Anmeldung 071 886 51 00

Taizéfeier

Sa., 6. April, 19 Uhr, Klosterkirche
Beginn Einsingen 18 Uhr
R. Weber-Zeller

Konfirmationsgottesdienst

So., 7. April, 10 Uhr, evang. Kirche
Evang. Kirchgemeinde

Offenes Singen

Mo., 8. April, 14.30-16 Uhr, Alterswohnheim
Thomas Aepli

Sprachen-Café

Fr., 12. April, 15.30-17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
mitenand-walzenhausen

KADO-Party mit Raymon

Do., 18. April, 20 Uhr, MZA
Kultur am Berg

Osterkerzenverkauf nach Gottesdienst

Sa./So., 20./21. April, vor Klosterkirche
Katholische Frauengemeinschaft

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Jonas Schmid, Judoka

Judoka Jonas Schmid war der einzige Athlet aus beiden Appenzell, der die Schweiz an den Special Olympics (SO) World Summer Games in den Vereinigten Arabischen Emiraten vertrat. Er belegte in seinem Level den fünften Platz. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Der Walzenhauser hat bereits Wettkampferfahrung im Ausland, ob an Turnieren oder grossen Anlässen wie an den Special Olympics European Summer Games 2014 in Belgien, wo er gleich Bronze holte. Um an den SO World Summer Games die Schweiz zu vertreten, benötigte es weitere gute Plätze und die Selektion durch den zuständigen Trainer.

VON TRAINER BONTOGNALI SELEKTIONIERT

Bei Special Olympics, der weltweit grössten Sportbewegung für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigung, werden Trainer, nicht Athleten, gewählt. Die Trainer selektionieren ihrerseits dann die Sportler. Nach der Wahl von Jonas Schmid's Trainer Mario Bontognali vom Judo & Ju-Jitsu Club Rheintal bestimmte er diesen für die SO Welt-Sommer-spiele in Abu Dhabi, nachdem er an den SO National Summer Games im Mai 2018 in Genf gleich zwei Silbermedaillen in zwei Kategorien gewonnen hatte und weitere Auszeichnungen folgten. Schmid's Trainingskollege Mike Reyes Candia aus Balgach erhielt ebenfalls ein Aufgebot.

EINBLICK INS LEBEN

Um Land und Leute kennenzulernen, reiste die 94-köpfige Schweizer Delegation schon eine Woche vor dem Wettkampf an. Zuvor waren sie in die Regeln des respektvollen Umgangs eingeführt worden. Mit strahlenden Augen erzählt der Grüngurt von seinem Ausflug in die Wüste, einem Kamelritt, der Besichtigung einer Stadt inklusive Zoo, einem einheimischen

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 08 Kanto ond Land
- 10 Gwerb
- 15 Veschides
- 22 Kurzgschicht
- 23 Schuel
- 25 Verein
- 29 Kirche
- 30 Gmaand
- 31 Neus us de Gmaand

Delegation oder «Fremder», immer jubelte die ganze Gruppe, feierte das Mitmachen, den bärenstarken Einsatz oder tröstete, wenn es nicht klappen wollte. Auch spielten Nationalitäten keine Rolle. Es war ein grosses Sportfest, eine grosse Familie. 2022 finden die nationalen Summer Games in St. Gallen statt. Dann können sich die Zuschauer von diesem so einzigartigen Spirit anstecken lassen. Special-Olympics-Anlässe sind Empathie pur!

MUT MACHEN

Mutter Myriam Schmid doppelt nach: «Beim Empfang hier in Walzenhausen war auch Jonas' Spielgruppenleiterin zugegen. Sie bestätigte mir die grosse Entwicklung, die Jonas in den knapp zwanzig Jahren gemacht hat. Wir sagten uns: «Hetsch da do glaubt?» Nein, hätten wir beide nicht. Darum gehen wir auch immer wieder an die Öffentlichkeit. Wir wollen Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung Mut machen, dass Fortschritte möglich sind. Manchmal in kleinen Schritten, aber es kann erreicht werden, was dem Kind, bei uns unserem Sohn Jonas, Freude macht. Das wiederum gibt ihm Sicherheit und Selbstvertrauen.»

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Die Entwicklung Dorfzentrum | Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Arealentwicklung AR ein Strategiepapier und den Fahrplan zur Erarbeitung des Masterplans (Gesamtentwicklungsplanung) erstellt. Der über mehrere Jahre laufende Zeitplan bildet die zahlreichen Herausforderungen ab, welche es im Dorfzentrum parallel zur Revision der Ortsplanung aufeinander abzustimmen gilt. Die verschiedenen Themen wie Hotel Walzenhausen, Parkierung, Öffentlicher Verkehr, Bauplatz «Holzkirche», Privatliegenschaften im Dorfzentrum etc. verlangen eine ganzheitliche und vorausschauende Planung. Ein klares und fundiertes Zielbild ist für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Dorfzentrums massgebend. Mit allen unmittelbaren Liegenschaftsbesitzern konnten bereits Erstgespräche geführt werden. Der gesamte Prozess beansprucht einiges mehr an Zeit als im Herbst 2018 angenommen. In den nächsten Wochen werden die Grundlagen für die Erarbeitung des Masterplans mit den Liegenschaftsbesitzern und in Begleitung von Planerteams erarbeitet. Anlässlich der Veranstaltungen gilt es, das grosse Potential und die Chance zu erkennen und festzuhalten, damit an einer erfolgreichen Zukunftsgestaltung gearbeitet werden kann. Der Gemeinderat informiert regelmässig über den Arbeits-

stand und bindet die Bevölkerung zur gegebenen Zeit in den Prozess ein.

Die Unterlagen sind unter www.walzenhausen.ch > Verwaltung > Dorfzentrum aufgeschaltet.

Entschädigungsreglement / Reglement Vollamt Gemeindepräsidium | Aufgrund der Reduktion des Gemeinderates von 7 auf 5 Mitglieder und des erhöhten Pensums des Gemeindepräsidenten muss das Entschädigungsreglement angepasst sowie das Reglement Vollamt Gemeindepräsidium erstellt werden. Der Gemeinderat hat die Reglemente in zwei Lesungen behandelt und zur Vernehmlassung verabschiedet. Während der Vernehmlassungsfrist ist je eine Rückmeldung eingegangen. Ebenfalls wurde der Rechtsdienst des Departementes Inneres und Sicherheit beratend beigezogen. Auf Grund der eingegangenen Anregungen wurden insbesondere folgende Präzisierungen vorgenommen.

Art. 9 Entschädigungsreglement: Ergänzung von «Der Gemeinderat regelt die Beiträge und allfällige Rückzahlungspflichten.»

Art. 3 Vollamt Gemeindepräsidium: Ergänzung von «Die Ausübung des Amtes als Kantonsrat/Kantonsrätin ist mit

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

dem Gemeindepräsidiumsamt vereinbar. Es ist nicht Bestandteil des Vollamtes.»

Gestützt auf Art. 8 lit. d der Gemeindeordnung vom 11. Dezember 2018 untersteht die Genehmigung des Entschädigungsreglements sowie des Reglements Vollamt Gemeindepräsidium dem fakultativen Referendum. Das fakultative Referendum dauert vom Freitag, 3. bis Donnerstag, 23. Mai 2019. Eine entsprechende Publikation erfolgt.

Das Entschädigungsreglement sowie das Reglement Vollamt werden an der öffentlichen Orientierungsversammlung von Donnerstag, 2. Mai 2019, um 20 Uhr im Singsaal der MZA durch den Gemeinderat erläutert.

Weiter wird über die Jahresrechnung 2018, das Strassenverzeichnis und den Zwischenstand Ortsplanung informiert. Ebenfalls werden die austretenden Behördenmitglieder verdankt.

Jugendraum Installation Infrarot-Heizkörper | Damit der Jugendraum benützt werden kann, mussten verschiedene Arbeiten ausgeführt werden. Dazu gehörte auch die Installation von Infrarot-Heizkörpern durch die Elektra Walzenhausen, da die bestehende Heizung des Zivilschutzes aufgrund der Grösse der Anlage nicht genutzt werden kann. Die Heizkörper wurden Mitte Februar installiert und sorgen nun für eine angenehme Temperatur in den Räumlichkeiten. Die zusätzlichen Kosten von CHF 3 652.15 werden der laufenden Rechnung belastet.

Kostengutsprache Sanierung Kirche | Aufgrund der Schäden an der Kirchenfassade und dem Wassereintritt im Kirchenanbau fallen 2019 grössere Sanierungsarbeiten an. Durch die Sanierungsarbeiten darf das äussere Erscheinungsbild der Kirche nicht verändert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 54 799.90. Der Gemeinderat hat auf Antrag der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

Walzenhausen der Übernahme der Hälfte der Kosten zugestimmt und einen entsprechenden Zusatzkredit gesprochen.

Zivilstandsamt Vorderland AR – Tätigkeitsbericht 2018 |

Der Gemeinderat nahm anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung vom Tätigkeitsbericht und der Rechnung 2018 des Zivilstandsamtes Vorderland AR Kenntnis. 2017 wurde aufgrund einer vorübergehenden Schliessung der Geburtenabteilung im kantonalen Spital Heiden ein Rückgang von mehr als der Hälfte der Geburten verzeichnet. 2018 ist die Rate wieder angestiegen, konnte jedoch noch nicht an die Zahlen der Vorjahre anknüpfen. Der Umfang der weiteren Geschäftsfälle des Zivilstandsamtes hielt sich etwa im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.

Musikschule Appenzeller Vorderland – Rechnung 2018 |

Die Musikschule Appenzeller Vorderland reichte ebenfalls die Jahresrechnung 2018 ein. Nach Art. 17g der Vereinbarung gilt die Rechnung als genehmigt, wenn nicht von mehreren Gemeinden innerhalb von 30 Tagen eine Delegiertenversammlung verlangt wird. Die Rechnung wurde von der Revisionsstelle geprüft und zur Annahme empfohlen. Der Gemeinderat hat die Rechnung zur Kenntnis genommen.

Appenzell Ausserrhoder Wanderwege – Jahresbericht 2018 |

Im Jahresbericht des Vereins Appenzeller Ausserrhoder Wanderwege wird die gute Zusammenarbeit mit Kanton, Gemeinden und der Appenzellerland Tourismus AG verdankt. Nach wie vor machen die Mitberichte zu Baugesuchen und Wanderwegeingriffen und die damit verbundenen Begehungen einen grossen Teil der Arbeit des Vereins aus. Für die aktuelle Saison 2019/2020 wurde eine neue Wanderbroschüre erstellt, die als Ideengeberin für Wanderungen auf der Website des Vereins und unter www.walzenhausen.ch > Freizeit > Wanderwege eingesehen werden kann. Der Ge-

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

meinderat hat den Jahresbericht zur Kenntnis genommen.

Einbürgerung Sara Kazmierczyk, Dorf 66, 9428 Walzenhausen | Das Schweizer Bürgerrecht setzt sich aus den drei Elementen «Erteilung des Gemeindebürgerrechts», «Erteilung des Landrechts durch den Kanton» und «Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung» zusammen. Sara Kazmierczyk hat im Mai 2017 das Gesuch für die ordentliche Einbürgerung eingereicht. Die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Einbürgerung sind gegeben. Der Gesuchstellerin wird das Gemeindebürgerrecht von Walzenhausen AR, das Landrecht von Appenzell Ausserrhoden sowie das Schweizerbürgerrecht verliehen.

Kommissionsprotokolle | An der letzten Sitzung hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:
Zweckverband Kehrrechtverwertung Rheintal (KVR),
Sitzung vom 21. Februar 2019
Verwaltungsrat Abwasserverband Altenrhein (AVA)

Sitzung vom 27. Februar 2019

Gemeinschaftswasserversorgung St. Marg.-Rheineck

Sitzung vom 13. März 2019

Zweckverband Kehrrechtverwertung Rheintal (KVR)

Sitzung vom 14. März 2019

Baubewilligungskommission – Wir brauchen Sie!

Aufgrund der Wahl von Karin Steingruber in den Gemeinderat suchen wir für die Baubewilligungskommission ab 1. Juni 2019 ein neues Mitglied. Vorschläge sind bis am 10. Mai 2019 der Gemeindekanzlei einzureichen.

Für Auskünfte steht Ihnen Gemeindepräsident Michael Litscher, Tel. 071 886 49 85 / michael.litscher@walzenhausen.ar.ch zur Verfügung.

Liegenschaften Kirche und Pfarrhaus

Seit April 2018 überarbeitet eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Kirchenvorsteherschaft und dem Gemeinderat den Personaldienstbarkeitsvertrag und die Vereinbarungen bezüglich der Nutzung des Kirchengebäudes und des Pfarrhauses. Die von der Kirchenvorsteherschaft und dem Gemeinderat in 1. Lesung genehmigten Vereinbarungen wurden zur Prüfung an das Departement Inneres und Sicherheit weitergeleitet. Es ist vorgesehen, die Personaldienstbarkeit unverändert beizubehalten. Die Vereinbarung der Unterhaltslasten am Kirchengebäude wurde klarer ausformuliert und mit zeitgemässen Rahmenbedingungen ergänzt. Die Vereinbarung betreffend Pfarrhaus

wird gemäss Vertragsbedingungen aufgehoben und durch einen Mietvertrag ersetzt. Statt einen Mietzins zu entrichten, wurde durch die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde CHF 2 000 pro Monat in einen Erneuerungsfonds einbezahlt. Das Vermögen aus dem zweckgebundenen Erneuerungsfonds «Unterhalt Pfarrhaus» der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Walzenhausen von zirka CHF 170 000.– geht an die Einwohnergemeinde Walzenhausen über. Das Vermögen aus dem Erneuerungsfonds muss auch zukünftig zweckgebunden eingesetzt werden. Weitere Informationen folgen nach der Prüfung und Genehmigung der zuständigen Gremien. **gk**

www.homesitting-schreiber.ch

Diskret · Flexibel

Zuverlässig · Seriös

Urlaub
Geschäftsreise
Ferienwohnung
Klinikaufenthalt

Post
Rasenpflege
Kontrollgänge
Kleintierfütterung
und Pflege
Pflanzen, Balkon
und Garten

Wir kümmern uns liebevoll um Ihre Haustiere, Pflanzen & Garten
Telefon +41 76 683 19 20 · Dorf 48 · 9428 Walzenhausen · mail@homesitting-schreiber.ch

Viel Neues in der Badi

Am Samstag, 11. Mai, ist in der Badi Saisoneroöffnung. Das bewährte Bademeister-Team und eine neue Gastro-Leitung freuen sich auf eine hoffentlich sonnige Saison mit vielen Gästen. Bild: zvg

IRIS OBERLE • Vieles ist ab diesem Jahr neu in der Ledi, aber nicht alles. Wie letztes Jahr sorgen die Bademeister Richard Schröter sowie Erika Goertz für die Sicherheit der Badegäste. Wiederum wird Richard Schröter, ein erfahrener Schwimm- und Tauchlehrer, die letztes Jahr ins Leben gerufene Schwimmschule weiterführen. Diese ist auf grosses Interesse gestossen. Richi Schröter hat's gefreut. «Die Kleinen waren mit Begeisterung dabei, auch wenn das Wasser manchmal fast etwas kalt für sie war. Erwachsene haben sich Tipps geholt. Gerne gebe ich mein Wissen weiter. Interessierte können sich direkt bei mir melden.» Beide von allen geschätzten Bademeister freuen sich sehr auf die kommende Saison.

NEUER KIOSK-/GASTROBETRIEB

Komplett umgestaltet wurde der Gastrobereich. Die Leitung übernimmt Markus Podlessnig, seine Stellvertretung Beatrice Koller. Podlessnig ist einigen vielleicht von der Eisbahn in Altstätten bekannt; als Stosswirt hat er während der letzten Wintersaison die Gäste in heimeligen Chalets begrüsst. Die beiden Fachleute machen den Essbereich der Badi neu zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Ab 9 Uhr steht ein komplettes Znüni-Angebot bereit, die Menükarte wird um einen Mittagsteller erweitert, und ab 17 Uhr können feine Leckereien aus der Abendkarte bestellt werden. Mäck empfiehlt sich für seine Grillspezialitäten und Bea für feine Cocktails. Neu kann der Gastrobereich in Absprache mit Podlessnig für Anlässe gebucht werden. Ist zusätzlich der Badebereich gewünscht, so wende man sich an den Bademeister. Im Laufe der Sommersaison werden wiederum kleine und grössere Anlässe durchgeführt. Die Publikation erfolgt jeweils rechtzeitig über verschiedene Kanäle. Schon fix im Kalender eintragen sollten Interessierte den Muttertagsbrunch!

TOLLES FÜR DIE KLEINEN UND GROSSEN

Der Seestern, der seinen Dienst nach etlichen Jahren quitiert hat, wird durch eine neue Badi-Insel im Nichtschwimmerbecken ersetzt. Der Zorbing-Ball, ein von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA entwickeltes Trainingsgerät, wird wieder zur

Verfügung stehen. Nachdem die Badi diesen letztes Jahr angeschafft hatte, kamen von vielen umliegenden Badeanstalten Anfragen, ob er zu mieten sei. Auch bei den Badegästen war das Gerät, welches einen scheinbar schwerelos über das Wasser schweben lässt, die Attraktion.

FREIER EINTRITT UND GRATIS WLAN

Jene Gäste, die nicht zum Schwimmen kommen, sondern lediglich das Getränke- und Essensangebot in Anspruch nehmen, bezahlen selbstverständlich keine Eintrittsgebühr. Das leistungsstarke WLAN steht allen kostenlos zur Verfügung. Das Passwort kann beim Kiosk erfragt werden.

Ausser einem aufgeschlagenen Knie oder einigen wenigen Bienenstichen ging die letzte Badisaison heil über die Bühne. Dank des ausgesprochen schönen Wetters war der Sommer ein voller Erfolg. So bleibt zu hoffen, dass uns Petrus auch dieses Jahr wieder gut gesinnt sein wird. Und dass viele Gäste zum Baden kommen und der neue Gastrobetrieb rege genutzt wird. Das motivierte Badi-Team freut sich auf eine sonnige Saison und viele Gäste.

Richard Schröter, Beatrice Koller, Markus Podlessnig, Erika Goertz (v.l.)

Saisondauer 2019 – Badi Walzenhausen:

Samstag, 11. Mai
bis Sonntag, 8. September

Öffnungszeiten Badebereich:

Montag bis Samstag: 10–20 Uhr und Sonntag: 9–20 Uhr

Öffnungszeiten Gastrobereich:

Täglich von 9–20 Uhr

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Armin Schafflützel, Grundbuchverwalter

Seit 1. April arbeitet Armin Schafflützel als Grundbuchverwalter auf der Gemeinde. Vor Stellenantritt hat er während drei Monaten Südamerika bereist. Sein Weg hat ihn von Kolumbien bis nach Argentinien geführt. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Bevor er die grosse Auslandsreise angetreten hat, war der gebürtige Toggenburger in gleicher Funktion in Zuzwil tätig. Seit Juni 2014 arbeitete er dort auf der Gemeindeverwaltung. Vorher war er auf dem Grundbuchamt in Thal beschäftigt, nahe an seinem Wohnort Altenrhein.

THAL - ZUZWIL - WALZENHAUSEN

Dass er sich in Walzenhausen beworben hat, war für ihn naheliegend. Der 36-Jährige fühlt sich in der Bodensee-Region wohl, nun geniesst er den kurzen Arbeitsweg. Zudem hat er die Lehre ebenfalls auf einer kleinen Gemeindeverwaltung – in Mogelsberg – gemacht. Schon dort genoss er den Kontakt zur Bevölkerung. Und obwohl er noch nie im Ausser-rhodischen gearbeitet hat, hat er die Herausforderung gerne angenommen. Ein bisschen Heimat ist es, denn seine Mutter stammt aus dem Hinterland.

An der Arbeit als Grundbuchverwalter schätzt Armin Schaff-

lützel vor allem den Kundenkontakt. Zudem empfindet er seinen Job als sehr abwechslungsreich.

Der Toggenburger freut sich, den Einwohnerinnen und Einwohnern von Walzenhausen zur Verfügung zu stehen. Überdies wird er mit den Grundeigentümern von Lutzenberg und Reute zu tun haben, was seine Arbeit noch lebendiger machen wird, ist er überzeugt. Der Zusammenarbeit in einem kleinen Team blickt er positiv entgegen.

Eine Art Aufteilung zwischen Reto Herzig und Armin Schafflützel gibt es nicht. Beide sind für das gesamte Grundbuchamt zuständig und vertreten sich gegenseitig bei Abwesenheiten.

SPORT UND REISEN ZUM ABSCHALTEN

Um seinen Akku vom Arbeitsalltag aufzuladen treibt der Hemberger gerne Sport. Am liebsten spielt er Tennis oder fährt Ski. Daneben begeistert er sich für die Natur – ob es nun die Berge sind oder der See. Und seine Leidenschaft gilt natürlich dem Reisen.

Warum Naturverbundenheit und Arbeit 4.0 zusammen gehören

Am 27. Mai 2019 findet der Auftakt des neuen Veranstaltungsforums «alsam – gsundappenzellerland» statt. Aline Feichtinger hat das Konzept von alsam entwickelt und geprägt. Der Reichtum des kulturellen Erbes unserer Region haben sie angespornt und ihr Mut gemacht, etwas zu wagen. Warum? Das hat sie uns erzählt.

Trotz voller Agenda nimmt sich Aline Feichtinger die Zeit und erzählt über das neue Veranstaltungsforum «alsam – gsundappenzellerland». Sie ist in Heiden wohnhaft und seit einigen Jahren beruflich als Coach und Kulturmanagerin tätig. Die Frage, wie man in einer Welt, die sich immer schneller verändert, gesund sein und bleiben kann, beschäftigt sie persönlich und beruflich schon lange. Und so war es naheliegend, für alsam gsundappenzellerland ein Konzept zu erstellen.

Brücken bauen zwischen Natur, Kultur und Wirtschaft

«alsam – gsundappenzellerland» ist ein Veranstaltungsforum, das Menschen befähigen bzw. stärken möchte. Allen Veranstaltungen gemeinsam ist die Frage, wie wir im modernen Alltag eine zeitgemässe Naturverbundenheit leben können. Naturverbundenheit soll verstanden werden als verbunden mit der natürlichen Umgebung als auch mit der inneren Natur des Menschen. Aline Feichtinger sieht darin eine grosse Chance, über die Hektik des Alltags und über den Drang nach «höher, schneller, weiter» hinauszuwachsen. Denn wie die Natur ist auch der Mensch nicht geschaffen für grenzenloses Wachstum, sondern braucht Phasen der Ruhe und Regeneration.

Arkadien, das Paradies auf Erden, liegt vor unseren Füßen. In diesem Sinne können wir viel lernen von der Natur. Entsprechenden Bedarf sieht Aline Feichtinger in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Appenzellerland habe diesbezüglich viel zu bieten.

«Schon vor 300 Jahren reisten Gäste aus aller Welt in die Region an, um in der Kombination von Gastlichkeit, Philosophie,

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen. Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, www.Aueb.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Wandern und Kuren die Verbundenheit zur äusseren und zu ihrer inneren Natur zu stärken. Die Gästekreise nannten das Appenzellerland Arkadien, das Paradies auf Erden. Das gemeinschaftliche Schöpfen von Grundwerten hat in der weltoffenen Region Appenzellerland über dem Bodensee grosse Tradition.»

Veranstaltungshinweis alsam:

Das erste Veranstaltungsformat FESTIV findet am 27. und 28. Mai 2019 in Heiden und Herisau statt. In den Kinos wird der Film «Die stille Revolution» gezeigt. Im Rahmenprogramm sind u.a. Referate von Dr. Heike Bruch, Dozentin der HSG, und der Innovationsunternehmerin Nadja Schnetzler aus Biel zu hören. Tickets sind jetzt erhältlich unter www.alsam.ch.

Prämienverbilligung

Der Regierungsrat setzt die Einkommensobergrenzen für die Prämienverbilligung von Kindern und jungen Erwachsenen für das Jahr 2019 wieder hinauf. Dafür werden zusätzlich rund CHF 600 000 aufgewendet. Im Januar hob das Bundesgericht eine Bestimmung des Kantons Luzern auf, weil die darin festgelegte Einkommensgrenze mit dem Bundesrecht nicht vereinbar ist. Laut dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) sind die Kantone verpflichtet, für untere und mittlere Einkommen die Kinderprämien und jene von jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50 % zu verbilligen.

Weitere Auskunft erteilen

Patrik Riebli, Departementssekretär Departement Gesundheit und Soziales, 071 353 62 04
Georg Amstutz, Leiter Information und Kommunikation Appenzell Ausserrhodens, 071 353 68 82

Appenzellerland
über dem Bodensee

Ausbau Förderprogramm Energie 2018–2020

Appenzell Ausserrhoden verkürzt das Verfahren bei der Förderung energetischer Gebäudesanierungen und umweltfreundlicher Heizsysteme. Gefördert werden neu auch grössere Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen.

AR Das Förderprogramm Energie des Kantons Appenzell Ausserrhoden leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Ziele des Kantons. Das aktuelle Förderprogramm Energie wurde per 1. Februar 2018 in Kraft gesetzt und die Nachfrage seitens Gebäudebesitzer ist äusserst erfreulich. Aufgrund der Erfahrungen aus der Gesuchsbearbeitung werden per 1. Februar 2019 einzelne Bedingungen verbessert.

Bau- resp. Installationsbeginn bereits nach Gesuchseinreichung möglich

Für eine Förderung müssen Gesuche zwingend vor der Inangriffnahme eines Vorhabens eingereicht werden. Neu muss mit der Umsetzung aber nicht mehr zugewartet werden, bis die Betragszusicherung rechtskräftig ist. Damit können die Wartefristen im Bauprozess verkürzt werden.

Förderung von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen bis 80 kWh

Ein möglichst hoher Eigenverbrauch von Elektrizität aus Photovoltaikanlagen ist ökonomisch und bezüglich Netzstabilität sinnvoll. Die positive Wirkung von Batteriespeichern kommt vor allem bei grossen Anlagen (Industrie, Gewerbe etc.) respektive bei Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern zum Tragen. Daher wird die Obergrenze der geförderten nutzbaren Speicherkapazität von Batteriespeichern von bisher 20 kWh auf 80 kWh angehoben. Aufgrund der sinkenden Anlagepreise wird die Förderung aber auf maximal 30 % der Gesamtinvestition beschränkt.

Neu wird auch die energetische Modernisierung von Ferienliegenschaften gefördert. Für eine bessere Verständlichkeit wird bei einigen Punkten im Förderprogramm zudem der

Beitragsrahmen klarer definiert, und einige Bestimmungen werden an die Detailvorgaben des harmonisierten Fördermodells des Bundes angepasst.

Weitere Auskunft erteilen

Karlheinz Diethelm, Leiter Amt für Umwelt
karlheinz.diethelm@ar.ch, Tel. 071 353 65 30

Ralph Boltshauser, Abteilungsleiter Lärm + Energie
ralph.boltshauser@ar.ch, Tel. 071 353 65 34

Agrarpolitik 2022

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden verlangt eine grundsätzliche Überarbeitung der Agrarpolitik ab 2022; insbesondere fordert er einen Marschhalt bei der Umgestaltung der Direktzahlungen. So vermisst der Regierungsrat beispielsweise, dass die Administration bei den Direktzahlungen nicht vereinfacht wird. Eine Revision des bäuerlichen Bodenrechts wird klar abgelehnt. Positiv bewertet er den vorgeschlagenen Zahlungsrahmen zugunsten der Landwirtschaft. **AR**

«Buch und Literatur Ost+»

Die Ostschweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein schreiben eine neue Projektförderung aus. Mit dem Pilotprogramm «Buch und Literatur Ost+» wollen sie das Buchwesen und die literarischen Netzwerke durch disziplinübergreifende künstlerische Zusammenarbeit rund um das Buch fördern.

Weitere Auskünfte erteilt Mireille Loher, Geschäftsführerin «Buch und Literatur Ost+», Amt für Kultur, Tel. 058 229 89 23 oder info@buchundliteraturostplus.ch **AR**

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Walzenhausens Gewerbe wächst

Bujar Berisha hat den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Mit BB Motorgeräte-Service hat der 36-Jährige am 1. April im Güteli 188 ein eigenes Geschäft eröffnet. Bild: Iris Oberle

Bujar Berisha mit seinem Firmenfahrzeug bereit für Einsätze

IRIS OBERLE • In seiner Motorgeräte-Werkstatt führt er Reparaturen an diversen Motorgeräten durch: So werden Rasenroboter, Rasenmäher, Kettensägen, Schneefräsen, ja gar Mofas repariert. All diese Geräte werden von Berisha auch gewartet. Nebst Wartungs- und Reparaturarbeiten stehen in seiner Werkstatt Geräte zum Verkauf, beispielsweise Stihl- und Husqvarna-Kettensägen. Auf Wunsch der Kunden kann (fast) jedes Gerät besorgt werden. Der Allrounder empfiehlt sich auch für allgemeine Reparaturen im Haushalt und als Unterstützung im Garten. Im Güteli 188 befindet sich ebenfalls ein Vitogaz-Depot. Statt umständlich ins Tal zu fahren, können Gasflaschen vor Ort bezogen werden.

MIETGERÄTE UND BENZIN

BB Motorgeräte-Service lagert eine stattliche Anzahl Geräte, welche vermietet werden: Für die Pflege des Rasens steht ein Vertikutierer bereit, für kleinere Bauarbeiten können Betonmischer und Grabenstampfer ausgeliehen werden. Weitere Motorgeräte vervollständigen das Angebot. Für 2-Takt-Motorgeräte wird Benzin zum Nachfüllen verkauft; am besten bringt man einfach den leeren Kanister vorbei.

BRING- UND ABHOLSERVICE

Bei grösseren Geräten oder für Personen, die ihr defektes Gerät nicht selber transportieren können, bietet Bujar Berisha einen Bring- und Abholservice an. Ein Anruf genügt, und der Gegenstand wird abgeholt und dem Kunden revidiert oder repariert wieder nach Hause gebracht.

ALLROUNDER UND FAMILIENMENSCH

Bujar Berisha ist in Rehetobel und Heiden aufgewachsen und wohnt seit 17 Jahren in Walzenhausen. Er ist verheiratet mit Käti Berisha-Albertin, hat zwei Söhne im Alter von 6 und 9 Jahren und wohnt mit seiner Familie im Wilen. Vor seiner Selbständigkeit hat er drei Jahre bei der Zoll Garage in Kriessern gearbeitet, davor war er 17 Jahre in einem Event- und Gastrobetrieb tätig. Dort war er zuständig fürs Marketing, die Organisation von Anlässen, die Umbauten der Lokalitäten und die Infrastruktur. Vor diesem Job hat er als Töffmechaniker gearbeitet. Demnächst wird die Website des BB Motorgeräte-Service aufgeschaltet. Bujar Berisha kann über die E-Mail-Adresse bb.motorgeraete@gmx.ch oder telefonisch 079 771 38 65 erreicht werden.

Vital Cuisine

Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Familienfreundliches doppel net

Fabian Baumgartner schloss seine Weiterbildung als «Dipl. Techniker HF Informatik» ab. Neu arbeitet der Familienvater 70 Prozent bei doppel net und 30 Prozent als Vollzeit-Papi. Bild: Isabelle Kürsteiner

IT-Fachmann und Vollzeit-Papi an drei halben Tagen Fabian Baumgartner

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Weiterbildung dauerte drei Jahre, danach folgte die Diplomarbeit von 200 Stunden. «Ich habe mir etwas Praktisches ausgesucht, das dem Geschäft dient», erklärt Fabian Baumgartner. Er erneuerte die ganze Server-Infrastruktur mit dem Vorteil einer schnelleren Hardware, eines ausfallsicheren Systems und des neusten Betriebssystems. Baumgartner, der seit bald acht Jahren bei doppel net arbeitet, stellt fest: «Die Ausbildung brachte mir auch die Bestätigung, dass wir auf hohem Level arbeiten. Zudem konnte ich mir viel Wissen aneignen und Erfahrungen in Projektmanagement sammeln. Obwohl IT-Fachkräfte sehr gefragt sind, sehe ich meine Zukunft bei der doppel net Informatik. Mir gefällt die abwechslungsreiche Arbeit und ich schätze unser eingespieltes Team. Auch nach dem Studium hole ich den fachlichen Rat von meinem Chef Patrik Hugentobler ein, denn sein Wissen beeindruckt mich sehr. Genauso wichtig in unserem Team ist

mein anderer Chef Michael Bättschmann, der im Hintergrund alles organisiert und alle Fäden fest in den Händen hält.» Während der Weiterbildung heiratete Fabian Baumgartner, und zwei Tage nach dem Abschluss kam Sohn Noah auf die Welt. Aus diesem Grund reduzierte er sein Arbeitspensum auf 70 Prozent, um während eineinhalb Tagen Vollzeit-Papi zu sein. «Es freut mich, dass mir doppel net diese Möglichkeit geboten hat.»

Hotel Hecht Rheineck

Hotel - Restaurant - Tagungen - Bankette

- ★ 11 Doppelzimmer und 3 Familienzimmer für 3 bis 4 Gäste (klimatisiert)
- ★ Saal mit Bühne für 250 Bankett- oder 400 Konzertgäste (klimatisiert)
- ★ Restaurant und Sonnenterrasse mit je 60 Plätzen
- ★ Herzigstübli für 40 Gäste (klimatisiert)

Hauptstrasse 51
CH-9424 Rheineck

Tel.: +41 71 888 29 25
Fax: +41 71 888 43 25

www.hotelhecht-rheineck.ch
info@hotelhecht-rheineck.ch

Raphaela Götz verarbeitet Leder zu edlen Unikaten

Raphaela Götz verarbeitet Leder zu wunderschönen Gebrauchsartikeln.

Taschen, Gürtel, Schürzen, Utensilien für Oldtimer-Töffs, Portemonnaie und anderes mehr stellt Raphaella Götz in ihrer «Götz Manufaktur» im Gütli 186 in Handarbeit her. Dabei handelt es sich um exquisite Einzelstücke. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Im Gütli 186 befand sich im Parterre einst die Sparkasse von Walzenhausen. Heute ist das Lokal zu neuem Leben erwacht. Die in Walzenhausen aufgewachsene Raphaella Götz kreierte hier Lederwaren. Unikate, nach dem Wunsch der Kunden von Hand gearbeitet. Ob Business-, Hand- oder Reisetasche, Grill- oder Gastroschürze, festliche Hosenträger für Hochzeiten mit Monogramm versehen bei der jungen Modedesignerin wird zuerst das Leder und die Farbe, dann das dazugehörige Futter oder Schnallen und Ösen ausgelesen. Erst dann beginnt ihre Arbeit. Kreativ verwirklicht sie die Wünsche ihrer Kundschaft. Es sind Massarbeiten.

MODEDESIGN UND TEXTILKAUFFRAU

Nach der Kantonsschule bildete sich Raphaella Götz in Zürich zur Modedesignerin und zur Textilkaufräuerin aus. Leder begeisterte sie schon immer. «Leder zu verarbeiten ist für mich wie die Seide für den Schneider», erklärt sie und ihre Augen blitzen dabei vor Begeisterung. Aus diesem Grund zog es die junge Frau nach Italien, wo sie das Handwerk der Lederbearbeitung von Grund auf lernte. Vom Lieferanten ihres ehemaligen Ausbildners bezieht sie heute das Rindsleder. «Da weiss ich um die gute Qualität und dass die Tiere zuvor gut gehalten wurden. So habe ich einen recht grossen Vorrat an Leder hier in Walzenhausen. Im Oktober letzten Jahres begann ich die Manufaktur einzurichten. Die dazu benötigten Maschinen musste ich überall zusammensuchen.» Oft spielte bei deren Finden auch der Zufall mit.

EDLE VERARBEITUNG

«Leder ist ja eigentlich ein Abfallprodukt. Wenn ich Leder von gut gehaltenen Tieren verarbeite, habe ich kein schlechtes

Gewissen.» Sagt's und zeigt auf, dass sie alles von Hand mit Sattlerstichen näht. Das hält ewig. Eine nachhaltige, elegante und einmalige Lederkreation entsteht so. Versehen mit einer Prägung, den Initialen, einem Datum, wird es zum edlen Geschenk wie beispielsweise Hosenträger oder ein Gürtel für einen Hochzeitsanzug. Im Moment ist Raphaella gerade an einer Ausstattung für einen Oldtimer-Töff. Dabei muss sie unter anderem eine Werkzeugtasche oder eine Lampenhülle zum Schutz des Glases gestalten. Faszinierend. Denn es gilt, sich in die Geschichte von älteren Motorfahrrädern einzudenken, um das entsprechende Teil gemäss der damaligen Zeit zu gestalten. Ausserdem war Ende März noch einiges zu tun, denn Raphaella Götz hat ihre Artikel an der Hochzeitsmesse in Heiden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Wer Interesse an feinsten Lederarbeiten hat, kann natürlich in der Manufaktur vorbeischaun und sich von den Arbeiten verzaubern lassen.

In die Zukunft investiert

Alex Palmone und Bernhard Pongruber vor dem neuen Plotter

Walz Druck hat in jüngster Zeit neue Druckmaschinen angeschafft und bekennt sich somit zum Standort Walzenhausen.

Von der neuen Technologie profitieren Firmen wie Private. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Anfang Jahr fuhr ein grosser LKW vor der Firma Walz Druck mit schweren Geräten vor: Eine grosse Digitaldruckmaschine sowie ein Plotter wurden ausgeladen und in der Produktion platziert. Digitaldruck ersetzt seither den Offsetdruck.

DIGITALDRUCK DER NEUESTEN GENERATION

Die Digitaldruckmaschine des Herstellers Konica Minolta ist die neueste auf dem Markt. Walz Druck setzt damit auf modernste Technologie mit brillanter Qualität. Die Vorteile zum Offsetdruck sind vielfältig. «Nun können wir auch kleine Stückzahlen mit geringem Einrichtungsaufwand produzieren», so Alex Palmone, seit 2014 Geschäftsführer der Walz Druck. Für Private ist dies insofern interessant, als dass auch ein einzelner Ausdruck in höchster Qualität gedruckt werden kann. Des Weiteren können auf der neuen Maschine personalisierte Mailings (z. B. Serienbriefe, Prospekte, usw.) in der maximalen Grösse von 33 x 75 cm beidseitig produziert werden. Auch der Treffpunkt wird neu auf dieser Maschine hergestellt: gedruckt, zugeschnitten, geheftet und gefaltet – alles in einem Durchgang.

Eine weitere Neuerung ist Mitte Jahr zu erwarten. Dann können bei Walz Druck auch Trauerzirkulare in Auftrag gegeben werden. Über dieses zusätzliche Angebot wird zu gegebener Zeit im Treffpunkt informiert.

KLEINE MASCHINE MIT GROSSEN FÄHIGKEITEN

Der neue Plotter bringt Drucksachen in fast unbegrenzter Länge und Grösse hervor: Roll-ups für Firmen im Messebereich werden hergestellt wie auch Plakate für Werbezwecke

oder Geburtstage. Auch können Rollen mit 1.60 m Breite in unbegrenzter Länge gedruckt werden. Daneben werden fast alle Materialien bedruckt, beispielsweise Stoffe oder Aufkleber für Autobeschriftungen.

AUS EUGSTER DRUCK WIRD WALZ DRUCK

Eugster Druck aus Heiden übergab am 1. April die Verantwortung an die Walz Druck. Alex Palmone und sein langjähriger Mitarbeiter und Produktionsleiter Bernhard Pongruber stehen nun auch den Kunden aus Heiden mit ihrer grossen Erfahrung zur Verfügung.

Seit 2017 gehört Walz Druck zusammen mit Typotron aus St. Gallen sowie Ostschweiz Druck in Wittenbach Rino Frei. Mit Eugster Druck kommt nun eine weitere Druckerei in den Besitz des gebürtigen Wolfhändlers, der damit auch seine Verbundenheit zum Appenzellerland zum Ausdruck bringt. Alle vier Firmen unterstützen sich gegenseitig, Know-how von über 100 Mitarbeitenden garantiert beste Qualität und Produkte, die Freude machen.

Erweiterungsbau beim «Haus im Ruthen»

Das Wohnheim «Haus im Ruthen» in Walzenhausen betreut und begleitet seit 1958 Frauen mit einer geistigen und/oder psychischen Beeinträchtigung. Bis November 2019 entsteht ein Erweiterungsbau hoch über der evangelischen Kirche.

ISABELLE KÜRSTEINER • Seit dem 1. Januar 1999 führten Michel und Jeannette Vautier das Wohnheim als private Institution. Am 1. Juli 2013 übernahmen Sohn Joël mit Ehefrau Sandra Vautier die Leitung. Ein Team von 13 Mitar-

beiterinnen, einer Lernenden und einer Praktikantin bietet 24 Frauen ein Zuhause in einer Grossfamilie. In dieser Gemeinschaft können sich die Klientinnen mit ihren Interessen und Fähigkeiten einbringen. Die Bewohnerinnen werden darin unterstützt, so eigenständig und selbstbestimmt wie möglich zu leben. Dies bedeutet auch, dass sie bis zum Lebensende im Wohnheim bleiben können.

Als eine vom Kanton Appenzell Ausserrhoden anerkannte Einrichtung für erwachsene Menschen mit einer Behinderung wird die Finanzierung der Lebensplätze über die IV-Rente und Ergänzungsleistungen sichergestellt.

SEPARATER NEUBAU NEBEN HAUPTHAUS

An traumhafter Lage mit herrlichem Blick über den Bodensee soll im November 2019 der Erweiterungsbau zum «Haus im Ruthen» bezugsbereit sein. Es entstehen zehn Einzelzimmer, ein Atelierraum sowie ein Aufenthaltsraum mit Küche in einem separaten Neubau in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Haupthaus. Die Einzelzimmer verfügen alle über ein eigenes Bad mit Dusche, WC und Lavabo sowie über ein Fernsehgerät und einen Kühlschrank. Weiter werden den Bewohnerinnen auch Waschmaschine und Tumbler zur Verfügung stehen. In Ergänzung zum bestehenden Angebot erhalten sie damit die Möglichkeit, bedarfs- und ressourcenorientiert mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. So können beispielsweise Mahlzeiten selber zubereitet, die eigenen Kleider selber gewaschen und freie Ausgangszeiten genossen werden.

MEHR EIGENSTÄNDIGKEIT ERLANGEN

Dank der Nähe zum bestehenden Angebot ist es möglich, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, um schrittweise mehr Eigenständigkeit zu erlangen. Ziel ist es, mit den Klientinnen zusammen die für sie optimale Wohnform herauszufinden – dies mit einem möglichst hohen Grad an Selbstbestimmung und Autonomie, ohne sie dabei zu überfordern. Dank der individuellen Abstimmung des Unterstützungsbedarfs und der Durchlässigkeit der einzelnen Angebote können so auch

Trainings oder Wohnversuche stattfinden, ohne dass aufgegeben werden muss, was sich bisher bewährt hat.

WAS LANGE WÄHRT ...

«Ein Markstein ist gesetzt», bekräftigte Architekt Werner Schoch, Lutzenberg, beim Spatenstich. 2016 hätten erste Gespräche stattgefunden. Infolge zu geringen Waldabstandes

kam eine Erweiterung Richtung Norden nicht in Frage. Aus diesem Grund entschieden sich Bauherrschaft und

Architekt für einen Neubau Richtung Bodensee in den steilen Hang hinein. Zum Schluss wünschte Schoch eine gute und unfallfreie Bauzeit. Gemeindepräsident Michael Litscher freute sich über den Ergänzungsbau, welcher den Bewohnerinnen mehr Komfort bieten werde. Ein Bauen in dieser anspruchsvollen Zeit zeige die Verbundenheit und Verankerung der Familie Vautier mit Walzenhausen auf.

Ende November sollte der Ergänzungsbau fertig sein. Dannzumal werden maximal dreissig Frauen in beiden Gebäuden einen Lebensplatz finden.

«EIN MARKSTEIN IST GESETZT.»

Was **Just**⁺ bringt ist gut

Just⁺
ORIGINAL - SINCE 1930

KAMILLE
CAMOMILLE
HANDCREME
CRÈME POUR LES
MANS
CREMA MANI
HAND-CREAM
MADE IN SWITZERLAND

Just⁺
ORIGINAL - SINCE 1930

ARNIKA | TEUFELSKRALLE
WEIßRAUCH
CRÈME-GEL
CRÈME-GEL
CREAM GEL
CREAM GEL
MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Rennen gegen Gewalt

Boris Stanisic wird am St. Galler Auffahrtslauf seinen ersten Halbmarathon rennen. Nicht nur aus Freude am Laufen, sondern für einen guten Zweck. Er sammelt Spenden für das Frauenhaus. Bild: iris oberle

IRIS OBERLE • Das Thema hätte auch Gewalt im Allgemeinen sein können. Doch Boris Stanisic liegen besonders feministische Anliegen am Herzen. Der 28-Jährige hat Philosophie und Geschichte studiert und unterrichtet seit letztem Sommer im Teilzeitpensum an den Kantonsschulen Wil und Burggraben in St. Gallen.

ÜBER FEMINISMUS SPRECHEN

Auf die Idee gekommen ist er Anfang Jahr. Seither behandelt er in Wil das Thema Feminismus. «Für mich war klar, dass ich das Thema Geschlechterrollen, zu dem auch Feminismus gehört, den Lernenden nahebringen möchte. Das liegt mir sehr am Herzen, da ich die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern unerträglich finde.»

Viele seiner Schüler seien der Ansicht gewesen, dass wir in der Schweiz solche Probleme nicht in grossem Ausmass hätten. «Ich habe gemerkt, dass Sexismus und Gewalt gegen Frauen kaum wahrgenommen werden und nicht im Bewusstsein der Schüler sind. Aber so ist es in der Philosophie: Man beginnt, Dinge zu hinterfragen, die die Menschen als gegeben erachten. Dann wurden auch die Schüler neugierig.»

Auch in unserem Land herrscht in vielen Teilen der Gesellschaft ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Beispielsweise verdienen Frauen im Vergleich zu den Männern – in gleichen Positionen – noch immer etwa 15 Prozent weniger. Auch Gewalt an Frauen ist omnipräsent: Im Jahr 2017 haben über 84 Frauen und 60 Kinder die Hilfe des Frauenhauses beansprucht, über 50 standen auf der Warteliste. Ein Blick in die Vergangenheit macht es nicht besser: «Was Frauen in den letzten 2000 bis 3000 Jahren widerfahren ist, ist schwer in Worte zu fassen», erklärt Boris Stanisic. «Die Frauen wurden in den

klassischen Traditionen systematisch stumm geschaltet. Und diese historisch gewachsenen Strukturen dauern bis heute an. Der Mensch hat das verinnerlicht.» Er fragte die Schülerinnen, ob sie noch nie dumm angemacht oder betatscht worden seien. «Die Antworten haben mich gleichermassen überrascht und erschreckt. Viele bejahten und sagten, das sei halt so. Ich finde aber, dass das einfach nicht passieren darf!»

Dem Walzenhauser ist bewusst, dass es auch Gewalt gegen Männer gibt. Doch sind Frauen ungleich öfter von Gewalt betroffen als Männer. Deshalb möchte er sich in diesem Fall für sie einsetzen. Und da das Frauenhaus in St. Gallen eine bedeutsame Institution für notdürftige Frauen und Kinder darstellt, hat er sich entschieden, dafür Spenden zu sammeln.

ONLINE-FORMULAR ZUM MITMACHEN

Boris Stanisic wird nun versuchen, auf verschiedenen Kanälen auf seine Spendenaktion aufmerksam zu machen. Einige hätten sich bereit erklärt, darüber zu berichten. Er freut sich sehr, dass er schon viele motivieren konnte, ihn zu unterstützen.

Er wird ein Online-Formular erstellen, auf dem seine Idee beschrieben ist. Man schätzt eine Zeit, die er für die 21,0975 Kilometer laufen wird und nennt den Betrag, den man spenden wird, falls er die Zeit unterbietet. Eine gute realistische Zeit in St. Gallen liegt bei etwas über 2 Stunden. Den Weltrekord hält der Kenianer Abraham Kiptum mit 58:18 Minuten.

Wer sein Anliegen unterstützen möchte, melde sich per E-Mail an rennengegengewalt@gmail.ch oder schriftlich bei Boris Stanisic, Loch 1307, 9428 Walzenhausen.

Laufen ist eins der Hobbys von Boris Stanisic. Für seine Idee hat er das Trainingspensum erhöht. Denn sein Ziel ist es, einen möglichst grossen Betrag für das Frauenhaus zusammenzubringen. Der Philosoph möchte die Gesellschaft für das Thema Geschlechterrollen sensibilisieren, die Welt ein bisschen besser machen. Die Spendensammlung am Auffahrtslauf ist einer seiner Beiträge dazu.

Carl Lutz – ein Vorbild auch für heute

Erinnerungstafel am Geburtshaus in Walzenhausen enthüllt

Bild: Isabelle Kürsteiner

ZVG • Es gelte, die Erinnerung an einen Menschen mit Mut und Zivilcourage wachzuhalten, der in den Kriegsjahren in Budapest zehntausende von jüdischen Menschen mit gewagten Aktionen selbstlos vor der Verschleppung in Konzentrationslager gerettet hat. Gerade in heutigen Zeiten könnte und müsste solches Handeln Vorbild sein. Dies erklärte der Ausserrhoder Regierungsrat Köbi Frei in einer Feierstunde bei der Enthüllung einer Gedenktafel am Geburtshaus von Carl Lutz.

GROSSER AUFMARSCH

Gegen 100 Personen mögen es gewesen sein, die dem Anlass vor Ort beim Haus Wilen 404 zwischen Walzenhausen und Au SG beiwohnten, was selbst Initiant und Organisator Adrian Keller sichtlich überraschte. Er konnte zahlreiche amtierende und ehemalige Vertreter von Politik und Kirchen aller Konfessionen sowie Verwandte des Geehrten um Stieftochter Agnes Hirschi und der ganzen «Carl-Lutz-Familie» willkommen heissen.

Gemeinderätin Elsbeth Diener, unweit des Geburtshauses aufgewachsen, überbrachte die Grüsse der Walzenhauser Behörden und würdigte den «unvorstellbaren Mut» für die selbstlose Rettungsaktion gegen alle Widerstände. Sie erinnerte nicht ohne Stolz daran, dass die Gemeinde Walzenhausen Carl Lutz bereits 1963 zum Ehrenbürger ernannt und damit seine Verdienste anerkannt hatte.

DER HEIMAT VERBUNDEN

Stieftochter Agnes Hirschi, enthüllte mit sichtlicher Bewegung die schlichte Gedenktafel am Geburtshaus. Sie betonte, ihr 1975 verstorbener Vater hätte sich sicher über die Ehrung und den Schmuck seines Geburtshauses enorm gefreut, denn er sei auch in seiner Diplomatenlaufbahn immer wieder gerne seine Heimat zurückgekehrt.

Jürg Niederer, ein Verwandter des Diplomaten, berichtete von den Bemühungen, Carl Lutz für den Friedens-Nobelpreis vorzuschlagen, die trotz prominenter Unterstützung erfolglos geblieben waren, obwohl er es in der Endausmarchung unter die letzten fünf von 50 Anwärtern geschafft hatte. Im Namen der Geretteten würdigte auch Jutta Berger vom jüdischen Museum Hohenems die Zivilcourage und den Mut von Carl Lutz, sich dem damaligen Zeitgeist zu widersetzen.

VON METHODISMUS GEPRÄGT

Dann war die Reihe der zahlreichen Redner auch noch an Vertretern der Kirchen. Pfarrer Ueli Frei, Fläsch, hob einen wenig bekannten Aspekt des Geehrten hervor, wonach dieser nicht nur von einer christlich-humanitären Gesinnung geprägt gewesen sei, sondern konkret von der methodistischen Kirche, deren eifriges Mitglied er war und die in der Region in Rheineck ein starkes Zentrum hatte.

Der reformierte Walzenhauser Pfarrer Klaus Stahlberger erinnerte im Zusammenhang mit dem Wirken von Carl Lutz an das biblische Wort «Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan», und sein katholischer Amtskollege Eugen Wehrli sekundierte mit einer Talmud-Stelle: «Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt». Carl Lutz übertreffe solche Gleichnisse bei weitem. Er sei «ein Leuchtturm in einer Zeit grösster Unmensch-

lichkeit» gewesen.

Die Feier wurde von Alphornklängen der Gruppe Seeblick Walzenhausen unter der Leitung von Guido Seitz würdevoll umrahmt und endete mit einem von der Gemeinde offerierten Apéro in der Mehrzweckanlage.

Der Frühling kommt bald

Am 16. März fand der beliebte Funkensamstag statt. Das Interesse war riesig. Und geht es nach dem Bögg in Walzenhausen, so steht der Frühling schon vor der Haustür Bild: iris oberle

IRIS OBERLE • 2012 hatte der Fassdaubenclub Lachen-Walzenhausen die Tradition zum Vertreiben des Winters nach über 10-jähriger Pause wieder aufleben lassen. Und erneut fand das Fest grossen Anklang. Mehr als 100 Walzenhauser – und auch Auswärtige – fanden den Weg auf die Franzenweid. Zur Tradition ist es geworden, dass Schulkinder mit Fackeln vom Schwimmbad bis zum beliebten Sportplatz marschieren. Schon das allein ergab in der Dämmerung ein wunderschönes Bild. Oben angekommen entzündeten sie gemeinsam den Haufen, den zuoberst ein kecker Bögg zierte. Unerwartet schnell brannte dieser lichterloh, und schon nach einer Minute und 28 Sekunden knallte es. Fast schien man die Freude und Erleichterung in den Gesichtern der vielen Zuschauer zu sehen, dass der Winter praktisch schon vorbei sein musste.

GESELLIGE FESTWIRTSCHAFT

Natürlich war auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Die über 100 Besucher konnten sich mit Wienerli und Suppe verköstigen, auch Kuchen gabs reichlich. Und nicht zuletzt warme und kalte Getränke, mit und ohne Geist. Ungewohnt in diesem Jahr waren die milden Temperaturen, war man sich doch von den Vorjahren gewohnt, dass am Funken eher garstiges Wetter herrschte. Wohl auch deshalb genossen es die Anwesenden – allen voran die Kinder – den Abend draussen in geselliger Runde zu verbringen.

Frauenfrühstück

Das Thema «Aus Wünschen Ziele machen» vermochte am Samstag, 23. März 2019, eine grosse Schar von Frauen in die Mehrzweckanlage in Walzenhausen zum Frauenfrühstück zu locken. Beim feinen und reichhaltigen «z'Morge» wurden lebhaft Gespräche geführt. Zwei Medleys, vorgetragen am Flügel von Käthi Frei, bereicherten den Anlass und leiteten über zum Referat von Monica Kunz aus Frauenfeld. Die Referentin ist Coach und Mediatorin. Ihr Credo lautet: Ich glaube an die Veränderungskraft in jedem Menschen bis ins hohe Alter. Fesselnd und mit vielen praktischen Tipps führte Frau Kunz durch den Vortrag. Warum ist es wichtig, seine Ziele zu kennen? Ein Ziel gibt mir Richtung und ist Motivation. Die Hauptfragen lauten: Warum tue ich, was ich tue? Welche Frau möchte ich sein? Kommt das, was ich wirklich will, in meinem Leben vor? Damit es nicht bei Wünschen bleibt, ist es wichtig, zuerst das übergeordnete Ziel zu kennen und dann in kleinen Schritten zu planen. SMART ist ein praktischer Tipp dafür. Die Abkürzung steht für: S spezifisch, M messbar, A aktionsorientiert, R realistisch T terminiert. SMART hilft, Ziele konkret werden zu lassen. Wie soll ich damit umgehen, wenn ich scheitere? Jeder neue Tag bietet eine neue Chance und ich darf mit mir selber gnädig sein, so wie Gott gnädig ist. Was, wenn ein Ziel unerreichbar bleibt? Dann hilft es nochmals zu klären, worum es einem wirklich geht und einen Neuanfang zu wählen oder das, was wirklich nicht geht loszulassen, zu betauern und nicht bitter darüber zu werden. Mit einem grossen Dank an alle Helferinnen und dem Ausblick auf das nächste Frauenfrühstück im März 2020 verabschiedete Doris Mayer die Frauen mit dem Wunsch, dass viele ihre Ziele im Alltag umsetzen können. *zv*

HV Bibliothek mit Lesung

Am 22. März fand die 23. Mitgliederversammlung des Bibliotheksvereins statt. Als besonderer Leckerbissen erwartete die Besucher im zweiten Teil eine Lesung von Ruth Weber.

Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • «Kaum ist die Schneeschaukel verstaut, ist wieder HV.» Mit diesen Worten begrüßte Präsident Michael Weber die Mitglieder des Bibliotheksvereins und speziell Ruth Weber, die in einem zweiten Teil des Abends einige Texte vorlesen würde.

Weber zeigte sich besonders erfreut, dass viele Mitglieder schon seit 1997, also seit der Gründung des Bibliotheksvereins, dabei seien. Die Zusammenarbeit funktioniere ausserordentlich gut, auch in diesem Jahr gebe es keine personellen Veränderungen. Der Präsident erklärte, welcher Aufwand es benötige, bis ein Buch schlussendlich im Regal stehe. Weber erwähnte einige Veranstaltungen, welche durchs Jahr stattgefunden hätten; ein Märliabend für Kinder, ein Spielabend mit dem Katholischen Frauenverein sowie den beliebten Bücherfalkkurs von Susi Jankovics.

RIESIGE AUSWAHL DANK GROSSEM EINSATZ

8500 Medien (Bücher, CDs usw.) sind in der Bibliothek zu finden – alle topaktuell. Mehr als 3000 Ausleihen gabs übers letzte Jahr. Weber dankte allen Mitarbeitenden sowie dem Vorstand für ihren grossen Einsatz. Ein weiterer Dank ging an die Gemeinde; für die kostenlose Benutzung des Raums sowie den grosszügigen jährlichen Beitrag.

Weiter ging es mit den Erneuerungswahlen der Mitglieder sowie des Vorstands. Alle stellten sich zur Wiederwahl. Vorstandsmitglied Susi Jankovics wurde für 10 Jahre Mitarbeit gedankt. Nach Erklärungen zu Rechnung und Budget und Lesen des Revisionsberichts war die offizielle HV zu Ende, und jeder war gespannt auf die Texte von Ruth Weber.

GESCHICHTEN UND GEDICHTE

Ruth Weber las als erstes ihren Siegetext des Schreibwettbewerbs 2018. Das Amt für Kultur Appenzell Ausserrhoden verlieh im letzten Jahr zum zweiten Mal Literaturpreise zum Thema «Ich wäre überall und nirgends». Den Publikumspreis durfte Ruth Weber an der feierlichen Preisverleihung im November entgegennehmen.

Inspiriert hatte sie ihre erst kürzlich verstorbene Grossmutter, welche in diesem Jahr 106 Jahre alt geworden wäre. Der in der Ich-Form gehaltene Text liess die Zuhörer eintauchen in die Gedanken der alten Frau, die in ihrem Leben viel Tragisches erfahren haben muss. Ruth Weber erklärte, sie sei oft bei ihrer Grossmutter in den Ferien gewesen, und aus alten Alben habe sie das eine oder andere aus ihrem Leben erfahren. Über die Vergangenheit schwieg sie meist. Zu viel Leid habe sie scheinbar erfahren.

Nach dem ausgezeichneten Text folgten zwei Gedichte und weitere Texte. Zum Schreiben sei sie vor drei oder vier Jah-

Ruth Weber las ihren Siegetext und Gedichte.

Michael Weber gratuliert Susi Jankovics zum Jubiläum.

ren zufällig gestossen. Heute lasse es sie nicht mehr los. «Ich habe mir vorgenommen, einen Tag in der Woche zu schreiben. Leider gelingt mir dies nicht immer. Das Schreiben macht mir riesigen Spass, allem voran Gedichte», so die Walzenhauserin. Ab und an besucht sie Schreibwochenenden, zudem hat sie immer ein Notizbuch in der Tasche. «Wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahre, höre ich so viel. Diese Gespräche dienen mir dann oft als Inspiration für meine Texte.»

Wie ist sie überhaupt auf den Wettbewerb gestossen? «Davon hab ich eher zufällig gehört. Ich hab meinen Text eingeschickt und gar nicht mehr daran gedacht. Nach der Lesungs-Tournee (die besten Texte wurden an verschiedenen Abenden von Schauspielern vorgelesen) hat mich jemand vom Amt angerufen und mir gesagt, ich hätte den Publikumspreis gewonnen. Ich war doch sehr überrascht, hab mich natürlich riesig gefreut. Mein Umfeld war erstaunt, weil nur wenige wussten, dass ich gerne schreibe.

Momentan schreibt sie an einem Kurzroman. Wenn dieser fertig ist, hofft sie, einen Verleger dafür zu finden. «Es wird schwierig werden», ist sich Ruth Weber bewusst. So oder so, sie wird weiter schreiben – die Freude am schriftstellern ist ihr anzusehen.

Wertvolles Angebot

Seit Mai letzten Jahres gibt es die «Waldspielgruppe Blättertanz». Einmal wöchentlich treffen sich Kinder ab 2 1/2 Jahren zum gemeinsamen Spiel im Gebert. Bilder: ZVG

IRIS OBERLE • Seit bald einem Jahr besteht das Angebot der Waldspielgruppe. Initiiert und geleitet wird diese von Raphaela Laich mit Unterstützung von Corin Koch. «In diesem Jahr sind tolle Freundschaften unter den Kindern entstanden», berichtet Raphaela Laich. «Es ist unglaublich, wie sich die Kinder entwickelt haben», ergänzt Corin Koch erfreut.

Treffpunkt ist jeweils mittwochs um 9 Uhr. Die Kinder werden von den beiden Leiterinnen in den Wald begleitet, der Ablauf ist immer der gleiche. «Zuerst singen wir gemeinsam ein Lied, danach geben wir meist ein Thema für den Morgen vor. Dies hängt ganz von der Jahreszeit ab», so Laich. Mal werden Mandalas hergestellt, im Herbst steht oft Basteln mit Blättern auf dem Programm. Ein Höhepunkt des Morgens ist das gemeinsame Znüni essen. «Damit hat sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Den Kindern macht es grossen Spass, ihr Essen untereinander zu teilen», erzählt Corin Koch.

SCHNUPPERTAG IM MAI

Am 15. Mai dürfen sich alle Interessierten ein Bild vom tollen Angebot machen. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Gebert. Eingeladen sind Kinder von zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre zusammen mit ihren Eltern. Wer an diesem Tag nicht kommen kann, darf gerne an einem der regulären Spielgruppenvormittage mittwochs vorbeischaun. Es dürfen auch Kinder teilnehmen, die nicht in Walzenhausen wohnen.

Anmelden kann man sich auf der Website der Waldspielgruppe unter www.waldspielgruppe-blättertanz.ch oder telefonisch bei Raphaela Laich unter der Nummer 079 383 41 46.

Vergnüglicher Dorfrundgang

ZVG Am Sonntag, 5. Mai 2019, lädt Kompass wiederum zum ersten von vier vergnüglichen Dorfrundgängen ein. Erstmals erzählt Isabelle Kürsteiner dabei lustige Begebenheiten rund um Walzenhausen auf der Strecke zwischen Bahnhof und evangelischer Kirche. Dabei gibt sie Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde. Der Dorfrundgang findet bei jeder Witterung statt. Er beginnt um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz und dauert eine Stunde. Die Teilnahme ist gratis.

Der Wald ist für die Kinder ein pädagogisch wichtiger Erfahrungs- und Erlebnisraum. Kreativität wird gefördert, ebenso der Zusammenhalt. Ein überaus wertvolles Angebot, von ausgewiesenen Fachpersonen geleitet. Raphaela Laich ist ausgebildete Naturpädagogin und Waldspielgruppenleiterin, Corin Koch arbeitet als Primarlehrerin.

Auch Geburtstage werden im Wald gefeiert. Immer mit dabei: Das Eichhörnchen.

Es geht auch gemütlich

5. Jahreszeit in Walzenhausen

STV, Mütterere-Rundi und Schule zelebrierten die fünfte Jahreszeit. Während eines Tages regierten Hexen, Hippies, Indianer, Piraten und viele weitere «Fasnachtsbutze» Walzenhausen. Konfetti und originelle Verkleidungen sowie tolle Larven waren Trumpf, wie die Bilder beweisen.

Das Schulhaus Bild feiert Fasnacht

Fasnächtlicher hätte es im Schulhaus Bild nich zu und her gehen können. Hier einige Stimmen der begeisterten Kinder: Dario und Luca waren als tolle Draculas verkleidet. (Dario, Luca) | Evan hat Jerome beim «Fiesen-Känguru-Spiel» Wasser ins Gesicht gespritzt. (Julian, Joas) | Bei Frau Jäckle konnte man tanzen. (Jara, Hanna) | Wir haben lustige Clowns bei Frau Österle gemalt. (Liv, Amélie, Ramona) | Niclas ist als Pirat gegangen und Philipp als Ninja. (Niclas, Philipp) | Uns hat das Tanzen gut gefallen. (Leandra, Lorina) | Das «Fiese-Känguru-Spiel» hat seeeeeeeh viel Spass gemacht. (Jerome, Evan) | Das Drachen-Spiel war cool. (Elijah, Dario) *zVg*

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Üsers Bähnli

Den drei Zahnradbahnen Rorschach - Heiden (eröffnet 1875), Rheineck - Walzenhausen (1896) und Altstätten - Gais (1911) droht wieder einmal die Aufhebung mangels Rendite. Die Ausserrhoder und St. Galler Regierungen gaben eine Studie in Auftrag, die Ende Juni vorliegen soll. Deshalb statt der üblichen Kurzgeschichte ein paar Verse zu unserer Bahn ...

VON PETER EGGENBERGER

Füer d Regieri z Herisau isch s Vorderland
Eelend witt ewegg ... S ischt e Schand!
Vo jedem Bomm obenabi hörtmes kreie
etz sei o üsers Bähnli a de Reie.
Es sei z tüür ond rentieri halt nomme,
ond mier Walzehuuser sönd wider emol di Tomme.
Ka Bähnli me vo Rhinegg uf Walzehuuse ...
Töör doch nöd wo hr sii, s tod am gruuse!

Aber im Hender- ond o im Mittelland
passiert mit de Bahne allerhand:
Neui Züüg, de Ruckhaldetunell, Doppelspuur
Ond dezue no öppe-n-e Schönheitskuur ...
Do isch Geld omme, womme mos vebutze ...
Bliibt afach d Froog: Wo isch de Nutze?
Me sei vo Tüüfe e kli tifger z Sanggalle,
da sei nööti ond teu de Lüüte gfallé.
Ond uhni ommschtiige vo Troge uf Appzell,
da mös sii, da sei modern ond razione!!
O am Häädlerbähnli sölls an Krage goo,
ond d Sctoossbahn well me o keie loo.
Bi beide Bahne häd me vill inveschiert,
sü sönd guet binenand, laufig wie gschmiert.

Glich isch o bim dritte Gschpäänli,
ebe, bi üserem Walzehuuser Bähnli.
Sit 123 Jahr isch es zuevelässi onderwegs,
fahrt uf Brugge über d Schlucht vo de Häx,
transportiert Pendlér, Turischte ond o Kend,
dezue Witzwanderer i Begleiti vo ierne Hönd.
Rhinegg ond Walzehuuse uhni üsere TGV ...
Da tät amm a de Seel ond im Herze weh!

Neuerdings schtudierid gschüdi Lüüt vo de HSG
omm s Bähnli ommi, ond s möst amm nöd Wonder neh,
wenns fendid, s Bähnli mös etz halt uf s Schtumpegleis,
ond es schtändi scho bald vor sinere letschte Reis.

Ond, wie tommer reagiere?
Mier tond protestiere ond reklamiere,
tond demonstriere, rebelliere,
ond e groossi Röhre vefüere ...

Besser als Uusrüefe aber wär mit em Bähnli fahre,
da wuer näbis bringe, da wär das Wahre!
Wie-n-ier aber mommi selb o a de Nase neh:
Wenn häd me mi s letscht Mol im Bähnli gseh?

Meh Passaschier bruuchts, da isch klar,
da wuer s Bähnli rette, wunderbar!
Wemmier d Bahn füer d Zuekumft wend erhalte,
sönd ali gforderet, di Junge ond di Aalte.

Wemme üseri Nochfahre denn emol hört klage:
Mier seiid tschuld gsi am Tod vom roote Wage ...
Da wär böös, da kömmer nöd uf üüs hocke loo ...
Ond etz? Mier wissid ali, wammer mond too:

Schtatt mit em Auto per Schineblitz duerab ond dueruuf,
gad e soo vehelfid mier em Bähnli zomme lange Schnuuf!

60 Jahre Schulhaus Gütli

1959 konnte im Gütli das neue Realschulhaus eingeweiht werden. Ursprünglich stand auch der Umbau der «Rheinburg» zur Diskussion.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die Varianten «Kauf und Umbau des Hotels ‚Rheinburg‘ oder Neubau» wurden in den 1950er-Jahren lebhaft diskutiert. Dabei ging es um die Verbesserung des Schulraumangebots für die Realschule, deren Unterrichtszimmer damals im Dorfschulhaus aus dem Jahre 1892 untergebracht waren. Die «Rheinburg» hatte als von Familie Stadler geführtes Hotel ausgedient, und das markante Gebäude am Kirchplatz erachteten viele als ideales, zentral gelegenes künftiges Schulgebäude. Angesichts der zu erwartenden hohen Umbaukosten entschied man sich aber für

einen Neubau. Als Schulhaus-Standorte wurden das Areal der ehemaligen Gärtnerei Diener (heute Spielplatz gegenüber dem «Gambrinus») sowie eine Parzelle von alt Gemeindehauptmann Johannes Keller im Gütli geprüft. Am 23. März 1958 erfolgte die Zustimmung zum Neubau im Gütli, der 1959 bezogen werden konnte.

UNTREUES WOLFHALDEN

Seit Jahrzehnten besuchten auch Jugendliche aus der Zelg (Wolfhalden) die Realschule in Walzenhausen. Ziel war ursprünglich der Bau eines gemeinsamen neuen Real- bzw. Sekundarschulhauses. Kurz vor Beginn der eigentlichen Bauverhandlungen erhöhte Walzenhausen das Schulgeld für auswärtige Kinder von 300 auf 350 Franken pro Realschüler und Jahr. In Wolfhalden wurde unwillig reagiert,

und die Verhandlungen kamen ins Stocken. Nun wurde die Nachbargemeinde ultimativ zur Stellungnahme betreffend der Weiterführung der schulischen Zusammenarbeit aufgefordert. 1955 hiess die Stimmbürgerschaft von Wolfhalden die Führung einer eigenen Realschule gut, womit das Ende der schulischen Zusammenarbeit besiegelt war. Darauf entschied sich Walzenhausen für den Alleingang und baute das Schulhaus im Gütli.

SCHULHAUS FÜR FÜNFT- UND SECHSTKLÄSSLER

1983 wurde das neue Mehrzweckgebäude im Dorfszentrum Sekundarschulort. Seither dient das Schulhaus im Gütli in erster Linie den Fünft- und Sechstklässlern. Die weiteren Lokaltäten dienen als Gruppenräume und anderen Schulbedürfnissen.

Weiterbildung Schulhauswartinnen/-warte

An der diesjährigen Weiterbildung der Ausserrhoder Schulhauswartinnen und -warte stand die Kommunikation im Fokus. Denn: Ob etwas gut oder schief läuft, immer nimmt sie eine zentrale Rolle ein. Bild: zvg

AR • An einem Dienstag trafen sich 35 Hauswartinnen und Hauswarte der Ausserrhoder Schulhäuser zur jährlichen Weiterbildungsveranstaltung. Das Tagesprogramm wurde zusammengestellt und moderiert durch die Abteilung Volksschule des Departements Bildung und Kultur. Die Teilneh-

menden befassten sich am Vormittag im Kantonsratssaal in Herisau mit den Grundsätzen einer wirksamen Kommunikation. «Ein einziges Wort, ein einziger Satz können mit vielen «verschiedenen» Ohren gehört und auf unterschiedlichste Arten interpretiert werden», so Dominik Schleich, Amtsleiter Volksschule und Sport. «Ob etwas gut oder schief läuft: Die Kommunikation nimmt immer eine zentrale Rolle ein». In Workshops und mit Rollenspielen probierten die Hauswartinnen und Hauswarte verschiedene Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten aus.

Elternlounge

«Von Eltern für Eltern» ist die Idee dieses Anlasses. Er bietet die Möglichkeit, ungezwungen Meinungen, Erfahrungen und Ideen auszutauschen, Eltern der Nachbargemeinde kennen zu lernen.

Nach einer kurzen Einführung in kinderspezifische Themen wird die Runde für die Anwesenden eröffnet. Bei gemütlichem Ambiente kann geplaudert und diskutiert werden.

Ins Leben gerufen wird dieses Angebot durch die Arbeitsgruppe der Schule Walzenhausen. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern der Lehrerschaft, der Schulkommission, der Schulleitung und der Eltern. Das Grundthema der Arbeitsgruppe ist «Öffentlichkeitsarbeit». Eingeladen sind alle interessierten Eltern aus Lutzenberg und Walzenhausen, unabhängig vom Alter der Kinder, denn Eltern bleiben Eltern.

Das erste Treffen findet am Donnerstag, 23. Mai 2019, um 18.30 Uhr im Foyer der Mehrzweckanlage Walzenhausen statt.

Thema: Kinder im Umgang mit Geld

Für die Arbeitsgruppe «Öffentlichkeitsarbeit»

Bianca Züst

Oberstufen-Jubiläum für alle

Am Dienstag, 28. Mai 2019, um 19 Uhr ist es soweit. Das 150-Jahr-Jubiläum der Real- und Sekundarschule wird gefeiert. Dazu eingeladen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner Walzenhausens sowie sämtliche Schülerinnen und Schüler, die in Walzenhausen die Oberstufe besucht haben, wie auch alle ehemaligen Mitarbeitenden (Lehrpersonen, Schulleiter, Hauswarte, ...) und Schulpräsidenten.

Nach der Begrüssung um 19 Uhr folgt das Referat von Ingrid Brühwiler, Departement Bildung und Kultur, zum Thema «Von Schulstaub, Schulsystemen und Lehrersorgen der letzten 150 Jahre». Für die musikalische Umrahmung sind «Kellerheims» mit Hanna Keller und Alessia Heims auf dem Hackbrett verantwortlich. Danach besteht beim Apéro und der Foto-Ausstellung von Markus Tobler sowie Martin Gugger Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen. Um 22 Uhr endet die Veranstaltung.

Ponyreiten

Wir treffen uns bei Viviane Wisler und ihren Ponys auf dem Sonnenberg. Zuerst richten wir gemeinsam die Tiere, bevor es losgeht auf einen kleinen Spaziergang und Ausritt. Beim nahegelegenen Rastplatz machen wir eine Pause, bevor es wieder zurück auf den Hof geht.

Datum: Mittwoch, 22. Mai 2019

Ort: Sonnenberg 3, Walzenhausen (parkieren bei den Ausstellplätzen an der Strasse oben)

Zeit: 14.30 - 16.30 Uhr

Kosten: Fr. 10.- pro Kind

Mitnehmen: Zvieri und Getränke

Anmeldung: bis 15. Mai 2019 bei Conny Schällebaum, Tel. 071 740 00 05 oder c.schaellebaum@bluewin.ch

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00 - 11.00 Uhr

Mittwoch und Freitag 17.00 - 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Tanzabend

Angelehnt an den 2018 durchgeführten Tanzkurs der Mütterer-Rundi laden wir am Freitag, 10. Mai 2019, um 20.00 Uhr alle Tanzbegeisterten herzlich zu einem lockeren Tanzabend in den Singsaal der MZA Walzenhausen ein. Für alle, die gerne das Tanzbein schwingen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene Tänzer - hier sind alle willkommen! Der Anlass ist kostenlos. Es wird kein Tanzlehrer vor Ort sein.

Anmeldungen

bitte bis Mittwoch, 8. Mai 2019, an Käti Berisha, Tel. 071 888 07 29 oder kaeti.albertin@gmx.ch

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Rufen Sie uns an
für Ihre nachhaltige
Zukunft aus Holz.

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Innenausbau
Umbauten
Möbel & Schränke

Faustballgrümpeli – Plauschturnier 2019

Liebe Faustballinteressierte

Das Faustballgrümpeli 2019 wird dieses Jahr wiederum vor den Sommerferien durchgeführt werden. Das OK freut sich auf eine möglichst grosse Anzahl Mannschaften und einen spannenden Faustballtag auf der Franzenweid. Die wichtigsten Infos findet Ihr untenstehend.

SONNTAG, 26. MAI 2019

Durchführung

nur bei trockener Witterung (Info bezüglich Durchführung bis spätestens Freitagabend, 24. Mai 2019, per E-Mail an die Spielführer der Mannschaften)

Kategorien

Es gibt wie in den vergangenen Jahren nur eine Kategorie max. 2 aktive Faustballer Jahrgang 2004 und jünger oder max. 1 aktiver Faustballer Jahrgang 2003 und älter

Turniereinsatz

CHF 50.- / Mannschaft
(zu bezahlen am Spieltag beim Speaker)

Anmeldung

bis Freitag, 10. Mai 2019, an untenstehende Adresse

Versicherung

ist Sache der Teilnehmer, der Veranstalter übernimmt keine Haftung

Spielpläne

werden bis spätestens Mittwoch, 22. Mai 2019, per E-Mail versandt

Gabentisch

Jedes Mannschaftsmitglied erhält einen Preis (max. 7 Preise / Mannschaft)

Verpflegung

Eine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl

Sommerlager der Jungschar

Wo sind die kleinen und grossen Abenteurer, die gerne Rätsel lösen, im Wald Geländespiele machen und am Lagerfeuer sitzen? Wer erkundet die Natur und wer getraut sich, im Fluss zu baden? Wer möchte im Zelt schlafen und die verlassene Forschungsstätte erkunden? Wer ist vom 6. - 13.7. dabei? Wenn du zwischen 7 und 14 Jahre alt bist und gerne Abenteurer wie Indiana Jones erlebst, dann bist du im Sommerlager der Jungschar Heiden-Walzenhausen richtig. Weitere Infos und Anmeldung unter www.jshw.ch oder Helena Lenggenhager, 079 737 86 40. Anmeldeschluss ist der 20. Juni. **ZVG**

Anmeldung

Mannschaftsname

.....

Name und Adresse Spielführer

.....

E-Mail-Adresse Spielführer

.....

Anmeldung an: Martin Sieber, Wislistrasse 1D, 9442 Berneck, 078 647 62 86, martin-sieber@bluewin.ch

Myriam Schmid und Karin Steingruber übernehmen

Zehn Jahre organisierte Uschi Graf jährlich einen Theater-Nachmittag für Senioren in Walzenhausen. Seit diesem Jahr sind Myriam Schmid und Karin Steingruber dafür zuständig.

Bild: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • Am Mittwochnachmittag, 27. April, war für Myriam Schmid und Karin Steingruber Premiere. Erstmals organisierten sie das Senioren-Theater im Frühling. Monika Enzler vom katholischen Frauenverein dankte eingangs Uschi Graf für ihren zehnjährigen Einsatz und begrüßte gleichzeitig die neuen Organisatorinnen Myriam Schmid und Karin Steingruber.

SENIOREN THEATER ST. GALLEN

Die beiden hatten für ihren ersten Einsatz das Senioren-Theater St. Gallen engagiert. Die Gruppe brillierte mit «Feminine Charme», einem Theaterstück von Frieder Handschin, für die St. Galler bearbeitet von Ernesto Huber. Regie führte Andrea Richle. Mit viel schauspielerischem Können stellte die Theater-Gruppe den anfänglichen Nachbarschaftsstreit in einem Doppelhaus zwischen einem «Gstudierten aus der Stadt» und einem Bauern dar. Während der Blindschleichen und Brennesseln züchten wollte und ein Freund der klassischen Musik war, lud «s' Buurebüebli» zum geselligen Jass mit Gesangseinlagen. Da konnte nur ein Zaun Abhilfe schaffen. Wie es schliesslich zur Versöhnung kam, sei nicht verraten. Nur so viel, die Frauen waren ausschlaggebend.

ERFREULICHE 130 BESUCHER

Uschi Graf: «Es war eine spannende Zeit. Ich mache sehr gerne etwas für ältere Menschen. Gefreut hat mich besonders, dass wir in den letzten zehn Jahren sogar ein Stammpublikum hatten. Schön, dass es jetzt mit Myriam Schmid und Karin Steingruber weitergeht.» Während letztgenannte im Office voll im Einsatz ist, gibt Myriam Schmid Auskunft: «Wir haben ein gutes Drehbuch erhalten. Uschi Graf hat

damit wertvolle Vorarbeit geleistet und alles war gut aufgegleist.» Weil die beiden neuen Organisatorinnen wissen, dass Theater besonders beliebt sind, engagierten sie die St. Galler. Mit grossem Erfolg, wie der Besuchermarsch von mehr als 130 Personen aus Walzenhausen und Heiden zeigt.

VIER VEREINE TRAGEN ANLASS

Die Kosten werden von den Frauenvereinen Lachen und Platz Walzenhausen, der Frauengemeinschaft Walzenhausen

und den Häädler Frauen getragen. Erstmals gab es unter der neuen Leitung des Anlasses ein spezielles Helfergeschenk. «Uns ist die Wertschätzung der Helferinnen und Helfer wichtig», erklärt Myriam Schmid. Dank Sponsoring von Just Schweiz AG und der Gemeinde Walzenhausen konnten wir die Kosten dafür klein halten. Eins aber ist sicher, auch im nächsten Frühling wird es wieder ein Senioren-Theater in der MZA Walzenhausen in Zusammenarbeit mit den Häädler Frauen geben.

Uschi Graf, Myriam Schmid und Karin Steingruber

Skiweekend der Turner

Am Samstag, 30. März, startete eine kleine Turnergruppe von acht Männern ins Skiweekend 2019. Nach einem «Kaffee und Gipfeli» in der Bäckerei Meyerhans machten wir uns mit zwei Autos auf in Richtung Obersaxen.

LUKAS ZÜGER • Nach knapp zwei Stunden kamen wir ohne Verzögerung an der Talstation «Valata» an. Der nächste Halt war unsere Unterkunft, das Berggasthaus «Cuolm Sura». Das Gepäck wurde deponiert, und dann ging es endlich ab auf die Piste. Das Wetter war ein Traum, und die Pisten waren zum grössten Teil immer noch in sehr gutem Zustand. Die ersten Abfahrten waren noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig wegen der harten und eisigen Piste, aber als die Sonne über die Bergkuppen schaute, wurde es schnell besser. Bald einmal plagte uns der Hunger und wir beschlossen, eine Mittagspause einzulegen. Das gute Wetter und die wenigen Skitouristen zogen uns allerdings schnell wieder auf die Piste. Vielleicht lag es daran, dass viele den Winter bereits abgehakt haben und lieber in den tieferen Regionen die Sonne genossen. Als die Beine langsam schwer wurden und die Konzentration nachliess, genossen wir mit ein paar Getränken die letzten Sonnenstrahlen auf dem Gipfel, bevor wir uns wieder auf den Weg zu unserer Unterkunft machten. Dort war gerade die Saisonabschlussparty in vollem Gange und wir überbrückten die Zeit bis zum Abendessen an der Bar. Das Essen war hervorragend und die Portionen gross genug. Nach dem Essen wollten wir uns ein wenig ausruhen und legten uns hin. Für rund die Hälfte unserer Gruppe wurde allerdings aus dem Schläfchen ein Zwölf-Stunden-Schlaf. Auch die andere Hälfte kam nach einem kurzen Umweg über die Bar bald wieder zurück. Am Sonntag waren wir entgegen aller Erwartungen fit und ausgeschlafen. Das Wetter war wieder genauso gut wie am Samstag, und wir waren bereits kurz nach Start des Skibetriebs wieder auf der Piste. Erneut hatte es sehr wenige Leute, so dass wir das ganze Skigebiet voll ausnutzen konnten. Auch am Sonntag hielten wir unsere Pausen kurz und fuhren, bis der Skibetrieb eingestellt wurde. Wir genossen noch ein letztes Mal das herrliche Wetter bei ein paar kühlen Getränken, bevor wir uns mitsamt unserem Gepäck auf die Talabfahrt machten. Alle hatten das Wochenende mit maximal ein paar kleinen Blessuren überstanden und

empfangen das Skiweekend als einen gelungenen Abschluss der Skisaison. Um etwa sechs Uhr abends sind wir zwar ein wenig müde, aber froh wieder in Walzenhausen angekommen. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.

Mittelaltermarkt Rheineck

Feiern wie im Mittelalter - Mit einem Mittelaltermarkt erinnert das Städtli Rheineck daran, dass es seit 1340 das Marktrecht besitzt. Wie in dieser fernen Zeit wird am 11. und 12. Mai buntes Markttreiben die Gassen, Häuser und Plätze zwischen dem Untertor und dem Hotel Hecht beleben. Säumer und Händlerinnen mit Saumtieren und beladenen Karren eröffnen am Samstag um 10 Uhr den Mittelaltermarkt und erinnern an die Lage Rheinecks an einer historischen Handelsroute. Handwerksleute demonstrieren altes Gewerbe; Marktfahrerinnen bieten ihre Waren feil. Ritter und edle Damen, Bauern, schreibkundige Mönche, aber auch Vaganten und Bettler beleben das Städtchen. Musik, Gaukelei und eine nächtliche Feuershow sorgen für Unterhaltung. Ein Heerlager auf der Burg und mittelalterliches Treiben in der Kinder-Arena vor dem Custerhof bringen Einblick in vergangene Zeiten. Für Speis und Trank oder den Einkauf am Markt sollte man einen Geldbeutel mit einigen Pfennigen mitbringen, aber dank grosszügiger Sponsoren ist das Mittelalterspektakel unentgeltlich. Genauere und weitere Informationen sind auf der Website www.mittelaltermarkt-rheineck.ch zu finden. *zvg*

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau
- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM MAI

05.05.19, 9.15 Uhr, Gottesdienst, Pfr. Andreas Schwendener und Martin Küssner, Orgel

12.05.19, 10 Uhr, Regionaler Gottesdienst zum Muttertag in Heiden, Fahrdienst

19.05.19, 10 Uhr, Goldene Konfirmation, Pfr. Klaus Stahlberger, Martin Küssner, Orgel, im Anschluss: Apéro

26.05.19, Gottesdienst in einer Nachbargemeinde gem. Kirchenzettel Rheintaler Weekend, Fahrdienst

30.05.19, 10 Uhr, Regionaler Gottesdienst in Wolfhalden (Auffahrt), Fahrdienst

02.06.19, 9.15 Uhr, Gottesdienst, Pfr. Carlos Ferrer und Martin Küssner, Orgel

FAHRDIENST

Anmeldung bitte bis spätestens am Vortag, 12 Uhr:

12.05. und 30.05.19 bei Micheline Dürst (Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87),

26.05. bei Reto Niederer (Tel. 076 335 33 50)

VORTRAG

Am Donnerstag, 9. Mai 2019, um 19.30 Uhr hält Pfr. Klaus Stahlberger auf Einladung der kath. Kirchgemeinde im Kloster Grimmenstein einen Vortrag zum Thema «Alle wollen lange leben, aber wollen nicht alt werden». Er berichtet aus seiner Arbeit als Gerontologe (Altersfachmann) und Heimseelsorger und zeigt auf, wie «gut alt werden» gelingen kann. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Fahrdienst: Anmeldung bis 7.5. Mittag im Sekretariat. (Tel. 071 888 64 02)

PFARRAMT VORANZEIGE

Vom 1.06. – 16.06.19 nimmt Pfr. Klaus Stahlberger an einer Weiterbildungs-Reise nach Georgien, Armenien und in den Iran teil. Vertretung der Amtswochen:

Pfarrerin Annette Spitzenberg, Tel. 071 891 15 03 / 079 700 38 92

E-Mail: evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG
Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

10
Jahre

WunschBaum
Blumen & Wohnaccessoires

- Fest- & Hochzeitsdekorationen
- Trauerbinderei
- Geschenke & Wohnaccessoires
- Innen- & Aussenbepflanzungen
- Hauslieferdienst

Susanne Eugster-Tobler
Hauptstrasse 4
9424 Rheineck
T 071 888 49 66
wunschbaum@bluewin.ch

Gästehaus Eisenhut
B&B Zimmer/Appartement

Gertrud & Felix Eisenhut
Moos 695
9428 Walzenhausen

Telefon +41 71 570 00 52
Mobile +41 79 698 10 85
info@gaestehaus-eisenhut.ch

www.gaestehaus-eisenhut.ch

Eichberg, 14. März 2018

Gemeinden wollen Abfallsammlung im Untergrund

An der Delegiertenversammlung des Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR) vom 14. März 2019 konnte Präsident Alex Arnold 33 Delegierte im Rest. Hölzlisberg, Eichberg begrüßen. Aus der strategischen Arbeit des Verwaltungsrates in den vergangenen Jahren ist unter anderem das Umsetzungskonzept für die Realisierung von Unterflursystemen zur Kehrichtentsorgung resultiert, das von den Delegierten einstimmig zur Umsetzung freigegeben wurde.

Jahresrechnung schloss besser als erwartet ab

Aus finanzieller Sicht steht der KVR weiterhin auf einer soliden Basis. Die Rechnung des KVR schliesst wieder mit einer erfreulichen Besserstellung ab. Bei Erträgen von Fr. 6,370 Mio und Aufwänden von Fr. 5,844 Mio wurde ein Überschuss von Fr. 526'709.42 erreicht. Im Bereich Kehricht sind die Aufwände bei der Kehrichtsammlung und –verbrennung, wie auch die Entsorgungskosten den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Gegenüber Budget resultierten tiefere Aufwände bei den wesentlichen Kostenstellen, aber auch höhere Erträge bei der Deponie Lienz und beim Verkauf von Recyclingstoffen.

Investieren in Unterflursysteme

Der Verwaltungsrat hat sich im vergangenen Jahr mit dem Thema Unterflursysteme (UFS) für die Kehrichtentsorgung beschäftigt. Die Entwicklung der Gesellschaft zeigt, dass die Bereitschaft sinkt, den Kehricht zu Hause bis zum Sammeltag zu lagern. Auch sollen die Bilder von Abfallsackbergen und gerissenen Abfallsäcken an den Sammeltagen der Vergangenheit angehören.

Die vorgeschlagene Lösung zeigt die Finanzierung und die sinnvolle Teilung der Aktivitäten zwischen KVR und Gemeinden. Der KVR kümmert sich um die Beschaffung der UFS und die Rahmenbedingungen, die Gemeinden planen und setzen die Realisierung im Sinne ihrer Autonomie um. Die Gesamtinvestition sieht einen Betrag von Fr. 5.91 Mio in den nächsten 10 Jahren vor.

Das Konzept wurde von den Delegierten einstimmig gutgeheissen und zur Umsetzung freigegeben.

Der **Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR)** ist zuständig für die umweltgerechte Verwertung von Abfällen und Wertstoffen der 13 Rheintaler Gemeinden zwischen Rüthi und Rheineck, sowie Oberegg AI, Reute und Walzenhausen.

Weitere Auskünfte

Alex Arnold, Verwaltungsratspräsident (Gemeindepräsident Eichberg)

Telefon 071 757 87 70 / 079 379 89 31, alex.arnold@eichberg.ch

Daniel Brack, Geschäftsführer KVR

Telefon 071 777 27 59, info@kvr-rheintal.com

BAUVERWALTUNG**BAUBEWILLIGUNGEN**

JUST Schweiz AG, Dorf 62, 9428 Walzenhausen, Abbruch Tankstelle und Neubau Tankstelle, Parz. Nr. 54, 57, Assek. Nr. 64, Dorf

Erika Niederer, Lachen 1108, 9428 Walzenhausen, Umbau Wohnhaus, Parz. Nr. 599, Assek. Nr. 1108, Lachen

Garage E. Steingruber AG, Äschi, 9428 Walzenhausen, Umnutzung Büroraum in Wohnraum im 1. OG, Parz. Nr. 348, Assek. Nr. 1091, Äschi

Jasmin Sturzenegger, Pauline-Stoffel-Weg 10, 9320 Arbon, Neugestaltung Sammel-Lagerplatz, Parz. Nr. 1578, Äschi

Garage E. Steingruber AG, Äschi, 9428 Walzenhausen, Neubau unbeheizbarer Wintergarten, Parz. Nr. 348, Assek. Nr. 503, Äschi

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN MÄRZ 2019**

keine

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**GEBURT**

07.03.2019 in Heiden: **Stricker Anna Marilena**, Tochter des Weber Markus und der Stricker Laura

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.03.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 988 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Februar 2019 eine Zunahme von 9 Personen.

173. Ausgabe, Mai / 2019
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin:
Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.
Auflösung: 300 dpi
Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–
Für Ortsansässige gratis
Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Veranstaltungen im Mai

Orientierungsversammlung

Do., 2. Mai, 20 Uhr, MZA Musikzimmer
Gemeindeverwaltung

Sports & Fun Day

Sa., 4. Mai, 11-17 Uhr, MZA | STV

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 5. Mai, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz | Kompass

Maiandacht

Di., 7. Mai, 19 Uhr, Klosterkirche | Frauengemeinschaft

Impulsvortrag Pfarrer Klaus Stahlberger

Do., 9. Mai, 19.30 Uhr, Kloster Grimmenstein
Kath. Kirchgemeinde, Details S. 30

Sprachen-Café

Fr., 10. Mai, 15.30-17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
mltenand-walzenhausen

Tanzabend

Fr., 10. Mai, 20 Uhr, Musikzimmer MZA
Müettere-Rundi, Anmeldung, Details S. 25

Badi-Eröffnung

Sa., 11. Mai, 10 Uhr | Badi-Team

Offenes Singen

Mo., 13. Mai, 14.30-16 Uhr, Alterswohnheim | T. Aepli

Essen für Senioren

Di., 14. Mai, 12 Uhr, Gambrinus | Frauenverein Platz

Führung Spargelstechen

Do., 16. Mai, 14 Uhr
Frauengemeinschaft, Anmeldung: 071 888 65 79

Brennesseln sammeln und verarbeiten

Sa., 18. Mai, 13 Uhr, Löwen
Monika Schläpfer, Anmeldung: 071 886 57 00

Michael Hatzius

Sa., 18. Mai, 20 Uhr, MZA | Walzehuser Bühni

Abstimmungssonntag

So., 19. Mai, Urnen | Gemeindeverwaltung

Festgottesdienst z. Goldenen Konfirmation

So., 19. Mai, 10 Uhr, Kirche

Papiersammlung

Di., 21. Mai, ab 07 Uhr, ganze Gemeinde | Schule

Kochkurs Spargeln

Di., 21. Mai, 19 Uhr, Schulküche MZA
Frauengemeinschaft, Anmeldung: 071 888 65 79

Ponyreiten

Mi., 22. Mai, 14.30 Uhr, Sonnenberg
Müettere-Rundi, Anmeldung, Details S. 25

Bundesprogramm

Do., 23. Mai, 18 Uhr, Schützenhaus Reute | FSG Reute

Maibummel

Fr., 24. Mai, 18.30 Uhr
Frauengemeinschaft, Anmeldung: 071 888 22 81

Der Gemeinderat in Platz

Fr., 24. Mai, 17-19 Uhr, Schulhaus Bild
Gemeindeverwaltung

Faustball Grümpeli

So., 26. Mai, 09.30 Uhr, Franzenweid | STV und FTV

Jubiläum 150 Jahre Oberstufe

Di., 28. Mai, 19 Uhr, MZA | Schule, Details S. 24

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Franchina für Eugster

Seit April 2018 leitete Jacqueline Eugster das Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim. Nach ihrem Wechsel zum Wohnheim Sonne in Rehetobel übernimmt der bisherige Wohngruppenleiter Mauro Franchina die Leitung der Krone.

Bilder: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • «Es freut mich sehr, dass wir die Stellenbesetzungen mit internen Fachkräften vollziehen können und die Nachwuchsförderung erste Früchte trägt», erklärte Geschäftsleiter Werner Brunner an der Stabsübergabe in Lachen. «Damit ist eine fließende Übergabe und Kontinuität gewährleistet, die sowohl für den Heimbetrieb als auch für die Mitarbeitenden und Bewohner in beiden Heimen wichtig ist.»

Nachdem sich Rolf Hügli nach neun Jahren Tätigkeit als Heimleiter der Sonne in Rehetobel für einen beruflichen Richtungswechsel entschied, war eine Nachfolgelösung gefragt. Jacqueline Eugster interessierte sich dafür, vom kleinsten ins grösste Wohnheim der Stiftung zu wechseln. Nun musste für die Krone in Walzenhausen eine Lösung gesucht werden und diese fand sich intern.

Der Stiftung Waldheim ist es besonders wichtig, auf allen Ebenen Nachwuchsfachleute zu fördern. Mauro Franchina gehört seit Oktober 2013 zum Mitarbeiterteam, seit November 2014 leitet er die Wohngruppe Bosco in der Krone. In den letzten Jahren hat er sich bei verschiedensten Weiterbildungen und internen Projekten das Rüstzeug für seine verantwortungsvolle Aufgabe geholt. Derzeit steht er im Rahmen eben dieses Nachwuchsförderprogramms vor dem Start zur höheren Ausbildung auf Stufe Heimleitung.

Am Freitag, 3. Mai, versammelte sich das Krone-Team im grossen Saal. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von Priska

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 11 Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 13 Veschides
- 21 Rezept
- 24 Verein
- 26 Kirche
- 26 Neus us de Gmaand

Jacqueline Eugster, Marianne Koller-Bohl, Werner Brunner und Mauro Franchina freuen sich über die interne Lösung der Stiftung Waldheim.

Neu leitet Mauro Franchina das Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim.

Seitz und der 11-jährigen Fiona Huser, Lutzenberg, auch sie ein Nachwuchstalant der MSAV an der Handorgel. Werner Brunner begrüßte zur Amtseinsetzung Stiftungspräsidentin Marianne Koller-Bohl und Stiftungsrätin Andrea Zeller. Er freute sich über die Tatsache, dass die Stiftung intern über valable Leute verfüge, sodass heute eine interne Beförderung bevorstehe. Es gehöre mit zu den wesentlichen Aufgaben eines Geschäftsleiters, die richtigen Leute am richtigen Ort einzusetzen. Die Heimleitung sei eine Schlüsselstelle mit sehr breit gefächerten Aufgaben.

EREIGNISREICHES JAHR

Rückblickend war Jacqueline Eugster überzeugt, dass das Krone-Jahr zu Beginn führungstechnisch eine Herausforderung war, waren doch zwei Gruppenleitungen vakant. Dank hohem gegenseitigem Respekt im Team und grosser Wertschätzung seien die richtigen Entscheidungen getroffen worden. So sei eine echte Feedback-Kultur entstanden. Jacqueline Eugster dankte allen Beteiligten, vom Kaderteam über die Mitarbeitenden bis zu Koch und Hauswart für ihr Engagement. Speziell erwähnte sie die aufwändige Arbeit von Esther Söldi vom Sekretariat Krone. Zu den Höhepunkten des Jahres zählte sie das Sommerfest, bei dem ein neuer Besucherrekord zu verzeichnen war. Zur führungstechnischen Arbeit seien solche Anlässe und natürlich die schönen Erlebnisse mit den Bewohnern ein wunderbarer Ausgleich. «Wir haben

Mitarbeiter mit Potential», stellte Werner Brunner fest. «Das Förderungs- und Entwicklungskonzept der Stiftung zeigt Früchte.» Einst sei es eine 4-Jahres-Planung gewesen, doch die Mitarbeiter seien flexibel, weshalb Mauro Franchina nun etwas früher als gedacht in «neue Schuhe» schlüpfte. «Das kommt gut», zeigte sich der Geschäftsleiter überzeugt. Im Team der Geschäftsleitung sei der Neuzugang nun der Jüngste. Damit bestehe das Gremium aus fünf Persönlichkeiten mit jeweils ganz unterschiedlichen Prägungen.

MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT

Auch Mauro Franchina richtete einige Worte an die anwesenden Gäste. Die Wahl zum Heimleiter sei eine persönliche Anerkennung für ihn. Er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Es bedeute eine grosse Herausforderung. Seine bisherige Arbeit als Gruppenleiter sei eine spannende und lehrreiche Zeit gewesen. Im vergangenen Jahr hätten unter der Leitung von Jacqueline Eugster alle an einem Strang gezogen. «Es läuft in der Krone», so seine Feststellung. Dies sei eine gute Art der Übernahme, bei diesem «Selbstläufer». Zum Schluss dankte der neue Heimleiter der Krone und ganz besonders seiner Familie, die die berufliche Veränderung voll unterstützte.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Durchgangsheim Sonneblick/Entscheid Obergericht

Die Stiftung Sonneblick hat 2016 ein Baugesuch eingereicht, um die in Walzenhausen gelegenen Liegenschaften als Asyl-Durchgangszentrum zu nutzen. Die kommunale Baubehörde hat die Baubewilligung verweigert. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat am 11. April 2018 den dagegen erhobenen Rekurs der Stiftung Sonneblick Walzenhausen gutgeheissen. Gegen diesen Entscheid hat der Gemeinderat beim Obergericht Beschwerde eingereicht. Nach einem Augenschein am 17. September 2018 und einer mündlichen Verhandlung am 21. Februar 2019 hat das Obergericht nach Anhörung der Beteiligten die Beschwerde abgewiesen. Die Erschliessung wird vom Obergericht als genügend beurteilt. Bezüglich Sicherheits- und Betriebskonzept erachtet das Obergericht die Baugesuchsunterlagen als ausreichend, um basierend darauf entsprechende auf die Situation Sonneblick/Walzenhausen abgestimmte Auflagen verfügen zu können. Das Baugesuch wird infolge des Obergerichtsurteils zur Umsetzung an die Baubewilligungskommission Walzenhausen zurückgewiesen. Der Gemeinderat hat sich vertieft mit der Urteilsbegründung auseinandergesetzt und entschieden, von einer Beschwerde an das Bundesgericht abzusehen, auch wenn der vom Obergericht angewendete Massstab – insbesondere bezüglich Sicherheits- und Betriebskonzept – rechtlich kritisch ist. Der Gemeinderat will es beim Urteil des obersten kantonalen Gerichtes bewenden lassen.

Revision der Ortsplanung/Richtplan

| Der Gemeinderat hat an mehreren Lesungen den vom Ortsplanungsausschuss erarbeiteten Richtplanentwurf behandelt. Bei der vorliegenden Version des Richtplanes wurde insbesondere darauf geachtet, dass in Walzenhausen, im Rahmen des kantonalen Richtplanes und der herausfordernden Aufgabe 4.4 ha Bauland dem Nichtbaugelände zuzuordnen, eine grösstmögliche Bauentwicklung gewahrt wird. Insbesondere sollen die Auszonungsflächen, welche für eine Bebauung teilweise oder ganz geeignet sind, durch Flächen in der Bauzone entlastet werden, welche z. B. im Gewässer-, Strassen, oder Waldabstand liegen. Der Gemeinderat hat den Richtplan anlässlich seiner letzten Sitzung zur Vorprüfung durch das Departement Bau und Volkswirtschaft verabschiedet. Gleichzeitig führt das Gemeindepräsidium mit den Grundeigentümern Gespräche namentlich in Bezug auf die Sicherung der Erhältlichkeit. Nach erfolgter Vorprüfung und allfälligen Anpassungen erfolgen im September 2019 Informations- und Mitwirkungsanlässe in

den Dorfteilen Platz, Dorf und Lachen. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit sich aus erster Hand über die Ortsplanung zu informieren, zu diskutieren und Rückmeldungen anzubringen. Anschliessend erfolgt die Vernehmlassung nach Art. 14 der Gemeindeordnung. Anfang 2020 soll der aufgrund der Vernehmlassung und Mitwirkung bereinigte Richtplan zur Genehmigung an den Regierungsrat eingereicht werden. Der Richtplan ist behördenverbindlich. Es erfolgt keine Volksabstimmung oder Planaufgabe. Der Zonenplan hingegen ist dem Auflageverfahren unterstellt.

Jugendraum / Erhöhung Stellenprozente, Konzept Mobile Jugendarbeit

| Ende 2018 hat die Jugendarbeiterin Stefanie Brown dem Gemeinderat einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Arbeit im ersten Betriebsjahr vorgelegt. Der Rat stellt erfreut fest, dass die Angebote der Jugendarbeit auf grosses Interesse stossen und bereits im ersten Betriebsjahr rege genutzt wurden. Zwischen der Jugendarbeiterin und den Jugendlichen konnte eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Nach den ersten Erfahrungen stellt sich heraus, dass die Stellenprozente knapp bemessen sind. Die Tagesgeschäfte können zwar gut abgedeckt werden, für die Organisation und Durchführung von Projekten bleibt jedoch fast keine Zeit.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, das Pensum von Stefanie Brown per 1. Januar 2019 von 30 Stellenprozenten auf 50 Stellenprozente zu erhöhen. Darin ist neu auch die mobile Jugendarbeit enthalten, welche u. a. eine Antwort auf die Unruhen der letzten Sommer (Lärmstörungen, Littering, Konsum von illegalen Substanzen und Alkohol, Vandalismus etc.) ist. Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen Rahmenbedingungen zu schaffen, welche ein Neben- und Miteinander der verschiedenen Alters- und Nutzergruppen zulässt.

Ein entsprechendes Konzept zur mobilen Jugendarbeit wurde anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung präsentiert. Die mobile Jugendarbeit setzt sich für den Erhalt und die Nutzung des öffentlichen und halböffentlichen Raums (Bahnhof, Strassen, Parks, Schulhausplätze usw.) aller, insbesondere aber von den Jugendlichen ein. Grundsätzlich wendet sich die mobile Jugendarbeit an alle Jugendlichen im öffentlichen Raum in der Altersspanne von 12 bis 20 Jahren. Zur erweiterten Zielgruppe gehören auch die Menschen, welche dieselben öffentlichen Räume nutzen wie die Jugendlichen und darauf Anspruch erheben. Dazu zählen Behörden, Verwaltungen und AnwohnerInnen. Bis im Herbst erfolgen Auswertungen über den Erfolg der mo-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

bilen Jugendarbeit. Aufgrund dieser Auswertungen wird entschieden, in welchem Umfang die mobile Jugendarbeit während den Wintermonaten geführt wird. Der Gemeinderat ist überzeugt mit einer professionellen Jugendarbeit, welche über die notwendigen zeitlichen Ressourcen verfügt, einen wichtigen Beitrag zur optimalen Entwicklung der Jugendlichen und dem Wohlbefinden aller Bezugsgruppen zu leisten.

Bei Fragen, Wünschen und Bedürfnissen steht Stefanie Brown, Jugendarbeiterin Walzenhausen, für alle Jugendlichen sowie weitere Akteure per E-Mail, SMS/WhatsApp oder Telefon zur Verfügung. stefanie.brown@walzenhausen.ar.ch oder 077 268 81 96.

Sammelstelle Almendsberg/Verzögerung Sanierung Vorplatz | Im Jahr 2014 wurde die Entsorgungsstelle im Hasenbrunnen aufgehoben und zum Werkhof Almendsberg verlegt. Mit der Bauanzeige Nr. 2019-4 wurde die Sanierung und Optimierung des Werkhofvorplatzes und der Sammelstelle eingegeben. Aufgrund einer eingegangenen Einsprache muss das Baugesuch zurückgezogen und überarbeitet bzw. ergänzt werden. Wie sich ergeben hat, ist noch ein Betriebskonzept auszuarbeiten. Dies führt dazu, dass der geplante Baustart verzögert wird. Ein genaues Zeitfenster betreffend Baustart ist momentan noch nicht bekannt.

Schutzzonenausscheidung Quellenfassung Höchi | Die Wasser-/Abwasserkommission stellte dem Gemeinderat den Antrag um Genehmigung des Schutzzonenplans inkl. Reglement der Quellfassung Höchi. Das zuständige kantonale Amt hat den Schutzzonenplan genehmigt und das entsprechende Schutzzonenreglement ausgearbeitet. An der Informationsveranstaltung vom 29. Januar 2019 wurde das Projekt den betroffenen Liegenschaftseigentümern und Bewirtschaftern vorgestellt sowie die gesetzlichen Bestimmungen erläutert. Der Gemeinderat hat die Schutzzonenausscheidung gem. Art. 71 Abs. 3 des kantonalen Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes freigegeben. Eine entsprechende Publikation sowie der Versand der detaillierten Informationen an die betroffenen Liegenschaftseigentümer und Bewirtschafter ist erfolgt.

Bahnhof Walzenhausen/Kauf von Aktien | Mit dem Bahnhof und somit dem Anschluss an das SBB-Netz trägt die Bahnhof Walzenhausen AG massgeblich zur Anbindung von Walzenhausen an den öffentlichen Verkehr bei. Der Bahnhof ist Ausgangs- und Endpunkt vieler verschie-

dener Ausflugsziele wie z. B. des Witzwanderwegs und der Friedensstationen. Zudem befindet sich im Bahnhofsgebäude mit dem Mercato inkl. Postagentur eine öffentliche Versorgungseinrichtung. Der Gemeinderat hat den Kauf von Aktien der Bahnhof Walzenhausen AG in Höhe von CHF 10 000.– beschlossen und möchte damit dem Engagement des Gemeinderates zur Erhaltung des Bahnbetriebes Nachdruck verleihen. Der Betrag für den Aktienkauf wird der laufenden Rechnung belastet.

Elektra Walzenhausen/Jahresbericht, Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2018 | Der Gemeinderat genehmigte anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2018 der Elektra Walzenhausen und erteilte dem Verwaltungsrat Entlastung. Der erfreuliche Gewinnanteil der Gemeinde Walzenhausen von CHF 230 000 (Voranschlag 2019: CHF 70 000) wird der Rechnung 2019 gutgeschrieben. Der Gemeinderat bedankt sich beim Verwaltungsrat, beim Geschäftsführer und den Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit. Der Geschäftsbericht ist für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner auf der Homepage www.elektra-walzenhausen.ch > Infos/Links > Geschäftsberichte aufgeschaltet.

Alterswohnheim Walzenhausen/Jahresbericht 2018 | Das Alterswohnheim Walzenhausen reichte dem Gemeinderat den Jahresbericht 2018 zur Genehmigung ein. Der genehmigte Bericht ist auf der Homepage www.alterswohnheim-walzenhausen.ch einsehbar.

Betreuungs-Zentrum Heiden, Bestattungsdienst Vorderland/Jahresrechnung 2018 | Der Vorstand des Betreuungs-Zentrums Heiden hat an der Sitzung vom 21. März 2019 die Jahresrechnungen des Betreuungs-Zentrums Heiden und des Bestattungsdienstes Vorderland genehmigt und unterstellt diese dem fakultativen Referendum gemäss Statuten Art. 8 Abs 3. Die Jahresrechnung gilt als genehmigt, wenn nicht mindestens die Gemeinderäte zweier Mitglieder innert 30 Tagen nach schriftlicher Mitteilung eine ausserordentliche Delegiertenversammlung verlangen. Der Gemeinderat hat die Rechnung zur Kenntnis genommen.

Spitex Verband SG, AR, AI/Jahresbericht 2018 | Der Spitex Verband SG, AR, AI reichte dem Gemeinderat ebenfalls den Jahresbericht 2018 zu Kenntnis ein. Der Bericht ist auf der Homepage www.spitex.sg.ch > Downloads einsehbar.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Bibliothek Walzenhausen / Jahresbericht 2018 | Die Bibliothek Walzenhausen reichte dem Gemeinderat das Protokoll der 23. Mitgliederversammlung vom 22. März 2019 inkl. Jahresbericht 2018 ein. Die Jahresrechnung schliesst mit einem geringen Verlust und befindet sich im Rahmen des Vorjahres. Ebenso das Budget 2019. Der Gemeinderat nimmt vom Jahresbericht 2018 der Bibliothek Walzenhausen Kenntnis. Er bedankt sich beim Vorstand für das Engagement zu Gunsten der Schulkinder und «Walzehuser Läsetiger».

Kommissionsprotokolle | An der letzten Sitzung hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:

Feuerschutzkommission
Sitzung vom 27. Februar 2019,
Altersheimkommission
Sitzung vom 25. März 2019,
Abwasserverband Altenrhein Delegiertenversammlung
Sitzung vom 27. März 2019,
Schwimmbadkommission
Sitzung vom 28. März 2019,
Landwirtschafts- und Forstkommission
Sitzung vom 1. April 2019

Ergebnis der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019

BUNDESGESETZ VOM 28. SEPTEMBER 2018 ÜBER DIE STEUERREFORM UND DIE AHV-FINANZIERUNG (STAF)

Stimmberechtigte Personen: 1392
eingelegte Stimmzettel: 522
leere und ungültige Stimmzettel: 5
in Betracht fallende Stimmzettel: 517
es stimmten: ja 290, nein 227
Stimmbeteiligung: 37.50 %

BUNDESBESCHLUSS VOM 28. SEPTEMBER 2018 ÜBER DIE GENEHMIGUNG UND DIE UMSETZUNG DES NOTENAUSTAUSCHS ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND DER EU

Betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EUR-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)

Stimmberechtigte Personen: 1392
eingelegte Stimmzettel: 523
leere und ungültige Stimmzettel: 2
in Betracht fallende Stimmzettel: 521
es stimmten: ja 293, nein 228
Stimmbeteiligung: 37.57 %

Die Telefonie wird umgestellt

Im Bauamt haben sich daher neue Nummern ergeben:

Leiter Bauamt/Mitarbeiter Wasserversorgung

Lukas Züst 071 886 49 11

Wasserversorgung/Mitarbeiter Bauamt

Peter Schmid 071 886 49 12

Ihre Erlebnis-Idee für Walzenhausen wird gesucht!

Die Projektgruppe Erlebnis Walzenhausen hat mit der Ideensuche zur Erweiterung des Freizeitangebotes in Walzenhausen gestartet. Haben Sie Ideen für Freizeit-erlebnisse in Walzenhausen (insbesondere mit Ausstrahlungskraft über die Gemeindegrenzen hinaus), welche Sie gerne einbringen möchten? Gerne nehmen wir Ihre Ideen bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 886 49 84 oder per Mail an gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch bis Freitag 21. Juni 2019 entgegen.

Gemeinderat – Konstituierung für das Amtsjahr 2019

Der neu gewählte Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 6. Mai 2019 für die Amtsdauer 2019 – 2023 konstituiert. Die Konstituierung wurde wie folgt vorgenommen:

Präsidium, Verwaltung, Finanzen
Michael Litscher

Gemeindevorstand, Büro des Gemeinderates, Erbteilungskommission, Gantkommission, Gemeindeführungsstab Mitglied (GFS), Zählbüro für Urnenabstimmungen, Finanzkommission, Grundstück- und Schätzungskommission, Tourismus, öffentlicher Verkehr, Liegenschaften

Gesundheit und Soziales
Roger Rüesch

Gemeindevorstand-Stv., Fürsorgekommission, Altersheimkommission, Kommission Kompass

Bildung und Jugend
Markus Pfister

Schulkommission, Jugendkommission

Aufgrund der Erhöhung der Stellenprozente des Gemeindevorstandes können Zusatzaufgaben übernommen werden und grössere Projekte bearbeitet werden. Zusätzliche Aufgaben sind unter anderem die Führung der Gemeindeverwaltung inkl. Bauamt, die Zuständigkeit betr. sämtlicher Gemeindegüter, der Tourismus, der öffentliche Verkehr, Projekte wie Entwicklung Dorfzentrum, Ortsplanung etc. Mit dem Vollamt sind jegliche Sitzungen und Mandate Bestandteil des Arbeitspensums. Das Gemeindevorstandesamt erhält keine zusätzlichen Sitzungsgelder. Der Gemeinderat wird seine Tätigkeit gemäss neuer Ressortaufteilung ab 1. Juni 2019 aufnehmen.

Sicherheit und Umwelt
Hanspeter Züst

Feuerschutzkommission, Gemeindeführungsstab Leitung (GFS), Militär- und Einquartierungskommission/Orts-Quartiermeister, Forst- und Umweltkommission, Wasser-/Abwasserkommission

Hoch- und Tiefbau
Karin Steingruber

Baubewilligungskommission, Strassenaufsichtskommission, Schwimmbadkommission

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Über die Auffahrtstage schliesst die Gemeindeverwaltung am Mittwoch, 29. Mai 2019, bereits um 16 Uhr. Von Donnerstag, 30. Mai bis Montag, 3. Juni 2019, bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen. Am Pfingstmontag, 10. Juni 2019, bleibt die Gemeindeverwaltung den ganzen Tag geschlossen.

Notfallnummern

Todesfall: 076 533 49 80 | Wasserschaden: 079 656 07 78

Gemeindeanlass mit vielen Informationen

Am 2. Mai lud der Gemeinderat zu einem Informationsanlass. Thematisiert wurden Jahresrechnung, neue Reglemente, Strassenverzeichnis, Ortsplanung und Dorfzentrum. Bild: Iris Oberle

Die Verabschiedeten (v.l.): Heinz Rempfler, Walter Zünd, Jürg Wickart, Daniel Wyss, Elsbeth Diener, Sonja Schreiber, Esat Bicaj, Roger Mathys.

IRIS OBERLE • Als Erstes sprach Gemeindepräsident Michael Litscher die Jahresrechnung an, welche sich deutlich besser als im Voranschlag vorgesehen präsentierte. Dafür gab es mehrere Gründe: Die Schulgelder anderer Gemeinden waren unvorhergesehen hoch, besuchten doch 80% der Lutzenberger Schüler die Oberstufe in Walzenhausen. Erfreulich, drückt dies doch eine grosse Zufriedenheit mit unserer Schule aus. Auch das Alterswohnheim verbuchte 2018 ein beeindruckendes Plus. Die Steuereinnahmen sowohl der natürlichen wie auch der juristischen Personen generierten ebenfalls einen Mehrertrag. Zum positiven Ergebnis trugen zudem die Handänderungssteuern sowie die Gewinnablieferung der Elektra bei. Insgesamt konnte im letzten Jahr ein Gewinn von 1,2 Millionen Franken erwirtschaftet werden.

NEUES ENTSCHÄDIGUNGSREGLEMENT UND REGLEMENT VOLLAMT

Als zweiter und dritter Punkt standen das neue Entschädigungsreglement sowie das Reglement Vollamt des Gemeindepräsidenten auf der Traktandenliste. Das Entschädigungsreglement musste aufgrund der Reduktion der Anzahl Gemeinderäte von sieben auf fünf überarbeitet werden, so Litscher. Weiter soll eine Versicherung für den Fall einer Nichtwiederwahl des Gemeindepräsidenten abgeschlossen werden. Die Prämie beträgt ein Prozent des Bruttoeinkommens. Zudem wurde das Entschädigungsreglement neu als allgemeinverbindlich erklärt. Es untersteht also dem fakultativen Referendum. Da die Walzenhauser Stimmberechtigten mit der Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen den neuen Gemeindepräsidenten in ein Vollamt gewählt

haben, musste dieser unklar definierte Begriff gemäss Rechtsdienst des Departements Inneres und Sicherheit des Kantons in einem Reglement erklärt werden.

STRASSENVERZEICHNIS, ORTSPLANUNG, DORFZENTRUM

Michael Litscher berichtete über den Stand in Sachen Strassenverzeichnis. Geplant sei, dass dieses nach den Sommerferien in die Vernehmlassung geschickt werden soll.

Das Thema Ortsplanung erhitzte einige Gemüter. Im April 2018 erliess der Gemeinderat eine Planungszone über viele Parzellen – für mindestens drei Jahre. Grund dafür ist, dass die Bauzonenreserven um mindestens 4,4 ha reduziert werden müssen. Während dieser Zeit dürfen die betroffenen Parzellen nicht bebaut werden. Derzeit beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Richtplan, also einer groben Planung, wie sich Walzenhausen entwickeln soll. Im September sind Informationsanlässe dazu geplant. Aus dem Richtplan wird der Zonenplan hervorgehen. «Dieser soll 2021 aufgelegt werden. Es ist aber durchaus möglich, dass es bis 2025 dauert, bis der Zonenplan in Kraft tritt», meinte Litscher. Denn man geht davon aus, dass es Einsprachen geben wird. Dann werden sich wohl Gerichte damit auseinandersetzen müssen. Problematisch seien die Entschädigungsfragen, führte der Gemeindepräsident weiter aus. Denn diese würden erst nach Inkrafttreten des Zonenplans behandelt. Der Gemeinde sind die Hände gebunden, denn dafür ist der Kanton zuständig. Diese Tatsache stiess vielen Anwesenden sauer auf. Zur Entwicklung des Dorfzentrums gebe es wenig zu sagen, denn diese stehe im direkten Zusammenhang mit der Ortsplanung. Eine Projektgruppe führe bereits intensive Gespräche mit

Grundbesitzern im Dorf, berichtete Litscher. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Bevölkerung miteinbezogen werden.

STRASSE, WASSERLEITUNGSNETZ UND WERKHOF KOSTEN

Die Nettoinvestitionen beliefen sich im letzten Jahr auf 1,7 Millionen Franken. Die Hauptinvestitionen waren die Sanierung des Werkhofs, die Kantonsstrasse Lebau-Ledi und Netzsanierungen der Wasserversorgung. Der Werkhof sei etwas teurer als geplant gekommen, erklärte der Gemeindepräsident, und in die maroden Wasserleitungen werde man auch in den folgenden Jahren jeweils rund 500 000 Franken investieren.

VERABSCHIEDUNG VON KOMMISSIONSMITGLIEDERN

Zum Schluss verabschiedete Michael Litscher die austretenden Kommissionsmitglieder mit einem reichhaltigen Geschenkkorb. Es sind dies (in Klammern Eintrittsjahr): Rosmarie Pighin, Zählbüro (1993), Karin Steingruber, BBK und Betriebskommission MZA (1999), Heinz Rempfler, Forst- und Landwirtschaftskommission (2006), Jürg Wickart, Umweltschutzkommission (2008) und Kantonsrat (2010), Sonja Schreiber, Betriebskommission MZA (2009), Daniel Wyss, Schwimmbadkommission (2013), Roger Mathys, GPK (2014), Benjamin Mauchle, Betriebskommission MZA (2016) und Esat Bicaj, Betriebskommission MZA (2018). Auch den beiden austretenden Gemeinderäten Elsbeth Diener (2013) und Walter Zünd (2017) dankte er für ihr Engagement.

Das Interesse am Informationsanlass hielt sich in Grenzen. Rund 30 Einwohnerinnen und Einwohner folgten der Einladung der Gemeinde. Der Abend fand bei einem feinen Apéro einen gemütlichen Ausklang.

An Jugendarbeit interessiert?

Falls Sie Zeit und Interesse daran haben, unsere Jugend in ihrer Freizeit zu begleiten, melden Sie sich doch bitte bei Stefanie Brown. E-Mail: stefanie.brown@walzenhausen.ar.ch oder Tel. 077 268 81 96

Kurtaxenregelung in Walzenhausen / Meldepflicht

Die Gemeinde Walzenhausen erhebt gestützt auf das Kurtaxenreglement eine Kurtaxe als Abgabe für die Tourismusförderung. Jeder Gast, der in der Gemeinde Walzenhausen ohne steuerpflichtigen Wohnsitz übernachtet, muss eine Kurtaxe bezahlen. Die Kurtaxe beträgt CHF 1.–. Eigentümer und Dauermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie von Wohnwagen können auf Gesuch hin die Kurtaxe in Form einer Jahrespauschale entrichten.

Von der Kurtaxenpflicht befreit sind:

- Personen, welche unentgeltlich bei Beherbergern mit steuerrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde Walzenhausen übernachten
- Kinder unter 12 Jahren
- Militärpersonen und Angehörige des Zivilschutzes bei Einquartierung
- Personen, die sich in Ausübung ihres Berufes, ihrer Ausbildung wegen oder in amtlicher Funktion in Walzenhausen aufhalten
- Ferienkolonien und deren Begleiter

Für die Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten sowie für Eigentümer und Dauermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie von Wohnwagen besteht eine Meldepflicht gegenüber der Gemeindeverwaltung. Die Formulare für die Meldungen der Übernachtungen können beim Einwohneramt Walzenhausen bezogen werden. Anstelle der amtlichen Meldeformulare können auch eigene Formulare verwendet werden.

Wir bitten Sie, bis zum 30. Juni 2019 die Anzahl der erfolgten Übernachtungen des Vorjahres an die Finanzverwaltung, Markus Keel, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, markus.keel@walzenhausen.ar.ch, Tel. 071 886 49 81 zu senden. Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. *gk*

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Hildegard Wick, Ausbilderin

Sie bringt Fröhlichkeit mit ins Haus. Die Rede ist von Hildegard Wick. Vor bald zwanzig Jahren wurde sie von der damaligen Gemeinderätin Eveline Baumgartner für die Mitarbeit angefragt. Heute ist sie FaGe EFZ und neue Ausbilderin. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Kindergärtnerin Eveline Baumgartner kannte die Familienfrau wegen ihrer vier Kinder. Gleichzeitig war Baumgartner Gemeinderätin und dort unter anderem Präsidentin der Altersheimkommission. Hildegard Wick, ganz Familienfrau, arbeitete dann und wann im Service, insbesondere im Landgasthof Krone in Wolfhalden. Einige Walzenhauser kannte sie vor allem von ihren Einsätzen an der Olma in der Metzgerstube. Im Herbst 1999 fragte Baumgartner die quirlige, aufgestellte Mutter, ob sie nicht Lust hätte im Alterswohnheim zu arbeiten. Hildegard Wick sagte zu, wohnte sie doch im Almendsberg gerade vis-à-vis vom Haus. Sie arbeitete während Jahren als engagierte Pflegeassistentin im Tag- und im Nachtdienst.

Vor vier Jahren entschied sie sich für die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit und schaffte diese als Erste im Alterswohnheim Walzenhausen in nur einem Jahr. Im Besonderen liebt die Walzenhauserin die Arbeit mit Leuten. Höchst interessant sind dabei die wertvollen Lebensgeschichten. Spannend sei zudem, dann und wann von Bewohnenden ihre sehr persönli-

chen Bedürfnisse – manchmal über sieben Ecken – herauszufinden, um dann gezielt darauf eingehen zu können. Die alten Leute sind sich oft nicht gewohnt oder haben es nie gelernt, Wünsche spontan zu äussern. Gerade beim Nachtdienst erhält Hildegard Wick immer wieder sehr wertvolle Informationen über noch nie geäusserte Bedürfnisse. Im August 2019 werden gleich zwei derzeitige Pflegeassistentinnen die zwei- und eine Lernende die dreijährige Ausbildung zur FaGe beginnen. Hier ist Hildegard Wick dann neu zuständig für das Erlernen des fachlich-praktischen Wissens der drei im Betrieb. Dazu besuchte sie verschiedene Kurse und Tagungen, so zum Beispiel die Informationsveranstaltung Erfa der Ausbilderinnen. Ganz klar, dass sie sich auf diese neue Herausforderung freut. «Das Ausbilden ist für mich total neu. Es wird sicher interessant und ich persönlich kann so mein bisher Gelerntes wieder auffrischen und erweitern.»

Als Ausgleich zur Pflege setzt sich Hildegard Wick im Vorstand für die Belange eines der grössten Vereine in der Gemeinde, der Frauengemeinschaft, ein. Bis zu seiner Auflösung gehörte sie auch dem Samariterverein an. Daneben unternimmt sie lange Spaziergänge mit ihrem Hund. Jassen ist ein gemeinsames Hobby von ihr und ihrem Mann Pirmin. Mit den inzwischen erwachsenen Kindern und ihren Grosskindern sowie ihrem Beruf, für Hildegard Wick eher schon Berufung, kommt wohl nie auch nur die Spur von Langeweile auf.

Zusammenfassung Jahresbericht Alterswohnheim

Die Ablösung von Rosmarie und Dieter Geuter durch Patricia Caetano und Thomas Aepli, volle Besetzung, hohe Geburtstage, verschiedenste Anlässe, Ausbildungen und Erneuerungsprozesse waren nur einige der im achtseitigen Jahresbericht des Heimleiters beschriebenen Punkte. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Im vergangenen Sommer lösten Thomas Aepli, diplomierter Heimleiter, und Patricia Caetano, Leitung Pflege & Betreuung, Dieter und Rosmarie Geuter ab. Ein Generationenwechsel. Thomas Aepli: «Wir dürfen erfreut feststellen, dass der Betrieb weiterhin stabil funktioniert. Den Bewohnenden scheint es – und das ist unser Hauptanliegen – im Haus auch 2019 wohl zu sein.»

«In der zweiten Jahreshälfte stieg die Bettenauslastung an und das Alterswohnheim war über Monate voll besetzt. Dazu beigetragen hat eine Veränderung im Kanton: Das Betreuungszentrum Heiden reduzierte die Bettenzahl für Langzeitpflege zu Gunsten von Kapazitäten im Bereich kantonaler Psychiatrie. Mit der erhöhten Belegung nahm die Pflegebedürftigkeit zu. War die durchschnittliche Pflegestufe bisher um BESA 5.5, so stieg sie im ersten Halbjahr auf 6.0 bis 6.3 Punkte (1 Punkt entspricht 20 Pflegeminuten pro Tag/Bewohnende/r). Seit Herbst wird erstmals eine Person mit künstlicher Ernährung gepflegt, entsprechend aufwändig sind Pflege, Lagerung und Betreuung.

Die ältesten Bewohnerinnen Frieda Altherr (103 Jahre) und Beth Weishaupt (100 Jahre) geniessen nach wie vor ihre täglichen Runden im Haus ohne Hilfsmittel. «Der Jahreskalender» war geprägt von traditionellen Festen wie Ostereiersuchen, Auffahrtsbrunch, 1. August-Sonntag oder Jahresausflug zum Rheinfluss. Individuell wurde das Schwimmbad, die Viehschau, die Einweihung der Eichenbachbrücke, der Weihnachtsmarkt und das Seniorentheater besucht. Zu den internen Angeboten gehören Singen, «Bewegung mit Spass», «Weisch no?» und Spielnachmittage. Als Dank wurden die vielen Ehrenamtlichen zum Chlausabend eingeladen.

Im Juli beglückwünschte Rosmarie Geuter Bettina Camenzind und Isabelle Kürsteiner zu ihren abgeschlossenen FaGe EFZ-Ausbildungen. Mit der neuen Leitung entsteht ein Erneuerungsprozess. Instrumente dazu sind: Gesamt-Teamsitzung, Besprechungen innerhalb der drei Bereiche (Pflege & Betreuung, Hauswirtschaft, Gastronomie) sowie Einzelgespräche. Mehr Gewicht wird auf die Stärkung des Pflegekaders gelegt, indem die Rolle der Tagesverantwortlichen geschaffen und ausgebaut wird. Die Auslastung des Betriebs ist 2018 gegenüber 2017 um rund 10% angestiegen. Parallel dazu nahm auch die Pflegebedürftigkeit zu. Dies führte in allen Be-

reichen zu spürbar mehr Aufwand, der mit einem Stellenplus von knapp 10% über den gesamten Betrieb nicht vollständig aufgefangen werden konnte. So waren über Monate anhaltend massive Überstundenleistungen nötig. Dies soll kein Dauerzustand bleiben und ruft nach einer Überprüfung von Organisationsstruktur und Betriebsprozessen. Der Heimleiter ist die einzige Administrativ-Kraft im Betrieb, unterstützt durch die Gemeindekasse. Überlegungen zur Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben sind im Gange.

Die markanten Steigerungen bei der Belegung und der Pflegebedürftigkeit (Zunahme bei Rückerstattung durch Restfinanzierer) haben zum sehr positiven Betriebsergebnis von 18 2720 Franken beigetragen.

Die Kommission mit neu Adrian Keller und Edi Inauen für Elsbeth Züst und Cornelia Inauen sind gefordert bei folgenden Fragen: «In welche Richtung will sich Walzenhausen entwickeln? Auf welche Strategie bezüglich Langzeitpflege sollen sich die zuständigen Gremien konzentrieren?» Thomas Aepli wünscht sich, dass sich die Bevölkerung der Situation im Vorderland bewusst wird und sich auf eine auf die Zukunft ausgerichtete, sinnvolle und breit abgestützte Diskussion und mutige Visionen einlässt.

Neue Konkordatspräsidentin

Die Ostschweizerische Strafvollzugskommission, das Leitungsorgan des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats, wählte Regierungsrätin Jacqueline Fehr aus dem Kanton Zürich als neue Präsidentin. Neuer Vizepräsident des Konkordats ist Regierungsrat Fredy Fässler aus dem Kanton St. Gallen.

Die Ersatzwahl war nötig geworden, weil der bisherige Präsident, Regierungsrat Paul Signer, im Kanton Appenzell Auser rhoden ins Departement Finanzen wechselt und damit auf Ende Mai 2019 aus der Strafvollzugskommission ausscheidet. Jacqueline Fehr war nach ihrer Wahl in die Zürcher Regierung im Jahr 2015 zur Vizepräsidentin des Ostschweizer Vollzugskonkordats gewählt worden. Sie engagiert sich auch gesamtschweizerisch stark für den Justizvollzug. Dessen Kernaufgabe ist es, die Gefangenen auf ein deliktfreies Leben in Freiheit vorzubereiten.

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Appenzellerland über dem Bodensee
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Neue Leiterin Marketing/ Kommunikation

Der Verwaltungsrat der Appenzeller Bahnen (AB) wählte Erika Fässler als Nachfolgerin von Sabrina Huber als Leiterin Marketing/Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung. Erika Fässler übernimmt diese Funktion per 1. August 2019.

Frau Fässler ist 1988 geboren und in Gonten aufgewachsen. Sie lebt derzeit in Gossau und arbeitet als Leiterin Marketing bei der Raiffeisenbank Gossau-Niederwil. Sie hat die Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden in Samedan besucht und schloss diese mit dem Diplom ab. Ausserdem hat sie einen eidg. Fachausweis als Marketingfachfrau erworben und verfügt über einen Abschluss als PR-Fachfrau SPRI.

Geschäftsbericht Elektra

Der Geschäftsbericht 2018 der Elektra ist auf der Webseite der Elektra unter www.elektra-walzenhausen.ch (Infos/Links) aufgeschaltet und einsehbar. Wer keinen Computer hat, kann ihn bei der Elektra in gedruckter Form erhalten.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

A-Zuchtfamilie von Hanspeter Züst

Hanspeter und Jimmy Züst haben einmal mehr eine A-Zuchtfamilie. Der für seine langlebigen Kühe bekannte Landwirt erlangte im April dieses Jahres wiederum die begehrte Auszeichnung. Bis 75 Punkte ist die Familie B-wertig, ab 75 Punkten A-wertig. Auf dem Hof von Hanspeter Züst in der Sommerau wurden seine Tiere eingehend gemustert und bewertet. Die Töchter von Livia (geboren am 25.11.2006, Lebensleistung 85 700 kg) ihrerseits Tochter von Linda, einer ebenfalls bereits ausgezeichneten Kuh, zeigten dabei ein gutes Fundament mit überzeugender Brustbreite, idealer Neigung des Beckens sowie besten Sprunggelenken. Die Euter wurden als hervorragend und mit beeindruckenden

der Gesundheit sowie gut verwachsen mit der Bauchwand taxiert. Funktionell in guter Stellung und von guter Länge seien die Zitzen. Der Fettgehalt der Milch erfuhr Lob. Diese und weitere Vorteile summierten sich zu 80 Punkten und damit einer A-Zuchtfamilie. Damit wurden die guten Gene von Linda und Livia weitergegeben an die Livia-Töchter Hedi, geboren am 12.11.2011, Lila (geb. 19.3.2014), Lorena (geb. 25.4.2015) und Loni (geb. 29.7.2016). Hanspeter Züst wird von seinem Sohn unterstützt. Der 21-jährige Jimmy Züst lernte das Bauern in Mörschwil während zwei Jahren und ist somit Agrarpraktiker. Gerne würde er den Hof eines Tages übernehmen. *iks*

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

90 Jahre Walter Wüthrich

Am 30. April feierte Walter Wüthrich seinen 90. Geburtstag. Vielen ist er als Wirt im ehemaligen Sonnenberg bestens bekannt. Bild: Isabelle Kürsteiner

90 Jahre Walter Wüthrich

ISABELLE KÜRSTEINER • «Isch schnäll verbi gsi», blickt der Jubilar auf die 90 verstrichenen Jahre zurück, als Gemeindepäsident Michael Litscher Gratulationen überbringt. «Es goht all schnäller. Scho wider Geburtstag. I ha immer vill z'tue kha», erklärt Wüthrich.

Walter Wüthrich wuchs als zweitjüngstes von zehn Kindern auf einem Bauernhof auf Jonschwiler Boden auf. Zur Schule «musste» er neun Jahre in Oberuzwil gehen. Das bedeutete viermal täglich einen Schulweg von 3 Kilometern zu bewältigen, im Winter wenn immer möglich mit dem Schlitten oder den Skiern. Und er sagt: «Ich hatte eine schöne Jugend, hatte ganz gute Eltern, hörte nie ein Unwort von ihnen und lernte auf dem Bauernhof zu arbeiten.» Die älteren Brüder waren während des 2. Weltkrieges bereits im Aktivdienst, so musste er nach der Schule zuhause auf dem Hof arbeiten. Dann zog es ihn zur Bahn, wo er Bahnwagen-Kontrolleur wurde, insbesondere in Oerlikon. Nachdem er seine aus Samnaun stammende Frau Cirilla, die als Küchenhilfe im Volksdienst arbeitete und dort gut kochte, beim Mittagessen kennengelernt hatte, heirateten sie 1959. In der Wirtezeitung war das Restaurant in Walzenhausen ausgeschrieben. So kamen sie mit ihren kleinen Kindern 1965 nach Walzenhausen und übernahmen den «Sonnenberg». Sie sind sich einig: «Üs hät's nie graue! Mer sind annen vill schönere Ort cho, als Züri gsi isch.»

Nachdem die Touristensaison kurz war, entschloss sich das Ehepaar, Zimmer langfristig zu vermieten. Einer ihrer bekanntesten Pensionäre war der ehemalige Wirt der

«Gebhardshöhe», Eugen Herzig, der 18 Jahre bei ihnen wohnte und gerne mit den Gästen einen Jass klopfte. So gar seinen eigenen Stuhl hatte Herzig. Setzte sich jemand dorthin, dann hiess es: «Dä isch mi!» Das war Information und Aufforderung zum Aufstehen gleichermassen. Bis 1997 führten Cirilla und Walter Wüthrich-Jenal die Wirtschaft, danach verpachteten sie das Restaurant während dreier Jahre, um es im Jahre 2000 zu schliessen. In dieser Zeit wohnten sie im Nord. Nach einer Renovation wohnt das Ehepaar nun in den ehemaligen Räumlichkeiten der Gaststube.

Es galt eine saubere Arbeitsteilung. Der Wirt erledigte den Einkauf, die schriftlichen Arbeiten mit Buchhaltung und das Tragen der schweren Harasse beispielsweise. Daneben arbeitete er auswärts ab 1967 bei Fritz Binna und unter dessen Nachfolger Graber bis 1984, als ein Arbeitsunfall das Weiterarbeiten an den Maschinen verunmöglichte.

Reisen, ob mit dem Zug oder ins weitere Ausland, gehört zu den Hobbies der beiden. Früher gehörte noch Bergsteigen und Skifahren dazu. Mit dem Ostwind-Abonnement ist das Ehepaar jedoch gerne unterwegs. Bis ins Dorf geht es für Walter Wüthrich noch täglich zu Fuss. Dort heisst es im Mercato einkehren oder weiter mit dem «Walzehuser Bähnli». Wenn die Zipperlein dann und wann grösser werden, so hat Walter Wüthrich nach eigenen Aussagen nicht nur die beste Frau, sondern gleichzeitig auch eine gute Krankenschwester ganz für sich zuhause. Im Herbst steht schon das nächste Fest an, denn dann sind sie 60 Jahre verheiratet.

Verlogene Werbung in den 1930er-Jahren

Mit der «Gebhardshöhe» und der «Meldegg» wetteiferten vor 80 Jahren zwei berühmte Aussichtsr้านอาหาร um die Gunst der Gäste. Für beide Wirtschaften waren Ansichtskarten mit Tiefblicken ins Rheintal ein Muss, und dabei geriet die Wahrheit immer wieder mal ins Hintertreffen. Bild: Foto Archiv Max Müller, Thal

1897 erstellte Johannes Herzig auf dem höchsten Punkt des Weilers Gebert in der Lachen die einfache Sommerwirtschaft «Gebhardshöhe», der nach ein paar Jahren ein Aussichtsturm angegliedert wurde. Sohn Eugen Herzig führte später mit seiner Gattin die Restaurant-Tradition weiter. Anfang 1973 verkaufte er das Gebäude, das am 17. Juni 1973 einer Feuersbrunst zum Opfer fiel. Der Wiederaufbau blieb aus, und damit blieb auch der Wunsch von einer Reaktivierung des Restaurants unerfüllt.

FASZINIERENDE LAGE AUF DEM FELSBAND

Vom Turm der «Gebhardshöhe» aus war die Aussicht über den vorgelagerten Wald beeindruckend. Noch faszinierender aber ist die von der «Meldegg» aus zu geniessende Sicht, die am äussersten Rand einer Felswand hoch über dem Rheintaler Dorf Au erbaut wurde. Die Tiefblicke sind einmalig, und der Vergleich mit einem Fensterplatz im Flugzeug ist berechtigt. Die von Heinrich Niederer begründete «Meldegg»-Tradition beginnt im Jahre 1860. Dann erfolgte ein steter Ausbau, und mit Christiane und Martin Niederer wird das Restaurant heute von Angehörigen der fünften Generation geführt.

STREIT ZWISCHEN DEN WIRTEFAMILIEN?

Walzenhausen zählte um das Jahr 1900 über 40 Wirtschaften. Die Konkurrenz war gross, und entsprechend intensiv war die Werbung der einzelnen Gaststätten. Die Familien Herzig von der «Gebhardshöhe» und Niederer von der «Meldegg» trumpften beide mit der Aussicht, und so wurde denn das Gebäude der «Gebhardshöhe» kurzerhand auf eine Fotografie mit den eindrucklichen Ausblicken von der «Meldegg» aus montiert. Geschah das im Einvernehmen zwischen den beiden Familien? Wohl kaum. Ob die Werbelüge zu Streitigkeiten geführt hat, bleibt offen. Zweifellos aber realisierten mit den Örtlichkeiten vertraute Gäste den Schwindel nach wenigen Augenblicken. Geschadet aber hat die falsche Ansichtskarte der «Meldegg» nicht, vermochte sie sich doch bis heute zu behaupten. Und seit Mai gelten wieder die erweiterten Sommeröffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 11 – 21.30 Uhr und Sonntag 9 – 19 Uhr.

Projekt- und Bauleitung Umbau und Sanierung

Oberaustasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58

www.bau-atelier.com

BAU ATELIER SCHWARTZ

**Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
kompetent, effizient und zum
besten Preis**

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

Walzenhauser Dorfrundgang-Saison ist eröffnet

Trotz der garstigen Witterung wurde am ersten Sonntag im Mai die 2019er-Saison der Walzenhauser Dorfrundgänge eröffnet. Neu begleitet Isabelle Kürsteiner Interessierte auf der geschichtsträchtigen Strecke vom Bahnhof bis zur Kirche. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Mit den vergnüglich-informativen Dorfrundgängen wurde im Auftrag des Verkehrsvereins vor gut zwanzig Jahren begonnen. Nach der Vereinsauflösung setzte sich die von Vizepräsident Roger Rüesch präsierte gemeindefürliche Kommission «Kompass» für eine nahtlose Weiterführung des beliebten, immer wieder viele Auswärtige nach Walzenhausen bringenden Angebots ein.

ROTER FADEN «TAMPUURE FRITZ»

Angesichts der ausgesprochen winterlichen Verhältnisse fand sich nur eine kleine Schar Interessierter beim Bahnhof ein. Im angenehm warmen Eingangsbereich des Bahnhofs erzählte Isabelle Kürsteiner lebhaft Vergnügliches über das bekannte Dorforiginal «Tampuure Fritz» alias Fritz Künzler, dessen immer wieder Schmunzeln und Lachen auslösendes Verhalten den Rundgang als «Roter Faden» begleitete. Thematisiert wurden die Bergbahn und das Hotels Kurhaus-Bad, dessen Bau Dorfkönig und Stickerbaron Titus Rohner massgeblich finanziert und gefördert hatte.

EIN STÜCK INDIEN IM DORFZENTRUM

Staunen löste die vor gut dreissig Jahren erstellte Überbauung «Kreuz» aus, befand sich doch hier die erste, dem indischen Gesundheitssystem verpflichtete Ayurveda-Klinik

der Schweiz. Bewundernde Blicke galten auch dem «Türmlihaus», das dem international erfolgreichen Meisterschützen Emil Kellenberger als Wohnsitz diente. Er holte sich im Jahr 1900 in Paris die Titel «Olympiasieger und «Weltmeister».

ENG MIT ST. MARGRETHEN VERBUNDEN

Abschliessend wurde in der 1638 erbauten Kirche verweilt, wo Kürsteiner an die engen Verbindungen zum früheren Kirchen- und heutigen Nachbarort St. Margrethen erinnerte. Zur Sprache kamen auch die verdienten Humanisten Konsul Carl Lutz, Armenierfreund Jakob Künzler und «Sonneblick»-Gründer Paul Vogt. Mit der 1874 von Pfarrer Kopp erbauten «Rheinburg» wurde erneut auch an die Gegenwart erinnert, dient doch der Palast heute als renommierte Rehabilitationsklinik. Die humorvollen Ausführungen der neuen Dorfführerin wurden mit verdientem Applaus belohnt, und Gemeinde-Vizepräsident Roger Rüesch dankte mit der Übergabe eines Gutscheins. (Die nächsten Dorfrundgänge finden an folgenden Sonntagen statt: 2. Juni, 7. Juli und 1. September. Teilnahme gratis, keine Anmeldung nötig, Treffpunkt 10.30 Uhr beim Bahnhof)

Blutspenden im Evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt. Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Vital Cuisine
Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Als die Frauen in den Ring durften

Der 30. April vor genau 30 Jahren war für alle Frauen von Appenzell Ausserrhoden ein historischer Tag. An der Landsgemeinde in Hundwil sagten die Männer ja zum Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene. Verkündet hatte es der Walzenhauser und damalige Landammann Hansueli Hohl. Bild: zVg

IRIS OBERLE • SRF1 berichtete in einer Sendung zum Jubiläum des Appenzell Ausserrhoder Frauenstimmrechts, und auch TVO nahm sich des Themas an und besuchte Betroffene in ihrem Zuhause. Auch Hansueli Hohl von Lachen. Er war damals Landammann und verkündete am 30. April 1989: «Ihr habt der Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene zugestimmt!» Am Anfang habe er nicht viel davon gehalten, erzählt er im TVO. Er hatte Bedenken, dass es auf dem Landsgemeindeplatz zu eng sei, um nun auch noch die Frauen zuzulassen. Und der heute 89-Jährige befürchtete, dass die Landsgemeinde und mit ihr eine grosse Tradition verloren gehen würde. 1997 wurde sie denn auch abgeschafft. Hohl ist heute noch überzeugt, dass dies eine Folge der Einführung des Frauenstimmrechts war. Obwohl er dies sehr bedauerte – er war ein grosser Anhänger der Landsgemeinde – fand er sich damit ab.

Nicht so viele andere Männer. Elsbeth Sulzer, eine der damaligen Frauenrechtlerinnen, erinnert sich: «Es gab welche, die fuchsteufelswild den Platz verliessen und aus Wut ihren Degen ins Hundwiler Tobel schmissen.» Der Zorn einiger ging jedoch noch weiter. Hans Höhener, der vor 30 Jahren der Regierung angehörte, hatte sich von

Anfang an für das Frauenstimmrecht stark gemacht. Von wutentbrannten Männern wurde er wüst beschimpft und bekam sogar Morddrohungen. Einige Zeit erhielt er gar Polizeischutz.

ELEMENTARES GRUNDRECHT

Auf SRF1 besinnen sich Otto Schoch, Jurist, und Alice Scherrer sowie Hans Höhener an den denkwürdigen Tag zurück. Schoch und Höhener hatten sich damals gemeinsam für das Stimmrecht der Frauen eingesetzt. Otto Schoch hatte eine klare Haltung gegenüber den Grundrechten und den Menschenrechten. Das Stimm- und Wahlrecht für Männer und Frauen sei ein elementares Grundrecht. Er konnte nicht akzeptieren, dass in unserem Kanton den Frauen dieses Recht nicht gewährt wurde. Alice Scherrer, die als eine der ersten Frauen in der Regierung vom Resultat profitierte, schaut schmunzelnd zurück. Gefuxt habe es sie, als ihr damaliger Freund und jetziger Ehemann ins Appenzellerland zog und an die Landsgemeinde durfte. Sie als Ur-Appenzelnerin musste daheimbleiben.

Eine weitere Vorkämpferin war Aline Auer aus Teufen. Nachdem die Schweizer 1971 das Frauenstimmrecht auf

Walzenhausen als Vorreiterin

1972, ein Jahr nach der Annahme des Frauenstimm- und -wahlrechts auf nationaler Ebene, wählten die WalzenhauserInnen Herta Vitzthum als erste Frau im ganzen Kanton in den Gemeinderat. Ihr folgten bis dieses Jahr weitere 12. Seit 1949 bekleideten in Walzenhausen 93 Personen dieses Amt. Mit 13.4 % ist der Frauenanteil also noch immer gering: Es gibt noch Luft nach oben.

Landesebene befürwortet hatten, kämpfte sie jahrelang für das Stimmrecht der Frauen im Kanton Appenzell Auser rhoden. Sie und ihre Mitstreiterinnen versuchten an jeder Landsgemeinde auf sich und ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Und obwohl sich die verschworene Gruppe Jahr für Jahr vergrösserte, nützte es nichts. Auch das Verteilen der Landsgmeindsblüemli brachte sie nicht weiter. Sie wurden angefeindet, nicht nur von den traditionsbewussten Männern. Auch Frauen stellten sich gegen die heute 69-Jährige und ihre Anhänger. Doch dann, am 30. April 1989, ging für sie wie auch für viele weitere Frauen ein Traum in Erfüllung. Es war ein Triumph, ein denkwürdiger Tag. Mit Folgen: Aufbruchstimmung herrschte im Kanton, eine rege Auseinandersetzung begann. Kurz darauf wurden die ersten Frauen in die Regierung gewählt. Ruth Tobler war eine von ihnen. Sie war von 1995 bis 2007 Kantonsrätin und arbeitete an der neuen Kantonsverfassung mit.

VON GLEICHSTELLUNG WEIT ENTFERNT

Es war ein Kampf um die politische Gleichstellung von Frau und Mann, der noch immer anhält. Kürzlich verfasste der Vorstand der Frauenzentrale AR einen offenen Brief an alle Parteien im Kanton, die Medien, kantonalen Gewerbevereine, Lesegesellschaften und Gemeindeblätter.

Kinobesichtigung

Wie sieht es hinter den Kulissen eines Kinos aus? Wie kommt der Film auf die Leinwand?

Diese und weitere Fragen können bei einer Kinobesichtigung besprochen und geklärt werden. Nach der Kinoführung schauen wir uns noch einen aktuellen Kinofilm an. Der Anlass ist für Kinder ab 6 Jahren. Bitte Fahrgemeinschaften bilden.

Datum Mittwoch, 12.06.2019

Ort Kino Rosenthal Heiden

Zeit 14.00 - ca. 17.00 Uhr

Kosten Fr. 15.- pro Person

Anmeldung bis 05. Juni 2019 bei Belinda Schmidt,
Tel. 071 558 90 03, belinda.schmidt@gmx.net

Besten Dank & Freundliche Grüsse

Käti Berisha

Müettere-Rundi Walzenhausen

Darin fordern sie die Parteien auf, sich für die nationalen Wahlen im kommenden Herbst auf die Suche nach motivierten und fähigen Frauen zu machen, die sich für die National- und Ständeratswahl zur Verfügung stellen. Denn keine einzige Frau gehöre dem Regierungs- oder dem Nationalrat an. Im Kantonsrat betrage der Frauenanteil immerhin 33.8 %. Die Frauenzentrale AR wünscht sich mehr Frauen in der Politik, denn sie setzten andere Prioritäten als ihre männlichen Kollegen. Eine Demokratie sei nur so gut, wie sie ihre Bürgerinnen und Bürger repräsentierte, heisst es im Schreiben.

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Jugendarbeit beim STV

Am ersten Samstag im Mai stellten sich sämtliche Sportgruppen für Kinder und Jugendliche unter dem Dach des STV vor.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Rund fünfzig Kinder ab drei Jahren bis zur neunten Schulklasse treffen sich wöchentlich zu Sportlektionen in der MZA oder draussen. Dabei lernen sie nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen kennen, sondern sie halten auch ihren Körper fit und verbringen einen Teil ihrer Freizeit in Gemeinschaft. In der MZA waren das Muki-Turnen, das Kitu, der Faustball Nachwuchs, die Mädi, Jugi und Teenies vertreten. Sie alle warteten mit originellen Parcours auf und standen interessierten Mädchen und Buben sowie Teenagern Red und Antwort. Mit Unihockey für Kinder von der 5. bis 9. Klasse lockt ab August ein weiteres Sportangebot. Am 31. Mai findet ein Probetraining statt.

Im Muki wird den 3–5 Jahre alten Mädchen und Buben in Begleitung von Müttern, Vätern, Omi, Opa, Götti die Freude an der Bewegung vermittelt. Ausserdem fördert das Spielerische die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Geschicklichkeit. Das Kitu besuchen Kinder im Kindergartenalter selbständig. Die jungen Sportlerinnen und Sportler werden im Spiel gefordert und motiviert, sich zu bewegen. Mädchen und Jungen von der 1. bis zur 4. Klasse steht die Mädi, respektive Jugi offen. Neben den wöchentlichen Lektionen wird Geselligkeit mit einem Ausflug oder dem Übernachten in der Turnhalle gefördert. Das Angebot ist polysportiv. Spiel und Spass stehen im Vordergrund. Teamgeist und Freude am Ballsport gehören zum Faustball Nachwuchs. Mädchen und Jungen zwischen 7 und 16 Jahren spielen Turniere und Meisterschaftsspiele gemäss Alterskategorie.

Bei den Teenies sind Teenager der 5. bis 9. Klasse herzlich willkommen zu Spiel und Spass. Für die gleiche Altersklasse ist Unihockey. Ab August soll es dieses Angebot für Jugendliche wieder geben. Dazu lädt der STV zu einem Probetraining am 31. Mai von 18 bis 19.30 Uhr ein.

LEITENDE FÜR KITU UND TEENIES GESUCHT

Weshalb stellen sie die Leiterinnen und Leiter dem STV zur Verfügung? Die Antworten kamen spontan: Gutes Team, lässiger Effekt bei den Kindern, Spass, Kinder können weiterentwickelt werden, ein guter Einsatz für das Dorf, damit die Kinder im Dorf bleiben, sinnvolle Beschäftigung im Team waren nur einige der aufgezählten Punkte. «Wir haben mega coole Anlässe die mega Freude machen», erklärten alle. Willst du diese tollen Momente auch erleben? Kitu und Teenies suchen neue Leiterinnen und Leiter auf August 2019!

Fun for Kids**Muki**

3 - 5 Jahre | Di., 09.15 - 10.30 Uhr
 petra.philipp@tropenfrucht.com

Kitu

Kindergarten | Mo., 17.30 - 18.45 Uhr
 psraebsamen@bluewin.ch

Jugi

1. - 4. Klasse | Di., 17.30 - 18.45 Uhr
 psraebsamen@bluewin.ch

Mädi

1. - 4. Klasse | Di., 17.30 - 18.45 Uhr
 nathalieniederer@hotmail.de

Faustball

Kinder | Mi., 18.00 - 19.30 Uhr
 Jugendliche | Mi., 18.30 - 20.00 Uhr
 thomas.schuerpf@gmx.ch

Teenies

5. - 9. Klasse | Mo., 18.30 - 20.00 Uhr
 nadja-hollenstein@hotmail.com

Unihockey

5.-9. Klasse | Do. oder Fr., Vorabend ab August
 odermatt.robort@bluewin.ch

Leitung gesucht**Kitu**

Kindergarten | Mo., 17.30 - 18.45 Uhr
 psraebsamen@bluewin.ch
 Tel.: 079 655 93 13

Teenies

5. - 9. Klasse | Mo., 18.30 - 20.00 Uhr
 nadja-hollenstein@hotmail.com
 Tel.: 079 598 88 33

Schulbesuch im Gemeindehaus

In den letzten Wochen hat sich die 3./4. Klasse von I. Bilger und V. Kellenberger intensiv mit der Gemeinde Walzenhausen und deren Geschichte auseinandergesetzt. Als «Walzenhausen-Profis» haben alle Schüler das Gemeindegewappen gezeichnet und besuchten als Höhepunkt und Abschluss die Gemeindeverwaltung Walzenhausen. Gemeinsam wurden die Zeichnungen im Treppenhaus der Gemeindeverwaltung aufgehängt. Der Gemeindepräsident wusste viel Spannendes über Walzenhausen zu berichten. Vom Kirchenbau und der Gründungsurkunde über das Bähnli und den Schützenkönig Emil Kellenberger bis zum Walzenhauser Mineralwasser – die Schüler hörten aufmerksam zu und stellten zahlreiche Fragen. Ein feiner z’Vieri und ein Besuch des Spielplatzes im Dorf rundeten den Nachmittag ab. Die gezeichneten Wappen können bis Ende Juni im Gemeindehaus bewundert werden. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher. **gk**

Der Gemeindepräsident zeigt die Gründungsurkunde aus dem Jahr 1638.

Lesenzeichen

Andrea Camilleris Held Commissario Montalbano ermittelt in einem Familiendrama voller dunkler Abgründe, das ihn ein ums andere Mal an seine Grenzen bringt.

Ein heftiger Regenschauer reisst Commissario Montalbano aus einem wohligen Traum. Gerne würde er weiterträumen, aber die Arbeit ruft. Im Kommissariat zeigt sich der Tag in aller Nüchternheit. Der angesehene Buchhalter Cosimo Barletta wurde tot in seiner Strandvilla aufgefunden, ermordet. Was haben sein Sohn und seine Tochter mit dem Tod des Vaters zu tun? Was hat der Landstreicher, der seit einiger Zeit in einer Höhle in der Nähe wohnt, mit dem Fall zu tun? Schon bald ahnt der Commissario, dass die Familie Barletta ein dunkles Geheimnis birgt.

«Das Nest der Schlangen»

Andrea Camilleri, Lübbe AG, Köln. ISBN 978-3-7857-2627-3, gelesen von Rosmarie Rechsteiner

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:
Montag 09.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
Telefonnummer: 071 886 66 38

«Burnout in Betreuungsberufen» Öffentlicher Vortrag und Diskussion

- Dr. med. Milan Kalabic
- Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Präsident der Klinik Teufen Group, Dozent bei HBM Unternehmerschule, Executive School of Management, Technology and Law der Universität St. Gallen

Professionelle Pflege- und Betreuungsfachkräfte sind heute besonders gefährdet, im Beruf auszubrennen. Eine der Hauptursachen hierfür liegt in der hohen emotionalen Belastung im Berufsalltag.

Das Referat geht dieser Problematik auf den Grund und präsentiert Lösungsvorschläge, um die Ursachen von Stress am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Mit anschliessender Diskussion.

Datum	Dienstag, 4. Juni 2019
Ort	Stiftung Waldheim, Wohnheim Sonne, Sämmerlweg 9, 9038 Rehetobel (Parkmöglichkeiten sind vorhanden)
Zeit	14.00 - 16.00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservieren Sie am besten noch heute Ihren Platz. Wir freuen uns auf Sie.

Reservations:
Stiftung Waldheim
Christian Petrollini
Kronenwies 1236
9428 Walzenhausen
T 071 886 66 11
info@stiftung-waldheim.ch

Cristina Di Canio hat sich einen Traum erfüllt und in Mailand die Buchhandlung «Il mio Libro» eröffnet.

Und seit sie eine besondere Idee hatte, ist ihr Laden zu einem beliebten Treffpunkt geworden: Jeder Kunde kann ein Buch, das für ihn eine grosse Bedeutung hat, dem zufällig nächsten Kunden schenken. Auch wenn das Buchgeschenk anonym ist, entstehen auf diese Weise Freundschaften, ja sogar Liebespaare finden sich. Nur Nina selbst ist einsam, wenn sie abends die Türen ihrer Buchhandlung schliesst. Bis eines Tages ein junger Musiker in einer Matrosenjacke in ihren Laden kommt und Nina eine Kiste voll antiquarischer Bücher bringt ...

«Die Buchhandlung der Träume», Cristina Di Canio, Goldmann Verlag, ISBN 978-3-442-20531-8

KaDo-Party war ein voller Erfolg

Am Donnerstag vor Karfreitag fand in der MZA die vierte KADO-Party statt.

Den Anlass initiiert hatte der Verein «Kultur am Berg». Bild: zVg

IRIS OBERLE • Vor vier Jahren gründeten Benjamin Schmid und Sandro Bruderer den Verein «Kultur am Berg». Die Vereinsmitglieder haben es sich zum Ziel gemacht, Veranstaltungen jeglicher Art in und um Walzenhausen zu organisieren. Damit möchte die engagierte Gruppe eine Abwechslung ins Dorfleben bringen. Das ist ihnen erneut gelungen. Am 18. April fand bereits die vierte KADO-Party statt. Bis es soweit war, stand den Vereinsmitgliedern viel Arbeit bevor. Schon im Sommer 2018 fanden erste Vorbereitungen statt. Das OK wurde neu zusammengesetzt, das Konzept der KADO-Party etwas angepasst. Es gelang, knapp 30 Sponsoren für den Anlass zu gewinnen.

FRIEDLICHER UND STIMMUNGSVOLLER ABEND

Bevor die partyhungrigen Gäste eingelassen wurden, organisierten die Veranstalter einen Sponsoren-Apéro. Ein reger

Austausch fand statt, nicht nur über den bevorstehenden Abend. Auch über Gewerbe und Politik wurden Meinungen ausgetauscht.

Pünktlich um 20 Uhr wurden die ersten Gäste begrüsst. Über den ganzen Abend besuchten rund 150 Personen in bester Laune die Party. Wiederum engagierte das OK die Band RAYMON. Das St. Galler Trio begeisterte denn auch von Beginn an; mit aktuellen Hits, aber auch mit Evergreens, beispielsweise von den Rolling Stones und Queen. Musikalisch wurde das Fest von DJ Alex beendet, welcher nochmals für ausgelassene Stimmung sorgte.

Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit dem Event, verlief er doch friedlich und sehr stimmungsvoll. Das OK freut sich schon auf eine weitere Ausgabe im nächsten Jahr. Soviel sei verraten: Zum 5-jährigen Bestehen werden sich die Vereinsmitglieder etwas Besonderes einfallen lassen.

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rösch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Wolzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.roesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Walzenhauser Trambahn wäre 110 Jahre alt

1909 und damit vor 110 Jahren wurde in Rheineck die vom Bahnhof bis zum Ruderbach führende Tramlinie in Betrieb genommen. Mit dem Ende der alten Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) im Jahre 1958 verschwand auch das Tram. Bildrepro: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die 1896 eröffnete Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn verband das Dorfzentrum von Walzenhausen mit der Talstation Ruderbach. Der Weg zum 700 Meter entfernten SBB-Bahnhof Rheineck musste zu Fuss oder mittels aufgebottenem Fuhrwerk bewältigt werden. Noble Kurgäste der Hotels Rheinburg und Kurhaus-Bad empfanden den Fussmarsch als unzumutbar, so dass die RhW-Verantwortlichen eine Tramlinie als Verbindungsbahn planten.

MIT BENZIN BETRIEBEN

1909 konnte der mit einem Benzinmotor ausgerüstete Tramwagen seiner Bestimmung übergeben werden. Um bei Pannen gewappnet zu sein, erhielt die Bahn Mitte Januar 1910 einen zweiten, mit elektrischem Strom betriebenen Tramwagen. Die 1958 erfolgte Totalerneuerung der Rheineck-Walzenhausen-Bahn bedeutete dann aber auch das Ende des Trambetriebs.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Von Walzenhausen – für Walzenhausen

Der Verein Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen steht mitten in den Vorbereitungen für die fünfte Auflage des Historischen Bergsprints vom 17./18. August 2019. Das Interesse der Teilnehmer ist gross. Schon jetzt steht fest, Walzenhausen wird erneut ein mit exklusiven Fahrzeugen und Attraktionen belebtes Motorsportwochenende erleben. Bild: Roger Widmer

ROGER WIDMER • Rund 100 Tage trennen uns noch von dem grossen Event in Walzenhausen-Lachen. Es ist ein Grossanlass für Walzenhausen, organisiert von «Walzenhausern» unter Mitwirkung der gesamten Anwohner- und Einwohnerschaft. Die vergangenen Historischen Bergsprintveranstaltungen haben gezeigt, dass die Räder in Walzenhausen kräftig und intensiv ineinandergreifen. Ohne ein einheimisches umsichtiges OK, ohne die vielen freiwilligen Helfer, ohne das Mitwirken der Anstösser und der Zustimmung von Behörden, Polizei und Sponsoren und ohne das Verständnis der Einwohner würden die Räder stillstehen, respektive der beliebte Grossanlass über dem Bodensee könnte nicht durchgeführt werden.

EIN DANKESCHÖN AN ALLE

Schon jetzt gilt allen, die am Gemeinschaftswerk beteiligt sind, ein grosses Dankeschön für die Unterstützung und Zustimmung. Das Wochenende vom 17./18. August 2019 soll wiederum ein schönes Fest für alle werden und viele Zuschauer aus der ganzen Region nach Walzenhausen locken.

Hilfe gesucht!

Das OK sucht noch dringend weitere Helfer. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Website: www.bergsprint.ch

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Neue Feuerstelle an der Walzenhauser Grenze

Am Eichenbach und damit am Grenzgewässer zwischen Walzenhausen und Wolfhalden wurde vor Ostern eine umfassend erneuerte Feuerstelle ihrer Bestimmung übergeben. Der einladende Rastplatz befindet sich am beliebten Witzwanderweg. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Mehrere solide Tische und Sitzbänke, eine leistungsfähige Feuerstelle, unter Dach gelagertes, trockenes Brennholz und ein Brunnen mit sauberem Quellwasser prägen die umfassend erneuerte Feuerstelle. Sie befindet sich in einer leichten Schlaufe des Eichenbachs.

EIN WALZENHAUSER IM EINSATZ

«Grund für den Ausbau der Feuerstelle ist nicht zuletzt das Fehlen von Einkehrmöglichkeiten zwischen Wolfhalden-Dorf und Walzenhausen», führte Gemeindepräsident Gino Pauletti in seinem Grusswort aus, um dann der von Jürg Baumgartner und Walter Bischofberger vertretenen Raiffeisenbank Heiden für ihre namhafte finanzielle Unterstützung zu danken. Eine spezielle Anerkennung richtete sich verdientermassen an Werner Schmid (der Bauamtsleiter von Wolfhalden wohnt in Walzenhausen) und Mitarbeiter Markus Glättli, welche die eigentliche Knochenarbeit geleistet haben.

WITZWEG IST EIN RENNER

Auch 25 Jahre nach seiner Eröffnung ist der von Heiden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg ein Renner. Sandra

Dux von der Tourist Information Heiden freute sich mit einer ganzen Reihe von Gästen über die rechtzeitig zu Beginn der eigentlichen Wandersaison realisierte Aufwertung der beliebten Wanderoute. Nach dem offiziellen Teil bestand die neue Feuerstelle ihre Bewährungsprobe ausgezeichnet, und gerne liess man sich jetzt eine Grillwurst schmecken.

elektro
fürer
wolfhalden • oberegg

40-jähriges Jubiläum und neuer Auftritt

Unser 40-jähriges Jubiläum nehmen wir zum Anlass um in die Zukunft zu blicken. So soll unser neuer Auftritt signalisieren, wir sind nicht «einfach ein Stromer», nein wir sind «ihr Partner für ihre Technik».

Wir sind und bleiben ihr vertrauenswürdiges Familienunternehmen «elektro fürer ag», einzig unser Outfit wurde modernisiert, damit wir unsere Fähigkeiten optimaler präsentieren können.

elektro fürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Evang.-ref. Kirchengemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM JUNI

02.06.19, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Carlos Ferrer und Martin Küssner, Orgel

09.06.19, 10.00 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl unter der Linde, Pfr. Richard J. Bloomfield, Musik: Bläserquartett Rehetobel, im Anschluss: Kirchenkaffee

16.06.19, 10.00 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag/ Pfrn. Martina Tapernoux, Musik: «Kellerheims» und Martin Küssner, Orgel

23.06.19, Gottesdienst in Nachbargemeinde, Fahrdienst, Anmeldung bis 22.6., 12 Uhr an Micheline Dürst (Tel. 071 888 18 06 / 079 396 54 87).

30.06.19, 10.00 Uhr Waldgottesdienst mit Taufe auf dem Steigbüchel, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, E-Piano, im Anschluss Grillplausch

WALDGOTTESDIENST

Bei schönem Wetter auf dem Steigbüchel. Gestaltung: Pfr.

Klaus Stahlberger, Musik Martin Küssner, E-Piano. Ältere oder gehbehinderte Gemeindemitglieder bis 29. Juni, 12.00 Uhr für den Fahrdienst bei Micheline Dürst anmelden (Kontakt wie am 23.06.19).

Grillplausch: Für Getränke ist gesorgt, Essen bitte selber mitbringen. Kuchenspenden sind willkommen. Herzlich eingeladen sind auch die katholischen Gemeindemitglieder. Bei Regen Gottesdienst in der evang. Kirche, Kaffee und Kuchen im Anschluss.

Bei unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 ab 08.30 Uhr Auskunft.

ABWESENHEIT KLAUS STAHLBERGER

Vom 1.06. – 16.06.19 nimmt Pfr. Klaus Stahlberger an einer Weiterbildungs-Reise nach Georgien, Armenien und in den Iran teil.

Vertretung der Amtswochen:

Pfarrerin Annette Spitzenberg, Tel. 071 891 15 03 / 079 700 38 92
E-Mail: evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau

- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel
net
Informatik GmbH
www.doppel.net

Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net

BAUVERWALTUNG

BAUBEWILLIGUNGEN

Markus Langegger, Almendsberg 1525, 9428 Walzenhausen, neue Bepflanzung, Böschungsterrassierung, Parz. Nr. 1681, Almendsberg

Rosmarie und Dieter Geuter, Dorf 55, 9428 Walzenhausen, Ersatz Thujahecke durch Granitstelen, Parz. Nr. 84, Dorf

JUST Schweiz AG, Dorf 62, 9428 Walzenhausen, Provisorium Kleintankanlage, Parz. Nr. 55, Assek. Nr. 61, Dorf

Richard Rossier, Chemin de Mirebert 17, 1047 Oppens, Umbau Wohnhaus, Parz. Nr. 1391, Assek. Nr. 812, Grauenstein

Knoepfel AG, Gaismoos, 9428 Walzenhausen, Überdachung Zufahrt Süd, Parz. Nr. 1212, Assek. Nr. 470, Gaismoos

Alfred Kellenberger, Wilen 1524, 9428 Walzenhausen, Sanierung Nord-Fassade, Vergrößerung der Nord-Einfahrt, Parz. Nr. 505, Assek. Nr. 375, Wilen

Rolf Kürsteiner, Fuchsloch 520, 9428 Walzenhausen, Einbau Stückholzheizung, Parz. Nr. 266, Assek. Nr. 520, Fuchsloch

Michael Menzi, Gebert 844, 9428 Walzenhausen, Wärmepumpe als Ergänzung zur Holzheizung, Parz. Nr. 774, Assek. Nr. 844, Gebert

Angela Näf, Gaismoos 486, 9428 Walzenhausen, Neubau Doppelgarage, Abbruch Gartenhaus und Sitzplatzbedachung, Parz. Nr. 343, Assek. Nr. 486, Gaismoos

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN APRIL 2019

Daniel und Katharina Elisabeth Stähler-Lenherr, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 15.08.1991, an Markus Kurt und Simonetta Bolt-Senes, Obereg, ME zu je 1/2, GB Nr. 221, Wohnhaus Nr. 130, 274 m² Grundstücksfläche, Ruten

Knoepfel AG, Walzenhausen, Erwerb 03.06.1986, an Franz Paul Rutz, Walzenhausen, GB Nr. 423, geschlossener Wald, 7 032 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

EML Immobilien AG, Zug, Erwerb 10.01.2017, an Otto Niestreu, Rorschacherberg, GB Nr. 1701, Wiese, Weide, 1 600 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Dorothea Eisenhut-Tobler, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1999/18.03.2019, an Rolf Eisenhut, Walzenhausen, GB Nr. 1070, Wohnhaus Nr. 849, 445 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg; GB Nr. 1130, Gartenanlage, 273 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg

Anna-Meret Mertens, Zürich, Erwerb 02.02.1990/04.01.2002, an Freihaus GmbH, Märstetten, GB Nr. 1600, Wohnhaus Nr. 824, Remise Nr. 825, 697 m² Grundstücksfläche, Gerschwendli; GB Nr. 1604, geschlossener Wald, Wiese, Weide, 10 355 m² Grundstücksfläche, Gerschwendli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

11.04.2019 in Heiden: **Eisenhut Annika**, Tochter des Jahn Alexander und der Eisenhut Corinna Gertrud

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.04.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 988 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende März 2019 eine Zunahme von 6 Personen.

174. Ausgabe, Juni/2019
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin:
Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.
Auflösung: 300 dpi
Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–
Für Ortsansässige gratis
Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Veranstaltungen im Juni

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 2. Juni, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz | Kompass

Faustball NLA

So., 2. Juni, 14.00 Uhr, Franzenweid | STV

Faustball Schweizer Cup

Mi., 5. Juni, 19.30 Uhr, Franzenweid | STV

Probetraining Unihockey

Fr., 7. Juni, 18.00 - 19.30 Uhr, MZA | STV

Offenes Singen

Mo., 10. Juni, 14.30 - 16 Uhr, Alterswohnheim

Thomas Aepli

Essen für Senioren

Di., 11. Juni, 12.00 Uhr, Rest. Sternen

Frauenverein Platz

Frauen- und Müttermesse

Di., 11. Juni, 19 Uhr, Kloster Grimmenstein

Kath. Frauengemeinschaft

Anmeldung 071 888 22 81

Kinobesichtigung

Mi., 12. Juni, 14 - 17 Uhr, Kino Heiden

Müettere-Rundi, Details S. 17

Sprachen-Café

Fr., 14. Juni, 15.30 - 17.30 Uhr, Feuerwehrdepot

mitenand-walzenhausen

Der Gemeinderat in Lachen

Fr., 14. Juni, 17 - 19 Uhr, Vereinslokal

Gemeindekanzlei

Johanniskraut sammeln und verarbeiten

Sa., 15. Juni, 13 - 18 Uhr, Löwen

Monika Schläpfer, Anmeldung 071 886 51 00

Der Gemeinderat im Dorf

Fr., 28. Juni, 17 - 19 Uhr, Kirchplatz

Gemeindekanzlei

Waldgottesdienst

So., 30. Juni, 10 Uhr, Steigbüchel

Ökumene, Details S.26

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Die Schule im Wandel

Am 28. Mai fand die Feier zum 150-Jahr-Jubiläum der Oberstufe Walzenhausen statt. Die ganze Bevölkerung war eingeladen.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

IRIS OBERLE • Seit 150 Jahren hat Walzenhausen eine Oberstufe. 1869 unterrichtete der erste Realschullehrer U. Graf aus Schwanden die Schüler noch in Privathäusern, bis sie 23 Jahre später im jetzigen Schulhaus Dorf ihre Bleibe fanden (Der März-Treffpunkt berichtete ausführlich darüber).

SCHULE MIT KOPF, HAND UND HERZ

Gemeinderat und Schulpräsident Markus Pfister begrüßte rund 200 zum Teil von weit Hergereiste zur Jubiläumsfeier. «Die Schule ist in stetiger Veränderung», seine einleitenden Worte. Altersdurchmischte Klassen, Lehrplan 21 nur zwei der vielen Stichworte dazu. Die Schule müsse sich der gesellschaftlichen und demographischen Entwicklung anpassen, denn die Jungen seien unser Kapital. Qualität sei aber nicht umsonst zu haben, andauernde Investitionen ins Bildungssystem seien unumgänglich. Dass Walzenhausen eine Vorzeige-Schule habe, habe unter anderem die externe Evaluation des Kantons gezeigt: Diese attestierte der Schule Walzenhausen einen hohen Standard. Im Sinne von Pestalozzi werde hier mit «Kopf, Hand und Herz» unterrichtet, so Markus Pfister weiter. Dabei sprach er den Lehrpersonen einen grossen Dank aus, die täglich ihr Bestes geben würden. Zum Schluss seiner Rede verwies er auf die Wichtigkeit der Beschulung in der Volksschule. Deshalb wünsche er sich, dass die Hürden für den häuslichen Unterricht hoch gesteckt würden. Sein Appell ging an die Vertreter des Amtes für Volksschule und Sport, Dominik Schleich und Ingrid Brühwiler, die als nächstes an das Rednerpult trat.

- 01 Titelgschicht
- 04 Gmaand
- 20 Gwerb
- 23 Veschides
- 28 Kurzgschicht
- 29 Verein
- 31 Schuel
- 34 Kirche
- 35 Neus us de Gmaand

Die Abteilungsleiterin der Volksschule widmete sich in ihrem Referat dem Wandel der Schule in den letzten 150 Jahren. Ihre Ausführungen begann Ingrid Brühwiler mit der Stapfer-Enquête, einer Umfrage zur Schulsituation in der Helvetischen Republik aus dem Jahr 1799. In der Antwortschrift von Schullehrer Bartholome Sonderegger sprach dieser sich für nützliche Schulbücher und angemessene Entlohnung aus. Er unterrichtete im Dorf. In Lachen war Bartholome Künzler, im Wilen Casper Luy für die Schulstunden verantwortlich. Ab 1807 unterrichtete Johann Jakob Signer, zuerst als Gehilfe, dann als selbständiger Lehrer. Gemeinsam war ihnen damals, dass sie nebenher einem Handwerk nachgingen. Denn die Schulzeit richtete sich damals nach dem Wetter und der Jahreszeit. Im Sommer stand die Feldarbeit im Vordergrund – für Lehrer wie für Schüler – bei garstigen Verhältnissen blieb man daheim. Schule in der jetzigen Form gab es erst ab ca. 1830.

WICHTIGE MECHANISMEN IM 19. JAHRHUNDERT

Im 19. Jahrhundert legte man Wert auf flächendeckende Einführung von Lehrplänen, Schaffung entsprechender Lehrmittel, Kontrolle und Aufsicht sowie eine einheitliche Ausbildung von Lehrpersonen. Die Schulverordnung des Kantons Appenzell Ausserrhoden von 1805 regelte diese Bestandteile. Anfang des 19. Jahrhunderts war Europa im Umbruch: Der Bundesvertrag von 1815 regelte die Gleichstellung der Kantone in der Schweiz, die Kantonsverfassung von 1834 führte die unentgeltliche Volksschule für Kinder ein. Als Ergebnis des Sonderbundskrieges im November 1847 wurde die Schweiz vom Staatenbund zum Bundesstaat. Die Bundesverfassung jenes Jahres sprach die Schulhoheit den Kantonen zu. So sind die Schulen in der Schweiz noch heute sehr lokal verankert. Ein Ausschnitt einer deutschen Zeitung vom Jahr 1879 amüsierte: In Walzenhausen habe man soeben die Fortbildungsschule vom 16. bis 20. Lebensjahr als obligatorisch ausgesprochen. Nur noch in Bühler galt die gleiche Regelung. Der Staat unterstützte diese finanziell, sofern mindestens vier Unterrichtsstunden während fünf Wintermonaten erteilt wurden. Entstanden sind die Fortbildungsschulen ab 1854,

als bei den jungen Männern das Bildungsniveau in pädagogischen Rekrutenprüfungen gemessen wurde. Unterrichtet wurde jedoch nur – wenn überhaupt – sonntags und an den Abenden. Später entwickelten sich die allgemeinen Fortbildungsschulen zu gewerblichen Fortbildungsschulen.

LEHRERBILDUNG UM 1800

Wie oben erwähnt war die Lehrtätigkeit früher kein Beruf, sondern ein Nebenerwerb. Viele verrichteten Feldarbeit, waren in der Textilindustrie tätig, auch die Ausübung eines kirchlichen Amtes war weit verbreitet. Nur gerade 10 % waren vollberuflich Lehrer, für den Rest war der Lehrerberuf Nebenbeschäftigung. Um 1900 wuchs der Wunsch von Gesellschaft und Wirtschaft nach Professionalisierung des Lehrstandes. Verschiedene Möglichkeiten zur Grundausbildung von Lehrpersonen wurden angeboten, das seminaristische Konzept setzte sich durch, die Ausbildungszeit für die Masse verlängerte sich. Die Lehrer begannen, sich in Verbänden zu organisieren. Frauen war es nach wie vor verwehrt, den Lehrerberuf zu ergreifen. Sie wurden lediglich als «Gehilfinnen» eingesetzt oder man griff auf die «katholische Lösung des Ressourcenproblems» zurück, indem man Ordensschwesterinnen erlaubte, zu unterrichten.

LEHRERLÖHNE UND SCHULFÄCHER

Um das Jahr 1800 bestand der Lehrerlohn meist aus einem Geldanteil, aus Naturalien und einem Anteil an der Miete. Rund 8 % war sehr arm, der Rest konnte gut bis sehr gut leben, denn noch immer war ein Nebenerwerb Gang und Gäbe. So schrieb Johann Jakob Signer in einem seiner Tagebücher, er habe sich 1812 ein Haus in Herisau gekauft, 1825 baute er gar ein Schulhaus. Nach und nach kamen mehr Fächer dazu. Unterrichtet wurde im Buchstabieren, Lesen, Schreiben und Singen. Wichtig war zudem Rechnen, Instrumentalunterricht und Französisch. Des Weiteren gab es Übungen in Fleiss, Ausdauer und weiteren Tugenden. Einen Sonderstatus hatte der Turnunterricht: Dies war das einzige Fach, das auf eidgenössischer Ebene

«Da isch doch dä...!»

Markus Tobler und Martin Gugger begeisterten mit ihren Fotos.

vorgeschrieben war. Am Ende ihrer Reise durch die Schulvergangenheit wies Ingrid Brühwiler darauf hin, dass der Auftrag der Schule früher wie heute sei, die Schüler auf das Leben vorzubereiten. Deshalb brauche man gute Schulen und mit ihnen motivierte Lehrpersonen. Ihr Auftrag sei es, dafür gute Bedingungen zu schaffen.

Zum Schluss – wie eingangs der Feier – begeisterten Hanna Keller und Alessia Heim mit bezaubernder Hackbrettmusik. Das Hackbrettduo nahm die Gäste mit auf eine musikalische Reise. Dabei trugen die beiden klassische Stücke, Appenzeller Musik und auch Rocksongs vor – und dies auf wunderbare Weise. Hackbrettkunst auf allerhöchstem Niveau in perfektem Zusammenspiel. Die Zuschauer dankten den Hörgeruss mit lang anhaltendem Applaus.

FASZINIERENDE AUSSTELLUNG

Nach dem offiziellen Teil freuten sich die Besucher, alte Klassenfotos anzuschauen, die u. a. Markus Tobler, Martin Gugger und Maria Etter, drei ehemalige Oberstufen-Lehrpersonen, zusammengetragen hatten. So mancher fand sich wieder auf den fast historisch wirkenden Bildern. Auch Schreibgeräte, Hefte und weitere alte Utensilien

waren ausgestellt. Im Foyer standen Getränke bereit, von draussen herein drang der Duft frisch gebratener Würste. Die Schüler der Oberstufe bedienten die Anwesenden bestens. Und auch um 22 Uhr war für viele noch nicht Schluss, genossen es die Gäste sichtlich, mit ehemaligen Schulkollegen oder Lehrern über alte Zeiten zu reden.

Milly Rüesch – älteste Lehrperson an der Feier

Am Dienstagabend, 28. Mai, besuchte auch Milly Rüesch die Geburtstagsfeier der Real- und Sekundarschule. Damit war sie mit 94 Jahren wohl die älteste anwesende ehemalige Lehrperson. Interessiert betrachtete sie die vielen Fotografien, unter anderem fand sie auch ihren sie begleitenden Sohn darauf. Als Milly Rüesch Arbeitsschule gab, war diese noch im alten Spritzenhaus im Kehr untergebracht. *IKS*

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Schwimmbad Ledi/Teilzonenplan und Schwimmbadbeschriftung | 2017 konnte der Gemeinderat mit den Besitzern des Grundstücks Nr. 1612 Ledi einen Vorvertrag zum Abschluss eines Kaufvertrages vereinbaren. Der Gemeinderat hat einen Kredit von CHF 18 000.00 für eine Machbarkeitsstudie «Spielwiese» gesprochen. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, der topografischen Lage und den in den nächsten Jahren zu erwartenden Sanierungsmassnahmen im Schwimmbad wurden verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten geprüft.

Im Herbst 2018 wurde die Machbarkeitsstudie «Spielwiese» in Auftrag gegeben. Mittlerweile liegen die Resultate der Studie vor. Das Projekt sieht vor, das Schwimmbadareal mit einer multifunktionalen Wiese und überdeckten, offenen Räumen für Spielgeräte wie Tischtennistisch, Tischfussballkasten etc. zu erweitern. Die nördlich liegenden Garderoben sollen saniert und zusätzliche Lager- und Abstellräume erstellt werden. Aufgrund der geplanten Erweiterung muss ein Teilzonenplan ausgearbeitet werden. Der Teilzonenplan steht in keinem Zusammenhang mit der Auszonung von 4.4 ha Bauland. Erst nach Rechtskraft des Teilzonenplanes entscheidet der Gemeinderat über die Ausarbeitung eines Vorprojektes. Die Bevölkerung wird entsprechend informiert. Das Schwimmbad Ledi erhält zudem eine neue Beschriftung. Das entsprechende Baugesuch wurde eingereicht.

Konzept zur Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz/Anpassung der Zusammenarbeitsvereinbarung | Am 26. Juni 2017 wurde die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und den 20 Ausserrhoder Gemeinden betreffend die Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) 2019 – 2021 unterzeichnet. Bund und Kanton haben im Frühjahr 2018 die Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz beschlossen.

Die Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (IAS) erfolgt im Rahmen der kantonalen Integrationsprogramme (KIP). Die Erhöhung der Integrationspauschale (IP) des Bundes ab 2019 wird an die Erreichung von integrationspolitischen Zielen und an die Umsetzung der Eckwerte zur Förderung der Erstintegration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen geknüpft.

Die ausgearbeitete Programmvereinbarung zwischen Kanton und Bund zur Umsetzung der IAS – und damit die Erhöhung der Integrationspauschalen des Bundes von CHF 6 000.00 auf CHF 18 000.00 führt nun zu einer Änderung in der bestehenden KIP II-Vereinbarung zwischen dem Kanton und den 20 Ausserrhoder Gemeinden.

Der Gemeinderat hat das Integrationsförderkonzept und das Konzept zur Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz in Appenzell Ausserrhoden zur Kenntnis genommen sowie die Zusatzvereinbarung betreffend die Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz genehmigt.

Reorganisation Exekutive/Verwaltung Gemeinde Walzenhausen – Anpassung Pflichtenheft | Im Zusammenhang mit der Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen hat der Gemeinderat die Pflichtenhefte der Kommissionen überarbeitet und eine einheitliche Struktur übernommen. Bis anhin waren die Pflichtenhefte sehr unterschiedlich verfasst, was die Gliederung, den Umfang sowie die Schreibweise etc. betrifft.

Zusätzlich zur einheitlichen Strukturierung wurde beschlossen, den Leiter Bauamt und den Mitarbeiter Bauamt dem Gemeindepräsidium zu unterstellen. Das Gemeindepräsidium ist bereits für das Verwaltungspersonal und für die Liegenschaftsverwaltung zuständig. Die Schul- und Heimleitung, die Schwimmbadangestellten sowie die Jugendarbeit und der Wasserwart sind weiterhin den Kommissionen unterstellt.

Wahl ausstehende Kommissionsmitglieder 2019 – 2023
Der Gemeinderat hat die Wahl der Kommissionsmitglieder für die Amtsdauer 2019 – 2023 vorgenommen. Die Kommissionen setzen sich wie folgt zusammen:

Altersheimkommission

Rüesch Roger (Präsident)
Inauen Edmund
Kellenberger Gaby
Keller Adrian
Schmid Myriam
Aepli Thomas (mit beratender Stimme)

Baubewilligungskommission

Steingruber Karin (Präsidentin)
Graf Walter
Lenggenhager Jessica
Thoma Ruedi
Züst Andreas
Wessner Ernst (mit beratender Stimme)

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Finanzkommission

Litscher Michael (Präsident)
 Gebert Martin
 Wick Clemens
 Widmer Roger
 Keel Markus (mit beratender Stimme)

Feuerschutzkommission

Züst Hanspeter (Präsident)
 Lenggenhager Jann
 Scherrer Walter
 Schmid Peter
 Schmid Stefan

Forst- und Umweltkommission

Züst Hanspeter (Präsident)
 Graf Martin
 Tobler Markus
 Züst Fritz
 Züst Lukas (mit beratender Stimme)

Fürsorgekommission

Rüesch Roger (Präsident)
 Appenzeller Patrick
 Baumgartner Gut Barbara
 Konrad Nicole
 Müller-Juch Gabriele
 Hasler Michelle (mit beratender Stimme)

Jugendkommission

Pfister Markus (Präsident)
 Frei Claude
 Goertz Erika
 Schmoll Gregory
 Wetter Christian
 Brown Stefanie (mit beratender Stimme)

Kommission «Kompass»

Rüesch Roger (Präsident)
 Brown Stefanie
 Frunz Daniel
 Meyerhans Marcel
 Oberlin Yvonne
 Züst Lukas

Schulkommission

Pfister Markus (Präsident)
 ENZLER Monika
 Kirchhofer Werner
 Rohrbach Dominique

Strebel Sandra

Gisler Heidi (mit beratender Stimme)
 Lorca José Alberto (mit beratender Stimme)
 Seiler Larissa (mit beratender Stimme)
 Schreiber Sonja (mit beratender Stimme)

Schwimmbadkommission

Steingruber Karin (Präsidentin)
 Frunz Daniel
 Schmid Peter
 Schreiber Moares Fontura Rebecca
 Weder Rahel
 Leiter Bademeister (mit beratender Stimme)
 Leiter Kiosk (mit beratender Stimme)

Strassenaufsichtskommission

Steingruber Karin (Präsidentin)
 Lenggenhager Manfred
 Schmid Peter
 Züst Fritz
 Züst Lukas
 Wessner Ernst (mit beratender Stimme)

Wasser-/Abwasserkommission

Züst Hanspeter (Präsident)
 Goertz Erika
 Künzler Heinz
 Plüss Guido
 Ziegler Walter
 Schmid Peter (mit beratender Stimme)

Zählbüro für Urnenabstimmungen

Künzler Ulrich (Präsident)
 Aeschlimann Jacqueline
 Camenzind Meinrad
 Friedauer Markus
 Frischknecht Martin
 Geisser Gisela
 Herzig Reto
 Hug Jaqueline
 Oberlin Yvonne
 Rast Christian
 Schilling Carol
 Vecellio Jacqueline

Der Gemeinderat bedankt sich für die Bereitschaft sich für Walzenhausen und die Bevölkerung zu engagieren. Er gratuliert allen Kommissionsmitgliedern zur Wahl und wünscht viel Freude und Befriedigung im Amt.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Sanierung Deponie Heldholz / Bericht Sanierungsprojekt | Auf dem Grundstück Nr. 937 der Gemeinde Walzenhausen befindet sich eine ehemalige Deponie bei der zu einem wesentlichen Anteil Siedlungsabfälle abgelagert wurden. Der Ablagerungsstandort wird im Norden durch die Kantonsstrasse Lachen – Schönenbüel, im Süden durch den Heldbach begrenzt und befindet sich in einer Wald-Zone.

Im Jahr 2017 wurde die Deponie Heldholz durch ein Geotechnikunternehmen überprüft. Für die Bearbeitung des Berichtes wurden Zeitzeugen befragt, welche bestätigen, dass die Deponie in den 1950er und 1960er Jahren mit Kehricht des Gemeindeteils Lachen, Asche aus der Schule sowie Altreifen aufgefüllt wurde. Gegen Ende der Ablagerungstätigkeit wurde eine grosse Menge Altpneus eines damals ortsansässigen Kleinbetriebs abgelagert. Insgesamt wird von einem Abfallvolumen von rund 700 m³ ausgegangen. Die Rutschung des Deponiekörpers wurde als Gefährdung für den Heldbach erachtet und als sanierungsbedürftig beurteilt.

Das Amt für Umwelt hat die Deponie mittels Verfügung dem Status «sanierungsbedürftig» zugeordnet. Die Sanierung ist aufgrund dieser Verfügung innerhalb von drei Jahren durchzuführen.

Die Totaldekontamination des Ablagerungsstandortes ist gemäss Sanierungsprojekt die Lösung mit dem besten Kosten-Nutzen Verhältnis. Die Materialprognose und somit auch die Kostenschätzung streben eine Genauigkeit von +/- 25 Prozent an. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Schätzungen auf CHF 405 000.00. Der Kostenanteil für die Gemeinde beläuft sich nach Abzug der der VASA-Fondsbeiträge des Bundes auf ca. CHF 250 000.00. Die Gemeinde muss die gesamte Sanierung vorfinanzieren, da die VASA-Beiträge erst nach Vorliegen der Abschlussrechnung ausbezahlt werden. Für das Jahr 2020 werden somit CHF 405 000.00 mit transitorischer Buchung (Rechnungsbegrenzung) von CHF 155 000.00 zu Lasten der Erfolgsrechnung budgetiert.

Nach Genehmigung des Sanierungsprojektes durch den Gemeinderat wurde der Bericht nun zur Genehmigung an das Amt für Umwelt eingereicht. Anschliessend werden das Baubewilligungsverfahren und die Ausschreibung für die Sanierung der Deponie erfolgen. Durch die Sanierung der Deponie kann eine Altlast bereinigt werden.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) / Mitgliederbeitrag Gemeinden 2020 – 2022 | Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich in der Standortförderung für die Vorderländer Gemeinden

sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein setzt sich für eine lebenswerte Region, verbunden mit einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung, vielfältigen Ausbildungsplätzen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten ein. Er fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine Austauschplattform für regionale Themen. Für die kommenden Jahre hat der Vorstand sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag an eine attraktive und funktionierende Nahversorgung zu leisten, die Freiwilligenarbeit zu stärken und Innovationen in der regionalen Mobilität zu ermöglichen.

Damit der Verein AüB seine Rolle als regionaler Impulsgeber, als Ermöglicher regionaler Initiativen und als Dienstleister für die Gemeinden wahrnehmen kann, ist weiterhin die finanzielle und ideelle Unterstützung durch die AüB-Gemeinden notwendig. Der Gemeinderat hat beschlossen die Tätigkeiten des Vereins von 2020 – 2022 unverändert mit jährlich drei Franken pro Einwohner/in zu unterstützen.

Schlussabrechnung und Jahresbericht 2018 der Beratungsstelle für Flüchtlinge | Die Beratungsstelle für Flüchtlinge reichte dem Gemeinderat die Schlussabrechnung und den Jahresbericht 2018 zur Kenntnisnahme ein. Im Jahr 2017 war ein deutlicher Rückgang von Anerkennungen als anerkannter oder vorläufig aufgenommener Flüchtling zu verzeichnen. Diese Zahl ist auch 2018 weiterhin rückläufig. Zu beobachten war, dass das Staatssekretariat für Migration deutlich mehr vorläufige Aufnahmen und weniger Flüchtlingsanerkennungen verfügte. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung und den Jahresbericht 2018 zu Kenntnis genommen

Strassenverzeichnis / Rückmeldung Vorprüfung Departement Bau und Volkswirtschaft | Das Strassenverzeichnis ist ein Planungsinstrument, welches auf dem Strassengesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden und dem Strassenreglement der Einwohnergemeinde Walzenhausen basiert. Das Strassenverzeichnis wurde mit mehreren Unterbrüchen in den letzten Jahren in Begleitung durch die Hersche Ingenieure AG erarbeitet. Gemäss Art.4 Strassenreglement ist der Gemeinderat zuständig für die Einteilung der öffentlichen Strassen im Eigentum der Gemeinde (Gemeindestrassen) und von öffentlichen Strassen im privaten Eigentum. Die Voraussetzungen für die Aufnahme ins Strassenverzeichnis – insbesondere das öffentliche Interesse – sind ebenfalls dem Strassenreglement und dem Strassengesetz zu entnehmen.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Die Strassenaufsichtskommission hat das Strassenverzeichnis in zwei Lesungen behandelt und zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Der Gemeinderat hat das Strassenverzeichnis anschliessend am 5. März 2019 zu Händen der Vorprüfung durch den Kanton genehmigt.

Das Tiefbauamt des Kantons hat mit Schreiben vom 29. April 2019 eine Rückmeldung zum eingereichten Strassenverzeichnis zukommen lassen. Auf Grund dieser Rückmeldung wird das Strassenverzeichnis nochmals durch die Strassenaufsichtskommission angepasst. Nach erfolgter Genehmigung durch den Gemeinderat und Vorprüfung durch den Kanton ist auf den Spätsommer/Herbst 2019 eine Vernehmlassung vorgesehen.

Erlebnis Walzenhausen / Stand der Arbeiten der Projektgruppe | Die Projektgruppe «Erlebnis Walzenhausen» hat seine Projektstätigkeit Anfang Mai 2019 aufgenommen. Ziel der Projektgruppe ist es, das Bedürfnis und Angebot des Freizeitsektors in Walzenhausen zu überprüfen.

Walzenhausen verfügt mit dem Schwimmbad, Witzwanderweg, Friedensweg, Spielplätzen, Spielwiese, Hartplatz, Feuerstellen, Wanderwegen, Aussichtspunkte etc. über das infrastrukturelle Grundangebot im Freizeitsektor. Im Zusammenhang mit der Überprüfung soll der Standard der vorhandenen Infrastrukturen festgestellt, sowie weitere Bedürfnisse und Potential für die bestehenden und allfällig neue Angebote eruiert und entwickelt werden.

Die Projektgruppe beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, das Freizeitangebot so zu gestalten, dass es sich in das regionale Angebot eingliedern lässt und eine Ausstrahlung in die Umgebung ermöglicht. Die Angebote sollen für die Bevölkerung sowie auch für die Region und den Tourismus attraktiv sein, die Gemeinde beleben und Walzenhausen als Wohn-/Arbeits- und Freizeitort attraktiver machen. Anlässlich der ersten Sitzungen wurden die vorhandenen Freizeitangebote in Walzenhausen und der Umgebung zusammengetragen und eine Auslegeordnung erstellt. Zudem wurden Angebote und Bedürfnisse eruiert und Ideen zu grösseren Erlebnisprojekten gesammelt.

Eine Exkursion führte nach Herisau zur neu erstellten «Generationen Spielinsel Kreckel». Dieser Spielplatz bringt mehrere Generationen zusammen und verfügt über Spielgeräte und Aktivierungsgeräte zum Themenschwerpunkt Appenzellerland. Durch die Exkursion konnte die Projektgruppe Ideen für mögliche Verbesserungen der bestehenden Angebote in Walzenhausen sowie für mögliche künftige Projekte sammeln.

Haben Sie Ideen für Freizeiterlebnisse in Walzenhausen (insbesondere mit Ausstrahlungskraft über die Gemeinde-

grenzen hinaus), welche Sie gerne einbringen möchten? Gerne nehmen wir Ihre Ideen bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 886 49 84 oder per Mail an gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch entgegen.

Einbürgerung Singarajah Kemalatha, Loch 1139, 9428 Walzenhausen | Das Schweizer Bürgerrecht setzt sich aus den drei Elementen «Erteilung des Gemeindebürgerrechts», «Erteilung des Landrechts durch den Kanton» und «Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung» zusammen. Kemalatha Singarajah hat im April 2017 das Gesuch für die ordentliche Einbürgerung eingereicht. Die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Einbürgerung sind gegeben. Der Gesuchstellerin wird das Gemeindebürgerrecht von Walzenhausen AR, das Landrecht von Appenzell Ausserrhoden sowie das Schweizer Bürgerrecht verliehen.

Bahnbetrieb Rheineck-Walzenhausen | Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen prüfen derzeit allfällige alternative Angebote zu den heutigen Zahnradstrecken zwischen Rheineck und Walzenhausen, Rorschach und Heiden sowie Altstätten und Gais. Der Stadtrat Rheineck und der Gemeinderat Walzenhausen sind in der Begleitgruppe durch Stadtpräsident Hans Pfäffli und Gemeindepräsident Michael Litscher vertreten. Die Räte unterstreichen die Wichtigkeit des «Bähnli» für die regelmässigen Fahrgäste wie auch für die Tagestouristen z. B. auf der Rundreise Rorschach – Heiden – Walzenhausen – Rheineck – Rorschach. Die Räte begrüssen die Initiative der Appenzeller Bahnen zur Analyse der touristischen Potentiale für die drei zur Diskussion stehenden Zahnradbahnen ausdrücklich (vgl. Bericht im Rheintaler vom 17. Mai 2019). Stadtrat und Gemeinderat vertreten die Meinung, dass für die Aufhebung einer bestehenden Zahnradbahn alleine wirtschaftliche Gründe nicht ausreichen dürfen. Kriterien wie die historische Bedeutung der Bahn, die direkte Streckenführung und Anbindung an den Fernverkehr, die geringere Umweltbelastung gegenüber einer Buslösung oder das Potential für Freizeitaktivitäten sind ebenfalls entsprechend zu berücksichtigen. Die Räte werden sich weiterhin aktiv in den Begleitgruppenprozess einbringen und sich für eine ausgewogene Beurteilung aller relevanten Aspekte einsetzen. Sie sind überzeugt, dass der Erhalt der Zahnradstrecke zwischen Rheineck und Walzenhausen bei einer ausgewogenen und umfassenden Analyse gesichert werden kann.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Änderung Quartierplan «Im Grund»/ Information zur Mitwirkungsmöglichkeit der Bevölkerung | Nordwestlich des Zentrums von Walzenhausen befindet sich das Quartier Grund. Der bestehende Quartierplan «Im Grund» wurde am 19.10.1982 durch den Regierungsrat genehmigt. Am 15.10.1991 wurde eine geringfügige Änderung genehmigt. Zwischenzeitlich wurde das Gebiet grösstenteils überbaut.

In den vergangenen ca. 35 Jahren haben sich die Verhältnisse stark verändert. Kommunale und kantonale Gesetzesgrundlagen wurden revidiert. Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung haben sich verändert und der Wohnflächenbedarf pro Person ist gestiegen. Die Ziele der Raumplanung wurden neu definiert. Der Fokus wurde dabei auf die Innenentwicklung und eine haushälterische Bodennutzung gesetzt. Durch eine Anpassung des Quartierplans kann den geänderten Ansprüchen Rechnung getragen werden. Die Änderung des Quartierplans «Im Grund» wurde am 18. Februar 2019 dem Amt für Raum und Wald zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Mit dem Schreiben vom 26. März hat die Abteilung Raumentwicklung dem Gemeinderat von Walzenhausen das Ergebnis der Vorprüfung eröffnet. Eine Genehmigung wurde in Aussicht gestellt.

Änderungen

Art. 11 Gebiet B (nördliches Teilgebiet des Quartierplanes) Gemäss Quartierplan liegen die Ausnutzungsziffern in der Zone W1 mit 0.3 und in der Zone WG3 mit 0.3 tiefer als es die Regelbauweise zulässt. Diese Einschränkung soll aufgehoben werden. Somit gelten die Ausnutzungsziffern der Regelbauweise in der Zone W1 mit 0.4 und in der Zone WG3 mit 0.6. Dies auch im Sinne einer verdichteten Bauweise. Gebäudehöhe und Anzahl Vollgeschosse richten sich bereits nach der Regelbauweise.

Art. 13 Gebiet S, Skiabfahrtsgebiet

Die Nutzung des Gebietes S als Skiabfahrtsgebiet für die Ausübung des Skisportes soll aufgehoben werden.

Art. 15: Hinweise Gewässerschutz

Mit den heutigen kantonalen Vorgaben zum Gewässerschutz erübrigt sich diese Vorschrift.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, von dieser Orientierungs- und Mitwirkungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Die Unterlagen können bei der Gemeindekanzlei oder unter www.walzenhausen.ch>verwaltung>news Änderung Quartierplan «Im Grund» ein-

gesehen werden. Stellungnahmen und Anregungen sind bis am 8. Juli 2019 schriftlich an die Gemeindekanzlei einzureichen.

Wertstoffsammelstelle Almendsberg/ Anpassung Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Lutzenberg | Am 5. März 2019 wurde die Leistungsvereinbarung der Benützung der Wertstoffsammelstelle Almendsberg aufgrund der Anschaffung von eigenen Containern (bis anhin Miete) angepasst.

Die Gemeinde Lutzenberg hat die von der Gemeinde Walzenhausen angeregte neue Mietkostenregelung genehmigt, beantragt aber ihrerseits eine Änderung bei den Kosten für die Grünabfälle. Diese sind von 44 Tonnen im Jahre 2017 (CHF 28 491.00), auf 58 Tonnen im Jahr 2018 (CHF 32 112.00) gestiegen. Da Lutzenberg jährlich noch 7 Grünabfahren organisiert, wird der Kostenanteil von bis anhin 1/2 zu Lasten je Gemeinde auf den neuen Verteiler 1/3 zu Lasten von Lutzenberg und 2/3 zu Lasten von Walzenhausen angepasst. Die neue Regelung der Kostenverteilung wird in die Leistungsvereinbarung zwischen Lutzenberg und Walzenhausen übernommen.

Personaldienstbarkeitsverträge / Durchleitungsrecht für Wasserleitung mit Kabelschutzrohr für Steuerungskabel Sonnenberg bis Almendsberg

| Die Leitung Almendsberg-Sonnenberg der Wasserversorgung Walzenhausen muss erneuert werden. Im Herbst 2017 wurde die bisherige Leitung aufgrund von starken Niederschlägen und Hangrutschungen beschädigt. Sie musste vorübergehend ausser Betrieb gesetzt werden. Das Bauprojekt ist mittlerweile ausgearbeitet, die dazu nötige Baubewilligung (BG 19-06) liegt vor. Die Liegenschaftseigentümer der Grundstücke Nr. 134 und 205 haben der Einwohnergemeinde Walzenhausen bereits im Jahr 1902 das Durchleitungsrecht gemäss Art. 676 ZGB für eine Wasserleitung mit Kabelschutzrohr für Steuerungskabel eingeräumt. Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Sanierungsarbeiten werden die veralteten Personaldienstbarkeitsverträge durch neue Personaldienstbarkeitsverträge ersetzt. Die Vertragsinhalte bleiben im Grundsatz unverändert.

Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz/ Fachbehelf Rechnungslegung

| Der «Fachbehelf Rechnungslegung», wurde im August 2013 publiziert und vom Regierungsrat am 20. August 2013 für die kantonale Verwaltung als verbindlich erklärt. In den vergangenen Jahren wurden die Fachempfehlungen (FE) des HRM2 kontinuierlich angepasst und wei-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

terentwickelt. Für diese Weiterentwicklungen ist das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor (SRS) zuständig. Es fördert die einheitliche, vergleichbare und transparente Rechnungslegung der öffentlichen Gemeinwesen der Schweiz. Es beobachtet insbesondere die Tendenzen bei der Umsetzung der Fachempfehlungen zum HRM2 sowie die Rechnungslegung des Bundes und erarbeitet Auslegungen auf Praxisfragen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung im öffentlichen Sektor. Der Gemeinderat erklärt den Fachbehelf Rechnungslegung anlässlich seiner letzten Gemeinderatssitzung für die Gemeinde Walzenhausen als verbindlich.

Alarmanlage im Gemeindehaus | Die Alarmanlage der Gemeindeverwaltung Walzenhausen aus den 90er-Jahren muss erweitert und teilweise ersetzt werden. Der Gemeinderat hat hierfür einen Kredit in der Höhe von CHF 8 000.00 gesprochen.

ÖV-Strategie / Projektauftrag ÖV-Gruppe | Der Gemeinderat hat beschlossen eine dauernde Arbeitsgruppe bezüglich Stärkung und Ausbau des ÖV-Angebotes in Walzenhausen zu bilden.

Es wurden folgende Personen in die Projektgruppe gewählt: Michael Litscher (Vertretung Gemeinderat und Ortsplanung), Yvonne Oberlin (Aktuariat), Ruedi Tobler (Vertretung Lachen), Adrian Keller (Vertretung Dorf), Myriam Schmid (Vertretung Platz), José Lorca (Vertretung Schule). Die Projektgruppe hat ihre Arbeit bereits mit der Vernehmlassung des Fahrplanentwurfes 2020 aufgenommen. Dem Gemeinderat wird regelmässig Bericht erstattet und dieser informiert die Bevölkerung regelmässig. Der Gemeinderat bedankt sich für die Bereitschaft mitzuarbeiten.

Projekte und Aufgaben 2019

Der Gemeinderat hat Ende 2018 die wichtigsten laufenden Projekte und Aufgaben festgelegt und diese in der Treffpunktausgabe vom Januar 2019 publiziert.

Anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung wurde eine Standortbestimmung vorgenommen. Erfreulicherweise sind die Projekte mehrheitlich auf Kurs und können wie geplant umgesetzt werden. Unter anderem wird zur Zeit die Aufgaben- und Finanzplanung eingeführt, der Masterplan zur Entwicklung des Dorfkerns erstellt, die Arbeit der Projektgruppe Erlebnis Walzenhausen wurde aufgenommen, das Sanierungsprojekt Deponie Heldholz ausgearbeitet, die mobile Jugendarbeit eingeführt, die Gemeindeführungsstrukturen reorganisiert, die Sanierung und Erweiterung des Werkhofes abgeschlossen, der Richt-

plan erarbeitet und zur Vorprüfung an den Kanton weitergeleitet, das Strassenverzeichnis erarbeitet und einer Vorprüfung durch den Kanton unterzogen. Das Jubiläum 150 Jahre Sekundarschule gehört bereits der Vergangenheit an. Beim Bauprojekt «Sammelstelle Almendsberg» kommt es aufgrund der ausstehenden Baubewilligung zu Verzögerungen. Zudem wurde anlässlich der Standortbestimmung festgestellt, dass die Überarbeitung des Kurtaxenreglements aufgrund fehlender Ressourcen und der unklaren Zukunft des Hotels Walzenhausen verschoben wird. Die Bauprojekte der Wasserversorgung stehen unmittelbar vor dem Start. Das Fahrzeug für das Bauamt (Ersatz Geländewagen) wird im August ausgeliefert. Im November führt der Gemeinderat mit den Abteilungsleitern eine zweitägige Retraite zur strategischen Zielsetzung durch. Eine ausführliche Auswertung mit Berichterstattung erfolgt mit der Veröffentlichung der Projekte und Aufgaben Anfang 2020.

Gemeinde-Liegenschaft Wilen 395 / Nachtragskredit | Im Jahr 2018 wurde der Ersatz des maroden Tores und der Stallwand auf der Westseite der Liegenschaft für ca. CHF 12 000.00 in Auftrag gegeben. Die Ausführung erfolgte aus Termingründen im Frühjahr 2019. Eine entsprechende Rückstellung ist 2018 erfolgt. Für die Malerarbeiten der restlichen Stallfassade genehmigt der Gemeinderat zusätzlich einen Kredit in der Höhe von CHF 16 000.00.

Kommissionsprotokolle | An den letzten Sitzungen hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:

Schulkommission

Sitzung vom 2. April 2019,

Projektgruppe Erlebnis Walzenhausen

Sitzung vom 8. April 2019,

Abwasserverband Altenrhein Verwaltungsrat

Sitzung vom 17. April 2019,

Projektgruppe Erlebnis Walzenhausen

Sitzung vom 24. April 2019,

Schwimmbadkommission

Sitzung vom 30. April 2019,

Kerngruppe Zukunft Dorfkern

Sitzung vom 30. April 2019,

Jugend für Jugend Kommission

Sitzung vom 1. Mai 2019,

Umweltschutzkommission

Sitzung vom 6. Mai 2019,

Betriebskommission MZA

Sitzung vom 8. Mai 2019,

Zweckverband Kehrrechtverwertung Rheintal

Sitzung vom 13. Mai 2019,
 Regio AR-SG-Bodensee, Mitgliederversammlung
 Sitzung vom 15. Mai 2019,
 Projektgruppe Erlebnis Walzenhausen
 Sitzung vom 23. Mai 2019

Fakultatives Referendum Reglement Vollamt Gemeindepräsidium und Entschädigungsreglement ergriffen

Der Gemeinderat stellt anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2019 fest, dass das fakultative Referendum fristgerecht und mit der nötigen Anzahl gültiger Unterschriften (Reglement Vollamt Gemeindepräsidium 44 Unterschriften, Entschädigungsreglement 37 Unterschriften) zu Stande gekommen ist.

Über die beiden Reglemente wird nun an der nächsten eidgenössischen Abstimmung vom 20. Oktober 2019 abgestimmt. Vorgängig findet am 1. Oktober 2019 eine öffentliche Orientierungsversammlung statt. Die Unterlagen im Zusammenhang mit den Reglementen können unter www.walzenhausen.ch/verwaltung/news/FakultativesReferendumEntschädigungsreglement/FakultativesReferendumVollamt eingesehen werden.

Ausführungen aufgrund der Berichterstattung der Appenzeller Zeitung vom 05.06.2019

In der Berichterstattung der Appenzeller Zeitung vom 5. Juni 2019 ist zu lesen, dass das Komitee gegen die Einführung des Vollamtes beim Gemeindepräsidium und die erneute Revision des Entschädigungsreglements das fakultative Referendum ergriffen hat. Im Bericht wird die ungenügende Kommunikation in Bezug auf die Debatte zum Halb- oder Vollamt bemängelt sowie die Nichtwiederwahl-Absicherung und die Vereinbarkeit des Gemeindepräsidiums mit dem Kantonsratsmandat in Frage gestellt. Der GR betrachtet das Ergreifen des Fakultativen Referendums nicht als Disput, wie in der genannten Medienmitteilung bezeichnet, sondern als Möglichkeit der Stimmbevölkerung, im Rahmen eines demokratischen Prozesses abschliessend über einen Sachverhalt abstimmen zu können.

Bezugnehmend auf diese Medienmitteilung werden nachfolgend die einzelnen Abläufe im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Reglemente erläutert. Vorab ist jedoch festzuhalten, dass die Einführung des Vollamtes beim Gemeindepräsidium bereits mit Annahme der revidierten Gemeindeordnung durch die Einwohnergemeinde am 25. November 2018 genehmigt wurde. Das Referendum wurde nicht wie in der Medienmitteilung publiziert gegen die Einführung des Vollamtes beim Gemeindepräsidium, sondern gegen das dazugehörige Reglement «Vollamt Ge-

meindepräsidium» ergriffen.

Im Herbst 2016 startete der Gemeinderat das Projekt «Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen», welches die Gemeindeführungsstrukturen überprüfen und allfällige Vorschläge für Anpassungen im Hinblick auf die Amtsdauer 2019/2023 machen soll. Das Projekt wurde begleitet durch das Institut für Qualitätsmanagement und Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen.

Im Mai 2017 fand ein öffentlicher Workshop für die Bevölkerung statt. Dabei stiessen die Hauptelemente der Reorganisation, die Anzahl Mitglieder des Gemeinderates von 7 auf 5 zu reduzieren und das Amt des Gemeindepräsidenten mit einem Pensum von ca. 80 – 100 % inkl. Entschädigung von CHF 160 000.00 (pro Jahr bei einem Pensum von 100 %) festzulegen, auf sehr grosse Zustimmung. Das angestrebte Pensum hatte die Umstellung vom Neben- zum Haupt- oder Vollamt zur Folge, was u. a. eine Totalrevision der Gemeindeordnung hervorrief.

Die breit abgestützte Projektgruppe «Totalrevision der Gemeindeordnung» mit Vertretern aus allen Parteien, dem Gewerbeverein, der Lesegesellschaft, der GPK, der Bevölkerung und dem Gemeinderat nahm Anfang 2018 unter Leitung einer Fachperson die Arbeit auf.

Nach der Vorprüfung durch das Departement Inneres und Sicherheit im Juni 2018 wurde im August ein öffentlicher Informations- und Mitwirkungsanlass durchgeführt. Im Rahmen der Volksdiskussion wurde eine Eingabe zum Thema «Ausländerstimmrecht» gemacht. Im Hinblick auf die anstehende Abstimmung wurde an der Orientierungsversammlung Anfang November 2018 ausführlich über die Änderungen informiert. Die totalrevidierte Gemeindeordnung wurde mit über 80 % Ja-Stimmen deutlich angenommen. Das Vollamt ist im Artikel 21 Abs. 2 verankert. Die Debatte um das Vollamt wurde somit vielschichtig und ausführlich geführt und vom Gemeinderat als abgeschlossen betrachtet.

Gemäss Hinweis aus der Vorprüfung des Departements Inneres und Sicherheit definiert der in der Gemeindeordnung verankerte Begriff «Vollamt» die Ausgestaltung des Vollamtes nicht abschliessend. Im Reglement «Vollamt Gemeindepräsidium» wird die Ausgestaltung des Vollamtes, insbesondere betreffend die Vereinbarkeit bzw. die Nichtvereinbarkeit von nebenamtlichen Tätigkeiten des Gemeindepräsidenten, in Anlehnung an die Regelung für den Regierungsrat festgelegt. Ohne diese Regelung könnte das Gemeindepräsidium z. B. weiteren beruflichen Tätigkeiten oder Verwaltungsratsmandaten nachgehen. Das Reglement «Vollamt Gemeindepräsidium» und das Entschädigungsreglement unterstanden im Februar 2019

einer Vernehmlassung. Es ist je eine Stellungnahme von derselben Person, welche nicht im Zusammenhang mit dem Referendum steht, eingegangen. Ebenfalls wurde das Departement Inneres und Sicherheit beratend beigezogen. Die Eingaben bezogen sich auf Präzisierungen und Formulierungen. Weitere Rückmeldungen sind während der Vernehmlassungsfrist nicht eingegangen. An der öffentlichen Orientierungsversammlung im Mai 2019 wurden die beiden Reglemente hinsichtlich der Unterstellung unter das fakultative Referendum vorgestellt.

Die Vereinbarkeit des Kantonsratsmandates mit dem Gemeindepräsidium ist im Reglement «Vollamt Gemeindepräsidium» geregelt. Das Amt als Mitglied des Kantonsrates ist nicht Bestandteil des Vollamtes und tangiert dieses somit zeitlich nicht. Es ist üblich, dass die Mitglieder des Kantonsrates AR einer beruflichen Tätigkeit nachgehen und das Amt daneben ausüben.

Aufgrund der zusätzlichen Aufgaben, der zahlreichen Entwicklungsschwerpunkte und herausfordernden Themen wie die Ortsplanung belief sich das Arbeitspensum des Gemeindepräsidenten ab Februar 2018 auf deutlich über 100 Stellenprozente. Mit dem Vollamt sind zudem neue jegliche Sitzungen und Mandate Bestandteil des Arbeitspensums. Das Gemeindepräsidium erhält keine zusätzlichen Sitzungsgelder.

Mehrere Dutzende Gemeinden im Kanton St. Gallen, Thurgau und einige wenige Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden verfügen über eine Nichtwiederwahlversicherung. Im Raum Ostschweiz wird diese nur von der Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft angeboten. Die Versicherungsleistungen bauen auf der Arbeitslosenversicherung auf. Die Versicherungsprämie beläuft sich auf 1% der Bruttolohnsumme pro Jahr. Für Personen mit einem Beschäftigungsgrad von mindestens 50 % kann hier eine entsprechende Versicherung abgeschlossen werden. Geregelt ist die Nichtwiederwahlversicherung in den Statuten der Genossenschaft unter www.tbgtg.ch > Downloads > Statuten.

Das Gemeindepräsidium ist im Wahlstatus «angestellt». Aus diesem Grund werden keine Arbeitsverträge u. a. mit Kündigungsfristen ausgestellt. Im Extremfall wird ein Gemeindepräsidium im 2. Wahlgang Ende April abgewählt. Auf Ende Amtsdauer am 31. Mai scheidet das Gemeindepräsidium aus dem Amt aus. Dass eine Abwahl eintreten kann, hat sich bei den vergangenen Gesamterneuerungswahlen in zwei Appenzeller Gemeinden gezeigt. Dieser Zeitraum ist für eine berufliche Neuorientierung sehr knapp bemessen. Ebenfalls wird festgestellt, dass sich ein

Wiedereinstieg in ein Arbeitsfeld ausserhalb der Politik oft anspruchsvoll gestalten kann. Insbesondere bei älteren Personen, die im letzten Drittel der Erwerbstätigkeit stehen, könnte sich eine berufliche Neuorientierung innert einer solch kurzen Frist als sehr schwierig erweisen. Diesen Umständen wird mit der Nichtwiederwahlversicherung mit der entsprechenden Aufmerksamkeit Sorge getragen.

Leider ist dem Gemeinderat nicht bekannt, aus welchen Personen sich das Referendumskomitee zusammensetzt. Als Kontaktadresse ist lediglich die Adresse des ehem. Restaurant Traube, Lachen angegeben, dessen Besitzer E. Züst, whft. in Horgen, ist.

Aus Sicht des Gemeinderates wurde laufend und umfassend über das Reglement «Vollamt Gemeindepräsidium» und das Entschädigungsreglement informiert. Ebenfalls wurden Mitwirkungsmöglichkeiten angeboten. Die Berichterstattungen erfolgten jeweils im Treffpunkt, via Gemeindehomepage und/oder Appenzeller Zeitung.

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Iris Hänni, Hauswartin Schulhaus Dorf/MZA Oberstufe

Seit sieben Jahren arbeitet Iris Hänni als Hauswartin im Dorf. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten auf dem Campingplatz in Splügen, wo sie fast jedes Wochenende zusammen mit ihrem Partner anzutreffen ist. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Aufgewachsen ist die 52-Jährige zusammen mit sechs Geschwistern im Luzernischen Malers. Doch schon bald zog es sie in die Ostschweiz. Und seit nunmehr 20 Jahren wohnt sie zusammen mit ihrem Partner in einem Bauernhaus in Oberegg. Am Anfang hätten sie nebst der Arbeit noch Landwirtschaft betrieben, nun haben die beiden den Boden verpachtet. So bleibt ihnen mehr Freizeit, die sie am liebsten im Bündnerland verbringen. Dort besitzen Iris Hänni und ihr Partner Albert Marty einen Wohnwagen, welcher fest stationiert ist. Ein weiterer steht ihren Gästen zur Verfügung, mit diesem reisen sie in den Sommerferien auch mal herum.

IM ALTEN SCHULHAUS UND IN DER OBERSTUFE

Als Hauswartin ist sie für die Reinigung des gesamten Schulhauses Dorf und für die Schulzimmer der Oberstufe verantwortlich. Kleinere technische (Reparatur)Arbeiten macht sie – sofern möglich – gerne selber. Die Arbeit in der Schule findet sie äusserst spannend. Kaum ein Tag gleicht dem anderen, obwohl es immer wiederkehrende Arbeiten zu verrichten gibt.

«ICH MAG DEN KONTAKT ZU LEUTEN»

Sie schätzt den Kontakt zu den Lehrern ebenso wie die Begegnungen mit den Schülern. Am faszinierendsten ist für Iris Hänni, die Veränderungen der Kinder mitzuerleben: «Ich sehe die kleinen Kindergärtler, wenn sie zum Turnen in die MZA kommen – und auf einmal besuchen sie die Oberstufe. Es ist sehr spannend, diese Entwicklung mitzuerleben», erzählt die Hauswartin fröhlich – so, wie man sie eben kennt.

Gemeindeverwaltung am Faustball-Grümpeli vom 26. Mai 2019

Auf dem Sportplatz Franzenweid veranstaltete der TV Walzenhausen und die Frauenriege am Sonntag, 26. Mai 2019 das jährlich stattfindende Faustball-Grümpeli. Bei besten Wetter- und Platzbedingungen konnten die Spiele der 12 teilnehmenden Mannschaften ausgetragen werden.

Dieses Jahr war unter den zirka 90 Faustballspieler/innen auch eine Mannschaft der Gemeindeverwaltung Walzenhausen vertreten. In 7 Spielen übte die motivierte Mannschaft ihr spielerisches Geschick. Schliesslich reichte es für den 11. Rang.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Büro Öffnungszeiten über die Schulsommerferien / 1. August 2019

(Montag, 8. Juli 2019 - Sonntag, 11. August 2019):

Montag: 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr

Dienstag bis Freitag: 8 - 14 Uhr

Am Donnerstag, 1. August und Freitag, 2. August 2019 bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferien!

Notfallnummern

Todesfall: 076 533 49 80

Wasserschaden: 079 656 07 78

Nicole, TM6 & Sibylle

Ein Alleskönner in der Küche

Wünschst du dir eine Unterstützung in der Küche? Stinkt es dir stundenlang Gemüse zu schnippeln? Kochst du gerne, aber hast oft zu wenig Zeit dafür? Dann wird es höchste Zeit für dich den Thermomix® kennenzulernen. Der Thermomix® vereint viele Funktionen, die es ihm ermöglichen viele leckere Sachen im Knopfumdrehen zuzubereiten: komplette Gerichte, Suppen, Glace, Risotto, Smoothies, Mayonnaise, Sauce Hollandaise, Puderzucker, Joghurt, Teig für Kuchen, Nudeln oder Brot und noch vieles mehr. Und das alles ohne aufwendiges Umbauen/Umrüsten. Im Handumdrehen ist er wieder sauber. Ich, **Nicole Mettler-Bätschmann Thermomix®-Repräsentantin**, berate dich gerne und unverbindlich. Meinen Thermomix® nutze ich seit 3 Jahren täglich mehrmals und möchte keinesfalls mehr auf «ihn» verzichten.

079 341 24 93

nmettler@bluewin.ch

www.genussmix.ch

Gute Stimmung bei trübem Wetter

Daniel Frunz, Walzer Zünd, Karin Steingruber, Hanspeter Züst.

Am 11. Mai eröffnete die Badi in Walzenhausen. Trotz widrigem Wetter fanden rund 30 bekennende Badi-Fans den Weg in die Ledi. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Die alten und neuen Gemeinderäte samt Gemeindeschreiberin kamen fast vollzählig. Und obwohl es fast ununterbrochen regnete, lud die heimelig eingerichtete und beheizte Festwirtschaft zum Verweilen. Das neue Gastro-Team mit Markus Podlessig und Beatrice Koller verwöhnte die Gäste mit Apérohäppchen, Weisswein und feinen Spaghetti.

Den Sprung ins eiskalte Nass – das Thermometer zeigte gerade mal 12 Grad – wagten aber nur wenige; eine davon war Karin Steingruber. «Ich freue mich, mich künftig um die Belange unserer schönen Badi zu kümmern», so die neu gewählte Gemeinderätin und Ressortleiterin Schwimmbad.

Die Festwirtschaft wurde zusätzlich mit schönen, langen Holz-

tischen ausgestattet. Auch Gruppen – beispielsweise Biker – finden so alle an einem Tisch Platz. Und für Arbeiter wird ein «Kombi-Menu» angeboten: Einen Znüni samt Mittagessen zu einem attraktiven Preis. Täglich wechselt das Mittagsmenu, abends ab 18 Uhr gibts eine spezielle Menükarte. Die modernen, ansprechenden Menu-Tafeln passen hervorragend zum neuen Konzept.

Noch ist nicht alles komplett: Aussen erhält das Schwimmbad in den nächsten Wochen eine einladend gestaltete Beschriftung, der Gastrobereich wird noch mit bezaubernden Appenzeller Bildern dekoriert. Zum Badi-Glück fehlt nur noch schönes Wetter.

Die Badi wird künftig auch bei Nicht-Badewetter ein reichhaltiges kulinarisches Angebot parat halten. Mit Mäck's Badi-Beizli wird Walzenhausen endlich um ein weiteres Angebot zur Einkehr erweitert.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Rufen Sie uns an
für Ihre nachhaltige
Zukunft aus Holz.

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Innenausbau
Umbauten
Möbel & Schränke

Der Gemeinderat lud in den Platz und nach Lachen

Gesellige Stunden im Bild.

Der Gemeinderat lud zum geselligen Beisammensein vors Schulhaus Bild im Platz und vor das Vereinslokal in Lachen. Die ersten zwei Anlässe waren ein voller Erfolg.

Bilder: Iris Oberle, Isabelle Kürsteiner

IRIS OBERLE • Die Erwartungen wurden übertroffen! Jeweils über 50 Walzenhauserinnen und Walzenhauser fanden den Weg zum Schulhaus Bild und zum Vereinslokal Lachen, wo den Gästen feine Würste und Schnitzelbrot sowie Getränke aufgetischt wurden. Die Idee dahinter: Der Gemeinderat möchte den direkten Austausch und regelmäßigen Kontakt mit der Bevölkerung pflegen – in ungezwungener, lockerer Atmosphäre. Ein Flyer, der in alle Haushalte verschickt wurde, informierte über den Gedanken dahinter. In allen drei Ortsteilen sollen die Menschen zusammengebracht werden.

GESCHÄTZTE GÄSTE

An den Tischen wurde über vergangene Zeiten geplaudert, auch über Aktuelles redeten Jung und Alt. Die Gäste freuten sich sichtlich mal wieder zusammensitzen, rühmten die Idee des Gemeinderats und bedankten sich für die Einladung.

Die Bevölkerung ist nun am 28. Juni noch ins Dorf beim Kirchplatz eingeladen. Von 17 bis 19 Uhr darf in gemütlicher Runde gegessen, getrunken und die Gesellschaft genossen werden. Der Gemeinderat freut sich auf die geselligen Stunden. Vom Jüngsten bis zum Ältesten, natürlich auch Familien, sind herzlich willkommen. Ob und in welchem Rahmen die Anlässe nächstes Jahr durchgeführt werden, entscheidet der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt.

Gesellige Stunden in Lachen.

Beth Weishaupt wurde 101 Jahre alt

Früher kannten die Leute Beth Weishaupt als Wirtin des Restaurants Kreuz, danach von ihren Schwimmbadbesuchen und täglichen Wanderungen her. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Beth Weishaupt lebte im Alterswohnheim Walzenhausen und sie genoss es sichtlich. Nach wie vor war sie zu Fuss und ohne Begleitung unterwegs, auch wenn sie vom zweiten Stock ins Parterre in die Kaffeestube marschierte. Immer mit dabei war ihr Täschchen, sei's im Haus oder auf dem Vorplatz. Ihre Fussmärsche ums Haus hatte sie während der Winterzeit ganz eingestellt, dafür liebte Beth Weishaupt es, durch die Gänge zu spazieren und im Parterre bei den Stühlen innezuhalten, um das Geschehen rund um Küche und Speisesaal zu beobachten. Dort trank sie einen «Einer Roten», das bedeutete einen Himbeersirup. Danach ein kurzer Marsch in den verglasten Eingangsbereich, wo es wieder viel zu beobachten gab.

Bevor Michael Litscher die Jubilarin am Nachmittag des 15. Mai besuchte, zeigte die 101-Jährige der Schreibenden, wie der Wind die Blätter an den Bäumen bewegt. «Es luftet all», ihr Kommentar dazu. Danach freute sich Beth Weishaupt über die schönen Blumen und die Karte, welche ihr der Gemeindepräsident gleich persönlich vorlas. Gerne stiess sie mit dem Gratulanten auf ihren hohen Geburtstag an. Das Essen war ihr immer sehr wichtig. «Ässe tuet me gärn!», erklärte sie Litscher. Zum Mittagessen wünschte sie sich als ehemalige Metzgersfrau und Wirtin Bratwurst mit Pommes frites und Gemüse. Danach Kaffee und Crèmeschnitten.

«Bi zfride, wemma nöd krank isch», meinte sie mit einem verschmitzten Lächeln. Dann kamen Tochter und Sohn mit einer speziellen Geburtstagstorte. Leiter Thomas Aepli begann auf der Hammond-Orgel zu spielen und alle sangen die bekannten Lieder mit. Beth Weishaupt kannte sie alle auswendig und brauchte kein Gesangsbuch. Kurz nach ihrem Geburtstag schlief Beth Weishaupt für immer ein.

Irmgard Kellenberger ist 90 Jahre alt

Irmgard Kellenbergs Garten oberhalb des Schwimmbades war früher immer ein Blickpunkt für Jung und Alt. Auch im Alterswohnheim umgibt sie sich mit Blumen und Pflanzen. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • In Thal aufgewachsen, heiratete sie 1950 und zog in die Ledi, wo sie zusammen mit ihrem Mann einen Bauernhof betrieb. Heute wohnt dort die Familie ihrer Enkelin. Während ihr längst verstorbener Mann neben der Landwirtschaft als Wagenführer des «Walzehuuser Bähnli» arbeitete, wusch Irmgard Kellenberger für die «Schwimmbad Alice» jeweils das Geschirr ab. «I kammi no guet ad Schwimmbad Alice erinnere», erzählt sie Michael Litscher und Roger Rüesch. Ganz besonders aber freut sie sich über den wunderbaren Blumenstrauss der Gemeinde. «I chas fascht nöd globe, dass dä för mi isch», staunt die Walzenhauserin. Sie habe immer gesagt: «Lieber en schöne Struss as en schöne Rock».

Nachdem sie 1950 geheiratet hatte, folgte 1951 das erste Kind; Tochter Esther, danach Irene, Jürg und Heidi. Übrigens, das Verlobungsgeschenk, ein Pferdchen, schmückt immer noch ihr Zimmer. Heute habe sie schon zehn Gross- und sieben Urgrosskinder. «Mir sönd e schö grossi Famili». Als sie eine junge Frau war, habe man automatisch geheiratet. Das sei nicht mehr so, erfährt sie von ihren Besuchern. Dann rechnen diese nach und der Gemeindepräsident stellt fest, dass er ebenfalls schon mit 22 Jahren heiratete. Natürlich freut es Irmgard Kellenberger, dass heute ihre Enkelin in der Ledi zuhause ist. Dort oben habe es ihr immer sehr gut gefallen.

Im Altersheim schätzt sie ihr Zimmer, das liebevoll mit verschiedenen Pflanzen ausgestattet ist. Zum runden Geburtstag kamen dann am 1. Juni noch weitere dazu. Neben den Pflanzen ist das Stricken ihr Hobby. Sie fertigt Socken für die grosse Familie und findet immer wieder Abnehmer. Auch gutes Essen schätzt Irmgard Kellenberger sehr.

Idi Schönenberger-Kellenberger ist 90-jährig

Am Sonntag, 9. Juni, feierte Idi Schönenberger-Kellenberger ihren 90. Geburtstag. Sie wohnt in ihrem Elternhaus bei ihrem Bruder Tobias. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Zu ihrem Geburtstag trafen sich die Familienangehörigen auf dem Karren zum Mittagessen. Der Karren ist ein Lieblingsort von Idi Schönenberger-Kellenberger. Ganz besonders liebt sie dort die Aussicht ins Rheintal. Aufgewachsen ist Idi Schönenberger-Kellenberger im Bauernhaus oberhalb von der Weiss AG. Ihr Vater war Landwirt mit einer Kuh und einer Ziege sowie Seidenweber, der Grossvater hatte gestickt. Die Sekundarschule besuchte sie nicht, weil sie am Prüfungstag krank war und sich nicht an eine Nachprüfung wagte. Nach der Schule arbeitete die Walzenhauserin im Zürcher Oberland in einem Heim in der Wäscherei, um dann zurück in Walzenhausen bei der Stickerei Hausmann im Gütli die feinen Tüchlein nach dem Besticken zu bügeln, zu zählen und zu verpacken.

Die Liebe zog sie ins Glarnerland, wo sie zusammen mit ihren zwei Kindern lebte. Nach dem frühen Tod des Vaters war auch ihr Mann sehr früh verstorben. Nach dreissig Jahren kehrte sie dann zurück nach Walzenhausen. Fortan wohnte sie zusammen mit ihrem jüngeren Bruder im Elternhaus. Sie reiste sehr gerne mit dem Car zum Beispiel in den Norden. Bis vor rund fünf Jahren kaufte sie auch immer wieder einmal eine Tageskarte und bereiste die Schweiz mit dem Zug oder sie verreiste mit den Landfrauen oder nahm an den Gemeindeferien teil. Grosse Hobbies waren Jassen, Singen und Canasta spielen. In den Familienskiferien lernte sie alle beteiligten Kinder Jassen und Canasta. Noch heute erinnern sich diese gern daran.

Ausserdem liebt die Jubilarin Autofahrten oder sie geniesst die wunderbare Aussicht. Heute wird sie liebevoll von ihrem Bruder Tobias umsorgt. Dazwischen macht Idi Schönenberger Ferien im Alterswohnheim Walzenhausen.

Glückwünsche zum 90. Geburtstag

Am 18. Mai feierte Hans Ueli Hohl aus Lachen seinen 90. Geburtstag. Der Gemeindepräsident überbrachte ihm die besten Wünsche. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Hans Ueli Hohl und seine Frau Greti hatten ein bewegtes Leben. Nun ist es ruhiger geworden um den ehemaligen Gemeinde-, Kantons- und Regierungsrat. In seinem Büro neben der "guten Stube" halte er sich nur noch wenig auf, sagt der Jubilar. Klar interessiere er sich noch immer für Politik, bestimmte diese doch viele Jahrzehnte sein Leben. Doch er halte sich raus, beteilige sich nicht mehr aktiv am Geschehen. Viel eher geniessen sie ihr Zuhause und die Besuche ihrer Kinder und Enkel. Zwei ihrer Kinder sind im Kongo geboren. Und schon sind wir mitten in einer abenteuerlichen Geschichte. Im Januar 1953 sei er das erste Mal in den Kongo geflogen. Mit einer DC4, einer Propellermaschine, ohne Druckkabine. Drei Jahre lang arbeitete er im Belgisch-Kongo als Buchhalter der Helvetia Versicherung. Dann gings heimwärts. Im Auftrag seines Arbeitgebers kaufte er im Kongo einen alten VW Käfer, mit dem er und sein Arbeitskollege – ein Schreibmaschinenmechaniker – den Heimweg antraten. Dieser führte die beiden über Mombasa, wo sie auf einem italienischen Frachter einschifften. Damit fuhren sie über Mogadischu nach Jemen und Dschibuti. Dort gings ans Land – ohne Auto. Mit dem Flieger setzten sie ihre Reise über Adis Abeba nach Kairo fort, dann mit der Bahn nach Port Said im Norden Ägyptens, wo sie das Auto wieder in Empfang nahmen. Das war im Februar 1956. Über Alexandria gelangten sie nach Tripolis, von wo sie mit dem Schiff weiter nach Malta, Siracusa und Neapel fuhren. In Rom besuchten sie einen Freund und fuhren auf dem direkten Weg nach Hause. Am 1. März kamen sie in ihrer Heimat an, nach zweimonatiger Reise. Vier Monate Ferien standen bevor, die er mit Skifahren und einer Schweden-

reise genoss. In jener Zeit begegnete er zum ersten Mal seiner Greti. Beim Tanzen. «Böse Zungen behaupten, ich hätte Hans Ueli nur genommen, weil er ein Auto hatte», scherzt Greti Hohl. Denn damals hatte kaum einer einen eigenen fahrbaren Untersatz – er hatte den Käfer der Firma zwischenzeitlich abgekauft. Knapp ein Jahr später heirateten die beiden, kurz nach der Vermählung reisten sie zu zweit in den Kongo. Nach der Geburt des zweiten Kindes brachen Unruhen aus, und Greti kehrte mit dem Nachwuchs in die Heimat zurück. Ein Jahr später folgte ihr Hans Ueli. Nach fünf Jahren daheim war für sieben Jahre Paris ihr Zuhause, bevor sie sich 1972 endgültig in der Schweiz niederliessen.

Der Jubilar hätte noch viel zu erzählen, beispielsweise von seiner grossen politischen Laufbahn als Gemeinde-, Kantons- und Regierungsrat. Oder von seiner legendären Verkündung als Landammann im Jahr 1989, als das Frauenstimmrecht angenommen wurde. Stundenlang könnte

man dem weit gereisten Mann zuhören, wie er detailgetreu aus seinem bewegten Leben erzählt.

Doch er muss los. Der Rotary-Lunch wartet. Schon 32 Jahre ist er Mitglied. Und er muss Kuchen bringen, wie es bei den Rotariern, die Geburtstag haben, üblich ist. Den Geburtstag am nächsten Tag werden die beiden zusammen mit der Familie feiern. Hans Ueli Hohl und seine Frau wohnen in einem grossen, wunderschönen Appenzellerhaus. «Das ist unser Luxus, den wir uns leisten», meint er, «und zwei Autos besitzen wir auch.» In Lachen, wo die beiden daheim sind, bedeutet dies Freiheit. Doch weit fahren sie nicht mehr. Viel lieber geniessen die beiden ihr schönes Zuhause. Und Greti Hohl marschiert täglich durch den Wald und sammelt Kräuter: «Ich mache beispielsweise Tee damit», sagt die rüstige 85-Jährige. «Jedes Kraut hilft gegen irgendein Leiden. So bleiben wir gesund.» Die beiden sind dankbar, dass sie noch immer zusammen in ihrem Haus wohnen können. Und dies sieht man den beiden wahrlich an.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

Lesezeichen

Wiebke Lorenz vierter Psychothriller besticht durch einen schnellen flüssigen Schreibstil und eine wendungsreiche Geschichte, die ihre Leser schnell in den Bann ziehen wird.

Stella Johanssen ist die Hauptfigur dieses spannenden Buches. Verheiratet mit einem Piloten, wohnhaft in einer Villa in einer ruhigen Strasse.

In der Nachbarschaft kennt man sich. Eines Morgens steht in besagter Strasse ein schwarzes Auto, darin ein Mann und eine Frau, die reglos dasitzen. Stundenlang, tagelang. Nach und nach macht diese stumme Provokation die Anwohner nervös. Allen voran Stella. Was wollen diese Leute? Wissen sie etwas über das schreckliche Ereignis in Stellas Vergangenheit? Ein spannender unblutiger Psychothriller.

«Einer wird sterben»

Wiebke Lorenz, Fischer Verlag GmbH

ISBN: 978-3-651-02541-7, gelesen von Sylvia Huber

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00–11.00 Uhr

Mittwoch und Freitag 17.00–19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Vital Cuisine

Naturbelassene Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Appenzeller Gips

- Gipser
 - Fassaden
 - Umbau
-
- Kundenmaurer •
 - Trockenbau •
 - Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Abbruch und Neubau der Just-Häuser

Erneut investiert die Just AG in grossem Stil. Als Grossbaustelle präsentiert sich bis auf weiteres das Firmenareal im Unterdorf. Im Mai und Juni wurden die Häuser «Alter Konsum» und «ehemalige Stickereifabrik» abgebrochen, um anschliessend wiederaufgebaut zu werden. Bild: Peter Eggenberger

Auf dem Just-Areal wurden zwei Häuser abgebrochen. Die Neubauten sollen gegen Ende 2020 bezugsbereit sein.

PETER EGGENBERGER • 1908 erwarb der aus Berneck stammende Tobias Jüstrich die aus mehreren Häusern bestehende Stickereifabrik im Unterdorf. 1930 legte Sohn Ulrich den Grundstein zum heutigen weltweit tätigen Unternehmen, das auf natürlicher Basis eine breite Palette an Produkten für Wohlbefinden, Schönheit und Gesundheit produziert. Mit Marcel und Hansueli Jüstrich wird die Just seit 2002 von der dritten Generation in die Zukunft geführt, für die der 2016 fertiggestellte Generationen-Neubau als markantes Wahrzeichen steht.

JA ZUM STANDORT WALZENHAUSEN

Nachdem im ersten Quartal 2019 mit der totalen Sanierung der in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre erstellten Fabrik eine weitere Bauetappe abgeschlossen werden konnte, herrscht heute bereits wieder rege Bautätigkeit. Abgebrochen wurden zwei grosse, in den 1880er-Jahren erstellte Häuser, die sichtlich in die Jahre gekommen sind und auf deren Raumangebot die prosperierende Firma angewiesen ist. Die Neubauten stehen ebenfalls im Dienste der Zukunftssicherung und bedeuten zudem ein klares Ja zum Firmenstandort Walzenhausen.

NEUBAUTEN IM APPENZELLER STIL

«Eine Sanierung wäre viel zu aufwändig gewesen, und die heutigen Anforderungen an Wärmedämmung, Minimierung des Energieverbrauchs, Sicherheit, zeitgemäs-

se Raumeinteilung und andere Aspekte wären kaum umzusetzen gewesen», erklärt Hansueli Jüstrich. «Deshalb entschieden wir uns für den Abbruch und Wiederaufbau. Die Architektur der beiden gleichenorts entstehenden Häuser ist der Appenzeller Bauweise verpflichtet, die allerdings zeitgemäss interpretiert wird. Auf jeden Fall legen wir Wert darauf, dass der Dorfeingang an der Rheineckerstrasse zu einem gefälligen Blickfang wird.»

EINSPURIGE VERKEHRSFÜHRUNG

Die Neubauten sollen im letzten Quartal des kommenden Jahres bezugsbereit sein. Während der Bauzeit wird der Durchgangsverkehr auf der Rheineckerstrasse im Baustellenbereich einspurig geführt und mittels Lichtsignalanlage geregelt.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Allroundservice aus erster Hand

Am 1. April haben Angela und Christian Maierhofer offiziell ihr Geschäft eröffnet. Mit dem Allroundservice bieten die beiden eine Rundumbetreuung an – vom Fahrdienst bis hin zu Handwerksarbeiten und Unterstützungen aller Art. Bild: zVg

Angela und Christian Maierhofer bieten Allround-Services aus erster Hand.

IRIS OBERLE • Ihr Angebot ist riesig: Vom Homesitting über Fahrdienste, Umzugsarbeiten, Handwerksarbeiten und kleinen und grossen Hilfestellungen. Ihr Motto: Sie sind offen für alles, sie möchten grosse Bereiche abdecken, und sie führen die Arbeiten selber aus. Es ist ihnen wichtig, den Menschen etwas Gutes zu tun, damit sie mehr Zeit für sich haben.

DEN SCHRITT IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT GEWAGT

Christian Maierhofer ist gelernter PKW- und LKW-Mechaniker. Technik hat ihn schon immer begeistert. Nach ein paar Jahren in seinem erlernten Beruf wechselte er zur Firma Hilti AG, wo er zuerst im Produktionsbereich und später im Werkzeugbau tätig war. In den letzten Jahren war er vor allem für die Prototypenfertigung und die Inbetriebnahme von Werkzeugen zuständig. Daneben betreute er Lernende. Nach 24 Jahren wollte er sich beruflich verändern und plante über ein Jahr lang den Weg in die Selbständigkeit. Angela Maierhofer arbeitet seit elf Jahren an der Universität St. Gallen als Teamsprecherin auf der Master-Stufe. Sie berät die Studierenden auf Deutsch und Englisch, ist für Prozesse verantwortlich und arbeitet in Projekten mit. Sie unterstützt ihren Mann abends, bei Bedarf auch tagsüber, was ihr die flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen.

ANGEBOT VON VERSCHIEDENEN DIENSTLEISTUNGEN

Ihr Homesitting-Angebot umfasst alles, was bei Abwesenheit nötig ist: Vom Leeren des Briefkastens über Sicherheitsrundgänge, Zimmerpflanzen giessen, Tiere füttern und pflegen, auch regelmässige Hundespaziergänge führen sie gerne aus.

Ein Steckenpferd von Angela Maierhofer, die mit Tieren aufgewachsen ist und über zwei Jahre in der ehemaligen Tierpension Tannenhof ehrenamtlich mitgeholfen hat.

Botengänge und Fahrdienste zum Arzt, Coiffeur, sogar zum Flughafen übernehmen die beiden gerne. Ihr grosses Auto ermöglicht es, auch Transportfahrten grösserer Güter zu tätigen.

Das Paar bietet Hilfe bei Umzügen an, sogar Wohnungsreinigungen mit Abnahmegarantie. Auch bei anfallenden Gartenarbeiten wie Rasenmähen, Obst und Gemüse ernten und Laub rechen helfen Herr und Frau Maierhofer. Auch Winterdienst mit Freischaufeln von Gehwegen und Einfahrten scheuen sie nicht. Der gelernte Mechaniker freut sich auf die Dienstleistungen im Wartungs- und Reparaturservice, wo er sein handwerkliches Geschick beweisen kann. Auch Beratungen bei Renovierungen oder Um- und Neubauten können in Anspruch genommen werden. Christian Maierhofer packt aber gerne selbst an und verlegt Böden, baut Möbel auf und streicht Wände. Gerne bietet er seine Dienste auch als Freelancer an. Demnächst werden sie sich einige Anhänger anschaffen, die sie auch vermieten.

Das Paar wohnt seit über zehn Jahren in der Schweiz, seit 2016 im Wilen 1300, in der "Alterssiedlung". Die beiden Voralberger freuen sich auf die Herausforderung und darauf, viele Leute kennen zu lernen. Wichtig ist den beiden Diskretion, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.

www.allroundservice-maierhofer.ch, Tel. +41 78 404 27 05, allroundservice-maierhofer@mail.ch

Neues Coiffeurgeschäft Nina's Haarstübli eröffnet

Im September eröffnet Nina Sturzenegger ihren ersten eigenen Coiffeursaloon im Dorf 39. Die 22-Jährige freut sich riesig auf die neue Herausforderung. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Sie ist jung und voller Elan. Vor einigen Jahren hat Nina Sturzenegger erfolgreich die Ausbildung als Damen und Herren Coiffeuse EFZ abgeschlossen und seither in einigen Betrieben Erfahrungen gesammelt. Nun hat sie die einmalige Gelegenheit ergriffen, im jetzigen Salon Viva Hair mitten im Dorf einen Neuanfang zu starten.

Mit Walzenhausen ist die aufgestellte junge Frau schon lange verbunden. Sie trainiert beim TV Walzenhausen und hat im Dorf einen grossen Freundeskreis. Ihr Partner Martin Aeschlimann ist hier aufgewachsen und wohnt noch immer in Walzenhausen.

Die 22-Jährige verwirklicht sich mit der Selbständigkeit einen Traum. «Es ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann», berichtet sie. «Ich kann den Leuten eine Freude, manchmal Mut machen. Einige Kunden kommen, weil es ein notwendiges Übel ist, andere, weil sie sich verändern möchten. Die Begeisterung mitzuerleben, wenn sich die Leute über den neuen Haarschnitt oder eine andere Farbe freuen, ist das, was meinen Beruf so einzigartig macht. Auf Wunsch berate ich die Kunden auch gerne, die sich verändern möchten, mache ihnen Mut, mal was Neues auszuprobieren.»

Oberstes Ziel der Geschäftsfrau ist, dass ihre Kunden zufrieden nach Hause gehen. Sie versteht es, auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen; will jemand nicht reden, ist es für sie genauso in Ordnung, wie wenn ihr die Leute ihr Herz ausschütten. «Ja, auch dafür sind wir Coiffeure da», bestätigt Nina Sturzenegger.

GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Preis und Leistung werden bei Nina's Haarstübli hoch gewertet. Wichtig ist ihr, dass sie sich genügend Zeit für die Kundschaft nimmt. Und dass die Leute ihr vertrauen. Dazu gehören auch faire Preise.

Herzlich willkommen sind Familien, Jung und Alt, Damen und Herren. Nina Sturzenegger bietet Haarschnitte, Farben und Dauerwellen an. Auch Augenbrauen und Wimpern färben und zupfen lassen kann man im Salon. Für Hochzeitsfrisuren hat sie ein besonderes Flair. Zusammen mit einer Kosmetikerin können sich Frauen so auf ihren schönsten Tag hin verwöhnen lassen.

FRISCH, FREUNDLICH, IM NINA-STYLE

Nach einer kurzen Umbauphase wird Nina Sturzenegger den Coiffeursaloon Anfang September eröffnen. Das genaue Datum sowie die Öffnungszeiten und Kontaktdaten werden im September-Treffpunkt veröffentlicht. Die junge Coiffeurin möchte ihr neues Geschäft hell und freundlich gestalten. Viel Schnickschnack ist nicht ihr Ding. Vielleicht da und dort was Altes, kombiniert mit einer modernen Einrichtung. Die Kundschaft soll sich wohlfühlen. Es soll frisch und freundlich werden – so, wie sie selber ist.

Bahnstudie: Touristisches Potenzial

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen prüfen zurzeit, ob auf den drei Zahnradstrecken Gais–Altstätten Stadt, Rorschach Hafen–Heiden und Rheineck–Walzenhausen sinnvolle Alternativen zum heutigen Bahnangebot möglich sind. Erste Ergebnisse liegen vor. So zeigt sich bereits heute, dass eine ersatzlose Aufhebung der Strecken nicht in Frage kommt. Um das touristische Potenzial besser abschätzen zu können, wurde zusätzlich zur laufenden Überprüfung der Bahnen eine Studie in Auftrag gegeben. Die Gesamtergebnisse liegen deshalb erst in der ersten Jahreshälfte 2020 vor. **AR**

1. August-Feier im Almensberg

Das Alterswohnheim Walzenhausen lädt zum sechsten Mal zu einer öffentlichen 1. August-Feier ein. Es erwarten die Gäste eine Festwirtschaft mit Grilladen, grossem Salatbuffet sowie Kuchen und Glace. Die Ansprache hält Markus Pfister, Gemeinderat & Schulpräsident, um 11 Uhr. Bewohnende wie Mitarbeitende freuen sich auf einen grossen Besucherstrom und wiederum sommerliche Festtagslaune im Almensberg. **IKS**

20 Jahre Kino Rosental

Genossenschaft Kino Rosental Feiern Sie mit uns! Das Kino Rosental ist längst eine wichtige kulturelle Institution, die nicht mehr aus Heiden wegzudenken ist. Mittlerweile wird es von der Geschäftsführerin und über 40 freiwilligen Mitarbeiter/innen betreut und betrieben. Das Angebot (KlassiKino, aktuelle Filme, Matineen ...) ist im Laufe der Jahre stetig ausgebaut worden; davon profitiert die ganze Region. Ein «Landkino» zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Diesen Erfolg möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern! Das Publikum ist für unser Kino das Wichtigste und Motivation für unsere Arbeit. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Besuche und Zuwendungen jeglicher Art. Feiern Sie mit uns und reservieren Sie sich den Samstag, 31. August, von 12 bis 17 Uhr. Schauen Sie bei uns vorbei, es lohnt sich! (Rahmenprogramm: Festwirtschaft, Kinderbetreuung, Backstage-Blick hinter die Kulissen, Wettbewerb)

Rennen gegen Gewalt

In der Mai-Ausgabe berichtete der Treffpunkt über Boris Stanisic, der am Auffahrtslauf in St. Gallen für einen guten Zweck laufen wollte.

Der 28-Jährige lief die Halbmarathon-Strecke von 21.0975 Kilometern in 1 Stunde, 41 Minuten und 35 Sekunden; weit unter der Zeit, die er sich vorgenommen hatte. Zu seiner grossen Freude kamen 3781 Franken zusammen, welche er nun dem Frauenhaus spenden wird. «Der Auffahrtslauf war genial, ein super Event», berichtet der Walzenhauser. «Alle Freunde und Bekannten haben mich unterstützt. Die Aktion war ein grosser Erfolg. Gemeinsam haben wir einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, auch wenn noch eine Menge zum Thema Gleichstellung zu tun ist.» Auf seinen 275. Rang bei 1736 Teilnehmenden in seiner Kategorie kann der Philosoph jedenfalls sehr stolz sein. **IO**

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Walzenhauser Lieblingsorte & Lieblingsausflüge in die Region

Eine Runde um den Baumacker lohnt sich

Der Blick vom Baumacker ist fantastisch: Man sieht von Bregenz bis zu den Liechtensteiner Bergen. Dahin gelangt man auf verschiedene Weise, zum Beispiel: Ab Dorf: Über Friedhofstrasse, Weid, Rosenberg, Schüchter (Wald unterhalb Franzenweid) in die Grusegg, dann über den Kuss ins Birkenfeld. Bei der Verzweigung Steig-Kohlgrube geradeaus, nach zirka 100 Metern links durch die Wiese. Nach zirka 500 Metern geniesst man den wunderbaren (eingangs genannten) Ausblick: Von Bregenz übers Vorarlberger Rheintal zum Pizol und Hoher Kasten. Geradeaus gelangt man ins Oberwilen, von wo man über die Meldegg, Leuchen, Gaismoos, Aeschi, Fuchsloch, Balishof, Halden, Kehr zurück ins Dorf gelangt. Dauer der Wanderung: etwa drei Stunden. Wer einen kürzeren Marsch bevorzugt, spaziert vom Oberwilen zur alten Post Platz und der Strasse entlang ins Dorf. *io*

Ein Ort zum Staunen

Es gibt in Walzenhausen eine ca. 200-jährige Buche mit einem Stammumfang von 6 Metern. Wenn ich unter diesem Baum stehe, fühle ich mich geborgen wie in einer Kathedrale. Dieser Baum ist geschützt und soll deshalb mit grossem Respekt besucht werden. Das ist die Koordinate seines Standortes: 763 175 / 257 375. Das eingefügte Bild stammt aus: Michel Brunner, «Baumriesen der Schweiz», WerdVerlag *AK*

Ein Ausflug zum Ruhe finden

Mit dem Walzehuser-Bähnli nach Rheineck, weiter nach St.Gallen Hauptbahnhof, dann mit dem Bus Linie 2 Richtung Guggeien bis zum Ostfriedhof. Da erwartet einen eine sehr schön gepflegte, grosse Friedhofanlage zum Spazieren, um sich auf einer Bank zu verweilen, um die vielen Blumen und Sträucher auf sich wirken zu lassen und dabei innere Ruhe finden. *AK*

Naturschutzgebiet Eselchwanz

Ein Naherholungsgebiet ist für mich das Naturschutzgebiet Eselchwanz in St. Margrethen, gleich hinter der Autobahnraststätte beginnend. Der Weg ab Walzenhausen führt über das Weingut auf Schloss Weinberg in den Nebengraben. Von dort neben wunderschön saftigen Gemüsefeldern zum Eselchwanz. Der ehemalige, heute renaturierte Baggersee lädt zum Verweilen ein. Es gibt Grillstellen und einen Rundgang um den See. Einkehrgelegenheit gibt es bei der Raststätte und einer Besenbeiz. Spazierwege führen nach St. Margrethen und Rheineck. *IKS*

Hängebrücke zwischen beiden Grub

Im Rahmen des 2018 gefeierten 150-Jahr-Jubiläums der St. Galler Kantonalbank unterstützte das Finanzinstitut verschiedene Projekte. Das Vorhaben «Appenzeller Hängebrücke» wurde mit 100 000 Franken gefördert. Je 180 000 Franken steuerten die beiden Gemeinden bei, und auch der Kanton St. Gallen engagierte sich finanziell. Die 180 Meter lange und 40 Meter über dem Mattenbachtobel verlaufende Brücke ersetzt den früheren Wanderweg, der in der Vergangenheit immer wieder durch Erdbeben und Fallholz zerstört worden ist. *PE*

Geheimnisvolles im Streuimoos

Wer möchte nicht einmal abtauchen in die Welt von geheimnisvollen Geschichten und Erzählungen? In der Naturerlebnishütte Streuimoos im Schönauwald oberhalb von Urnäsch bietet sich für Erwachsene und Kinder Gelegenheit dazu. Um die natürliche Umgebung, um Menschen, um Tiere und um Pflanzen drehen sich die Geschichten der drei Erzählerinnen Esther Ferrari, Therese Looser und Marianne Maier. Kräutertee oder Glühwein machen das Verweilen zusätzlich zu einem Vergnügen. Die Naturerlebnishütte Streuimoos und die Erzählerinnen stehen Gruppen auf Voranmeldung zur Verfügung. An den Freitagen vom 21. Juni, 20. September und 13. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, findet ein Erzählabend für Erwachsene unter dem Motto «Es war einmal ...» statt. Am Freitag, 8. November, 18 Uhr, sind Familien mit Kindern (ab vier Jahren) zu einer Erzählnacht eingeladen. Anmeldung und weitere Auskünfte bei der Tourist Information Urnäsch, 071 364 26 40. *ZVG*

Der 5. Historische Bergsprint 2019 steht ins Haus!

Gerne nutzt das OK Historischer Bergsprint die Gelegenheit, um sich bei Ihnen allen bestens und herzlich für Ihre Unterstützung zu bedanken. Praktisch das ganze Dorf und die Region stehen hinter dem Historischen Bergsprint – daraus zieht das OK die Energie und die Motivation zur Organisation! Ein herzliches Dankeschön sendet das OK zudem an alle unsere Partner für die finanzielle, materielle wie auch ideelle Unterstützung des Historischen Bergsprints. Und zu guter Letzt gebührt den zahlreichen bereitwilligen Helferinnen und Helfern ebenfalls bereits jetzt ein grosser Dank. Nur aufgrund dieser breiten Zustimmung ist es überhaupt möglich, diesen für die Region einmaligen Gross-Anlass bereits zum 5. Mal durchführen zu können. Wir freuen uns jetzt schon, alle Treffpunkt-Leserinnen und -leser am fünften Bergsprint begrüßen und mit Ihnen feiern zu dürfen.

Die vorliegende, letzte Treffpunkt-Ausgabe vor den Sommerferien und gleichzeitig vor Beginn des 5. Bergsprints will das OK nutzen, um die Bevölkerung von Walzenhausen und alle weiteren interessierten Personen über relevante Bereiche und Einschränkungen während der Bergsprint-Tage aktiv zu informieren. Anfang Juli werden zudem sämtliche Haushalte in Walzenhausen (soweit die Post die Zustellung sichert) ein Flugblatt erhalten, welches nochmals ausgewählte Informationen rund um den Bergsprint enthalten wird.

Anwohnern der Sprintstrecke mit spezieller Fahrbewilligung ist das Befahren der Strecken innerhalb der genannten Sperrzeiten während der Sprint-Pausen sowie in Notfällen einzig unter vorgängiger Rücksprache mit den Streckenposten gestattet. Die Blaulichtorganisationen besitzen jederzeit ein Fahrrecht, wobei der Sprint sofort unterbrochen werden würde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte via info@bergsprint.ch, anwohner@bergsprint.ch oder auf unserer Website www.bergsprint.ch mit dem Kontaktformular an das OK. Eine Rückmeldung folgt raschmöglichst.

HINWEISE AN DIE ANWOHNER DER BERGSPRINT-STRECKE

Die Fahrbewilligungen können in der Woche vor dem Bergsprint (am Mi, Do und Fr) im OK-Büro bezogen werden. Die direkten Anwohner der Strecke werden Anfang August mittels eines separaten Schreibens über die diesbezüglichen Einzelheiten und die Büro-Öffnungszeiten in Kenntnis gesetzt.

HINWEIS FÜR DIE HELFER – WE WANT YOU!

Über www.bergsprint.ch, Rubrik «Anmeldung für Helfer» sucht das OK-Ressort «Helfer» dringend weitere Helfer für verschiedenste Bereiche der Veranstaltung. «Wir sind auf euch angewiesen!» Dieser Grossanlass ist nur durchführbar, wenn eine grosse Schar von Freiwilligen im Einsatz ist. Alle Helfer von 2007, 2010, 2013 wie auch von 2016 hatten grossen Spass und waren sehr engagiert. Auch an den Helferessen jeweils im November durfte das OK dies feststellen. Es war und ist ein besonderes Erlebnis, Teil dieses Gross-Events zu sein! Helft bitte mit, erzählt es weiter und motiviert eure Freunde, Bekannten und Verwandten. Vielen Dank.

HINWEIS ZUM MZA-ABENDPROGRAMM

In der MZA findet am Samstagabend, 17. August, erneut das beliebte Sprint-Dorf-fest für die Bevölkerung sowie die Teilnehmer, Helfer und Gäste statt. Die beliebten und versierten Walzehuser Hobbyköch konnten erneut für den Anlass gewonnen werden. Sie werden für das leibliche Wohl besorgt sein.

Wichtige Hinweise betreffend die durch die Kantonspolizei bewilligten Strassensperrungen

Strassensperrung

Gesperrt ist die Strasse Walzenhausen (Dorf) bis Lachen (Sprintstrecke) am Samstag, 17. August 2019, von 07.30 bis 18.00 Uhr und Sonntag, 18. August 2019, von 07.30 bis 18.00 Uhr.

Strassensperrung

Der Strassenabschnitt Restaurant Gambrinus (Gegenseite) bis Bahnhof ist am Samstag, 17. August 2019, von 07.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag, 18. August 2019, von 07.00 bis 18.00 Uhr gesperrt.

Strassensperrung

Die Strasse vor dem Gemeindehaus bis BAT Rheinburg wird bereits ab Freitag, 16. August 2019, 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag, 18. August 2019, 18.00 Uhr gesperrt sein.

Einbahnverkehr

Die Strasse Wolfhalden (Abzweiger Högli) bis Walzenhausen (Dorf) wird im Einbahnverkehr geführt sein. Dies gilt ab Freitag, 16. August 2019, 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag, 18. August 2019, 18.00 Uhr.

Hinweis Postautokurse

Der Postautokurs Dorf-Lachen wird am 17. und 18. August 2019 von 07.00 bis 19.00 Uhr eingestellt! Die Linie 224/225 wird ab Freitag, 12.00 bis Sonntag 24.00 Uhr via Lutzenberg (nicht Zelg) geführt!

HINWEISE ZUM VORVERKAUF UND AKTUELLE INFORMATIONEN

Der Vorverkauf für den Bergsprint wird auch in diesem Jahr wieder durchgeführt. In Walzenhausen wird dieser bei Beck Meyerhans sowie im Mercato Shop stattfinden. Ebenfalls erhältlich sind die Tickets in den St. Galler Kantonalbanken von St. Margrethen, Au, Heerbrugg und Rheineck.

Denn der Eintrittsbändel sowie der Gratisbon berechnen auch in diesem Jahr wieder, am 17. und 18. August 2019 ab den Ostwind-Zonen 234 und 240 gratis zum Bergsprint zu fahren. Das Datum des Vorverkauf-Starts (ca. anfangs Juli) wie auch weitere Neuigkeiten und Updates (insbesondere zu tollen Attraktionen) entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder surfen Sie unter www.bergsprint.ch oder melden sie

sich in der Facebook-Gruppe Bergsprint an. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter sowie YouTube – Beiträge werden sehr geschätzt.

HERZLICHER DANK AN DIE ZAHLREICHEN SPONSOREN!

Ein herzliches Dankeschön richtet das Organisationskomitee zuguterletzt an alle unsere treuen Partner für die überaus bemerkenswerte finanzielle wie auch materielle Unterstützung am diesjährigen 5. Historischen Bergsprint. Auch dank Ihnen ist es überhaupt möglich, dass wir diesen für die ganze Region einmaligen Anlass erneut durchführen können, und wir freuen uns jetzt schon riesig, Sie wie auch alle Fahrer, Helfer und die ganze Bevölkerung am Bergsprint 2019 willkommen heissen zu dürfen.

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

E gsonds Dorf

Zwischen 1860 und 1914 erlebte Walzenhausen als Kur- und Ferienort goldene Zeiten. Nach den Hotels «Kurhaus-Bad» und Grandhotel «Rheinburg» entstanden verschiedene weitere Hotels wie etwa im Jahre 1896 die «Frohe Aussicht» (heute Café Panorama). Erbauer war Sattlermeister Johannes Künzler, der sich in den Sommermonaten gerne zum Bahnhofplatz begab, um sich dort mit Gästen aller Art zu unterhalten...

Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

De Künzler ischt e käferis Mannli gsii, wo e gueti Nase gkha häd. Gueti Nase? Wo ab de früene 1890er Jahr klar gsi ischt, as Walzehuuse e Bahn überkond, häd er fescht demit grechnet, as no meh Gäscht i d Gmaand kommid. Gäscht, wo vilicht schtatt im «Kurhus» oder i de «Rhiburg» e kli afacher ond billiger wettid übernachtete. Zügi häd er e Hotel baue loo, wo 1896 ond dodemit im gliichege Jahr wie d Bahn eröffnet worde-n-ischt.

Im Sommer häd de Künzler d Ärbet i de Sattlerwerchstatt ligge loo ond ischt a de schöne Täg zom Bahöfli füeri. Dei häd er glueget, wer alls mit em Bähkli omenufi kond. All sönd vill Tütschi debi gsii, ond ammene schöne Tag ischt ann vo dene präzis uf de Künzler zuegschtüüret. Wädli sönd die beide uugliche Manne is Gschpröoch gko. Ond s ischt nöd lang ggange, bis de Gascht frooget, öb Walzehuuse wüerkli e so e gsonds Dorf sei, wemme da bi ene im Tütsche-n-uss all wider hööri. «Jo defrüili, da schtimmt. Bi üüs obe isches füer ali und alls rondomm gsond, da kamme säge.» «Das kann jeder sagen, ich will Beweise, Herr Wirt!», befilt etz de Tütsch e kli vo obenabe.

«Joo, do wär emol üseri gsond Walzehuuser Luft.» De Gascht rümpft d Nase und mäant: «Gesunde Luft? Kein schlagender Beweis!» «Joo, denn hammer o gaanz schöni, groossi Wälder.» «Pah, Wälder! Genügt mir nicht!» «Joo, ond wammer o no hand, isch gaanz e guets Quellwasser.» «Wasser! Dass ich nicht lache! Hamwir bei uns draussen auch! Sonst noch was?»

Etz häd si de Künzler e kli in Hoore gkratzet. Ond denn ischt em nomol näbis iigfalle. «Joo, ond denn monigi o no säge, bi üüs z Walzehuuse-n-obe schterbid gaanz weni Lüüt.» Etz häd de Tütsch d Ohre gschpitzt ond frööget: «Ja, wie hoch, beziehungsweise wie niedrig, ist denn in Walzenhausen die Sterblichkeit?» «Joo, i de letschte zwanzg Jahr isch bi üüs obe gad en äänzige Iiwohner gschtorbe, ond da isch de Tokter gsii.» «Na so was! Unglaublich! Ausgerechnet der Arzt! Und woran ist er denn gestorben?» «Joo, wil er vehungeret ischt!»

De tütsch Gascht vetschüttlet de Kopf, fangt a lache ond mäant: «Sie sind mir ein schöner Schlaumeier! Und diese Appenzeller Schlagfertigkeit, von der ich schon so viel gehört habe! Einfach bewundernswert!» Denn häd er i de «Uussicht» e Zimmer bezoge. Ond wo-n-er noch drei Wuche-n-abgreist ischt, häd er em Wiert uf d Agsle gklocket, häd tanket ond seid, er hei Recht gkhaa, Walzehuuse sei wohrli e gsonds Dorf, wo-n-er si usnahm guet erholt hei.

käferi: geistig und körperlich sehr beweglich
wädli: schnell
jo defrüili: selbstverständlich
denn hammer: dann haben wir
monigi o no: muss ich Ihnen auch noch
näbis: etwas
gad de Tokter: nur der Arzt
Agsle: Schultern

Esoterik einer Echse

Am Samstag, 25. Mai, begrüsst die Walzehuser Bühne Michael Hatzius und mit ihm seine Echse, eine Zecke, eine Wildsau, Schwein Steffi und viele mehr. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Der Puppenspieler trat erst als Clown auf die Bühne, bevor er sich mit der Echse, der Hauptdarstellerin des Abends, auf den bequemen Stuhl vors Publikum setzte. Sie sinnierte über die Erde, die früher eine Scheibe war, und wie sie zur Kugel wurde. Dann beschwerte sich die Echse über die Arche Noah, und wie sie kurzerhand ein eigenes Schiff wässerte und ein Gnu, einen Sittich und einen Otter aufnahm. Die Zebras liess er stehen, weil das alles Angeber seien.

Auch die Walzenhauser bekamen so einiges zu hören. Für einen Berliner ist ein Zentrum halt mehr als nur ein Bahnhofsgebäude. Aber was ist denn bitte eine Zahnradbahn? So richtig konnte es sich weder Hatzius noch seine Echse vorstellen. Dann kamen Schulmediziner, Heilpraktiker und Vegetarier unter die Räder. Der Arzt riet der Echse, ihre Ernährung umzustellen. Doch was sollte denn auf den Grill? Etwa eine Tofuwurst? Unmöglich! In der Natur verkleidet sich die Gurke ja auch nicht als Schwein.

Die nächste Frage widmete die Echse der Wiedergeburt. Was erwartet uns im nächsten Leben? Wie fühlt es sich an, ein anderes Lebewesen zu sein? Ein mögliches Szenario spielte die Echse mit Friedrich vor – einer Bären-Puppe, gespielt von einem Zuschauer.

VOM TRISTEN LEBEN DER HEUTIGEN ZECKEN

Nach der Pause berichtete eine überdimensionale Zecke von ihrem tristen Leben. Heutzutage warte sie im Wald – und warte – und warte. Kaum einer käme mehr vorbei, weil alle daheim vor dem Smartphone sitzen würden. Trotzdem sei sie gerne eine Zecke. Und sie sprach mit einem Märchenprinzen und einem Kamel, das in Wahrheit ein Dromedar war.

Hatzius verblüffte mit Wortspielen, konnte es sich nicht verkneifen, immer mal wieder über die Schweizer zu lästern. Witzig waren die zwischen-

durch präsentierten Filmausschnitte vom Besuch der Echse an einer Esoterikmesse. Und immer wieder bezog er das Publikum mit ein in sein Programm. Erst nach zwei Zugaben liessen sie ihn schliesslich gehen.

AB SEPTEMBER WARTEN WIEDERUM HIGHLIGHTS

Die Walzehuser Bühne geht nun in die Sommerpause. Als nächstes tritt am 28. September das Luzerner Duo «Ohne Rolf» mit ihrem Programm «Blattrand» auf. Ohne Worte, dafür mit viel Plakaten unterhalten sich die beiden. Auf einmalige Art unglaublich witzig. Danach steht am 26. Oktober Birgit Süss auf dem Programm. Wortreich erzählt und singt sie übers Älterwerden. Komödiantisch erkenntnisreich. Den Schluss des Kulturjahres macht das Trio «Anderscht». Am 7. Dezember entführt es die Zuhörer mit traditionellen, klassischen und weltlichen Stücken mit eindrucksvollen Hackbrett- und Bassklängen.

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Hauptversammlung Bergsprint mit vielen Teilnehmern

Am 24. Mai fand die 12. ordentliche Hauptversammlung des Vereins Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen statt. Es gab viele Informationen zum diesjährigen Bergsprint-Jahr. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Erfreulicherweise fanden sich fast die Hälfte der Vereinsmitglieder im Restaurant Meldegg ein. Auch das Wetter spielte mit, so dass der Begrüssungstrunk im Freien genossen werden konnte. Nach einem feinen Abendessen – vom Verein gesponsert – folgte die offizielle Hauptversammlung. Präsident Erwin Steingruber zeigte sich glücklich über die Anwesenheit von 27 Aktivmitgliedern und verlas so gleich seinen Jahresbericht, welcher mit Applaus verdankt wurde. Er verkündete, dass das Organisationskomitee mit drei neuen OK-Mitgliedern nun komplett sei und dankte den Neuen für ihr grosses Engagement. Erfreut begrüsst er vier neue Aktivmitglieder. Hansueli Jüstrich, für die Finanzen des Vereins zuständig, erläuterte einige Positionen der Jahresrechnung 2018. Aufgrund nur weniger Bewegungen eine kurze Sache. Etwas ausführlicher dann das Budget 2019. Höchst erfreulich sei die Zusammenarbeit mit den Sponsoren, wie Hansueli Jüstrich erläutert. So sei bis zum HV-Abend nur noch ein Sponsoren-Platz auf der Werbetafel frei. Mit grossem Nachdruck dankte er diesen für die fantastische Unterstützung.

FAHRERLAGER AUSGEBUCHT!

Erwin Steingruber berichtete über das Jahresprogramm 2019 und den kommenden Bergsprint vom 17. und 18. August 2019: Das Fahrerlager sei mit zirka 140 Autos und etwa 40 Motorrädern (inkl. 10 Seitenwagenfahrzeugen) voll. Und mit grossem Stolz bestätigte der Präsident, dass noch nie eine Ausschreibung verschickt werden musste. Kaum sei diese auf der Webseite aufgeschaltet, würden sie von Anmeldungen fast überfahren. Es gibt wohl kein besseres Kompliment für einen Anlass und zeugt von brillanter Organisation. Auch er betonte nochmals die hervorragende Zusammenarbeit mit den Sponsoren. Steingruber bat alle Mitglieder, Freunde, Bekannte und Verwandte zur Mitarbeit zu mobilisieren. Denn ohne die vielen Helfer könne ein solch grosser Anlass nicht durchgeführt werden – und es fehlten noch einige.

TOLLE HIGHLIGHTS UND BESTSELLER

Beim letzten Bergsprint vor drei Jahren waren Cyndie Allemann und Marcel Fässler wahre Publikumsmagneten; Allemann, die attraktive ehemalige Rennfahrerin und Moderatorin von «Grip» und neu «go!» und Fässler, FIA-Langstrecken-Weltmeister und Audi Werkspilot, bewiesen auf beeindruckende Weise ihr Können. Auch dieses Jahr werden wieder prominente Gäste eingeladen. Wer, wird noch nicht verraten. Das wandelnde Sportlexikon, der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Speaker Elio Crestani, wird selbstverständlich auch dieses Jahr nicht fehlen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, am dritten August-Wochenende nach Walzenhausen zu kommen.

VEREIN HISTORISCHER
BERGSPRINT
WALZENHAUSEN – LACHEN

Clean-up-Day in Walzenhausen

Nachdem die OberstufenschülerInnen Papier und Karton gesammelt hatten, startete die Clean-up-Aktion.

Damit setzten Schule und Jugendarbeit ein Zeichen. Bilder: zVg

STEFANIE BROWN • Im strömenden Regen sammelten die SchülerInnen in 10 Gruppen in ganz Walzenhausen unachtsam weggeworfenen oder liegengelassenen Abfall im öffentlichen Raum. Die Motivation war sicher nicht bei jedem die gleiche, aber die eingelegte Punsch-Pause trug zur allgemeinen Motivationssteigerung bei. Zusätzlich lockte eine nachhaltige Trinkflasche diejenigen SchülerInnen, die am meisten Abfall gesammelt hatten.

Insgesamt wurden 110.57 kg Abfall vom Boden aufgehoben. Es wurden unter anderem Zigarettenstummel, Essensverpackungen, Pet- und Glasflaschen, Aludosen, Papiertücher, Papier, Karton, Katzenfutter, Kaugummis und Batterien gefunden.

Am Nachmittag fanden verschiedene Workshops zum Thema Littering statt, mit dem Ziel die SchülerInnen zu sensibilisieren und ein Zeichen für die Gemeinde zu setzen.

Die SchülerInnen erfuhren im ersten Workshop die Begriffe und Zahlen rund ums Littering. Zum Beispiel kostet in der Schweiz das Beseitigen von Littering ungefähr 200 Millionen Franken pro Jahr. Es wurde auch ausgerechnet, wieviele Air-Pods und Jeans für diese Summe gekauft werden könnten. Im nächsten Workshop konnten die SchülerInnen in einem Selbsttest ihren eigenen Litteringtyp bestimmen und darüber diskutieren, ob die Testeinschätzung zutrifft. Im letzten Workshop schauten sie Ausschnitte aus dem Film «Weggeworfen». Dort werden Ausmass und Auswirkungen des globalen Abfallproblems ergründet. In der letzten Lektion fand in den Klassen ein Rückblick zum Tag statt.

Einige Statements von Schülerinnen und Schülern:

«WIR SOLLTEN UNSERER WELT MEHR SORGE TRAGEN!»

«EIN CLEAN-UP-DAY MIT EINEM WETTBEWERB FÜR DIE GANZE BEVÖLKERUNG IN WALZENHAUSEN WÄRE DOCH WAS»

«ES GIBT KEIN SCHLECHTES WETTER, NUR SCHLECHTE KLEIDUNG»

«AUFNEHMEN STATT AUFREGEN»

«ICH WERDE MEHR DARAUF ACHTEN, DASS ICH WENIGER PLASTIK BENÖTIGE»

«ES DAUERT ETWA 10-15 JAHRE, BIS EIN ZIGARETTENSTUMMEL AUF NATÜRLICHEM WEG VERROTTET IST, WAHNSINN!»

Schule wie in alten Zeiten

Am Mittwoch vor Auffahrt hiess es in der Oberstufe schreiben, lesen, rechnen und turnen wie vor 150 Jahren. Zuerst aber trafen sich die Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle. Dort erklärte Schulleiter José Lorca: «Ihr schreibt im Moment gerade auch die Geschichte der Schule». Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • José Lorca sprach vom 150-Jahr-Jubiläum der Oberstufe und fragte in die Runde: «Was heisst das, Schule seit 150 Jahren? Ihr kennt sie von heute. Sie prägt euch und ihr prägt sie. Ihr schreibt die Geschichte weiter.» Er betonte, dass Walzenhausen auch dank des Wechsels auf altersdurchmisches Lernen weiterhin eine Sekundarstufe anbieten könne.

ENZLERS UND ROHRBACHS RÜCKBLICK

Danach blickten die Schulkommissionsmitglieder Monika Enzler und Dominique Rohrbach zurück auf die Geschichte. Sie zeigten die Entstehung der Schulhäuser in den drei Rhoden, aber auch die Organisation des Schulunterrichts auf. Die ersten Schulhäuser entstanden in Lachen, danach im Platz und schliesslich im Dorf mittels Frondienst und Strafen von 30 Kreuzern, wer die zwei Tage Frondienst nicht leistete. Erst mit der Zentralisierung der Schule (weg von den Rhodenschulen) wurden die Geschehnisse der Bildung ab 1874 von einer Schulkommission bestimmt. Dies änderte sich wiederum mit der Einführung der Schulleiter Ende des vergangenen Jahrhunderts. Seit dann ist die Schulkommission vor allem vorausschauend für die Definition der Strategie zuständig.

ARBEITSSCHULE, TURNEN

Nachdem zuerst die Buben zur Schule geschickt wurden, folgte auch der Unterricht für Mädchen. Wann dieser in Walzenhausen obligatorisch wurde, ist nicht gesichert. 1898 jedoch gründete der Trogner Fabrikant Zellweger die Arbeitsschule. Als er ein Jahr später in finanzielle Schwierigkeiten geriet, wurde sie von der Gemeinde Walzenhausen übernommen. Etwas

anders verhielt es sich mit dem Turnen, das vorerst in Stuben, dann ab 1883 im Spritzenhaus Kehr abgehalten wurde. Erst der Turnverein beschaffte 1923 eine alte Halle aus Lustenau. Somit konnte ein eigentlicher Turnunterricht durchgeführt werden. Zum Schluss des spannenden und kurzweiligen Referates unterstrichen Monika Enzler und Dominique Rohrbach, dass das Entwickeln von Werten eminent wichtig sei für die Schülerinnen und Schüler. Dazu brauche es Engagement und Wandel.

WIE VOR HUNDERTFÜNFZIG JAHREN

Danach teilte sich die Oberstufe in vier Gruppen. Während die einen die Hoch-obrigkeitliche Schul-Ordnung vom Mai 1805 entzifferten, lasen die anderen ihre Namen in Zierschrift. Einige Schüler hatten keine Schwierigkeiten, die alte Schrift zu entziffern, andere bekundeten Mühe. Genau Gleiches passierte in der Gruppe, die selber in Zierschrift schrieb. Die schönen Buchstaben flossen buchstäblich aus den Federn einiger Schülerinnen und Schüler, während sie für andere eine Herausforderung in der Feinmotorik und im Beobachten bedeuteten. Dennoch schien es für eine gewisse Zeit Spass zu machen. Ein Blick in den militärisch gestalteten Turnunterricht zeigte, dass Linienbilden und In-Kolonne-Stehen nicht die einfachste Aufgabe ist, wenn alles auf Zenti- und Millimeter genau sein soll. Trotzdem, der Spass stand im Vordergrund. Es schien, als ob die jungen Leute hin und wieder etwas staunten über die im heutigen Vergleich so andersartigen Bewegungsmuster der Vergangenheit. Nicht weniger gewöhnungsbedürftig gemäss heutigen Vorstellungen eines guten Unterrichts war der klassische Frontal-Drill in Rechnen, den die vierte Gruppe absolvierte.

Gesamtschulanlass «Unterwegs auf dem Friedensweg»

Alle drei Jahre findet an der Schule Walzenhausen anstelle des Sporttages ein «kultureller Gesamtschulanlass» statt. Schnell war dem Vorbereitungsteam klar, dass der diesjährige Anlass unter dem Motto «Unterwegs auf dem Friedensweg» stattfinden wird. Nach langer Planung war es am 16. Mai endlich soweit.

ZVG • Alle Kinder und Lehrpersonen der Schule Walzenhausen trafen sich in der Turnhalle zu einem gemeinsamen Einstieg bestehend aus der Begrüssungsrede durch den Schulleiter, dem Friedenslied, einem kurzen Sketch der Theatergruppe der Sekundarstufe und dem Regenbogenlied. Während die Primarschüler mit dem Postauto Richtung Wolfhalden/Heiden fuhren, machten sich die Sekundarschülerinnen und -schüler in ihren drei Farbenklassen zu Fuss auf den Weg.

Unterwegs besuchte jede Klasse der Sekundarstufe eine andere Friedensstation, an der sie etwas über eine bedeutende Persönlichkeit der Region erfuhr. Eine weitere Aufgabe war es, auf dem Weg ein gemeinsames Klassenfoto zum Thema «Frieden» zu knipsen. Kreative und lustige Bilder entstanden. Auf dem Sportplatz in Wolfhalden war dann der wohlverdiente Mittagshalt. Die letzte Etappe von Wolfhalden nach Heiden legten alle gemeinsam zurück.

Der Zyklus 2 (Mittelstufe) beendete die Postautofahrt in der Zelg, Wolfhalden. Nach einem kurzen Halt beim Friedentisch teilten sich die Kinder und Begleitpersonen in drei Gruppen auf und nahmen den Weg nach Heiden unter die Füsse. Auf dem Spielplatz in Heiden war nicht nur das Mittagessen geplant, auch Spiel und Spass kamen nicht zu kurz.

Die Jüngsten der Schule wurden per Postauto nach Heiden transportiert. Dort gab es bei der Friedensglocke und auf dem Dunantplatz verschiedene Aktivitäten zum Thema «Frieden». Im Waldpark ging es weiter mit Mittagessen und Spielen. Schliesslich trafen auch die grösseren Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen im Waldpark ein. Alle trugen ein Oberteil in einer Regenbogenfarbe und so formierten sie sich zu einem grossen bunten Regenbogen, dem gemeinsamen Gruppenbild.

Anschliessend war es für den Zyklus 1 (Kindergarten und Unterstufe) bereits wieder Zeit, um Richtung Postautohaltestelle aufzubrechen. Der Zyklus 2 (Mittelstufe) vergnügte sich noch etwas im Waldpark beim Spielen und Zyklus 3 (Sekundarstufe) machte sich in zwei Gruppen auf zum Dunantplatz und zum Dunantmuseum. Dort wurde kurzweilig und informativ über das Leben von Henry Dunant berichtet. Schliesslich war es auch für diese Gruppen Zeit, ins Postauto und den Schulbus nach Walzenhausen zu steigen.

Es war ein rundum gelungener Anlass. Das Wetter hielt tapfer mit, auch wenn die Temperaturen etwas höher hätten sein dürfen. Obwohl knapp 200 Personen miteinander unterwegs gewesen waren, war es fast durchgehend ein friedlicher und fröhlicher Tag.

Seniorin / Senior für schulisches Engagement gesucht

Die Schule Walzenhausen möchte den Austausch zwischen Generationen fördern und sucht auf diesem Weg eine motivierte Seniorin oder einen motivierten Senior für die 1./2. Klasse im Schulhaus Bild. In ehrenamtlicher Tätigkeit dürfen Sie die Kinder begleiten, ihnen Geschichten erzählen, sie beim Malen und Werken oder anderen Einzelarbeiten je nach Bedarf unterstützen. Es soll eine ungezwungene Tätigkeit in einem respektvollen und auf Vertrauen basierendem Umfeld sein. Hierfür sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dafür 2 Lektionen pro Woche Zeit nehmen könnten.

Gerne stehe ich Ihnen bei Interesse oder für Fragen zur Verfügung.

Andrea Jäckle, Lehrperson Schule Walzenhausen
andrea.jaekle@schule-walzenhausen.ch
Schulhaus Bild 071 886 66 44

Berufe und Weiterbildungen hautnah erleben

Die beliebte Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA) lädt dieses Jahr wieder Jugendliche und Erwachsene ein, um die Aus- und Weiterbildungslandschaft der Schweiz kennenzulernen. Vom 29. August bis zum 1. September 2019 beantworten rund 150 Aussteller Fragen zum Thema Berufswahl und Weiterbildung. Die Berufe aus dem Gastgewerbe bilden 2019 das Schwerpunktthema und bieten einen Einblick hinter die Kulissen eines Hotelbetriebs.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM MAI

07.07.19, 9.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Walter Oberkircher und Martin Küssner, Orgel

14.07.19, 9.45 Uhr Gottesdienst in Rehetobel*

21.07.19, 9.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

28.07.19, 9.45 Uhr Gottesdienst in Reute *

04.08.19, 9.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

11.08.19, 8.45 Uhr zu Gast in der Klosterkirche Grimmenstein

18.08.19, kein Gottesdienst (Bergsprint)

24.08.19, 19.45 Uhr Regionaler Gottesdienst in Grub AR, kein Fahrdienst

25.08.19, 10 Uhr Ökum. Familiengottesdienst zum Schulbeginn, im Anschluss Kirchengzorge

* Fahrdienst für Gottesdienste in Nachbargemeinden:

Anmeldung bis zum Vortag 12 Uhr bei:

14.07.19, Reto Niederer (076 335 33 50)

28.07.19, Micheline Dürst (071 888 18 06 oder

mesmer.walzenhausen@ar.ref.ch)

FERIENABWESENHEIT KLAUS STAHLBERGER 01. - 12.7.2019, VERTRETUNGEN:

01. - 06.07.19 Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, 078 811 50 05, E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggensriet.ch

07. - 12.07.19 Pfrn. Annette Spitzenberg, Tel. 071 891 15 03, 079 700 38 92 | E-Mail: evang.reute-oberegg@bluewin.ch

21.08.19, Seniorenausflug nach Fürstentum Liechtenstein und Gigerwald für kath. und evang. GemeindebürgerInnen, Anmeldung bis 12.08.19 im Sekretariat (071 888 64 02 oder Mail: sekretariat.walzenhausen@ar.ref.ch, geschlossen vom 17.7. bis 8.8.);

Abfahrtszeiten:

08.30 Wilen, 08.35 Post Platz, 08.40 Leuchen, 08.45 unterer Platz, 08.50 Hasenbrunnen, 08.55 Gütli und 9.00 Bahnhof,

Kosten inkl. Essen, ohne Getränke: CHF 48.00, für Nichtmitglieder der beiden Kirchen CHF 70.00

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

Seit über 80 Jahren für
Sie im Einsatz!

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | www.frischknecht-heiden.ch | T 071 891 19 93
Kanalreinigung 24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN MAI 2019**

Gertrud Maria Eisenhut-Geiger, Oberegg, Erwerb 19.11.2008, an Corinna Gertrud Eisenhut, Walzenhausen, GB Nr. 683, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 690, Remise Nr. 691, Garagengebäude Nr. 1163, Garagengebäude Nr. 1457, 3 010 m² Grundstücksfläche, Moos

Andreas Anton und Nathalie Sabrina Harder-Speck, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 18.06.2014, an Josef Anton und Rita Harder-Josuran, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 749, Wohnhaus mit Anbau Nr. 685, 321 m² Grundstücksfläche, Rüti

Josef Anton und Rita Harder-Josuran, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 08.06.2005/18.05.2001/05.03.2015/23.10.2014, an Andreas Anton Harder, Walzenhausen, GB Nr. 621, geschlossener Wald, 2 407 m² Grundstücksfläche, Schindelholz, GB Nr. 633, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 13 007 m² Grundstücksfläche, Hostet, GB Nr. 634, Strasse, Weg, übrige befestigte Flächen, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 28 883 m² Grundstücksfläche, Hostet, GB Nr. 743, Wiese, Weide, 4 735 m² Grundstücksfläche, Lachen, GB Nr. 746, Strasse, Weg, Wiese, Weide, 9 540 m² Grundstücksfläche, Rüti, GB Nr. 761, Strasse, Weg, Wiese, Weide, 11 085 m² Grundstücksfläche, Brand, GB Nr. 763, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb, Nr. 728, Remise Nr. 729, Stadel Nr. 1085, 29 947 m² Grundstücksfläche, Lachen, GB Nr. 790, Strasse, Weg, geschlossener Wald, 6 067 m² Grundstücksfläche, Steigbüchel, GB Nr. 832, Strasse, Weg, Wiese, Weide, 12 766 m² Grundstücksfläche, Steig, GB Nr. 1076, Wiese, Weide, 2 505 m² Grundstücksfläche, Moos, GB Nr. 1487, Wiese, Weide, 2 988 m² Grundstücksfläche, Moos

Herbert Züst, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1981, an Lukas Züst, Walzenhausen, GB Nr. 1660, Garagengebäude Nr. 1404, 228 m² Grundstücksfläche, Höchi

Garage E. Steingruber AG, Walzenhausen, Erwerb 21.08.2006, an Steven Benjamin Füllemann und Pascal Leber, Widnau, ME zu je 1/2, GB Nr. 1740, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 503, 300 m² Grundstücksfläche, Äschi

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**EINWOHNERSTATISTIK**

Am 31.03.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 997 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende April 2019 eine Zunahme von 3 Personen.

175. Ausgabe, Juli-August / 2019
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin:
Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.
Auflösung: 300 dpi
Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. August, 1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–
Für Ortsansässige gratis
Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Veranstaltungen im Juli / August

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 07. Juli, 10.30 Uhr, Bahnhof
Kompass

Offenes Singen

Mo., 08. Juli, 14.30 Uhr, Alterswohnheim
Adrian Keller / Thomas Aepli / Regula Gugger

1. August-Feier Almendsberg

Do., 01. August, 11 Uhr, Alterswohnheim
Thomas Aepli, Details S. 23

Senioren-Kino-Nachmittag

Do., 08. August, Kino Heerbrugg
Frauengemeinschaft, Anmeldung 071 888 22 81

Bundesprogramm

Do., 08. August, 18 - 20 Uhr, Schützenhaus Reute
FAG Reute

Sprachencafé

Fr., 09. August, 15.30 - 17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
Mitenand-walzenhausen, Adrian Keller

5. Historischer Bergsprint

Sa./So. 17./18. August, 8 - 18 Uhr
www.bergsprint.ch

Bundesprogramm

Do., 29. August, 18 - 20 Uhr, Schützenhaus Reute
FAG Reute

Tag der offenen Depottore

Sa., 31. August, 15 - 23 Uhr, Feuerwehr-Depot
Cedric Schläpfer

Faustball NLA

Sa., 31. August, 17 Uhr, Franzenweid
STV

Taizéfeier

Sa., 31. August, 19 - 20.15 Uhr, Klosterkirche
Ruth Weber-Zeller

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Bund und Jubilarin gefeiert

Anlässlich des 104. Geburtstages von Frieda Altherr besuchte Landammann Alfred Stricker die älteste Ausserrhoderin an der offiziellen Bundesfeier im Alterswohnheim. Gemeinderat Markus Pfister appellierte, sich für die Grundpfeiler der Schweiz, Föderalismus, Offenheit, Liberalismus und Konsensfähigkeit und für die Erhaltung der Gemeinden einzusetzen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Als Frieda Altherr sich unter die Gäste mischte, gratulierte ihr Landammann Alfred Stricker mit einem grossen Blumenstrauss. Bevor er ihr diesen überreichen konnte, konstatierte die Jubilarin: «Wa für en schöne Ma!» «Für da Kompliment händ Si en Bluemestruss vedient», lachte Stricker und übergab die Sonnenblumen. Anschliessend hielt Markus Pfister folgende Rede: «Ganz speziell begrüsse ich unseren Landamman Alfred Stricker und natürlich unsere Frau Frieda Altherr, die am Dienstag ihren 104. Geburtstag feiern durfte. Damit ist sie die älteste Ausserrhoderin.

Vor 104 Jahren, 1915, fehlten nur 2 Tage und Frau Altherr hätte jeweils am gleichen Tag wie die Schweiz Geburtstag feiern können. Mein Vater hatte am 1. August Geburtstag, und als kleine Kinder hatten wir ihm geglaubt, dass all diese Feyerlichkeiten wegen ihm durchgeführt werden.

Frau Altherr hat der Appenzeller Zeitung diese Woche verraten, dass sie sich jedes Jahr über ihr «Doppelfest» freue, zuerst ihren Geburtstag und heute, zwei Tagen später, das Fest der Eidgenossenschaft.

Die Kriegskatastrophe von 1914 bis 1918, in die Frau Altherr ge-

- 01 Titelschicht
- 05 Gmaand
- 12 Kanto ond Land
- 14 Gwerb
- 21 Veschiedes
- 30 Verein
- 32 Schuel
- 37 Rezept
- 38 Kirche
- 38 Neus us de Gmaand

boren wurde, war für die Entwicklung unseres neutralen Kleinstaates Schweiz von prägender Bedeutung – von der Gesellschaftsstruktur über die Volkswirtschaft bis hin zur Nationalmythologie. Doch die Erinnerung daran wurden in den 1920er-Jahren durch innenpolitische Spannungen im Zuge des Landesstreiks vom November 1918 überlagert. Seit den ausgehenden 1930er-Jahren wurde der «Grosse Krieg» dann durch den Filter der geistigen Landesverteidigung wahrgenommen. Und in der Nachkriegszeit verblasste er angesichts einer geschönten Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Die Zeit des «Aktivdienstes» unter General Guisan erschien fortan als Gegenmodell zu den spannungs- und konfliktreichen Jahren nach 1914.

Nach dem Krieg war Europa in einen Westblock und einen Ostblock gespalten. Schon bald begann das atomare Wettrüsten, das zwischen den USA und der Sowjetunion zu einem Gleichgewicht des Schreckens führte. Die Schweizer Industrie und Infrastruktur waren nach dem Krieg unversehrt geblieben. Das brachte dem Land in Europa einen fast einzigartigen Vorteil. Die Finanz-, Pharma-, Maschinen- und Uhrenindustrie konnte nun ihre Stellung entsprechend ausbauen, ihre Geschäfte internationalisieren und in den Nachkriegsjahren stark wachsen. Es folgten Jahrzehnte des stetig steigenden Wohlstandes. Die Einführung der schweizerischen Sozialwerke AHV und IV brachten endlich für breite Bevölkerungskreise eine zunehmende soziale Sicherheit.

An diesem Aufstieg der Schweiz haben auch unzählige Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Ausland mitgearbeitet. Viele von ihnen haben dabei bei uns ihre neue Heimat gefunden und Familien gegründet. Nestlé, als Beispiel, wurde durch Henri Nestlé, der 1834 in die Schweiz einwanderte, gegründet. Auch heute und hier tragen sie zu unserem Wohlstand bei.

Ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Alterswohnheim kommen aus den Ländern Portugal, Brasilien, Slowakei, Philippinen, Sri Lanka, Somalia, Deutschland und Österreich. Auch unser hier anwesender Zahnarzt Uwe Rieger kommt aus Deutschland und gründete in seiner Freizeit den Verein der Walzenhauser Weinfreunde.

Was würden wir ohne den Einsatz all dieser Arbeitskräfte nur machen? Bedenken wir dies, ganz speziell hier in Walzenhausen, wenn wir über das Thema Ausländer und Asylanten diskutieren.

In Hamburg, im Auswanderermuseum, ist unter anderem eine Schiffspassage, Bremen-New York, von Rosa Pfister zu sehen. Es handle sich dabei um Tante Rosa, die Schwester von meinem Grossvater. Eine von vielen Schweizerinnen und Schweizern, die ab 1850 ihr Glück in der neuen Welt suchen mussten. Heute würden wir sie wohl als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen. Ihre Kinder, alle über 80 Jahre alt, leben heute in der Nähe von Seattle.

Herr Landamman, lieber Alfred, wir haben in Walzenhausen eine lange Tradition der Hilfsbereitschaft gegenüber sich in Not befindlichen Menschen. Mit einem offenen, integrierenden Dialog und einer Kompromissbereitschaft von beiden Seiten bezüglich der Anzahl aufzunehmender Menschen hätten wir uns viel Mühe und Kosten erspart; dies zugunsten der Menschen, die unsere Unterstützung nötig haben.

Auch heute sind wir bereit, unseren Beitrag in Walzenhausen zu leisten. Lasst uns beim Kanton die Sorgen und Befürchtungen der Anwohner und Bewohner ernst nehmen und einen demokratischen und fruchtbaren Dialog suchen, der im Ringen um die bestmögliche Lösung zu einem Konsens führt, bei dem es weder Sieger noch Verlierer gibt, sondern die Lösung im Sinne aller ist. Hanspeter Züst, mein hier anwesen-

Alfred Stricker (rechts) überraschte Frieda Altherr mit Blumen. Links: Hanspeter Züst.

der Kollege im Gemeinderat, sagt immer wieder: «Ihr müsst mit den Leuten reden!»

Diese Konsensfähigkeit hat die Schweiz stark gemacht. Sorgen wir dafür, dass die Schweiz konsensfähig bleibt, auch wenn die Fragen schwieriger werden und die Antworten komplizierter sind. Ja, wir haben viel erreicht in unserem Land. Wir haben eine starke Landwirtschaft und eine wachsende Industrie. Und wir haben praktisch Vollbeschäftigung. Es geht uns gut.

Unsere Schweiz ist erfolgreich, weil sie föderalistisch ist, weil sie offen ist, weil sie liberal ist und weil sie konsensfähig ist. Das soll auch in Zukunft so sein. Halten wir Sorge zu unseren Gemeinden und unserem dezentralen, föderalistischen System.

«Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland», predigte Jeremias Gotthelf. Zu Gotthelfs Zeiten gab es die Gemeinden im heutigen staatspolitischen Sinne noch nicht, die wurden erst mit der Bundesverfassung 1848 geschaffen. Wenn man also Gotthelfs Aussage etwas weiter fasst, kann man behaupten, dass in der Gemeinde beginnen muss, was in Bundesbern leuchten soll.

Die Gemeinden haben in der Tat eine ausserordentlich grosse Bedeutung bei der Gestaltung des politischen Lebens in unserem Lande. Sie sind die eigentlichen Keimzellen des Staates. Hier begegnen sich Bürger und Staat am direktesten, am intensivsten. Hier wird die Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Allgemeinheit geprägt.

Wehren wir uns gegen den Trend der Zentralisierung unter dem Diktat der «Erbsenzähler», die mit ihren Kalkulationsblättern und Versprechungen der Kostenoptimierung Fusionen von Gemeinden fordern. Sagen wir ja zur Zusammenarbeit aber dezidiert nein zur Zentralisierung und der damit verbundenen weiteren Entfremdung zwischen Bürgern, Politik und Staat.

Es ist wahr: die politischen Aufgaben sind anspruchsvoller und komplexer geworden. Vermehrte professionelle Arbeit ist

in vielen Bereichen nötig geworden. Daran lässt sich nichts ändern. Aber die Vielfalt unserer föderalen Einrichtungen wäre ohne das Milizsystem gar nicht entstanden, und sie wäre auch heute noch ohne dieses nicht zu betreiben.

Die zu Grunde liegende Idee ist nämlich eine doppelte: Zunächst stellen Bürgerinnen und Bürger dem Gemeinwesen ihre beruflichen Fähigkeiten und einen Teil ihrer Zeit zur Verfügung. Das ist hocheffizient für eine kleine Gesellschaft mit kleinen politischen Einheiten, die mit begrenzten Mitteln ein effektives Gemeinwesen anstrebt. Sodann eröffnen Milizämter einer grossen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Mitwirkung weit über die Wahlen und Abstimmungen hinaus. Die 26 Kantone und die 2400 Gemeinden für ein 8-Millionen-Volk sind also kein institutioneller Luxus, sondern ein institutioneller Reichtum, um den uns Beobachter aus dem Ausland beneiden.

Tragen wir alle dazu bei, diese Grundidee beizubehalten. Stellen wir unsere Fähigkeiten und einen Teil unserer Zeit der Gemeinde, ihren Kommissionen aber auch unseren Vereinen zur Verfügung. Sei es durch die Übernahme von Aufgaben und Ämtern oder in der aktiven Teilnahme an Diskussionen, Orientierungsversammlungen und Vernehmlassungen.

Gehen wir mit Respekt mit der «Person» unserer Amtsträger um. Diskutieren wir in der Sache hart und auf Augenhöhe, ohne jedoch die Person als solche anzugreifen. Dieser Respekt ist eine wichtige Voraussetzung, um befähigte Bürger zu finden, die solche Aufgaben und Ämter übernehmen und der es der Schweiz erlaubt, weiterhin auf dem erfolgreichen Milizsystem aufzubauen.

Am heutigen Tag dürfen wir stolz über unsere Schweiz sein, verharren wir aber nicht in diesem Stolz. Wir müssen vorwärtsschauen. Denn es gibt viel zu tun, um die Qualitäten unserer Schweiz aufrechtzuerhalten. Leisten Sie, liebe Anwesende, Ihren Beitrag!

Unsere Eidgenossenschaft ist mit 728 Jahren genau sieben Mal älter als unsere Frau Frida Altherr. Ihnen, Frau Altherr, wünsche ich alles Gute und viel Gesundheit, sodass Sie noch eine grosse Anzahl von Doppelfesten mit uns zusammen feiern dürfen.

Unserer Eidgenossenschaft wünsche ich, dass wir alle uns

dafür einsetzen die Grundpfeiler der erfolgreichen Schweiz, Föderalismus, Offenheit, Liberalismus und Konsensfähigkeit weiterhin zu pflegen und zu leben.

Zum Schluss bedanke ich mich beim Team vom Alterswohnhelm unter der Leitung von Thomas Aepli für die tadellose Organisation dieser 1. August-Feier.

Älteste Ausserrhoderin ist Frieda Altherr

Frieda Altherr vor einem Jahr beim Anstossen mit Michael Litscher.

Am Dienstag, 30. Juli, feierte Frieda Altherr ihren 104. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Ausserrhoderin.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Noch nie zuvor konnte im Alterswohnhelm Walzenhausen ein solch hoher Ehrentag gefeiert werden. Bis anfangs Juni wohnten gar während einem Jahr zwei über Hundertjährige im Almendsberg.

Beth Weishaupt starb kurz nach ihrem 101. Geburtstag. Vor sieben Jahren zählte die älteste Walzenhauserin Emma Rohner gar 106. Lenze. Walzenhausen scheint ein guter Boden für hohes Alter zu sein. Denn sowohl Rohner wie Weishaupt und Altherr waren bis zu ihrem Tod, respektive mit 104 Jahren, noch zu Fuss und selbständig unterwegs. Frieda Altherr war zuerst älteste Walzenhauserin, dann älteste Vorderländerin und nun älteste Ausserrhoderin. Als Erster gratulierte Gemeindepäsident Michael Litscher. Er besuchte Frieda Altherr noch vor seinen Sommerferien und brachte Blumen und ein feines «Möschtli» zum Anstossen mit.

FREMDS BROT ÄSSE TUET ALLNE GUET

Die beiden philosophierten über Gott und die Welt. Von sel-

nem letztjährigen Besuch wusste Michael Litscher, dass Frieda Altherr in Wald mit fünf Geschwistern aufgewachsen war. Ihr Vater hatte als Sticker und Weber zuhause gearbeitet, die Kinder mussten schon früh mithelfen. Gleich nach der Konfirmation arbeitete sie in Bern, später in Genf, weshalb sie auch noch bis nach ihrem Hundertsten französische Worte sprach. «Fremds Brot ässe tuet allne guet.» Weil das Geld nicht reichte, konnte sie zur Geburt ihres jüngsten Geschwisters nicht einfach heimfahren. So sah sie es erstmals, als es schon zwei Jahre alt war.

VON WALD NACH WOLFHALDEN

Zurück in der Ostschweiz lebte sie dann zusammen mit ihrem Mann und sechs Kindern, drei Söhnen und drei Töchtern, bis zum Umzug ins Alterswohnhelm Walzenhausen in Wolfhalden, im Ortsteil Zelg. Während ihr Mann in der Holzindustrie St. Margrethen arbeitete, war sie für die Kinderschar, das Haus, die Tiere und den Garten verantwortlich. Betreffend Kinder war ihre Devise: «Ich hatte keinen Kummer mit ihnen. Aber sie mussten folgen und ich hatte sie alle zusammen lieb!» Der Haushalt musste damals noch ohne Waschmaschine funktionieren, Ausflüge wurden zu

Fuss oder mit dem Velo unternommen. Erst als die Kinder ausser Haus waren, konnte sie verreisen. Ihre erste Reise ging nach Finnland.

PARADIES IM ALMENDSBERG

Zum Hundertsten erklärte die Jubilarin: «Do, mis Paradies», und zeigte dabei mit weit ausgestreckten Armen auf die Geranien, den nahen Wald und die grünen Wiesen. Ihre blauen Augen leuch-

teten. Obwohl das Augenlicht abnimmt und die Ohren auch nicht mehr alles hören, was um sie herum gesprochen wird, ist Frieda Altherr interessiert an ihrer Umgebung. Gerne sitzt sie nachmittags in der Kaffeestube. Ab und zu kommentiert sie das Geschehen dort mit einem ihrer bekannten, träfen Sprüche. Danach macht sie sich wieder auf, um durch den Gang zu marschieren, teilweise gar die Treppe hinauf in den

ersten Stock. Obwohl die 104-jährige Jubilarin eher still geworden ist und morgens gerne ausschläft, Feiern und Besuche liebt sie nach wie vor. So freut sie sich jedes Jahr über ihr «Doppelfest»: zuerst ihren Geburtstag und jeweils nur zwei Tage später das Fest der Eidgenossenschaft, welches sehr zu ihrer Freude seit einigen Jahren als öffentlicher Anlass des ganzen Dorfes über den Mittag im Alterswohnhelm gefeiert wird.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Der Revision der Ortsplanung / Infoanlässe Richtplanung | Der Gemeinderat hat den Richtplanentwurf an mehreren Lesungen behandelt. Bei der vorliegenden

Version des Richtplanes wurde insbesondere darauf geachtet, dass in Walzenhausen, im Rahmen des kantonalen Richtplanes und der herausfordernden Aufgabe, 4.4 ha Bauland dem Nichtbaugebiet zuzuordnen, eine grösstmögliche Bauentwicklung gewahrt wird. Insbesondere sollen die Auszonungsflächen, welche für eine Bebauung teilweise oder ganz geeignet sind, durch Flächen in der Bauzone entlastet werden, welche z. B. im Gewässer-, Strassen, oder Waldabstand liegen.

Der Gemeinderat hat den Richtplan zur Vorprüfung an das Departement Bau und Volkswirtschaft, Abteilung Raumentwicklung, eingereicht. Die schriftliche Rückmeldung ist noch ausstehend. Gleichzeitig werden mit den Grundeigentümern Gespräche in Bezug auf Auszonungsflächen und die Sicherung der Erhältlichkeit der Baugrundstücke geführt.

Nach erfolgter Vorprüfung und allfälligen Anpassungen erfolgen Informations- und Austauschveranstaltungen in den einzelnen Dorftellen Platz, Dorf und Lachen:

- **Platz: Mittwoch, 18. September 2019**
19.30 Uhr, Schulhaus Wilen
- **Dorf: Donnerstag, 19. September 2019**
19.30 Uhr, Singsaal MZA
- **Lachen: Dienstag, 24. September 2019**
19.30 Uhr, Vereinslokal Lachen

Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Ortsplanung zu informieren, zu diskutieren und

Rückmeldungen anzubringen. Anschliessend erfolgt vom 25. September 2019 bis 31. Oktober 2019 die Vernehmlassung nach Art. 14 der Gemeindeordnung. Anfang 2020 soll der aufgrund der Vernehmlassung und Mitwirkung bereinigte Richtplan zur Genehmigung an den Regierungsrat eingereicht werden. Der Richtplan ist behördenverbindlich. Es erfolgt keine Volksabstimmung oder Planaufgabe. Der Zonenplan hingegen ist dem Auflageverfahren unterstellt. Diese Auflage ist auf das Frühjahr 2021 vorgesehen.

Workshop Zukunft Dorfzentrum | Am 25. Juni 2019 wurde mit den Vertretern der grösseren Liegenschaftsbesitzer im Dorfkern, einer Delegation des Gemeinderates sowie Vertretern des Kantons ein erster Workshop zum Thema «Zukunft Dorfzentrum» durchgeführt. Die verschiedenen Themen wie Hotel Walzenhausen, Parkierung, Öffentlicher Verkehr oder Bauplatz «Holzkirche», verlangen eine ganzheitliche und vorausschauende Planung, damit eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Dorfzentrums möglich ist.

Anlässlich des ersten Workshops wurden die Vorstellungen und Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Dorfzentrum zusammengetragen. Basierend auf einem Rückblick in die bewegte Historie der Gemeinde wurde der Blick nach vorne gerichtet und an einem gemeinsamen Zukunftsbild gezeichnet. Die vorhandenen Chancen des Zentrums wurden festgehalten und Ideen für eine lebendige Weiterentwicklung gesammelt. Es gilt, das Potential und die Einzigartigkeit von Walzenhausen zu erkennen und das Dorfzentrum neu zu beleben.

Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Kanton und den einzelnen Liegenschaftsbesitzern verlief in einer of-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

fenen Atmosphäre und bei guter Stimmung, es war bei allen Beteiligten Offenheit und Zukunftswille zu spüren. Das Strategiepapier und der Fahrplan zur Erarbeitung des Masterplanes (Gesamtentwicklungsplanung) bieten weiterhin die gute Grundlage für den eben gestarteten Planungsprozess.

Zurzeit wird ein Auftrag für zwei Planer-Teams formuliert, aufgrund dessen mögliche Strukturen und Volumen im Dorfzentrum aufgezeigt werden sollen. Dabei sollen die Schwergewichte u. a. auf die Zukunft der heutigen Hotelanlage, Wohnraum für Personen in allen Lebensabschnitten, Begegnungsraum/Dorfplatz, Parkierung und Verkehr gelegt werden. Der Gemeinderat informiert regelmässig über den Arbeitsstand und bindet die Bevölkerung zur gegebenen Zeit in den Prozess ein.

Die Unterlagen sind unter www.walzenhausen.ch > Verwaltung > Dorfzentrum aufgeschaltet.

Orientierungsversammlung für Einwohnerinnen und Einwohner vom 1. Oktober 2019 | Der Gemeinderat stellte anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2019 fest, dass das fakultative Referendum zum Entschädigungsreglement und dem Reglement Vollamt Gemeindepräsidium fristgerecht und mit der nötigen Anzahl gültiger Unterschriften zu Stande gekommen ist.

Über die beiden Reglemente wird an der nächsten eidgenössischen Abstimmung vom 20. Oktober 2019 abgestimmt. An der Orientierungsversammlung für Einwohnerinnen und Einwohner vom 1. Oktober 2019, 20 Uhr im Singsaal der MZA, werden die Reglemente durch den Gemeinderat erläutert.

Die Unterlagen im Zusammenhang mit den Reglementen können unter www.walzenhausen.ch/verwaltung/news > Fakultatives Referendum Entschädigungsreglement / Fakultatives Referendum Vollamt eingesehen werden.

Zusätzlich zu den Reglementen wird an der Orientierungsversammlung vom 1. Oktober 2019 über die Planung der Mobilfunkantennen der Swisscom in Walzenhausen im Sinne einer Grundversorgung informiert.

Quartierplan «Im Grund» / öffentliche Auflage | Nordwestlich des Zentrums von Walzenhausen befindet sich das Quartier Grund.

Die Änderung des Quartierplans «Im Grund» wurde am

18. Februar 2019 dem Amt für Raum und Wald zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Mit dem Schreiben vom 26. März 2019 hat die Abteilung Raumentwicklung dem Gemeinderat von Walzenhausen das Ergebnis der Vorprüfung eröffnet. Eine Genehmigung wurde in Aussicht gestellt.

Änderungen Art. 11 Gebiet B (nördliches Teilgebiet des Quartierplanes): Gemäss Quartierplan liegen die Ausnutzungsziffern in der Zone W1 mit 0.3 und in der Zone WG3 mit 0.3 tiefer, als es die Regelbauweise zulässt. Diese Einschränkung soll aufgehoben werden. Somit gelten die Ausnutzungsziffern der Regelbauweise in der Zone W1 mit 0.4 und in der Zone WG3 mit 0.6. Dies auch im Sinne einer verdichteten Bauweise. Gebäudehöhe und Anzahl Vollgeschosse richten sich bereits nach der Regelbauweise.

Art. 13 Gebiet S, Skifahrtgebiet: Die Nutzung des Gebietes S als Skifahrtsgebiet für die Ausübung des Skisportes soll aufgehoben werden.

Art. 15: Hinweise Gewässerschutz: Mit den heutigen kantonalen Vorgaben zum Gewässerschutz erübrigt sich diese Vorschrift.

Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden Anfang Juni eingeladen, bis zum 8. Juli 2019 von der Orientierungs- und Mitwirkungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Es sind keine Eingaben eingegangen. Die Änderung des Quartierplans «Im Grund» wird in Anwendung von Art. 46ff des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (BauG) vom 3. September 2019 bis 2. Oktober 2019 öffentlich aufgelegt. Die entsprechende Publikation folgt.

Strassenverzeichnis / Vernehmlassung | Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 5. März 2019 das Strassenverzeichnis zur Vorprüfung an das kantonale Tiefbauamt eingereicht. Mit Schreiben vom 30. April 2019 ist der Vorprüfungsbericht eingetroffen. Daraufhin wurde das Strassenverzeichnis durch die Strassenaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt und dem Raumplaner nochmals überarbeitet. Das Verzeichnis wurde durch den Gemeinderat in einer zweiten Lesung behandelt und zur Vernehmlassung freigegeben.

Die Vernehmlassung erfolgt gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung und wird vom 3. bis 23. September 2019

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

durchgeführt. Eingeladen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Walzenhausen. Eine entsprechende Publikation folgt.

Kantonsstrasse Nr. 54, Wolfhalden – Lachen – Walzenhausen / Moos – Ledi / Gesamterneuerung | Das Tiefbauamt plant im Strassenabschnitt Moos-Ledi eine Gesamterneuerung. Das vorliegende Vorprojekt umfasst die Gesamterneuerung des ca. 635 m langen Strassenabschnittes Moos – Ledi.

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf ca. CHF 2 821 000.–. Daraus resultiert ein Kostenanteil für die Gemeinde Walzenhausen von ca. CHF 165 000.–.

Die Elektra, Strassenaufsichtskommission, Wasser-/Abwasserkommission, Forst- und Umweltkommission sowie der Gemeinderat haben dem Bauprojekt im Sinne einer Vernehmlassung zugestimmt.

Tag der offenen Depottore / Sperrung Parkdeck MZA vom 31. August 2019 | Die Feuerwehr führt am Samstag, 31. August 2019, von 15 bis 23 Uhr den Tag der offenen Depottore durch. Aus diesem Grund werden die nicht vermieteten Parkplätze des MZA-Parkdecks den gesamten Tag gesperrt.

Werkhof und Elektra / Ein Blick hinter die Kulissen | Gemeinde und Elektra laden am Samstag, 21. September 2019, zu einem Tag der offenen Tür ins fertig erstellte Werkhofgebäude ein. Interessierte Besucherinnen und Besucher können das neue Gebäude und die Räumlichkeiten zwischen 9.00 und 11.30 Uhr besichtigen und Kaffee und Zopf geniessen. Gemeinde und Elektra freuen sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Arbeitsamt / Erbschaftsamt – Pensionierung von Lis Tüscher | Lis Tüscher, Leiterin des Arbeits- und Erbschaftsamtes, tritt im September 2019 in den wohlverdienten Ruhestand. Ab 16. September 2019 wird Michelle Hasler, Leiterin Einwohner- und Sozialamt, als Ansprechperson für das Arbeitsamt zuständig sein. Sie ist unter der Telefonnummer 071 886 49 80 erreichbar. Armin Schafflützel wird nebst seiner Tätigkeit als Grundbuchverwalter von Walzenhausen, Lutzenberg und Reute ab Mitte September 2019 für das Erbschaftsamt Walzenhausen zuständig sein. Er ist unter der Telefonnummer 071 886 49 82 erreichbar.

Der Gemeinderat dankt Lis Tüscher für ihren langjährigen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde Walzenhausen und wünscht ihr für den wohlverdienten neuen Lebensabschnitt viel Freude und Gesundheit.

Einführung Geschäftsverwaltung Axioma | Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 beschlossen, das Geschäftsverwaltungsprogramm Axioma einzuführen. Hierbei handelt es sich um ein Sitzungsverwaltungs- und Dateiablagetool, welches die elektronische Aktenverwaltung sowie die papierlose Sitzungsvorbereitung vereinfacht. Sie ermöglicht ein strukturiertes und einheitliches Aktenmanagement und hilft den Benutzern, die tägliche Arbeit effizient zu erledigen. Ab Herbst 2019 soll der gesamte Gemeinderat die Unterlagen für die Gemeinderatssitzungen nur noch in elektronischer Form erhalten. Hierzu werden entsprechende digitale Arbeitsgeräte angeschafft. Die finanziellen Mittel sind im Voranschlag 2019 eingestellt. Nebst dem Gemeindepräsidium und der Gemeindekanzlei ist zu einem späteren Zeitpunkt die Aufnahme von weiteren Abteilungen und Kommissionen in das Geschäftsverwaltungsprogramm Axioma vorgesehen.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) / Voranschlag 2020 | Schon heute bestehen in den einzelnen Gemeinden Instrumente zur Finanzplanung. Diese sind aber nicht mit den entsprechenden Leistungen bzw. Aufgaben einer Gemeinde verknüpft. Mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz wurden erstmals Bestimmungen zum Aufgaben- und Finanzplan (AFP) eingeführt.

Der Gemeinderat hat gemäss Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan zu erstellen, welcher die mittelfristige Entwicklung von Leistungen und Finanzen aufzeigt. Der Aufgaben- und Finanzplan ist ein strategisches Führungsinstrument, welches der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wird. Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde ein für sämtliche Gemeinden einheitliches Muster zur Verfügung gestellt. Im Hinblick auf den Voranschlag 2020 wird diese Vorlage von allen Gemeinden verwendet.

Die Einführung des Aufgaben- und Finanzplanes wirkt sich auch auf die Struktur des Voranschlages aus. Dieser wird nun anders als in den Vorjahren in eine neue Darstellung übernommen und als Kurzversion an die

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Bevölkerung versendet. Die ausführliche Version kann zukünftig jeweils bei der Gemeindekanzlei oder auf der Website www.walzenhausen.ch > Verwaltung > Aufgaben- und Finanzplan bezogen werden.

Abwasserverband Altenrhein (AVA) / Revision Zweckverbandsvereinbarung Fakultatives Referendum |

Der Anschluss der beiden weiteren Gemeinden Trogen und Wald machte die Überarbeitung der Zweckverbandsvereinbarung des Abwasserverbandes Altenrhein erforderlich. Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Walzenhausen Art. 8 lit. f sind wesentliche Änderungen der

Zweckverbandsvereinbarung dem fakultativen Referendum unterstellt. Das fakultative Referendum dauerte von Montag, 27. Mai 2019, bis Montag, 17. Juni 2019.

Der Gemeinderat stellt anlässlich seiner Sitzung vom 2. Juli 2019 fest, dass das fakultative Referendum in Walzenhausen nicht ergriffen wurde.

Kommissionsprotokolle

An den letzten Sitzungen hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:

Forstkorporation Vorderland, Sitzung vom 31. Mai 2019
Erlebnis Walzenhausen, Sitzung vom 24. Juni 2019

Sperrung Friedhofstrasse

Vom 2. September 2019 bis zirka Ende Oktober 2019 ist die Friedhofstrasse in Walzenhausen aufgrund von Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen gesperrt.

Teamausflug Gemeindepersonal, 6. September 2019

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Freitag, 6. September 2019, aufgrund des Teamausflugs geschlossen. Der Pikettdienst der Wasserversorgung steht Ihnen für Notfälle unter Tel. 079 656 07 78 zur Verfügung. Das Bestattungsamt ist unter Tel. 076 533 49 80 zu erreichen.

Weihnachtsfenster 2019

Auch dieses Jahr startet die Kommission Kompass das Projekt «Weihnachtsfenster». Es werden interessierte Walzenhauserinnen und Walzenhauser gesucht, die vom 1. bis 24. Dezember 2019 ein Fenster weihnachtlich schmücken und abends beleuchten. Im Treffpunkt im Herbst werden die Standorte der Fenster (mit Name der Familie und Adresse) publiziert, damit die Fenster individuell bei einem Abendspaziergang bestaunt werden können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch dieses Jahr wieder mitmachen und danken Ihnen für die Rückmeldung bis Ende September 2019 an Yvonne Oberlin, Gemeindeschreiberin.

Tel. 071 886 49 84

E-Mail yvonne.oberlin@walzenhausen.ar.ch

Eröffnung am 17. September 2019!

Ich werde am Jahrmarkt, 14. September, mit einem Stand vertreten sein. Ich freue mich, Sie dann kennen zu lernen und begrüsse Sie freundlich ab 17. September in meinem neuen Coiffeurgeschäft im Dorf 39.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 8 - 12 Uhr, 13.30 - 18 Uhr

Samstag: 8 - 14 Uhr

Montag: Ruhetag

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage.

Nina Sturzenegger
Dorf 39 | 9428 Walzenhausen
071 521 51 47

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Michael Weber, Oberstufenlehrer

Er ist mit Leib und Seele Lehrer und bereitet die Schüler schon seit 18 Jahren mit Begeisterung und im Bewusstsein einer grossen Verantwortung aufs Berufsleben vor. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Aufgewachsen ist der 48-Jährige in Altstätten. Nach einer KV-Lehre und acht Jahren im Textilbereich tätigt sehnte sich Michael Weber nach einer Neuorientierung. Berufsbegleitend absolvierte er die Zweitwegmatura, studierte anschliessend an der PHSG und machte das Lehrdiplom für die Sekundarstufe I. Es folgten einige Sprachaufenthalte, bevor er in seinen neuen Beruf einstieg. Vor 18 Jahren, im April 2001, zog es den Rheintaler nach Walzenhausen, wo er die Stelle von Walter Züst antrat.

Mit seiner Familie wohnt er seit 2003 im Platz. Sohn Martin macht derzeit eine Lehre als Koch im Altersheim Hächleren in Thal, Tochter Noemi besucht die Kantonsschule in Trogen. Seine Frau Ruth ist im Spitzverband SG|AR|AI für die Spitzentwicklung zuständig.

«Die Arbeitsstelle am Wohnort ist ideal», sagt der zweifache Familienvater. Den kurzen Weg ins Dorf macht er meist mit dem Velo oder zu Fuss. Nur in Ausnahmefällen benützt er das Auto. «Es ist für mich ein Privileg, dass ich jeden Tag ins Dorf

pilgern kann, und ich schätze das sehr.» Für viele seiner Kollegen wäre es unvorstellbar, am gleichen Ort zu arbeiten und zu wohnen. «Ich bin froh, wenn ich von daheim schnell zur Schule gehen kann, um etwas zu erledigen.» Trotzdem hat er gelernt, nach Schulschluss abzuschalten. «Wenn ich mit dem Velo fahre, bin ich mit meinen Gedanken erst noch bei der Schule. Bei der Tankstelle folgt aber der «Switch», und ich habe frei. Umgekehrt ist es ebenso: Ich fahre von daheim los, und ab Hasenbrunnen bin ich schon Lehrer». Für ihn ist dies perfekt. Neben seiner Lehrertätigkeit ist Michael Weber Präsident vom Lehrerverband Appenzell Ausserrhoden LAR. In dieses Amt investiert er sehr viel Zeit; etwa 40 Sitzungen pro Jahr stehen auf dem Programm. «Es ist wichtig, dass wir Lehrer mit dem Kanton vernetzt sind und dass wir mit der Regierung den Austausch pflegen können. Und für die Regierung sind wir der Kontakt zur Basis.» Für Weber ist es ein interessanter Ausgleich. Und er empfindet es als Herzensangelegenheit, den LAR zu präsidieren.

MUSIK ALS GROSSE LEIDENSCHAFT

Hobbys hat der Rheintaler mit Appenzeller Wurzeln viele. (Sein Heimatort ist Walzenhausen. Ein Erbe seines Grossva-

ters Cäsar Lutz.) Seine grösste Leidenschaft gilt der Musik, für die er momentan nur noch wenig Zeit hat. So leitete er zehn Jahre lang das Appenzeller Singwochenende und den Ad hoc-Chor vor Weihnachten. Das Singen hat für Weber eine ganz besondere Bedeutung. Schon in der Primarschule hat er im Chor mitgesungen, später in Jugendchören. «Jedes Jahr haben wir im Herbst eine einwöchige Chorreise gemacht: Wir sind nach Schweden, Spanien, Norwegen, Polen, in die damalige Tschechien gefahren. Wir waren alle im gleichen Alter, und es war einfach toll. Diese schönen Reisen haben mich sehr geprägt und mir das Singen verinnerlicht. Ich versuche deshalb, auch unsere Schüler fürs Singen zu begeistern.» Man spürt förmlich, wie viel ihm die Musik, insbesondere das Singen, bedeutet. «Es bewegt mich sehr, wirkt auf den Körper, löst viel in mir aus. Es ist schwierig zu beschreiben. Es tut mir einfach wahnsinnig gut.» Deshalb versucht er, wenn immer möglich, einmal pro Woche in Projektchören mitzusingen.

Er fährt gerne Velo und liest leidenschaftlich. Die Natur begeistert ihn seit jeher, deshalb verbringt er möglichst viel Freizeit draussen, beispielsweise mit Wandern. Ein paar Jahre lang hat er für den Verkehrsverein Fotos für den Jahreskalender gemacht. «Das musste ich auf Eis legen. Denn beim Fotografieren muss man vor allem auf die Lichtverhältnisse schauen. Und dazu fehlt mir definitiv die Zeit.»

Seit 15 Jahren ist er (ehrenamtlich) Präsident des Bibliothekvereins. Damit möchte er der Gemeinde etwas zurückgeben, die ihm einen tollen Arbeitsplatz bietet. «Als Schnittstelle zwischen Gemeinde, Schule und Bevölkerung macht es meiner Meinung nach Sinn, dass ein Lehrer den Bibliothekverein präsidiert.»

VIELE SCHULSYSTEME ERLEBT

In den bald 20 Jahren, in denen Michael Weber in Walzenhausen unterrichtet, hat die Schule einen immensen Wandel durchlebt: «Angefangen habe ich mit der separativen Schule. Damals gab es noch eine Real- und eine Sekundarschule. Danach kam das kooperative System. Darin mischte man die etwas schwächeren Sekundarschüler mit den besseren Realschülern. Es wurde in Niveauebenen unterrichtet. Dann fingen wir an zu integrieren; Sekundar- und Realschule waren durchmischt, es gab Jahrgangsklassen. Seit einem Jahr unterrichten wir im ADL, im Altersdurchmischten Lernen. Dabei sind alle Erst- bis Drittsekschüler gemischt. Es ist und bleibt somit spannend, man muss sich immer wieder auf Neues einlassen und verharnt so nie in fixen Mustern. Ich finde das gut. Zudem waren diese wechselnden Schulsysteme notwendig, man reagierte so beispielsweise auf die sinkenden Schülerzahlen. Hätten wir nicht reagiert, gäbe es die Oberstufe hier wahrscheinlich nicht mehr. Und den Schülern wurden wir mit diesen Anpassungen gerecht. Der Lernende ist an dem Ort, wo er sich wohlfühlt. Mit dem Kurssystem am Nachmittag können sich die Jugendlichen zu einem gewissen Teil den Stundenplan selber zusammenstellen. Sie haben mehr Freiheiten, können das tun, was ihnen entspricht.» Dass das Schulsystem das richtige zu sein scheint, zeigen die Schülerzahlen aus

Lutzenberg. «Alle Lutzenberger Oberstufenschüler kommen zu uns. Jetzt haben wir sogar welche aus Wienacht Tobel. Wir sind schon aussergewöhnlich, aber jede Schule in unserem Kanton ist auf ihre Art besonders.» Jeder Wechsel bedeutet auch, dass man sich auf neue Situationen einstellen, sich neu organisieren muss. «Es gibt immer mehr zu tun, aber das ist in anderen Berufen ja auch so.»

Auf die Frage, was ihm Sorgen bereitet, antwortet Weber: «Der Aufwand wird immer grösser, auch der Kanton fordert immer mehr. Heute verbringen wir Lehrer sehr viel Zeit mit Sitzungen, Absprachen, Berichten, Rapporten. Auf unser jetziges System bezogen braucht es auch mehr Abreden. Früher galt «ich und meine Klasse», jetzt heisst es «wir uns unsere Schule». Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es das Richtige ist. Aber dieses Verzahnte macht für uns Lehrer gewisse Dinge komplizierter und aufwändiger als früher. Ich sehe aber auch, dass es das braucht. Dieses Problem haben Lehrer an anderen Schulen auch.»

OBERSTUFENLEHRER AUS GANZEM HERZEN

Michael Weber ist mit voller Hingabe Seklehrer. Mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sie zu begleiten, sie zu fördern; das ist es, was ihn so begeistert an seiner Arbeit. «Die Eltern geben uns ihr Wertvollstes, die Kinder, in unsere Obhut, und wir dürfen sie schulen und begleiten.» An dieser Stelle möchte Michael Weber den Eltern ein Kränzchen winden: «In den bald 20 Jahren hatte ich durchwegs mit tollen, interessierten Eltern zu tun. Ich wurde nie mit Klischees konfrontiert, ich hatte immer das Gefühl, dass wir am gleichen Strang ziehen.» Und noch was möchte er loswerden: «Die Gemeinde steht immer hinter der Schule. Noch nie mussten wir etwas streichen, was dem Schüler helfen würde. Dem Gemeinderat ist es wie uns Lehrern wichtig, dass wir ein gutes Angebot und eine gute Schule haben. Das kostet viel Geld, aber wenn wir in unsere Jugend investieren, die später auf dem Arbeitsmarkt bestehen kann, dann lohnt sich das. Die Attraktivität unserer Schule zeigt sich auch mit den vielen auswärtigen Schülern, die wir unterrichten dürfen.»

Nicht nur das Schulsystem macht unsere Schule so besonders. Es sind auch die Lehrer, die sich für die Kinder einsetzen – und einer davon ist Michael Weber.

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau
- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Optimierter öffentlicher Verkehr in der Gemeinde

ZVG • Im Auftrag der Gemeinde Walzenhausen führt Post-Auto ab Montag, 12. August, auf der Linie 225 während den Schulwochen zwei neue Verbindungen ein.

- 11.01 Uhr ab Heiden, Post via Wolfhalden–Lachen–Walzenhausen bis Walzenhausen, Bild
- 11.31 Uhr ab Walzenhausen, Bild via Walzenhausen–Lachen–Wolfhalden nach Heiden. Das Postauto startet für Schüler um 11.30 Uhr ab Wendeplatz Wilen. Dieser Extra-Kurs wurde von der Schule organisiert, um die Mittagszeit der Schülerinnen und Schüler beizubehalten. Ohne diese Massnahme hätte sich die Mittagszeit der Lernenden aufgrund der neuen Fahrplanzeiten verkürzt.

Das Postauto um 11.42 Uhr ab St. Margrethen, Rhenpark fährt neu via Zelg statt via Lachen nach Heiden, wo es um 12.21 Uhr eintrifft. Fahrgäste mit Fahrziel Lachen–Wolfhalden haben während den Schulwochen im Postauto um 11.40 Uhr ab «Walzenhausen, Bahnhof» eine gute Fahrgelegenheit.

Ab Walzenhausen Richtung Unterer Platz werden die Fahrzeiten im Minutenbereich angepasst. Dies sichert die Anschlüsse auf das Walzenhauser Bähnli aus Rheineck. Richtung Platz–St. Margrethen entstehen täglich vier bis sechs zusätzliche Anschlüsse. Die Online- und App-Fahrpläne sind aktualisiert. Das Online-Kursbuch www.fahrplanfelder.ch wur-

de in den ersten Augusttagen aktualisiert. An den Haltestellen wurden die neuen Fahrpläne auf Montag, 12. August 2019 aktualisiert und mit einem Hinweis auf die geänderten Abfahrtszeiten ergänzt. Die PostAuto-Taschenfahrpläne werden hingegen nicht neu gedruckt.

Auskunft

Medienstelle PostAuto, +41 58 38 57 00, infomedia@postauto.ch

Portraitgesichter für Gemeindeforum gesucht!

Die Startseite der Gemeindeforum www.walzenhausen.ch bildet Portraitfotos von Walzenhauserinnen und Walzenhauser ab. Da die Bilder nun bereits einige Jahre alt sind sucht die Gemeindeverwaltung interessierte Einwohnerinnen und Einwohner die sich für die Publikation eines Portraitbildes zur Verfügung stellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindekanzlei, Yvonne Oberlin.

Tel. 071 886 49 84

E-Mail yvonne.oberlin@walzenhausen.ar.ch

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstfel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

Von Argentinien nach Walzenhausen

Die 23. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee fand am 13. Juni 2019 bei der Just Schwetz AG in Walzenhausen statt. Rund 25 Personen nahmen an der Führung durch den Betrieb teil. Sie bot interessante Einblicke in die Firmengeschichte und einen fantastischen Ausblick über den Bodensee.

Hansuelli Jüstrich entführte uns in die Vergangenheit und an den Ursprung der Firmengeschichte. Sein Grossvater – Ulrich Jüstrich – sei als junger Mann nach Argentinien ausgewandert. Damals waren die Schweiz und insbesondere das Appenzellerland vom Einbruch der Textilindustrie betroffen. Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. In Argentinien lernte Ulrich Jüstrich, ein offensichtlich ehrgeiziger und tüchtiger Mann, den Direktverkauf kennen. Er schätzte den persönlichen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden und entwickelte Berufsstolz. Und dies trotz der Kritik durch seinen Vater, der es als beschämend erlebte, dass sein Sohn von Haustür zu Haustür ging, um Bürsten zu verkaufen.

Als die schwere Krankheit des Vaters ihn zurück in die Schweiz führte, blieb er in Walzenhausen und gründete 1930 mit CHF 2 500 die Firma. Es war ihm ein Anliegen, in der Region Arbeitsplätze zu schaffen. Noch heute arbeitet die Just AG mit Direktvertrieb. So sind beispielsweise in Italien rund 30 000 VerkaufsberaterInnen für die Firma tätig, die Produkte für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden entwickelt, produziert und verkauft.

Mit dem Generationenbau in eine blühende Zukunft

Die Brüder Marcel und Hansuelli Jüstrich übernahmen die Just AG im Jahr 2002 in dritter Generation. Mit dem Generationenbau, der 2016 eröffnet wurde, bekannten sie sich zum Produktionsstandort Walzenhausen. Der moderne Bau beherbergt helle Produktionsräume, ausgestattet mit modernster Technik, Entwicklungslabore und eine Kantine mit dem wohl schönsten Ausblick im ganzen Appenzellerland. Es wirkt daher glaubwürdig, wenn Hansuelli Jüstrich betont, dass im Fokus der Firma die Menschen und die Qualität der Produkte stehen.

Die hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit der Firma wird ein Schlüssel sein, wenn es um die Zukunft geht. Für uns war sie in jedem Kontakt spürbar. Vom ersten Telefonat bis zur Unterstützung beim Einrichten der Räume und Technik für die Mitgliederversammlung.

Vernetzung hoch über dem Bodensee

*Die Gemeinde- bzw. Bezirkspräsidenten im Appenzellerland über dem Bodensee luden am Samstag 29. Juni 2019, zum Vernetzungsanlass unter den Gemeinde- und Bezirksrät*innen. 32 Personen nahmen teil und bewiesen, dass die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg unsere Region stark macht. Sie tauschten sich aus über Umweltschutz und Biodiversität, Informatik in der Schule und Neuerungen im Volksschulgesetz, über die zunehmende Komplexität und über die Stärkung des Milizsystems.*

Bereits am Morgen um 8 Uhr war es im Kronensaal in Wolfthalen heiss. Nur auf der Terrasse wehte noch ein angenehm kühler Wind. Dort trafen 32 Gemeinde- und Bezirksrät*innen aus den 8 Gemeinden und dem Bezirk Oberegg zum Vernetzungsanlass ein. Eingeladen haben die Gemeinde- und Bezirkspräsidenten im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident von Reute, begrüßte die Teilnehmenden und betonte, dass die Region Meisterin sei in der Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar über die Kantonsgrenzen hinweg. Er führte das auf die kleinräumige Organisation zurück. So machten die Vorderländer Gemeinden 8 von 20 Ausserrhoder Gemeinden aus, repräsentierten jedoch «nur» 25 Prozent der Kantonsbevölkerung. Umso bedeutsamer sei es, sich gegenseitig zu kennen und voneinander zu lernen. Michael Litscher, Gemeindepräsident von Walzenhausen, fasste am Schluss zusammen, dass wir mit dem heutigen Anlass als Vorderland Stärke bewiesen haben, weil wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Wo möglich und sinnvoll wird in der Region AüB bereits heute und auch in Zukunft zusammengearbeitet.

180 Jahre Gemeinderats-Erfahrung. Gemeinsam stark.

Der Anlass war daher dem Kennenlernen und dem fachlichen Austausch gewidmet. In der Einstiegsrunde wurde klar, dass die Teilnehmenden zusammen rund 180 Jahre Erfahrung als Gemeinde- bzw. Bezirksrät*innen vereinen. Nach einem humorvollen Kennenlernen benannten die Teilnehmenden ihre Anliegen, über die sie sich austauschen wollten. Im Rahmen eines Open Spaces bearbeiteten sie in Interessengruppen 10 Themen – wie z. B. Biodiversität, Revision Volksschulgesetz, Stärkung des Milizsystems, Finanzierung von gemeindeüberschreitenden Infrastrukturprojekten, steigende Komplexität. Anschliessend teilten sie die wichtigsten Erkenntnisse im Plenum. Ein leckerer Apéro rundete den gelungenen Anlass, moderiert durch Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, ab. Entsprechend den Wünschen der Teilnehmenden wird es nicht der Letzte gewesen sein.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Kantonaler Finanzausgleich

Dieses Jahr erhalten zwölf Ausserrhoder Gemeinden Gelder in Höhe von 9,9 Millionen Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich. Finanziert werden diese Ausgleichszahlungen durch einen Kantonsbeitrag von 4,6 Millionen Franken; 5,3 Millionen steuern acht Gebergemeinden bei.

Gemeinde	Anspruch	Verpflichtung
Bühler	864 000.00	0.00
Gals	0.00 0.00	114 500.00
Grub	636 200.00	0.00
Heiden	0.00	184 900.00
Hertsau	1 135 000.00	0.00
Hundwil	1 693 600.00	0.00
Lutzenberg	0.00	55 200.00
Rehetobel	0.00	47 900.00
Reute	343 600.00	0.00
Schönengrund	558 800.00	0.00
Schwellbrunn	1 592 100.00	0.00
Spelcher	0.00	398 000.00
Stein	144 700.00	0.00
Teufen	0.00	4 381 400.00
Trogen	253 900.00	0.00
Urnäsch	1 938 400.00	0.00
Wald	606 500.00	0.00
Waldstatt	110 200.00	0.00
Walzenhausen	0.00	27 400.00

Beträge netto in Franken

2.6 Mio. Franken von Swisslos

Nach Berechnung des Gewinns der Schweizer Landeslotterie im 2018 steht fest, wie viel Geld in die Kassen der Kantone fliesst. Gut 2,6 Millionen Franken erhält Appenzell Ausserrhoden. Dies sind rund 37 600 Franken weniger als im Vorjahr.

Weitere Auskunft erteilen:
Gaby Bolleter, Departementssekretärin Departement Finanzen, +41 71 353 68 11
Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, +41 71 353 68 82

Elektronischer Staatskalender

Die Kantonskanzlei von Appenzell Ausserrhoden löst den gedruckten Staatskalender durch eine elektronische Version ab. Neu können Informationen zu Behördenmitgliedern oder Staatsangestellten sowie deren Funktionen bequem online abgerufen werden.

Weitere Auskunft erteilt:
Ratschreiber Dr. Roger Nobs,
Tel. +41 71 353 63 51, roger.nobs@ar.ch

Neue Prorektorin an KST

Bena Keller folgt schrittweise auf Johannes Schläpfer.

Die Kantonsschule Trogen hat Bena Keller auf den 1. August 2019 zur neuen Prorektorin ernannt. Sie übernimmt auf diesen Zeitpunkt erste Aufgaben von Johannes Schläpfer, der in Teilpension geht. Auf Sommer 2020 wird Bena Keller von Johannes Schläpfer, seit 22 Jahren Prorektor, auch die Leitung der Fachmittelschule und der Wirtschaftsmittelschule übernehmen.

Textile and Design Alliance

Die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau starten gemeinsam und in Kooperation mit über einem Dutzend Ostschweizer Textilunternehmen TaDA, ein mehrjähriges Kulturförderprogramm im Bereich textile Innovation und Kreation.

Textile and Design Alliance ist aus einem Ideenwettbewerb entstanden und hat zum Ziel, die Ostschweizer Textilkultur zu fördern sowie die regionale Identität auf eine konkrete und lustvolle Art zu unterstützen. Dabei steht die aktuelle künstlerische Auseinandersetzung im Vordergrund.

Weitere Auskunft erteilt:
Appenzell Ausserrhoden: Margrit Burer,
Leiterin Amt für Kultur, 071 353 67 48,
margrit.buerer@ar.ch

Viva Hair zu neuen Ufern

Claudia Fröhlich verlegt ihren Coiffeursalon Viva Hair nach St. Margrethen.

«Es ist Zeit für eine Veränderung», sagt Claudia Fröhlich, die ihren Coiffeursalon Viva Hair nach St. Margrethen verlegt.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Seit dem 1. Januar 2010 kannte man ihr einladendes Ladengeschäft im Dorf 39. Hier wurden selther viele Haare geschnitten, neue Frisuren kreiert, Farbe ins Haar gezaubert, und für Jedermann gab es immer Gelegenheit für nette Gespräche und Diskussionen über Gott und die Welt. Alle fanden bei Claudia Fröhlich ein offenes Ohr.

Durch stete Weiterbildung ist die Fachfrau auf dem aktuellsten Stand betreffend Neuheiten und Trends. «Das macht diesen Beruf auch so spannend», fasst sie zusammen. Immer wieder Neues zu lernen, entdecken, erfahren und ihren Kunden so eine Top-Beratung und Dienstleistung geben zu

können, ist auch der Grund, weshalb sie ihre Tätigkeit nicht als Beruf sondern mehr noch als Berufung erlebt.

Claudia Fröhlich packte die Chance, welche sich dieses Jahr bot, beim Schopf: Es entstand auf ihrem Grundstück an der Säntisstrasse in St. Margrethen ihr neuer Viva Hair-Salon mit zwei Plätzen. «Es ist ein Wohlfühl-Bijoux, das ich ganz nach meinen eigenen Vorstellungen gestaltet habe», freut sich die Geschäftsfrau. «Hier kann ich meine Kundinnen und Kunden in einem lichtdurchfluteten Häuschen im ganz persönlichen Rahmen bedienen.»

«Ich möchte mich ganz herzlich bei all meinen Kunden in Walzenhausen für die langjährige Treue, das grosse Vertrauen und das schöne familiäre Verhältnis bedanken. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Darum leb' wohl schönes Walzenhausen und ab dem 1. September ein herzliches Willkommen in meinem kleinen Paradies!»

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Roda Naturgärten Walzenhausen AR

Bildlegende

Neu ab 20.07.2019 in Walzenhausen, Baumacker 344. Roda Naturgärten garantiert professionelle Gartenpflege, Gartengestaltung und Gartenplanung von höchster Qualität unter Berücksichtigung ökologischer, ganzheitlicher Aspekte. Von der Region für die Region. Von der Natur für die Natur!

Bild: zVg

DANIEL ROTHENBÜHLER • 1976 in Aarau geboren, absolvierte ich nach der Schulzeit die Gärtnerlehre. Direkt nach der Lehrzeit startete ich den Weiterbildungslehrgang zum «naturnahen und biologischen Landschafts- und Gartenbau» an der Ingenieurschule in Wädenswil. Danach sammelte ich etliche Jahre Erfahrungen als Vorarbeiter im Naturgarten-Fachbetrieb sowie im konventionellen Gartenbau, vor allem in der Umänderung von Gärten sowie deren Pflege. Währenddessen fügte ich berufsbegleitend die Ausbildung zum Bauführer hinzu und rundete das Paket mit dem Höheren Wirtschaftsdiplom HWD ab. Nach über 20 Jahren Berufserfahrung entschloss ich mich, meine eigene Firma zu gründen und freue mich, ab sofort meine Kundschaft mit diesem Fachwissen zu betreuen, beraten, Gärten zu pflegen, anzulegen, umzu-

gestalten und natürlich lade ich zum Bestaunen ein! Profitieren Sie von meinem Fachwissen und den gesammelten Erfahrungen. Ich plane, erbaue und pflege Gärten – den erweiterten Wohnraum – am liebsten ganzheitlich, für Mensch, Pflanze und Tier.

MEINE PHILOSOPHIE

Die Natur, Zusammenhänge, Vernetzungen, Symbiosen, Artenvielfalt etc. faszinierten mich schon als kleiner Junge. Zusammenhänge erkannte ich früh durch Beobachtungen. Bestätigt und erweitert wurde dieses Wissen durch die absolvierten Lehrgänge und diverse Einsätze im Naturschutz bei Pro Natura. Immer mehr interessierte ich mich für die kleinen Dinge, welche nicht gerade ins Auge stechen. Kleine Blüten oder Insekten, Schmetterlinge, welche nicht durch ihre Grösse auffallen – aber umso schöner in Farbe, Muster etc. sind. Ich begann, diese Eigenartigkeiten mittels Makrophotographie zu dokumentieren, Mitmenschen mitzutellen, Faszination zu fördern. Die Zusammenhänge zwischen Insekten, Pflanzen und der übrigen Tierwelt wurden mir immer klarer – vom Schädlingsbefall zur «Bekämpfung» bis hin zur Standortwahl einer Pflanze, Symbiosen, Gemeinschaften, etc.

Beobachten ist heute noch von höchster Wichtigkeit in meinem Leben. So können viele «Probleme» erkannt werden, bevor mit härteren Massnahmen eingedrungen wird. Biodiversität, Artenvielfalt, biologische Gartenpflege und naturnahe Gartengestaltung sind mir sehr grosse Anliegen, und dafür setze ich mich ein.

In voller Pracht und Schönheit laden diese Gärten dazu ein, ein Teil von Ihnen zu sein – wie auch die Natur Teil daran hat – zum Geniessen, Bestaunen, Beobachten, Fördern, Spielen und noch vielem mehr.

Mit dem Standort Walzenhausen betreue ich gerne die Region. Jeweils ganz nach dem Motto «Von der Region – für die Region». Dazu zählt selbstverständlich, dass ich möglichst lokale Zulieferer und Partner beziehen möchte. Dies fördert unsere örtliche Wirtschaft, erhält und schafft unsere Arbeitsplätze und ist ökologisch ebenso sinnvoll!

Gärtnerische Grüsse

Daniel Rothenbühler

www.roda-naturgaerten.ch

info@roda-naturgaerten.ch

079 157 29 74

Prüfungserfolge bei der Stiftung Waldheim

Freudentag an einem Donnerstag in Walzenhausen – die erfolgreichen Lernenden der Stiftung Waldheim wurden für ihre grossartigen Leistungen gefeiert.

Eine abgeschlossene Ausbildung ist immer auch der Startschuss für ein neues Kapitel im Berufsleben. Und sie ist der Meilenstein, den man vor Jahren angepeilt und mit viel Einsatz und Wille erreicht hat. Umso schöner, wenn man nach dem Zieldurchlauf entspannt und mit berechtigtem Stolz auf seine Leistung zurückschauen kann. So wie es die erfolgreichen Lernenden der Stiftung Waldheim im Wohnheim Bellevue getan haben.

Léonie Paganini, Martin Frei, Svenja Knaus (Fachpersonen Betreuung EFZ) / Besmir Kica (Sozialpädagoge HF) sowie Corina Stöckli (Bachelor Soziale Arbeit FHS) haben allesamt ihr Ausbildungsziel erreicht und sind damit bereit für neue berufliche Ziele. Drei von ihnen verfolgen diese weiterhin innerhalb der Stiftung Waldheim.

Zu besonderen Ehren kam Martin Frei, der bei der Abschlussfeier der Berufsschule für seinen hervorragenden Abschluss mit der Gesamtnote 5.4. *iks (Bild: Isabelle Kürsteiner)*

Die Ausbildung gut geschaukelt: Martin Frei, Léonie Paganini, Svenja Knaus (Fachpersonen Betreuung EFZ) und Besmir Kica (Sozialpädagoge HF) (nicht abgebildet: Corina Stöckli (Bachelor Soziale Arbeit FHS))

Sommerfest und Weiterbildung

Die Projektwoche mit anschliessendem Sommerfest im Wohnheim Krone und ein öffentliches Referat zum Thema Burnout bei Pflegepersonen im Wohnheim Sonne in Rehetobel: Für die Stiftung Waldheim war der Monat Juni gleich von zwei Highlights geprägt. *Bilder: zvg*

ZVG • Im Juni war der neue Heimleiter Mauro Franchina in der Krone erstmals verantwortlich für die Projektwoche zum Thema «Bauernhof» und das abschliessende Sommerfest für Bewohner und Mitarbeitende sowie ihre Familien. Die drei Projekttage organisierte das Atelier-Team mit Gabriela Düring an der Spitze. Jeweils am Morgen trafen sich die Wohngruppen zur gemeinsamen Einstimmung im Saal, danach übten sich die Bewohner im eigens aufgestellten Zelt in der Bauernmalerei. Ausserdem mussten in einem Heukorb verschiedene Tiere gesucht werden. Daneben gab es Spiele wie Wett-Melken oder Gummistiefel-Weitwurf. Im Saal bot das Krone-Team spannende Klang-Märchen an. Hierbei konnten die Bewohner auf verschiedenen Instrumenten das Gehörte mitbegleiten. Jede Gruppe besuchte an einem Nachmittag den Hof der Mitarbeiterin Berti Rempfler. Dort war der Stall mit den Kühen geöffnet. Zudem warteten ein Pony, Ziegen und Hühner sowie ein Trampolin auf die Bewohner. Höhepunkt der Projektwoche war das Sommerfest, an welchem 180 Personen teilnahmen. Das Dekor stimmte mit der Projektwoche überein, weshalb überall die hergestellten Bauernbilder die Wände schmückten. Das «Duo

In der Krone stand die Freude an der Begegnung im Vordergrund. Die Weiterbildung zeigte Präventionen zu Burnout auf.

Psychiater Milan Kalabic

Keller-Häsel» umrahmte sowohl den Empfang als auch das Mittagessen im Zelt. Eine spezielle Attraktion waren die Tiere des Abenteuerlandes Walter Zoo, beaufsichtigt von Hanspeter Kopp. Ziegen, Lama und Esel wurden betrachtet und dann gestreichelt oder ausserhalb des Zauns aus sicherer Distanz beobachtet.

MILAN KALABIC ÜBER BURNOUT

Im Wohnheim Sonne in Rehetobel lud die Stiftung Waldheim zu einer Weiterbildung zum Thema «Burnout in Betreuungsberufen». Von der Stiftung kamen 40 Mitarbeitende, von auswärtigen sozialen Institutionen der Region weitere 30. Der Leiter der Burnout-Klinik in Teufen, Psychiater Milan Kalabic – er ist gleichzeitig Stiftungsrat – zeigte auf, dass bei der Entstehung eines Burnouts verschiedene Faktoren zusammenkommen. Kompetent und humorvoll erläuterte Milan Kalabic, dass ein Leben ohne Stressfaktoren kaum mehr möglich ist. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen sowie die körperliche, seelische, geistige und soziale Ebene eines Menschen können zum Erschöpfungszustand führen. Wichtig ist, bei kurzzeitiger Überbelastung seine eigenen Grenzen zu kennen. Ohne Selbstreflexion ist keine Prävention möglich. Entscheidend ist dabei das Erkennen der Stressoren. Ebenso wichtig ist das Lernen des Nein-Sagens. Dabei ist die Formulierung bedeutend. Milan Kalabic riet: «Lernen Sie statt «Ich kann es nicht» «Ich könnte es, aber ich will es nicht» zu sagen.» Ausserdem gilt es, die Ansprüche herunterzusetzen. «Damit wir können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können», heisst die Devise des Psychiaters. Zudem sollten ausreichend Erholungszeiten bei Arbeitspausen, nach Feierabend und an Wochenenden eingeplant werden. Ein weiterer Rat hiess: «Gönnen Sie sich Ruhepausen. In der Freizeit macht man irgendwas oder gar nichts.» Abzuraten ist vom Rasen von Anlass zu Anlass gemäss dem Motto «Ja nichts verpassen». Ratsam sind sportliche Betätigungen. Lachen ist zudem der beste Stresskiller, und eine gute Schlafqualität trägt zur besseren Erholung bei. Ausserdem sollte die Agenda regelmässig Leerräume aufweisen. Der Vortrag kann auf der Website der Stiftung Waldheim unter «Aktuell» abgerufen werden. Er beinhaltet auch einen von Milan Kalabic entwickelten Selbsttest, der bei Wiederholung Aufschlüsse über die Stressvermehrung oder -verminderung gibt.

Sepp Sumann – Seltene Firmentreue

Seit vollen 50 Jahren hält der Vorarlberger Sepp Sumann dem Walzenhauser Kunststoffwerk Herrmann AG die Treue. In den kommenden Monaten wird der verdiente Arbeitsjubililar seinen Nachfolger einarbeiten. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Nach einer Ausbildung in der Sägeelbranche trat der 18-jährige, ursprünglich aus der Steiermark stammende Sepp Sumann im Sommer 1969 in den Dienst des Walzenhauser Unternehmens, das zu den weltweit führenden Herstellern von Verschlüssen und Verschlussystemen gehört. «Firmengründer Ernst Herrmann wies mir einen Posten in der Produktion zu, wobei ich in der Nachtschicht arbeitete. Seinerzeit war noch viel präzise Handarbeit gefragt, verfügten wir doch über nur wenige Spritzguss-Halbbautomaten», blickt Sumann zurück, der seit vielen Jahren im vorarlbergischen Mäder wohnt und Vater von drei Kindern ist.

RASANTER AUSBAU MITGETRAGEN

Heute als Leiter der Logistik tätig, hat der Arbeitsjubililar einen rasanten Ausbau der heute 65 Beschäftigte zählenden Firma erlebt. «Die Fabrik wurde in mehreren Etappen markant vergrössert, und auch im technischen Bereich waren die Neuerungen enorm. Zugenommen hat auch der Export, und wir beliefern heute Kunden in über 30 Ländern», freut sich Sumann über den Firmenerfolg. «Diese Entwicklung zu erleben und mitzutragen hat mir gefallen. Auch das Arbeitsklima war immer ausgezeichnet, sonst wäre ich nicht so lange geblieben.»

HAUS, GARTEN, VELO

Sepp Sumann bleibt noch bis Ende Jahr im Unternehmen, um seinen Nachfolger gründlich einzuarbeiten. «Anschliessend folgt die Pension. Langweilig wird es mir sicher nicht. Das Haus, der Garten und das Velofahren halten mich auf Trab. Und sicher wird es ab und zu einen Abstecher nach Walzenhausen und in die Firma geben, die mein Leben massgeblich geprägt hat.»

Herrmann-Geschäftsführer Thomas Baselgia (rechts) dankt Mitarbeiter Sepp Sumann für die langjährige Firmentreue.

Dritte Generalversammlung der Walzenhausen Bahnhof AG

Am Samstagabend, 15. Juni, lud die Walzenhausen Bahnhof AG zur dritten ordentlichen Generalversammlung. Die Hälfte der Aktionäre kamen. Bilder: Iris Oberle

Rund 40 Interessierte nahmen am Dorfrundgang teil.

IRIS OBERLE • Die Generalversammlung fand für einmal in der MZA statt. Zwar zeigte sich das Wetter wie in den vergangenen zwei Jahren von seiner besten Seite, die Prognosen waren aber doch zu unsicher, um die GV im Freien durchzuführen. Hansueli Jüstrich, Verwaltungsratspräsident der Walzenhausen Bahnhof AG, zeigte sich erfreut, so viele Aktionärinnen und Aktionäre begrüßen zu dürfen. 74 kamen, die Hälfte der Publikums-Aktionäre. «Vor allem freue ich mich, dass auch viele Heimweh-Walzenhauser den Weg hierher gefunden haben», so der VR-Präsident.

WOHNRAUM IM DORFZENTRUM UND DAS LEIDIGE BÄHNLI-THEMA

Bevor er auf die eigentlichen Traktanden zu sprechen kam, berichtete Hansueli Jüstrich über zwei aktuelle Themen: der Beitrag im St. Galler Tagblatt «Im Dorfzentrum von Walzenhausen soll Wohnraum entstehen» habe ihn neugierig gemacht. Eine ganzheitliche Betrachtung des Dorfzentrums und dessen Entwicklung sei unabdingbar. Und noch ein Thema beschäftigt. «Tiefe Passagierzahlen, hohe Kosten: Drei Ostschweizer Zahnradbahnen droht das aus», dies der Titel eines Artikels in der Zeitung. Walzenhausen ohne Zahnradbahn; man könne es sich nicht vorstellen. Und so rief er dazu auf, dass zum einen die beiden Gemeinden Walzenhausen und Rheineck sich politisch selbstbe-

wusst in die Diskussion einbringen müssen, zum anderen die Walzenhauser vermehrt das Bähnli benutzen sollen.

ZÜGIG DURCH DIE TRAKTANDEN

Nach dieser Einleitung führte der Verwaltungsratspräsident zügig durch die Traktandenliste: Der Verwaltungsrat sowie die Revisionsstelle wurden vorgestellt, das Protokoll der letzten GV verabschiedet, Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 genehmigt, Verwaltungsrat und die Revisionsstelle wiedergewählt und dem VR Entlastung erteilt. Vizepräsident Urs Züst dankte Hansueli Jüstrich und allen Helfern im Hintergrund. Jüstrich betreibe einen riesigen Aufwand und mache dies mit Leib und Seele und von ganzem Herzen für Walzenhausen. Dies verdiene grosse Anerkennung. Die Aktionäre dankten mit langanhaltendem Applaus. Einige wenige meldeten sich beim Traktandum Umfrage. So wollte jemand wissen, wie denn nun konkret die Zukunft des Zentrums aussehe und wie man diesem wieder Leben einhauchen könne. Gemeindepräsident Michael Litscher erläuterte, dass Ende Juni ein erster Workshop mit Anstössern und Fachpersonen geplant sei und dass zu einem späteren Zeitpunkt die Bevölkerung mit eingebunden werde. Es brauche jedoch noch viel Arbeit und Geduld, bis erste Resultate vorhanden sind. Nach einer knappen Stunde schloss Hansueli Jüstrich die Versammlung.

Peter Eggenberger erzählte Geschichten und Anekdoten aus Walzenhausen.

UNTERHALTUNG MIT PETER EGGENBERGER UND STREICHMUSIK SCHMID

Die Streichmusik Schmid unterhielt die Anwesenden mit melodischer Appenzellermusik. Vor der eigentlichen Versammlung waren interessierte Aktionäre eingeladen, mit Peter Eggenberger bei einem Dorfrundgang in die Geschichte der Dorfkönige, Dorforiginale und natürlich des Walzehuser Bähnli einzutauchen.

v. l.: Vize Urs Züst und Verwaltungsratspräsident Hansueli Jüstrich.

Aktionär werden

Bis jetzt hat die Walzenhausen Bahnhof AG 157 Aktionäre, wovon 150 Publikums-Aktionäre mit 606 Aktien sind. Dies entspricht knapp 19% der ausgegebenen Aktien. Das Ziel, die 20 %-Marke, ist also praktisch erreicht. Trotzdem wünscht sich die Walzenhausen Bahnhof AG weitere Aktionäre.

Die Bevölkerung sowie Gewerbetreibende und Unternehmen aus Walzenhausen und Umgebung können sich an der Walzenhausen Bahnhof AG beteiligen. Damit kann die Verbundenheit zum Bahnhof und somit zu Walzenhausen gezeigt werden. Interessierte können sich per E-Mail oder telefonisch an Nicole Haldi wenden: info@walzenhausenbahnhof.ch, Tel. 071 886 42 18.

Seit über 80 Jahren für
Sie im Einsatz!

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | www.frischknecht-heiden.ch | T 071 891 19 93
Kanalreinigung 24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

SPITEX Vorderland

Neue Büroräumlichkeiten | Steigende Ressourcen, Personalszuwachs immer grösserer Planungs- und Administrativer Aufwand konnten die letzten Jahre im Stützpunkt durch Zummiete anderer Räume, Einziehen von Wänden und grosser Flexibilität der MitarbeiterInnen aufgefangen werden. Die jetzige Situation ist aber nicht mehr zeitgemäss und zufriedenstellend, stösst an Ihre Grenzen.

Auf Februar 2020 sollte unser neuer Stützpunkt an der Asylstrasse 16, ehemals Druckerei Eugster, bezugsbereit sein. Bis dahin ist noch viel zu Organisieren und Planen. Wir sind bereits mit viel Elan an der Arbeit. Schliesslich wollen wir unseren 51 Mitarbeitenden eine optimale Lösung bieten, welche den heutigen Standards von Gesundheit, Sicherheit und Qualität entspricht.

Halbjahreszahlen | In der ersten Hälfte 2019 wurden von der Spitex Vorderland 38 Klienten aus Walzenhausen besucht. Dies beinhaltet 1639 Pflegestunden sowie 105 Stunden in Akut- und Übergangspflege.

408 Stunden wurden im Bereich Hauswirtschaft geleistet. In Altersgruppen ab 20 Jahren wurden die verschiedenen Spitexleistungen von 25 Frauen und 13 Männern in Anspruch genommen. Momentan beschäftigen wir 7 Mitarbeiter aus der Gemeinde Walzenhausen.

Spitex im Wandel der Zeit | Die öffentliche Spitex hat einen Grundauftrag, welcher gesetzlich verankert ist und erfüllt werden muss. Immer und überall für alle. Das heisst, wir betreuen sämtliche an uns erteilten Aufgaben, ob gross oder klein. Private Anbieter werden zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Doch sind die Bedingungen gleich? Werden Ausbildungsplätze angeboten? Kleinaufträge angenommen? Picken sie nur Lukratives heraus oder bedienen sie auch ablegende Haushalte? Wie weit geht der Sparkurs der Gemeinden? Die gute Zusammenarbeit unter den Spitexorganisationen und den Pflegeheimen im Einzugsgebiet wird grossgeschrieben. Flexibles Personal hilft in Ausnahmesituationen gerne aus, womit Engpässe vermieden werden können.

NATIONALER SPITEX-TAG IN HEIDEN

Das Motto des diesjährigen Nationalen Spitextages heisst «Hören und Zuhören». Beides sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung zwischen Pflegenden und ihren Klientinnen und Klienten.

Viele ältere Menschen haben Hörschwierigkeiten, welche den Alltag erschweren. Einschränkungen beim Hören können zu sozialer Isolation führen. Das Hören ist bedeutend, um weiterhin aktiv am Leben teil zu nehmen, Missverständnisse können vermieden werden. Oft entdeckt man Hörschwierigkeiten erst zu spät.

Die SpiteX Vorderland ist zusammen mit Akustik, Heiden, mit einem Stand am 7. September am Bauernmarkt, Kirchplatz Heiden 9 - 12Uhr präsent

- Möglichkeit für eine Beratung durch den Hör-Akustiker
- Gutschein für einen Gratis Hörtest
- Information durch SpiteX Personal über deren Angebote
- Erfrischungsgetränk

Lassen sie sich überraschen!
Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüssen zu dürfen.

Werden auch Sie Mitglied der SpiteX Vorderland. Stärken und unterstützen Sie uns durch Ihren Beitritt. Näheres finden Sie unter www.spitex-vorderland. Herzlichen Dank!

zVg

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Alterswohnheim-Mitarbeitende zogen aus

Anfangs Juli versammelten sich die Mitarbeiter des Alterswohnheims Walzenhausen in St. Gallen. Dort ging die Fahrt mit der Appenzeller Bahn bis zum Sammelplatz, wo sich die «Rheintaler» der Gesellschaft anschlossen. Bei schönstem, sehr heissem Wetter marschierte die Gruppe nun bis zum Bürgerheim Appenzell. Dort erwartete sie nach der Begrüssung durch Leiterin Marlies Manser im kühlen Garten unter Bäumen ein feiner «Zvierli» und danach eine Jodellektion. Nachdem die vier Stimmlagen eingeteilt waren, erfolgten Stimmübungen. Danach war die perfekte Technik des Fünfliebereinwurfs ins Talerbecken gefragt. Unter den Mitarbeitenden gab es gar manches Talent, ebenso wie beim Gesang. Zum Schluss ertönte ein ganz passables Lied. Nachdem «Zäuerli» hiess es «lädele» oder verwellen, je nach Lust und Laune. Im Anschluss waren alle zum gemeinsamen Nachtessen eingeladen. Danach endete ein geselliger Nachmittag in den Abendstunden mit einer gemeinsamen Bahnrückfahrt zum Ausgangspunkt. *iks*

Kino Rosenthal

PASSION zwischen Revolte und Resignation

Sonntag, 8. September 2019, 19 Uhr
Anschließend Diskussion mit Regisseur
Christian Labhart moderiert von Hanspeter Spörri

Ein Essayfilm über den Umgang mit der schmerzlichen Tatsache, dass unser Dasein heute nicht so ist, wie es sich viele vor 50 Jahren erträumten. Ein filmischer Versuch, die Mechanismen eines entfesselten Kapitalismus zu zeigen und die Frage zu beantworten, ob ein richtiges Leben im falschen möglich ist.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

Vor 100 Jahren: Belebtes Unterdorf-Quartier

Das Unterdorf ist seit dem Abbruch der beiden markanten Just-Häuser im Umbruch begriffen. Noch immer aber stehen die benachbarten Häuser, die in ihrer Gesamtheit ein überaus belebtes Quartier mit Ladengeschäften, Arztpraxen und Wirtschaften bildeten. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Eine gut hundert Jahre alte Fotografie zeigt die beiden stattlichen Häuser Restaurant «Gambrinus» und Pension «Schweizerheim». Der einst von den Familien Oskar Keller, später Hans Berger und bis in die Neuzeit vom Ehepaar Schmid-Künzler geführte «Gambrinus» besteht als eine der wenigen Wirtschaften im Dorfkern noch heute. Längst Vergangenheit aber ist das «Schweizerheim» samt Restaurant, das bereits 1913 aufgehoben wurde. Die Liegenschaft wurde 1924 von Arnold Diener erworben. Er eröffnete einen Lebensmittelladen, und der heutige Kinderspielplatz diente ihm bis Mitte der 1950er-Jahre als Gärtnereigelände.

WIRTSCHAFTEN «ROTER OCHSEN» UND «WALDHEIM»

Dem Schweizerheim folgten in Richtung Grund das Schulhaus Nef und die heutige Metzgerei Hels, dem früher die Wirtschaft «Roter Ochsen» angegliedert war. Weiterer Ort der Einkehr war das unterhalb der Metzgerei gelegene «Waldheim», zu dem auch eine Pension gehörte. Im Haus gegenüber waren Sticker Roth und Maler Kündig tätig.

Im oberen der abgebrochenen Just-Häuser befand sich mit dem Konsum ein weiterer Lebensmittelladen.

UNVERGESSENER DOKTOR GRÄFLIN

Gegenüber von «Gambrinus» und Konsum führte Dorfarzt Arthur Gräflin seine Praxis, der von 1901 bis 1949 in Walzenhausen und Umgebung Patienten betreute. Und wer Beschwerden mit den Zähnen hatte, konnte sich ebenfalls im Unterdorf helfen lassen, arbeiteten doch hier die beiden Zahnärzte Bloch und Burkart. In der anderen Hälfte des Doktorhauses befand sich der Damensalon von Emmi Blatter, deren Gatte Emil einen Handel mit Farben für Malergeschäfte betrieb. Ebenfalls zur unmittelbaren Nachbarschaft gehörten die kleine Druckerel von Gust Grüninger,

die von Familie Gerster geführte Ablage des Gaswerks St. Margrethen (heute Haus Bänziger) und die im jetzigen Haus von Max Kellenberger ansässige Gemeindeverwaltung. Im heutigen Haus Geuter schliesslich war Musikpädagogin Mathilda Hessel-Spengler tätig, die Kindern und Jugendlichen das Klavierspiel beibrachte.

DIE JUST PRÄGT DAS QUARTIER

Heute prägt die Just das Quartier, wobei deren Geschichte bereits vor 111 Jahren begann. 1908 erwarb der Bernecker Tobias Jüstrich die Stickerei im Unterdorf. Die Krise in der Textilindustrie brachte den Betrieb wenige Jahre später zum Erliegen. Deshalb versuchte Sohn Ulrich ab 1930 das Glück mit der Fabrikation von Qualitätsbürsten, die im Direktverkauf landesweit angeboten wurden. Mit Erfolg, entwickelte sich doch das Unternehmen zum heute weltweit agierenden Konzern, der mit Marcel und Hansuel von der dritten Jüstrich-Generation geführt wird.

Ruthen-Basar

Das «Haus im Ruthen», Wohnheim für Frauen mit Unterstützungsbedarf, lädt auch dieses Jahr zum traditionellen Basar. Unbedingt in der Agenda eintragen: Ruthen-Basar am 2. und 3. November 2019.

ZVG • Der traditionelle Ruthen-Basar 2019 wird alle BesucherInnen wiederum mit einem attraktiven und vielfältigen Sortiment an Strickwaren, Töpferelen, Schmuck, originellen Accessoires und Deko-Artikeln für den Eigenbedarf oder zum Weiterschicken begeistern. Für die BewohnerInnen des «Haus im Ruthen» bedeutet dieser Anlass sehr viel. Sie erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung schenken. Der Umsatz aus dem Basar- und Mittagessenverkauf geht vollumfänglich in die Ferienkassen, und alle BewohnerInnen hoffen, dass damit auch im Sommer 2020 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin möglich sein werden. Zudem werden wir Sie gerne über den Stand des Neubaus informieren und Sie haben die Gelegenheit, auf einem Rundgang die Räumlichkeiten zu besichtigen.

Wir alle, die BewohnerInnen und das Ruthen-Team, möchten Sie schon heute zum Ruthen-Basar einladen und bitten Sie herzlich, sich unbedingt den Samstag, 2. und den Sonntag, 3. November 2019 vorzumerken. Vielen Dank.

Mütter- und Väterberatung

Sind Sie Eltern geworden? Ist für Sie der Umgang mit Ihrem neugeborenen Baby ungewohnt? Warum weint es so viel? Wie schläft mein Kind? Wie schlafe ich als Mutter, als Vater? Und was tun, wenn es nicht schläft? Wächst mein Kind genug? Habe ich genug Milch zum Stillen? Wann abstillen? Darf es Tee trinken? Ab wann kann ich mein Kind mit einem Brei ernähren? Und wie geht der Ernährungsaufbau? Warum trotzst mein Kind? Und wie kann ich damit umgehen? Was sind das für Hautausschläge? Warum quengelt mein Kind gelegentlich? Was möchte mir mein Kind sagen? Welche Bedürfnisse hat mein Kind?

Diese und weitere Fragen können Sie mit mir gerne telefonisch und/oder persönlich in der Beratungsstelle besprechen. Ich beobachte und kontrolliere die Entwicklung Ihres Babys und Ihres Kleinkindes.

Im Auftrag der Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes und Gals, Karin Seitz-Bischofberger, Mütterberaterin zvg

weitere Informationen unter:
karin.seitz@projuventute-ar.ch
 077 437 44 15, www.projuventute-ar.ch

Interessante Begegnungen

Gratulationsdienst Pro Senectute: In jeder Gemeinde des Kantons gratulieren die sog. Ortsvertreterinnen und -vertreter bei runden Geburtstagen ab 80 Jahren. In Walzenhausen sucht Pro Senectute ab sofort eine Person, welche diese spannende Aufgabe übernimmt.

ZVG • Seit 100 Jahren setzt sich Pro Senectute für die Anliegen von älteren Menschen ein. Ein kleines, aber wichtiges Rädchen im Getriebe ist der Gratulationsdienst. So besuchen freiwillige Helferinnen und Helfer im Auftrag von Pro Senectute die Jubilarinnen und Jubilare, überbringen Gratulationswünsche, ein kleines Geschenk sowie Informationsmaterial. Ein wichtiges Ziel des Gratulationsdienstes ist, Menschen im höheren Alter die Angebote von Pro Senectute in Erinnerung zu rufen. Pro Jahr werden in Walzenhausen rund 20 Besuche gemacht. Damit die Freiwilligen Auskunft geben können, werden sie in ihre Tätigkeit eingeführt, und bei Fragen steht ein Mitarbeiter von Pro Senectute zur Verfügung. Zudem findet jährlich ein Erfahrungsaustausch statt.

Haben Sie Interesse auf dieses Freiwilligenengagement und die damit verbundenen interessanten Begegnungen?

Kontakt/Auskunft: Markus Gmür, Pro Senectute AR,
 071 353 50 33 oder markus.gmuer@ar.pro-senectute.ch

Kinderartikelbörse Kursaal Heiden

Am Samstag, 21. September 2019, von 8.30 bis 10.30 Uhr, findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Gut erhaltene und aktuelle Herbst- und Winterartikel laden zum Stöbern, um sich für die kühleren Tage zu rüsten. Während des Verkaufs bietet das «Börsenkafi» die Möglichkeit, bei Kaffee und Gipfeli zu verweilen. Die jüngeren Gäste sind in der «Chinderhüeti» herzlich willkommen.

Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 20. September von 17.30 bis 19.30 Uhr, die Rückgabe am Samstag, 21. September von 11.30 bis 12.00 Uhr.

Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis Mittwoch, 18. September 2019.

Anmeldung für Verkaufsnummern und Informationen:

Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57,

Email: boerse@haedler-frauen.ch

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige, regionale Institutionen gespendet. Ein grosser Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen, die es überhaupt möglich machen, den Anlass durchzuführen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
 das Börsen-Team der Häädler Frauen zvg

Dritte Liegebank steht in Walzenhausen

Nach einer Brustkrebsdiagnose im Juni 2015, Operation, Chemotherapie und Bestrahlung erholte sich Eva Sturm.

Jetzt verwirklicht sie ihren Traum, Ruheliegebänke für die ganze Region. Bild: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • «Es war eine harte Zeit», erklärt Eva Sturm. «Meine Leistungsfähigkeit ist nicht mehr so wie früher. Nachdem ich vorher in einem Büro arbeitete, fand ich neu als Pflegehelferin im Alterswohnheim Krone in Retobel eine Arbeitsstelle. Es fühlt sich wie eine Berufung an. Durch die Krankheit hat sich meine Lebenseinstellung verändert. Ich geniesse intensiver. Davor arbeitete ich oft mehr als hundert Prozent. Neu musste ich einsehen, dass es so nicht weitergeht. Mir wurde der Wind aus den Segeln genommen. Die Müdigkeit ist ein grosses Thema. Ein 50-Prozent Arbeitspensum ist heute für mich das Maximum.

BANK ZUM ERDEN UND GENIESSEN

Während der Genesungsphase spazierte die Wienächtlerin mit ihren Hunden oft oberhalb ihres Hauses im Weiler Tobel zum

Seebell hinauf. Dort genoss sie auf einem «gewöhnlichen» Bänkli die wunderbare Weitsicht und liess ihren Emotionen freien Lauf. Das tat gut. «Es störte mich, dass ich nicht liegen und mich dort länger niederlassen konnte», erzählt Eva Sturm. «Da kam mir die Idee einer Liegebank.» Gemeindepäsident Werner Meier bestärkte sie darin. Es entstand ein Konzept. Der Gemeinderat Lutzenberg bewilligte die erste Liegebank auf dem Seebell, und die Schreinererei Langenegger Holzbau Lutzenberg konstruierte und baute die erste und die weiteren Liegebänke.

SPONSORENSUCHE

Mittels Sponsoren finanziert Eva Sturm die bequemen Liegebänke. Das Fundament ist dann Aufgabe der jeweils beschenkten Gemeinde. Nach Liegebänken im Seebell in Wienacht-Tobel und im Gstell in Lutzenberg fragte Eva Sturm Heiden an. Dort zog sich das Bewilligungsverfahren in die Länge. «Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Vorderländer Hauptort auch eine Liegebank installiert.» Dann fragte sie Michael Litscher an. Die Zusage erfolgte. So kam die dritte Liegebank nach Walzenhausen ins Güetli. «Wenn die Bank an einem Ort mit wunderbarer Aussicht steht, können sich Mann, Frau und Kinder dort niederlassen, die Aussicht geniessen und dann vielleicht auch einmal die Augen schliessen», empfiehlt die Initiantin. Auf einer Plakette an der Bank steht unter anderem: «Hier bin ich mit mir verbunden», Solidarität mit Krebsbetroffenen.

Velo für Yadullah

Anne Leuch besucht seit ihrer Pensionierung als Mitarbeiterin im Alterswohnheim Walzenhausen regelmässig das Sprachencafé, wo sich die Walzenhauser Bevölkerung einmal im Monat freitags mit den Asylbewerbern, die in der Gemeinde wohnen, treffen.

Vor Monatsfrist wurde das Velo von Yadullah gestohlen. Trotz intensiver Suche konnte es nicht mehr gefunden werden. Anne Leuch: «Yadullah kann bis zum heutigen Zeitpunkt nicht begreifen, dass sein Velo beim ‚Bähnli‘ gestohlen worden ist. Er dachte nie, dass so etwas in Walzenhausen überhaupt passieren kann. Obwohl ich hier erwähnen muss, dass er es nicht abgeschlossen hatte. Scheinbar war sein Vertrauen in die Menschen so gross. Vielleicht tönt es ein bisschen böse, wenn ich sage, dass Menschen teilweise schnell negativ über die Asylsuchenden urteilen. Aber wir – und damit meine ich wir Menschen in unseren Breitengraden – sind ja auch nicht besser, wie der Velodiebstahl bei Tage auf dem ‚Dorfplatz‘ beim Bähnli beweist.»

«Wer hat ein Velo, das er nicht braucht?», ist die Frage von Anne Leuch. Gerne würde sie Yadullah, der das Velo inten-

siv nutzt – er besucht zweimal die Woche in St. Gallen eine Sprachschule und hilft auch Lukas Züst vom Bauamt – wieder ein Fahrrad vermitteln. Wer seines nicht mehr gebrauchtes Velo gerne weitergabe, der wende sich bitte an Anne Leuch, Tel. 071 888 41 16. Natürlich muss das Velo in gutem, fahrbaren Zustand sein und den polizeilichen Vorgaben betreffend Fahrtauglichkeit genügen. *iks*

**Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
kompetent, effizient und zum
besten Preis**

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

Klassentreffen in Walzenhausen

Die Zahl 80 erreicht: Walzenhauserinnen und Walzenhauser mit den Jahrgängen 1938 und 1939 trafen sich kurz vor den Sommerferien in ihrem ehemaligen Jugenddorf. Alle haben mittlerweile das 80. Altersjahr erreicht oder stehen kurz davor.

PETER EGGENBERGER • Als bewährter, auch mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbarer Treffpunkt erwies sich einmal mehr das von Familie Meyerhans geführte Restaurant «Bahnhof» im Ortszentrum. Nach einigen Momenten des Gedenkens an die Verstorbenen Ernst Egger (Lachen/Herisau), Trudi Geiger-Sonderegger (Platz/Oberegg), René Bruderer-Rohner (Lachen/Herisau) und Georges Andreas Menzi (Güetli/Goldach) wurden Erinnerungen ausgetauscht, und gerne sprach

man dem von Emmy Preisig-Fitze offerierten Apéro sowie dem feinen Essen aus der «Bahnhof»-Küche zu. Dankbar wurde auch von verschiedenen Spenden in die Jahrgängerkasse Kenntnis genommen.

SPAZIERGANG ZUR KIRCHE

Dem Mittagessen folgte ein Spaziergang zur Kirche. Im Innern wurden Erinnerungen an die damalige Kinderlehre und die Konfirmation, aber auch Pfarrer Herbert Hug wach. Im Pärkli

der «Rheinburg»-Klinik wurde bei herrlichem Sommerwetter die grandiose Aussicht ins Rheintal und auf die Vorarlberger Berggipfel bewundert, und wieder einmal wurde allen die einzigartige Lage des Jugenddorfes bewusst. Beim erneuten Verweilen im Restaurant «Bahnhof» wurden die von der Just Schweiz AG, Walzenhausen, und der Firma Alpenbitter, Appenzell, erhaltenen Präsente verdankt, und mit dem 12. Juni 2020 steht bereits jetzt das Datum für die nächste Zusammenkunft fest.

Neue Leiterin in der Spielgruppe Purzelbaum

Während zwei Jahren leitete Belinda Schmidt zusammen mit der Hauptverantwortlichen Eliane Nef die Spielgruppe Purzelbaum. Nun übernimmt ihre Arbeit Raffaella Dobler aus Eggersriet. Bild: Isabelle Kürsteiner

Eliane Nef und Raffaella Dobler leiten die Vormittage in der Spielgruppe Purzelbaum im Schulhaus Nef.

ISABELLE KÜRSTEINER • In der Spielgruppe Purzelbaum wird an einem Vormittag im Schulhaus Nef gespielt, gebastelt, Znüni gegessen, wieder gespielt, aufgeräumt und zum Schluss einer Geschichte gelauscht. Dabei üben die Kinder, sich in Gruppen einzufügen. Sie kennen das meist nicht mehr von zu Hause, denn sie wachsen mehrheitlich in Kleinfamilien auf. Die jungen Persönlichkeiten müssen lernen,

auf andere Rücksicht zu nehmen, zum Beispiel warten, bis sie an der Reihe sind, etwas miteinander machen. Auf der anderen Seite muss die Leiterin manchmal ein eher scheues Kind sanft aus dem Busch holen, ihm helfen, sich zu behaupten.

WIEDER IM AUSBILDUNGSBERUF

Nachdem sich Belinda Schmidts Mann selbständig gemacht hatte, wurde ihr

Wunsch nach ihren Ausbildungsberufen wieder präsenter. «Da ich für die Spielgruppe drei Morgen, deren zwei als Springerin und einen für meine Gruppe sowie zusätzliche Vorbereitungszeit zuhause eingeplant hatte, kann ich diese Zeit nun nutzen, um im neu eröffneten Stoffwechsellabor in St. Gallen «friendly Docs AG» bei Prof. Dr. Schultes als Arzthelferin und Diabetesberaterin seit Mitte Juli zu arbeiten.»

VON BELINDA SCHMIDT ZU RAFFAELA DOBLER

Für Eliane Nef war es dann ein glücklicher Zufall, dass ihr Mann mit dem Lebenspartner von Raffaella Dobler zusammenarbeitet. So entstand die Verbindung. Die im Inneren Land aufgewachsene Fachfrau für Betreuung arbeitete zuvor sieben Jahre in der Krippe in Diepoldsau. «Ich wollte im sozialen Bereich etwas Neues kennenlernen», erklärt die junge Frau. Seit Mitte August ist sie nun für eine der zwei Gruppen verantwortlich. Insgesamt besuchen 17 Kinder die Purzelbaum-Vormittage entweder am Donnerstag oder Freitag von 8.45 bis 10.45 Uhr im Schulhaus Nef.

Europäische Windhundesport-Hochburg

Europameisterin Chaya's Asmaanii Ness'yah

«Dann ist Walzenhausen so quasi eine Hochburg des europäischen Windhundesports», schrieb Adrian Keller, als er auf die Europameisterin und die Schweizer Meisterin im Windhundesport aufmerksam machte. Bild: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • Das ist es, wie ein Besuch bei Maria-Teresa Alcantara und Ihrer Saluki-Zucht «Al Asmaanli» zeigt. Sowohl Hausgang wie auch Scheune sind vollgestellt mit Pokalen, Tüchern, Zertifikaten. Die Züchterin erinnert sich: Mit ihrem ersten Lehrlingsgeld als Kauffrau verwirklichte sie ihren Traum. Sie kaufte einen Saluki-Persischen Windhund. Die Saluki wählte sie, weil sie so eigenwillig, im Aussehen schön und in ihren Bewegungen katzenhaft sind. 1998 und damit vor 21 Jahren eröffnete Maria-Teresa Alcantara die Zucht «Al Asmaanli», was himmlisch, göttlich bedeutet.

SEIT 2007 IN WALZENHAUSEN

Seit 2007 wohnt sie mit derzeit sieben Windhunden in Walzenhausen in der Tholen. Hierher zog sie wegen des grossen Auslaufs rund um das Haus. «Ich hatte Glück, und meine Nachbarn sind sehr nett.» Chaya's Asmaanli Nessa'yah holte sich den letzten bisherigen Titel. Sie wurde Europameisterin im Coursing. Das bedeutet, dass der Hund keine Rundstrecke absolviert, sondern einen gezackten Parcours erlaufen muss, welcher den Lauf eines Hasen simuliert. Abkürzungen sind nicht erlaubt. «Nessy» nahm es genau, erhielt keine Punktabzüge und wurde so in Estland Europameisterin. Jeder Lauf wird von 5 Coursingrichtern aus 5 verschiedenen Ländern bewertet. «Nessy» hatte gar die höchste Punktzahl aller gestarteten Salukis, Rüden und Hündinnen zusammengenommen. Rüde Chaya's Asmaanli Flash war zudem der erfolgreichste Schweizer Saluki-Rüde auf dem 8. Platz von 34 Startenden. Natürlich gab es in den vielen Jahren auch Auszeichnungen zu Hauf auf der Rundstrecke. Der erfolgreichste Saluki ist «Q'Ahzam Tab'i Al Asmaanli» als neunfacher Champion.

MYRIAM SCHMID UND MARIA-TERESA ALCANTARA

Doch da gibt es noch eine zweite Frau in Walzenhausen, die vom Windhundesport

begeistert ist: Myriam Schmid. «Ich bin Mitte der 80er Jahre mit meinen Eltern zufällig zum Windhundesport gekommen. 1991 bekamen wir unsere erste Saluki-Hündin, mit welcher ich aber – mangels Zeit – nicht besonders aktiv war. Mit unserer zweiten Hündin begann ich 2006 erneut mit dem Sport und zwar dem Coursing. Bei diesen Rennen kann der Hund seinen Jagdtrieb kontrolliert ausleben, was ja sonst im Alltag nicht möglich ist. Das war das, was mich an diesem Sport so sehr reizte, aber auch das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten aus ganz Europa macht mir viel Spass. Bald folgte eine weitere Saluki-Hündin, welche recht erfolgreich Coursings lief. Titel erliefen die beiden nicht, aber das war mir auch nicht wichtig, Hauptsache, sie und ich hatten Spass. An die Rennen, zu welchen mich meist meine Mutter mit ihren Hunden begleitet, fahren wir oft mit dem Wohnwagen, und da können wir dann die Geselligkeit im ‚Teilnehmercamp‘ richtig geniessen. So sind viele gute Freundschaften entstanden.»

SCHWEIZERMEISTERIN PEPPINA

«Unsere Adelchi Peppina, wie sie mit vollem Namen heisst, gewann am 7. Juli im bündnerischen Lostallo ihren 2. Schweizermeisterschaftstitel auf der Rennbahn nach 2017. In den Jahren 2015 und 2016 wurde sie Coursing-Schweizermeisterin und ist nun somit 4-fache Schweizermeisterin. Peppina ist ein italienisches Windspiel, das ist der kleinste Windhund, den es gibt. Sie ist jetzt sechs Jahre alt und blickt auf einige Erfolge zurück. Sie ist Schweizer-, Renn-, Coursing- sowie Schönheitsschampion. Titel wie internationaler Coursingchampion und Gesamtsiegerin über alle Rassen an der Combitrophy kommen hinzu.»

EIGENWILLIG UND SENSIBEL

«Wenn sie auf der Bahn rennt, ist sie unschlagbar. Aber eben, wenn. Peppina ist sehr sensibel, und wenn für sie etwas nicht ganz stimmt, kann es sein, dass sie ohne zu rennen zu mir zurückkommt. Deshalb startet sie nicht mehr im Ausland, denn dort werden keine ‚echten Hasen‘ verwendet.» Auch für Myriam Schmid gilt: «Sie muss nicht rennen, wenn sie nicht mag. Mir gefällt es, wenn der Hund selber entscheidet. Ich wurde von Peppinas Erfolgen völlig überrascht und bin zufrieden, wenn wir alle gesund wieder daheim ankommen. Mit oder ohne Titel: Peppina ist für uns die Allerbeste!»

Gelungenes Jahresfest der Stiftung Sonneblick

Für einmal war wieder Leben in der Liegenschaft der Stiftung Sonneblick. Zum bereits 86. Mal wurde am Flüchtlingssonntag das Jahresfest durchgeführt. Stiftungsrat Hans-Ulrich Sturzenegger zeigte sich in seiner Ansprache zuversichtlich, dass die Neuausrichtung im Verlauf des nächsten Jahres Wirklichkeit werden könnte.

HANSPETER STREBEL • Der Herisauer Kantonsrat, der in Walzenhausen aufgewachsen ist und dessen Vater bereits im Sonneblick-Stiftungsrat sass, hatte die Aufgabe des Festreferats übernommen, nachdem Präsident Fredi Züst verhindert war. Als Kind und späterer Sonntagsschullehrer hatte Sturzenegger Flüchtlingspfarrer Paul Vogt, den Gründer der Institution, noch gekannt. Besonders geprägt hat ihn Vogts immer wiederkehrender Ausspruch «Gott ist die Liebe». Darauf dürfe man auch im Hinblick auf die Zukunft des Sonneblick vertrauen, über dem stets ein guter Stern gestanden habe.

NICHT WIE UNKRAUT FÜHLEN

Im vorgängigen traditionellen Gottesdienst in der Kirche Walzenhausen war die Heidler Pfarrerin Martina Tapernoux in einer eindrücklichen

Predigt auf das Thema Flucht eingegangen, ausgehend vom biblischen Matthäus-Gleichnis von der Saat und dem giftigen Unkraut, das man oft zu früh auszureissen gewillt ist und so auch den noch zarten Weizen gefährdet. «Menschen, die zu uns kommen, werden manchmal wie Unkraut behandelt», sagte die Pfarrerin mit Blick auf die Flüchtlinge.

Diese hätten bereits ein Leben gehabt, seien geprägt und hätten eigene Erfahrungen gemacht. Auch wenn wir ihre Integration fordern, wenn sie bleiben wollten, so sollten sie das Gute, das sie aus ihrer Heimat bekommen haben, behalten und leben dürfen. So könnten sie «nodisno» in der Schweiz ankommen und ihre Flucht hinter sich lassen. Und sie müssten nicht mehr an die Situationen denken, in denen sie sich wie Unkraut fühlten.

LETZTER AMTSTAG

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Hackbrettduo Kellerheims mit Hanna Keller, Walzenhausen, und Alessia Helm, St.Gallen, sowie dem Organisten Martin Küssner. Das obligate, vorzügliche Mittagsbuffet, das zum Sonneblick-Jahresfest gehört, wurde diesmal vom einheimischen Restaurant/Bäckerei Meyerhans zubereitet, nachdem der die letzten Jahre beigezogene Partyservice des Asylzentrums Landegg diesen Service eingestellt hat. Auch bei Apéro und Essen zeigte das junge Hackbrettduo noch einmal seine bereits stupende Virtuosität. Dem Fest wohnten unter anderen an seinem letzten Amtstag Kantonsratspräsident Beat Landolt, Vertreter der kantonalen und örtlichen Kirchen und die betagte Tochter des Sonneblick-Gründers, Annemarie Vogt, bei.

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Jugendarbeit Walzenhausen am Flohmarkt

4 Jugendliche aus der Betriebsgruppe trafen pünktlich um 5.30 Uhr vor dem Jugendraum ein. Alle Sachen von Büchern über Kinderspielsachen, Küchenmaterialien, Dekoartikel, Radios bis hin zu Kleidern und vielem mehr wurden in den Bus geladen. Danach ging es los nach St. Gallen an den Flohmarkt auf dem Gallusplatz.

STEFANIE BROWN • Das Wetter war top, was sich auch auf die Besucher auswirkte. Bereits während dem Ausräumen kamen neugierige und interessierte Menschen an unseren Stand. Die Jugendlichen lernten schnell, den Preis für die gebrauchten Sachen einzuschätzen, geschickt zu verhandeln und Argumente zu finden, was diesen Wert rechtfertigt. Die Freude konnte man in ihren Gesichtern richtiggehend erkennen. Nebst dem Verkauf hatten sie Kontakte mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, was aus Sicht der Jugendarbeit eine der wertvollsten Erfahrungen war. Insgesamt kam ein Betrag von 297.05 Fr. zusammen. Der Betrag wurde für den Abschlussausflug in den Europapark eingesetzt.

Der Tag war ein voller Erfolg, und die Jugendlichen freuen sich bereits auf das nächste Flohmarkt-Projekt im Jahr 2020.

Mit dem Stand am Flohmarkt wollte die Jugendarbeit Walzenhausen ein Zeichen für die Nachhaltigkeit setzen und das Bewusstsein der Jugendlichen zum Wiederverkauf von Sachen und generell zum Recyceln schärfen. Die Jugendlichen blickten auf einen erlebnisreichen Tag zurück und konnten dabei noch einiges dazulernen. Alle waren sich einig; das frühe Aufstehen hat sich gelohnt!

Herzlichen Dank für all die tollen Sachen, die wir von den BewohnerInnen und Bewohnern von Walzenhausen und Lutzenberg erhalten haben.

«Die Weberbauern» von Walter Züst

Dieser Tage ist das neue Buch «Die Weberbauern» von Walter Züst, Grub, erschienen. Die Schauplätze des historischen Romans befinden sich im Appenzeller Vorderland.

PETER EGGENBERGER • Mit seinen bisherigen sieben historischen Romanen vermittelte der Autor spannende Einblicke in die Vergangenheit unserer Region. Für Walzenhausen schrieb Walter Züst zusammen mit seinem Zwillingbruder Ernst und Peter Eggenberger die erste Chronik. Im neuen Roman spielen Walter Züsts Vorfahren die Hauptrolle. Der geschichtliche Bogen des Buchs reicht von den Appenzeller Freiheitskriegen Anfang des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Anschaulich werden das bescheidene Leben, die Freuden und Nöte der als Leinen- und Seidenweber sowie Kleinbauern tätigen Menschen geschildert. Sie freuten sich über die Blüte der Ostschweizer Textilindustrie und litten später unter deren Niedergang.

Unterschiedliche Meinungen über den von Papst Gregor verordneten neuen Kalender, über das revolutionäre Ideengut von Napoleon, die sozialen Konflikte und über den vermeintlichen Fortschritt führten immer wieder zu Streitigkeiten. Geeint hingegen waren die Weberbauern in ihrer Hilflosigkeit gegenüber Pest, Nervenfieber und Hungersnöten. Dabei wurde ihr Gottvertrauen immer wieder auf harte Proben gestellt.

(«Die Weberbauern» – Historischer Roman von Walter Züst, 226 Seiten, Fr. 38.-, erhältlich im Buchhandel und im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn)

1979 wurde das markante Haus Bissegger abgebrochen

Vor vierzig Jahren hatte das Haus Bissegger der Strassenkorrektur im Bereich des Bahnhofs zu weichen. Im Gebäude wurde ein grosser Mercerialaden betrieben. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Zu den das Ortsbild prägenden Bauwerken gehörte das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstellte Haus zwischen der heutigen Druckerei Walz und dem Bahnhofgebäude. Hier befand sich bis vor rund 120 Jahren das Postbüro. Später richtete hier die umtriebige Geschäftsfrau Betty Breitenmoser ein Spezialgeschäft für Hüte und Hemden ein. Zeitweilig konnte sie mehrere MitarbeiterInnen beschäftigen, die in der Produktion und im Verkauf tätig waren. Nachdem sich Betty Mitte der 1930er-Jahre mit Jakob Kurt verheiratet hatte, konzentrierte sie sich auf das Ladengeschäft, in dem nun auch Unterwäsche, Stoffe, Wolle, Nähbedarfsartikel und weiteres angeboten wurden.

HEIRAT MIT TAXIHALTER BISEGGER

Einige Jahre nach dem Hinschied von Jakob Kurt ging Betty mit Robert Bissegger eine weitere Ehe ein. Robert war eine weit über die Gemeinde hinaus bekannte Persönlichkeit, führte er doch das Restaurant «Schützenhalle» in der Ebnet. Gleichzeitig war er als Taxihalter und -chauffeur tätig. Mit dem Tod von Betty Bissegger-Kurt im Jahre 1964 verschwand auch das grosse Ladengeschäft. Die Liegenschaft wurde später vom Kanton erworben. 1979 erfolgte der Abbruch, um die Strassengabelung im Bereich Bahnhof übersichtlicher gestalten zu können.

AUS AUCH FÜR BÄCKEREI HÖHENER

Zum damaligen Strassenausbauprogramm gehörte auch die Sanierung der Rheineckerstrasse unmittelbar unterhalb des Hotels Kurhaus-Bad. Bereits in den 1960er-Jahren wurde hier das Bauernhaus von Hans Belz abgebrochen, der eine Hühnerfarm betrieben hatte. 1979 musste dann auch das Nachbargebäude weichen, in dem die Familie von August Höhener langjährig eine Bäckerei mit kleinem Lädell geführt hatte. Nach der bereits ums Jahr 1950 erfolgten Aufgabe der Bäckerei wurde das kleine Haus von verschiedenen Besitzern als Wohn- und Feriendomizil genutzt.

Noldi Sturzenegger – seine letzte Wanderung

Am 8. Mai wurde in Walzenhausen Arnold Sturzenegger-Eisenhut zur letzten Ruhe geleitet. Als langjährig im Platz tätig gewesener Briefträger erfreute er sich eines grossen Freundes- und Bekanntenkreises.

PETER EGGENBERGER • Alle haben ihn gekannt, den liebenswerten Arnold oder eben Noldi, dessen Lebenselixier das Wandern war. Bis kurz vor seinem Tod war er täglich im äusseren Gemeindeteil von Walzenhausen und in Bürswilen (Oberegg) unterwegs, und sein zielstrebiges Schritt erinnerte an die langjährige berufliche Tätigkeit als PTT-Zustellbeamter oder eben Briefträger. Als zuverlässiger Überbringer von Briefen, Zeitungen, Paketen und Dorfneugkeiten wurde er jeweils sehnhelichst erwartet.

Am 1. Oktober 1928 geboren, wuchs Arnold im Weiler Steig hoch über dem Walzenhauser Ortsteil Platz auf. Die eine Kleinlandwirtschaft betreibenden Eltern waren nicht mit Reichtümern gesegnet, und trotzdem erlebte Noldi gemeinsam mit seinen acht Geschwistern eine unbeschwernte Kindheit. Nach dem Besuch der Schulen im Bild und Dorf absolvierte der aufgeweckte Jüngling eine Bäckerlehre im thurgauischen Erlen. Schon bald nach der Ausbildung wechselte er zu den damaligen PTT. Nach einem kurzzeitigen Einsatz in Zürich kehrte er in seine geliebte Heimatgemeinde zurück, und unter Posthalter Paul Ammann war er ab den frühen 1950er-Jahren im Bezirk Dorf als Briefträger tätig. Als sich dann die Möglichkeit des Wechsels in den damaligen Zustellkreis Platz zu Posthalter Walter Staub bot, griff Noldi zu.

1966 ehelichte er die früh verwitwete, in der Lachen aufgewachsene Ida Eisenhut, und ihrem damals vierjährigen Sohn Hansueli war Arnold ein fürsorglicher Vater. 1970 konnte die kleine Familie nahe beim heutigen Schulhaus Wilen ein neuerbautes Eigenheim beziehen. Der Briefträgerberuf aber blieb Noldis Berufung, und trotz der strengen, täglich oft zweimal erfolgenden Postzustellungen ausschliesslich zu

Fuss bis an die St. Margrether und Auer Grenze, aber auch in die Oberegger Ortsteile Bürswilen, Sonder und Hüslil verlor er nie die Freude am Beruf und an persönlichen Kontakten mit den unterschiedlichsten Kunden.

Nach vierzig Berufsjahren bei der Post trat Arnold 1994 in den Ruhestand. Viel änderte sich allerdings nicht, war er doch auch jetzt täglich unterwegs. Allerdings gehörten nun der Zeitdruck, die Uniform, der schwere Handwagen und die umgehängte Ledertasche der Vergangenheit an, so dass immer auch eine Einkehr mit längerem Verweilen in einer der Wirtschaften am Wege möglich war. Markenzeichen waren unverändert seine Leutseligkeit, die Kontakte mit Altbekannten und Neuzuzügern und das Interesse an der Gemeinde, über deren Vergangenheit er viel zu erzählen wusste. Für Freude und Abwechslung sorgten die Besuche der Familie seines Sohnes, und mit grossem Interesse verfolgte er die Entwicklung der vier Enkelkinder. Nach kurzer Krankheit hat Arnold am 1. Mai seine letzte Wanderung angetreten. Als liebenswerte, im besten Sinne des Wortes ein Stück Alt-Walzenhausen verkörpernde Persönlichkeit bleibt Noldi Sturzenegger unvergessen.

Muki-Turnleitung für 2020 gesucht

Muki-Leiterin Petra Philipp tritt auf Sommer 2020 zurück, weshalb sie jetzt schon eine Nachfolge sucht. Das Muki-Jahr beginnt jeweils Ende August.

ZVG • «Am 28. August 2018 sind wir wieder voller Vorfreude ins neue Muki-Jahr gestartet», schreibt Petra Philipp in Ihrem Jahresrückblick. «Insgesamt 14 Kinder mit ihren Mamis oder Papis haben das ganze Jahr über fleissig geturnt. Mit viel Fantasie haben die Kinder in den meist jahreszeitlich- oder themenbezogenen Stunden viele neue Sachen gelernt: klassisch waren Purzelbaum, Hampelmann oder auf einem Bein hüpfen. Spannend dann die Erfahrungen, für die es Mut und Balance braucht. Im laufenden Jahr haben wir so ziemlich alle Gross- und Kleingeräte in der Turnhalle benutzt. Mit verschiedenen Bällen und Schlägern wurden erste Ziel- und Wurfübungen spielerisch geübt. Es ist aber nicht nur die sportliche Seite, die den Kindern so viel Spass macht, es geht auch um das Agieren in einer Gruppe, das Pflegen von sozialen Kontakten und das Sich-an-Regeln-halten-Müssen, die das Muki-Turnen für die Kinder so wertvoll machen.»

HIGHLIGHT ABENDUNTERHALTUNG

«Das grosse Highlight für unsere Gruppe war die Abendunterhaltung des Turnvereins zum Thema ‚SRF- Hinter den Kulissen‘. Für ‚SRF Meteo‘ haben alle gemeinsam tolle Ideen zur Durchführung und zu den Kostümen gebracht, so dass wir am Ende ein echt cooles Programm hatten. Als Wetterfröschi, Regentröpfli, Sünnel und Schneeflöckli verkleidet zeigten wir dem Publikum, wie man zu den Wetterprognosen im Schweizer Fernsehen kommt. Dann kam das Vaki-Turnen am Sonntag, 11. Mai. Dort konnten die Kinder mit ihren Papis verschiedene Stationen des Muki-Jahres turnen und dabei stolz zeigen, was sie im Muki alles gelernt haben. Anschliessend sind wir noch gemütlich bei Brötli und Kuchen zusammengesessen und haben die gemeinsame Zeit genossen. Zur letzten Muki-Stunde durften traditionell alle Kinder ihre Bobbycars, Trottinett und Velos (mit sauberen Reifen) mitbringen und im aufgebauten Parcours herumdüsen.

IN EIGENER SACHE

«Ich bin vor 13 Jahren mit meinem Mann nach Walzenhausen gekommen und habe hier niemanden gekannt. Als mein erster Sohn dann 3 Jahre alt wurde, sind wir ins Mukiturnen gegangen. Ich fand es, neben der gemeinsamen Tätigkeit, toll, endlich auch andere Mamis aus der Gemeinde kennenzulernen. Langsam habe ich dann das Gefühl bekommen, dazuzugehören. Mit meinem 2. Sohn bin ich wieder ins Muki gegangen und habe das wieder sehr genossen. Als die damaligen Leiterinnen mich fragten, ob ich nicht Lust hätte, das Muki nach ihnen zu übernehmen, dachte ich zuerst: ‚Ich habe doch gar keine Ahnung wie man so etwas macht‘. Sie meinten, dass man im Grundkurs die wichtigsten Sachen lernt und alles andere dann schon kommt. Da die Möglichkeit, mich im Dorf zu integrieren, für mich eine so wertvolle Sache war, entschied ich mich, das Muki

zu übernehmen. Ich habe es als Chance gesehen, dem Turnverein und der Gemeinde etwas ‚zurückgeben‘ zu können.»

SCHÖNE UND WERTVOLLE ZEIT

«Die Zeit als Leiterin war für mich extrem schön und wertvoll. Ich habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und mit ihnen eine schöne Zeit verbracht. Nun ist für mich die Zeit gekommen das Amt weiterzugeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand bereit erklärt, das Muki-Turnen ab 2020 weiter zu führen. Ich stehe natürlich weiterhin mit Rat und Tat zu Seite, falls das gewünscht wird.»

Muki-Turnen

Montags von 09:15-10:30 in der MZA. Die erste Stunde ist am Montag, 26.08.2019!

Interessierte an Muki-Leitung

Bei Interesse bitte bei mir melden:
Petra Philipp, Brand 676, 9428 Walzenhausen
Mail petra.philipp@tropenfrucht.com,
Tel. 071 450 08 70, Handy 078 865 21 12

Turnverein herzlich empfangen

18 Aktive und Damen, 7 Faustball- sowie 7 Volley Mixt-Spielerinnen und Spieler standen für den STV Walzenhausen am «Eidgenössischen» an zwei Wochenenden im Einsatz. Ihr Resultat war für das 2000 Seelen-Dorf beachtlich: 4. Platz bei der Faustball Elite, einen Gruppensieg beim Volleyball Mixt, Mittelfeld im Faustball Mixt und bei den Vereinswettkämpfen. Am Sonntag, 23.6.19, wurden die STV-Sportlerinnen und Sportler herzlich empfangen. Die Gemeinde hatte zu Getränk und Wurst eingeladen. Fans und die Gemeinderatsmitglieder Markus Pfister, Roger Rüesch und Karin Steingruber gratulierten zum erfolgreichen ETF. **iks**

150-Jahr-Jubiläum: Nachtrag zur gesamten Schule

Nach dem Referat von Frau Dr. Brühwiler anlässlich der 150-Jahr-Feier wurde ich von vielen Besuchern gefragt, wo die letzten 100 Jahre geblieben seien. Da ich fast 50 Jahre ortsansässig bin und rund 35 Jahre lang als Lehrer in der Gemeinde tätig war, in der Folge ein Versuch zur Ergänzung des Schulbildes der Gemeinde Walzenhausen.

MARTIN GUGGER • 1848 wurde im Dorf das Schulhaus Nef mit Lehrerwohnung gebaut. Es hat eine bewegte Beutzervergangenheit: Schulhaus mit Lehrerwohnung, Handarbeitsraum, BWK-Schulzimmer (mit Rampe!), dann wieder Handarbeitsraum. Heute sind Musikschule, Spielgruppe, Krabbeltreff, Kreativgruppe untergebracht.

Das ehemalige Waisenhaus wurde im Laufe der Zeit immer mehr zum Schulhaus Wilen aus- und umgebaut: Kindergarten – Schulzimmer – Kücheneinbau – der Estrichraum wurde für Aufführungen eingerichtet. Unter anderem entstand ein grosszügig angelegter Kinderspielplatz und ein Schulgarten.

Im Jahre 1968 wurde der Schulbetrieb im Schulhaus Lachen eingestellt. Das Haus hat dann im Laufe der Zeit den unterschiedlichsten Unternehmungen gedient. Ein kleines politisches Detail: Um dem Unmut der Lächler (Verlust der Schule) zu begegnen, wurde das Vereinslokal von der Gemeinde erstellt (Architekt Eugen Brandenberger).

Das Schulhaus Bild wurde mehrmals aussen und innen «umstrukturiert», das heisst, die Wohnungen wurden zu Schulräumen in bester Lage umgebaut. Leider

wurde nichts aus dem Waldspielplatz in nächster Nähe gelegen, geplant von einem kleinen, initiativen Lehrerteam; wäre ein schönes Vorzeigeprojekt geworden! Anstelle wurde ein Pausenspielplatz eingerichtet. Da Einwohner- und somit auch Schülerzahlen zunahmen, wurde im Jahre 1959 das Real-, später Sekundarschulhaus Güetli eingeweiht. Nüchtern gesehen: ein praktischer Zweckbau mit einer Schulküche. Seit der Eröffnung der Mehrzweckanlage dient es als Primarschulhaus für die 5. und 6. Klasse. Über die Entstehung der Mehrzweckanlage (MZA) gäbe es sehr viele Hintergrundinformationen, dies in Wort und Bild. Ich werde mich auf ein paar interessante Details beschränken: Wir sind unterdessen im Jahre 1983 angelangt. Dank dem initiativen ehemaligen Gemeindehauptmann und Kantonsrat Hugo Knöpfel wuchs im Gemeindezentrum an recht exponierter Hanglage die MZA gen Himmel. Bei Planung und Bau entstanden oft hitzig-politische Diskussionen. Zur Hanglage eine Episode: Die St. Margrether verzichteten vorläufig auf ihre geplante MZA: «In ein paar Jahren ist die da oben sowieso bei uns unten!»

Die MZA wurde in 2 Jahren Bauzeit mit allen möglichen Benutzerräumen gefüllt: viele Schulzimmer – Schulküche – 2 Werkstätten – Zivilschutzräume (heute zum grossen Teil umgenutzt) – Archivräume – Doppelturnhalle – grosse Vereinsküche – grosszügiges Foyer, und zu guter Letzt – ein neues zent-

ral gelegenes Feuerwehrgebäude, welches politisch nicht ganz unumstritten war.

Wie klug vorausschauend das Projekt geplant war, zeigte sich schon ein paar Jahre später: In Walzenhausen wurde die ausgebauten Abschlussklasse eingeführt: Fächererweiterung, de facto eine Erweiterung der Realschule (9. Schuljahr).

Kurze Zeit später wurde nach den Vorbildern von Herisau und Bühler die Berufswahlschule (BWK) eingeführt, der Besuch eigentlich freiwillig, aber klar mit dem Zweck, den Jugendlichen bei der Berufsfindung zu helfen. Diese «Schülererweiterung» fand Unterstützung und wurde anfänglich durch Schüler von den Gemeinden Rehetobel, Grub, Wolfhalden und Walzenhausen frequentiert. Ich bin mir heute fast sicher, dass der rege Zuzug aus anderen Gemeinden nicht zuletzt damit zusammenhing, weil Klima und Ausstattungen (u. a. Werkstätten/Sportanlagen) Anklang fanden. Einige Jahre später (1993)

wurde das «Alte Schulhaus Dorf» gänzlich umstrukturiert. Die zwei Wohnungen wurden schulischen Zwecken zugeführt: Lehrerzimmer, Sekretariat, Computerraum, Übungsräume. Der umstrittene Brunnen

«INVESTITIONEN UND
MUT ZU NEUEM MACHEN
SCHULEN LEBENDIG UND ZU
EINER GUTEN SCHULE.»

steht seither unverrückbar da!

1982 wurde die Musikschule Vorderland gegründet; diese liegt mir persönlich sehr am Herzen. Sieben Gemeinden wurden angeschlossen – wir brauchten Unterrichtszimmer – siehe da, wir hatten sie. Um die 150 Jahre voll zu machen, zitiere ich nun Alt-Kantonsrat Jürg Wickart: «Ab 2017 führte die Schule (OS) das altersdurchmischte Lernen (adL) ein. In der Folge mussten bauliche Veränderungen vorgenommen werden: individuelle Arbeitsplätze für die Kinder im neuen Lernraum, Jahrgangsdurchmischung und Weiteres mehr.» Für den Laien, meine ich, eine ganz komplexe Sache, für die Lehrerschaft sicherlich Mehrarbeit. In diesem Zusammenhang muss natürlich die Gründung des betreuten Mittagstisches (2007) im Schulhaus Wilen erwähnt werden, der dank der Initiative des ersten Schulleiters Jean-Pierre Barbey und der ersten Leiterin Judith Niederer guten Anklang fand; ist doch diese Institution ein weiterer «familienfreundlicher» Schritt zur guten Schule (siehe Skandinavien). Seit der Einführung der Schulleitung im Jahr 2001 besuchen auch vermehrt Lernende aus Lutzenberg die integrierte Sekundarschule.

Wie sagte unser Schulpräsident Markus Pfister am 28. Mai: «Investitionen und Mut zu Neuem machen Schulen lebendig und zu einer guten Schule; eine solche hat Walzenhausen.»

Neue Lehrpersonen Schule Walzenhausen | Annina Friedauer

Mein Name ist Annina Friedauer, und ich bin 24 Jahre alt. Bis zu meinem 13. Lebensjahr bin ich in der Stadt St. Gallen aufgewachsen, danach sind wir nach St. Margrethen umgezogen. Seit August 2018 wohne ich zusammen mit meinem Freund wieder in St. Gallen, im gleichen Quartier, in dem ich gross geworden bin.

Schon als Kind war es mein grosser Berufsraum, Kindergärtnerin zu werden. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Kindergartenkindern zu arbeiten. Ihre Begeisterungsfähigkeit, ihre Fantasie und ihre positive Lebenseinstellung sind faszinierend und ansteckend. Die Kinder auf das spätere Leben vorzubereiten, sie zu fördern, zu unterstützen und dabei ihre Fortschritte beobachten zu können, finde ich eine sehr erfüllende Aufgabe.

Ende 2017 habe ich mein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach abgeschlossen. Anschliessend habe ich mir eine kurze Auszeit genommen und bin dann im Sommer 2018 mit einer befristeten Stellvertretung in Rorschach in das Berufsleben gestartet.

Ich freue mich sehr darüber, seit Oktober 2018 im Kindergarten Walzenhausen arbeiten zu dürfen. Die Arbeit mit den Kindern und dem Lehrerteam bereitet mir grosse Freude, und ich geniesse es sehr, in einem so schön gelegenen Schulhaus zu unterrichten.

Ich freue mich auf die weitere Zeit in Walzenhausen und auf die schönen und spannenden Herausforderungen im Kindergartenalltag. *zvg*

Sabrina Riegg

Mein Name ist Sabrina Riegg, und ich bin 25 Jahre alt. Aktuell wohne ich noch in Heerbrugg, werde aber noch dieses Jahr nach Berneck umziehen. Aufgewachsen bin ich in Montlingen im schönen Rheintal, wo ich auch meine obligatorische Schulzeit absolvierte. Anschliessend habe ich im Verein Rhyboot die Ausbildung zur Fachangestellten Betreuung, Fachrichtung Behinderung erfolgreich abgeschlossen und daraufhin noch weitere Jahre erste Berufserfahrungen als Betreuerin auf einer Wohngruppe gesammelt.

Da es aber schon seit früher Kindheit mein sehnlichster Wunsch war, Lehrerin zu werden, entschloss ich mich, schon bald mit dem Studium zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Chur zu beginnen. Nun freue ich mich riesig, ab August die Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse in Walzenhausen unterrichten zu dürfen und kann es kaum erwarten, mich den neuen Herausforderungen im Schulhaus Wilen zu stellen.

Sven Hofer, Schüler in Walzenhausen

Der Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe ist ein wichtiger Schritt im Leben von Kindern. Die Zeit davor verbringen sie im Spannungsfeld zwischen Lehrern und Eltern, die häufig Bestleistungen fordern. In der Oberstufe offenbart sich eine andere Welt für die zu Jugendlichen erwachsenen Kinder.

PETER SCHALCH • Seit Sommer 2018 besucht Sven Hofer die Oberstufe in Walzenhausen, wie mittlerweile beinahe alle gleichaltrigen Klassenkamerad/innen aus Lutzenberg. Dem war vor nicht allzu langer Zeit nicht so, als die Oberstufen-Standorte Rheineck oder Thal bevorzugt wurden. Grund dazu, und das zeigt sich bereits nach wenigen Gesprächen, ist der modernisierte Ausbildungsplan, welchen die Schule Walzenhausen vor einigen Jahren erarbeitet und eingeführt hat. Einer der Gründe zu diesem Schritt nach vorne war der Druck des Kantons. Dieser nämlich erwog die mittelfristige Streichung vereinzelter Schulstandorte, sollten diese zu wenig ausgelastet sein.

Wie es sich nach wenigen Jahren zeigt, macht das neue Konzept «schule», im wahrsten Sinne des Wortes. Sven Hofer jedenfalls ist begeistert vom Schulprogramm in Walzenhausen, einzig der Sportunterricht habe ihm in Lutzenberg besser gefallen. Das Positive jedoch überwiegt weitaus, so selten ihm viele «Freiheiten» gegeben, welche in der Unterstufe kein Thema waren. Damit meint er nicht etwa mehr Freizeit, sondern die Möglichkeit, seine Wunschfächer aus einem grossen Angebot an Kursen selber auszuwählen und somit seinen eigenen Stundenplan zusammenstellen zu können. Dies jeweils für sämtliche Nachmittags-Lektionen.

Morgens jeweils ist Schule im gewohnten Sinn angesagt, mit den vom Lehrplan vorgegebenen Basisfächern. Dazu gehören verschiedene Sprachfächer, Mathematik, Natur & Technik, sowie Fächer zu gesellschaftlichen Themen wie Wirtschaft, Arbeit, Haushalt. Im Weiteren können sich die Schüler/innen im Lernraum selbständig in Fachthemen vertiefen und sich gegenseitig austauschen.

SOLCHE MÖGLICHKEITEN FÖRDERN DAS SELBSTÄNDIGE ANEIGNEN VON WISSEN

Sven Hofer gefällt auch der lockere und offene Umgang mit den Lehrpersonen. Schön war auch, dass er vor Schuleintritt melden durfte, mit welchen Lutzenberger «Gspänli» er in der Oberstufe gemeinsam die Schulbank drücken möchte – seine Wünsche wurden dabei durchwegs erfüllt. Auch die Wünsche aus dem sieben(!)seitigen Angebot an Kursen für die selbständige Ausgestaltung der Nachmittags-Lektionen musste Sven bereits einige Monate vor Beginn des Schuljahres melden. Eines seiner Lieblingsthemen ist Geschichte. Dabei interessiert ihn speziell die Epoche der Seefahrer und Entdecker von ersten Handelswegen. Auch Fächer wie Musik und handwerkliche Kurse gefallen dem jungen Lutzenberger. Beim Werken als Beispiel, sei die Veränderung gegenüber der Primarschule gut zu spüren. Wo damals eine Aufgabe für alle vorgegeben war, resp. alle Schüler dasselbe zu fertigen hatten, wird ihm beim Kurs an der Oberstufe als Beispiel das Arbeitsmaterial Holz

und Plexiglas vorgegeben, dies mit der Aufgabe, etwas daraus zu fertigen. Solche Herausforderungen nimmt Sven Hofer gerne an, denn sie bereiten ihm grosse Freude.

Auch Monti Wirz, welcher nur unweit von Sven Hofer wohnt, jetzt aber noch die Primarschule in Lutzenberg besucht, wird ab August zur Oberstufe nach Walzenhausen wechseln, worauf er sich sichtlich freut. Bereits jetzt hat er die Wunschliste für die Nachmittags-Kurse gemeldet, dabei waren bereits einige ausgebucht. Ein Problem sei dies für ihn jedoch nicht, das grosse Angebot biete viele Alternativen.

«Durch eine positive Grundhaltung ermöglichen wir sinnvolles Lernen». Dies einer der Leitsätze der Oberstufe Walzenhausen – unsere Schüler bestätigen dies gern.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Montag 09.00 – 11.00 Uhr

Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr

Freitag 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Von kleinen Pflänzchen zu Persönlichkeiten

Am ersten Freitag im Juli entliess der Oberstufenlehrkörper Walzenhausen 19 Schülerinnen und Schüler in einem festlichen Akt. Es war die erste Klasse, die nach dem Schulsystemwechsel auf altersdurchmisches Lernen verabschiedet wurde. Und das im Jubiläumsjahr 150 Jahre Oberstufe.

ISABELLE KÜRSTEINER • Schulleiter José Lorca erinnerte an das Jahr 2008, als die Schülerinnen und Schüler als kleine Pflänzchen in den Kindergarten eingeschult wurden. Nun seien elf Jahre vergangen und heute seien sie Persönlichkeiten mit verschiedenen Charakteren geworden. Das Ziel Schulschluss sei aber nicht das Ende des Weges, sondern nun gehe jeder von ihnen seinen eigenen Weg weiter. «Es ist Zeit, euch ziehen zu lassen», erklärte der Schulleiter, wünschte allen «viel, viel Zeit auf der Sonnenseite» und gab dann den Schulabgängern das Motto «Ich bin ich, und das ist gut so» mit auf ihren Lebensweg.

PREMIERE IN ALTERSDURCHMISCHTES LERNEN

Es sind die ersten Schülerinnen und Schüler Walzenhausens, die während eines Jahrs im neuen System des altersdurchmischten Lernens unterrichtet worden sind. Gefragt nach ihren Erfahrungen erklärten die Austretenden, es sei ein schönes letztes Jahr gewesen. Trotz der Neuaufteilung sei der phänomenale, bereits bestehende Zusammenhalt der alten Klasse geblieben. Die Schülerinnen und Schüler dankten ihrem Lehrkörper für die Hilfe bei der Systemänderung. Dann zeigte Peter Walser in Tagen den Verlauf der Schulbildung in Walzenhausen sowie deren Fortsetzung auf. Der erste Schultag der zu Entlassenden war vor 6170 Tagen, der erste Oberstufenschultag vor 1060 Tagen, der altersdurchmischte Unterricht begann vor 330 Tagen. In rund 1488 Tagen werde dann der nächste Abschluss bei einer vierjährigen Lehrzeit folgen.

VIELE GUTE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN

Danach erfolgte die Zeugnisübergabe, wobei jede Schülerin und jeder Schüler von einer Lehrkraft mit seinen besonderen Stärken verabschiedet wurde. Unter anderem wurde freundlich, zielstrebig, hilfsbereit, sozial, kreativ, fröhlich,

zuverlässig und vieles mehr genannt. Die 19 jungen Leute haben für ihren weiteren Weg alle eine Lösung gefunden, unter anderem in Walzenhausen als Polymechaniker bei der HBB, Fachangestellte Gesundheit im Alterswohnheim Walzenhausen und in der Rheinburgklinik oder als Fachangestellte Betreuung im Haus im Ruthen. Natürlich verdankten auch die Schüler in Gruppen ihren Lehrerinnen und Lehrern den Einsatz während der drei Jahre.

Doris Bisquolm verlässt die Schule Walzenhausen definitiv. Sie werde ihre Frühpension unter anderem als «Enkel-Managerin» genießen.

FANTASTISCHE SCHLUSSARBEITEN

Die offizielle Feier wurde von der Schulband musikalisch umrahmt, wobei deren Auftritte exquisit waren. Die Musiker und Sängerinnen zogen das Publikum vom ersten Ton an in ihren Bann, denn sie bildeten eine phänomenale Einheit. Bereits zweimal war im Vorfeld das Theaterstück über die Bühne gegangen. Nach der Feier präsentierten die 3. Sek.-Schüler ihre kreativen Projektunterricht-Abschlussarbeiten. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die 19 fantastischen und wertvollen Gestaltungen wurden vom Publikum bestaunt und von den Schülerinnen und Schülern gerne ausführlich erklärt. Da war eine japanische Papierfaltarbeit, dort ein Schuhgestell. Eine Kurzgeschichte war ebenfalls geschrieben worden. Zwei bequeme Sitzbänke, davon einer gar ein Strandkorb, luden zum Verweilen ein. Aber auch technisch ausgeklügelte Arbeiten zogen begeisterte Zuschauer an. Natürlich war auch für das leibliche Wohl von Schülern, Lehrern und Besuchern im Foyer gesorgt.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

**Schreinerei und Innenausbau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel**

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Quer durchs Appenzellerland in drei Tagen

«WIR SIND VON WALZENHAUSEN BIS AUF DEN HOHEN KASTEN GELAUFEN. ZUERST DACHTE ICH, DASS ES NICHT SO COOL WIRD, ABER MIT DER ZEIT WURDE DER TRIP SEHR COOL UND SPANNEND. WIR HABEN SOGAR VON UNTERWEGS DEN SÄNTIS GESEHEN.»

Adriel

«DER ERSTE TAG WAR ANSTRENGEND, WEIL ES SEHR GEREGET HAT. DAS HIELT UNS ABER NICHT DAVON AB, VOM SCHULHAUS GÜETLI AUS ÜBER DEN STEIGBÜCHEL, ÜBERS FREIELAND NACH OBEBEGG, VON DORT AUF DEN ST.ANTON UND SCHLIESSLICH BIS ZUR HOCHMOORHÜTTE UNTERHALB DES GÄBRIS ZU WANDERN.»

Mathilda

«FÜR DEN ZNACHT GINGEN WIR AM ABEND NOCH WEITER AUF DEN GÄBRIS, UM DORT ZU BRÄTELN.»

Elena

«ICH FAND ES IN DER ERSTEN HÜTTE VOLL COOL.»

Daniel

«SIE HATTE LEIDER KEIN FLIESENDES WASSER, DARUM MUSSTEN WIR DAS WASSER AN EINEM BRUNNEN HOLEN, DER ETWA 500 M ENTFERNT WAR. DA ES AUCH KEINEN KOCHHERD HATTE, KOCHTEN WIR ÜBER DEM FEUER.»

Céline

«AM ZWEITEN TAG WANDERTEN WIR ÜBER DEN GÄBRIS NACH GAIS. VON DORT DURFTEN WIR PER BAHN UND BUS NACH BRÜLISAU FAHREN. VON DA AUS SIND WIR ZUR RUHESITZHÜTTE, RISI GENANNT, HOCHMARSCHIERT. PUH, DAS WAR ANSTRENGEND!»

Joris

«DIE WANDERUNG AUF DEN HOHEN KASTEN WAR NICHT SO BRUTAL STRENG.»

Anton

«ALS WIR OBEN IM BERGGASTHAUS ANGEKOMMEN SIND, WAR DIE AUSSICHT WUNDERSCHÖN.»

Anel

«OBEN AUF DEM HOHEN KASTEN WAR ES WUNDERVOLL. MAN KONNTE DAS RHEINTAL UND DAS APPENZELLERLAND SEHEN. VIELEN DANK SCHULE WALZENHAUSEN!»

Alexander

Elektra Walzenhausen

Wir sorgen für Spannung in den Gemeinden Walzenhausen und Büriswilten

Die Elektra Walzenhausen versorgt die Gemeinden Walzenhausen und Büriswilten mit Elektrizität und Telekommunikationsdienstleistungen. Bau, Betrieb und Unterhalt der Anlagen, Trafostationen, Netze sowie eine Installationsabteilung bilden die Kernaufgaben. Wir sind ein gesundes über 100 Jahr altes Unternehmen, welches in der Bevölkerung tief verankert ist. Für uns ist die Nähe zu unseren Kunden von allergrösster Wichtigkeit. Wir wollen der Bevölkerung von Walzenhausen und Umgebung Tag für Tag mit starken Dienstleistungen zur Verfügung stehen! Infolge Pensionierung unseres Leiter Netze suchen wir per Anfang 2020 oder nach Vereinbarung einen

Netzfachmann mit eidg. Fachausweis (Berufs- oder Meisterprüfung)

oder

Eidg. dipl. Elektroinstallateur mit Erfahrung im Netzbau

Es erwartet Sie eine Mischung aus Büro und Praxis in einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit, bei der Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen können. Unterstützt in Ihrer täglichen Arbeit werden Sie durch den Betriebsleiter und das gesamte 12 Mann starke Elektra Team. Sie haben ein freundliches Auftreten, haben den Führerausweis Kat. B und idealerweise Kat. BE, und sind sich gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Ihr Engagement wird belohnt mit attraktiven Rahmenbedingungen sowie Wertschätzung und Vertrauen. Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen? Einen detaillierten Stellenbeschrieb finden Sie auf unserer Homepage.

Unser Betriebsleiter freut sich auf Ihre Bewerbung oder Ihre Anfragen unter:

daniel.frunz@walzenhausen.ar.ch oder
Elektra Walzenhausen,
Betriebsleitung, 9428 Walzenhausen

Lesezeichen

Offline – Ist es nass, wenn's regnet
An deinem 18. Geburtstag bekommst du einen riesigen Wanderrucksack und ein Paar Wanderschuhe mit einem Trailtagebuch für den Yosemite-Nationalpark geschenkt. Würdest du loslaufen? Marie entscheidet sich genau dafür, von heute auf morgen tauscht sie Smartphone und Social Media gegen schneebedeckte Berge, reissende Flüsse und Blasen an den Füßen, aber auch gegen Sonnenaufgänge, warmherzige Begegnungen und mutige Entscheidungen – der Yosemite verändert jeden. Ein spannendes Jugendbuch, welches auch Erwachsene fesselt.

Offline – Ist es nass, wenn's regnet, Jessi Kirby, Verlag: Loewe,

ISBN: 978-3-7432-0377-8 gelesen von Belinda Schmidt

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

**Walzehuser
Hobbyköch**

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Walter Ziegler.

Schräger Vogel

Zutaten (für 4 Personen)

- 4 Stück Pouletbrüstchen (Je ca. 120 g)
- Gewürze (Salz, Pfeffer)
- 200 g Zwiebeln
- 1 Esslöffel Butter
- 1 dl Apfelsaft
- 4 Teelöffel Appenzeller Alpenbitter
- 1 Teelöffel Kümmel
- 2 rotschalige Äpfel
- 4 Esslöffel saurer Halbrahm

Zubereitung

Zwiebeln in Ringe schneiden. Butter erwärmen, Zwiebeln andämpfen, Apfelsaft und 2 Teelöffel Appenzeller Alpenbitter dazuglessen, aufkochen. Kümmel begeben, Hitze reduzieren, ca. 5 Min. köcheln.

Äpfel in je 12 Schnitze schneiden, zu den Zwiebeln geben, würzen, mischen. Pouletbrüstli würzen, auf das Apfel-Zwiebel-Gemüse legen, zugedeckt ca. 15 Min. ziehen lassen.

Poulet herausnehmen, warm stellen. Halbrahm und 2 Teelöffel Appenzeller Alpenbitter in die Pfanne geben, mischen. Apfel-Zwiebel-Gemüse auf Teller verteilen, Poulet darauf anrichten.

Vital **Cuisine**
Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM SEPTEMBER

01.09.19, 09.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Richard J. Bloomfield und Susanna Dübendorfer, Orgel

08.09.19, 10 Uhr Regionaler Gottesdienst in Reute*

15.09.19, 09.15 Uhr Abendmahlgottesdienst am eidg. Dank-, Buss- und Bettag, Pfr. Klaus Stahlberger, Musik: Monika Burggraf, Oboe und Martin Küssner, Orgel

22.09.19, 10 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst, Pfr. Klaus Stahlberger und Pfr. Eugen Wehrli, Musik: Frelzytchörl Gosau und Martin Küssner, Orgel, im Anschluss Apéro

29.09.19, 09.45 Uhr Gottesdienst in einer Nachbargemeinde gemäss Kirchenzettel im Rheintaler Weekend*

***Für den 8.9. und 29.9.19 bieten wir einen Fahrdienst an. Bitte melden Sie sich jeweils bis spätestens am Vortag, 12 Uhr an: 8.9. bei Micheline Dürst . (Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87) 29.9. bei Reto Niederer (Tel. 076 335 33 50)**

Am Sonntag, den 22. September, feiern die evang. und die kath. Kirchgemeinde um 10 Uhr gemeinsam einen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Das Frelzytchörl Gosau und Martin Küssner an der Orgel umrahmen die Feler musikalisch. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher*innen ganz herzlich zu einem Apéro eingeladen.

VORANZEIGE

Es freut uns, dass es auch dieses Jahr einen Ad-Hoc-Chor Weihnachten geben wird. Die Leitung übernimmt wieder unser Organist Martin Küssner. Die Proben werden jeweils am Freitagabend stattfinden.

Näheres folgt im nächsten Treffpunkt.

BAUVERWALTUNG

BAUBEWILLIGUNGEN

Wasserversorgung Walzenhausen, Güetli 156, 9428 Walzenhausen, Asphaltbelag auf bestehender Zufahrtsstrasse, Parz. Nr. 1144, Kuss

Kloster Grimmenstein, Grimmenstein, 9428 Walzenhausen, Projektänderung zu BG 17-66: Sanierung Schindelfassade Süd, Parz. Nr. 469, Assek. Nr. 249, Platz

Nicolas Thonney und Nadine Schiess, Almendsberg 1132, 9428 Walzenhausen, neue Gartengestaltung und Stützmauer, Parz. Nr. 1364, Almendsberg

Corinne Grütter und Sevgi Akgül, Bergli 149, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung und Schwedenofen, Parz. Nr. 24, Assek. Nr. 149, Bergli

Robert und Verena Mayer, Nord 926, 9428 Walzenhausen, Pergola mit Sitzplatz, Parz. Nr. 1080, Nord

Joel und Sandra Vautier, Ruten 145, 9428 Walzenhausen, Baureklametafel, Parz. Nr. 218, Güetli

Lillane und Michael Menzi, Gebert 844, 9428 Walzenhausen, Tellabbruch und Neubau Gewerbe- und Wohnhaus, Ersatz Öl durch Holzheizung, Parz. Nr. 238, Assek. Nr. 188, Güetli

Hans Suhner, Steig 323, 9428 Walzenhausen, Ersatzbau Wohnhaus mit Einlegerwohnung und Doppelgarage, Parz. Nr. 830, Assek. Nr. 323, Steig

Wasserversorgung Walzenhausen, Güetli 156, 9428 Walzenhausen, Ersatz und Erweiterung Wasserleitung Weid-Kehr, Parz. Nr. div.

Rolf Eisenhut, Moos 692, 9428 Walzenhausen, Sanierung Westfassade mit Terrassenanbau, Parz. Nr. 679, Assek. Nr. 692, Moos

Peter und Doris Signer, Im Steinacher 24, 8303 Bassersdorf, Dachsanierung, Parz. Nr. 1162, Assek. Nr. 684, Rütli

Gravag Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen, Heizungsleitung Gas, Parz. Nr. 1700, Assek. Nr. 1545, Ruten

Bruno und Marianne Geeler, Güetli 1031, 9428 Walzenhausen, neue Umgebungsgestaltung, Windfang Hauseingang, Abstellplatz, Parz. Nr. 15, Assek. Nr. 1031, Güetli

Marc-Andre Schäfer, Galsmoos 471, 9428 Walzenhausen, Überdachung Sitzplatz mit integrierter Solaranlage, Parz. Nr. 333, Assek. Nr. 471, Galsmoos

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net**

Robert und Verena Mayer, Nord 926, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Gashelzung, Parz. Nr. 1080, Nord

Yannick und Fabienne Frei, Eulenweg 5, 9435 Heerbrugg, Einbau Cheminée-Ofen und Fassadenkamin, Parz. Nr. 68, Assek. Nr. 102, Dorf

Veronika Blattmann, Leuchen 433, 9428 Walzenhausen, Abbruch und Wiederaufbau Hausteil Einfamilienhause, Parz. Nr. 430, Assek. Nr. 433, Leuchen

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN JULI 2019

Matthias Bauer, Lorch (D), Erwerb 21.10.2010, an Benjamin Urs Müller, Zürich, und Elisabeth Segmüller, Spelcher, ME zu je ½, GB Nr. 29, Wohnhaus Nr. 118, Gartenhaus Nr. 119, 433 m² Grundstücksfläche, Friedhofstrasse; GB Nr. 1030, Gartenanlage, 537 m² Grundstücksfläche, Friedhofstrasse

Bischofsberg AG, Wald, Erwerb 18.08.2016, an René Max Huber, Zürich, GB Nr. 487, Wohnhaus Nr. 289, 1 564 m² Grundstücksfläche, Bild

Erika Müller-Hohl, Thalwil, Erwerb 29.08.1977, an Markus Patigler, Rüthli, GB Nr. 1335, Wohnhaus Nr. 1095, 640 m² Grundstücksfläche, Leuchen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN (NACHTRAG)

13.04.2019 In Helden: **Graf Pia**, Tochter des Graf Raphael und der Graf Yvonne

07.05.2019 In Helden: **Jeyarasa Agan**, Sohn des Jeyarasa Aneenthan und der Jeyarasa Sumankala

31.05.2019 In Helden: **Lenggenhager Lynn**, Tochter des Lenggenhager Manfred und der Lenggenhager Yvonne

TRAUUNG

07.06.2019 **Eisfeld geb. Fries Mario mit Eisfeld Katharina**, wohnhaft in Walzenhausen

TODESFÄLLE

06.06.2019 In Walzenhausen: **Weishaupt-Forrer Beth**, geb. 1918

16.06.2019 In St. Gallen: **Staub-Wüst Lily**, geb. 1923

16.07.2019 In St. Margrethen: **Wurster Armin**, geb. 1927

26.07.2019 In Helden: **Künzler Ruedi**, geb. 1936

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.07.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 998 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juni 2019 eine Abnahme von 2 Personen.

176. Ausgabe, September / 2019
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin:

Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–

Für Ortsansässige gratis

Bestellen unter: 071 886 49 84,

gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Veranstaltungen im Herbstmonet

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 1. September, 10.30 Uhr, Bahnhof
Kompass

Nationaler Spitex-Tag

Sa., 7. September, 9 - 12 Uhr, Bauernmarkt Heiden
Spitex Vorderland

Offenes Singen

Mo., 9. September, 14.30 Uhr, Alterswohnheim
Thomas Aepli, Regula Gugger, Adrian Keller

Mittagessen für Senioren

Di., 10. September, 12 Uhr, Sternen, Büriswilen
Frauenverein Platz

Chinderfäscht

Mi., 11. September, 13.30 Uhr, Vereinslokal Lachen
Frauenverein Lachen

Pilgern auf dem Jakobsweg

Do., 12. September, 19.30 Uhr, Kloster Grimmenstein
Katholische Kirchgemeinde, Pfr. Eugen Wehrli

Sprachencafé

Fr., 13. September, 15.30 - 17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
Mitenand-Walzenhausen, Adrian Keller

Jahrmarkt

Sa., 14. September, «Dorfmeile»
Kompass

Informationsveranstaltung Richtplan (Platz)

Mi., 18. September, 19.30 Uhr, Schulhaus Willen
Gemeinde

Informationsveranstaltung Richtplan (Dorf)

Do., 19. September, 19.30 Uhr, Singsaal MZA
Gemeinde

Werkhof und Elektra, Tag der offenen Tür

Sa., 21. September, 9 - 11.30 Uhr, Almendsberg
Gemeinde, Elektra

Erntedankgottesdienst

So., 22. September, 10 Uhr, evang. Kirche
Kirchgemeinden

Informationsveranstaltung Richtplan (Lachen)

Di., 24. September, 19.30 Uhr, Vereinslokal
Gemeinde

Papiersammlung Schule

Do., 26. September, 7.30 - 10.30 Uhr,
ganzes Gemeindegebiet
Schule

Ärzte ohne Grenzen im Fokus

Do., 26. September, 20 Uhr, Krone Lachen
Lesegesellschaft Lachen

Walzehuser Bühni - Ohne Rolf

Sa., 28. September, 20 Uhr, MZA
WaBÜ

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Feuerwehr – Jubiläum

Schlauchkegeln, Atemschutz und Sanität kennenlernen konnten Besucher der Feier zum 150-Jahr-Jubiläum des schweizerischen Feuerwehrverbandes beim Feuerwehrdepot im Dorf.

Dominique Rohrbach und Cedric Schläpfer waren für den Anlass vom 31. August zuständig. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Schnell entwickelte sich beim Schlauchkegeln ein Wettkampf, sodass sogar spontan eine Bestenliste geführt wurde. Wie Kind, Frau oder Mann mit Atemschutzausrüstung in einer verrauchten Garage zurechtkommt, wurde ebenfalls eifrig getestet. Dazu Rüesch: «Ich hatte von einem Tauchversuch her etwas Bedenken. Doch jetzt, nach dem Suchen eines Verletzten in der Garage, kann ich sagen, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.»

WISSENSWERTES FÜR DEN ALLTAG

Wissenswertes auch für den Alltag zuhause demonstrierte die Sanität. So wird heute eine Verbrennung beispielsweise nur noch mit einer durchsichtigen Haushaltfolie abgedeckt. Diese klebt nicht und es kann darüber bestens gekühlt werden. Auch ein Dreiecktuch ist in vielen Situationen dienlich. Damit hatten die Organisierenden ihr Ziel der aktiven Teilnahme aller Besucher vollauf erreicht. Ganz besonders leuchtende Kinderaugen hinterliess die Fahrt mit dem Tanklöschfahrzeug. Aber auch die beiden Wettbewerbe (ein schweizerischer und ein spezieller der Walzenhauser) wurden gut genutzt.

357 DIENSTJAHRE ADF-ERFAHRUNG

Für die Lösung des Walzenhauser Wettbewerbes erhielten Sandra Jakob, Florian Schmid und Frank Diebold Preise. Unter anderem mussten sie wissen, dass 13 Atemschutzgeräte zur Verfü-

- 01 Titelschicht
- 04 Gmaand
- 12 Gwerb
- 14 Kanto ond Land
- 16 Veschiedes
- 21 Kurzgschicht | Verein
- 25 Schuel | Kirche
- 26 Neus us de Gmaand

gung stehen. Ausserdem befinden sich 800 Meter Schlauch auf dem Schlauchverlege-Anhänger und 147 Hydranten auf dem Gemeindegebiet. Der Auftrag der Feuerwehr in richtiger Reihenfolge ist sichern, retten, halten, schützen, bewältigen. Aktuell musste die Feuerwehr 2018 am meisten wegen Wespen ausrücken, insgesamt elfmal. Das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 33,89 Jahre. Alle Atemschutz-Mitglieder haben insgesamt 357 Jahre Erfahrung, durchschnittlich 8,1 Jahre, oben aus schwingt Stefan Schmid mit 29 Jahren.

GRILLABEND MIT MUSIK

Jährlich treffen sich die Mitglieder der Feuerwehr zu einem Grillabend. Schon lange war es das Ziel des Kommandanten Stefan Schmid, auch die Partnerinnen dazu einzuladen. So wurde das Schweizer Jubiläum gleich auch zu einem Feuerwehrfest für die Bevölkerung und die Partnerinnen der Feuerwehrleute in Walzenhausen ausgebaut. Für die musikalische Umrahmung sorgte Dans Musig-Box. Gleichzeitig demonstrierte die Feuerwehr ihre neue Brandschutzausrüstung und die einjährige Dienstbekleidung.

NEUMITGLIEDER WILLKOMMEN

Die Feuerwehr sucht Männer und Frauen ab 18 Jahren, die in Walzenhausen wohnen oder hier ihren Arbeitsplatz haben. Vorkenntnisse für Neumitglieder sind nicht nötig. Er oder Sie sollte Freude am Team haben, ist doch die Kameradschaft wichtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich bei der Feuerwehr einzusetzen: Sanität inklusive Verkehrsregelung oder Corps auch mit Atemschutz. Dazu Cedric Schläpfer: «Ich kam mit 18 Jahren zur Feuerwehr. Für mich ist es wichtig, dass ich es als Hobby und nicht aus Dienstpflicht betreiben kann. Hier finden alle schnell Anschluss. Ich kenne niemanden und komme deshalb nicht, ist keine Ausrede.»

Werde Mitglied!

Fire Fighter: Kommandant Stefan Schmid,
feuerwehr@walzenhausen.ch

Feuerwehrverein: Präsident John Rüesch,
feuerwehrverein@walzenhausen.ch

Jugendfeuerwehr: Hauptleiter Patrick
Appenzeller, jfw@walzenhausen.ch

INTEGRATION VEREINFACHT

Das bestätigt Dominique Rohrbach. Er ist seit zehn Jahren bei der Feuerwehr. «Ich bin kein Einheimischer, bin zugezogen. Durch die Feuerwehr habe ich relativ schnell Leute kennengelernt. Für mich ist die Feuerwehr sinnvoll. Da weiss ich, was ich mache und kann der Gesellschaft für die gute Aufnahme etwas zurückgeben. Übrigens, auch Spätberufene, über Dreissigjährige, wie ich es damals war, können bei der Feuerwehr eintreten.

JUGENDFEUERWEHR, FEUERWEHRVEREIN

Walzenhausen ist in der glücklichen Lage, als einzige Feuerwehr in Ausserrhoden eine Jugendfeuerwehr zu führen. Auch hier werden Neumitglieder aufgenommen. Wer bei der Feuerwehr seine 20 Jahre abverdient oder die Altersgrenze von 52 Jahren erreicht hat, kann dem Feuerwehrverein beitreten. Er führt jeweils die Raclette-Stube am Jahrmarkt, und beim Jubiläum am 31. August war er für die Festwirtschaft zuständig.

Tipps von Myriam Schmid und Sarah Reifler. (links)
TLF-Fahrten begeisterten Kinder. (rechts)

KURATLI

Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Erlebnis Walzenhausen / Wahl neues Projektmitglied |

An der Sitzung vom 15. Januar 2019 hat der Gemeinderat den Projektauftrag «Erlebnis Walzenhausen» genehmigt und anschliessend die Projektgruppe gewählt, welche das Büro für Landschaftsarchitektur Kollektiv Nordost bei der Projektausarbeitung begleitet. Die Projektgruppe hat ihre Arbeit im April 2019 aufgenommen. In der Zwischenzeit hat sich eine weitere interessierte Person aus der Bevölkerung gemeldet. Markus George wurde nun an der Gemeinderatssitzung vom 27. August 2019 als neues Mitglied der Projektgruppe «Erlebnis Walzenhausen» gewählt. Die Projektgruppe setzte sich aus folgenden Personen zusammen: Michael Litscher (Vertretung Gemeinderat), Yvonne Oberlin (Aktuariat), Lukas Züst (Vertreter Kommission Kompass), Stefanie Brown (Vertreterin Jugendkommission), Vanessa Niederer (Vertretung Sportvereine), Isabelle Wiggenhauser und Markus George (Vertreter Bevölkerung).

Arbeitsgruppe ÖV-Walzenhausen | Die Arbeitsgruppe ÖV-Walzenhausen hat ihre Arbeit im August aufgenommen. Anlässlich der ersten Sitzung wurde die Arbeitsgruppe durch die Postauto AG über die Frequenzen der Postautolinien in Walzenhausen informiert. Es wurde festgestellt, dass es zwischen 2016 und 2017 zu einer Abnahme der Nutzung sämtlicher Postautolinien in Walzenhausen gekommen ist. Allgemein sind die Frequenzen von Personen, welche in Walzenhausen aus- und zusteigen, sehr niedrig, seit 2017 jedoch relativ konstant.

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, ein Konzept für den ÖV-Fahrplan ab Dezember 2022 zu erarbeiten, welches deutliche Verbesserungen mit sich bringen soll. Ebenfalls ist die Arbeitsgruppe zuständig für die jeweiligen Fahrplanvernehmlassungen. Die Arbeitsgruppe ist weiterhin über die Mitteilung von Wünschen und Bemerkungen in Bezug auf die öffentlichen Verkehrsmittel dankbar. Diese können direkt bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Adrian Keller (Dorf), José Lorca (Schule), Myriam Schmid (Platz), Ruedi Tobler (Lachen), Michael Litscher (Leitung Arbeitsgruppe) oder bei der Gemeindekanzlei, gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch, angebracht werden.

Erhöhung Stellenprozent des Bauverwalters | Bauverwalter Ernst Wessner wurde mit Stellenantritt per 1. Mai 2018 und einem Arbeitspensum von 80 Prozent als Bau-

verwalter von Walzenhausen gewählt. Die Sachbearbeitung erfolgt durch Andrea Jüstrich mit einem Pensum von 30 Prozent. Gemäss Stellenplanung sind in der Bauverwaltung total 120 Prozent vorgesehen.

Innerhalb des letzten Jahres hat sich gezeigt, dass die vorhandenen Arbeitskapazitäten von zurzeit total 110 Prozent für die Ausführung der anfallenden Aufgaben nicht ausreichen. Gründe dafür sind alte Pendenzen, die aufgearbeitet werden müssen, Zusatzaufgaben wie die Übernahme der Liegenschaftsverwaltungen, die selbständige Durchführung von technischen und formellen Prüfungen der Bauvorhaben, die bis anhin durch externe Stellen übernommen wurden, langwierige Rechtsverfahren und (Bau)Beratungen. Des Weiteren kann anhand der Gesuchzahlen festgestellt werden, dass die Anzahl Gesuche – trotz Planungszone – gestiegen sind.

Das Arbeitspensum des Bauverwalters wird daher per 1. September 2019 um 10 Stellenprozent auf neu 90 Stellenprozent erhöht.

Flurgenossenschaft Schutz – Statutenänderung, Total-

revision | Anlässlich der Versammlung vom 3. Mai 2019 hat die Flurgenossenschaft Schutz ihre totalrevidierten Statuten genehmigt, welche sie dem Kanton bereits zur Vorprüfung eingereicht hatte. Dieser betrachtet die Statuten als genehmigungsfähig. Die öffentliche Auflage der Statuten erfolgt während 30 Tagen, vom 3. September 2019 bis 2. Oktober 2019. Eine entsprechende Publikation ist bereits erfolgt. Die Strasse wird als Zufahrtsstrasse/Zufahrtsweg klassiert. Art. 26 Abs. 4 legt die öffentliche Widmung fest. Die entsprechende Flurgenossenschaftsstrasse ist bereits im Strassenverzeichnis als öffentlich aufgeführt.

Mit der Überarbeitung der Statuten der Flurgenossenschaft Schutz haben alle Flurgenossenschaften ihre Statuten überarbeitet und die Strassen öffentlich gewidmet. Ausstehend ist ein Rechtsverfahren bezüglich einer Flurgenossenschaft.

Unterflursystem Kehrichtverband KVR – Zusatzkredit |

Auf dem gesamten Verbandsgebiet des KVR werden in den nächsten max. 10 Jahren flächendeckende Unterflursysteme für Gebührensäcke eingeführt. Diese lösen die bisherigen Kehrichtsammlungen ab. Die Einführung der Unterflursysteme bietet viele Vorteile wie die einheitliche, sauber

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

geregelt Entsorgung des Hauskehrichts, die grosse Flexibilität der Entsorgungsmöglichkeit, die erhöhte Sicherheit, da das Kehrichtfahrzeug die einzelnen Quartierstrassen nicht mehr befahren muss, eine optische Aufwertung des Dorfbildes und eine hygienisch und geruchsarme Entsorgungsmöglichkeit. In Walzenhausen steht die Erarbeitung des Konzeptes mit Standorten durch die Umwelt- und Forstkommission noch bevor. Auf Anfrage der Eigentümerschaft Haus im Ruthen wurde im Rahmen der Bauarbeiten des Erweiterungsbaus abgeklärt, ob der Standort bei der Einfahrt zur Parzelle 217 geeignet ist. Die Standortfrage wurde positiv beantwortet. Unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes «Weid» inkl. zukünftiger Bauentwicklung wird ein Unterflursystem mit einem Volumen von 5 m³ erstellt. Eine entsprechende Erweiterungsmöglichkeit ist gegeben. Das Einzugsgebiet Weid entsorgt die Kehrichtsäcke bereits in den Containern des Friedhofes. Der Entsorgungslastwagen des KVR wendet jetzt schon in der Einfahrt der Parzelle 217. Die Rechte und Pflichten werden mittels eines Personaldienstbarkeitsvertrags geregelt.

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit wurde im Voranschlag 2019 kein entsprechender Betrag eingestellt. Der Gemeinderat hat einen Zusatzkredit von CHF 10 000 genehmigt. Das Baugesuch wurde in die Wege geleitet. Die betroffenen Liegenschaftsbesitzer werden nach Erstellung des Unterflursystems persönlich angeschrieben.

Sanierungsarbeiten Wasserversorgung Friedhofstrasse |

Vom 2. September 2019 bis zirka Ende Oktober 2019 werden an der Friedhofstrasse die Sanierungsarbeiten der Wasserleitungen durchgeführt. Auf den Grundstücken Nr. 1032 und 1444 stehen zwei Kastanienbäume, welche gemäss Zonenplan geschützte Naturobjekte sind. Es ist nicht vermeidbar, dass die Bäume, insbesondere das Wurzelwerk, durch die Grabarbeiten stark beschädigt werden. Dies hätte ein schnelles Verfaulen zur Folge. Die Entscheidungskompetenz bezüglich Fällung liegt beim Gemeinderat. Die Fachstelle Natur und Landschaft AR und weitere Fachpersonen wurden beigezogen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird für die Bäume eine Ersatzpflanzung von zwei Feldahornbäumen vorgenommen. Hierbei handelt es sich um heimische Bäume, welche bestens geeignet sind.

Grabräumungen 2019 | Auf dem Friedhof Walzenhausen müssen infolge Ablaufs der Grabesruhe die Umengräber Nr. 5–12, die Erdbestattungsgräber Nr. 52–56 sowie die Kindergräber des Jahres 1998 und älter geräumt werden. Die Angehörigen werden gebeten, bis spätestens am 8. November 2019 die Gräber zu räumen. Nach Ablauf dieser Frist werden die verbliebenen Grabsteine und der übrige Grabschmuck durch den Friedhofgärtner entfernt. Es können keine Ansprüche auf Grabschmuck oder Grabsteine geltend gemacht werden.

Betriebskommission Feuerwehr Rettungsgeräte / Rechnungsabschluss 2018, Voranschlag und Bericht für das Jahr 2020 |

Die Betriebskommission Feuerwehr Rettungsgeräte hat den Voranschlag und den Bericht für das Jahr 2020 gemäss Rettungsgerätekonzept AR/AI sowie den Rechnungsabschluss 2018 zugestellt. Der Gemeinderat hat den Voranschlag sowie den Bericht für das Jahr 2020 sowie den Rechnungsabschluss 2018 zur Kenntnis genommen.

Zivilstandsamt Vorderland AR / Voranschlag 2020 |

Das Zivilstandsamt Vorderland hat den Voranschlag für das Jahr 2020 eingereicht. Der Gemeinderat hat diesen anlässlich der Sitzung vom 27. August 2019 zu Kenntnis genommen.

Kommissionsprotokolle | An den letzten Sitzungen hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:

Verein für Abfallentsorgung Delegiertenvers.,

Sitzung vom 16. Mai 2019

Altersheimkommission, Sitzung vom 24. Juni 2019

Schwimmbadkommission, Sitzung vom 25. Juni 2019

Workshop «Zukunft Dorfkern», Sitzung vom 26. Juni 2019

Wasser-/Abwasserkommission, Sitzung vom 1. Juli 2019

Betreuungszentrum Heiden Vorstandssitzung,

Sitzung vom 4. Juli 2019

Feuerschutzkommission, Sitzung vom 8. Juli 2019

Kommission Kompass, Sitzung vom 10. Juli 2019

Arbeitsgruppe ÖV-Walzenhausen,

Sitzung vom 20. August 2019

Voranschlag 2020 / Aufgaben- und Finanzplan |

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2020 zuhanden der Volksabstimmung vom 24. November 2019 verabschiedet. Der Voranschlag 2020 der Erfolgsrechnung rechnet

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

mit einem Aufwand von CHF 14 258 090.– und einem Ertrag von CHF 13 880 890.–. Dies führt zu einem Aufwandüberschuss von CHF 427 200.– bei gleichbleibendem Steuerfuss von 3,4 Einheiten.

Die Gesamtausgaben bewegen sich in etwa auf dem Niveau der Rechnung 2018. Die Gesamteinnahmen fallen aufgrund der Reduktion der Steuereinheiten von 3,6 auf 3,4 auf den 1. Januar 2019 wie geplant tiefer aus. Dies mit der Absicht, das angehäuften Eigenkapital von über CHF 8,5 Mio. in den nächsten Jahren teilweise abzubauen.

Der Aufwandüberschuss im Voranschlag 2020 setzt sich hauptsächlich aus Mindereinnahmen aus allgemeinen Gemeindesteuern von ca. CHF 250 000.– und dem einmaligen Aufwand von CHF 250 000.– für die Sanierung von Altlasten der Deponie Heldholz zusammen.

Im Investitionsvoranschlag 2020 stehen den Ausgaben von CHF 1 275 000.– die Einnahmen von CHF 136 250.– gegenüber. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen somit CHF 1 138 750.–.

Aufgrund des neuen Finanzhaushaltsgesetzes ist jährlich ein Aufgaben- und Finanzplan zu erstellen, welcher die mittelfristige Entwicklung von Leistungen und Finanzen aufzeigt. Der Aufgaben- und Finanzplan ist ein strategisches Führungsinstrument, welches der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wird. Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde ein für sämtliche Gemeinden ein-

heitliches Muster zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat setzt sich ab November 2019 vertieft mit den strategischen Zielen auseinander, welche im Aufgaben- und Finanzplan verfeinert abgebildet werden. Eine erste Veröffentlichung ist im Verlaufe des Jahres 2020 vorgesehen.

Den Gemeinden steht neu ebenfalls ein einheitliches Muster für den Voranschlag zur Verfügung. Im Hinblick auf den Voranschlag 2020 wird diese Vorlage (Zusammenfassung) übernommen. Die Zusammenfassung wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Walzenhausen per Post im Rahmen der Abstimmung zugestellt. Die ausführliche Version des Voranschlages 2020 ist ab 23. Oktober 2019 auf der Webseite der Gemeinde unter www.walzenhausen.ch > Verwaltung > Online Schalter > Finanzverwaltung > Voranschlag einzusehen und kann bei der Gemeindekanzlei unter Tel. 071 886 49 84 oder gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch bestellt werden. Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am Mittwoch, 6. November 2019, 20 Uhr, im Singsaal der MZA statt.

Beschwerde zur Abstimmung vom 20. Oktober 2019 / Abschreibungsbeschluss des Regierungsrates | Im Sinne einer Dienstleistung wurden die Unterlagen zum Entschädigungsreglement und Reglement Vollamt Gemeindepräsidium für die Abstimmung vom 20. Oktober 2019

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

bereits frühzeitig auf der Gemeindefseite publiziert. Daraufhin wurde eine Stimmrechtsbeschwerde beim Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingereicht. Darin wird die rückwirkende Inkraftsetzung bemängelt, welche gegen Art. 8 der Kantonsverfassung verstosse.

Die Voraussetzungen für eine rückwirkende Inkraftsetzung der beiden Reglemente wären aus Sicht des Gemeinderates zwar erfüllt, dennoch möchte der Gemeinderat unnötige Rechtsstreitigkeiten bezüglich des Datums der Inkraftsetzung vermeiden. Statt vorzusehen, dass die beiden Reglemente rückwirkend auf den 1. Juni 2019 in Kraft treten, wird festgelegt, dass die beiden Reglemente

mit der Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft treten. Auf den Inhalt des Entschädigungsreglements und das Reglement Vollamt Gemeindepräsidium hat die Anpassung im Übrigen keine Auswirkung.

Der Regierungsrat hat die Beschwerde mit Beschluss vom 3. September 2019 zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschlossen. Das Verfahren ist mittlerweile beim Obergericht hängig.

Die Abstimmung wird wie geplant am 20. Oktober 2019 durchgeführt, die Abstimmungsunterlagen werden rechtzeitig versendet. Die Informationsveranstaltung für Einwohnerinnen und Einwohner findet am Dienstag 1. Oktober, 20.00 Uhr im Singsaal statt.

Portraitgesichter für Gemeindefseite gesucht!

Die Startseite der Gemeindefseite www.walzenhausen.ch bildet Portraitfotos von Walzenhauserinnen und Walzenhauser ab. Da die Bilder nun bereits einige Jahre alt sind sucht die Gemeindeverwaltung interessierte Einwohnerinnen und Einwohner die sich für die Publikation eines Portraitbildes zur Verfügung stellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindefkanzlei, Yvonne Oberlin.

Tel. 071 886 49 84

E-Mail yvonne.oberlin@walzenhausen.ar.ch

Weihnachtsfenster 2019

Auch dieses Jahr startet die Kommission Kompass das Projekt «Weihnachtsfenster». Es werden interessierte Walzenhauserinnen und Walzenhauser gesucht, die vom 1. bis 24. Dezember 2019 ein Fenster weihnachtlich schmücken und abends beleuchten. Im Treffpunkt im Herbst werden die Standorte der Fenster (mit Name der Familie und Adresse) publiziert, damit die Fenster individuell bei einem Abendspaziergang bestaunt werden können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch dieses Jahr wieder mitmachen und danken Ihnen für die Rückmeldung bis 15. Oktober 2019 an Yvonne Oberlin, Gemeindefschreiberin.

Tel. 071 886 49 84

E-Mail yvonne.oberlin@walzenhausen.ar.ch

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Erika Geiger, Schulhauswartin und -busfahrerin

Ihr Lachen ist ansteckend, ihre positive Haltung ebenfalls.

Erika Geiger arbeitet im achten Jahr als Hauswartin der Schulhäuser Wilen und Bild sowie als Schulbusfahrerin.

Einen Vormittag hilft sie zudem in der MZA, und sie ist für die Reinigung im neuen Werkhof zuständig. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Bei einem Anlass erzählte Urs Züst, dass die Hauswartin wegen Schwangerschaft ihre Arbeit sofort niederlegen müsse. Da Erika Geiger nach 15-jähriger Arbeit in der Spedition etwas Neues suchte, sagte sie spontan: «Da mach i.» Neben der Reinigung ist ihr wichtig, dass es allen wohl ist. «Gerne erledige ich auch kleine handwerkliche Sachen, wie eine Magnetwand bauen», erzählt sie mit strahlenden Augen. «Und, Freude an Kindern muss man bei meiner Arbeit haben.» Das beruht auf Gegenseitigkeit, denn als das Foto gemacht werden soll und Erika Geiger durch die Kindergärtner geht, wird sie sofort umringt, und ein fröhliches Begrüssen mit spontanen Umarmungen beginnt. Schon beinahe alle kennt sie mit Namen. Ziel ist jedes Jahr, die kleinen Kindergärtner bis zu den Herbstferien mit Vornamen und Namen zu kennen. «Das ist mir sehr wichtig, denn sie wissen ja meinen Namen auch.» Bei ihrer Arbeit schätzt sie vor allem die Flexibilität und das selbstständige Arbeiten. Ihr

Pensum von achtzig Prozent kann sie selber einteilen und für Notfälle auch einmal etwas verschieben. Den Garten pflegen die Lehrpersonen, der Rasen wird vom Bauamt bewirtschaftet. «Das ist sinnvoll wegen des Unterhalts der Geräte wie dem Rasenmäher.» Erika Geiger wohnt seit 2006 in Walzenhausen und geniesst die wunderbare Aussicht. Auch Das-im-Gespräch-often-sein-Können gefällt ihr sehr. Ausserdem wuchs ihre Mutter in Walzenhausen auf. Sie ist eine bekennende Innerhoderin. In ihrer Freizeit und auch zur Arbeit fährt sie leidenschaftlich E-Bike. Nähen ist eine weitere Freizeitbeschäftigung, ebenso wie Jassen, Theater spielen oder der Feuerwehrverein. «Ich bin extrem gerne mit Leuten zusammen zum Austauschen.» Ausserdem muss am Donnerstagabend niemand etwas von Erika Geiger wollen, denn der gehört seit vielen Jahren dem Lernen von Englisch. Grosses Reiseziel ist Australien, wo ihr Patenkind lebt. Für Walzenhausen wünscht sich die fröhliche und bodenständige Frau, dass die im Dorf angebotenen Anlässe auch besucht werden, denn «es wör scho öppe näbis laufe». Einander bei Vereinsnähen helfen, gäbe weitere positive Berichte über die Gemeinde. «Allgemein finde ich es schön, wenn man einander gute Sachen sagt.» Was für ein Schlusswort. Wem verteilen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, als Nächstes ein Kompliment?

Teamausflug «Rund um den Buchberg»

Am 6. September flog das Gemeinde-Team aus. Unter der Leitung von Markus Keel erfuhren 16 Teilnehmende die Schönheiten der Region gleich vor der Haustür. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Für einmal ausserhalb der Gemeinde in Rheineck

ISABELLE KÜRSTEINER • Nach der Fahrt mit «Bähnli» und SBB bis Rorschach Hauptbahnhof folgte ein gemütlicher Fussmarsch am See entlang bis zum Hafen. Dort gesellten sich die letzten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zur Gruppe. Schon stand das Schiff «Rhynegg» bereit, um sie via Alten Rhein nach Rheineck zu bringen, natürlich nicht ohne Stärkung mit Gipfel und Kaffee oder wer sich auf das luftige Oberdeck wagte, mit Käse und Fleisch aus dem Fresskorb des Organisators persönlich. Gemeindepräsident Michael Litscher dankte für den grossen Arbeitseinsatz und stellte erfreut fest, dass ein guter Gruppensinn herrsche.

BÄHNLI, ZUG, SCHIFF, ROSS UND WAGEN

Bestens gelaunt und um so manche Anekdote früherer Ausflüge reicher erfuhren die Appenzeller bei einer Stadtführung Wissenswertes über das Städtchen. Wem war schon bekannt, dass der Rhein früher bis an die Häuserreihe hinter dem Bahnhof reichte, 200 Meter breit war und dadurch die Stadt am Ausläufer des Kurzenbergs gegründet wurde, umgeben damals noch von Sumpfböden? Neu war den meisten auch, dass St. Gallen mit dem blühenden Textilgewerbe einst reichste Stadt Europas war. Zum Schluss stand der Besuch des Löwenhofs mit 60 Zimmern, Turm, Pavillon und Orangeirie auf dem Programm.

REGION MIT KULTURELLEN SCHÄTZEN

Dann hiess es, mit Ross und Wagen dem Alten Rhein entlang zum Rosentürmli in Thal zu fahren, wo ein feines Mittagessen

von Antonia Messmer auf die Ausflügler wartete. Viele waren fasziniert vom Angebot des Dorflädchens mit seinen vielen regionalen Köstlichkeiten. Gesättigt und in bester Stimmung ging die Erkundung der Region auf Schusters Rappen weiter bis zur Wellauer AG in Rheineck. Dort führte Alfred Kellenberger durch die Tabak importierende Firma und zeigte auf, dass die verarbeiteten Blätter in den verschiedensten Formen und aus diversen Ländern in die Schweiz eingeführt werden können. So verging der Ausflug für die Gemeindemitarbeitenden im Fluge.

Organisator Markus Keel

Information zum Trinkwasser in Walzenhausen

Die Wasserversorgung Walzenhausen informiert | Trinkwasserqualität 2019 in Walzenhausen

Versorgte Einwohner: Ca. 1 980 (im eigenen Versorgungsgebiet)

Hygienische Beurteilung: Die mikrobiologischen Proben lagen soweit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung: Gesamthärte in Walzenhausen: 13.8 °fH (mittelhart)

- Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung
- Nitrat: < 7 mg Nitrat pro Liter. Der Toleranzwert liegt bei 40 mg Nitrat pro Liter Trinkwasser
- Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

Herkunft des Wassers:

- Ca. 7 % des Trinkwassers aus den Quellen Höchi
- Ca. 93 % des Trinkwassers aus Grundwasser von St. Margrethen (Gemeinschaftswasserversorgung Rheineck-St. Margrethen)

Behandlung des Wassers | Quellwasser: Entkeimung durch UV

Grundwasser: Keine Behandlung

Besonderes:

- Walzenhauser Trinkwasser hat einen guten Geschmack. Es schmeckt immer frisch.
- Trinkwasser-Temperatur: Rund 11 °C.
- Kleinere Versorgungsunterbrüche im Jahr 2018 infolge Leitungsreparaturen und -umhängungen.
- Die Wasserversorgung Walzenhausen arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Walzenhausen, Peter Schmid, Wasserwart, Almendsberg 1128, 9428 Walzenhausen, Tel. 079 656 07 78, www.walzenhausen.ch, wasserversorgung@walzenhausen.ar.ch

Malergeschäft sponsert neuen Pulli für Faustball-Damen

Das Malergeschäft De Martin hat kürzlich den Faustball-Damen einen Pullover gesponsert. Da Pio De Martin früher ebenfalls Faustball gespielt hat – zusammen mit Theo Tobler, dem Trainer der Damenmannschaft – und den Ballsport noch immer hobbyässig betreibt, lag ihm das Sponsoring der Damenmannschaft nah. Die Faustbatterinnen freuen sich sehr über den neuen Pulli. **io**

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Walzenhausen 1988 – 2018 kommt auf Weihnachten

Nachdem die Autoren Peter Eggenberger, Ernst und Walter Züst die erste Chronik Walzenhausens bis zum Jahr 1987 geschrieben haben, findet am Weihnachtsmarkt, 14. Dezember, die Vernissage der Fortsetzung «Walzenhausen 1988 – 2018» statt. Isabelle Kürsteiner und Iris Oberle vom Treffpunkt-Team sowie Arthur Oehler, Heerbrugg, haben die letzten dreissig Jahre in der Entwicklung der Gemeinde beschrieben. Für das Layout ist mit Robert Diener, Sags GmbH St.Gallen, ebenfalls ein in Walzenhausen aufgewachsener Grafiker und Gestalter verantwortlich. Entstanden ist ein rund 180 Seiten umfassendes, modernes Buch im gleichen Format wie die erste Chronik. Es kann bereits jetzt bei Gemeindeschreiberin Yvonne Oberlin, yvonne.oberlin@walzenhausen.arch, Tel. 071 886 49 84, vorbestellt werden. In der November-Treffpunkt-Ausgabe werden weitere Daten zum Buch und der Vernissage veröffentlicht. Natürlich kann die neue Chronik auf dem Weihnachtsmarkt und danach direkt im Gemeindehaus bezogen werden. **iks**

Vital Cuisine

Naturbelassene Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Mittagessen im Jugendraum für alle SekundarschülerInnen

Der Jugendraum öffnet einmal im Monat am Montag von 11.30 bis 13.30 Uhr für alle SekundarschülerInnen. Sobald alle eintrudeln, werden die «Ämtli» verteilt. Zu den Ämtlis gehören das Rüsten, Kochen, Anrichten sowie das Aufräumen und das Abwaschen. Um ca. 12 Uhr essen alle gemeinsam im Sitzungsraum. Die max. 12 Plätze sind oft alle besetzt. Nach dem Essen und den Ämtlis können die Jugendlichen ihren Mittag nach ihren Wünschen und Bedürfnissen nutzen. Einige chillen auf den Sofas, andere geniessen den Mittag draussen oder spielen Air-Hockey. Das Projekt begründet sich auf verschiedenen Ansätzen. Alle werden miteingebunden, und neben einer gemeinsamen Esskultur können viele alltagspraktische Fertigkeiten gefördert werden. Und durch das gemeinsame Kochen und Essen können die Beziehungen zwischen den verschiedenen Jugendlichen, aber auch zur Jugendarbeiterin Stefanie Brown, aufgebaut und gestärkt werden. **zVg**

Neues Leben im Hotel Walzenhausen

Im Herbst soll die Wiedereröffnung des Hotels Walzenhausen erfolgen. Pächter sind die Brüder Matthias und Nicolas Wirth, die in Kriessern eine Eventfirma betreiben. Derzeit sind im und am Haus nötige Sanierungsarbeiten im Gange.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Seit der Schliessung vor drei Jahren war in Walzenhausen und Umgebung immer wieder die Frage «Wie geht es mit unserem Hotel an schönster Aussichtslage weiter?» zu hören. Nun herrscht Klarheit: Die indischstämmige Eigentümerfamilie Kumar hat den einst führenden Appenzeller Hotelbetrieb an die Firma W-Cooperations der von Hundwil gebürtigen Gebrüder Wirth verpachtet.

VORERST NUR B+B-BETRIEB

«Wir freuen uns auf die neue Herausforderung, zumal wir in der Standortgemeinde Walzenhausen gut empfangen worden sind», sagt Matthias Wirth. «Wir werden die Startphase bewusst sanft angehen und das Haus vorläufig als B+B-Betrieb führen. Das Restaurant bleibt vorläufig geschlossen. Geöffnet hingegen werden Bar und Café.» Der Pachtvertrag wurde unterzeichnet, und die derzeit erfolgenden Sanierungsarbeiten erfolgen im Auftrag der Eigentümerfamilie.

STILVOLLER SAAL FÜR ALLE

Matthias Wirth: «Selbstverständlich können die schönen Lokaltäten wie der stilvolle Saal sowie die Sitzungs- und Restauranträume gemietet werden. Wir denken an Firmen, Seminare, Tagungen, Hochzeiten und Familienfeste, wobei lokale Anbieter oder Cateringfirmen die Verpflegung sicherstellen. In Eigenregie organisieren wir regelmässig verschiedenste Events in diversen Hotels. Jetzt sind wir dankbar, künftig über eigene Räumlichkeiten zu verfügen.»

WECHSELVOLLE GESCHICHTE

1870 wurde aussichtsreich über dem Bodensee das Hotel Kurhaus-Bad, Walzenhausen, erbaut. Nach dem Brand von 1895 erfolgte 1903 der Wiederaufbau. Nach den Kriegs- und Krisenjahren mit vielen Eigentümer- und Pächterwechseln erwarb in den 1950er-Jahren Just-Gründer Ulrich Jüstrich das Kurhaus, das ab den 1980er-Jahren einen grosszügigen Ausbau erlebte. In der Ära des Direktionsehepaars Arthur und Hélène Brunner-Savoy von 1980 bis 1996 verzeichneten Hotel und Restaurant eine eigentliche Blütezeit, und der Titel «Flagschiff des Appenzeller Tourismus» hatte seine volle Berechtigung.

SCHWIERIGES UMFELD FÜR KURBETRIEBE

Nachdem verschiedene Faktoren wie hoher Franken, erstarbte Konkurrenz im nahen In- und Ausland, die Abkehr vom konventionellen Kurbetrieb und verändertes Gästeverhalten zu einer deutlich schlechteren Auslastung geführt hatten,

Der einstige Renommierbetrieb Hotel Walzenhausen wird nach dreijähriger Schliessung kommenden Herbst wiedereröffnet.

entschied sich die Firma Just für den Verkauf des mittlerweile in Hotel Walzenhausen umbenannten Betriebs. Nach der 2016 erfolgten Schliessung kommt es nun zur seit langem gewünschten Wiederbelebung, von der Walzenhausen und die Region mitprofitieren werden.

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Strompreise

Wie bereits im Treffpunkt vor einem Jahr angekündigt, steigen die Strompreise für das Jahr 2020 an.

Die Preise für die Netznutzung erhöhen sich gegenüber 2019 vorwiegend aufgrund folgender Faktoren:

- Einrechnung Deckungsdifferenzen Vorjahre
- Sinkender Stromverkauf aufgrund gesetzlicher Vorgaben PV-Anlagen (Eigenverbrauchsregelung)
- Ersetzen der Stromzähler auf SmartMeter aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Energiestrategie 2050)
- Erhöhung allgemeine Netznutzungskosten aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Lastgangmessungen)

Der Einkaufspreis für den Energiebezug steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 64%. Der Verwaltungsrat der Elektra hat deshalb beschlossen, für 2020 keinen Gewinn auf die Energiepreise der gebundenen Kunden (< 100 000 kWh) einzurechnen. Trotzdem ist eine Erhöhung unumgänglich.

Die Abgabe an die Swissgrid bezüglich Systemdienstleistungen (SDL) sinkt auf den 1. Januar 2020 von 0.24 Rp./kWh auf 0.16 Rp./kWh. Die Abgabe für die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) sowie den Schutz der Gewässer und Fische bleibt auf dem gesetzlichen Maximum von 2.30 Rp./kWh.

Die gebundenen Kunden (Jahresverbrauch <100 000 kWh) erhalten «AüB-Strom aus 100% erneuerbarer Energie» (HKN Wasser und neu auch von PV-Anlagen aus Walzenhausen).

Strompreise unter:

www.elektra-walzenhausen.ch > energieverorgung > aktuelltarife

Lehrling gesucht

Elektroinstallateur EFZ (m/w)

Die Elektra Walzenhausen sucht per 1. August 2020 einen Lehrling als Elektroinstallateur EFZ (m/w).

Bei Interesse (auch für eine Schnupperlehre) wende Dich an unseren Lehrlingsverantwortlichen

Elektra Walzenhausen
Herr Marco Leuch
Gütli 157, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 86
elektra@walzenhausen.ar.ch

Elektroinstallationen / Energieversorgung / Glasfasernetz

Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem Unternehmen, in welchem Sie sich mit Ihren Fähigkeiten gekonnt einbringen können? Wenn ja, sind Sie bei uns am richtigen Ort, als

Elektroinstallateur EFZ (m/w)

oder

Elektromonteur (m/w)

Ihre Aufgaben

- Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten
- Installationen und Service bei unseren Kunden in Privat-, Gewerbe- und Industriebauten
- Selbständige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Arbeitsweise
- Bereitschaft zum Pikettdienst

Wir bieten

- Grosszügige Anstellungsbedingungen
- Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung im Stark- und Schwachstrombereich
- Eigenes Firmenauto
- Arbeit in einem motivierten Team
- Separate Pikettdienst-Vergütung

Sie bringen mit

- Fähigkeitszeugnis als Elektroinstallateur EFZ oder Elektromonteur
- Selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
- Führerschein Kat. B

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme oder bereits auf Ihre schriftliche Bewerbung – mit den üblichen Unterlagen – unter 071 886 40 86 oder per Mail an elektra@walzenhausen.ar.ch.

Unser Betriebsleiter Daniel Frunz gibt Ihnen gerne Auskunft.

Der Häädler Batzen – ein ungeschliffener Diamant?

Der Handwerker- und Gewerbeverein HUGH hat im Jahr 2004 den Häädler Batzen lanciert. Heute – 15 Jahre später – liegen lokale Währungen im Trend. Gerade in einer globalisierten Welt ist es entscheidend, das lokale Gewerbe zu stärken. Es trägt dazu bei, dass unsere Dorfkerne belebt und attraktiv sind. In diesem Sinne wünschen wir dem Häädler Batzen 15 weitere erfolgreiche Jahre!

Ich besuche Kurt Sonderegger, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH, www.hugh.ch) in seiner Weinhandlung in Heiden. Der Ladenraum mit seinen wunderschönen Holzintarsien, Stuck-Decken und Wandmalereien erinnert an das bewegte Leben des Gründers der Weinhandlung – Johann Konrad Sonderegger. Damals habe der Raum als Sitzungszimmer gedient, indem u. a. die Bundesverfassung entwickelt worden sei. Ein Portrait über J. K. Sonderegger mit dem Titel «Säntis-Retter, Landammann und Nationalrat» erschien am 13. August 2019 auf [appenzell24.ch](https://appenzell24.ch/detail/saentis-rette-landammann-und-nationalrat.html) (<https://appenzell24.ch/detail/saentis-rette-landammann-und-nationalrat.html>).

Zündende Idee und kreative Umsetzung

Doch nicht diese Geschichte führt mich zu Kurt Sonderegger, der die Weinhandlung zusammen mit seiner Frau in fünfter Generation führt. Mich interessiert die Geschichte des Häädler Batzens, der 2004 durch den Handwerker- und Gewerbeverband (HUGH) ins Leben gerufen wurde. Kurt Sonderegger gibt mir bereitwillig Auskunft. Offenbar geht der Häädler Batzen auf die Idee von Esther Ingold, damalige Gemeinderätin in Heiden, zurück. Zusammen mit einigen Detaillisten aus Heiden ergriff sie die Initiative, um den Detailhandel im Dorf zu erhalten und zu stärken. Nachdem man sich verschiedene lokale Währungen angeschaut hatte – auch jene der Stadt St. Gallen – kam Rolf Breu dazu. Er sei der kreative Kopf gewesen und habe auch die rechtlichen Grundlagen geklärt. Dank der Unterstützung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) und der Gemeinde Heiden, welche beide je die Hälfte der Prägekosten finanziert haben, wurde der Häädler Batzen Wirklichkeit. Es handelt sich um eine Münze mit einem Wert von CHF 25.

Eine gute Idee setzt sich durch

In der für unsere Region üblichen Bescheidenheit hat der Häädler Batzen sich Schritt für Schritt etabliert. Die Betriebe schätzen ihn, weil er flexibler ist als ein Gutschein eines einzelnen Geschäftes und auch jenen Unternehmen Nutzen bringt,

die nicht Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Als Beispiele nennt Kurt Sonderegger Auto-Garagen, die chemische Reinigung oder ein Sanitär-Geschäft. Anfänglich habe Frau Rosmarie Neeser den Häädler Batzen in ihrem Tabakladen verkauft. Heute erfolge die Rücknahme von Häädler Batzen über die Raiffeisen Heiden, welche diese Arbeit im Frondienst erledige. Kundinnen und Kunden können den Häädler Batzen in zahlreichen Geschäften in Heiden kaufen und einlösen.

Eine detaillierte Liste findet sich hier: <http://www.hugh.ch/mitglieder/mitglieder.html>.

Seit die Spitalregion das Weihnachtsgeschenk an die Mitarbeitenden in Häädler Batzen auszahle, habe er an Bedeutung gewonnen. In der Weinhandlung sei der Mehrwert spürbar. So würden heute auch Menschen in die Weinhandlung kommen, die sonst nicht in Heiden eingekauft hätten, versichert mir Kurt Sonderegger.

Warum eine lokale Währung Sinn macht

Lokale Währungen wie der Häädler Batzen liegen im Trend. Heiden bzw. der HUGH waren diesbezüglich Vorreiter. Was aber sind die Vorzüge einer lokalen Währung? Die Idee hinter jeder Lokalwährung besteht darin, das lokale Gewerbe zu fördern. Geld, das in der Region verdient wird, soll in den lokalen Geschäften wieder ausgegeben werden und fliesst damit nicht in angrenzende Regionen bzw. das Ausland ab. So bleiben Läden bzw. Geschäfte und damit Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten.

Davon profitieren letztlich nicht nur die Betriebe, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner. Dörfer mit belebten Geschäften sind attraktiv und wirken anziehend. Zudem sind Läden nicht nur als Nahversorger wichtig, sondern auch als Treffpunkte. So wirken lebendige Dorfzentren ganz nebenbei auch der Vereinsamung bzw. sozialen Isolation entgegen.

Schliesslich nützt diese Art von lokaler Grundversorgung auch der Umwelt. Je näher die Güter des täglichen Bedarfs an meinem Wohnort sind, desto weniger Kilometer muss ich als Konsumentin für Einkäufe zurücklegen. Das ist dann besonders ideal, wenn die Güter in der Region produziert werden. Der Nachteil einer Lokalwährung: Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut er genutzt wird. In diesem Sinne laden wir Sie herzlich dazu ein, den Häädler Batzen fleissig zu verwenden und damit einen Beitrag zu leisten an eine lebenswerte Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Lesezeichen

Der Junge aus der Pariser Vorstadt und der Direktor des Konservatoriums wären sich nie begegnet, stünde da nicht ein Klavier am Gare du Nord. Der 20-jährige Mathieu hat nichts ausser einem grossen musikalischen Talent. Pierre dagegen hat alles, steckt aber in einer tiefen Lebenskrise. Pierre ermöglicht Mathieu die Teilnahme am renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes.

Wird Mathieu die Chance seines Lebens ergreifen? Und warum tut Pierre all das für ihn?

Der Klavierspieler vom Gare du Nord

S. Fischer Verlag,
ISBN 978-3-10-397465-2
gelesen von **Susanne Jankovics**

Bund: Neue Regionalpolitik

Die 2008 in Kraft getretene Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP) hat zum Ziel, die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum, in den Berggebieten und in den Grenzregionen zu steigern. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das NRP-Umsetzungsprogramm für die Jahre 2020-2023 genehmigt. Der Kanton setzt dabei auf die bewährten Schwerpunkte «Innovative Wertschöpfungssysteme» und «Wachstumsstrategie Tourismus». Neu wird auch wieder die Förderung kantonaler Projekte möglich.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Dölf Biasotto, Departement Bau und Volkswirtschaft, Tel. 071 353 68 70

Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit, Tel. 071 353 64 38

Zustupf aus dem Lotteriefonds

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 119 580 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen vergeben: 65 855 Franken werden gemeinnützig im Kanton und in der Region eingesetzt, 8 550 Franken erhalten gemeinnützige Institutionen in der Schweiz, 20 000 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte und 15 000 Franken für humanitäre Nothilfe ins Ausland.

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau
- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Seit 1936
für Sie im Einsatz

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Lehrabschlüsse gefeiert

(v. l.): Markus Pfister, Gemeinderat, Claudio Oberle (Automobilmechatriker EFZ), Claude Frei (Polymechaniker EFZ), Boas Bechter (Gärtner EFZ Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau), Nando Sieber (Koch EFZ), Jeftah Diebold (Zimmermann EFZ), Erika Goertz, Mitglied Jugendkommission.

Die Jugendkommission lud am Samstag, 7. September, die jungen Berufsleute aus Walzenhausen ein, welche den Lehrabschluss- oder die Maturaprüfung bestanden hatten. Gefeiert wurde in der Badi. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Was 2015 den Anfang nahm, hat sich mittlerweile zur Tradition entwickelt. Mit dieser Einladung möchte die Gemeinde den Jugendlichen zur abgeschlossenen Ausbildung gratulieren. Dabei durften sie Eltern, Geschwister und Freund oder Freundin mitbringen.

Markus Pfister, Schulpräsident und Gemeinderat Ressort Bildung und Jugend, begrüßte alle Anwesenden gleich zu Beginn mit einem Zitat von Henry Ford: «Glück ist, das mögen, was man tun muss, und das dürfen, was man mag.» Nicht Zahntag oder Status seien im Beruf wichtig, sondern dass die Arbeit Freude mache. Wenn dies gegeben sei, so komme der Erfolg automatisch. Der erfolgreiche Lehrabschluss sei nun die Basis, auf der man aufbauen könne. Mit Weiterbildungen, vielleicht zusätzlichen Ausbildungen. Und wenn der gewählte Beruf der richtige scheine, dann umso besser. Er ermunterte die Jugendlichen, ihre Wege zu gehen. Und wer sich zwischendurch verlaufe, solle sich nicht zu schade sein, eine neue Richtung einzuschlagen.

VON KOCH BIS GÄRTNER

Erika Goertz, Kommissionsmitglied der Jugendkommission, gratulierte allen Jugendlichen ebenfalls und bat jeden einzelnen nach vorn, um von seiner Ausbildung zu berichten. Einige waren sich sicher, weiterhin auf ihrem Beruf arbeiten zu wollen, andere planten schon Weiterbildungen oder erst mal den Militäreintritt oder einen Auslandsaufenthalt. Jedem der jungen Berufsleute sah man an, dass sie froh waren, ihre Berufslehre erfolgreich gemeistert zu haben. Und sie alle berichteten begeistert vom Erlernten.

SALAT, PASTA UND GRILLADEN

Nach dieser interessanten Vorstellungsrunde gings ans leibliche Wohl in Mäcks Badibeizli. Ein Salatbuffet wartete auf mehr als 20 hungrige Mäuler, darauf folgte ein Pasta-buffet und zum Schluss Grilladen mit Pommes. Nach dem Dessert machten sich die Ersten auf den Heimweg. Die Jugendlichen wurden mit einer neuen Walzenhauser-Tasche samt Badetuch beschenkt.

Ein toller Anlass, um die jungen Berufsleute mit bestandem Abschluss zu würdigen.

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Begegnungen im Wohnheim Bellevue

Beim jährlichen Sommerfest am 24. August erlebten die Bewohner und Mitarbeitenden des Wohnheims Bellevue mit ihren Familien die gemeinschaftliche Kultur der Stiftung Waldheim. An diesem Tag stand die Begegnung von Familienmitgliedern mit Bewohnern und Angehörigen ganz im Zentrum; und das bei Königswetter. Auf dem Rasen zwischen den beiden Häusern fanden rege Gespräche statt. Es wurde gelacht und dazwischen tollten die Kleinsten. Immer wieder waren Fragen wie «Was machst du hier genau?» oder «Dich habe ich doch im vergangenen Jahr schon getroffen? Wie ist dein Name?» oder «Aha, du arbeitest auch hier?» gestellt. Geschäftsleiter Werner

Brunner dankte Wohnheimleiterin Alexandra Moorfeld und ihrem Team für den täglichen Einsatz und übergab ihr das Wort mit dem für den Anlass treffenden Zitat: «Die Summe aller Begegnungen macht ein schönes und sinnvolles Leben aus.» Die Heimleiterin freute sich auf den entspannten und fröhlichen Tag, lud zum Pizzaessen und danach zu Kaffee und Kuchen ein. Für die Kinder bestand ein ganz spezielles Programm. Natürlich wurde das Bellevue-Fest musikalisch umrahmt, denn zu einer gelungenen Sommerparty gehörte auch das eine oder andere Tänzchen. Zum Schluss fand wie immer der traditionelle Ballonwettbewerb statt. **iks**

Werner Brunner (rechts) mit Gästen

Beliebte Schaukel

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Treffpunkt für Jung und Alt

Einmal im Jahr verwandelt sich der zirka 100 Meter lange Strassenabschnitt im Dorf zu einer Flaniermeile. Auch dieses Jahr fand am 14. September der traditionelle Jahrmarkt statt. Das wunderschöne Wetter lockte viele Besucher an zahlreiche Verpflegungs- und Marktstände. Bilder: Iris Oberle

Abwechslungsreiche Neuzuzüger-Begrüssung

Am 7. September trafen sich 37 Neuzugezogene, Politiker und Vereinsvertreter zu einem Kennenlern-Anlass unter der Leitung von Gemeindepräsident Michael Litscher. Dorfrundgang, Mittagessen und Vereinsvorstellungen standen auf dem Programm. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Trotz Regenwetter fanden sich 37 Personen, davon vier Kinder, beim Bahnhof ein. Gemeindepräsident Michael Litscher, Gemeindeschreiberin Yvonne Oberlin und Schulpräsident Markus Pfister begrüßten die neuen Walzenhauserinnen und Walzenhauser. Der Gemeindepräsident freute sich über die Rekordbeteiligung und speziell über die Teilnahme von Kindern. Er mutmasste, was wohl die Kinder, Frauen und Männer nach Walzenhausen gebracht habe? War es die Arbeit, das schöne Dorf über dem Bodensee oder gar die Liebe?

GOOFE IST KEIN SCHIMPFWORT

Während des Dorfrundgangs erzählte Isabelle Kürsteiner über Vergangenes und Aktuelles rund um Walzenhausen. Zur Sprache kamen Dorfkönig Titus Rohner ebenso wie der TGV mit Metro, liebevoll das Bähnli genannt, oder der Kurzenberger Dialekt. Die neu in Walzenhausen Zugezogenen erfuhren dabei auch, dass «Goofe» im Appenzeller Vorderland kein Schimpfwort ist. Nach weiteren Informationen zu Politik, Schule, Gewerbe und Industrie sowie Kirche wechselte die Gesellschaft ins Trockene und marschierte vom Wilen-Parkplatz zum Restaurant Meldegg. Dort erwartete alle ein typisches Appenzeller Gericht mit Siedwurst, Käshörnli sowie Apfelmus.

VEREINSVIELFALT

Nach Kaffee und Nussgipfel stellten verschiedene Vertreter ihre Vereine vor. Den Reigen eröffnete Hansueli Sturzenegger mit der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen. Ihre meist monatlich organisierten Referate seien öffentlich. Pio De Martin skizzierte den Gewerbeverein. Er unterstrich, dass die Unterstützung vom Gewerbe Arbeits- und Ausbildungsplätze stärke. Dann zeigte er auf, was Männerriege und Frauenturnverein im Programm hätten. Einzigartig dabei sei die Altersspanne in der Männerriege mit Mitgliedern von 30 bis weit über 60 Altersjahre hinaus. Danach warb Uwe Rieger für den jüngsten Verein Walzenhausens, die Weinfreunde. Sie treffen sich rund sechsmal jährlich und degustieren an diesen Abenden zehn Weine. Gleichzeitig wies er auf das ausgelagerte Schiesswesen hin und erwähnte den FSG Reute. Den Abschluss machte Ruedi Tobler. Insbesondere junge Leute rief er auf, sich einer Partei anzuschliessen, da der Nachwuchs fehle. Mit einem Geschenk der Gemeinde wurden die Neuzuzüger anschliessend verabschiedet.

Musikalischer Monat im Alterswohnheim Walzenhausen

Während eines Monats unterhielten im Alterswohnheim im Almendsberg, gleich vier Musikformationen. Zuerst konzertierte der Handorgel-Club Heiden bei schönstem Wetter auf dem Aussenplatz, danach unterhielt das Trio Holderegger und schliesslich spendete Doris Luther anlässlich ihrer Pensionierung einen Auftritt der Schmuggler-Buebe. Sie begeisterten mit ihrer Mundhomonika-Musik. Am Samstag, 7. September, nun konzertiere der Jodlerclub «Echo vom Kurzenberg» wiederum bei Kaiserwetter. **iks, zVg**

Nähmaschine für Berivan

Wir suchen eine elektrishe Nähmaschine für Berivan. Sie ist eine syrische junge Frau, die im März 2019 im Sprachencafé zum ersten Mal aufgetaucht ist, weil sie, via Asylzentrum Landegg, zu ihrem Mann in Walzenhausen nachziehen konnte.

Berivan macht gerne Handarbeiten. Im Sprachencafé verwöhnt sie uns gerne mit selbstgemachten syrischen Süssigkeiten.

Wo steht eine Nähmaschine, die nicht mehr gebraucht wird, Berivan aber noch gute Dienste leisten könnte?

**Bitte melden Sie sich bei Adrian Keller,
Tel. 071 888 48 30.**

Echo vom Kurzenberg

Trio Holderegger

Der erste Schrei

Das Appenzeller Forum alsam und die Frauenklinik Heiden laden am 3. Oktober zum Dokumentarfilm «Der erste Schrei» ein. Mit beeindruckenden Bildern widmet sich Regisseur Gilles de Maistre dem ergreifenden Wunder des Lebens. Sensibel porträtiert er schwangere Frauen unterschiedlicher Länder und Kulturen und fängt den immer wieder überwältigen Moment der Geburt ein, sei es auf einer modernen Entbindungsstation, im privaten Wohnzimmer, im Delphinbecken, in einer Wellblechhütte oder in der nächtlichen Kälte der Wüste. Madeleine Grüniger, Leiterin Hebammen-Team der Frauenklinik Heiden, ist vor Ort, wird von ihren Erfahrungen berichten und für Fragen zur Verfügung stehen. Das Spital Heiden offeriert im Anschluss an den Film einen Apéro - alsam willkommen! Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

Informationen: www.alsam.ch

Handorgel-Club Heiden

De vesoffe Ochs

In den 1950er Jahren gehörten Fuhrwerke aller Art noch zum täglichen Strassenbild. Mit seinem Ochsen- gespann war auch Sepp Bischofberger aus Büriswilen oft in Walzenhausen unterwegs ...

VON PETER EGGENBERGER

De Bischofberger häd e klinni Landwirtschaft miteme Bröckli Wald gkhaa. Er häd vill gkholzet ond die buechege ond tännege Schitter mit em Fuerwärch zo verschiedene Konde proocht. O d Stickerei Kleinberger i de Wolfhändler Zelg häd dezuegkhört. Im Oktober isch de Bischofberger e paar Mol mit sim Wage volle Brennzholz zwüschet Büriswile ond de Zelg onderwegs gsii. Ond klar, as er i de legendäre Wiertschaft «Sonneberg» all e-n-ikehrli gmacht häd. De «Sonneberg», wo doo vom Ernst und em Dorli Meier ond schpööter vom Walter ond de Cirilla Wüetrich gführt worde-n-ischt.

O de Ochs Willi häd bim «Sonneberg» gern en Halt gmacht, wil er vom Vater Meier all en grosse Kübel feins Wasser z suufid übergko häd.

Im Hierbscht 1953 hand de Puur Bischofberger ond de Wirt Meier füt drei Wuche is Milidär möse. I dere Zitt häd de Franz, de jung Nochbuur vom Bischofberger, Holz vo Büriswile i d Zelg transportiert. Wo-n-er s eerscht Mol miteme uunige Fueder onderwegs gsi ischt, häd er pressiert wie veruckt, wil er zoobet umbedingt uf Berni ai uf de Tanz häd wele. Am «Sonneberg» häd er tifi wele vebifahre, aber oha, do häd er d Rechni uhni de Willi gemacht!

Präzis vor de Wiertschaftstüer isch de Ochs bockschill sctopli-be. Mit aller Gwalt häd de jung Fuermaa etz d Wiiterfahrt wele dueripöchele. Aber alls Flueche ond guet Zuerede häd nünt gnützt, ond o s Gaassleklepfe ond de Gingg as recht Henderbaa hand em Willi ka Iidruck gmacht. Mit wässrege ond groosse-n-Auge häd er all d Wiertschustüer aagluet, wo ufzmol ufgange-n-ischt. «Aha, Willi, du bisches, aber wo isch denn din

Meischer?», frooget etz d Ursle, s Töchterli vo de Wiertschläüt, wo si de Franz uf em Bock gsäche häd. Denn ischtere iigfalle, as jo de Bischofberger mit ierem Vater im Dienscht ischt.

«Gottfriedschütz, woromm bliibt de vebluemeret Latschi schtoh?», frooget etz de Franz. «Wil er Tuerscht häd ond bi üüs all Wasser überkond!», seid s Maatli. «Wart, i mach da.» Ond en Schwick schpööter schtohd en gefüllte Kessel vor em Willi, ond augblickli isch sis Muul im Wasser veschwunde.

Nocheme äänzige Schluck häd s Tier ufgkört trinke ond lueget mit sine Glotzauge di klii Ursle-n-aa. «Hee, suuff emol, du keibe Lamaaschi!», brüelet de Fuermaa ond probiert, de Kopf vom Ochs is Wasser ini z truckid. Ufzmol isch d Muetter Meier dogschtande, ond de Knecht ond s Maatli froogid, woromm as de Willi nöd trinki. «Woromm?», lachtet d Wirtsfrau, «wil er de fein Güx z kuerz häd, wo-n-er vom Vater jedes Mol en gkhöörige Schprutz überkond. Wartid! ...»

Ond scho kond d Frau mitere Guttere Treschter zrug. Fascht d Hälfti leert si in Kessel, ond etz isch de Ochs rondomm zfride gsii. Mit Gnuss häd er alls radibutz trunke, ond druffai isch s Fuerwärch wider uf de Weg. «Du bisch denn schon o en vesoffne Sukog!», häd de Franz prommlet, wo de Willi miteme fascht füerchelege Tempo i Richti Aachebachbrugg ond Zelg lostraabet ischt.

Berni: Berneck

dueripöchele: erzwingen

Gaassleklepfe: Peitschenknallen

Gingg: Tritt

Ursle: Ursula

de vebluemeret Latschi: der verflixte Trottel

Lamaaschi: Langsamer Kerl

Güx: Schnaps

Guttere Treschter: Flasche Obstbranntwein

Sukog: Schweinehund

Ein Krimi-Dinner der besonderen Art von und mit Peter Eggenberger

Organisiert von der Bibliothek Walzenhausen von und mit Peter Eggenberger

Freitag, 18. Oktober, 19 Uhr im Restaurant Meyerhans, Bahnhof Walzenhausen

Herzlich willkommen zum spannenden und vergnüglichen Abend mit dem Verfasser des Kriminalromans «Tod eines Wunderheilers». Er entführt uns in das faszinierende Heil- und Kurgebiet des Appenzeller Vorderlandes.

Hier wirkte Strahlemann Jakob Elsener, der mit seinen Wunderheilungen für landesweite Schlagzeilen sorgte. Wer aber hat ihn ermordet? Und warum?

Preis: CHF 50.-/Person für ein 3-Gang Menu und Lesung, exkl. Getränke.

Anmeldung bis 12. Oktober bei S. Jankovics, susi.jankovics@hotmail.com oder 071 888 29 27

Ausflug Frauenturnverein (FTV) am 15. und 16. Juni

Eine ganze Schar gutgelaunter Turnerinnen

Treffpunkt ist St. Margrethen Bahnhof, am bedeckten Samstagmorgen vom 15. Juni 2019. Um 08.47 Uhr beginnt die Fahrt ins Blaue. In Chur achten unsere zwei Reiseleiterinnen, dass wir nicht voreilig in den Zug einsteigen, denn beim Rekognoszieren schlugen sie einen ungewollten Umweg in die Surselva ein. Bild: zvg

RITA GARTMANN • In Rhäzuns bringt die Luftseilbahn alle 17 aufgestellten Frauen die rund 800 Höhenmeter nach Feldis/Veulden. Die Fahrt in der runden roten Kabine in luftiger Höhe über den Hinterrhein hinweg ist imposant. Im 140-Seelendorf erwartet uns unser in die Heimat zurückgekehrtes Ehrenmitglied Christine.

Wenige Schritte nach der Bergstation entdecken die ersten «la stizunetta». Nebst feinem Käse und Totenbeinli, welche als Proviant gekauft werden, gibt es verschiedenste lokale Produkte. Dann geht's weiter zur Sesselbahn, etwas ausserhalb von Feldis. Vor der Weiterfahrt lassen wir uns im Restaurant Raschuns bewirten. Gut gestärkt mit einem feinen, von Christine spendierten Apéro geht's bequem im 2er-Sessel nach Mutta, direkt ins Dreibündensteingebiet.

Wir verabschieden uns von Christine und beginnen den Höhenweg über die Windegga mit Ziel Pradaschier. Schon bald ist Mittagszeit; et voilà: Das Alpbeizli Alp dil Plaun lässt uns unsere mitgebrachten Mittagessen aus dem Rucksack bei ihnen auf der Terrasse verspeisen. Die Wolken haben unterdessen der Sonne Platz gemacht, und die träge gewordenen Frauen ruhen sich noch kurz an der Sonne aus. Als Dank für die Gastfreundschaft trinken wir noch einen Kaffee mit oder ohne Seitenwagen und geniessen die erstandenen Totenbeinli.

Frisch gestärkt geht's weiter. Die Gegend ist wunderschön, es gibt Anemonen zu bestaunen und immer wieder auch Schneefelder. Auch wir können es nicht lassen, ein paar Schneebälle zu werfen. Auf dem Gipfel spendiert uns Charlotte den Gipfelwein.

Nach rund drei Stunden Wanderzeit haben wir in Pradaschier die Wahl zwischen einer Abfahrt mit dem Sessellift oder der Rodelbahn. Sechs Frauen entscheiden sich für die gemütlichere Fahrt, und die restlichen 11 Frauen kommen wohlbehalten mit der Rodelbahn in Churwalden an. Dort erwartet uns unser nachgereistes, achtzehntes Mitglied Margrith.

In Lenzerheide beziehen wir unsere Zimmer im Ferienhaus Casa Fadail in der Nähe vom Heidnersee. Wir richten uns ein, duschen und merken dabei, dass wir doch nicht alles eingepackt haben. Der erworbene Käse verstinkt das ganze Zimmer und muss auf dem Fenstersims übermachten.

Gegen 19 Uhr gibt es ein feines Nachtessen mit frischen Salaten, hausgemachtem Brot, Hauptspeise und Dessert. Wir sind satt und etwas müde, in der Runde fällt sogar die Aussage «I fühl mi wie ne verkarti Kröte!» Doch ein Verdauungsmarsch über den Heidnersee bis ins Dorfzentrum liegt schon noch drin. Und man glaubt es kaum, die Frauen werden immer lebendiger. Bei der Heimkehr bleiben die einen in einem Pub hängen und die anderen schaffen es bis zum Aufenthaltsraum. Es wird bis Mitternacht gerätselt, dem vorbeiziehenden Gewitter zugehört und «gewährweisselt» ob die Pub-Damen trocken nach Hause kommen.

Mit feinem, hausgemachtem Zopf und Brot startet der Sonntagmorgen, lustigerweise für viele Frauen im Zebra-Look (gestreifte T-Shirts). Sind diese T-Shirts dieses Jahr Mode

oder war dies eher im letzten Jahr? Diese Antwort bleibt offen. Nach dem Zimmeraufräumen und Nachtragen der vergessenen Sachen brechen wir in drei Gruppen zum Foto-OL auf, bei dem wir am Camping, Heidnersee und im Zentrum vorbeigeführt werden. So wie es der Zufall will, treffen wir Irma, ebenfalls ein ehemaliges Mitglied.

Gegen die Mittagszeit treffen wir uns in der Casa Fadail. Es gibt zwei Gruppen, die Autofans, welche es zum 8. Lenzerheide Motor Classics Event zieht und die Auskundschafterinnen.

Beide geniessen die Zeit, sei es bei lautem Motorengeräusch mit verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten oder auf der Terrasse vom noblen Restaurant Crap Naros in der Val Sporz. Zufrieden treten wir gegen 15 Uhr unsere Reise nach Hause an. Im Zug wird nochmals geplaudert, und es gibt sogar noch Zeit für einen Jass. So ging eine weitere gemütliche und gelungene zweitägige Turnfahrt zu Ende.

Vielen Dank an Madlen und Ursina für die Organisation dieser tollen Turnfahrt.

5. Historischer Bergsprint mit vielen heimischen Gesichtern

Erwin Steingruber (March-BMW 802 Formel 2 Baujahr 1980)

Fritz Sturzenegger (FFE Super Vau Baujahr 1978)

René Leutenegger (Opel Kadett C Baujahr 1977)

Peter Niederer (Opel Kadett Baujahr 1978)

Andi Brunner (Ford Sprinter Baujahr 1934)

Daniel Scherling (Sylva Striker Baujahr 1997)

Peter Böhi (Cusco-Subaru STI Baujahr 2013)

Neue Schulsekretärin für die Schule Walzenhausen

Rebecca Schreiber Moraes Fontoura aus Walzenhausen tritt ab 1. Januar 2020 die Stelle als neue Schulsekretärin in Walzenhausen an.

Aufgrund der im Januar bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Stelleninhaberin Sonja Schreiber wurde die Stelle Ende Juni ausgeschrieben. Über 80 Bewerbungen gingen ein, und es folgte ein intensiver und professioneller Selektionsprozess in mehreren Phasen. In einem ersten Schritt wurde jede einzelne Bewerbung sorgfältig geprüft. Anschliessend lud die Schulleitung sechs Kandidatinnen zum Vorstellungsgespräch ein, an dem auch die Schulkommission breit vertreten war. Aufgrund dieser Gespräche wurden drei Bewerberinnen für die nächste Phase bestimmt und zu einem Halbtage an der Schule eingeladen. Zu den daraufhin zwei verbleibenden Bewerberinnen wurden Referenzauskünfte eingeholt, die das Bild der Kandidatinnen abrundeten. Schliesslich setzte sich Rebecca Schreiber durch.

Sie wird ihre neue Aufgabe am 1. Januar antreten und während vier Wochen eingearbeitet. Rebecca Schreiber erwarb im Jahr 2005 das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis als kaufmännische Angestellte, bildete sich u. a. im Bereich Marketing und Verkauf weiter und sammelte seither über viele Jahre Berufserfahrung in kaufmännischen Tätigkeiten.

Die Schule Walzenhausen ist überzeugt, mit Frau Schreiber eine sehr kompetente Mitarbeiterin gewonnen zu haben. **zVg**

Taizé-Feier entspannt und verbindet

Seit acht Jahren organisieren Ruth und Michael Weber sowie Doris Mayer in der Klosterkirche Grimmenstein dreimal im Jahr am Samstag-Vesper eine ökumenische Taizé-Feier. Dabei sind Menschen gleich welcher Religion eingeladen, zusammen die Ruhe zum Tagesausklang zu geniessen, mehrstimmige Lieder mitzusingen oder einfach nur mitzusummen. Das Einsingen unter der Leitung von Michael Weber beginnt jeweils um 18 Uhr, die Feier um 19 Uhr. Sie dauert eine Stunde. Schon das Einsingen ist eine Freude. Wenn Michael Weber die verschiedenen Stimmen in spielerischer Art und Weise zusammenführt und auch darauf hinweist, dass nicht immer gesungen werden muss, dass Jung und Alt auch einfach einmal den Text auf sich einwirken lassen dürfen. Die Lieder sind zudem in verschiedenen Sprachen vortragbar. Auch da kann und darf gespielt werden. Mal im Original oder aber lieber in Englisch oder Deutsch? Je nach Gusto. Natürlich können einzelne Passagen auch mal ganz leise oder laut vorgetragen werden. Es besteht jede Freiheit. Während der Feier werden zusätzlich Texte vorgetragen und die Lieder mehrfach gesungen. Es entsteht ein wunderschöner Chorklang. Beruhigend, kraftspendend, einfach zum Zuhören, in sich gehen, meditieren, beten. In der Fürbitte dann tragen Frau und Mann ihre Bitten vor. Auch

hier heisst es: wer mag, kann nur zuhören, die Stille geniessen. Wer Freude am Gesang und an der Stille hat, kann vor Weihnachten, am Samstag, 30. November, bei der letzten Taizé-Feier in diesem Jahr mit dabei sein. **iks**

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM OKTOBER

06.10.19, 19.00 Uhr, Meditative Abendfeier, Pfr. Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel, Klavier, Fahrdienst*

13.10.19, 9.15 Uhr, Gottesdienst / Pfr. Richard Bloomfield und Martin Küssner, Orgel

20.10.19, Gottesdienst in einer Nachbargemeinde, Fahrdienst*

27.10.19, 9.15 Uhr, Gottesdienst mit Vorderländer Kanzeltausch, Pfarrerin Ulrike Hesse aus Rehetobel und Martin Küssner, Orgel

* Fahrdienste

Anmeldung bis spätestens am Vortag, 12.00 Uhr an

06.10.19, bei Reto Niederer, Tel. 076 335 33 50

20.10.19, bei Frau Micheline Dürst, Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87

PROJEKT AD-HOC-CHOR FÜR DEN WEIHNACHTS- GOTTESDIENST VOM 25.12.19, 10.00 UHR

Leitung: Martin Küssner | Proben: neunmal am Freitag, 19.30 – 21.00 Uhr, erste Probe 25.10.2019

ARCHE-TREFF, PROJEKT FÜR DIE KINDERWEIHNACHT VOM 15.12.19, 17.00 UHR

Stück: «D'Christrösli vo Walzehuuse»

Proben: wöchentlich 17.00 – 18.15 Uhr | erste Probe: 31.10.19, 17.00 – 18.00 Uhr | Ort: Kirchgemeinderaum der evangelischen Kirche | Wer: herzlich eingeladen sind alle Kinder ab dem 1. Kindergarten

ERWACHSENENBILDUNG

Georgien, Armenien, Iran – ein Rückblick auf die Studienreise von Pfarrer Klaus Stahlberger

Am 23. Oktober, 19.00 Uhr, im Kirchgemeinderaum der evang. Kirche Walzenhausen

Zwingli – der Film

Am 31. Oktober schauen wir um 19.30 Uhr gemeinsam den Film Zwingli in der evang. Kirche.

Einführung durch Pfarrer Klaus Stahlberger

Bitte beachten Sie, dass das Parkieren auf dem Kirchplatz nicht gestattet ist.

BAUVERWALTUNG

BAUBEWILLIGUNGEN

Nicole Jüstrich Caluori, Grund 1380, 9428 Walzenhausen, Umbau OG und Umgestaltung Gartensitzplatz, Parz. Nr. 1614, Assek. Nr. 1380, Grund

Patrick und Irina Dürr, Platz 279, 9428 Walzenhausen, Neubau Gartenhaus, Vergrößerung Abstellplatz und Sanierung Gartenmauer, Parz. Nr. 478, Assek. Nr. 279, Platz

Christian und Gabriela Dümmel, Hochrüti 560, 9428 Walzenhausen, Neumontage Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 36, Assek. Nr. 560, Hochrüti

Markus Langegger, Almendsberg 1525, 9428 Walzenhausen, Neubau Pergola und Hotpot, Parz. Nr. 1681, Almendsberg

Kathrin Schmid, Sattel 712, 9428 Walzenhausen, Sanierung Badezimmer, Parz. Nr. 663, Assek. Nr. 712, Sattel

Peter und Ursina Lenggenhager, Platz 256, 9428 Walzenhausen, Anbau Doppelgarage, Parz. Nr. 468, Assek. Nr. 256, Platz

Timothée und Sandra Lelaurain, Sägentobel 551, 9428 Walzenhausen, Fassadensanierung und Dachsanierung, Parz. Nr. 149, Assek. Nr. 551, Sägentobel

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Beschriftung Westfassade Schwimmbad Ledi, Parz. Nr. 695, Assek. Nr. 651, Ledi

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN AUGUST 2019

Monika Niederer, Sommeri, Erwerb 04.01.2006, an Rolf Meier, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 594, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 734, 427 m² Grundstücksfläche, Lachen

Alfred Hans Wiesendanger, Winterthur, Erwerb 05.07.1976, an Jens Sturzenegger und Stefanie Nüesch, Heerbrugg, ME zu je 1/2, GB Nr. 664, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 714, 1 109 m² Grundstücksfläche, Sattel

Myrta Fitzi-Preisig, Walzenhausen, Erwerb 02.02.1993/09.11.2006, an Marianne Oehler-Metzler, Balgach, GB Nr. 220, Wohnhaus mit Anbau Nr. 131, Remise Nr. 1315, 238 m² Grundstücksfläche, Ruten

HANDÄNDERUNGEN JUNI 2019 (NACHTRAG)

Rudolf Iseli, Walzenhausen, Erwerb 19.02.1988, an Roger Iseli, Walzenhausen, GB Nr. 426, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 438, 221 m² Grundstücksfläche, Leuchen; GB Nr. 1255, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage, 260 m² Grundstücksfläche, Leuchen

Franziska Zürcher-Leick, Uster, ME zu 9/10, und Marco Zürcher, Uster, ME zu 1/10, Erwerb 27.05.2008, an Karin Huchler-Loppacher, FL-Gamprin, GB Nr. 976, Wohnhaus mit Stadel Nr. 813, 1 200 m² Grundstücksfläche, Sommerau

Peter Hohl, Walzenhausen, Erwerb 31.12.1976, an Thomas Rabe und Simone Petasch, Rheineck, ME zu je 1/2, GB Nr. 1549, Wohnhaus mit Scheune Nr. 706, Garagengebäude Nr. 699, 1 575 m² Grundstücksfläche, Nördli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TODESFALL

03.08.2019 in Walzenhausen: **Ott-Rüegg Anna**, geb. 1951

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.08.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 2 000 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juli 2019 eine Zunahme von 2 Personen.

BIBLIOTHEK WALZENHAUSEN

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr, Fr: 17.00–19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

177. Ausgabe, Oktober / 2019
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin:

Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der
Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-
Format und Bilder als Mail-Anhang
im Tiff- oder JPG-Format an:
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer
wieder Bilder ablehnen, da diese nicht
den Anforderungen entsprechen.
Auflösung: 300 dpi
Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. Oktober, 1. November,
1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des
Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–
Für Ortsansässige gratis
Bestellen unter: 071 886 49 84,
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Rufen Sie uns an
für Ihre nachhaltige
Zukunft aus Holz.

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Innenausbau
Umbauten
Möbel & Schränke

Veranstaltungen im Wiimonet

Frauen- und Müttermesse

Di., 1. Oktober, 19 Uhr, Kloster Grimmenstein
Kath. Frauengemeinschaft

Orientierungsversammlung

Di., 1. Oktober, 20 Uhr, Singsaal
Gemeindeverwaltung

Viehschau

Mi., 2. Oktober, ab 9 Uhr, Franzenweid
Viehzuchtgenossenschaft

Schauabend

Fr., 4. Oktober, 20 Uhr, Vereinshaus
Viehzuchtgenossenschaft

Mittagessen für Senioren

Di., 8. Oktober, 12 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Sprachencafé

Fr., 11. Oktober, 15.30 – 17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
Mitenand-walzenhausen, Adrian Keller

Offenes Singen

Mo., 14. Oktober, 14.30 Uhr, Alterswohnheim
Thomas Aepli, Regula Gugger, Adrian Keller

Krimi-Dinner

Fr., 18. Oktober, 19 Uhr, Rest. Bahnhof
Bibliothek

Abstimmungssonntag

So., 20. Oktober, Wandel- und Gemeindeurne
National- und Ständeratswahlen
Kommunale Abstimmung

Fraue- und Manne-z'Morge

Mo., 23. Oktober, 9 Uhr, Singsaal
Müettere Rundi / Kath. Frauengemeinschaft

Rückblick Studienreise Georgien, Armenien, Iran

Mo., 23. Oktober, 19 Uhr, Kirchgemeinderaum
Pfarrer Klaus Stahlberger

Jugendfeuerwehr Hauptübung

Fr., 25. Oktober, 20 Uhr, Feuerwehrdepot
Hauptleiter Patrick Appenzeller

Brigit Süss

Sa., 26. Oktober, 20 Uhr, MZA
Walzehuser Bühni

Bücher falten

Mo., 28. Oktober, 9 Uhr, Bibliothek
Bibliothek

Zwingli – der Film

Do., 31. Oktober, 19.30 Uhr, evang. Kirche
Pfarrer Klaus Stahlberger

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Feier der Jungbürger

Traditionell führte die Jungbürgerfeier unter Leitung von Markus Pfister vorerst auf die Kartbahn in Montlingen. Beim Nachtessen auf der Meldegg motivierte Michael Litscher zur Teilnahme am politischen, aber auch am Vereinsleben. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «I bi gspannt, wer oh no chunt?», war bei den Ankommenden zu hören. Nachdem ein letzter Angemeldeter per Handy aufgespürt werden konnte, begrüßte Gemeinderat Markus Pfister das Dutzend Jungbürgerinnen und Jungbürger, Gemeindepräsident Michael Litscher sowie Erika Görtz von der Jugendkommission. Ihr galt sein Dank für die tadellose Organisation der Jungbürgerfeier. Danach chauffierte Peter Sieber von «Rheintal Reisen» die Gruppe zur Kartbahn in Montlingen.

KAMPF UM MILLIMETER

Nach einer Stärkung mit Pizza und Getränken konnte das erste Rennen losgehen. Dabei wurde auch mal ein Fahrzeug «abgeschossen», daraus resultierte eine Drehung sowie ein kurzes Geisterfahren. Überwacht vom Kart-Team folgte darauf entsprechend eine Geschwindigkeitsdrosselung. Wenn das Gefährt festsass, half sofort ein Mitarbeiter. Nach einer Viertelstunde standen die ersten Sieger fest. Anschliessend folgte die zweite Serie. Schliesslich fuhren Verlierer und Sieger der zwei Staffeln gegeneinander. Gross war der Spass. So gross, dass gar eine Zusatzrunde eingelegt wurde vor dem endgültigen Einbiegen in die Boxengasse. Strahlende Gesichter überall, einige Blasen an den Händen und am Sonntag wohl da und dort Muskelkater waren das Fazit des gelungenen Auftaktes der Jungbürgerfeier.

QUIZ ÜBER WALZENHAUSEN

Nach dem «Austoben» auf der Kartbahn lud die Gemeinde auf der Meldegg zum Apéro, danach zum feinen Nachtessen ein. Die

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 12 Kanto ond Land
- 14 Gwerb
- 15 Veschiedes
- 19 Verein
- 25 Rezept
- 26 Lesezeichen | Kirche
- 27 Neus us de Gmaand

Nach spannenden Rennen folgte die Siegerehrung für die Jungbürger Walzenhausens auf der Kartbahn in Montlingen.

Stimmung war sehr gut. Es wurde gelacht und fröhlich geplaudert, von Erlebtem seit der Schulentlassung erzählt und interessiert zugehört. Vor dem Dessert lud Michael Litscher zu einer humorvollen «Bürger-Eintrittsprüfung». Gefragt war geografisches, soziales und politisches Wissen. Danach bekräftigte er, dass Bürgerinnen und Bürger mitreden und mitbestimmen können, gleich schon am 20. Oktober bei den nächsten Wahlen. Er motivierte zum Engagement, sei es in Dorfvereinen oder in der Politik. «Packen Sie die Chance, sich für die Gemeinde zu engagieren!» Für die Politik müsse man nicht «uralt» sein, junge Menschen können in Kommissionen und Arbeitsgruppen mitarbeiten. Zum Abschied erhielt jeder Jungbürgerfeier-Teilnehmende ein Präsent in Form einer Walzenhauser Tasse und der Chronik der Gemeinde Walzenhausen.

Heisse Kartrennen der Jungbürger

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Neubau Werkhof Almendsberg / Schlussabrechnung |

Für den Neubau des Werkhofgebäudes wurde von den Stimmbürgern am 26. November 2017 ein Betrag von CHF 1 430 000.– genehmigt. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussabrechnung liegt vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 1 504 512.70 und liegen somit CHF 74 512.70 bzw. 5.2% über dem budgetierten und genehmigten Betrag. Die Kostenüberschreitung ist auf Mehrleistungen insbesondere bei den Heiz- und Lüftungsinstallationen, Verstärkung der Werkhallendecke, Zufahrt Obergeschoss mit Stützmauer und Absturzsicherung, zusätzlicher Aufwand beim Aushub u. a. mit Fels und Wasser und Mehraufwendungen von Fachplanern zurückzuführen. Gem. Art. 18 Gemeindeordnung beschliesst der Gemeinderat über neue einmalige Ausgaben oder Verminderungen bis CHF 100 000.–. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung genehmigt. Es ist ein ansprechendes und funktionales Gebäude am Dorfeingang für das Bauamt, die Wasserversorgung und die Elektra entstanden.

Neubau Werkhof Almendsberg / Handwerkerapéro |

An die 30 Unternehmen aus Walzenhausen und der Region waren am Neubau des Werkhofgebäudes im Almendsberg beteiligt. Am Donnerstag, 12. September 2019, wurde nach erfolgreichem Abschluss zum Handwerkerapéro geladen. Gemeindepräsident Michael Litscher und Architekt Urs Zaugg begrüßten die anwesenden Handwerker und berichteten über die verschiedenen Etappen und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Gebäudes. Anschliessend konnten die Gäste beim Apéro die Gebäuderäumlichkeiten besichtigen und untereinander die gemachten Erfahrungen und Erlebnisse austauschen. Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Unternehmen, welche am Bau mitgewirkt haben für die Zusammenarbeit und kompetente Arbeitsausführung.

Bauzonenbilanz Richtplanentwurf | Gemäss Richtplan des Kantons AR muss die Einwohnergemeinde Walzenhausen 4.4 ha Bauland dem Nichtbaugebiet zuweisen. Dabei handelt es sich um sogenannte einwohnerrelevante Flächen (Kernzone, Wohnzone, Wohn-Gewerbezone).

Mit den Informations- und Austauschlässen im Platz, Dorf und Lachen und dem Vernehmlassungsstart am 25. September 2019 wurde der Richtplan Teil Innenentwicklung und der Planungsbericht mit Stand 27. August 2019 erstmals veröffentlicht.

Die Gesamtfläche setzt sich wie folgt zusammen:

Zone	Anrechenbarkeit an 4.4 ha	ca. Hochrechnung netto 27.08.2019
Kern-, Wohn- und Wohn-Gewerbe Zone unbebaut	ja	5.3 ha
Kern, Wohn- und Wohn-Gewerbe Zone bebaut	nein	0.5 ha
Gewerbezone	nein	0.2 ha
Kurzzone	nein	0 ha
Zone für öffentliche Bauten	nein	0.4 ha

Anrechenbar an die Fläche von 4.4 ha, sind somit Flächen in der Kern-, Wohn, und Wohn-Gewerbezone, welche von der Abteilung Raumentwicklung des Kanton AR als unbebaut und anrechenbar anerkannt werden. Alle anderen Flächen haben keinen Einfluss auf die im kantonalen Richtplan verankerte Vorgabe von 4.4 ha. Die im Richtplan und Planungsbericht enthaltenen Flächen sind somit teilweise nicht anrechenbar. Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Flächen liegt diese rund 0.9 ha bzw. 20% über den notwendigen 4.4 ha. Bei der Erstellung des Richtplans und der Zuweisung von 4.4 ha an das Nichtbaugebiet wurde darauf geachtet, dass alle Parzellen rechtsgleich behandelt werden, um die angestrebte Fläche zu erreichen. Bei den genannten Zahlen handelt es sich um einen aktuellen Zwischenstand. Aufgrund der laufenden Gespräche mit den Grundeigentümern und der angestrebten Vertragsfläche mit Bauverpflichtung kann und wird es bis zur Genehmigung des Richtplanes weiter zu Veränderungen kommen. Die Zuweisung der Flächen mit konkreter Anzahl Quadratmeter wird im Anschluss mit der Ausarbeitung und dem Genehmigungsverfahren des Zonenplans rechtskräftig festgelegt.

Alterswohnheim Almendsberg / Erweiterung Stationszimmer |

Im Stationszimmer des Alterswohnheims Walzenhausen werden bauliche Anpassungen vorgenommen. Der Gemeinderat hat hierfür einen Kredit mit einem Kostendach von CHF 18 000.– bewilligt. Aufgrund von Kurzaufenthalten und erhöhtem Pflegebedarf fällt mehr administrativer und organisatorischer Aufwand an. Das Stationszimmer soll so ausgebaut werden, dass die Zusatzaufgaben wie die elektronischen Erfassungen, die Durchführung von Teambesprechungen etc. in entsprechenden Räumlichkeiten konzentriert und ungestört durchgeführt werden können.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Betreuungszentrum Heiden | Clemens Wick vertrat Walzenhausen bis anhin als Delegierter und Vorstandsmitglied im Betreuungszentrum Heiden. Nach über 12-jähriger Vorstandstätigkeit hat er seinen Rücktritt erklärt. Der Gemeinderat hat neben Roger Rüesch Markus Pfister als neuen Delegierten gewählt. Clemens Wick wird für den langjährigen Einsatz als Vorstandsmitglied und Delegierter des Betreuungszentrums Heiden herzlich gedankt.

Vernehmlassung Kirchenverträge | Seit April 2018 überprüft und überarbeitet eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Kirchenvorsteherschaft und dem Gemeinderat den Personaldienstbarkeitsvertrag, die Vereinbarung betreffend Verteilung der Unterhaltslasten am Kirchengebäude bezüglich der Nutzung des Kirchengebäudes und des Pfarrhauses. Es ist vorgesehen, die Personaldienstbarkeit unverändert beizubehalten. Die Vereinbarung betreffend Pfarrhaus wird gemäss Vertragsbedingungen aufgehoben und durch einen Mietvertrag ersetzt. Die Vereinbarung »Verteilung Unterhaltslasten am Kirchengebäude Walzenhausen« vom 18. Oktober 2005 wurde klarer ausformuliert und mit zeitgemässen Rahmenbedingungen ergänzt. Während der Vernehmlassungsfrist vom 3. bis 23. September 2019 ist keine Rückmeldung eingegangen. Gemäss gültiger Vereinbarung müssen die Änderungen der Vereinbarung den Stimmbürgern zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Abstimmung ist auf Sonntag, 24. November 2019, festgesetzt. Die öffentliche Orientierungsversammlung für Einwohnerinnen und Einwohner zur Abstimmung vom 24. November 2019 findet am Mittwoch, 6. November 2019, 20.00 Uhr, im Singsaal der MZA statt. Weiter wird an der Orientierungsversammlung u. a. über den Voranschlag 2020, das Strassenverzeichnis und die Ortsplanungsrevision informiert.

Sanierungsarbeiten Wasserleitungen Friedhofstrasse

Die Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen an der Friedhofstrasse sind bereits im vollen Gange. Es ist vorgesehen, dass die Arbeiten zirca Ende Oktober 2019 abgeschlossen werden können. Bis dahin kann es bei den angrenzenden Strassen zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die zwei Kastanienbäume, welche aufgrund der Sanierungsarbeiten gefällt werden mussten, durch zwei Feldahornbäume ersetzt.

Abschied Lis Tüscher | Die Leiterin des Arbeits- und Erbschaftsamtes Lis Tüscher tritt im September 2019 in den wohlverdienten Ruhestand. Am 11. September 2019 feierte das Personal der Gemeindeverwaltung Walzen-

hausen mit Lis Tüscher den Übertritt in einen neuen Lebensabschnitt. Nebst dem Arbeits- und Erbschaftsamt, welches sie bis zur Pensionierung leitete, war sie in ihrer 19-jährigen Tätigkeit bei der Gemeindeverwaltung Walzenhausen auch im Einwohneramt, dem Sozialamt und im Asylwesen tätig. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung bedanken sich bei Lis Tüscher für den langjährigen Einsatz zugunsten der Gemeinde Walzenhausen und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Retraiten-Anlass Gemeinderat und Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung schliesst am Freitag, 15. November 2019 aufgrund der geplanten Retraiten mit dem Gemeinderat und dem Personal der Gemeindeverwaltung bereits um 11 Uhr. Der Pikettdienst der Wasserversorgung steht Ihnen für Notfälle unter Tel. 079 656 07 78 zur Verfügung. Das Bestattungsamt ist unter Tel. 076 533 49 80 zu erreichen.

Kommissionsprotokolle

An den letzten Sitzungen hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:
Schulkommission, Sitzung vom 18. Juni 2019
KVR Verwaltungsrat, Sitzung vom 22. August 2019
Soziale Dienste Vorderland, MV, Sitzung vom 22. August 2019
ÖV-Arbeitsgruppe, Sitzung vom 11. September 2019

Orientierungsversammlung vom 1. Oktober 2019

Am Dienstagabend, 1. Oktober, lud die Gemeinde zu einem Informationsanlass zur Abstimmung vom 20. Oktober 2019. Im Vordergrund standen Reglemente, weitaus grösser war das Interesse jedoch am Thema Mobilfunkantennen. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Gemeindepräsident Michael Litscher begrüsst fast 50 Interessierte im Singsaal der MZA. Als erstes standen die Revision des Entschädigungsreglements sowie das Reglement Vollamt Gemeindepräsidium auf der Traktandenliste. Michael Litscher erklärte die wesentlichen Änderungen beim Entschädigungsreglement und führte die Artikel des Reglements Vollamt Gemeindepräsidium aus. Da es sich um allgemeinverbindliche Reglemente handelt und das fakultative Referendum ergriffen wurde, wird über die beiden Reglemente abgestimmt.

MOBILFUNK SORGT FÜR SPANNENDEN AUSTAUSCH

Zu den Reglementen gab es kaum Fragen, ganz im Gegensatz zum nachfolgenden Thema. Litscher berichtete, dass die Gemeinde von verschiedenen Seiten angefragt wurde, ob und wie sich die Gemeinde für eine flächendeckende Mobilfunkschliessung einsetze. Der Gemeinderat sei sich bewusst, dass es dabei um ein heikles Thema gehe, welches viele Emotionen auslöse. Doch er sehe sich in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten, damit die Grundversorgung gewährleistet sei – an mehreren Standorten mit kleinen Antennen. Die Bedenken werden ernst genommen und fliessen in die Standortüberlegungen ein. Von Seiten der Swisscom seien fünf Standorte möglich: Auf der Trafostation im Leuchen, auf dem Schulhausdach im Bild, zwei Antennen seien auf dem HBB-Gebäude vorgesehen, auf dem Hotel Walzenhausen (bestehend) sowie auf dem Vereinslokal Lachen. Litscher stellte klar, dass für den Gemeinderat das Schulhaus als Standort moralisch und politisch nicht in Frage käme, auch gegenüber den HBB-Antennen sei der Gemeinderat kritisch, da diese in unmittelbarer Nähe des Schulhauses vorgesehen seien. Einverstanden sei der Ge-

meinderat hingegen mit Antennen im Leuchen und in Lachen. Hier verfügt die Gemeinde über eigene Liegenschaften. Die beiden Swisscom-Vertreter mussten viele Fragen beantworten. Etwa, ob sich die Strahlenbelastung der beiden vorgesehenen Antennen von Swisscom und Salt potenziere (nein, weil die Grenzwerte eingehalten werden müssen), ob die Swisscom jederzeit auf 5G umstellen dürfe (ja, weil die Bewilligung für eine Frequenz erteilt wird, nicht für den Dienst), weshalb nicht mehrere Anbieter eine Antenne nutzen könnten (das verhindert das Femmeldegesetz). Die beiden Swisscom-Fachmänner versuchten, die Ängste einiger besorgter Walzenhauser aufzufangen. So habe die Schweiz beispielsweise mit 5 V/m den tiefsten Grenzwert von ganz Europa, leistungsmässig strahlen die Antennen unserer Nachbarländer 100 Mal stärker, die Grenzwerte liegen 10 mal höher. Zudem seien adaptive Antennen vorgesehen; diese senden nur, wenn sie genutzt werden. 90 % der Strahlen gingen sowieso vom Handy aus, nicht von den Antennen, auch WLAN sei ziemlich belastend. Etwas blieb jedoch unbeantwortet: die Haftungsfrage bei Strahlenschäden. Dies wusste niemand von den Anwesenden zu beantworten. Nach bewegten Diskussionen gönnten sich fast alle eine Stärkung beim anschliessenden Apéro.

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau
- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel
net
Informatik GmbH
www.doppel.net

Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net

Gemeinde und Elektra zogen grosses Publikum an

Hinter die Kulissen schauen. Dieses Angebot von Gemeinde und Elektra nahm die Walzenhauser Bevölkerung am 21. September begehrt an. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Büroräume für Wasserwart Peter Schmid sowie Bauamtsleiter Lukas Züst.

Grosser Publikumsaufmarsch am Tag der offenen Tür.

ISABELLE KÜRSTEINER • In der bestehenden Einstellhalle und Werkstatt wurden bis auf die Verstärkung der Decke für die Aufstockung und die Montage eines Krans keine Arbeiten vorgenommen. Der neue Aufbau ragt über den bisherigen Grundriss hinaus. Dies generiert zusätzliche Flächen im Bürotrakt und in der Einstellhalle im Obergeschoss. Ebenfalls dient dieser als Vordach für die bestehende Einstellhalle. Bauamtsleiter Lukas Züst: «Das Vordach ist praktisch bei Arbeiten vor den Werkhoftüren.» Gefallen fand auch die neue Aussenfassade, vom sehr nüchternen Gelb zur schicken Holzverkleidung. Am Ortseingang ist ein funktionales und ansprechendes Gebäude für Bauamt und Elektra entstanden.

WASSERVERSORGUNG UNTER EINEM DACH

Neu ist das Doppelbüro für Wasserwart Peter Schmid und Bauamtsleiter Lukas Züst, bestückt mit bestehendem Mobiliar aus dem Gütli und dem Gemeindehaus. Zuvor befand sich die Administration des Wasserwarts im Gütli, gleich im Nebenhaus der Elektra, die Überwachung und Steuerung der Wasserversorgung inklusive Pumpwerküberwachung St. Margrethen den Walzenhauser Teil betreffend im Almendsberg. Die Zusammenlegung in einem hellen Raum bringt Vorteile. Ausserdem entstanden ein Aufenthalts-/Besprechungsraum, eine Garderobe/Umkleideraum und WC-Anlagen. Alles zweckmässig eingerichtet. Die neuen Büroräumlichkeiten gewähren einen direkten Blick auf die Sammelstelle und deren Betrieb. Daniel Frunz, Betriebsleiter Elektra, lobte hier die Digitalisierung der Anlage vor rund drei Jahren. So hätte der Umzug gerade einmal drei Stunden gedauert. Gemeindepräsident Michael Litscher stellte bei sei-

ner Führung fest: «Es isch e gfreuti Sach!» Die Budgetüberschreitung mit rund fünf Prozent sei in Folge von vertretbaren Mehrleistungen mit begründetem Mehrwert entstanden, so zum Beispiel der Absturzsicherung der Strasse westlich des Gebäudes, welche den oberen Teil des Werkhofes erschliesst. Dieses neu erstellte Stockwerk wird von der Elektra gemietet.

PHOTOVOLTAIK UND LAGERRÄUME

Eingangs erklärte Daniel Frunz, dass die Elektra Walzenhausen eine öffentlich rechtliche Körperschaft mit Verwaltungsrat sei. Der Verwaltungsrat aber wird vom Gemeinderat gewählt. Bis jetzt nutzte die Elektra das alte Feuerwehrdepot im Kehr als Lager. Mit dem Umzug in den Almendsberg entstanden eine Werkstatt mit Kleinmaterial sowie ein Lager für Material rund um den Kabelbau. Eine Kranbahn entlastet die Mitarbeiter von schweren Hebeaktionen. Ausserdem gibt es eine Garage für das Multifunktionsfahrzeug. Auf dem Dach installierte die Elektra eine Photovoltaik-Anlage, welche Strom für 10 Einfamilienhäuser produziert und den Stromverbrauch des Werkhofs zusätzlich abdeckt. Ausserdem wurde die bestehende Trafostation im Westen des Werkhofs erweitert. Trotz der neuen, grosszügigen Lagerräumlichkeiten bleibe die Elektra-Zentrale mit Büro und Installation im Gütli bestehen, erläuterte Daniel Frunz.

Nach dem Rundgang waren die Gäste zu Kaffee und Zopf geladen. Die Gelegenheit fürs Verweilen bei einem feinen «Zmorge» und einer kurzweiligen Unterhaltung mit Bekannten wurde zahlreich genutzt.

Planung bewegt

Im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Abende am 18., 19. und 24. September erwartete die Interessierten am Informations- und Austausch Anlass der Gemeinde Walzenhausen zur Revision der Ortsplanung. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Schon die grosse Anzahl der Anwesenden verrät, dass das Thema viele Walzenhauser beschäftigt. Gemeindepäsident Michael Litscher brachte es bei seiner Begrüssung auf den Punkt: «Bei der Ortsplanung prallen Welten aufeinander. Einerseits hat die Gemeinde die Aufgabe, die Baulandreserven um 4.4 Hektaren zu verringern, andererseits geht es bei jeder Fläche um Eigentümer, um Menschen.»

GESPRÄCHE MIT LANDBESITZERN

Gespräche mit Grundeigentümern von ca. 130 Parzellen haben in den letzten Monaten stattgefunden. Von Verständnis über Ärger und Tränen – alles habe man erlebt. Dass nicht immer nur sachlich argumentiert werden könne, sei verständlich, so Litscher. Doch man komme nicht umhin, die Aufgabe zu lösen. Dem Gemeinderat sei es ein grosses Anliegen, mit möglichst vielen Landbesitzern einen Konsens zu finden. Mit den öffentlichen Veranstaltungen seien alle Walzenhauser eingeladen, konstruktiv ihre Meinung zu äussern und Verbesserungsvorschläge anzubringen. Der Rat wolle Hand reichen und die Aufgabe zusammen mit der Bevölkerung angehen.

UNTERSCHIEDLICHE STRUKTUREN

Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin von Appenzell über dem Bodensee AüB, moderierte die Abende und führte durch das Programm. Ein Punkt zu Beginn war eine Darstellung, wie lange jeder Einzelne schon in Walzenhausen wohnhaft ist. Ein Soziogramm sollte Aufschluss darüber geben. Die Gäste wurden gebeten, sich in einer Reihe aufzustellen. Heraus kam, dass der Alteingesessene bereits seit 71 Jahren hier wohnt, die Frischeste gerade mal zwei Monate. Als Zweites positionierten sich die Walzenhauser entsprechend ihrem Wohnort resp. der Distanz zum Veranstaltungsort. Eine gute Gelegenheit, einander kennenzulernen.

STAND DER ORTSPLANUNG

Michael Litscher klärte die Anwesenden über den Arbeitsstand auf; was vom Erlass der Planungszone im April 2018 bis heute alles geschehen ist. Die vorliegende Version des Richtplans sei momentan beim Kanton zur Vorprüfung pendent. Eine erste positive Rückmeldung des Departements Bau und Volkswirtschaft sei bereits eingegangen, der formelle Vorprüfungsbericht aber noch pendent. Es seien nochmals alle Grundstücke genau beurteilt worden, insbesondere Randflächen, unbebaute Teilflächen von Grundstücken und Flächen, welche aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht bebaut werden dürfen (Waldabstand, Grenz-

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

abstand, Gewässerabstand, usw.). Solche Flächen sollen die Auszonungsflächen, welche für eine Bebauung teilweise oder ganz geeignet sind, entlasten, damit in Walzenhausen weiterhin eine grösstmögliche Bauentwicklung gewahrt werden könne. Ziel sei, in möglichst vielen Fällen eine akzeptable Lösung für Eigentümer und Gemeinde zu finden. Wo möglich sollen Verträge abgeschlossen werden, damit der Erhalt und/oder die Bebauung vom Bauland garantiert sei. Dennoch könne man die Tatsache, dass die Gemeinde 4.4 Hektaren Bauland dem Nichtbaugebiet zuzuweisen hat, nicht schönreden. Zahlreichen Grundeigentümern konnte kein Vertrag angeboten werden. Bei den Treffen wurde eine Frage oft gestellt: Wie hoch wird die Entschädigung für ausgezontes Bauland ausfallen? Ernüchternd ist die Tatsache, dass darüber erst nach Inkraftsetzung des Zonenplans entschieden wird. Dann müssen sich die Grundeigentümer mit ihrem Anliegen an den Kanton wenden, und das Obergericht wird entscheiden, ob überhaupt und in welcher Höhe eine Entschädigung ausgesprochen wird.

RAUMPLANUNG ERKLÄRT

Raumplaner Armin Meier erklärte den Hintergrund und die Geschichte der Planung in Walzenhausen und zeigte die Voraussetzung des kantonalen Richtplanes auf. Der Grundstein

sei 2013 gelegt worden, als die Bevölkerung über die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes entschied. Nach neuem Gesetz gibt der Kanton die Flächenausmasse des Baulandes vor. Ein Kriterium ist die genügende ÖV-Anbindung. Und: Das Bauland, das bleibt, muss überbaut werden. Dies sei Thema der Verträge und Gespräche zwischen Gemeinde und Besitzer. Alle Gebiete seien untersucht worden. Wo ist Bauen interessant, wo macht es keinen Sinn? Wie geht man mit dieser Zersiedelung um? Fragen, die nicht immer einfach zu beantworten seien, so Meier.

WORKSHOPS

Zum Schluss wurden die Teilnehmer angehalten, Fragen und Wünsche an die Gemeinde aufzuschreiben. Dabei wurde in Gruppen gearbeitet, es standen Pläne zur Verfügung. Es wurde rege diskutiert, wie die Ortsplanung die Einzelnen betreffe, aber auch, wie künftige Generationen davon betroffen sein könnten. Zwischendurch durfte man sich am Apéro-Buffer bedienen. Mit einem Ausblick über die weiteren Schritte verabschiedete sich Gemeindepräsident Michael Litscher. Er stellte fest, dass die Gemeinde den richtigen Weg eingeschlagen habe, die Bevölkerung in die Planung miteinzubeziehen. Viele wertvolle Inputs seien eingegangen, die hilfreich für das weitere Vorgehen seien.

**Mitarbeiter/-in
in der Hauswirtschaft,**
für Abwaschküche, Reinigung &
Service, 30-40%

Wir suchen Verstärkung

Fachangestellte/-r Gesundheit
(FaGe, FASRK) 50-100%
im Tag- und Abenddienst

Interessiert?

Diese Stellenerwartungen sind auf der Homepage publiziert. Vollständige Bewerbungen bitte per Email oder schriftlich.

Heimleiter Thomas Aepli steht für Auskünfte zur Verfügung:
071 886 49 90

Mega Lehrstelle
ab Sommer 2020 als
Köchin / Koch EFZ

Das Alterswohnheim ist ein interessanter Betrieb, und die Küche das pulsierende Zentrum. Koch & Köchin begleiten dich kompetent während der 3 Jahre Lehrzeit. Nutze die Chance, bewirb dich.

**Seit 1936
für Sie im Einsatz**

frischknecht-heiden.ch

**HEIDEN
FRISCHKNECHT AG**

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Das Gewerbe vereint

Alljährlich lädt die Gemeinde Walzenhausen alle Gewerbetreibenden zur Besichtigung eines Betriebs ein. Am Freitag, 20. September, fand der 14. Wirtschaftsapéro statt. Dieses Mal durfte die megaPlus sowie die Stanztech Swiss AG im Almendsberg besucht werden. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Gemeindepräsident Michael Litscher begrüsst rund 120 Gwerbler zum diesjährigen Apéro vor dem Neubau der megaPlus im Almendsberg. Erfreut berichtet er, dass seit dem letztjährigen Anlass viele neue Unternehmen in Walzenhausen eine Bleibe gefunden hätten. Ganz speziell erwähnte er den Mut und Innovationsgeist einiger Jungunternehmer, den Weg in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Als Zeichen des Danks für die Wahl des Standorts Walzenhausen beschenkte er die neuen Unternehmer mit einer mit Leckereien gefüllten Walzenhauser Tasche. Nun gratulierte Michael Litscher der Familie Menet für ihren gelungenen Neubau und das Gastrecht für diesen Spätnachmittag. Als Geschenk der Gemeinde gab's das Walzenhauser Wapentier, einen Hirsch aus Vorderländer Holz, komplett mit der Kettensäge geschnitzt.

STOLZE UNTERNEHMERFAMILIE

Nun trat Ruedi Menet aufs Podest. Er war sichtlich gerührt ob des schönen Präsentes und versprach einen ehrvollen Platz in der Firma. Dass die megaPlus dieses Jahr Gastgeber am Wirtschaftsapéro sein dürfe, erfülle ihn und seine Familie mit grossem Stolz. Dann blickte er 25 Jahre zurück, als er mit seiner Frau, Baby, Ross, Hund und Firma nach Walzenhausen gekommen war. Nie hätte er gedacht, dass er eines Tages einen so grossen Betrieb mit Angestellten führen werde. Denn der Markt im Gastrobereich war schwierig, viele Betriebe in der Schweiz gaben auf oder verlagerten das Geschäft ins Ausland. Und mit dieser Abwanderung ging viel Know-how verloren. Statt ebenfalls das Handtuch zu werfen, sagte er sich: Wenn alle aufhören, fangen wir einfach wieder an. Die positive Einstellung half der Familie, nicht aufzugeben. Nie hatten sie sich gefragt, was wäre, wenn es nicht funktionieren würde. Diese Haltung sollte Früchte tragen.

AUSSTATTUNG VON GASTROKÜCHEN

Die megaPlus AG ist ein reiner Apparatebauer und arbeitet mit vielen Partnern zusammen. Entwickelt und vermarktet wird alles selber. Alle Apparate werden individuell nach Kundenwünschen hergestellt, deshalb stehen im grossen Lager auch keine Fertigprodukte, nur Halbfertigfabrikate. Speziell dabei: Es gibt keinen Direktverkauf. Hergestellt werden beispielsweise Mega-Schränke für Geschirrkörbe, dann die Körbe selber, Terrassenmöbel für den Servicebereich und vieles mehr. Gar ganze

Grossküchen werden ausgestattet. Zu den 9 Beschäftigten sagte Menet: «Uns ist wichtig, dass wir junge Leute beschäftigen. Denn es ist unglaublich, wie gut diese heutzutage ausgebildet sind.»

Dann gab Ruedi Menet einige erstaunliche Zahlen zum Neubau bekannt: Der Aushub betrug 3'700 m³, das Gebäude steht auf 95 Pfählen. Der Hang hinter dem Gebäude ist mit 90 Ankern gesichert. 1250 m³ Beton und 95 Tonnen Eisen wurden verbaut. Der Grundriss des Gebäudes beträgt 750 m². Der oberste Stock auf 300 m² ist an die Firma Stanztech Swiss AG vermietet. Diese stellt Stanz- und Spritzwerkzeuge sowie Werkzeug-Ersatzteile her. Gegründet wurde die Firma schon vor über 20 Jahren. Im Almendsberg hat sie nun ein neues Zuhause gefunden. Im August dieses Jahres hat die Stanztech die Firma Othmar Glatz aus Altstätten übernommen.

BESICHTIGUNG DER BEIDEN FIRMEN

In zwei Gruppen durften die Teilnehmenden die beiden Firmen megaPlus sowie Stanztech besichtigen und Einblick in deren Alltagsgeschäft nehmen. Danach lud die Gemeinde zu einem grosszügigen Apéro ein, wo noch bis in den späten Abend hinein reg diskutiert wurde.

ME KENNT SI: MITARBEITER DER GEMEINDEBETRIEBE WALZENHAUSEN IM PORTRAIT

Michelle Hasler, Leiterin Einwohneramt und Sozialamt, Bestattungsamt, Arbeitsamt und AHV-Zweigstelle

Am 1. Oktober 2018 hat Michelle Hasler Ihre Stelle in Walzenhausen angetreten. Nach einem Jahr auf der Gemeindeverwaltung zieht die 26-Jährige eine positive Bilanz. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Der Gemeinderat hatte Michelle Hasler 2018 als Leiterin Einwohneramt, Sozialamt, Bestattungsamt und AHV-Zweigstelle gewählt. Seit der Pensionierung von Lis Tüscher im September obliegt ihr zusätzlich das Arbeitsamt. Ihre Lehre absolvierte die 26-Jährige auf der Gemeindeverwaltung in St. Margrethen und arbeitete danach drei Jahre im Treuhandbereich. Da ihr die Arbeit jedoch zu zahlenlastig und theoretisch war und sie den Kundenkontakt vermisste, wechselte sie ins Sekretariat der Berufsbeistandschaft Romanshorn. Ein spannendes Aufgabengebiet erwartete sie, in dem sie einiges an Erfahrung mit Personen in Not sammeln konnte. Als Michelle Hasler die ausgeschriebene Stelle in Walzenhausen sah, nutzte sie die Gelegenheit und bewarb sich. Die Freude war gross, als sie die Zusage erhielt, konnte sie doch ihr Wissen aus der Lehrzeit und die Erfahrung in der Berufsbeistandschaft auch im Sozialbereich einsetzen.

ANLAUFSTELLE AUF DER GEMEINDE

An der jetzigen Tätigkeit schätzt Michelle Hasler, dass sie sehr viel Kundenkontakt hat. Da sie erste Anlaufstelle für vielerlei Anliegen ist, hat sie schnell sehr viele Einwohner kennengelernt. «Dass man mit vielen Leuten in den verschiedensten Situationen zu tun hat, schätze ich sehr und macht meine Arbeit enorm abwechslungsreich und spannend», meint Michelle Hasler. Auch schätzt sie, dass sie sehr selbstständig arbeiten kann und doch eine Kommission im Rücken hat, die ihr zur Seite steht. Donnerstags wird sie im Sozialamt jeweils von Gisela Zimmermann-Wohlwend unterstützt.

AUSSERHALB DER ARBEIT DRAUSSEN DAHEIM

Michelle Hasler liebt es, sich draussen zu bewegen. Sie liebt das Wandern, joggt, hat eben mit Yoga begonnen. Sie ist ein Familienmensch und auch gerne mit Kolleginnen unterwegs. Daheim kocht sie leidenschaftlich.

Nächstes Jahr im August wird die Freizeit etwas in den Hintergrund rücken müssen. Dann nämlich wird sie die Gemeindefachschule Vertiefung Sozialhilfe beginnen, damit sie zur Praxis auch das theoretische Wissen vertiefen kann.

Olympia-Gewehr zurück im kleinsten Museum der Welt

Bernhard Lämmli aus Thal machte es möglich: Er schenkte der Gemeinde Walzenhausen das Gewehr des einheimischen Weltmeisters und Olympiasiegers Emil Kellenberger.

ISABELLE KÜRSTEINER • Emil Kellenberger, 1864 geboren, war zuerst Rideauxfabrikant mit Sticklokal im Gütli. Kurz nach der Jahrhundertwende kaufte er das «Türmlihaus» von A. Künzler-Weilemann, um den dort eingerichteten «Grand Bazar» weiter zu führen. Gleichzeitig betätigte er sich als Sektionschef. Kellenberger war ein passionierter Schütze, wobei er 1897 die Titel des Schützenkönigs am Kantonalen in Bern und 1898 in Neuenburg holte. Ein Jahr später wurde er Vizeweltmeister in Den Haag, 1900 Weltmeister und Olympiasieger in Paris. 1901 bis 1903 verteidigte er den WM-Titel erfolgreich in Luzern, Rom und Argentinien.

VON THAL NACH WALZENHAUSEN

Durch die Vermittlung von Peter Eggenberger schenkte Bernhard Lämmli das Weltmeister- und Olympiasieg-Gewehr der Gemeinde Walzenhausen. Wie die Waffe genau von Emil Kellenberger zu Jacob Olibet, Grossvater von Bernhard Lämmli, gelangte, kann der Thaler nur vermuten: «Mein Grossvater, Jacob Olibet, einst von Spanien nach Rheineck eingewandert, war ein super Schütze. Er gehörte dem örtlichen Schützenverein an. Es ist gut möglich, dass er Emil Kellenberger die Waffe abgekauft hat. Jedenfalls verbrachte ich als Kind viele Stunden bei den Grosseltern in ihrem Restaurant Weinburg in Rheineck, dem eine spanische Weinhalle und ein Comestible-Geschäft angehörten. Leider verstarb Grossvater Olibet 1944 sehr früh. Das Gewehr aber blieb in der Familie. Weil auch ich ein leidenschaftlicher Schütze war, schenkte mir Grossmutter die Waffe, eine GP90, ein Karabiner des Jahrgangs 1890, mit 7,65 mm Munition. Auch ich habe damit geschossen. Jetzt kommt sie aber an den Ort zurück, wo sie hingehört.»

INS KLEINSTE MUSEUM DER WELT

Im Gang des dritten Stocks zwischen den Büros des Gemeindepräsidenten und der Gemeindeschreiberin ent-

stand, wie Michael Litscher es bezeichnet, das «kleinste Museum der Welt». Im Beisein von Bernhard Lämmli und Peter Eggenberger mit Partnerinnen zeigte der Gemeindepräsident die sich an der Wand perfekt präsentierende Waffe mit Bild der Schützen, die an der WM in Argentinien teilgenommen hatten. «Gut gemacht», lobte Eggenberger die Schenkung an die Gemeinde Walzenhausen. Auch Michael Litscher, selbst Jäger, zeigte sich hochofren über die

«GUT GEMACHT»

olympische und weltmeisterliche Waffe, welche von Waffen Büchel, Altstätten, hergerichtet und schiessuntauglich gemacht wurde. «Damit sei das kleinste Museum der Welt nun vollkommen ausgestattet mit dem speziellen Gewehr, einer Urkunde zum 25-Jahr-Jubiläum der Zeichnungsschule aus dem Jahr 1916, dem Bildnis des Kirchen- und somit Gemeindegründers «Hauptman Johan Conrad Künzler» sowie einer Dokumententruhe aus der Kirche. Alle Gegenstände können zu den ordentlichen Bürozeiten besichtigt werden.

Elektra Walzenhausen

Wasserversorgung Walzenhausen

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2019 beginnt am 2. Dezember 2019.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 2. - 13. Dezember 2019 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder elektra@walzenhausen.ar.ch). Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren.

Im Weiteren möchten wir Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet.

Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen umgehend das entsprechende Formular - oder laden Sie es einfach auf unserer Homepage www.elektra-walzenhausen.ch herunter.

Vital Cuisine

Naturbelassene
Gewürzmischungen

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

Berufserkundungstage am 18. und 19. September 2019 – Kunststoffverschlüsse in der Produktion und in der Anwendung im Altersheim

Am Mittwoch und Donnerstag 18. und 19. September 2019 hatten die rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel die Gelegenheit, einen Fuss in die Arbeitswelt zu setzen. 47 Betriebe aus der Region boten an eins bis zwei Halbtagen Einblick in 39 Berufe. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum fünften Mal.

In der Herrmann AG in Walzenhausen werden wir zunächst mit Schutzbekleidung ausgerüstet. Erst dann dürfen wir in die Produktionshallen, die besonderen Hygienevorschriften genügen müssen. An einer Maschine steht ein 4.-Lehrjahr-Lerner und erklärt 5 Schülerinnen und Schülern, wie die Produktion abläuft. Die Herrmann AG stellt Verschlüsse aus Kunststoff her. Auf dem Tisch neben der Maschine liegen Tubendeckel für Mayonnaise und Salben, Kunststoffteile für Spritzen und Implantate sowie Sicherheitsverschlüsse für Dosen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen nun das weisse Grundmaterial nach ihren Wünschen einfärben und Tubenausdrücker in rot, gold oder rosa produzieren. Der Lernende erläutert mit viel Geduld, was in der Maschine genau passiert und wie sie zu bedienen ist. Dabei erfahren die Jugendlichen, dass angehende KunststofftechnologInnen stark sein müssen in Mathematik. Der Geschäftsführer Thomas Baselgia, bekräftigt das und hofft, mit dem Berufserkundungstag Interesse am Beruf wecken zu können. Gut qualifizierte Mitarbeitende seien immer gesucht.

Szenenwechsel – von der Produktion zur Anwendung

Produkte, wie sie die Herrmann AG herstellt, finden wir im Pflegeheim Watt in Reute im täglichen Einsatz. Dort sitzen fünf Schülerinnen mit Nadine Hartmann, der Ausbildungsverantwortlichen des Pflegeheims, um einen Stubentisch und ziehen Spritzen auf. Was bei einer geübten Fachfrau einfach aussieht,

stellt sich als komplizierter heraus als gedacht. Die nötigen Handgriffe sind ungewohnt und auch hier sind Sicherheits- und Hygienevorschriften allgegenwärtig. Immerhin geht es um die Gesundheit von BewohnerInnen und Pflegenden. Die Schülerinnen üben daher an Birnen und Orangen, die nach dem Einstich liebevoll mit einem Pflaster versorgt werden. Anschliessend machen sie die Erfahrung in einem Rollstuhl heringeschoben zu werden bzw. selber einen Rollstuhl zu steuern. Nadine Hartmann betont, wie wichtig es ist, der Person im Rollstuhl anzukündigen, wohin die Fahrt geht, damit sie sich wohl und nicht hilflos ausgeliefert fühlt. An diesem Morgen erfahren die Schülerinnen – dank des spannenden Programms – viel über den Beruf der Fachangestellten Gesundheit und können gleichzeitig praktisch tätig sein.

Eindrückliche Zahlen – 47 Betriebe und 39 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkundungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler eine so grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die ZweitoberstufenschülerInnen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Förderkonzept Landwirtschaft

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das kantonale Förderkonzept für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 2020-2024 verabschiedet. Im Vergleich zum bisherigen Konzept besteht neu die Möglichkeit, Investitionshilfen für Photovoltaikanlagen und für Massnahmen im Bereich der Tiergesundheit zu beantragen. Das Konzept wird nun dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Dölf Biasotto,
Departement Bau und Volkswirtschaft,
Tel. 071 353 68 90, doelf.biasotto@ar.ch
Jakob Scherrer, Leiter Amt für Landwirtschaft,
Tel. 071 353 67 60, jakob.scherrer@ar.ch

Ziel: Unabhängigkeit

Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen sich rascher in die Arbeitswelt integrieren können. Damit wird auch die Abhängigkeit von der Sozialhilfe reduziert. Zu diesem Zweck haben sich Bund und Kantone auf eine gemeinsame Integrationsagenda geeinigt. Das kantonale Integrationsprogramm 2018-2021 (KIP II) bleibt gültig und wird mit weiteren Integrationsmassnahmen ergänzt.

Weitere Auskunft erteilt:

Carina Zehnder, Projektverantwortliche Amt für Soziales, 071 353 64 60

Gemeinsames Archiv AR und AI

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden und die Ständekommission des Kantons Appenzell Innerrhoden haben in einem Vertrag die Verantwortlichkeiten bei der Erhaltung und Vermittlung des gemeinsamen Archivs festgehalten. Die aus der Zeit des gemeinsamen Landes Appenzell stammenden Urkunden und Dokumente bilden das gemeinsame Archiv beider Appenzell. Der Landteilungsbrief vom 8. September 1597 hält fest, dass sich dieses Archiv im Eigentum der beiden heutigen Kantone befindet und die Aufbewahrung in Appenzell erfolgt, wobei Appenzell Ausserrhoden einen Zugang zu den Dokumenten erhält.

Weitere Auskunft erteilen:

Sandro Frefel, Landesarchiv AI, Landesarchivar,
Tel. 071 788 93 34
Renate Bieg, Staatsarchiv AR, Stv. Staatsarchivarin,
Tel. 071 353 64 30

Das «Ältere Landbuch»: entstanden um 1540

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Wälzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Ruthen-Basar 2019

Mit vollem Einsatz haben die BewohnerInnen während der letzten 2 Jahre ein abwechslungsreiches Basar-Sortiment vorbereitet. Nun freuen sich die BewohnerInnen darauf, den hoffentlich zahlreichen Gästen am Samstag, 2. und Sonntag, 3. November die mit viel Liebe hergestellten Produkte zu präsentieren. Zudem wird es die Möglichkeit, eines Rundgangs geben. Bild: zvg

JOËL VAUTIER • Das attraktive und umfangreiche Basar-Sortiment, das unter Anleitung und mit Unterstützung des Ruthen-Teams erarbeitet wurde, passt ideal zur Vorweihnachtszeit und liefert mit Sicherheit viele originelle Geschenkideen: Strickwaren für Gross und Klein, Socken und Bettsocken, Deko-Artikel, Glückwunsch-Karten, Modeschmuck, Accessoires und vieles mehr. Natürlich gibt's auch diesmal wieder ein Begrüssungs-Getränk und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bei Kaffee, Kuchen und feinen Spaghetti mit dreierlei Saucen wird es an nichts fehlen. Für die BewohnerInnen des «Haus im Ruthen» bedeutet der Basar sehr viel. Sie dürfen erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung entgegenbringen.

Der Umsatz aus dem Basarverkauf inkl. Verpflegung geht vollumfänglich in die Ferienkasse. Alle BewohnerInnen hoffen, dass sie damit im Sommer 2020 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin verbringen dürfen. Mit Ihrem Besuch am Ruthen-Basar tragen Sie zur Erfüllung dieses Wunsches bei.

Dafür danken Ihnen die BewohnerInnen und das Ruthen-Team im Voraus und heissen Sie schon heute von ganzem Herzen Willkommen!

Ruthen-Basar: Samstag, 2. und Sonntag, 3. November

10.00 - 16.00 Uhr

- Basar
- Kaffee und Kuchen
- Neubau-Rundgang
- BewohnerInnen und Team kennenlernen

11.30 - 13.30 Uhr

- Spaghetti-Plausch

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Wenn der Gemeindepräsident die Miss kürt

Die einheimischen Landwirte Rafael Graf vom Gebert, Andreas Harder aus Lachen, Jürg Kellenberger von der Franzenweid und Sämi Thoma vom Leuchen beteiligten sich an der Viehschau. Per Viehtransporter transportierten die St. Margrether Hansruedi Aemisegger und Bruno Sonderegger ihre Tiere zur Franzenweid; wegen des langen Weges. Den Schauplatz stellte die Familie Margrit und Jürg Kellenberger zur Verfügung. Sie führten auch die Festwirtschaft. Als Organisator zeigte sich die Braunviehzuchtgenossenschaft mit Präsident und Platzchef Roman Züst verantwortlich. Schaupräsident war nach wie vor sein Vater Fritz Züst. Speaker Walter Graf lud ein interessiertes Publikum, das trotz einiger Regentropfen zahlreich auf der Franzenweid erschienen war, nachmittags zum letzten Wettbewerb, der Wahl zur Miss Walzenhausen. Die Spannung stieg. Neue Miss ist «Tinkerbell» von Hansruedi Aemisegger. Michael Litscher kürte die neue Miss mit der von der Gemeinde gesponserten Glocke. Damit waren die Prämierungen beendet und die im Tenn untergebrachte Festwirtschaft lockte einmal mehr zum geselligen Verweilen. **iks, zVg**

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Zahnarzt Rolf Fuchs zum Gedenken

Eine grosse Trauergemeinde nahm am 13. August Abschied von Zahnarzt Rolf Fuchs. Er hatte sich in verschiedensten Belangen tatkräftig und uneigennützig für seine Gemeinde eingesetzt. Bild: zvg

Rolf Fuchs 1931–2019

PETER EGGENBERGER • Volle acht Jahre wirkte Rolf Fuchs als Präsident der Schulkommission, und ihm ist unter anderem die Einführung der kommunalen Schulzahnpflege zu danken. Langjährig hatte er auch das Präsidium der FDP-Ortspartei inne. Ein Herzensanliegen war ihm der Männerchor, wo er nebst dem Präsidium verschiedene weitere Chargen bekleidete. Die Organisation der Bundesfeier lag bei Rolf ebenfalls in guten Händen, und zum Wohle der Öffentlichkeit erledigte er zahlreiche weitere Aufgaben mit grossem Engagement. Geboren wurde Rolf am 11. Juni 1931 im aargauischen Ennetbaden, wo er mit seinen beiden Geschwistern eine einfache und unbeschwerte Jugendzeit verbrachte. Dem Schulbesuch folgte die Ausbildung zum Zahntechniker. In Rheineck konnte er eine Zahnarzt-Assistentenstelle antreten. Nach einer weiteren Ausbildung eröffnete er im damaligen Haus «Waldheim» an der Walzenhauser Grundstrasse eine eigene Praxis, wobei er den Patientenstamm des in Pension gegangenen Zahnarztes Erwin Bloch übernahm. 1959 zog er ins Chalet im Gütli, wo die längst gewünschte Einrichtung einer modernen Praxis Wirklichkeit wurde.

1951 verheiratete er sich mit Milly, die ihm die drei Kinder Rolf, Eva und David schenkte. Im blühenden Alter von 34 Jahren wurde die Ehefrau 1967 Opfer eines Autounfalls. Rolf stellte sich der belastenden Situation und meisterte die Erziehung seiner schulpflichtigen Kinder sowie den weiteren Aufbau der Praxis. Mit Denise Hänsenberger fand er später eine verständnisvolle Partnerin, die er 1970 ehelichte. Gross war die Freude, als 1972 Sohn Patrick das Licht der Welt erblickte. Die Pflege des grossen Freundeskreises war Rolf wichtig, und

nebst dem Singen im Chor war er begeisterter Skifahrer, Faustballer und Jasser. In jüngeren Jahren wirkte er als versierter Pianist in diversen Jazzbands wie etwa den «Sunnyside Stompers» und den «Lords of Dixieland» mit. Ein weiteres Hobby war das Reisen, und gemeinsam mit seiner Gattin besuchte er ferne Länder und fremde Kulturen auf allen fünf Kontinenten. In den 1970er-Jahren erwarb er die Liegenschaft Gütli, die er in der Folge in baureifes Land umwandelte. Nebst einem Mehrfamilienhaus und einer Reihe von Einfamilienhäusern entstand hier 1976 an traumhafter Aussichtslage das neue Haus des Ehepaars, in das auch die Praxis integriert wurde. 2001 übergab Rolf sein florierendes Geschäft dem Nachfolger Dr. Naim Murtezani. Ein schwerer Schicksalsschlag war der Verlust von Sohn David im Jahre 1999. Auch jetzt aber schöpfte der Verstorbene neuen Lebensmut und durfte weitere schöne Jahre erleben. In letzter Zeit aber verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, und mehr und mehr zog er sich in seine eigene Welt zurück. Im Alterswohnheim Almendsberg erlosch am 1. August 2019 seine Lebensflamme. Bleiben aber wird die Erinnerung an eine liebenswerte und vielseitig aktive Persönlichkeit, die sich zeitlebens für seine Familie, die Patienten und seine Wohngemeinde eingesetzt hat.

BIBLIOTHEK WALZENHAUSEN

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Briefmarken-Premiere in Walzenhausen

Zu Lebzeiten kritisch auf Distanz gehalten, wurde Carl Lutz (1895 - 1975) nach seinem Tod verschiedentlich geehrt.

So auch Ende September 1999, als im Hotel Kurhaus-Bad in Anwesenheit von viel Prominenz eine Sonder-Briefmarke präsentiert wurde.

PETER EGGENBERGER • Im diplomatischen Dienst der Eidgenossenschaft stehend, war Lutz in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs in Budapest stationiert. In einer eigenmächtig organisierten Rettungsaktion vermochte er rund 60 000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Nazi-Todeslager von Auschwitz zu bewahren. Bei seiner Rückkehr nach Bern im Mai 1945 wurde er vom Bundesrat wegen Kompetenzüberschreitung gerügt und kaltgestellt.

EHRENBÜRGER VON WALZENHAUSEN

Im Gegensatz zur offiziellen Schweiz ehrte die Gemeinde Walzenhausen den mutigen Diplomaten 1963 mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts. Erst 1995 bequeme sich auch der Bundesrat aus Anlass des 100. Geburtstages zu einer Würdigung von Carl Lutz. Seither wurde immer wieder auf sein Wirken hingewiesen: Ein Film, der von Walzenhausen nach Heiden führende Friedensweg und die Platzierung einer Gedenktafel an seinem Elternhaus im Ortsteil Leuchen sind deutliche Zeichen der späten Anerkennung.

AKTIVER BRIEFMARKENCLUB BEIDER APPENZELL

Es brauchte verschiedene Anläufe, bis sich die Post zur Herausgabe einer Sonderbriefmarke bequeme. Der damals noch existierende örtliche Verkehrsverein setzte sich für die Präsentation in Walzenhausen ein, zumal Kurhaus-Direktor Christian Caprez die Lutz-Ausstellung «Visas for Live» nach Walzenhausen zu bringen vermochte, wo sie vom 17. bis 30. September 1999 zugänglich war. Der Briefmarkenclub beider Appenzell wartete mit einem regionalen Ersttagscouvert auf, das sich als überaus begehrtes Souvenir erwies. Als 90-Rappen-Sonderbriefmarke wurde das Wertzeichen schon bald nicht mehr nachgedruckt und verschwand damit viel zu rasch von der Bildfläche.

Nominierungen

«Prix Zora Frau 2020»

Frauen bewirken und gestalten das öffentliche Leben genauso mit wie Männer. Jeder Mensch tut dies auf seine eigene Art und Weise. Noch heute wird das Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit generell weniger wahrgenommen.

Der Frauenzentrale AR ist es ein zentrales Anliegen dies zu ändern. Das ehrenamtliche Engagement von verschiedenen Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen und aus diversen Tätigkeitsbereichen soll sichtbar gemacht werden. Aus diesem Grund prämiert und ehrt die Frauenzentrale AR jedes Jahr am internationalen Frauentag, dem 8. März, fünf Frauen aus Ausserrhoden mit dem «Prix Zora».

Helfen Sie uns diese Frauen zu finden und schicken Sie uns eine Email an prixzora@frauenzentrale-ar.ch bis Ende Dezember 2019. Schreiben Sie uns WARUM Sie diese Frau prämiieren wollen und geben Sie bitte die Kontaktdaten dazu an. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf viele Nominationen! **zVg**

Für die Frauenzentrale AR, Fabienne Duelli
www.frauenzentrale-ar.ch

Save the Date: Internationaler Frauentag Sonntag, 8. März 2020 mit Brunch & Prämierung

Spitex-Buch, «Puzzeln mit Ananas»

Menschen der Spitex erzählen

Autorin und Referentin Pascale Gmür

Buchvorstellung am 21.11.2019, 19 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Frau Pascale Gmür ist im Appenzeller Vorderland aufgewachsen und hat den Spitex-Dienst bei ihren Eltern hautnah miterlebt. Eine Erfahrung, die sie inspirierte, einen tieferen Einblick in diese Organisation zu gewinnen. Spitex ermöglicht es den Menschen, auch im Krankheitsfall so lange wie möglich zu Hause zu wohnen.

Zusammen mit der Fotografin Maurice K. Grünig porträtieren sie Frauen und Männer, welche für die öffentliche Spitex arbeiten. Das Buch beschreibt den Alltag von Fachpersonen, die in den Dörfern unterwegs sind, wie sie begleiten, zuhören und beraten und was es heisst jüngere und ältere Menschen daheim zu pflegen. Vielschichtige Themen wie Würde, Selbstbestimmung, Demenz, Palliative Care oder Abschied werden in den Porträts beleuchtet. Ein Buch, das berührt! Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen! Eintritt frei. **zVg**

Alkohol – mit Jugendlichen darüber sprechen

2018 wurde eine schweizweite Befragung von SchülerInnen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren zum Thema Alkoholkonsum durchgeführt. In dieser Studie hat sich herausgestellt, dass die Mehrheit der Jugendlichen nie oder nur selten Alkohol, Tabak oder Cannabis konsumieren. Ein kleiner Teil trinkt regelmässig.

STEFANIE BROWN • Im Alter von 15 Jahren konsumieren Jungen und Mädchen mehr Alkohol als jüngere (gemäss HBSC Studie 2018). Wissen Sie, wo Ihr Kind nach dieser Studie steht?

In meiner Arbeit als Jugendarbeiterin, als mobile Jugendarbeiterin sowie auch als Privatperson bin ich immer wieder mit dem Thema Alkohol konfrontiert, denn der Alkohol sowie auch Tabak ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Dies bekommen auch unsere Kinder und Jugendlichen mit. Jugendliche ab der Oberstufe haben das Bedürfnis, sich vom Kindsein abzugrenzen, wollen ihre Freiräume erweitern, begegnen älteren Jugendlichen und wollen mehr Zeit mit ihren Freunden als mit der Familie verbringen. Die Konsumgelegenheiten vermehren sich und die Lust zu probieren nimmt im Alter von 14 und 15 Jahren zu.

Jugendliche reagieren empfindlicher auf Alkohol als Erwachsene. Die Organe wie Leber und Gehirn sind bei den Jugendlichen noch nicht ausgereift. Je jünger jemand ist, desto problematischer ist der Konsum. Die meisten Jugendlichen haben ein leichteres Körpergewicht als Erwachsene und reagieren daher bei Alkoholkonsum empfindlicher auf die damit verbundenen Auswirkungen. Zudem befinden sie sich in einer wichtigen Entwicklungsphase, in der sie eine Vielzahl von Aufgaben angehen müssen. Dies kann durch den Konsum von Alkohol erschwert werden.

Je später ein Jugendlicher beginnt Alkohol zu trinken, desto besser ist das für seine körperliche und geistige Entwicklung! Der Jugendschutz liegt mir als Jugendarbeiterin sehr am Herzen. Die Regelung stützt sich auf medizinische

Erkenntnisse, die eine Abgabe jeder Form von Alkohol an unter 16-Jährige und die Abgabe von Spirituosen, Aperitifs und Alcopops an unter 18-Jährige verbieten. Im Jugendraum herrscht ein striktes Alkoholverbot. Die Beaufsichtigung an den umliegenden Orten gehört nicht zu meinem Verantwortungsbereich. Über die Wintermonate sind mehrere kleine Präventionsmassnahmen im Jugendraum geplant.

Als Erziehungsverantwortliche haben Sie das Recht sowie auch die Pflicht, das Ausgangsverhalten Ihres Kindes zu regulieren. Deswegen empfiehlt es sich Abmachungen zusammen mit dem Jugendlichen zu treffen und mögliche Fragen zu klären: Wohin gehst du? Mit wem triffst du dich? Wie gehst du hin und wie und wann kommst du zurück?

Gut informierte Jugendliche sind besser

geschützt, da sie mögliche Gefahren besser einschätzen können! Jugendliche brauchen Erwachsene, die sie in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen und begleiten. Damit ihr Kind ein verantwortungsvoller und risikoarmer Umgang mit Alkohol erlernt, ist auch Ihr Beitrag als Eltern wichtig.

Es geht um die Klärung Ihrer eigenen Haltung zum Thema Alkoholkonsum im Jugendalter, Ihr Vorbildverhalten sowie die sachliche Aufklärung von Fakten, Risiken und Gefahren. Dazu benötigt es eine Balance zwischen Freiheit geben und Grenzen setzen sowie das Aushandeln und Durchsetzen von Regeln. Denn es liegt auf der Hand, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben – das Heranwachsen der Jugendlichen von heute zu selbstverantwortungsbewussten, gesunden Menschen.

Tipps und Anregungen

- Stellen Sie gemeinsame Regeln auf und legen Sie Konsequenzen fest, die erfolgen, wenn sie nicht eingehalten werden.
- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Alkohol und die möglichen Risiken, bereits bevor etwas Gefährliches passiert.

Mehr Informationen zum Thema Alkohol und Jugendliche finden Sie unter folgenden Links: www.suchtschweiz.ch und www.feel-ok.ch
Gerne unterstütze ich Sie bei Fragen, Anliegen und weiterem Infomaterial per Telefon, SMS, WhatsApp 077 268 81 96 oder E-Mail stefanie.brown@walzenhausen.ar.ch

Elektra Walzenhausen – Wasserversorgung

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2019 beginnt am 2. Dezember 2019.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 2. – 13. Dezember 2019 zu verreisen, nehmen Sie bitte **vorgängig** Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder elektra@walzenhausen.ar.ch). Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren.

Im Weiteren möchten wir Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen umgehend das entsprechende Formular – oder laden Sie es einfach auf unserer Homepage www.elektra-walzenhausen.ch herunter. **gp**

Angehörige zu Hause pflegen – verschiedene Angebote

Wie kann ich meinen Partner / meine Partnerin zu Hause gut pflegen und betreuen? Wie unterstütze ich meine betagten Eltern, damit sie in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können? Welche Entlastungsangebote gibt es und wie werden diese finanziert?

Diesen Fragen widmet sich der Vortrag. Betreuende und pflegende Angehörige leisten einen unverzichtbaren Beitrag an die Gesellschaft. Sie sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Zusammen mit Fachpersonen aus der Spitex und dem Entlastungsdienst werden die Chancen und Herausforderungen der Pflege und Betreuung zu Hause erläutert. Es werden Unterstützungs- und Entlastungsangebote aufgezeigt und finanzielle Aspekte beleuchtet. **zVg**

Veranstaltungsdatum:

Dienstag 12. November 2019, 18 Uhr
Kursaal, Seeallee 3, Heiden

Veranstalter:

Pro Senectute AR in Zusammenarbeit mit den Regionalen Spitexorganisationen und dem Entlastungsdienst Appenzel-lerland. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Vorträge sind kostenlos. Kollekte.

Lichterfest

Die Muettere-Rundi organisiert zusammen mit den Kindergärtnerinnen und den 1.- und 2.-Klass-Lehrerinnen am Dienstag, 12.11.2019, ein Lichterfest mit Räbeliechtli- und Laternenumzug im Dorf.

Der Umzug startet um 18 Uhr auf dem Pausenplatz MZA. Er führt am Restaurant Gambrinus vorbei Richtung Kiosk und endet wieder auf dem Pausenplatz. Zuschauer entlang der Route sind herzlich willkommen!

Jugireise – Auf Wasserwegen zum Ziel

Bei strahlendem Sonnenschein aber frischen Temperaturen standen am Samstagmorgen um 08.00 Uhr 32 Kinder und 7 Leiter beim Bahnhof bereit. Zuerst war der Wasserweg, der von Untereggen nach Goldach führt, unser Ziel. Nach der Fahrt im Bähnli, Zug und Bus kamen wir auch gut am Ausgangspunkt in Untereggen an. Der Weg führte uns über morgennasse Wiesen, Schotterwege und Waldwege an den Fluss, wo auch die Znünipause anstand. Das Flussbett mit den vielen Steinen nutzten wir nach der Pause, um Spass zu haben und einige wagemutige Kinder trauten sich mit den Füßen in das eiskalte Wasser. Wir wanderten weiter und so kamen wir um die Mittagszeit auf den Spielplatz Kellen, wo nach ausgiebigem Erkunden der grossen Anlage das Mittagessen auf der Feuerstelle gebraten wurde. Gestärkt ging es danach mit dem Zug nach Rorschach und ins Fagnäscht. Die einen gingen zuerst in den Trampolinpark, wo eine Stunde lang rumgehüpft, geklettert und ausgetobt wurde. Aber auch für die andern gab es viel zu tun. Auf der Rennbahn mit den Autos rundüsen, mit Softbällen die Gegner abschiessen, beim Klettergerüst rauf und runter klettern und vieles mehr. Die Zeit verging wie im Fluge und so war es auch allzu schnell schon wieder Zeit aufzubrechen und die Rückreise nach Walzenhausen anzutreten. **vn**

Mittagsrast beim Spielplatz Kellen

Im Auftrag der Humanität

Die Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen lud am Donnerstag, 26. September zu einer Veranstaltung zum Thema «Ärzte ohne Grenzen». Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Barbara Baumgartner begrüsst im Namen der Lesegesellschaft fast 40 Besucherinnen und Besucher aus Walzenhausen und den umliegenden Gemeinden im Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim in Lachen und übergab das Wort zwei jungen Frauen, die bei Ärzten ohne Grenzen/MSF (Médecins Sans Frontières) im Gönnerbereich tätig sind.

GESCHICHTE UND ORGANISATION

Als Erstes informierte Liliane Schuler die Anwesenden über Geschichte und Arbeit der Organisation. 1971 gegründet, leisten Ärzte ohne Grenzen seit fast 50 Jahren Hilfe in Konfliktgebieten, bei Epidemien, Naturkatastrophen und dort, wo soziale Gewalt herrscht. Die Organisation umfasst 24 nationale oder regionale Vereine. Fünf Einsatzzentralen weltweit, unterstützt von Sektionen, koordinieren die Einsätze. Eine der Zentralen befindet sich in Genf. MSF gehören Ärzte und Pflegekräfte an, auch Logistiker und Administratoren sind bei den Einsätzen tätig. Ärzte ohne Grenzen sind politisch, wirtschaftlich und religiös unabhängig und neutral. Im Vordergrund steht die medizinische Arbeit.

HAUPT-EINSATZGEBIETE UND HELFER

Die meisten Projekte laufen in Afrika. Etwa 90% der Mitarbeitenden sind sogenannte Locals, also Ortsansässige, die von MSF-Mitarbeitenden unterstützt werden. Ziel ist, möglichst viele Locals auszubilden, um ihnen schliesslich die Betreuung der Hilfesuchenden zu übergeben. In den Ländern, die über ein Gesundheitsministerium verfügen, führen diese die Projekte weiter. Um bei MSF mitzuarbeiten, muss ein Bewerbungsformular eingereicht werden. Grundvoraussetzung ist Erfahrung. Die Motivationen für einen oder mehrere Einsätze sind vielfältig; die einen suchen das Abenteuer, andere möchten von ihrem guten Leben etwas weitergeben, wiederum welche wünschen sich, (Berufs-)Erfahrungen zu sammeln. Die Einsätze dauern in der Regel zwischen drei und sechs Monaten, für den ersten verpflichtet man sich für ein Jahr.

NOTFALLEINSÄTZE

Ärzte ohne Grenzen sind bei notfallmässigen Einsätzen innert 72 Stunden vor Ort. Solch rasches Handeln ist nur möglich dank der Zusammenarbeit mit Behörden vor Ort (Ausstellen von Visa, Garantie der Sicherheit von Einsatzkräften usw.) und genügend finanzieller Ressourcen (95% der Spendengelder kommen aus privaten

Kassen: Stiftungen, Privatpersonen, Erbschaften, Firmen). Ist ein Konflikt entfacht, wird ein Erkundungsteam ins Krisengebiet geschickt, welches die Lage analysiert, beurteilt und die notwendigen Entscheidungen trifft. Unverzüglich beginnt der Einsatz und wird aus Mitteln des Notfallfonds finanziert.

EINE REISE IN DEN SÜDSUDAN

Nach der ausführlichen Einleitung berichtete Rahel Christen von ihrer Reise in den Südsudan, ein Land mitten in Afrika, etwa zweimal so gross wie Deutschland. Jahrelang seien Kriege mit dem Sudan geführt worden, etwa 400 000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Schon die Reise war für die junge Helferin ein Abenteuer, das im Spital in Agok, welches in einer von der UNO geführten Sonderverwaltungszone liegt, weiter ging. «Mittlerweile hat sich seit der Gründung des Spitals vor zehn Jahren eine Stadt bestehend aus den ortsüblichen runden Lehmhütten rund um die Einrichtung gebildet», erzählte Rahel Christen weiter. Sie zeigte Bilder des ganz einfach eingerichteten Spitals mit den verschiedenen Abteilungen, von Patienten nach Behandlungen und Eingriffen. Die meisten Hilfesuchenden kämen wegen Malaria, Durchfall, Tuberkulose oder Schlangenbissen. Auch eine Geburtsabteilung sei eingerichtet, und erstaunlicherweise gäbe es dort sehr viele Mehrlingsgeburten, berichtete Frau Christen.

LEBEN IN AGOK

Die Mitarbeitenden würden in Tukuls, runden Lehmhütten unter einem Moskitonetz schlafen. Normalerweise arbeite man sechs Tage pro Woche, das Freizeitprogramm sei spärlich und beschränke sich auf Besuche in einem Kaffee-/Teehaus, das Betrachten von Sonnenuntergängen, Lesen oder Musik hören. Weiter berichtete Rahel Christen: «Nach der Arbeit trifft man sich draussen oder in einem Gemeinschaftstukul, um sich auszutauschen oder ganz einfach zu entspannen. Das Essen ist eher eintönig; Reis und Bohnen, Bohnen und Reis. Manchmal kann man mit einem Einkauf auf dem kleinen Markt für etwas Abwechslung sorgen. Man hat auf dem ganzen Spitalareal Zugang zu sauberem Wasser. Die sanitären Einrichtungen sind okay, jedoch nicht mit den schweizerischen zu vergleichen. Je nach Jahreszeit ist es hilfreich, ja sogar unentbehrlich, Gummistiefel und einen Regenschutz dabei zu haben.» Ein selbst vor Ort gedrehtes Video rundete den Reisebericht ab.

RÜCKKEHR UND NACHBETREUUNG

Nach einem Einsatz finde eine Nachbesprechung mit den Projektverantwortlichen statt, führte Rahel Christen aus. Dabei berichte der Helfer über den Einsatz, Verbesserungsmöglichkeiten, Schwierigkeiten, denen er begegnet ist. Jeder könne einen Arztbesuch und/oder auf Wunsch auch eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen. Denn nicht immer sei es einfach, das Erlebte allein zu verarbeiten. Auch so genannte Peer-to-Peer Netzwerke, in denen sich Gleichgesinnte austauschen, seien sehr wertvoll und hilfreich.

Die Besucher hörten mit grossem Interesse zu, stellten im Anschluss an die Vorträge und auch nach dem Ende der Veranstaltung viele Fragen, die von den beiden jungen Frauen kompetent beantwortet wurden. Die mit viel Engagement und Begeisterung vorgetragenen Informationen und Geschichten vermochten die Anwesenden zu begeistern und zu bewegen.

Skifahren für Kinder & Jugendliche

Du liebst den Winter und freust dich auch schon wieder auf die neue Skisaison? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Im März 2019 hat eine Gruppe Schneesportbegeisterte den Skiclub Bischofsberg in Heiden gegründet. Im Sommer hat der Vorstand sich organisiert und ein Jahresprogramm zusammengestellt. An verschiedenen Vereinsanlässen soll die Freude am Wintersport mit Gleichgesinnten geteilt und ausgelebt werden.

Für den Nachwuchs bieten wir eine Jugendorganisation (JO) an. Mit dieser wird Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geboten, ihre Begeisterung am Skifahren zu fördern. In der Saison 2019/2020 werden verschiedene Trainingseinheiten durchgeführt. Ziel dieser Trainings ist in erster Linie die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten. Dies erhöht die Sicherheit und den Fahrspass auf der Piste. Zum Programm gehören aber auch Themen wie Materialpflege oder Fahren an Rennstangen. Durch die Beständigkeit der Gruppe wird ebenso der Teamgeist gefördert.

Das detaillierte JO-Programm sowie weitere Informationen findest du unter www.sc-bischofsberg.ch/JO. Das Leiterteam freut sich auf viele Teilnehmer!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich per Mail an vorstand@sc-bischofsberg.ch. Dominic Koster gibt dir gerne weitere Auskunft zu unserem Angebot.

Seniorenturnen hält beweglich und fit

Bereits steht der Winter vor der Tür und lange Wanderungen oder Spaziergänge sind nur noch eingeschränkt möglich. Um die Beweglichkeit zu erhalten, bietet das Seniorenturnen eine ideale Möglichkeit! Und es kann bereits vor Erreichen des Pensionsalters besucht werden!

Wir treffen uns jeden Mittwochnachmittag von 14 bis 15 Uhr im Singsaal der MZA.

Durch die Übungen werden Herz- und Kreislaufsystem trainiert, die Muskulatur gestärkt und die Muskeln zugleich entspannt. Dadurch wird die Beweglichkeit verbessert, was auch Rückenbeschwerden vorbeugt. Gleichzeitig werden Koordination und Gleichgewicht ins Lot gebracht. Verbunden mit gezielten Atemübungen steigern wir unser Wohlbefinden und tragen bei zum Erhalt unserer Mobilität im Alltag!

Falls Ihr Interesse geweckt wurde, sind Sie jederzeit herzlich eingeladen zu einer gratis Schnupperstunde! Haben sie noch Fragen? Wenden sie sich bitte an Doris Mayer, Gaismoos 478, Tel. 071 888 18 43, E-Mail doris.mayer@live.com **zVg**

Frauenverein Lachen lud zum ersten Kinderfescht

Sie kamen, die Mütter mit Ihren Kindern. Die Kleinen verweilten sich an den verschiedenen Posten wie Sackhüpfen, im Sandkasten spielen, schminken lassen, auf die Torwand schliessen oder Wasser spritzen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Erstmals hatte der Frauenverein Lachen zum Kinderfescht geladen, damit der Verein unter der Bevölkerung bekannter würde. Präsidentin Cornelia Inauen: «Wir sind rund dreissig Mitglieder. Mit dem Kinderfescht wollten wir die jungen Frauen insbesondere in Lachen erreichen, denn der Frauenverein benötigt Nachwuchs. Unser Jahresprogramm beinhaltet eine Frühlings- und Herbstwanderung, monatliche Spielnachmittage im Alterswohnheim sowie die Hauptversammlung und einen Herbsthöck. Aber beim Kinderfescht ging es nicht nur um Neumitgliederwerbung. Wir wollten wieder alle Frauen kennenlernen. An unserem wöchentlichen ungezwungenen Frauentreff, jeweils am Freitagmorgen, sehen wir uns, haben es schön miteinander und ‚höcklid‘ ein bis anderthalb Stunden gemütlich zusammen.»

ES WURDE GELACHT UND GESPIELT

Das Kinderfescht hatte es in sich. Zu Anfang rätselten die Kinder, was da wohl alles zum Ausprobieren sei. Dann erklärte Cornelia Inauen die verschiedenen Posten und schon begannen die Kinderaugen zu leuchten. Kurzum wurde ein Sackhüpfrennen veranstaltet. Viel Geschick benötigte es, Tischtennisbälle in Büchsen zu schiessen. Wer nicht traf, konnte ruckzuck das Spiel seinen Möglichkeiten angleichen. Die Bälle in die Büchsen legen und wieder herausgeklaubt machte ebenso viel Spass. Ringzielwurf, Gummistab und das Magnetfischen mittels Stirnband wurden eifrig ausprobiert. Mit dem Handball auf die Lochwand zu werfen ging genau so gut wie mit dem Fuss zu schiessen. Es gab viele Möglichkeiten, die Posten zu variieren. Ein ganz besonderes Vergnügen bereitete das Herumspritzen mit dem Wasser, mit dem es eigentlich galt einen Kessel aufzufüllen. Aber die Freude stand im Vordergrund!

Magnetfischen

Ringzielwurf

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Wolzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Beliebtes Wasserspiel

STÄRKUNG SELBER MACHEN

Kreativität war beim Brezel verzieren gefragt. Jedes Kind schmückte seinen «Zvier» nach seinen eigenen Ideen. Zuerst erhielten die kleinen Kunstwerke viel Lob, dann wurden sie mit grossem Appetit gegessen. Der Brezel schmeckte. Nachschub war gefragt. Ebenfalls beliebt war das Popcorn. Als dann noch wunderschöne Bilder gewünscht werden konnten, die auf die Wange geschminkt wurden, war die Welt mehr als in Ordnung. Derweil trafen sich die Mütter beim geselligen Zusammensein oder sie feuerten die Mädchen und Buben bei den Spielen an. So verging der Nachmittag wie im Fluge und viele Kontakte konnten

geknüpft werden. Teilweise war gar nicht mehr zu unterscheiden, wem die Spiele mehr Spass machten, den Grossen oder den Kleinen.

Frauenverein Lachen

Die Vorstandsmitglieder Cornelia Inauen, Julia Gehrig, Rosmarie Gung und Hanni Niederer geben gerne weitere Auskünfte über das Vereinsleben des Frauenvereins Lachen.

Gesundes Wohnen für die Familien

Viel Sonne, Natur und traumhafter Blick zum Bodensee.

HEULE ARCHITEKTURBÜRO GMBH

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

071'840'02'80
fimmobilien.ch

Grundstücke, Wohnflächen, Preise ab:
Haus A = 480 m², 120m², CHF 895'000.-
Haus B = 390 m², 123m², CHF 865'000.-
Haus C = 728 m², 127m², CHF 895'000.-

Ohne Worte brilliert

Wenn ein Abend lang gelacht wird, ohne dass auch nur ein Wort fällt, dann ist das Duo «Ohne Rolf» zu Gast. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • So auch am Samstagabend, 28. September, als die Walzehuser Bühne zum Start nach der Sommerpause einlud. Etwa 180 Besucher kamen. Mit «Ohne Rolf» war ein Künstlerduo zu Gast, das mittlerweile schon in China herumgetourt ist. Mit Erfolg. Denn auch die Chinesen schienen die ausgefallene Comedy zu verstehen, die «Ohne Rolf» vorführt. «Ohne Rolf», das sind Jonas Anderhub & Christof Wolfsberg. Die beiden Luzerner haben sich 1999 erstmals mit ihren Plakaten auf die Strasse gestellt. Darauf stand beispielsweise «Beachten Sie uns nicht» oder «Gehen Sie weiter! Hier wird nichts passieren.» Die Passanten blieben stehen und waren neugierig, wie es weitergeht. Was draussen in der Stadt funktioniert, sollte doch auch auf der Bühne gehen. Und es gelang.

WIE ZUM KUCKUCK LERNT MAN SPRECHEN?

Die beiden Luzerner unterhalten einen Abend lang mit etwa 1 000 vorgedruckten Plakaten, mit denen sie kommunizieren. Darauf stehen knappe Sätze, die dem Zuschauer viel Interpretationsspielraum offenlassen. Sie sprechen nie, blättern nur. Das zwischen den Zeilen überlassen Sie den Gästen. Und diese verstehen die Geschichte, obwohl das Zuschauen zumal etwas anstrengend ist, sollte man doch kein Plakat verpassen.

In ihrem Programm «Blattrand» möchten die beiden sprechen lernen. Doch was für uns das Normalste auf der Welt ist, erweist sich für das Duo als schwierig. Sie sammeln Gedanken ein, essen Papier, laden sogar jemanden aus dem Publikum auf die Bühne. Aber auch er blättert nur. Und wer meint, das Vorgedruckte könne nicht spontan sein, der irrt. Immer wieder überraschende Phrasen, treffende Pointen; einfach witzig. Das Publikum ist mitgerissen und brüllt vor Lachen. Die tiefe Konversation entsteht durch Blättern im richtigen Tempo, unterschiedliche Schriftgrössen (fett und gross heisst schreien). Allerbeste Comedy auf hohem Niveau!

PREISGEKRÖNTES DUO

Die beiden Plakatkünstler bekamen zwei der renommiertesten Theaterpreise Deutschlands: den Deutschen Kabarett-Preis

und den Deutschen Kleinkunstpreis. An den Oltner Kabarett-Tagen erhielten sie den Ehrencornichon. Sowohl Jonas Anderhub wie auch Christof Wolfsberg absolvierten eine Ausbildung als Grundschullehrer. Beide haben geschauspielert und gezaubert. Im Kleintheater Luzern haben sie zusammengefunden. Mittlerweile sind vier Programme entstanden. Und warum heissen sie nun «Ohne Rolf»? Ganz einfach, weil der Rolf ja nicht da ist.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

**Walzehuser
Hobbyköch**

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Holzfäller-Spätzli

Zutaten

400 g Weissmehl
4 Stück Eier
2 dl Milch-Wasser-Mischung
Kräutersalz
Wald & Garten (Gewürzmischung)
1 Stück Zwiebel
200 g Pilze
40 g Butter
100 g Speckwürfel
Kräuter gehackt

Zubereitung

Mehl, Eier, Milch-Wasser-Mischung, Kräutersalz, 1-2 EL Wald & Garten zusammen zu einem glatten Teig rühren, etwas ruhen lassen.

Den Teig mit einem Spätzlibrett in kochendes Salzwasser schaben, einmal aufkochen lassen, herausnehmen und mit kaltem Wasser abschrecken. Abtropfen lassen.

Die Zwiebel in Streifen schneiden, die Pilze rüsten und klein schneiden.

Butter in eine Bratpfanne geben und die Speckwürfel darin hell anschwitzen, Zwiebeln und Pilze beigeben und mit anschwitzen, die Spätzli beigeben, würzen, unter öfterem Wenden erhitzen, dabei etwas Farbe annehmen lassen, gehackte Kräuter darüber streuen.

Tipps

- Mit einem bunten Salat servieren
- Wenn der Speck weggelassen wird, ist es ein vegetarisches Gericht
- Die entsprechenden Gewürze gibt es bei Vital-Cuisine (siehe Inserat im Treffpunkt) und in der Metzgerei Heis

Maartplatz

Suchen Sie einen original Walzenhauser-Mineralwasser-Sonnenschirm oder würden Sie einen Hund für ein kleines Sackgeld spazieren führen? Egal, ob Sie etwas suchen, etwas zu verkaufen oder zu tauschen haben: Der «Maartplatz» ist die Plattform für Ihr Inserat.

Einfach den untenstehenden Talon ausfüllen und zusammen mit CHF 20.– an folgende Adresse schicken: Yvonne Oberlin, Gemeindehaus, 9428 Walzenhausen

zu verkaufen zu verschenken (gratis) gefunden
 tauschen gesucht sonstiges

Anzeige-Text (max. 100 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Grid area for the advertisement text.

Vorname, Name

Input field for name.

Adresse, Ort

Input field for address and location.

E-Mail

Input field for email address.

Telefon

Input field for phone number.

Sollte der Betrag nicht mitgeschickt werden, kann das Inserat leider nicht veröffentlicht werden. Ebenso entscheidet die Redaktions-Verantwortliche über die Nicht-Veröffentlichung von unangebrachten Annoncen. Das Formular kann auch auf der neuen Website der Gemeinde heruntergeladen oder direkt in der Gemeindekanzlei bezogen werden. Inserate werden nach deren Eingang bearbeitet; die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Lesezeichen

Die Liebe einer Mutter überwindet alle Grenzen

Als Sabina und Ted erfahren, dass sie ein Kind erwarten, empfinden sie nichts als pures Glück. Freudestrahlend überbringt Sabrina ihren Eltern die frohe Nachricht. Ihre Mutter reagiert seltsam und zurückhaltend. Es gibt eine Sache, die ihr die Eltern verschwiegen haben. Sabina wurde adoptiert. Sabinas heile Welt bricht von einem Moment auf den anderen über ihr zusammen. Wie kann eine Mutter ihre eigene Tochter weggeben? Sie macht sich auf, ihre leibliche Mutter zu finden. Was sie dabei entdeckt, erschüttert nicht nur ihr eigenes Leben ...

Was das Herz nie vergisst
Kelly Rimmer Blanvalet
 Verlag München
 ISBN 978-3-7645-0570-7

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM NOVEMBER

03.11.19, 10 Uhr, Regionaler Gottesdienst zum Reformationssonntag in Rehetobel, Fahrdienst

09.11.19, 17 Uhr, ökumenische Chinderfir, Chinderfir-Team, im Anschluss kleiner Imbiss

10.11.19, 10 Uhr, Gottesdienst (mit Taufe) für und mit behinderten Menschen, Pfr. Klaus Stahlberger und Fachperson HRU Regula Künzler, Musik: Insieme-Chor Goldach (Leitung: Regina Hürlimann) und Martin Küssner, Orgel, im Anschluss: Kirchenkaffee

17.11.19, Gottesdienst in einer Nachbargemeinde, Fahrdienst
24.11.19, 09.15 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Bettina Kugler, Sopran und Martin Küssner, Orgel

30.11.19, 19 Uhr, Taizéfeier im Kloster Grimmenstein (Einsingen ab 18 Uhr)

01.12.19, 19 Uhr, Abendfeier, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Blockflötenensemble (Leitung: Regula Gugger) und Martin Küssner, Orgel, Klavier / Fahrdienst

* Fahrdienste

Anmeldung bis spätestens am Vortag, 12 Uhr:

03.11.19 und **17.11.19** bei Reto Niederer, Tel. 076 335 33 50

01.12.19 bei Frau Micheline Dürst, Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87

ARCHE-TREFF - PROJEKT KINDERWEIHNACHT

Proben am 07.11., 14.11., 21.11. und 28.11.2019 jeweils von 17 - 18.15 Uhr in der Kirche.

PROJEKT AD-HOC-CHOR FÜR DEN WEIHNACHTSGOTTESDIENST VOM 25.12.19, 10 UHR

Haben Sie die 1. Probe verpasst? – Sie können auch jetzt noch einsteigen! Nächste Probe: Freitag, 01. November um 19.30 Uhr im Kirchgemeindeforum.

Coiffure Markus
 Damen- und Herren-Salon
 Dorf 42
 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

ZÜRO
 SCHREINEREI AG

**Rufen Sie uns an
 für Ihre nachhaltige
 Zukunft aus Holz.**

ZÜRO Schreinerei AG
 9428 Walzenhausen
 9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
 F +41 71 888 51 19
 www.zuero.ch

Innenausbau
 Umbauten
 Möbel & Schränke

BAUVERWALTUNG**BAUBEWILLIGUNGEN**

Thomas Berchtold, Gütli 165, 9428 Walzenhausen, Einbau Schlepplgaube und Dachfenster, Ersatz Dach Treppenhausgaube, Parz. Nr. 16, Assek. Nr. 165, Gütli

Heinz Künzler, Wilen 381, 9428 Walzenhausen, Ersatz von 2 Innen-Wärmepumpen an Aussenfassade, Parz. Nr. 1577, Assek. Nr. 381, Wilen

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN SEPTEMBER 2019**

Bossart Armin Erbgemeinschaft, Erwerb 11.03.1980, an Daniel René und Marika Künzler-Schneider, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1744, Wiese, Weide, Gartenanlage, 991 m² Grundstücksfläche, Platz

Susanne Rast-Zeitz, Walzenhausen, Erwerb 05.02.1990/12.04.1999, an Philipp Marcel und Andrea Susanne Raimann-Rast, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1094, Wohnhaus mit Anbau Nr. 565, Garagengebäude Nr. 1012, 1 536 m² Grundstücksfläche, Loch

HANDÄNDERUNGEN JUNI 2019 (NACHTRAG)

Rudolf Iseli, Walzenhausen, Erwerb 19.02.1988, an Roger Iseli, Walzenhausen, GB Nr. 426, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 438, 221 m² Grundstücksfläche, Leuchen; GB Nr. 1255, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage, 260 m² Grundstücksfläche, Leuchen

Franziska Zürcher-Leick, Uster, ME zu 9/10, und Marco Zürcher, Uster, ME zu 1/10, Erwerb 27.05.2008, an Karin Huchler-Loppacher, FL-Gamprin, GB Nr. 976, Wohnhaus mit Stadel Nr. 813, 1 200 m² Grundstücksfläche, Sommerau

Peter Höhl, Walzenhausen, Erwerb 31.12.1976, an Thomas Rabe und Simone Petasch, Rheineck, ME zu je 1/2, GB Nr. 1549, Wohnhaus mit Scheune Nr. 706, Garagengebäude Nr. 699, 1 575 m² Grundstücksfläche, Nördli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**TODESFÄLLE**

21.09.2019 in Heiden: **Züst-Graf Hans**, geb. 1932

23.09.2019 in Walzenhausen: **Künzler Franziska**, geb. 1957

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.09.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 1 995 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende August 2019 eine Abnahme von 5 Personen.

178. Ausgabe, November / 2019
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin:

Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–

Für Ortsansässige gratis

Bestellen Unter: 071 886 49 84,

gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Immo-Service-Ost Zäch

**Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
kompetent, effizient und zum
besten Preis**

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

Veranstaltungen im Weentermonet

Ruthen-Basar /Neubaubesichtigung

Sa./So., 2./3. November, Haus Im Ruthen
Haus Im Ruthen, Details S. 14

Orientierungsversammlung

Mi., 6. November, 20 Uhr, Singsaal
Gemeindeverwaltung

Sprachencafé

Fr., 8. November, 15.30 – 17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
Mitenand-walzenhausen, Adrian Keller

Eröffnung Eventhotel Walzenhausen

Sa., 9. November, 14.30/15.30/16.30/17.30 Führungen,
18 Uhr Eröffnungsansprache
Weitere Information siehe Flyer

Ökumenische Chinderfiir

Sa., 9. November, 17 Uhr, evang.-ref. Kirche
Ökumene, Details S. 26

Gottesdienst für und mit behinderten Menschen

So, 10. November, 10 Uhr, evang.-ref. Kirche
Ökumene, Details S. 26

Offenes Singen

Mo., 11. November, 14.30 Uhr, Alterswohnheim
Thomas Aeppli, Regula Gugger, Adrian Keller

Mittagessen für Senioren

Di., 12. November, 12 Uhr, Sternen
Frauenverein Platz

Lichterfest

Di., 12. November, 18 Uhr, Pausenplatz MZA
Müettere-Rundl, Schule, Details s. 19

Das Appenzellerhaus gestern und heute

Do., 14. November, 20 Uhr, Krone Lachen
Lesegesellschaft Lachen

Stobete

Sa., 23. November, 18 Uhr, MZA
Fassdaubenclub, Jodlerklub

Abstimmungssonntag

So., 24. November, Wandel- und Gemeindeurne
Gemeindeverwaltung

Adventsverkauf beim Kloster

Do./Fr., 28./29. November, Kloster
Kath. Frauengemeinschaft

Taizéfeier

Sa., 30. November, 19 Uhr, Kloster
Ökumene

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Preisgekrönte Maturaarbeit

Tabea Keller arbeitete während der Kantonsschule im Alterswohnheim Walzenhausen. Das beeinflusste ihre Maturaarbeit. Sie schrieb zum Thema «Analyse der <Nationalen Demenzstrategie 2014 - 2019> in den Kantonen SG/AR/AI». Dafür erhielt sie einen Preis. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Die zwanzigjährige Walzenhauserin blickt zurück: «Weil ich Medizin studieren wollte, suchte ich ein Thema von sozial-politischem und medizinischem Interesse. Ich konnte mir gut vorstellen, dass das Thema auch etwas mit meiner damaligen Arbeitsstelle im Alterswohnheim zu tun hatte. Dort kam ich an den Wochenend- und Ferien-Einsätzen im Hausdienst mit Menschen mit Demenz in Berührung. Via Internet-Auftritt von Alzheimer Schweiz stiess ich auf den Analysenbericht. Hier hatte ich ein politisches Instrument gefunden, das ich mittels Interviews, Umfragen und Besuch verschiedenster Veranstaltungen vertiefen konnte.»

«Als ich meine Maturaarbeit im vergangenen Jahr vorstellte, war auch Yvonne Blättler-Göldi, Leiterin der kantonalen Abteilung Pflegeheim und Spitex, anwesend, ohne dass ich davon wusste. Sie kam auf Einladung einer meiner Lehrerinnen, einer Nachbarin von ihr. Yvonne Blättler-Göldi ist für das Umsetzen der Nationalen Demenzstrategie im Kanton Appenzell Auser rhoden verantwortlich. Nach der Veranstaltung fragte sie mich, ob ich dabei mitarbeiten wolle. So legte ich ein Zwischenjahr ein und schrieb einleitende Texte zum neuen Konzept.»

Anfangs 2019 wurde eine Projektgruppe gebildet, die eine Bestandaufnahme bei den Leistungserbringern im Kanton durchführte und nun daran ist, Massnahmen abzuleiten – der Handlungsbedarf des Kantonalen Demenzkonzeptes. Dabei wurden fünf Bereiche wie Kurz- und Langzeitpflege oder etwa Entlastungsangebote im Kanton breitgefächert abgefragt.

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 10 Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 16 Veschiedes
- 20 Kurzgschicht
- 21 Verein
- 26 Schuel
- 30 Lesezeichen | Kirche
- 31 Neus us de Gmaand

«Natürlich freute es mich, dass sich mein damaliger Arbeitgeber, das Alterswohnheim, auch daran beteiligte.» Gefragt wurden nicht nur Fachbetriebe, sondern auch etwa die Kantonalkirchen oder Gemeindepräsidenten. Es ist geplant, dass das Demenz-Konzept Anfang 2020 im Gesundheitsrat und anschliessend im Regierungsrat behandelt wird.

Demenz ist keine schöne Krankheit. Ein Fokus sollte auch auf die Angehörigen, nicht nur auf die Kranken gelegt werden. Hierfür benötigt es Entlastungsangebote, denn der gute Umgang mit Demenz-Erkrankten ist sehr komplex. Sie betrifft die ganze Gesellschaft, ist Tabea Keller überzeugt. Demenz-Kranke gerade im Anfangsstadium sind oft auch ohne Begleitung unterwegs. Wichtig ist dabei für die Öffentlichkeit zu wissen, dass ein Betroffener zum Beispiel an der Kasse etwas mehr Zeit benötigt.

Die Orte und Situationen, wo mit Verständnis und Wissen richtig reagiert werden kann, sind zahlreich. Nicht nur in der Öffentlichkeit, beispielsweise auch im Akutspital, bei Verwaltungen oder im kirchlichen Umfeld.»

Ausserdem sollten alle grossen Dachorganisationen an einen Tisch gebracht werden, was durch die Nationale Demenzstrategie bereits stark gefördert wurde – gerade weil wir föderalistisch aufgestellt sind und jeder Kanton selbst für die Umsetzung der Konzepte zuständig ist. Ausserdem ist Ausserrhoden ein kleiner Kanton, der nicht alles selber anbieten muss. Es gilt jedoch, bei ausserkantonalen Angeboten zu überlegen, ob wir ein gleiches im Kanton benötigen oder dasjenige des Kantons St. Gallen nutzen. Vorsorge ist ein weiterer Schwerpunkt. Wenn sich der Gesunde schon Gedanken macht, wie seine Zukunft, falls die Krankheit auftritt, gestaltet werden soll, sind die Angehörigen entlastet. Wissen beispielsweise, ob ein Angebot wie

eines des Vereins Mosaik in St. Gallen oder welches Heim in Zukunft in Frage kommen würde.

Ausserdem sollte die Lebensrealität Erkrankter und ihrer Angehörigen in der Gesellschaft bewusster gemacht werden. Hier hat Vorarlberg mit einer Plakatkampagne mit Aussagen von Demenzkranken den Kern der Sache sehr gut getroffen. Wenn die Gesamtbevölkerung weiss, was Demenz bedeutet, kann entsprechend früh reagiert werden. Auch in der Öffentlichkeit wie bei der bereits erwähnten Kasse oder am Bahnhof und den daraus entstehenden Wartezeiten.

Angebote für Betroffene, aber auch für betreuende Familienmitglieder sollten niederschwelliger zugänglich sein. Vorreiter ist hier der Demenzkompass aus dem Kanton Bern. Dort kann man neu gar über Smartphones Informa-

tionen, Beratungsorte oder Unterstützungs- und Entlastungsangebote einsehen.

«Das würde ich mir für unsere Region ebenfalls wünschen», erklärt Tabea Keller. «Aber dafür benötigt es Geld. Das muss vom Kanton zuerst gesprochen werden – nach Annahme des Demenz-Konzeptes. Ich bin gespannt, was sich ergibt. Gerne würde ich bei der Umsetzung mit-

arbeiten. Für Walzenhausen würde ich mir speziell wünschen, dass das Alterswohnheim ins Dorfzentrum zügeln könnte. So würden die Bewohner am Dorfleben ganz ohne Hindernisse teilnehmen können.»

Kürzlich wurde die Maturaarbeit von Tabea Keller mit dem Fokus-Preis der Alzheimer Vereinigung SG/AR/AI ausgezeichnet. Heute studiert die Walzenhauserin in Bern Sozialwissenschaften. Gerne würde sie sich dabei auf Politikwissenschaft spezialisieren.

«FÜR WALZENHAUSEN
WÜRDTE ICH MIR
SPEZIELL WÜNSCHEN,
DASS DAS ALTERSWOHN-
HEIM INS DORFZENTRUM
ZÜGELN KÖNNTE.»

Bekannte im Alterswohnheim besuchen

Vital Cuisine

**Naturbelassene
Gewürzmischungen**

Mehr Infos unter:
www.vital-cuisine.ch

Dieter Geuter / Dorf 55 / 9428 Walzenhausen
071 888 71 12 / vital-cuisine@geuter.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Sammelstelle Almendsberg | Seit 2014 haben Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg die Möglichkeit verschiedenste Wertstoffe in der Sammelstelle Almendsberg zu entsorgen. Das Angebot wird rege genutzt und entspricht einem grossen Bedürfnis. Leider muss regelmässig festgestellt werden, dass Entsorgungen unerlaubt oder ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten durch Drittpersonen und Einwohnerinnen und Einwohner erfolgen. In den letzten Jahren haben nicht nur die Frequenzen während, sondern auch ausserhalb der Öffnungszeiten zugenommen. Wöchentlich müssen fehlbare Personen aufgrund der Videoaufnahmen verwahrt oder gar verzeigt werden.

Das im Voranschlag 2019 vorgesehene Bauprojekt «Sanierung und Optimierung Vorplatz/Sammelstelle» kann aufgrund einer Sammeleinsprache nicht wie geplant realisiert werden. Die Einsprecher machen neben den Immissionen unter anderem geltend, dass die Sammelstelle nie offiziell bewilligt wurde. Um den Sammelbetrieb rechtlich langfristig zu sichern, ist eine Bewilligung unabdingbar. Hierfür werden die notwendigen Grundlagen wie Immissionsstudie und Betriebskonzept in den nächsten Monaten erarbeitet. Im Herbst 2020 soll ein angepasstes Bauprojekt vorgelegt werden.

Um Rechtsverfahren über die noch nicht bewilligte Sammelstelle zu verhindern, wurde mit den Einsprechenden folgende Einigung mit Wirksamkeit ab Donnerstag, 14. November eingegangen: Einzäunung der Sammelstelle, Anpassung der Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr / Samstag 8 bis 13 Uhr.

Der Gemeinderat bedauert diese Entwicklung. Es ist ihm jedoch ein Anliegen eine Rechtsgrundlage für den Betrieb der Sammelstelle zu schaffen. Bei Fragen zum Sammelbetrieb steht Ihnen unser Werkhofleiter Lukas Züst, 071 886 49 11 zur Verfügung. Der Gemeinderat bedankt sich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern für das Verständnis.

Arbeiten Kirche | Aufgrund der Schäden an der Kirchenfassade einerseits und dem Wassereintritt im Kirchenanbau Untergeschoss andererseits fallen 2019 grössere Sanierungsarbeiten an. Der durch Nässe und Frost in Mitleidenschaft gezogene Putz der Kirche wird in Absprache mit dem Denkmalpflege ausgebessert und saniert. Das äussere Erscheinungsbild wird dabei nicht verändert. Beim westseitig angebauten Baukörper dringt im Untergeschoss im Anschlussbereich der Bodenplatte zur Wand Wasser ein. Die Sanierung sieht vor, dass die Aussenwände des Anbaus freigelegt und eine entsprechende Abdichtung mit Isolation aufgebracht wird. Zusätzlich wird die beste-

hende Sickerleitung optimiert. Die Sanierungskosten belaufen sich insgesamt auf ca. CHF 55 000.-. Der Kostenanteil für die Einwohnergemeinde Walzenhausen beläuft sich auf CHF 27 500.- (50 % der Sanierungskosten).

Erlebnis Walzenhausen | Die Projektgruppe «Erlebnis Walzenhausen» hat ihre Tätigkeit Anfang Mai 2019 aufgenommen. Ziel der Projektgruppe ist es, Bedürfnis und Angebot des Freizeitsektors in Walzenhausen zu überprüfen und Ergänzungsvorschläge zu machen.

In sieben Sitzungen wurden die vorhandenen Freizeitangebote in Walzenhausen und der Umgebung gesammelt, die Bedürfnisse aus der Bevölkerung eruiert und Ideen zu grösseren Erlebnisprojekten zusammengetragen. Es wurde eine Exkursion zum Generationenspielplatz in Herisau unternommen, um Impulse für mögliche künftige Projekte zu sammeln. Des Weiteren wurden zahlreiche mögliche Projektstandorte in Walzenhausen besichtigt.

In den bevorstehenden Sitzungen sollen die gesammelten Eindrücke sortiert und konkrete Vorschläge für die Umsetzung des künftigen Erlebnisses in Walzenhausen erarbeitet werden. Die Vorschläge werden anschliessend dem Gemeinderat unterbreitet.

Die Projektgruppe bedankt sich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern, für die zahlreichen Ideen.

Strassenverzeichnis / Öffentliche Auflage | Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 5. März 2019 das Strassenverzeichnis zur Vorprüfung an das kantonale Tiefbauamt eingereicht.

Mit Schreiben vom 30. April 2019 ist der Vorprüfungsbericht eingetroffen. Daraufhin wurde das Strassenverzeichnis durch die Strassenaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt und dem Raumplaner nochmals überarbeitet. Das Verzeichnis wurde vom Gemeinderat in einer zweiten Lesung behandelt und zur Vernehmlassung freigegeben.

Die Vernehmlassung dauerte vom 3. bis 23. September 2019. Innert dieser Frist sind sieben Rückmeldungen eingegangen. Aufgrund einzelner Rückmeldungen aus der Vernehmlassung sind vertiefte Abklärungen notwendig. Aus diesem Grund verschiebt sich der vorgesehene Termin für die Planaufgabe von November 2019 auf Anfang 2020.

Quartierplan Grund öffentliche Auflage Einsprache | Nordwestlich des Zentrums von Walzenhausen befindet sich das Quartier Grund. Die Änderung des Quartierplans «Im Grund» wurde am 18. Februar 2019 dem Amt für Raum und

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Wald zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Mit Schreiben vom 26. März hat die Abteilung Raumentwicklung dem Gemeinderat von Walzenhausen das Ergebnis der Vorprüfung eröffnet und die Genehmigung in Aussicht gestellt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden Anfang Juni eingeladen bis zum 8. Juli 2019 von der Orientierungs- und Mitwirkungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Es sind keine Eingaben eingegangen. Die Änderung des Quartierplans «Im Grund» wurde anschliessend in Anwendung von Art. 46ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (BauG) vom 3. September 2019 bis 2. Oktober 2019 öffentlich aufgelegt. Innert dieser Frist ist beim Gemeinderat eine Einsprache eingegangen. Die Einsprache wird zurzeit ausgewertet. Der Quartierplan «Im Grund» kann erst nach Abhandlung der Einsprache dem fakultativen Referendum unterstellt werden.

Lehrstelle 2020 / Wahl von Lorena Gervasi als neue Lernende | Die Gemeindeverwaltung Walzenhausen bildet jedes zweite Jahr eine/n neue/n Lernende/n aus. Im August 2020 wird Lorena Gervasi aus Walzenhausen die kaufmännische Lehre mit Berufsmaturität (öffentliche Verwaltung) bei der Gemeindeverwaltung Walzenhausen antreten. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung freuen sich auf die neue Lernende und wünschen ihr für die dreijährige Ausbildung viel Freude und Erfolg. Lorena Gervasi stellt sich im Treffpunkt Ende Juni 2020 ausführlich vor.

Gesetz über die Bereinigung regierungsrätlicher Kommissionen | Der Regierungsrat hat einen Entwurf zum Gesetz über die Bereinigung regierungsrätlicher Kommissionen verabschiedet und zur Vernehmlassung eingeladen. Das Gesetz beinhaltet die Anpassung diverser kantonalen Gesetzesbestimmungen mit Bezug zur Organisation und zu den Aufgaben regierungsrätlicher Kommissionen. Der Gemeinderat Walzenhausen verzichtet auf die Einreichung einer Vernehmlassungsantwort.

Denkmalpflege Beitragsgesuch für Kloster Grimmenstein und Moos 692 | Die kantonale Kommission für Denkmalpflege hat ein Beitragsgesuch betreffend der Baugesuche des Pfarrhauses Kloster Grimmenstein und der Liegenschaft Moos 692 behandelt. In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen an die anrechenbaren Mehrkosten wurde ein Kantonsbeitrag gesprochen. Zudem beantragte die Kommission der Gemeinde Walzenhausen ebenfalls einen Beitrag zu gewähren. Die Ge-

meinde trägt, gestützt auf die Verordnung beim Gesuch des Klosters Grimmenstein (kantonaales Schutzobjekt), einen Drittel der Mehrkosten, bei der Liegenschaft Moos 692 (kommunales Schutzobjekt) zwei Drittel der Mehrkosten. Zusätzlich wird ein Bundesbeitrag beantragt. Der Gemeinderat hat den Gesuchen mit Gesamtkosten von CHF 15 031.– zugestimmt.

Abenteurpfad / Vereinbarung Standorttafel | Für den neuen Abenteurpfad (Geschichtenweg mit Hörbuch) werden auf verschiedenen Grundstücken auf dem Gemeindegebiet von Walzenhausen Standorttafeln aufgestellt. Mit den betroffenen Grundstückeigentümern wurde eine entsprechende Vereinbarung für das Aufstellen der Tafeln unterzeichnet. Der Gemeinderat dankt den Grundeigentümern für das Einverständnis die Tafeln des Abenteurpfades auf deren Grundstücken aufzustellen. Sie tragen dazu bei, dass das «Erlebnis Walzenhausen» um ein attraktives Angebot reicher wird. Der Abenteurpfad wird vor seiner öffentlichen Eröffnung im Frühling/Sommer 2020 im Treffpunkt vorgestellt.

Vereinslokal Lachen / Ersatz Gasheizung | Im Vereinslokal Lachen ist Mitte September 2019 die Gasheizung ausgefallen. Es hat sich herausgestellt, dass die Heizung ersetzt werden muss. Die Heizung läuft aktuell auf Notbetrieb, ein Totalausfall ist jedoch jederzeit möglich. Der Gemeinderat hat einen Zusatzkredit in der Höhe von CHF 9 000.– für den Ersatz der Heizung gesprochen.

Flurgenossenschaft Schutz | Die Flurgenossenschaft Schutz hat anlässlich ihrer Versammlung vom 3. Mai 2019 die totalrevidierten Statuten genehmigt und anschliessend an den Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Die öffentliche Auflage der Statuten gemäss Art. 174 Abs. 1 EG zum ZGB erfolgte vom 3. September 2019 bis 2. Oktober 2019. Innert dieser Frist sind keine Einsprachen eingegangen. Die Statuten können somit dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht werden.

Finanzaufsicht des Kantons über die Gemeinden / Beurteilung per 31.12.2018 | Gestützt auf das am 1. Januar 2014 in Kraft getretene Finanzhaushaltsgesetz unterbreitet der Regierungsrat das Ergebnis der Prüfung der Gemeinde per 31. Dezember 2018. Bei der jährlichen Prüfung der Finanzlage aller Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden gemäss Art. 44 FHG geht es darum, dass Kanton und Gemeinden allfällige finanzielle Risiken oder

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

finanzielle Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen können. Die Beurteilung durch den Regierungsrat führt zum Ergebnis, dass keine besonderen Massnahmen notwendig sind. Nicht Gegenstand der Aufsicht über die Gemeinden ist die Prüfung der Jahresrechnung. Dafür ist die Geschäftsprüfungskommission unter Beiziehung eines anerkannten Revisionsunternehmens zuständig.

Kommissionsprotokolle | An den letzten Sitzungen hat der Rat folgende Protokolle zur Kenntnis genommen:

GV AR Informatik AG | 26. Juni 2019

Feuerschutzkommission | 8. Juli 2019

Betreibungsamt/Konkursamt Kommission | 19. August 2019

Finanzkommission | 3. September 2019

Schwimmbadkommission | 4. September 2019

Altersheimkommission | 9. September 2019

Jugendkommission | 11. September 2019

DV Abwasserverband AVA | 11. September 2019

VS Betreuungszentrum Heiden | 12. September 2019

Erlebnis Walzenhausen | 12. September 2019

DV Musikschule Appenzeller Vorderland |

16. September 2019

Schwimmbadkommission | 26. September 2019

Appenzellerland über dem Bodensee AüB |

26. September 2019

Wasser-/Abwasserkommission | 7. Oktober 2019

Arbeitsgruppe ÖV-Walzenhausen | 8. Oktober 2019

Chronik Walzenhausen «Gemeinde Walzenhausen 1988 – 2018»

Das ideale Weihnachtsgeschenk für alle in Walzenhausen Wohnhaften, aber auch für Heimweh-Walzenhauser! Am 14. Dezember kommt das ganz besondere Buch auf den Markt: Es ist die Fortsetzung der «Chronik der Gemeinde Walzenhausen», die 1988, im Jahr der 350-Jahr-Feier der Gemeinde Walzenhausen, endete. Seither sind 30 Jahre verstrichen. Vieles hat sich in unserer Gemeinde geändert. Am Weihnachtsmarkt ist es soweit, dann wird «Gemeinde Walzenhausen 1988 – 2018» erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Für die Texte sind Isabelle Kürsteiner, Iris Oberle und Arthur Oehler verantwortlich. Die Gestaltung übernahm der in Walzenhausen aufgewachsene Robert Diener von Sags, St. Gallen. Entstanden ist ein rund 190-seitiges Buch mit vielen Bildern und Illustrationen, so beispielsweise Schulklassenfotos. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Die Buchpräsentation findet am Weihnachtsmarkt um 10.30 Uhr statt. Am Ausgabetag vom 14. Dezember wird das Buch «Gemeinde Walzenhausen 1988 – 2018» zum Spezialpreis von nur 20 Franken verkauft, wenn es direkt am Stand der Gemeinde in der MZA abgeholt wird. Danach kann die neue Chronik im Einwohneramt der Gemeinde Walzenhausen für 30 Franken bezogen werden.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

Weihnachtsfenster

Die Kommission Kompass hat auch in diesem Jahr wieder dazu aufgerufen, sich am Weihnachtsfenster zu beteiligen. Die weihnachtlich geschmückten Fenster oder leuchtenden Gärten an den untenstehenden Adressen können vom 1. bis 24. Dezember bestaunt werden.

Wir wünschen schöne, gemütliche Spaziergänge in der Adventszeit und danken allen Teilnehmenden herzlich.

Alterswohnheim Almendsberg, Almendsberg 618
Sandra Räbsamen, Schutz 627
Gemeindeverwaltung Walzenhausen, Dorf 84
Jacqueline Vecellio, Nord 34

Familie Kohler, Moos 689
Brunhyld Pfister dos Santos Sobrinho,
Freienland 835
Hanspeter Züst, Sommerau 816
Familie Gammenthaler, Held 787
Familie Lenggenhager, Bärloch 800

Schulhaus Dorf, Dorf 69
Angelika Huber, Dorf 96
Roy Barth, Güteli 167 (ab. 05.12.2019)
Dominique Christ, Güteli 174
Schulhaus Güteli, Güteli 181
Vreni und Christian Rast, Güteli 1046
Alexander Betriche und Ines Lorenz,
Weid 142

Naturprodukte Kellenberger, Platz 1192
Schulhaus Bild, Bild 284
Schulhaus Wilen, Wilen 396
Familie Litscher, Leuchen 429
Roger und Sonja Rüesch, Platz 694

Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Es gelten folgende Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Weihnachten und Neujahr:

Von Dienstag, 24. Dezember 2019, bis und mit Donnerstag, 2. Januar 2020, bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen. Ab Freitag, 3. Januar 2020, gelten die üblichen Öffnungszeiten. Termine nach Vereinbarung.

Notfallnummern

Wasserschaden 079 656 07 78, Todesfall 076 533 49 80

Die Gemeindeverwaltung wünscht eine besinnliche Adventszeit.

Schwimmbad Ledi Aboverkauf

Am 14.12.2019 können am Weihnachtsmarkt in der MZA mit 10 % Ermässigung die Saisonabos 2020 für das Schwimmbad Ledi gekauft werden. Ebenfalls werden die «Walzenhauser Badetücher» angeboten. Unter allen Käufer/innen an unserem Stand werden am Schluss des Weihnachtsmarkts 3 Badetücher verlost. Wir geben Ihnen die Möglichkeit ein Stück Sommer unter den Christbaum zu legen und freuen uns auf Ihren Besuch.

Schwimmbad Ledi

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Rufen Sie uns an
für Ihre nachhaltige
Zukunft aus Holz.

ZÜRO Schreinerei AG
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

T +41 71 888 50 66
F +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Innenausbau
Umbauten
Möbel & Schränke

Kurtaxenerhebung durch die Gemeinde Walzenhausen / Meldepflicht

Die Gemeinde Walzenhausen erhebt gestützt auf das Kurtaxenreglement eine Kurtaxe als Abgabe für die Tourismusförderung.

GK • Jeder Gast, der in der Gemeinde Walzenhausen ohne steuerpflichtigen Wohnsitz übernachtet, ist verpflichtet eine Kurtaxe zu bezahlen. Die Kurtaxe beträgt CHF 1.-. Eigentümer und Dauermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie von Wohnwagen können auf Gesuch hin die Kurtaxe in Form einer Jahrespauschale entrichten.

VON DER KURTAXENPFLICHT BEFREIT SIND:

- Personen, welche unentgeltlich bei Beherbergern mit steuerrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde Walzenhausen übernachten
- Kinder unter 12 Jahren
- Militärpersonen und Angehörige des Zivilschutzes bei Einquartierung
- Personen, die sich in Ausübung ihres Berufes, ihrer Ausbildung wegen oder in amtlicher Funktion in Walzenhausen aufhalten
- Ferienkolonien und deren Begleiter

Für die Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten sowie für Eigentümer und Dauermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie von Wohnwagen besteht eine Meldepflicht gegenüber der Gemeindeverwaltung. Die Formulare für die Meldungen der Übernachtungen können beim Einwohneramt Walzenhausen bezogen werden. Anstelle der amtlichen Meldeformulare können auch eigene Formulare verwendet werden.

Wir bitten Sie, bis zum 20. Dezember 2019 die Anzahl der erfolgten Übernachtungen des Vorjahres an die Finanzverwaltung, Markus Keel, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, markus.keel@walzenhausen.ar.ch, Tel. 071 886 49 81 zu senden.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI
GEMEINSAM FÜR ALLE.

Diskussion zu Voranschlag und Vertrag Kirchengebäude nicht genutzt

Die Orientierungsversammlung vom 6. November widmete sich hauptsächlich dem Voranschlag 2020 sowie dem Vertrag über die Verteilung der Unterhaltskosten am evang.-ref. Kirchengebäude. Zur Sprache kam ebenfalls das verworfene Entschädigungsreglement sowie der Wunsch nach vermehrter politischer

DISKUSSION. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Erstmals lag der Voranschlag 2020 als entschlacktes Dossier vor. Rückmeldungen zur schmalen Broschüre nehmen Gemeindepräsident und Gemeindeschreiberin gerne entgegen. Der Voranschlag rechnet bei einem Aufwand von CHF 14 258 090 und einem Ertrag von CHF 13 830 890 mit einem Verlust von CHF 427 000; dies bei gleichbleibendem Steuerfuss von 3,4 Einheiten. Im Vergleich zum Voranschlag 2019 bewegt sich der Aufwandüberschuss rund CHF 50 000 höher. Ein starker Kostenanstieg wird im Bereich Gesundheit erwartet. Der steigende Anteil an älteren Personen und der damit verbundene intensivere Pflegebedarf sind Hauptgründe für diese Mehraufwendungen. Vergleicht man die Rechnung 2018 mit dem Voranschlag 2020 sind höhere Ausgaben im Bereich Gesundheit/soziale Sicherheit sowie im Umweltschutz (Sanierung Altlasten Deponie Heldholz) zu erwarten. Bei den Einnahmen werden die Steuererträge und die Gewinnablieferung der Elektra tiefer budgetiert.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen über die letzten fünf Jahre zeigt, dass trotz zweimaliger Reduktion der Steuereinheit (total 0.4 Einheiten) Einnahmen in der Grössenordnung von CHF 6 Mio. beibehalten werden konnten.

AUFGABEN- UND FINANZPLAN

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz muss die Gemeinde jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan erstellen, der die mittelfristige Entwicklung von Leistungen und Finanzen aufzeigt. Die Bevölkerung wird im Verlauf 2020 auf der Gemeindehomepage Einsicht in das Planungsinstrument nehmen können. Der Gemeinderat hat sich Mitte November mit der strategischen Ausrichtung von Walzenhausen auseinandergesetzt. Diese wird im Aufgaben- und Finanzplan verfeinert abgebildet. Bekannt ist derzeit, dass Walzenhausen Ende 2018 Eigenkapital von CHF 8,5 Mio. hatte. Nach Berücksichtigung der Ergebnisse der Voranschläge 2019 und 2020 werden die Reserven Ende 2020 voraussichtlich knapp CHF 7,8 Mio. betragen. Die Diskussion wurde nicht benutzt. Anschliessend erklärte Michael Litscher die Kostentwicklung in der allgemeinen Verwaltung. Sie ist seit 2017 bis zum Voranschlag 2020 konstant geblieben. Die Finanzkennzahlen zeigen auf, dass Walzenhausen 2019 schuldenfrei ist, 2020 wird hingegen infolge von Investitionen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 173 gerechnet. Dies, weil Fremdkapital aufgenommen werden muss, um die getätigten Investitionen zu bezahlen.

UNTERHALTSLASTEN KIRCHGEBÄUDE

Da keine Pfarrperson mehr im Pfarrhaus wohnt, die Lasten-Kosten-Verteilung überprüft und die Inhalte präzisiert werden mussten, waren neue Verträge nötig geworden. In sieben Sitzungen wurden diese von Kivo- und Gemeinderatsvertretern erarbeitet. Weil das Pfarrhaus derzeit nicht bewohnt wird, fällt diese Vereinbarung gemäss Vertragsbedingungen dahin und wird durch einen Mietvertrag abgelöst. Neu ist gemäss Vereinbarung Kirchengebäude die Gemeinde für die Liegenschaftsverwaltung zuständig. Der Betrieb des Gebäudes einschliesslich der Bewilligung der Nutzung durch Dritte ist Sache der evang.-ref. Kirchgemeinde. Einzelne Kosten-

arten wurden auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre präziser bezeichnet. Änderungen der Vereinbarung bedürfen neu nicht mehr der Zustimmung der Stimmberechtigten, sondern nur noch des Einverständnisses beider Parteien, also von Kivo und Gemeinderat. Während die politische Gemeinde am 24. November über die Vereinbarung abstimmte, muss die Kirchgemeinde laut Abklärung durch die evang.-ref. Kirchgemeinde bei der Landeskirche keine Abstimmung durchführen. Der Vertrag tritt am 1. Januar 2020 in Kraft, erstmals für fünf Jahre, danach wird er stillschweigend jeweils um ein Jahr verlängert.

WERKHOF, DORFZENTRUM, SCHWIMMBAD

Michael Litscher informierte betreffend Sammelstelle beim Werkhof. Das Angebot wird rege genutzt und entspricht einem grossen Bedürfnis. Leider wird unerlaubt und ausserhalb der Öffnungszeiten entsorgt. Personen mussten verwarnet und verzeigt werden. Weitere Details zum Bauprojekt «Sanierung und Optimierung Vorplatz/Sammelstelle» und dessen Verzögerung infolge einer Sammel-Einsprache sind auf der Homepage aufgeschaltet und auf Seite 3 dieser Treffpunktausgabe zu finden. Um Rechtsverfahren zur noch nicht bewilligten Sammelstelle zu verhindern, wurde mit den Einsprechenden eine Einzäunung vereinbart. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr. In einem Strategieworkshop mit den Besitzern der grösseren Liegenschaften im Dorfzentrum sowie dem Amt für Wirtschaft, Abteilung Arealentwicklung, herrschte Einigkeit, dass eine

Entwicklung gewünscht wird und angestrebt werden muss. Für die Schwimmbadentwicklung ist die Erstellung eines Teilzonenplans nötig, bevor das Land nördlich des Schwimmbades definitiv gekauft wird. Die Umzonung hat jedoch keinen Einfluss auf bzw. Zusammenhang mit der derzeitigen Auszonung von 4,4 ha Bauland.

ENTSCHÄDIGUNGSREGLEMENT, DISKUSSIONEN

In der Schlussrunde wurde nach dem Vorgehen nach Ablehnung des Entschädigungsreglements gefragt. Es gilt dasjenige aus dem Jahr 2017, bis das Reglement von der Stimmbevölkerung genehmigt wird. Eine Person wünschte vermehrte politische Diskussionen. Michael Litscher erklärte, dass an einem Austausch mit Vertretern der Parteien, Lesegesellschaft und Gewerbeverein dieser Wunsch ebenfalls geäußert worden sei. Festgestellt wurde, dass das Bedürfnis nach Austausch besteht. Nun gehe das Anliegen zurück in die Gruppierungen und Vorstände. Dort werde beraten, in welcher Form und mit welchen Instrumenten das politische Interesse von Personen geweckt werden könnte oder wie Menschen zur Mitgestaltung und zur Mitentscheidung motiviert werden könnten. Im Frühjahr 2020 trifft sich der Gemeinderat erneut mit den Vertretern der Parteien und Gruppierungen zum weiteren Gedankenaustausch.

Orientierungsversammlung

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft kompetent, effizient und zum besten Preis

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

Neu: ab 1. Januar 2019
stop+go Partner

- Ihr Spezialist für Wartung + Reparaturen der Marken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge
- Verkauf von Jahreswagen + Occasionswagen
- Pneuservice + Räderhotel
- stop+go mobil! Die kostenlose Mobilitätsversicherung für alle Marken
- Service + Reparatur sämtlicher Marken

Garage E. Steingruber AG

Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
info@garage-steingruber.ch
www.garage-steingruber.ch

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz
für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Online-Glücksspiel

Problematisch Spielende tätigen rund die Hälfte aller Spieleinsätze beim Online-Glücksspiel. Und auch die Online-Ableger von Lotto & Co. tragen massiv zur Spielsuchtproblematik bei. Dies zeigt eine neue Schweizer Studie zum Online-Glücksspiel. 16 Deutschschweizer Kantone lancieren nun eine Kampagne.

Spielen ohne Sucht

Die Sensibilisierungskampagne ist Teil des Programms «Spielen ohne Sucht» zur Glücksspielsuchtprävention im Auftrag von 16 deutschschweizer Kantonen (AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, UR, ZG, AI, AR, GL, GR, SG, TG). Umgesetzt wird das Programm von Sucht Schweiz und der Perspektive Thurgau.

Links zu den Kampagnenvideos

<https://youtu.be/ttQAFz5moj8> (Sportwetten)

https://youtu.be/8vf_YqfK0dc (Casinospiele)

<https://youtu.be/vgGHI41daSA> (Rubbellose)

Link zur Facebook-Seite

www.facebook.com/sos.spielsucht (Die drei Kampagnenvideos werden dort im Verlauf des Montags, 28. Oktober, gepostet und können direkt von der Seite geteilt werden)

Link zum Beratungsangebot

Website: www.sos-spielsucht.ch

Schadensminderungstipps: www.sos-spielsucht.ch/tipps

Beratungsangebot: www.sos-spielsucht.ch/hilfe

<p>Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.</p> <p>Wir beraten Sie</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Umgang mit den Folgen einer Krankheit • bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen • bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen • bei Fragen zu Assistenz • bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz • bei Beziehungsfragen <p>Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.</p> <p>Pro Infirmis Gossauerstrasse 2 9100 Herisau 058 775 19 40</p> <p>herisau@proinfirmis.ch www.proinfirmis.ch PC-Konto 90-13745-0</p>	<h2>pro infirmis</h2> <h3>Beratung</h3> <p>für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige</p> <p>Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell</p>
--	---

Seed - Unser Saatgut

Sonntag, 1. Dezember, 19 Uhr
Kino Rosental, Schulhausstrasse 9, Heiden
www.kino-heiden.ch

Seit gut 12 000 Jahren sind Samen die wichtigste Quelle unseres Lebens. Am Sonntag, 1. Dezember um 19 Uhr laden das Kino Rosental Heiden und der WWF Appenzell zum Film «Seed - unser Saatgut» ein. Der Dokumentarfilm zeigt eindrücklich, wie stark bedroht die wertvollste aller Ressourcen ist.

Anschliessend Apéro mit Kurzreferat von Hape Grünenfelder, Ethnozoograph «Erfassung und Schutz der Agrobiodiversität in der Schweiz und Europa»

<p>De Martin Der Maler</p> <p>Pio De Martin</p> <p>Walzenhausen/Rheineck M 079 404 33 84 www.de-martin.com</p>	<h1>IHR LEBEN IN FARBE</h1>
--	---------------------------------

Neubaubesichtigung Haus im Ruthen zog Publikum an

Das Wohnheim «Haus im Ruthen» betreut und begleitet seit 1958 Frauen mit einer geistigen und/oder psychischen Beeinträchtigung. Beim traditionellen Bazar am 2./3. November konnte der Rohbau besichtigt werden. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Sowohl der traditionelle Bazar, aber auch die Besichtigung des Neubaus nordwärts des Wohnheims im Hang zur Hauptstrasse, gleich oberhalb der evangelisch-reformierten Kirche sowie der Rheinburg-Klinik zog massenhaft Publikum an.

EINZELZIMMER MIT SEESICHT

An traumhafter Lage mit herrlichem Blick über den Bodensee soll innert Monatsfrist der Erweiterungsbau bezugsbereit sein. Es entstehen zehn Einzelzimmer, ein Atelierraum sowie ein Aufenthaltsraum mit Küche in einem separaten Neubau in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Haupthaus. Die Einzelzimmer verfügen alle über ein eigenes Bad mit Dusche, WC und Lavabo. Ebenso zur Ausstattung gehören TV und Kühlschrank. Weiter werden den Bewohnerinnen auch Waschmaschine und Tumbler zur Verfügung stehen.

SELBSTVERANTWORTUNG, SELBSTBESTIMMUNG

In Ergänzung zum bestehenden Angebot erhalten die Bewohnerinnen die Möglichkeit, bedarfs- und ressourcenorientiert mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. So

können beispielsweise Mahlzeiten selber zubereitet, die Kleider selber gewaschen und freie Ausgangszeiten erlebt werden. Dank der Nähe zum bestehenden Angebot ist es möglich, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, um schrittweise mehr Eigenständigkeit zu erlangen. Ziel ist es, mit den Klientinnen zusammen die für sie optimale Wohnform herauszufinden mit einem möglichst hohen Grad an Selbstbestimmung und Autonomie, ohne sie dabei zu überfordern.

TRAININGS UND WOHNVERSUCHE

Dank der individuellen Abstimmung des Unterstützungsbedarfs und der Durchlässigkeit der einzelnen Angebote können so auch Trainings oder Wohnversuche stattfinden, ohne dass bisher Bewährtes aufgegeben werden muss. Immer wieder war bei den Besuchern zu hören: «Das sind wunderbare Zimmer, da würde ich gerne Ferien machen, bei diesem Blick auf den Bodensee.» Meist ging es danach in die Kaffeestube im neuen Aufenthaltsraum oder zu den vielen, mit viel Herzblut selbst hergestellten Artikeln des Bazars, der wiederum die Ferien der Bewohnerinnen finanzieren soll.

Die neuen Einzelzimmer des Wohnheims Haus im Ruthen in Walzenhausen bieten einen fantastischen Ausblick über den Bodensee.

Hoher Besuch bei der Knoepfel AG

Am Dienstag, 5. November, hatte die Knoepfel AG hohen Besuch von Landammann Alfred Stricker, Regierungsrat Dölf Biasotto, Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit, sowie Martin Geiser, Projektleiter Standortförderung des gleichen Amtes. Von Seiten der politischen Gemeinde waren der Gesamtgemeinderat mit Gemeindepräsident Michael Litscher sowie Markus Pfister, Roger Rüesch, Karin Steingruber und Hanspeter Züst vor Ort. Bei einem Betriebsrundgang zeigten Geschäftsleiterin und Verwaltungsratspräsidentin Daniela Knoepfel, Verwaltungsrat Urs Knoepfel und Betriebsleiter Anton Rechsteiner anhand von verschiedenen Produkten die Leistungsfähigkeit und das breite Spektrum der Knoepfel AG auf. Ausserdem informierten sie eingehend über die erfolgreiche Lehrlingsausbildung der Polymechaniker und Produktionsmechaniker, die bei der Knoepfel AG einen hohen Stellenwert einnimmt. **iks**

Regierung und Gemeinderat

An der Landsitzung besuchte die Regierung den Gemeinderat.

Von der Mechanik-Werkstatt zur weltweit tätigen Firma

Am 22. Oktober 2019 hat Thomas Baselgia, Geschäftsführer der Herrmann AG, einer Gruppe von Lesegesellschafterinnen, Lesegesellschaftern und interessierten WalzenhauserInnen einen Einblick in die Firma gewährt.

BARBARA BAUMGARTNER • Ernst und Fanny Herrmann haben am 1. August 1946 eine Werkstatt für Präzisionsmechanik gegründet – ein Familienunternehmen, das seinen Unternehmergeist bis heute bewahrt hat. Gleichzeitig hat die Firma sich zu einem weltweit tätigen, zertifizierten Unternehmen für über Spritzguss hergestellte Verschlüsse aller Arten und unterschiedlicher Komplexität entwickelt. Den Hauptteil der Produkte liefert die Firma in die Pharmabranche. Der Exportanteil ist in den letzten Jahren stark angestiegen und liegt aktuell bei ca. 65 %. Die Spezialisierung und die etappenweise Entwicklung des Unternehmens hat ein imposantes Fabrikgebäude entstehen lassen, das neueste Technologie beherbergt. Die Kunden seien immer wieder vom Ausblick beeindruckt, meint Thomas Baselgia, aber auch von den Möglichkeiten, die die Firma anbiete.

Das erworbene Wissen wird ständig durch neueste Erkenntnisse ergänzt und weiterentwickelt. Ein wichtiger Beitrag dazu ist die Ausbildung von Fachleuten, die durch die Firma wieder aufgenommen worden ist. Langjährige Mitarbeitende spielen hier eine wichtige Rolle. Die Firmentreue sei das Resultat des «Familienunternehmergeistes», meint Thomas Baselgia, man Sorge für die Mitarbeitenden und sei jederzeit offen für ein Gespräch.

Kunststoffgranulat, Farbstoff, ein mit dem Kunden zusammen entwickeltes und selber hergestelltes Präzisionswerkzeug – eine sogenannte Matrix – eine Maschine, in die das Werkzeug

montiert wird, Erwärmung und Kühlung und Strom, der die Maschine laufen lässt und fertig ist der Verschluss, die Kanüle, der Stopfen – ein Vorgang, der einfach erscheint, viel technisches Knowhow, Fingerspitzengefühl, Organisationstalent, Präzision und einen hohen Sauberkeitsstandard erfordert. Die BesucherInnen haben sich bei der Führung durch die Produktionsräume, die Werkstatt, die Logistik und bei einem Blick in den Reinraum davon überzeugen und beeindrucken lassen können. Jedes Produkt der Firma hat eine – für uns unsichtbare – interessante Geschichte und landet ... im Abfall.

Die zur Besichtigung obligatorisch zu tragenden Schutzkleider sind am Ende in einer Kartonschachtel gelandet. Ein Apéro, anregende, interessante Gespräche und ein Dankeschön an Thomas Baselgia für die beeindruckende Führung durch die Firma haben den Abend in einer angenehmen Atmosphäre ausklingen lassen. Das von Thomas Baselgia als Andenken offerierte Spritzgussteil und das Staunen über die Komplexität der Herstellung eines kindersicheren Verschlusses einer Medizinalcremetube werden die Teilnehmenden weiterhin begleiten.

Wo Möbel Geschichten erzählen

Seit gut einem Jahr haucht Mariann Kiszely in ihrer Werkstatt im Leuchen alten Möbeln neues Leben ein. Auch viele Dekoartikel sind im Atelier der Handwerkerin zu bestaunen. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Vor einem Jahr erfüllte sich die gebürtige Ungarin einen Traum: Sie richtete im Leuchen in Räumen der ehemaligen Sagu AG eine Werkstatt mit Ausstellungsfläche ein, wo sie fast täglich arbeitet. Schon als Kind werkelte sie gerne daheim mit ihrem Vater, der Handwerker ist. Das Bearbeiten der Möbel brachte sie sich selber bei, vom Polsterer liess sie sich im Beziehen der Möbel inspirieren. Als Marianne Kiszely dann im Dezember 2006 zusammen mit ihrem Mann ein fast 200-jähriges Haus im Almendsberg kaufte, konnte sie ihre Ideen so richtig darin verwirklichen. Was mit einigen Renovierungsarbeiten begann, endete als Komplettsanierung. Als es an die Inneneinrichtung ging, kam ihr Herz zum Strahlen; alte Stühle neu bepolstert und lackiert, aufgerüstete antike Möbel gemischt mit Modernem. So machte das Ehepaar ihr Eigenheim zu etwas ganz Besonderem.

MOTIVIERT DURCH KOMPLIMENTE

Die grosse Begeisterung von Besuchern und Verwandten ob ihrer schönen Einrichtung motivierte die beiden, ihre Handwerkskunst als Dienstleistung anzubieten. Die Suche nach geeigneten Räumen führte sie ins Leuchen. Dort bietet sich Platz für Ausstellungs- und Lagerfläche, aber auch genügend Raum zum Bearbeiten der Gegenstände. Im Eingangsbereich steht eine alte Truhe mit kunstvollen Messingbeschlägen, darauf alte Bücher und Dekogegenstände, daneben ein antiker Stuhl mit modernem Stoff neu überzogen. An der Wand hängen alte, goldene und silberne Spiegel, auf dem Boden steht ein Bild mit Weihnachtskugeln zu einem Tannenbaum arrangiert, dahinter ein alter Fensterladen. «Ich bin gerade daran, Fotos für die Website zu machen», erklärt die 43-Jährige. Den Grossteil ihrer Unikate verkauft sie übers Internet, selbstverständlich können die Sachen auch vor Ort angeschaut und gekauft werden.

GROSSES LAGER AN ALTEN MÖBELN

In einem anderen Raum lagern die Möbel, die Mariann Kiszely bereits restauriert hat; wenige Garnituren an Stühlen, das meiste sind Einzelstücke. Der 1970er-Jahre-Stil gefällt der Wahl-Appenzellerin besonders gut, dennoch unterscheidet sich jeder Stuhl komplett von den anderen. Zum Beziehen benutzt sie hochwertige Materialien; antike Dekorationsstoffe sind ebenso zu sehen wie moderne bunte Bezüge, auch edler Samt in Weiss oder Schwarz findet sich. Das Holz der Möbel schleift sie ab, belässt es dann im Rohzustand oder malt es passend zum Stoff an.

Viele Stücke warten noch darauf, in neuem Glanz zu erstrahlen. «Es ist sehr viel Arbeit, zumal ich fast alles selber mache. Mein Mann unterstützt mich und hilft mir manchmal abends», erklärt die Mutter dreier Söhne. Neben den Möbeln stellt sie selber Dekoartikel her: Zeitlose Adventskränze, umwickelt mit Stoffen oder Bändern; modern im Jeans-Look, schlicht elegant oder in knalligen Farben. Auch selbst Genähtes hat Mariann Kiszely in ihrem Sortiment. Sie berät Kunden bei Inneneinrichtungen und gibt Gestaltungstipps. Für kommenden Frühling plant sie eine Ausstellung, bei der ihre Arbeiten bestaunt werden können.

Mariann Kiszelys Herz schlägt für alte Möbel. «Sie wurden einst von Hand und mit viel Liebe hergestellt und sind für mehrere Generationen gedacht. Zudem sind es Stücke, die nicht jeder haben kann, weil sie begrenzt verfügbar sind», schwärmt sie. Für sie sind die Möbel aus der Zeit der Art déco und den 1960er-, 1970er-Jahren etwas ganz Besonderes, noch ältere sowieso. Sie alle erzählen ihre eigene Geschichte – und eignen sich perfekt, um Räumen einen ganz besonderen Zauber zu verleihen.

Mariann Kiszely mit ihrem Sohn Julian auf einem neu bezogenen Louis Philippe-Sofa.

Premiere bei Metzgerei Heis: erster Kategoriensieg

Herbert und Vroni Heis-Tschumpert freuen sich über den Kategoriensieg bei den Rohpökelprodukten.

Mit neun Produkten erhielt Herbert Heis aus Walzenhausen sechsmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Dazu siegte er erstmals in der Kategorie Rohpökelpware. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Goldauszeichnungen ist sich Herbert Heis beinahe schon gewöhnt für seine Produkte, die er in Walzenhausen herstellt. In diesem Jahr wurden Appenzeller Möstbröckli, Lambröckli geräucht, Hirschmostbröckli, Schwinigi Stückli und Fleischkäse sowie Bratwurst mit Gold belohnt. Mit den erstgenannten drei Fleischerzeugnissen holte sich Herbert Heis erstmals den Kategoriensieg bei den Rohpökelprodukten. So heissen die feinen Spezialitäten aus Walzenhausen in der Fachsprache.

NEUN PRODUKTE AUSGEZEICHNET

Zweijährlich juriert der Schweizer Fleisch-Fachverband SFF eingeschickte Produkte. In diesem Jahr waren es über 800 anonymisierte Spezialitäten. Zwei Expertenteams bewerteten unabhängig voneinander die fünf Kriterien Aussehen, Schnittbild, Verarbeitung, Geschmack und Geruch. Dabei schnitt Herbert Heis als beste Ausserrhoder Metzgerei ab.

HAUSSERVICE UND LIEFERUNG IN SATELLITEN

Herbert Heis: «Ich habe Freude am Beruf, und wenn die Qualität des Produkts stimmt. Das ist nur möglich, wenn ich gute Rohmaterialien verwende. Meine 32-jährige Erfahrung

spielt bei der Verarbeitung dann eine Rolle. Derzeit bieten wir 30 Spezialitäten und Fleisch an. Weil unser Geschäft unterhalb der Postautohaltestelle liegt, bieten wir Leuten ohne Auto einen Hauslieferdienst an. Wer Gemüse oder Käse aus unserer Filiale in Zelg-Wolfhalden benötigt, kann bei uns bestellen und alles einen Tag später in Walzenhausen abholen. Das gleiche gilt auch für den umgekehrten Weg in Wolfhalden und für das Thaler Lädeli. Wer bei uns in Walzenhausen bestellt, kann die Bestellung am nächsten Tag in Walzenhausen, Zelg oder Thal abholen. Somit stehen allen drei Verkaufsorten sämtliche Produkte unseres grossen Sortiments jederzeit zur Verfügung.»

Appenzeller Gips

- Gipser
- Fassaden
- Umbau

SERVICE & QUALITÄT
R.SHATRI

- Kundenmaurer •
- Trockenbau •
- Wartungen •

9428 Walzenhausen Nat: + 41 79 719 70 45

36 Jahre ein Teil der Heimat

In diesen Tagen feierte das Wohnheim Bellevue in Walzenhausen einen besonderen Abschied: Manuela Lopez von den Zentralen Diensten hatte ihren allerletzten Arbeitstag. Nach unglaublichen 36 Jahren bei der Stiftung Waldheim tritt sie in den wohlverdienten Ruhestand. *Bilder: zVg*

ZVG • Ende Oktober hiess es für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Mitarbeiterteam des Wohnheims Bellevue in Walzenhausen Abschied nehmen von einer langjährigen Kollegin. Nach stolzen 36 Jahren hat Manuela Lopez von den Zentralen Diensten den Schritt in den wohlverdienten Ruhestand vollzogen. Die Heimleiterin Alexandra Moorfeld dankte der scheidenden Mitarbeiterin im Namen der Bellevue-Familie für ihren treuen Dienst. Die Tatsache, dass sie in 36 Jahren gerade mal zwei Tage Krankheitsausfälle zu verzeichnen hatte, spreche Bände. Den Glückwünschen schlossen sich Geschäftsleiter Werner Brunner sowie auch ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner an.

Die Stiftung Waldheim dankt der frischgebackenen Pensionärin von Herzen für ihre langjährige, wertvolle Mitarbeit und wünscht ihr alles Gute sowie viel Freude bei der Zeit, die sie nun vermehrt mit ihren Kindern und Enkeln verbringen kann.

Vorher

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

 Appenzell Ausserrhoden

Nachher

Senioren-Adventsfeier 2019

Mittwoch, 11. Dezember, 14.00 Uhr in der MZA Walzenhausen

Anmeldung bis Montag, den 9. Dezember bei:

Platz:	Susi Spirig	Tel. 071 888 26 15
Lachen:	Vreni Heise	Tel. 071 888 48 18
Dorf:	Monika Enzler	Tel. 071 888 12 22

Frauenverein Platz / Frauenverein Lachen / Kath. Kirchgemeinde /
Kath. Frauengemeinschaft / Evang. Kirchgemeinde

Thyra ist die Drittschönste im Land

Das Warmblutfohlen von Ruedi und Cornelia Menet qualifizierte sich an der Fohlenschau in Horn für das Schweizerische Fohlenchampionat in Avenches. Dort wurde Thyra vom Almendsberg Dritte bei den springbetonten Stutenfohlen. Das Stutfohlen Thyra von Vater Toulon und Grossvater Donnerknall ist ein Warmblut. Die weiblichen Ahnen werden im Stammbaum nicht aufgeführt. Bild: zVg

mit der Zweitplatzierten und mit 280 Punkten nur gerade vier Punkte hinter der Siegerin. Thyra vom Almendsberg mit ganzem Namen ist eine Eigenzucht des Stalls von Ruedi und Cornelia Menet. Die Pferdezucht war es denn auch, die das Ehepaar vor 23 Jahren nach Walzenhausen brachte. Hier fanden sie das Haus mit genügend Boden für ihre Tiere. «Das Züchten macht Spass, aber Pferde ohne Weide zu

ISABELLE KÜRSTEINER • Das Stutenfohlen Thyra von Vater Toulon und Grossvater Donnerknall ist ein Warmblut. Die weiblichen Ahnen werden im Stammbaum nicht genannt. Thyras Mutter heisst Dayna. Sie war das erste Fohlen, das im Almendsberg bei Menets geboren worden ist. In Horn wurde Thyra als schick und ausdrucksstark bezeichnet. Es erhielt die Noten 9/8/9. Bewertet wurden Typ, Bau und Grundgangarten. Die Höchstnote war dabei die 9. Die drei Kampfrichter, die das Fohlen in Horn auf den ersten Platz setzten, überzeugte es vor allem durch seine elastischen, gangstarken Bewegungen. Mit dem Sieg qualifizierte es sich für das Sportfohlenchampionat anlässlich der SM der CH-Sportpferde in Avenches.

SPRINGBETONTES STUTENFOHLEN

In der französischen Schweiz wurde in verschiedenen Kategorien gewertet. Thyra stand dort in der Kategorie «springbetontes Stutenfohlen» auf dem Treppchen, punktgleich

halten ist ‚echt en Seich‘. Das Haus im Almendsberg war deshalb ein Glücksfall», weiss Cornelia Menet zu erzählen. «Mein Mann ist mit Pferden aufgewachsen und unsere ganze Familie hat reiten gelernt.» Studium, Schule und Ausbildung geben den beiden Töchtern derzeit aber nicht die notwendige Freizeit zum regelmässigen Sprungtraining und zur Teilnahme an Wettkämpfen. In Walzenhausen wurden bisher sieben Fohlen bei Menets geboren, weshalb sie im Pferderegister mit «vom Almendsberg» bezeichnet werden. Sonst würden die Tiere einfach nur durchnummeriert. Thyra kam kurz vor Mitternacht am Ostersonntag zur Welt. Mitte Oktober zügelte das Fohlen nach Deutschland in ein Gestüt in Urspring. Dort wird es die nächsten vier bis fünf Jahre aufwachsen, damit es sich gut entwickelt, denn Pferde sind ja Herdentiere. «Es ist eine Freude, mit Pferden zusammen zu sein», ist Cornelia Menet überzeugt. Das wissen auch die jungen Frauen und Jugendlichen, die bei Menets den Umgang mit Pferden lernen und lieben.

Familie Fitze begrüsst zum Adventsbeizli im Grauenstein

Am Wochenende des ersten Advents, also am 29. November abends, begrüsst die Familie Fitze bereits zum fünften Mal zum heimeligen Adventsbeizli in der Bäsebeiz Grauenstein. Das Adventsbeizli kann an den gewöhnlichen Öffnungszeiten besucht werden und dauert bis zum 22. Dezember. Wiederum werden selbst hergestellte Dekosachen angeboten, und es können feine Köstlichkeiten in weihnachtlicher Atmosphäre genossen werden.

Die Familie Fitze und Team freuen sich, mit vielen Gästen die Weihnachtszeit einzustimmen. **io**

Fröhlich-gruslige Halloweenparty

Am Donnerstag 31. Oktober fand im Jugendraum von 19 bis 22.30 Uhr eine fröhliche Halloweenparty statt. Dafür verantwortlich zeigte sich Jugendarbeiterin Stefanie Brown. Es nahmen insgesamt 45 SchülerInnen der Oberstufe teil. Sie schminkten sich gegenseitig oder liessen sich von Sarah Reifler schminken. Der Jugendraum wurde gruselig dekoriert und zwei Schüler der Betriebsgruppe machten eine Halloweenbowle. Damit waren alle Voraussetzungen für einen gelungenen Abend gegeben. **sb**

Halloweenparty

Alterswohnheim fliegt aus

Fahrt zum Werdenberger See genossen

Einmal mehr hiess es im Oktober Ausflug! In diesem Jahr ging die Fahrt an den Werdenberger See. Wie immer flogen die Bewohner der beiden Alterswohnheime Walzenhausen und Lutzenberg gemeinsam mit Thurtal-Reisen Frauenfeld aus. Bestens bekannt von früheren Fahrten her war Chauffeur Marcel Stillhard. Viele freuten sich schon Tage zuvor auf den ruhigen und sympathischen Fahrer, der die Appenzeller Schar durch das Rheintal nach Werdenberg führte. Alle genossen die schöne Landschaft, aber auch die gemütliche Stimmung im Bus, dank der Handorgelmusik von Hansruedi Huber. So wurde gar der Regen bald vergessen und alle freuten sich auf ein wunderbares Mittagessen direkt am See. Ein weiterer Höhepunkt war der Lottomatch, der mit viel Spannung erwartet wurde. Wie im Fluge verging die Zeit mit Abdecken der bekannten Zahlen. Da und dort wurde von der Nachbarin oder dem Nachbarn mitgeholfen, die Zahlen zu markieren. Natürlich freuten sich alle über die gewonnenen Preise. Es war wohl nicht der letzte Lottomatch, denn dieses Spiel ist im Almendsberg sehr beliebt. **iks**

BIBLIOTHEK WALZENHAUSEN

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Wolfhalden verleiht Peter Eggenberger und Ernst Züst das Ehrenbürgerrecht

Peter Eggenberger und Ernst Züst haben Aussergewöhnliches geleistet.

Deshalb wurde ihnen am 3. November in der Kirche Wolfhalden von Gemeindepräsident Gino Pauletti das Ehrenbürgerrecht von Wolfhalden verliehen.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Sie gehören beide der schreibenden Zunft an und haben so das Vorderland in die Schweiz hinausgetragen. Die beiden Jubilare waren mit zuständig für die Chronik der Gemeinde Walzenhausen, die 1988 anlässlich der 350-Jahr-Feier der Gemeinde herauskam. Der eine lud die Gemeinde letztes Jahr ein, sich im Ortsmuseum als Nachbarin vorzustellen, der andere hält Vorträge, schreibt Bücher auch über Walzenhauser Begebenheiten und Personen und führte rund 20 Jahre Interessierte durch die Gemeinde. Die Rede ist von Ernst Züst und Peter Eggenberger. Gino Pauletti rühmte ihren Einsatz und damit den grossen Dienst, den sie der Allgemeinheit er-

weisen. Beide Herren wirken trotz hohem Alter unermüdlich weiter.

IM MUSEUM GESCHICHTE GREIFBAR GEMACHT

Landammann Alfred Stricker zählte die Vorderländer Ehrenbürger auf: Ueli Jüstrich und Carl Lutz von Walzenhausen und neu nun als dritter und vierter Ehrenbürger im ganzen Vorderland Ernst Züst und Peter Eggenberger. Sie alle hätten Aussergewöhnliches geleistet. Er freue sich deshalb, an diesem besonderen und sicher nicht alltäglichen Anlass die Grussworte der Regierung nach Wolfhalden zu bringen. Die beiden Geehrten hätten sich mit zwei Schwerpunkten verdient gemacht, die gerade heute nicht stark genug gewichtet werden könnten: Humor und Geschichte. «Mit ihrer langjährigen Tätigkeit haben die beiden Geehrten dem Grundsatz nachgelebt, dass Geschichte eben aus vielen, vielen Einzelgeschichten besteht. Dank Ernst Züsts unermüdlichem Einsatz ist es nicht nur der jetzigen, sondern auch den folgenden Generationen möglich, im Museum Wolfhalden

Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu erleben.»

WITZ, GESCHICHTEN, ANEKDOTEN

«Peter Eggenberger hat seinerseits mit der unermüdlichen Sammlung und Verbreitung von Geschichten und Anekdoten aus dem Vorderland ebenfalls Geschichtsschreibung betrieben. Er hat dafür gesorgt, dass nicht nur Humor, sondern dank dem Witzwanderweg seit Jahren auch Witz fest im Vorderland verankert ist.» Zum Schluss übergab er mit den Worten: «Ich gratuliere den beiden Herren zur grossen Ehre. Ehrenbürgerschaft ist für euch lebenslänglich und ab heute fixer Inhalt der Gemeindegeschichte von Wolfhalden», an Laudator Marcel Steiner, Schwellbrunn.

BOTSCHAFTER DER REGION

«Ernst Züst wurde 1931 in Wolfhalden geboren und ist hier zusammen mit vier Brüdern aufgewachsen. Der Vater war Bauer und Seidenweber. Die Freude an Geschichte sei ihm wohl schon in die Wiege gelegt worden, denn als richtige

Ehrung für Ernst Züst und Peter Eggenberger

Das Waisenhaus wurde vor 50 Jahren aufgehoben

Leseratte hätten im Elternhaus Züst nur die Bilderbibeln, die Walser-Chronik und die Appenzeller Urkundenbücher zur Verfügung gestanden. Später begann Ernst Züst lokalhistorische Beiträge für die Tageszeitungen, Broschüren sowie Gemeindegeschichten zu schreiben.

VOM FREMDENLEGIONÄR ZUM EHRENBÜRGER

Peter Eggenberger, 1939 geboren, durchlief die Schule in Walzenhausen. Er absolvierte die Drogisten-Lehre in St. Gallen, arbeitete später in Sissach. Danach unterschrieb er in Marseille für fünf Jahre bei der Fremdenlegion. Zurück im Appenzellerland wurde er Lehrer und Logopäde. Zweierlei fasziniert Peter Eggenberger: Die Sprache und die Menschen. Seit 50 Jahren arbeitet er als Journalist, wobei die Zeit der Fremdenlegion sein Auge für die Eigenheiten der Heimat schärfte. So verfasste er mit den Zwilingsbrüdern Ernst und Walter Züst die Chronik der Gemeinde Walzenhausen.

ZUVIEL MATERIAL FÜR CHRONIK

Viel Material konnte nicht verwendet werden. Daraus entstanden seine Mundart-Bücher. Ausserdem verfasste er zwei Kriminalromane mit Personen und Orten, welche bei näherer Betrachtung stark an Walzenhausen erinnern. 1993 dann rief er zusammen mit Peter Baer, dem damaligen Wirt der Krone Wolfhalden, den Witzweg ins Leben. Marcel Steiner endete: «Am meisten beeindruckt mich sowohl an Ernst Züst als auch an Peter Eggenberger die Intensität, die Hartnäckigkeit und die Ausdauer, mit der sie am Werk waren, am Werk sind und hoffentlich noch lange am Werk sein werden. Ernst Züst und Peter Eggenberger sind Heimatforscher im besten Sinne des Wortes.» Umrahmt vom Flötenensemble der Kantonsschule Trogen übergab Gino Pauletti Ernst Züst und Peter Eggenberger die Urkunde und eine süsse Stärkung. Beide Geehrten dankten anschliessend den vielen Helfenden während ihrer Projekte.

Das Waisenhaus im Wilen wurde im Jahre 1906 erbaut. Gegen Ende 1969 wurde es aufgehoben, und heute dient das markante Gebäude als Schulhaus.

Bild: Peter Eggenberger

Vor 50 Jahren wurde das Waisenhaus im Wilen aufgehoben und wenig später in ein Schulhaus umgewandelt.

PETER EGGENBERGER • In Armut geratene Erwachsene und elternlose Kinder beschäftigten im vorletzten Jahrhundert immer wieder auch die Walzenhauser Gemeindebehörden. Das Zusammentreffen von ernsthaften Krisen in der fast allgegenwärtigen Textilwirtschaft und der Mangel an Nahrungsmitteln als Folge schlechter Ernten führten wellenartig zu grosser Bedürftigkeit. Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermochten sich nur mit Betteln und Diebstahl über Wasser zu halten, so dass sich der Gemeinderat verpflichtet sah, die Ärmsten der Armen dauerhaft zu unterstützen.

EINE WOHNSTATT FÜR ERWACHSENE UND KINDER

1874 wurde die Armenanstalt im Almendsberg eröffnet, in der Kinder und Erwachsene ein bescheidenes Obdach fanden. Die engen Verhältnisse und das schwierige Zusammenleben von Alt und Jung führten 1906 zum Bau eines eigentlichen Waisenhauses. Noch heute präsentiert sich der von Architekt Stärkle, Staad, geplante Massivbau mit seinen Elementen des Neubarocks und Jugendstils als überaus markantes Bauwerk.

54 BEWERBUNGEN FÜR DIE WAISENELTERN-STELLE

Die Waiseneltern Ulrich, Sturzenegger und Roth hatten in den ersten Jahren zwischen 50 und 60 Kinder zu beaufsichtigen. Als 1932 wiederum ein neues Waisenelternpaar gesucht wurde, gingen als Folge der damals grassierenden Arbeitslosigkeit 54 Bewerbungen ein. Die Kinder und Jugendlichen hatten nebst dem Schulbesuch in der Landwirtschaft mitzuhelfen, und angesichts der chronisch überforderten «Eltern» prägten oft Lieblosigkeit und strengste Disziplin den harten Alltag.

KINDERGARTEN- UND UNTERSTUFENSCHÜLER

Seit der Aufgabe des Kinderheims wird das idyllisch im Grünen gelegene Gebäude für Schulzwecke genutzt. 1975 wurden die damaligen Kindergärten Dorf und Platz zusammengefasst und ins ehemalige Waisenhaus verlegt. Heute werden im Schulhaus Wilen nebst Kindergärtnern auch Schüler der Unterstufe gefördert und unterrichtet. Weiter beherbergt das immer wieder Erneuerungen unterzogene Haus Gruppen-, Therapie- und Nebenräume.

Zwee Schlunggi i de «Uussicht»

In den 1960er Jahren führte Walter Stuber das Hotel-Restaurant «Frohe Aussicht». Auch er wurde von der Polizei eindringlich vor jenen Betrügern gewarnt, die mit Vorliebe in Wirtschaften ihr Unwesen treiben.

«Zechprellerei? Aber sicher nicht bei mir!» prahlte Stuber bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Aber oha ...

Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

S ischt amme Frittimittag Aafang Dezember gsii, wo en nooble Herr im henderschte-n-Eggli vo de «Uussicht» gmüetli am Esse gsii ischt. O de Wii häd er gnosse, ond allpott ond gad wider häd er em Wiert, wo hender em Büffe gschtande-n-ischt, «ausgezeichnet!» überigrüeft ond wichti de Tummel i d Hööchi gkhebet. Ond dä häd e wackers Schtölzli gkhaa ond frooget, wie-n-er zo emm i di «Froh Uussicht» gko sei.

«De Tirekter Ramseyer häd mer Ieres Hus empfole, ond bim Kafü onderhaltid mier üüs denn no über de Personaloober vo minere Firma ‚Fixfort‘, wo-n-i bi Ene vor de Wienacht wett mache», seid de Gascht ond häd wiiter ggesse. «I mache-n-egern e-n-Offerte, ond mier fendid sicher de Rank», määnd de Wiert. D Freud über s guet Gschäft, wo do z erwartid gsi ischt,

häd me i sim Gsicht köne ablese. Ond nomol häd er em Maa wacker nogschöpft, häd s leer Wiigütterli ewegg ond e Neus herigschtellt.

Wo die beide am Schwätze gsi sönd, isch zwee Tisch wiiter henne en andere Gascht, wo fierti gsi isch mit sim tüüre Föf-Gang-Menü, hofeli ufgschtande. Er gohd zo de Garderob, schliüft in-n-en schöne Mantel ini ond packt s Portmonee uf em Büffe. Wo-n-er usi lauft, sächte de Wiert. «Hee, Siii, ond wie isch mit zale?» De ander seid nünt, klepft d Tür zue ond ischt im Gang uss devopolderet. «Ond min tüüre Ledermantel häd er o no aagleid, so e vetaaseleti Schweinerei!» rüeft ufgregt de besser Herr ond schtohd ase schutzli uf, as de Wiischlegel ond de Schtuel kippid.

De Wiert schpringt vor d Tür. «Heinomol, ond mis Portmonee! Dei lauft er, em Herrmann zue, dä truuri Schlunggi! I telefonier de Polizei...!» «Machid da, i fahrem no ond bringen zruug, do könid ier Gift druff neh», brallet de noobel Maa ond schpringt wie s Bisiwetter zuer Schtube-n-uus. Duss ischt er i sin silbrege Mercedes iigschtige ond wie de Blitz i Richti Sonneberg abgfahre. Em Wiert häds gwohlet, wil er sicher gsi ischt, as de ander nöd wiit kond.

De Stuber häd d Schtrooss nöd us de Auge lo, ond wo noch e paar lange Minute kann Mercedes häd wele uftauche, häds em entli gschaalte. De Säntis Hans, de Gmaandspolizist Hans Küenzler, häd glachet, wo-n-ers emm vezellt ond weg de Firma ‚Fixfort‘ gfoget häd. «Uussichtwiert, du bischt etz scho de Föft, wo uf de gliich Trick inikeit. ‚Fixfort‘, sinnoi, dä Namme ischt jo tüütli gnueg! Sicher gohd üüs die zwee Schlunggi no bald emool is Netz, aber z holid isch do reinsuubermünt, ond s Auto isch sowiso gschtole.»

De Wiert häd nöd vill oder enaart nünt gseid, ond vo dei aa häd me i de »Uussicht« de Spruch «Zechprellerei? Aber sicher nöd bi mier!» nie me gkhöört. Ond wenn vo etz aa en Schtammtischler s Wörtli «Fixfort» is Muul gno häd, isch de Beizer augeblickli ufgschtande ond schtuucheblaach i de Kuchi uss verschwunde.

Schlungg: Gauner

amme Friti: an einem Freitag

allpott ond gad wider: immer wieder

Tummel: Daumen

Wiigütterli: kleine Weinflasche

hofeli: vorsichtig

sächte de Wiert: sieht ihn der Wirt

scho hörtmeren: schon hört man ihn

schutzli ufschtöh: ungeschickt, hastig aufstehen

Herrmann: Firma Herrmann im Nord

I fahrem no: ich fahre ihm nach

scho de Föft: schon der Fünfte

sinnoi: überleg doch mal

Eifrige Jugendfeuerwehler

Am letzten Freitagabend im Oktober lud die Jugendfeuerwehr zu ihrer alljährlichen Schlussübung. Dabei demonstrierten sie vor Eltern, Grosseltern und Interessierten ihr Können. Bilder: Iris Oberle

Sämtliche Schläuche mussten geleert werden.

IRIS OBERLE • Die Übung fand auf dem Schulhausplatz vor dem Eingang in die Zivilschutzanlage statt. Die jungen Feuerwehrmänner und -frauen waren in drei Gruppen eingeteilt: Die einen machten sich an eine Personenrettung in der Schulküche. Simuliert wurde ein Brand, bei dem eine Person gerettet werden musste. Und dies über das Fenster, in etwa acht Metern Höhe. Eiligst wurde die lange Leiter vom Dach des Tanklöschfahrzeugs geholt und aufgestellt. Einige stiegen hoch, krochen durch das Fenster, aus dem dichter Rauch strömte. Die Jungen zogen eine Bahre die Leiter hoch und zurrten den Rettling so an, damit dieser sicher die Leiter hinuntergelassen werden konnte. Sicherungs- und Halteseile wurden angebracht, jeder Handgriff musste sitzen.

Eine zweite Gruppe musste einen Brandherd löschen, der in der Nähe von Gasbehältern ausgebrochen war. Zuerst wurde die Wasserversorgung erstellt, mit dem Löschwasser die Gasflaschen gekühlt und das Feuer in der Wanne gestoppt. Man sah ihnen die Freude und den Eifer an; das Löschen ist immer ein Höhepunkt für die Jungen.

Der dritte Trupp war damit beschäftigt, die Strasse abzusperren und zu sichern, denn auch der Verkehrsdienst trägt im Notfall eine grosse Verantwortung. Auch hier – wie bei allen Posten – wurden die Jugendfeuerwehler von Leitern instruiert und unterstützt. Während der Übung kom-

Keiner zu klein, ein Jugendfeuerwehler zu sein

mentierte Präsident Patrick Appenzeller die einzelnen und auch folgenden Schritte und worauf besonders zu achten ist. Am Schluss musste natürlich alles fein säuberlich aufgeräumt werden, damit das TLF für den Ernstfall wieder einsatzbereit ist. Patrick Appenzeller bedankte sich bei der Jugend für ihren eifrigen Einsatz, bei den Leitern und den Zuschauern. Auch der Gemeinde dankte er für die grosszügige Unterstützung, und nicht zuletzt bei der Feuerwehr, dass diese all ihr Material zur Verfügung stellen würde. Aufwärmen konnten sich anschliessend alle bei Kaffee, Punsch und Kuchen im Theorieraum der Feuerwehr.

Während der Rettung auf der Bahre in Sicherheit gebracht wurde, löschten andere nebenan ein Feuer.

An der Jugendfeuerwehr interessiert?

Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse (eventuell auch schon früher) sind herzlich in der Jugendfeuerwehr willkommen. Die Übungen finden jeweils freitags von 18.15 - 19.45 Uhr statt. Im Jahresprogramm sind alle Übungen und Anlässe detailliert beschrieben.

Interessierte können sich auf der Website der Jugendfeuerwehr unter www.feuerwehr-walzenhausen.ch/jugendfeuerwehr informieren.

Gerne gibt auch Präsident Patrick Appenzeller, Tel. 071 888 51 01, Auskunft.

Seit 1936
für Sie im Einsatz

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Spannendes Krimi-Dinner

Am 18. Oktober lud das Bibliotheks-Team zu einem ganz besonderen Anlass: Ein spannender Krimi-Abend von und mit Peter Eggenberger, umrandet mit einem Drei-Gang-Menü, erwartete die Besucher.

IRIS OBERLE • Die Idee zu diesem besonderen Anlass hatte das Bibliotheks-Team: eine besondere Autorenlesung kombiniert mit einem feinen Nachtessen. Bei Karin und Marcel Meyerhans stiessen die vier Frauen betreffend Nachtessen auf offene Ohren, ebenfalls beim heimischen Peter Eggenberger, der aus seinem Roman «Tod eines Wunderheilers» erzählen sollte.

STIMMIGES AMBIENTE

Auch das Drumherum sollte stimmen: Die Organisatorinnen dekorierten den Saal und stellten jedem Gast ein «Wundermittel» zum Mitnehmen bereit und trugen weisse Schwerterschürzen. Susi Jankovics begrüsst 40 Gäste in der Klinik «Helios Wolfhausen» herzlich.

LESUNG MIT HUMORISTISCHEN EINLAGEN

Das Werk erzählt von der Kur- und Heillandschaft beider Appenzell und von deren liberaler Haltung bezüglich freier Heiltätigkeit. Davon profitierte auch der geschäftstüchtige Jack Elsener, der als Wunderheiler in der «Klinik Helios» für Schlagzeilen sorgte. Mit seinem Plan, die stillgelegte Heil-

quelle des alten Bades im Schönbühl zu reaktivieren und aus der alten «Sonne» ein Heilbad mit Wellnesszentrum zu machen, zog auch Neider nach sich. Und so kam es, wie es kommen musste: Sein Projekt bezahlte er mit dem Leben.

ABER WER HATTE IHN ERMORDET UND WESHALB?

Das Team las ausgesuchte Kapitel aus dem Buch vor, Peter Eggenberger kommentierte dazwischen die Abschnitte mit Erzählungen, Erklärungen und humoristischen Einlagen. Spannung verband sich mit humorvoll vorgetragenen Szenen – wie man es sich von Peter Eggenberger gewohnt ist. Das Krimi-Dinner mit Autorenlesung zog derart viele Interessierte an, dass etwa 20 Personen abgewiesen werden mussten. Das Bibliotheks-Team erwägt deshalb, einen weiteren Anlass im nächsten Jahr durchzuführen.

Bau- & Sportwoche im Waldpark

13. Wer bei dieser Zahl ein mulmiges Gefühl hat, kennt die Bau- & Sportwoche noch nicht. Bereits zum 13. Mal führte die Jungschar Heiden-Walzenhausen mit einer weiteren Jungschar ein Lager für Kinder im Waldpark durch. Über 60 Kinder liessen sich letzte Woche (14. – 16. Okt.) von Asterix und Obelix mitreissen. Mit vereinten Kräften wurde das beliebte Hüttendorf im Waldpark in Heiden wieder aufgebaut, nachdem der Schnee im Frühling einen Baum zu Fall gebracht hatte und dabei 3 Hütten zerstörte. Ein grosses Tor inklusive Gitter markiert nun den Eingang zum Gallierdorf und lädt zu Spiel und Spass ein. Dächer wurden mit Holz gedeckt, beim Hüttchen auf der Spielwiese wurden Bänke montiert und der neue Zaun schützt das Dorf vor (römischen) Eindringlingen. Dies alles dank der Tatkraft der vielen 7- bis 13-jährigen Kinder, die sich neben Basteln und Sport mit Hammer, Sägen und Beilen ans Werk gemacht hatten. Ein weiteres Highlight war der zweitägige Besuch des Schmieds, bei dem die Kinder Nägel oder Metallschnecken herstellen konnten. Abgerundet wurde das tolle Lager mit einem Schlussfest, bei dem die Familien der kleinen Baumeister die Werke bestaunen und mit Kuchen, Kaffee, Suppe und einem Stück Wildschwein – Par-don – Schinken verwöhnt wurden. **zVg**

Faszinierende Schmiedearbeit

Bittersüßes von Süß und Ratzek

Jeder bekommt sein Fett weg bei Birgit Süß, aber mit welcher sprachlicher Brillanz. Spannungsgeladen dann die Untermalung der Texte von Tuba und Kontrabass durch Köhner Klaus Ratzek. Süß und Ratzek begeisterten das Publikum der Walzehuser Bühne. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Süß, nein bittersüß gestaltet sich der Rückblick von Birgit Süß auf ihr oder das Leben einer Frau um die Lebenshälfte. Sie macht weder Halt vor Kritik an Kultur noch an sozialpolitischen oder Umwelt-Fragen. Wortgewandt, gradlinig und doch um verschiedene Kurven gedacht, schildert sie Freuden, Ängste und Nöte einer lebenserfahrenen Frau.

GESUCHT HAIHAMSTER

Falls je irgendwer einen Haihamster sichtet, sollte dieser Birgit Süß gemeldet werden. Denn das wäre eine Züchtung ihrer beiden Lieblingstiere Hai und Hamster. So beleuchtet die gebürtige Augsburgerin Probleme oder Manipulationen des Alltags von einer spannend ungewohnten Seite. Denksprünge vom Haihamster zur Jet leg-Bekämpfung mit Viagra über Sexorgien von Fruchtfliegen bis hin zur Frage, weshalb über fünfzigjährige Frauen mangels Gebärmöglichkeit überhaupt noch weiterleben, sind solche spitzfindigen Gedankengänge.

Süß ist also nicht Programm, sondern auch Provokation. Allgemein langweilige Situationen wie das Fernsehen werden durch die Schauspielerin und Radiomoderatorin zum sprachlichen Hochgenuss.

SPRACH- UND TONGENUSS

Doch Süß beeindruckt nicht nur durch Sprachwitz, nein, auch durch ihre Chansons, ebenfalls mit spitzer Feder geschrieben. Als ausgebildete Jazzsängerin sind die Liedvorträge ein Hochgenuss. Natürlich unterstützt von Klaus Ratzek auf Tuba oder Kontrabass. Doch der Musiker umrahmt oder begleitet nicht nur, der unterstreicht, tritt in einen Dialog oder begeistert mit eigenen Soli. Hier haben sich zwei Meister ihres Fachs gefunden. Daraus entstand das Stück «Paradies. Und das». Wer immer das Programm besucht, die Zugabe muss gefordert werden. Denn niemand sollte die Gänsehaut hervorrufende Interpretation von Schuberts «Der Mond ist aufgegangen» verpassen.

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Traubenernte Rebberg am Gupfen

Die Vereinsmitglieder konnten im Oktober eine sensationelle Ernte einfahren. Ohne Fäulnis und Kirschessigfliege erwies sich die Qualität der Trauben als ausgezeichnet. Die Bestätigung der Qualität erfolgte prompt mit hohem Mostgewicht (Öchsle). Gemessen wurden Rekordwerte für eine Höhenlage von über 600 Metern über Meer – Weisswein Kerner 98 Öchsle, Blauburgunder 105 Öchsle, Merlot 101 Öchsle. Im Vergleich zu den Rheintaler Messungen erwies sich bei der diesjährigen Ernte die Höhenlage als vorteilhaft. Gekeltert wird der Gupfenwein durch das Weingut Schmid Wetli AG in Berneck. Das Gupfenteam und die Weinliebhaber dürfen auf einen edlen und kräftigen Jahrgang 2019 gespannt sein.

Wer sich auf Weihnachten mit Gupfenwein eindecken möchte, hat am Weihnachtsmarkt vom 14. Dezember 2019 in der Mehrzweckanlage die Möglichkeit zu Degustation und Kauf. Zum Wohl. **zVg**

PROMPT SERVICE

Gebäude- und Wohnungsreinigungen,
Frühlingsputz, Umgebungsarbeiten
Hauswartungen, Kleintransporte
Räumung und Entsorgung

www.prompt-service.ch - info@prompt-service.ch
Tel: 071 534 92 70 Mobil: 079 867 10 41

Blutspende Vorderland

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt. Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37 in
Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

info@gutmann-plattenbelaege.ch

Klassenverlegungswoche in Ste-Croix

Bericht der Klasse «Grün» von der Klassenverlegungswoche in Ste-Croix vom 30.09. – 04.10.2019. Bild: zVg

ZVG • Am Montagmorgen sind wir um 08:30 Uhr von Walzenhausen mit dem Köppel-Reisecar losgefahren, nachdem auch die Velos im Anhänger verstaut waren. Wir waren noch alle müde, aber sehr aufgeregt. Wir mussten fünf Stunden lang fahren. Im Car ging die Zeit aber schnell um, wir hörten die ganze Zeit Musik, redeten und assen natürlich auch. Als wir endlich ankamen, richteten wir unsere Zimmer ein und gingen dann wandern. Wir sind bis auf den Berg Chasseron hochgelaufen. Von dort oben hatte man eine riesige Aussicht auf den Neuenburgersee, den Genfersee, die Berner und Walliser Alpen und auf der anderen Seite auf das angrenzende Frankreich. Wir waren auf etwa 1600 Meter Höhe. Nachher sind wir wieder zurück nach Ste-Croix und zu unserem Ferienhaus gewandert. Dann ging es schon dem Abend zu. Einige von uns spielten dann vor dem Haus Fussball. Die Mädchen spielten gegen die Jungs. Danach gab es Abendessen. Das Lernteam von Bernardo – unter der Leitung von Frau Schuler und Ayshe – kochte Älplermagronen für uns. Es war sehr lecker. Wir redeten viel miteinander bis es Schlafenszeit war. Am Dienstag um 9.15 Uhr fuhren wir mit dem Velo zum Bahnhof in Ste-Croix. Dann ging es mit der Bahn weiter nach Yverdon. Dort bekamen wir von Herrn Wickart eine Stadtführung. Dann besuchten wir das Alien-Museum (Maison d'Ailleurs), wo wir in Kleingruppen in eine Fantasiewelt tauchten und mysteriöse Geheimnisse aufspüren mussten. Nach dem Lunch ging es mit dem Bus weiter zum Naturschutzgebiet «Grande Cariçaie» bei Champ Pittet, dem grössten Seeufer-Feuchtgebiet der Schweiz. Dort gaben uns in zwei Gruppen je eine Biologin eine deutschsprachige Führung. Wir haben viele verschiedene Tiere, vor allem Insekten und Vögel, sowie Pflanzen gesehen. Dann fuhren wir mit dem Zug nach Yverdon zurück. Dort hatten wir nur 3 Minuten Zeit, um umzusteigen – wir hätten fast die Bergbahn nach Ste-Croix verpasst. Von dort fuhren wir mit dem Velo wieder zurück zum Ferienhaus. Zum Abendessen gab es Toast Hawaii. Dann war schon bald Zeit für die Bettruhe.

Heute Mittwoch fuhren wir nicht mit dem Velo zum Bahnhof, weil es regnete. Wir verpassten dann den Zug, weil jemand etwas Wichtiges im Haus vergessen hatte. Dadurch hatten wir aber noch Zeit, in die Migros zu gehen. Eine Stunde später nahmen wir den nächsten Zug nach Yverdon. Wir mussten sehr lange Zug und Bus fahren, um nach Vallorbe zu gelangen. Als wir dann ankamen, mussten wir noch zeitweise im Regen 35 Minuten lang bis zur Grotte gehen. Unser Albtraum wurde wahr. Es war sehr feucht und kalt in der Grotte, aber es war auch sehr schön mit den seltsamen Steinformationen und Seen. Es gab dort auch eine Mineralien-Sammlung. Da-

nach eilten wir zurück zur Bushaltestelle am Bahnhof Vallorbe. Es regnete immer noch und unser Albtraum wurde verzehnfacht. Dann fuhren wir mit Bus und Zug zurück zum Lagerhaus. Zum Znacht gab es Curry-Reis.

Am Donnerstagmorgen standen wir um 7.30 Uhr auf. Dann assen wir das Frühstück und danach fuhren wir mit dem Velo in die Stadt, um das CIMA (Musikautomaten-Museum) zu besuchen. Eine Führerin zeigte uns alte Musikautomaten und Spieluhren. Wir hörten uns viele verschiedene Sachen an. Als wir fertig waren, fuhren wir mit dem Velo zurück zum Lagerhaus. Dort bereiteten wir uns auf den Nachmittag mit einer welschen 3. Sek.-Klasse vor. Als die Klasse mit ihrer Lehrerin Frau Govi im Haus ankam, sassen wir alle im Esszimmer zusammen. Dann teilte uns Herr Wickart in gemischtsprachige Gruppen ein. Danach spielten wir verschiedene Spiele, zum Beispiel Uno und Ping-Pong, und draussen Basketball und Fussball. Danach verabschiedeten wir uns von der französischsprachigen Klasse. Dann gab es Abendessen, und zwar Fajitas. Die Lehrer gaben uns am letzten Abend eine Verlängerung bis 22.30 Uhr, die wir für Musikhören, Gespräche und Spiele nutzten.

Am Freitagmorgen durften wir etwas länger schlafen und standen erst gegen 8 Uhr auf. Danach wurde gepackt. Nach dem Frühstück wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Wir mussten das ganze Haus (auf 4 Stockwerken) aufräumen und putzen. Der Hauswart half uns, das Gepäck bis zum Parkplatz beim Schwimmbad zu transportieren und wir fuhren mit den Velos hinauf. Nach einer weiteren fünfstündigen Fahrt mit Zwischenhalt an einer Autoraststätte kamen wir um 17 Uhr am Bahnhof Walzenhausen müde, aber glücklich an, wo wir schon von unseren Eltern erwartet wurden.

Klassenlager Klasse GELB

Die sibirische Schweiz mit dem Velo erkundet. Bild: zVg

ZVG • Die Klasse GELB zog es mit ihren Lehrkräften Martina Lenz, Isa Wiggenhauser und Michael Weber in die Romandie. Dort verbrachte die Klasse ihre Welschlandwoche in einem Lagerhaus auf 1100 Meter über Meer in La Chaux-du-Milieu im Neuenburger Jura. Die Gegend ist auch bekannt unter dem Namen «La Sibérie Suisse». In der Tat spürten wir das sibirische Wetter, als wir an einem Morgen unsere Velos holten. Der über Nacht gefallene Regen war gefroren, so dass unsere Drahtesel vereist waren. Dann setzte sich aber goldenes Herbstwetter durch, so dass wir die unbekannte Ecke der Schweiz bei angenehmen Temperaturen erkunden konnten: Das Hochtal von La Brévine, La Chaux-de-Fonds und Neuenburg standen auf dem Programm, wo wir eine abwechslungsreiche Woche verbrachten. Wir führten Interviews in französischer Sprache, erfuhren Interessantes über das Uhrmacherhandwerk, konnten eine Schokoladenfabrik besichtigen und durften im Museum «Laténium» in längst vergangene Zeiten eintauchen. Am Abend im Lagerhaus kochten wir selber, dann waren Journaleinträge und Kurzpräsentationen angesagt. Zum Glück blieb noch genügend Zeit für Spass und Spiel, bevor Nachtruhe angesagt war. Ziemlich übermüdet kamen alle am Freitag wieder heil in Walzenhausen an.

Unsere Dienstleistungen:

- Homesitting • Fahrtendienste
- Handwerksservice • Freelancer
- Garten & Gebäudeunterhalt
- Umzugsarbeiten & Entrümpelung
- Kleiner Winterdienst
- Wohnungsreinigung
- Anhängervermietung

Allroundservice Maierhofer
 Wilen 1300
 CH-9428 Walzenhausen
 ☎ +41 78 404 2705
 ✉ allroundservice-maierhofer@mail.ch
 🌐 www.allroundservice-maierhofer.ch

Wir sorgen für Spannung in den Gemeinden Walzenhausen und Büriswilen

Die Elektra Walzenhausen versorgt die Gemeinden Walzenhausen und Büriswilen mit Elektrizität und Telekommunikationsdienstleistungen. Bau, Betrieb und Unterhalt der Anlagen, Trafostationen, Netze sowie eine Installationsabteilung bilden die Kernaufgaben. Wir sind ein gesundes über 100 Jahre altes Unternehmen, welches in der Bevölkerung tief verankert ist. Für uns ist die Nähe zu unseren Kunden von allergrösster Wichtigkeit. Wir wollen der Bevölkerung von Walzenhausen und Umgebung Tag für Tag mit starken Dienstleistungen zur Verfügung stehen! Infolge Pensionierung unseres

Leiter Netze

suchen wir per Anfang 2020
oder nach Vereinbarung einen

Netzfachmann mit eidg. Fachausweis (Berufs- oder Meisterprüfung)

oder

Eidg. dipl. Elektroinstallateur mit Erfahrung im Netzbau

Es erwartet Sie eine Mischung aus Büro und Praxis in einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit, bei der Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen können. Unterstützt in Ihrer täglichen Arbeit werden Sie durch den Betriebsleiter und das gesamte 12 Mann starke Elektra Team. Sie haben ein freundliches Auftreten, haben den Führerausweis Kat. B und idealerweise Kat. BE, und sind sich gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Ihr Engagement wird belohnt mit attraktiven Rahmenbedingungen sowie Wertschätzung und Vertrauen. Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen? Einen detaillierten Stellenbeschrieb finden Sie auf unserer Homepage.

Unser Betriebsleiter freut sich auf Ihre Bewerbung oder Ihre Anfragen unter:
daniel.frunz@walzenhausen.ar.ch oder
 Elektra Walzenhausen, Betriebsleitung,
 9428 Walzenhausen

Klassenlager Klasse Orange in Seedorf Uri

Die Klasse Orange reiste am Montagmorgen mit dem Zug ins Klassenlager nach Seedorf am Vierwaldstättersee. Mit einem Zwischenstopp im Verkehrshaus startete für die einen oder anderen Schülerinnen und Schüler bereits das erste Highlight der Woche.

ZVG • Nachdem das Haus in Beschlag genommen wurde, alle unsere Begleitperson, Herrn Frei, kennen lernten und das erste Nachtessen von und mit den Schülerinnen und Schülern selbst gekocht eingenommen war, schloss den ersten Tag das Abendprogramm «Fussball- bzw. Volleyballturnier» ab. Dank Handytaschenlampen konnte auch noch bei eingebrochener Dunkelheit ein wenig gespielt werden, was den Spassfaktor natürlich anhob.

Geschichte auf einem Weg zu erleben war das Programm am Dienstag. Auf dem «Weg der Schweiz» mit Start in Isleten, einem kleinen Dorf gleich am Vierwaldstättersee, folgten wir diesem zuerst für etwa eine Stunde als warmup, bevor von Bauen aus die 1000 Treppenstufen und 410 Höhenmeter nach Seelisberg in Angriff genommen wurden. Auf der Höhe bei der Grillstelle angekommen und mit einer Verzögerung von gerade einmal 10 Minuten zwischen den Ersten und dem Schlusslicht, gönnten wir uns eine Verstärkungspause, bevor es dann runter zur Rütliwiese ging. Ein Eis als Lob für die grandiose Leistung aller genossen wir im Sitzen. Mit dem Schiff von Rütli nach Flüelen und dann wieder zu Fuss zurück nach Seedorf erlaubte so einige persönliche, lustige und unterhaltsame Gespräche. Nach einem weiteren feinen Nachtessen, gekocht von einem anderen Lernteam, schloss der Tag mit der Disco ab.

Luzern mit ihrer Kapellbrücke ist es wert, sich einen ganzen Tag dort zu verweilen. Mit einem Stadtmonopoly lernten die Schülerinnen und Schüler Luzern mit ihren Plätzen, Parks, Gebäuden und anderen Sehenswürdigkeiten kennen. Kartenlesen, Busfahrpläne studieren, Quizfragen lösen und «Geld verdienen» durch die richtigen Antworten waren nur ein paar Lernfelder der Schülerinnen und Schüler. Den freien Nachmittag in der Stadt konnten die Kids dann nur bedingt geniessen, da ein luzernerischer Feiertag war. Dies trübte die Laune jedoch nicht, es gab genug Mög-

lichkeiten, sich zu verweilen und kurz bevor es zu regnen begann, stiegen wir in den Bus nach Hause. Das dritte Lernteam verwöhnte uns mit einem feinen Nachtessen, bevor es ins «Heimkino» ging.

Erstfeld mit seiner Geschichte und ihrer Eisenbahn stand im Fokus des vierten Tages. Die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt, erlebte die eine Gruppe eine «Krimischnitzeljagd» durchs Eisenbahnerdorf Erstfeld. Bei der Schnitzeljagd mit dem Smartphone erfuhren sie, wie Erstfeld jahrzehntelang von und mit der Bahn gelebt hat, wie die EisenbahnerInnen Alltag, Freizeit und Politik geprägt haben und wie das Dorf in den 1970er-Jahren einen Höhepunkt erlebt hat. Dabei bewahrten sie Erstfeld ganz nebenbei vor einer Katastrophe. Die andere Gruppe besuchte die zwei zurzeit längsten Tunnel der Welt von zwei Mal 57 km und hörten dabei eindrückliche Zahlen über die Entstehung des Gotthard Basistunnels. Am Nachmittag wechselten dann die Gruppen. Auch das letzte Lernteam bescherte uns ein feines Nachtessen, bevor es auf die Nachtwanderung ins Reussdelta am Vierwaldstättersee ging. Mit einem Feuer und Schoggibananen liessen wir den letzten Abend gemütlich ausklingen.

Nach der Hausreinigung am letzten Tag des Klassenlagers besuchten wir als Abschluss das letzte Highlight der Woche. Beim Flying Fox in Morschach überwandene einige Schüler ihre Höhenangst und genossen zusammen mit den Übermütigen die rasanten Fahrten an den Stahlseilen und in Klettergurten mit den fantastischen Aussichten auf den Vierwaldstättersee. Für diejenigen, die es lieber etwas ruhiger ausklingen lassen wollten, standen zwei Bowlingbahnen bereit. Alle gesund und überglücklich über die grandiose Woche in Rheineck angekommen, verabschiedeten sich die Schüler mit den Worten: Danke, könnten wir nicht noch eine solche Woche anhängen? Was gibt es für schönere Komplimente?

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Wälzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Eine lichtvolle und besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Ihnen Coiffure Markus und Familie

Tel. 071 888 70 24

Geschenkidee:
Coiffure Markus Gutscheine

Mediadaten 2020

Preise in CHF, exkl. MwSt.

Inseratenannahme

Dorf 84, 9428 Walzenhausen
T 071 886 49 84
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Inserate-Vorlagen

Digitale Daten: PDF (hochauflösend) im korrekten Format (s. rechte Spalte)

Individuelle Inserat-Gestaltung

wird von der Druckerei dem Kunden separat verrechnet

Erscheinungsweise

11 x jährlich in der letzten Woche des Monats (Juli/August Doppelnummer)

Anzeigenschluss

1. Kalendertag des Erscheinungsmonats

Platzierungswünsche

nach Absprache

Technische Informationen

Digitaldruck, Inserate schwarz-weiss

Beilagen

auf Anfrage möglich

ganze Seite (mit Randabfall)

Format: 210x297mm (+3mm)
schwarz-weiss: 480.- (576.-)

1/2-Seite (mit Randabfall)

Format quer: 210x146mm (+3mm)
Format hoch: 297x98mm (+3mm)
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/2-Seite (im Raster)

Format quer: 170x124mm
Format hoch: 83x252mm
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/4-Seite

Format quer: 170x59mm
Format hoch: 83x124mm
schwarz-weiss: 120.- (144.-)

1/8-Seite

Format quer: 83x59mm
schwarz-weiss: 50.- (60.-)

(Die Preise in Klammern gelten für gemeindeauswärtiges Gewerbe.)

Lesezeichen

Nelly ist mit ihren 77 Jahren eine fröhliche, selbstbewusste, gesunde und recht muntere Witwe. Trotzdem zieht sie ins Altersheim.

Nelly's Tochter Trudi hat den dringenden Wunsch, ihr gemütliches Elternhaus durch einen modernen Neubau zu ersetzen. Trudi verspricht ihrer Mutter zwar eine coole Einliegerwohnung, aber da macht Nelly – auch ein wenig trotzig – nicht mit. Dann lieber grad ab ins Heimelig. Dort wird es ihr aber schon bald ganz unheimelig langweilig, und sie überlegt sich, dass sie – jetzt, wo sie so viel Zeit hat – eigentlich auf Reisen gehen könnte. Nicht weit, nur durch die Schweiz. Nur immer für einen Tag. Die Idee dahinter: Sie will das Abc abreisen.

Heimelig, Wie Nelly aus dem Altersheim spazierte und nie mehr wiederkam, Bianca Imboden

ISBN 978-3-03763-105-8

Gelesen von Rita Frischknecht

« auch durch den Winter mit gepflegten Füßen »

Eliane Stark
dipl. Fusspflegerin
Lachen 1456
9428 Walzenhausen
079 548 49 68

**A tolli Gschenksidee:
en Guetschii met Hand und Fuess**

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM DEZEMBER

01.12.19, 19 Uhr Abendfeier, Pfr. Klaus Stahlberger,
Musik: Blockflötenensemble (Ltg: Regula Gugger) und Martin
Küssner, Orgel, Klavier

08.12.19, 09.15 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent, Pfr. Klaus
Stahlberger, Musik: Monique Rosset, Violine und Martin
Küssner, Orgel, im Anschluss Informationsapéro

15.12.19, 17 Uhr Kinderweihnacht, Pfr. Klaus Stahlberger und
Kinder und Team des Arche-Treffs sowie Martin Küssner, Or-
gel, im Anschluss Punch und Wienerli auf dem Kirchplatz

22.12.19, kein Gottesdienst

24.12.19, 22 Uhr Christnachtfeier, Pfr. Klaus Stahlberger, Mu-
sik: Tabea Keller, Querflöte und Susanna Dübendorfer, Orgel

25.12.19, 10 Uhr Gottesdienst zur Weihnacht mit Abendmahl,
Pfr. Klaus Stahlberger, Musik: Ad-Hoc-Chor, (Ltg. Martin
Küssner) und Susanna Dübendorfer, Klavier

29.12.19, Kein Gottesdienst

31.12.19, 18 Uhr Jahresschlussgottesdienst, Pfr. Klaus Stahl-
berger und Martin Küssner, Orgel

INFORMATIONSPÉRO AM 8.12.19.

Die Kirchenvorsteher informieren Sie im Anschluss an den
Gottesdienst über Aktuelles und Zukünftiges.

ADVENTSFEIER FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

Am Mittwoch, den 11. Dezember, findet um 14 Uhr in der MZA
die Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren statt. Die Ver-
anstalter freuen sich auf viele Besucher.

FAHRDIENSTE

Für die Gottesdienste am Abend bieten wir einen Fahrdienst
an. Anmeldung bitte jeweils bis spätestens am Vortag,
12 Uhr bei Frau Micheline Dürst (Tel. 071 888 18 06 oder
079 396 54 87).

EINLADUNG ZUM INFORMATIONSPÉRO

Sonntag, 8. Dezember 2019
ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

THEMEN

Zusammenarbeit Vorderländer Kirchgemeinden
Öffentlicher Auftritt (neue Homepage)
Aktuelles und Umfrage

Eingeladen sind alle Mitglieder der evang.-ref. Kirchgemeinde. Die Kirchenvorsteherschaft.

BAUVERWALTUNG**BAUBEWILLIGUNGEN**

Franz und Karin Meier, Lerchenfeld 707, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 656, Assek. Nr. 707, Lerchenfeld

Susanne Rast, Loch 565, 9428 Walzenhausen, Sanierung Gasheizung, Parz. Nr. 1094, Assek. Nr. 565, Loch

Beat Frick und Karin Lutz, Liten 717, 9428 Walzenhausen, Sanierung Badezimmer und Vergrösserung Dachfenster, Parz. 1518, Assek. Nr. 717, Liten

Just Immobilien AG, Dorf 62, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 1018, Assek. Nr. 134, Ruten

Urs Züst, Höchi 1246, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 398, Assek. Nr. 400, Wilen

Heidi und Guido Seitz, Lachen 1098, 9428 Walzenhausen, Ersatz bestehender Ofen und Kamin, Parz. Nr. 1187, Assek. Nr. 1098, Lachen

Teki und Lushe Hajdaraj, Grund 544, 9428 Walzenhausen, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Solaranlage, Parz. Nr. 154, Assek. Nr. 544, Grund

Rolf Kellenberger, Wilen 404, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizkessel, Parz. Nr. 402, Assek. Nr. 404, Wilen

Ruth Meier/Daniel Meier, Platz 232, 9428 Walzenhausen, Überdachung Verkehrsfläche, Parz. Nr. 300, Platz

Gravag Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen, Neubau Gashauszuleitung, Parz. Nr. 1249, Wilen

Veronika Cacece, Wilen 1020, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 1249, Assek. Nr. 1020, Wilen

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN OKTOBER 2019**

Brigitta Knöpfel-Zigerlig, Lutzenberg, Erwerb 29.03.2019, an moka immobilien AG, Walzenhausen, GB Nr. 1024, Fabrik mit Büro Nr. 169, 2 148 m² Grundstücksfläche, Gütli

Nino und Rosamarie Russo-Casado Diez, Wald, ME zu je 1/2, Erwerb 28.10.2009, an Swiss Ecotec GmbH, Lutzenberg, GB Nr. 256, Wohn- und Geschäftshaus Nr. 190, 519 m² Grundstücksfläche, Gütli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**TODESFALL (NACHTRAG)**

01.08.2019 in Walzenhausen: **Fuchs-Hänsenberger Rolf**, geb. 1931

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.10.2019 zählte die Einwohnerkontrolle 2 013 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2019 eine Zunahme von 18 Personen.

179. Ausgabe, Dezember / 2019
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin:

Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen

Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Redaktionsschlüsse 2019

1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, CHF 48.–

Für Ortsansässige gratis

Bestellen unter: 071 886 49 84,

gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Veranstaltungen im Krischtmonet

Weihnachtsfenster

So. - Di., 1. - 24. Dezember, ganze Gemeinde
Kompass, Details S. 6

Zählerablesung

Mo. - Fr., 2. - 13. Dezember, ganze Gemeinde
Elektra

De Samichlaus chunnt!

Fr., 6. Dezember, Schulhaus Wilen
Müettere Rundi, Anmeldung gemäss Flyer

Trio Anderscht

Sa., 7. Dezember, 20 Uhr, MZA
Walzehuser Bühni

Informationsapéro Kirche

So., 8. Dezember, ca. 10.15 Uhr, evang.-ref. Kirche
Kirchenvorsteherschaft, Details S. 30

Offenes Singen

Mo., 9. Dezember, 14.30 Uhr, Alterswohnheim
Thomas Aepli, Regula Cugger, Adrian Keller

Senioren-Adventsfeier

Mi., 11. Dezember, 14 Uhr, MZA
Frauenvereine, Kirchgemeinde, Details S. 15

Sprachencafé

Fr., 13. Dezember, 15.30 - 17.30 Uhr, Feuerwehrdepot
Mitenand-walzenhausen, Adrian Keller

Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf

Sa., 14. Dezember, 10 - 17 Uhr, MZA
OK Weihnachtsmarkt und Kompass, Details Flyer

Buchvorstellung

«Gemeinde Walzenhausen 1988 - 2018»
Sa., 14. Dezember, 10.30 Uhr, MZA
Gemeindeverwaltung, Details Flyer und S. 5

Bildenthüllung MZA

Sa., 14. Dezember, 13.30 Uhr, MZA
Jugendraumteam, Details Flyer

Kinderweihnacht

So., 15. Dezember, 17 Uhr, evang.-ref. Kirche
Pfr. Klaus Stahlberger und Kinder, Details S. 30

Blutspenden

Mi., 18. Dezember, 17.30 - 19.30 Uhr,
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Vorderländer Samariterverein, Details S. 25

Konzert zum Jahresausklang

Do., 26. Dezember, 17 Uhr, evang.-ref. Kirche, Heiden
Blasorchester Heiden

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.